

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung – Kompetenzstärkung der Eltern als Ziel

Eine qualitative Studie zu subjektiven Betrachtungsweisen von Fachkräften und Eltern hinsichtlich der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens

Masterarbeit

Eingereicht von: Anne Steudler
Begleitung: Christina Koch
Datum: 4.12.2017

Abstract

Die vorliegende Arbeit verfolgt die Fragestellung, inwiefern die Prämissen der Familienorientierung im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) zur Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern eingesetzt werden. Fachkräfte und Eltern wurden getrennt voneinander befragt. Die Aussagen wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und mit den Erkenntnissen der aktuellen Forschungslage verglichen.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass eine individuelle, alltagsbezogene, ressourcen- und bedürfnisorientierte Vorgehensweise sich dann als effektiv erweist, wenn Eltern die Verantwortung für die Entwicklungsprozesse ihres Kindes übernehmen, die Förder- und Erziehungsvorschläge in den Alltag integrieren und sich in der Eltern-Kind-Beziehung gefestigt fühlen. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes aus und kann dazu beitragen, das familiäre Belastungserleben zu reduzieren.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Abfassung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Mein grösster Dank gilt den Früherzieherinnen und den Eltern, die sich dazu bereit erklärten, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit mir zu teilen und meine vielen Fragen zum Thema zu beantworten. Für mich war jedes Gespräch eine Bereicherung, und ich erachte es nicht als selbstverständlich, dass man sich so offen mit einer unvertrauten Person über derart private Fragen austauscht. Zudem möchte ich mich bei meinem Teamkollegen und der Familie bedanken, die sich beide für den Pre-Test zur Verfügung gestellt hatten und mir damit hilfreiche Rückmeldungen zum Interviewleitfaden gegeben haben.

Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin Frau Christina Koch für die fachliche und persönliche Begleitung und Unterstützung. Alle meine Fragen beantwortete sie nicht nur ausgesprochen schnell, sondern auch zuverlässig und ihre kritischen Anmerkungen waren jeweils sehr wohlwollend und anregend.

Weiter möchte ich mich bei all denjenigen Menschen bedanken, die mich in dieser Zeit in irgendeiner Form moralisch unterstützt haben. Die vielen Ermunterungen, die Geduld, das Verständnis und die offenen Ohren für meine Anliegen haben mich positiv bestärkt und wesentlich zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen.

Zuletzt möchte ich mich bei allen Korrekturleserinnen bedanken, namentlich bei Barbara Seidel.

Anmerkung

Da in der Heilpädagogischen Früherziehung vorwiegend Frauen arbeiten, wird in dieser Arbeit zwecks besserer Lesbarkeit in erster Linie von Heilpädagogischen Früherzieherinnen gesprochen. Selbstverständlich sind die männlichen Fachkräfte damit ebenfalls gemeint.

Die Begriffe *Kompetenzerleben*, *Zutrauen in die eigenen Kompetenzen* und *Selbstwirksamkeit(-erwartung)* werden synonym verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung.....	1
1.2	Fragestellungen und Zielsetzungen	4
1.3	Relevanz der Fragestellungen.....	6
1.4	Aufbau der Arbeit.....	8
2	Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1	Heilpädagogische Früherziehung.....	9
2.1.1	Begriffsklärung.....	9
2.1.2	Zielgruppen	11
2.1.3	Aufgabenfelder	11
2.2	Familienorientierung.....	14
2.2.1	Begriffsklärung.....	14
2.3	Empowerment	17
2.3.1	Begriffsklärung.....	17
2.4	Ressourcen	19
2.4.1	Begriffsklärung.....	19
2.5	Das Resilienzkonzept und das Modell der Salutogenese	19
2.5.1	Historischer Abriss.....	19
2.5.2	Kohärenzgefühl.....	22
2.5.3	Familien-Kohärenzgefühl.....	24
2.5.4	Resilienz – Risiko- und Schutzfaktoren	25
2.5.5	Resilienzfaktoren – personale Ressourcen	29
2.5.6	Selbstwirksamkeit(-serwartung).....	31
2.5.7	Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens.....	33
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	36
3.1	Forschungsdesign und Forschungsmethode	36
3.1.1	Datenerhebung mittels Leitfadeninterview.....	36
3.1.2	Sampling.....	37
3.1.3	Pre-Test.....	38
3.1.4	Durchführung der Interviews.....	38
3.2	Auswertung.....	39
3.2.1	Transkription und Datenaufbereitung	39
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	39
4	Ergebnisse	43
4.1	Darstellung der Ergebnisse	43

4.1.1	Kernelemente der Familienorientierung.....	43
4.1.2	Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	55
4.1.3	Voraussetzungen.....	58
4.1.4	Erkennen der Wirksamkeit.....	60
4.1.5	Ergebnisse Skalierungsfragen.....	61
5	Evaluation und Diskussion.....	63
5.1	Interpretation der Ergebnisse	63
5.2	Interpretation Skalierungsfragen Eltern	71
5.3	Beantwortung der Fragestellungen	73
5.4	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	75
5.4.1	Leitfadeninterview	75
5.4.2	Transkription	76
5.4.3	Qualitative Inhaltsanalyse.....	76
6	Fazit und Ausblick.....	78
7	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	81
7.1	Tabellenverzeichnis.....	81
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	81
8	Literaturverzeichnis.....	82
9	Anhang	87
I.	Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieherinnen	1
II.	Einverständniserklärung.....	3
III.	Interviewleitfaden Heilpädagogische Früherzieherinnen.....	4
IV.	Interviewanfrage Eltern.....	13
V.	Post-Skript zur Interviewerhebung	15
VI.	Transkriptionsregeln	16
VII.	Interviewleitfaden Eltern	18
VIII.	Transkript Interview 1	29
IX.	Zusammenfassung Interview 1.....	70
X.	Transkript Interview 2	78
XI.	Zusammenfassung Interview 2.....	106
XII.	Transkript Interview 3	113
XIII.	Zusammenfassung Interview 3.....	136
XIV.	Transkript Interview 4	143
XV.	Zusammenfassung Interview 4.....	161
XVI.	Begründung der Haupt- und Subkategorien.....	167
XVII.	Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	173

XVIII.	Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	185
XIX.	Übersichtsliste des Kategoriensystems	207
XX.	Codierte Interviewabschnitte	209

1 Einleitung

Das einleitende Kapitel umfasst eine Skizzierung der Problemstellung, beschreibt die Zielsetzungen und definiert die Fragestellungen dieser Arbeit. Des Weiteren wird die Relevanz der Fragestellungen erläutert und zur aktuellen Forschungslage in Bezug gesetzt. Zum Abschluss erfolgt eine Darstellung des Aufbaus dieser Arbeit.

1.1 Problemstellung

Die familienorientierte Arbeit gilt als zentrales Grundprinzip der Heilpädagogischen Früherziehung. Im Berufsbild des Schweizerischen Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher (BVF, 2013) steht: „Ziel [der Heilpädagogischen Früherziehung, Anm. d. Verf.] ist es, in Zusammenarbeit mit den Eltern und im interdisziplinären Austausch für das Kind bestmögliche Entwicklungsbedingungen zu schaffen. ... Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt ihre Autonomie“ (S. 4). Dies verdeutlicht, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung das Kind mit seinen spezifischen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Arbeit steht, aber die Familie und das weitere Umfeld gleichermaßen wichtig sind.

In den Anfängen der Heilpädagogischen Früherziehung stand die kind-orientierte Arbeit im Zentrum. Man ging davon aus, dass durch eine frühzeitige fachliche Förderung mit gezielten und möglichst intensiven Interventionen und Übungsprogrammen eine (drohende) Behinderung wesentlich gemildert oder ihr vorgebeugt werden könne. Hierfür wurden die Eltern angeleitet, als Ko-Therapeuten zuhause mit ihren Kindern regelmässig diese Programme durchzuführen. Mit dem Konzept, die Eltern als Ko-Therapeuten einzuspannen, stiess man aber auf verschiedene Schwierigkeiten. Zum einen fehlte es den Eltern oftmals an zeitlichen und persönlichen Ressourcen, diese Ko-Therapeutenaufgaben zu übernehmen, und zum anderen gerieten sie in einen Rollenkonflikt mit ihren eigentlichen elterlichen Aufgaben (vgl. Weiss, 1989, S. 14ff; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013b, S. 9f). In Langzeitstudien konnte festgestellt werden, dass die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion einen grösseren Einfluss auf die kindliche Entwicklung hatte als systematische Förderprogramme (vgl. Shonkoff, Hauser-Cram, Wyngaarden Krauss, Christofk Upshur, 1992, S. 136). Aufgrund dieser Erkenntnisse fand ein Umdenken in der frühen Förderung statt. Man begann, zunehmend auch den Fokus auf die elterlichen Bedürfnisse und Sorgen zu richten und diese in die Massnahmen einzubeziehen.

Seit 1990 nimmt der Begriff *Empowerment* einen immer höheren Stellenwert in der Pädagogik für Menschen mit einer Behinderung ein (vgl. Kapitel 2.3). Aspekte wie die Familienorientierung, der Lebensweltbezug und die Netzwerkförderung haben seither in der Praxis ein grosses Gewicht erhalten (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 10). In der Empowerment-Praxis ist die Stärkung und Förderung der *Ressourcen* ein wichtiges Ziel (vgl.

Kapitel 2.4). Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen, die vorübergehend auf Hilfe angewiesen sind ebenfalls über Ressourcen verfügen, auf denen aufgebaut werden kann (Hintermair, 2014, S. 223).

Für den Begriff *Familienorientierung* findet sich in der Forschung und Literatur keine einheitliche Definition, und er wird laut Pretis (2015) von den Fachkräften auch sehr unterschiedlich ausgelegt (vgl. Kapitel 2.2). In der familienorientierten Arbeit existieren sehr unterschiedliche Handlungsweisen und heterogene Inhaltsaspekte nebeneinander. Nichtsdestotrotz können aus den verschiedenen Verstehensweisen Gemeinsamkeiten herauskristallisiert werden, welche zusammenfassend die folgenden Punkte beinhalten: die Wertschätzung der elterlichen Kompetenzen, die flexible und individualisierte Vorgehensweise in Bezug auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie und die Möglichkeit der Eltern, aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden (vgl. Pretis, 2015, S. 20ff). Sarimski, der im deutschsprachigen Raum die Familienorientierung in der Frühförderung stark vertritt, formuliert folgende fünf Kernelemente, die in der familienorientierten Frühförderung berücksichtigt werden müssen (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Kernelemente der Familienorientierung

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bedürfnisse und Prioritäten der gesamten Familie erfragen und berücksichtigen.• Individuelle und soziale Ressourcen mobilisieren.• Ziele der Förderung gemeinsam formulieren.• Entwicklungsunterstützung im Alltag planen.• Interaktions- und Beziehungskompetenz der Eltern stärken. |
|---|

(Sarimski, 2017, S. 193)

Der Grundgedanke der familienorientierten Frühförderung basiert auf der Förderung der Kinder in ihrem alltäglichen Umfeld, was in dialogischen Interaktionen mit deren Eltern geschieht (vgl. Sarimski, 2017, S. 192). „Von der Qualität dieser Interaktionen und der Gestaltung einer anregenden Umgebung im Alltag hängt es ab, ob Entwicklungsimpulse wirksam werden“ (ebd.). Innerhalb familienorientierter Konzepte wird die Rolle der Fachkraft so verstanden, dass sie nicht mehr therapeutische Übungen oder Förderaktivitäten mit dem Kind durchführt, sondern vielmehr steht die „... Begleitung und Beratung der Eltern mit dem Ziel, ihre Bewältigungskräfte für die besonderen Herausforderungen zu stärken ...“ (ebd.) im Zentrum. Zudem sollen den Eltern Anregungen für förderliche Alltagserfahrungen gegeben werden, und diese für die individuellen Unterstützungsbedürfnisse ihres Kindes sensibilisiert werden (vgl. ebd.).

In der Heilpädagogischen Früherziehung wird der familienorientierten Arbeit und insbesondere der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens eine hohe Bedeutung beigemessen. Dies konnte in verschiedenen Befragungen von Fachkräften der Frühförderung

bestätigt werden (vgl. Sarimski, Hintermair, Lang, 2014). Im Sinne des Empowerments, als eine der Grundhaltungen der Fachkräfte, werden so nicht nur die elterlichen Ressourcen gefördert, sondern gleichzeitig wird auch ein ausgesprochen wichtiger Schutzfaktor des Resilienzkonzeptes gestärkt: die *Selbstwirksamkeit(-serwartung)*; vgl. Kapitel 2.5.6). In verschiedenen Studien der Resilienzforschung konnte nachgewiesen werden, dass die Selbstwirksamkeit(-serwartung) als Schutzfaktor auch im Erwachsenenalter eine äusserst wichtige Stellung einnimmt, denn sie konnte als Resilienzfaktor am konsistentesten belegt werden (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 127; vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 57).

Sarimski, Hintermair & Lang (2012) konnten ausserdem aufgrund einer Erhebung zum elterlichen Kompetenzerleben feststellen, dass das Zutrauen in die eignen Kompetenzen in einem bedeutenden Zusammenhang zum subjektiven Belastungserleben der Eltern steht. Für die Praxis formulierten sie Schlussfolgerungen, mit denen diese Kompetenzen innerhalb der Begleitung der Familien gezielt gefördert werden können. So halten sie fest, dass die Familien von Anfang an aktiv an Entscheidungsprozessen bei der Förderplanung und der konkreten Gestaltung beteiligt werden sollten, dass die Fachkraft die Bedürfnisse und Ressourcen der Familien berücksichtigt, fachliche Informationen zur Behinderung des Kindes weitergibt, die Förderziele zusammen mit den Eltern formuliert, den Eltern Wahlmöglichkeiten in der Förderung ihres Kindes gibt, Alltagssituationen zur Förderung nutzt und die Eltern in ihren Interaktionskompetenzen mit dem Kind stärkt. Zudem sollten die Familien ermuntert werden, sich für die Bewältigung ihrer Belastungen Unterstützung im weiteren familiären oder sozialen Umfeld zu suchen (vgl. S. 194). „Nur wenn sie die Förderziele und Fördervorschläge in ihren Alltag mit dem Kind integrieren, können sie sich selbst als jemanden erleben, der durch seine Kompetenz zu Entwicklungsfortschritten des Kindes beiträgt und mit der Zeit bei der Lösung von Fragen der Förderung und Erziehung des Kindes mit Behinderung zunehmend unabhängig wird von der fachlichen Beratung („Empowerment“)" (Sarimski et al., 2012, S. 194f).

Dass der Familienorientierung ein herausragender Stellenwert innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung beigemessen wird und eine entscheidende Komponente der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Frühförderung ist, konnte insbesondere die anglo-amerikanische Forschung in den letzten fünf Jahrzehnten belegen. Die Familie stellt für das Kind den zentralen Lern- und Erfahrungsraum dar, und um die kindliche Entwicklung langfristig positiv beeinflussen zu können, muss die Elternarbeit in der Frühförderung im Zentrum stehen (vgl. Peterander & Weiss, 2017, S. 34).

Aufgrund der Tatsache, dass der Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung eine bedeutende Stellung zukommt, befasst sich diese Arbeit mit dem darin enthaltenen übergeordneten Ziel der Kompetenzstärkung der Eltern.

1.2 Fragestellungen und Zielsetzungen

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Heilpädagogischen Früherzieherinnen dem Konzept der Familienorientierung grundsätzlich einen hohen Stellenwert beimessen und es als richtungsweisend betrachten. In Befragungen von Fachkräften konnte festgestellt werden, dass jedoch ein Spannungsfeld zwischen der direkten Förderung des Kindes durch die Heilpädagogische Früherzieherin und der Beratung der Eltern besteht und Unsicherheiten bei der Umsetzung der Kernelemente der Familienorientierung existieren (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 76). Demnach kann vermutet werden, dass das Konzept der kind-orientierten Frühförderung nach wie vor stark in der Praxis verankert ist. Es scheint den Fachkräften immer noch schwerzufallen, „... sich von dem herkömmlichen Konzept kind-orientierter Frühförderung zu lösen und ihre Aufgabe in einem ‚Coaching‘ der Eltern zu sehen, obwohl sie die Bedürfnisse der Eltern nach konkreter Anleitung erkennen“ (Sarimski et al., 2014, S. 77). Laut Sarimski et al. zeigte sich, dass die Fachkräfte oftmals weniger als ein Drittel der Zeit dafür aufwenden, die Eltern zu beraten und anzuleiten (vgl. ebd.). Auch in verschiedenen Befragungen von Eltern zu ihrer Zufriedenheit mit den Angeboten der Frühförderung stellte sich heraus, dass in der Praxis „... die handlungsleitenden Ideen der Familienorientierung nicht überall konsequent zu Ende gedacht und in der alltäglichen Arbeit umgesetzt werden“ (Sarimski et al., 2013b, S. 11).

In einer Studie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich zu den Arbeitstätigkeiten und Aufgabefeldern der Heilpädagogischen Früherziehung konnte festgestellt werden, dass die Fachkräfte für die Förderung des Kindes 52 % und für die Elternberatung und -begleitung rund 13 % ihrer Zeit aufwendeten (vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2016, S. 23). Trotzdem kann aus den erhobenen Daten geschlossen werden, dass „... die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung als familienorientiert betrachtet werden [kann, Anm. d. Verf.]“ (ebd. S. 24), da die Förderstunden in erster Linie im häuslichen oder familienergänzenden Umfeld stattgefunden hatten, und weil die Fachkräfte bei der Elternberatung und -begleitung grossen Wert darauf legten, die Ressourcen und Bedürfnisse der Familien und des erweiterten Umfeldes einzubeziehen (vgl. ebd.). Interessanterweise konnte in dieser Studie auch festgestellt werden, dass der effektive Zeitaufwand der Fachkräfte für die Elternberatung und -begleitung deutlich geringer ausgefallen war, als dies die subjektive Bedeutung, die sie diesem Arbeitsfeld beimessen, vermuten lassen könnte (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2015, S. 6f).

Auch wenn die Heilpädagogische Früherziehung in der Regel vorwiegend im häuslichen Umfeld des Kindes stattfindet, kann daraus nicht automatisch geschlossen werden, dass diese damit familienorientiert ist (vgl. Hintermair, 2014, S. 226). Wie bereits weiter oben erwähnt, müssen die Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung hierfür ihre Arbeit nicht rein kind-orientiert, sondern vielmehr beratend und begleitend verstehen. Auch

wenn das Kind mit seinen speziellen Bedürfnissen im Zentrum steht, gilt es, seine Bezugspersonen und das weitere Umfeld gleichermaßen in die Arbeit einzubeziehen. Die Grundlage dafür „... ist eine Haltung, in der die Eltern grundsätzlich als kompetent und erziehungsfähig angesehen werden“ (Klein, 2013, S. 87). Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist somit partnerschaftlich zu gestalten und diese Grundhaltung den Eltern gegenüber wird in der Frühförderung als ein unumstrittenes Leitmotiv angesehen (vgl. Sarimski, 2008, S. 273).

In der Praxis treffen die Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung auf sehr unterschiedliche familiäre Konstellationen und Bedingungen, die die Elternarbeit unter Umständen erschweren und die Fachkräfte vor Herausforderungen stellen können. Vermehrt nehmen Familien und deren Kinder mit psychosozialen Risikobelastungen (z. B. Eltern mit einer psychischen Erkrankung, Familien mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung, von Armut betroffene Familien usw.) die Angebote der Heilpädagogischen Früherziehung in Anspruch (vgl. Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 15). Sowohl soziale und/oder umfeldbedingte Risikobelastungen wie auch die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung oder die Konfrontation mit einer Entwicklungsauffälligkeit des Kindes können das subjektive Belastungserleben einer Familie enorm beeinflussen. Retzlaff (2010) hält fest, dass der Umgang mit belastenden Situationen in vielen betroffenen Familien nicht zwingend zu Stresssymptomen führen muss, und diese bemerkenswert gut damit zurechtkommen (vgl. S. 16). Gerade für belastete Familien spielen deshalb verschiedene individuelle und soziale Ressourcen eine wichtige Rolle, um durch „... deren Stärkung zu einer Reduzierung des elterlichen Belastungserlebens beizutragen“ (Sarimski et al., 2012, S. 184).

Es liegen bislang nur wenige Studien vor, die das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz zur Erziehung und Förderung des Kindes untersucht haben. Es wurden jedoch einige Untersuchungen durchgeführt, die einen Zusammenhang zwischen dem Kompetenzerleben und der elterlichen Belastung feststellen konnten, und es zeigte sich, dass Mütter, die ein grösseres Zutrauen in ihre Kompetenzen in Bezug auf die Förderung ihres Kindes haben, sich in ihrer Interaktion mit ihrem Kind weniger belastet fühlen. Dies gilt ebenfalls für die Familie als Gesamtheit (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 185ff). In Studien zum Kohärenzgefühl (vgl. Kapitel 2.5.2), einem ähnlichen Konstrukt wie die Selbstwirksamkeit(-erwartung), stellte sich heraus, dass Eltern mit einem hohen Kohärenzgefühl ebenfalls deutlich geringere Belastungen aufwiesen und sich dies besonders in der Gestaltung der Eltern-Kind-Interaktion zeigte (vgl. Hintermair, 2004, S. 23; vgl. Hintermair, 2006, S. 508; vgl. Sarimski et al., 2012, S. 185).

Auch wenn in der Praxis immer noch ein Spannungsfeld zwischen der kind-orientierten Arbeit und der Beratung und Begleitung der Eltern besteht, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Heilpädagogischen Früherzieherinnen der Wichtigkeit der Famili-

enorientierung in Bezug auf die Wirksamkeit ihrer Arbeit sehr bewusst und sie daher bestrebt sind, die Leitideen der Familienorientierung in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen.

In dieser Untersuchung soll mittels der Befragung von Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung und Familien, welche eine früherzieherische Massnahme in Anspruch genommen haben, herausgearbeitet werden, welche Elemente zu einer gelingenden Umsetzung der familienorientierten Arbeit in Bezug auf die Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern beitragen. Zusätzlich soll aufgezeigt werden, woran aus der Sicht der Fachkräfte und der Eltern erkannt werden kann, dass ein Zuwachs der elterlichen Kompetenzen stattgefunden hat. Diese Aussagen und subjektiven Ansichten werden miteinander und mit der aktuellen Forschungslage verglichen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich Rückschlüsse für die Praxis ziehen.

Aufgrund der dargestellten Sachlage ergeben sich nun folgende zwei Fragestellungen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen.

Frage 1:

Welche Elemente tragen aus Sicht der Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung und der Eltern massgeblich zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes bei?

Frage 2:

Woran lässt sich aus Sicht der Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung und der Eltern erkennen, dass durch die Heilpädagogische Früherziehung das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes gestärkt werden konnte?

1.3 Relevanz der Fragestellungen

In der Pädagogik werden seit einiger Zeit von verschiedenen Richtungen Forderungen gestellt, die Wirksamkeit von Massnahmen wie etwa der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfassen und zu belegen. Die Wirkung von Erziehungs- und Fördermassnahmen in der Pädagogik ist aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit jedoch nicht einfach aufzuzeigen (vgl. Burgener Woeffray, Lanfranchi & Koch, 2016, S. 6). In diesem Zusammenhang kommt der evidenzbasierten Praxis eine zunehmend wichtige Stellung in der Pädagogik zu. Die evidenzbasierte Praxis stammt ursprünglich aus dem medizinischen Bereich und hat zum Ziel, „... die Qualität pädagogisch-therapeutischer Entscheidungen nachzuvollziehen und zu verbessern“ (ebd.). Mit der evidenzbasierten Praxis wird mittels einer Balance von drei Zugängen versucht, die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse gewinnbringend in die Praxis einzusetzen. Dabei werden die Erkenntnisse externer Evidenz (wissenschaftliche Ergebnisse), interner Evidenz (Fachexpertise, subjektives Erleben von Bedeutsamkeit) und sozialer Evidenz (z. B. Werte, Erfahrungen und Bedürf-

nisse des Kindes resp. der Eltern) miteinander in Verbindung gesetzt, um die Fördermassnahmen entsprechend effektiv zu planen und zu gestalten (vgl. ebd., S. 6f).

Dass Heilpädagogische Früherziehung wirkt, konnte in verschiedenen anglo-amerikanischen (Langzeit-)Studien, aber auch in Untersuchungen im deutschsprachigen Raum belegt werden. So konnte z. B. die bekannte US-amerikanische Langzeitstudie Perry Preschool Project eindrücklich belegen, dass sich Vorschulkinder aus sozial stark belasteten Familien durch eine enge Kombination von Förderung der Kinder und Arbeit mit den Eltern bis ins Erwachsenenalter deutlich positiver entwickelten als die Kinder der Kontrollgruppe. Damit konnte aufgezeigt werden, dass die Familie den wesentlichen und zentralen Erfahrungs- und Lebensraum für die Kinder darstellt (vgl. Heckmann & Masterov, 2007, S. 4ff; vgl. Peterander & Weiss, 2017, S. 34). Auch Guralnick (2011) bekräftigt, dass die Verbindung von kind-zentrierten und eltern-orientierten Massnahmen (hierbei insbesondere die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung) einen ausgesprochen grossen Einfluss auf die Wirksamkeit von Frühfördermassnahmen hat (vgl. S. 22). Explizit hebt er hervor, dass familienorientierte und systemisch angelegte Frühförderprogramme einen wesentlichen Einfluss auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerleben haben (vgl. ebd. S. 14). Dies wird auch von Dunst & Trivette (2009) bestätigt (vgl. S. 6). Sarimski, Hintermair & Lang (2013a) betonen ebenso, dass ein familienorientiertes Konzept, welches die kooperative Einbeziehung der Eltern in den Förderprozess und die Alltagsorientierung berücksichtigt, die soziale Teilhabe und die bestmöglichen Entwicklungschancen des Kindes ermöglichen (vgl. S. 202). „Das Ziel der Beratung ist die Stärkung des elterlichen Zutrauens in die eigenen Fähigkeiten, ihr Kind in seiner Entwicklung gut unterstützen und die besonderen Herausforderungen meistern zu können“ (ebd.).

In einer schweizerischen Studie zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aus der Sicht der Eltern kristallisierten die Autoren Lanners, Carolillo, Cappelli & Lambert (2003) drei Faktoren heraus, welche aus Sicht der Eltern die Heilpädagogische Früherziehung wirkungsvoll machen: die Wahrnehmung der Bedürfnisse der Eltern, die Qualität der Zusammenarbeit mit der Fachkraft (im Sinne von Empowerment und Selbstbestimmung) und die wahrgenommene Wirksamkeit der erhaltenen Hilfen (vgl. S. 320).

Auch unter gesellschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten kann gesagt werden, dass sich die familienorientierte Frühförderung nicht nur in Bezug auf den Gewinn an Lebensqualität für Kinder und Familien lohnt, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Heckmann, ein US-amerikanischer Nobelpreisträger für Ökonomie, belegt zusammen mit seinem Co-Autor Masterov aufgrund langfristig orientierter Kosten-Nutzen-Analysen im Bereich der Frühförderung, dass sich die Kosten für die Frühförderung langfristig gesehen um ein Mehrfaches (1:4) amortisieren (vgl. Heckmann & Masterov, 2007, S. 33ff; vgl. Peterander & Weiss, 2017, S. 35).

Nach den hier dargelegten Erkenntnissen der Wissenschaft kann abschliessend nochmals gesagt werden, dass der Familienorientierung innerhalb der Frühförderung ein zentraler Stellenwert beigemessen wird. „Sie ist eine entscheidende Komponente einer erfolgreichen, d. h. nachhaltig wirksamen Frühförderung mit dem Ziel, zu einer entwicklungsförderlichen familiären Lebenswelt beizutragen“ (Peterander & Weiss, 2017, S. 34). Der Gegenstand der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit greift demnach ein hochaktuelles Thema der Heilpädagogischen Früherziehung auf. Basierend auf den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen (externe Evidenz) werden Heilpädagogische Früherzieherinnen zu ihrer internen Evidenz und Eltern zu deren sozialer Evidenz hinsichtlich der Familienorientierung in der Frühförderung und der elterlichen Kompetenzstärkung befragt. Daraus können Handlungsempfehlungen für die Praxis formuliert werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Nachdem im einleitenden Kapitel 1 die Problemstellung sowie die daraus abgeleiteten Fragestellungen und die Relevanz des Themas dargestellt wurden, folgt in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen. In diesem Kapitel wird zuerst die Klärung relevanter Begriffe vorgenommen. Beginnend mit der Definition der Heilpädagogischen Früherziehung und deren Zielgruppen und Aufgabefeldern, folgt in einem weiteren Unterkapitel die Familienorientierung mit ihren wesentlichen Prinzipien. Zudem wird das Empowerment-Konzept kurz erläutert sowie eine Definition des Begriffs *Ressourcen* vorgenommen. Im folgenden Unterkapitel werden die für diese Arbeit wesentlichen Aspekte des Resilienzkonzeptes und des Modells der Salutogenese dargestellt. Einleitend wird sowohl ein kurzer historischer Abriss dieser theoretischen Grundlagen gegeben wie auch auf das Kohärenzgefühl, das Familien-Kohärenzgefühl, die Risiko- und Schutzfaktoren aus dem Resilienzkonzept und die Selbstwirksamkeit(-serwartung) als personaler Schutzfaktor eingegangen. Eine Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen schliesst dieses zweite Kapitel ab. In Kapitel 3 wird das forschungsmethodische Vorgehen skizziert. Darin wird sowohl auf die Erhebung der Daten mittels Leitfadeninterview, dem Sampling und der Durchführung der Interviews wie auch auf die Auswertung der Daten eingegangen, zudem wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse dargelegt. In Kapitel 4 erfolgt eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, welche in Kapitel 5 evaluiert und diskutiert werden. In diesem Kapitel werden zudem die Fragestellungen beantwortet und das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Die Arbeit wird mit einem Fazit und einem Ausblick in Kapitel 6 abgeschlossen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit zentralen Begriffe wie *Heilpädagogische Früherziehung*, *Familienorientierung*, das *Empowerment-Konzept* und der damit verbundene Begriff *Ressourcen* erklärt. Des Weiteren gehen wir hier auf das Modell der Salutogenese und das Resilienzkonzept ein.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

In diesem Unterkapitel wird das Arbeitsgebiet der Heilpädagogischen Früherziehung dargestellt. Nach einer Begriffsklärung werden die Zielgruppen und die Arbeitsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung beschrieben.

2.1.1 Begriffsklärung

Der Begriff *Heilpädagogische Früherziehung (HFE)* wird in erster Linie in der Schweiz für eine Massnahme innerhalb der Frühen Förderung verwendet, welche sich an Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen ab Geburt bis zum Schuleintritt richtet. In anderen deutschsprachigen Ländern wird die HFE mit dem Namen Frühförderung bezeichnet. Da sich diese Arbeit in erster Linie auf Literatur und Studien im deutschsprachigen Raum bezieht, werden die Begriffe HFE und Frühförderung synonym verwendet. Die hier dargestellten Sachverhalte beziehen sich vorwiegend auf die Situation, wie sie in der Deutsch-Schweiz anzutreffen ist.

Der umfassende Begriff Frühe Förderung wird in vielen deutschsprachigen Ländern verwendet und beinhaltet die Unterstützung von Kindern im Vorschulalter in ihren Lern- und Bildungsprozessen. Darin sind Aspekte wie Bildung, Betreuung, Erziehung und die Unterstützung und Beratung der Eltern und weiterer Anbieter im Frühbereich enthalten.

Die Frühe Förderung wird in die allgemeine frühe Förderung und die besondere frühe Förderung unterteilt. Die allgemeine frühe Förderung richtet sich an alle Familien mit kleinen Kindern und die besondere frühe Förderung an Kinder und Familien mit besonderen Bedürfnissen. Da sich die HFE an die zweite Zielgruppe richtet, ist sie deshalb im Bereich der besonderen frühen Förderung einzuordnen (vgl. BVF, 2011, S. 1f).

In der Schweiz gehört die HFE zum sonderpädagogischen Grundangebot und wird in der aktuellen Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) der Eidgenössischen Direktorenkonferenz (EDK) folgendermassen definiert:

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (EDK, einheitliche Terminologie vom 25. Oktober 2007).

Im Positionspapier des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) wird die einheitliche Terminologie der EDK wie folgt präzisiert:

In Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen beabsichtigt die Heilpädagogische Früherziehung, dem Kind in seinem jeweiligen Lebensumfeld optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. In der Förderung und Begleitung des Kindes werden seine individuelle Beeinträchtigung und Situation mit einbezogen. Die HFE achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie. Durch gezielte, frühe heilpädagogische Unterstützung wird die Chancengleichheit erhöht und die Integration in die Gesellschaft erleichtert.
(BVF, 2011, S. 2)

Die Leitgedanken, mit denen in der HFE gearbeitet werden, beinhalten demnach die Entwicklungsorientierung, die Ganzheitlichkeit, die Familienorientierung, die Interdisziplinarität, die Vernetzung im Sinne der Ressourcenorientierung und des Empowerments sowie der partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 26ff; vgl. Sarimski, 2008, S. 271ff).

Die HFE findet in der Regel in Form von Hausbesuchen statt und gilt deshalb als niederschwelliges und aufsuchendes Angebot. „Das mobile Angebot ermöglicht Familiennähe und erleichtert bzw. ermöglicht lebensweltorientiertes Arbeiten und begründet die Niedrigschwelligkeit des Angebotes“ (Klein, 2013, S. 83). Je nach Zielsetzungen oder familiärer Situation kann die Förderung des Kindes auch an einer Dienststelle oder in einem familienergänzenden Kontext (z. B. Kindertagesstätte) stattfinden. Viele Frühförderstellen bieten zudem auch Heilpädagogische Spielgruppen oder Gruppenangebote für Eltern an. Die Zuweisung erfolgt im Einverständnis mit den Eltern in der Regel über einen Kinderarzt, einen Facharzt (z. B. Neuropädiater) oder über eine andere Fachstelle (z. B. Schulpsychologischer Dienst oder Erziehungsberatungsstelle).

Die HFE üben in der Schweiz freiberuflich tätige Früherzieherinnen oder Fachkräfte aus, welche von Frühförderstellen, Heilpädagogischen Diensten oder Institutionen angestellt sind.

Die HFE erbringt Dienstleistungen, welche weitgehend aus öffentlichen Geldern finanziert werden. In der Schweiz gilt sie als Massnahme der Sonderschulung und ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. Die Kantone tragen die Verantwortung für diese sonderpädagogischen Massnahmen. Die Regelungen zur Finanzierung sind wiederum in den kantonalen Sonderpädagogik-Konzepten enthalten und variieren von Kanton zu Kanton. Die Inanspruchnahme der HFE ist für die Familien freiwillig und kostenlos (vgl. www.szh.ch; vgl. BFV, 2013, S. 4).

2.1.2 Zielgruppen

Die Angebote der HFE richten sich, wie im vorangegangenen Unterkapitel bereits beschrieben, an Kinder im Vorschulalter (ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt) und deren Eltern. Im Zentrum der HFE steht demnach das Kind mit einer Behinderung oder einer Entwicklungsverzögerung oder -einschränkung. Unter Behinderungen werden schwerwiegende Schädigungen und Beeinträchtigungen wie z. B. genetische Syndrome, Sinnesschädigungen, deutliche Bewegungsauffälligkeiten oder Fehl- oder Missbildungen verstanden. Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungseinschränkungen können sich z. B. in den Bereichen der kognitiven Entwicklung, der Sprache, der Motorik, der Wahrnehmung oder der sozial-emotionalen Entwicklung zeigen. Zudem richtet sich das Angebot auch an Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sowie an Kinder, welche in stark hemmenden Entwicklungsbedingungen leben und dadurch in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Verhaltensauffälligkeiten können sich in Form von externalisierten Verhaltensweisen, wie z. B. Aggressivität, Hyperaktivität, Impulsivität oder oppositionellem Verhalten zeigen. Aber auch internalisierte Verhaltensweisen, wie z. B. Zurückgezogenheit, Ängstlichkeit oder ähnliche Schwierigkeiten, können eine Indikation für die HFE sein. Durch die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung stellen gerade auch entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien eine immer grösser werdende Zielgruppe der HFE dar. Bei dieser Zielgruppe ist die Prävention, im Sinne von Erhöhung der Chancengleichheit und der besseren gesellschaftlichen Integration, eine wichtige Komponente (vgl. BVF, 2011, S. 2ff; vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 18ff; vgl. Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 6). Auch wenn die Indikationskriterien für die HFE in erster Linie von der Beeinträchtigung des Kindes ausgehen, ist der Einbezug der Eltern und des sozialen Umfeldes der Familie gleichermassen wichtig. „Im Hinblick auf die Eltern hat die Frühförderung zwei generelle Anliegen: Die Kompetenzen der Eltern in Bezug auf den Umgang mit ihrem Kind zu stärken und zu erweitern, und die Eltern in ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Situation zu unterstützen“ (Thurmair & Naggl, 2010, S. 24).

2.1.3 Aufgabenfelder

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurden im Rahmen des Forschungsprojektes „Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung“ von Lütolf, Venetz & Koch (2014) fünf Aufgabenfelder der HFE definiert. Diese zeigen, dass die Aufgaben der HFE sehr vielfältig und breit angelegt sind und von den Fachkräften ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen verlangen. Im Folgenden werden diese fünf Arbeitsfelder beschrieben.

Diagnostik

Im Bereich der Diagnostik werden zwei Formen unterschieden; die Eingangs- und die Verlaufsdagnostik. Sie gilt als Kernaufgabe der HFE und ergänzt die medizinische Diagnostik. Die heilpädagogische Diagnostik hat zum Ziel „die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld“ (Sohns, 2010, S. 249; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 12). Dazu können sowohl standardisierte Testverfahren und Screenings zum Einsatz kommen wie auch die strukturierte oder freie Beobachtung des Kindes im Spiel und in der Interaktion mit seinen Eltern. Die erhobenen Resultate und Beobachtungen werden durch anamnestische Angaben der Eltern ergänzt. Hervorzuheben ist, dass in der heilpädagogischen Diagnostik nicht nur die Entwicklung des Kindes im Zentrum steht, sondern zusätzlich dazu auch die Umwelteinflüsse auf seine Entwicklung. Die Resultate der Abklärungen dienen dazu, den Förderbedarf zu ermitteln bzw. diesen gegenüber Kostenträgern zu legitimieren. Zudem bilden sie die Grundlage dafür, Entscheidungen und Empfehlungen für Fördermassnahmen und für die Förderplanung zu treffen sowie für die interdisziplinäre Fallberatung (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f; vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 77ff).

Förderung des Kindes

Die Förderung des Kindes mit seiner Entwicklungsgefährdung steht im Zentrum der HFE. Diese basiert auf den mit den Eltern vereinbarten Zielen und bezieht die Bedürfnisse des Kindes und seiner Eltern ein. Drei übergeordnete Ziele lassen sich für die kindbezogene Förderung festhalten: die Entfaltung der Kompetenzen des Kindes, die Entwicklung des Selbsterlebens und Selbstwertgefühls und die Integration in seine Lebenswelt (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 22ff). Die Förderung beinhaltet eine Vielzahl von Tätigkeiten und Aktivitäten, die als Spiel bezeichnet werden. Das Spiel beinhaltet entwicklungsförderliche Aspekte wie das Lernen und Üben in einer für das Kind sinnstiftenden und lustvollen Tätigkeit (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 102f; vgl. Lütolf et al., 2014, S. 13). Wichtig dabei ist zudem auch die Orientierung an der Lebenswelt des Kindes, so dass dieses die neuen Lernerfahrungen und Kompetenzen in seinen Alltag integrieren kann (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 14).

Präventive Massnahmen und Früherkennung

Die Prävention innerhalb der HFE verfolgt zwei Ziele. Zum einen geht es darum, dass sich mittels präventiver Massnahmen behinderungsspezifische Lern- und Lebensumstände nicht verschlechtern und damit möglichen Folgeschäden vorgebeugt werden kann. Zum anderen zielt sie auf die Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten ab (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 14). Als Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten werden Kinder mit allgemeinen oder spezifischen Entwicklungsstörungen und Kinder aus

sozial benachteiligten Familien verstanden (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 19ff). Dass die HFE im Kontext von psychosozialen Risikofamilien eine präventive Aufgabe verfolgt, ist naheliegend. Wenn man davon ausgeht, dass „das materielle und soziale Lebensumfeld eines Kindes für seine Entwicklung von entscheidender Bedeutung [ist, Anm. d. Verf.]“ (Hafen, 2011, S. 18), dann besteht ihre Aufgabe darin, die Eltern dieser Kinder in der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben zu unterstützen (vgl. ebd.). Bei Kindern und Familien mit erhöhtem Förder- und Unterstützungsbedarf wird das Ziel verfolgt, „... möglichst günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen und möglichen späteren Schwierigkeiten oder Schädigungen entgegenzuwirken“ (Lütolf et al., 2014, S. 14f).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Die Beratung und Begleitung der Eltern ist seit jeher ein zentraler Bestandteil der HFE (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 197). Es werden dabei zwei Formen unterscheiden. Zum einen die fachliche Beratung (Consulting), welche den Eltern das Fachwissen und die Erfahrung der Fachkraft zugänglich macht. Zum anderen die psychotherapeutisch orientierte Beratung (Counseling), welche „... die Eltern in ihrem Prozess der Auseinandersetzung mit der Tatsache, ein entwicklungsauffälliges oder behindertes Kind zu haben ...“ (Lütolf et al., 2014, S. 15), unterstützt und begleitet. Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern geht es darum, eine partnerschaftliche Basis zu etablieren. Dabei werden drei grundlegende Prinzipien verfolgt: die Ganzheitlichkeit, die Familien- und Lebensweltorientierung und die Interdisziplinarität und Vernetzung (vgl. Klein, 2013, S. 83). Durch die familienorientierte Ausrichtung der HFE, welche in erster Linie im familiären Umfeld stattfindet, können der Lebenskontext und die Bedürfnisse und Prioritäten der Eltern einbezogen werden. Ebenso stehen „Anliegen von Bezugs- und Betreuungspersonen im ausserfamiliären Umfeld ... im Fokus, da in Folge gesellschaftlicher Veränderungen Kinder zunehmend auch ausserfamiliär betreut werden ...“ (Lütolf et al., 2014, S. 15).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Dem Arbeitsfeld der interdisziplinären Zusammenarbeit liegt der ganzheitliche und systemische Förderansatz der HFE zugrunde. Dabei geht es darum, „... dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen“ (Lütolf et al., 2014, S. 16). Für die Familien ist eine solche Vernetzung insofern wichtig, als dass allfällige Doppelspurigkeiten vermieden werden können und ein transparenter Austausch über die jeweiligen professionellen Sichtweisen entsteht, damit Unklarheiten oder unterschiedliche Befunde vermieden werden können (vgl. ebd.).

Aus diesen Definitionen lässt sich erkennen, dass das professionelle Verständnis und die Leitgedanken der HFE ganzheitlich geprägt sind. Daraus abgeleitet kann gesagt werden,

dass die Fachkräfte der HFE ressourcenorientiert arbeiten, integrativ und partizipativ, theoriegestützt und verbindlich sowie familienorientiert handeln. Sie vernetzen sich interdisziplinär, vertreten ethische Grundwerte und reflektieren ihr Handeln kritisch. Dies bedingt, dass sie sich regelmässig fort- und weiterbilden und so ihre sonderpädagogischen und beraterischen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern und festigen, um die vielfältigen und komplexen Anforderungen des Berufsalltags erfüllen zu können (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 4f).

2.2 Familienorientierung

In diesem Unterkapitel wird der Begriff *Familienorientierung* erläutert und es werden die grundlegenden Arbeitsprinzipien und mögliche Vorgehensweisen beschrieben.

2.2.1 Begriffsklärung

Die familienorientierte Arbeitsweise ist traditionsgemäss ein zentraler Bestandteil der HFE. Da die HFE meist in Form von Hausfrühförderung stattfindet, kamen die Fachkräfte schon seit jeher mit den Sorgen und Nöten der Familien in Kontakt, und es zeigte sich rasch, dass nicht nur die Förderung des Kindes im Zentrum der Arbeit stehen konnte, sondern auch die Lebenssituation der Familie einbezogen werden musste. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Rolle und die Aufgaben der HFE zunehmend unklarer und diffuser wurden. Auch wenn sich im Laufe der Jahre das Angebot der HFE immer mehr differenziert und weiterentwickelt hat, besteht sowohl in Literatur und Forschung wie auch in der Praxis noch immer keine einheitliche Definition der familienorientierten Frühförderung, z. B. unterschiedliche Angebote der verschiedenen Frühförderstellen und/oder das individuelle Verständnis der einzelnen Fachkraft (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 197f; vgl. Pretis, 2015, S. 20).

Sowohl im englisch- wie auch im deutschsprachigen Raum wurden im Laufe der Jahre jedoch Leitlinien entwickelt, in denen Prinzipien und Grundsätze der Familienorientierung und der systemischen Arbeitsweise in der Frühförderung aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zusammengefasst und festgehalten wurden.

Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, auf die geschichtliche Entwicklung dieser Leitideen einzugehen, wird im Folgenden ausschliesslich auf die Prinzipien und Kernelemente, so wie sie 2013 von Sarimski et al. formuliert wurden, eingegangen. Sarimski gilt als einer der führenden Vertreter der familienorientierten Frühförderung im deutschsprachigen Raum und seine Definitionen und Aussagen beziehen die weltweit gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse ein.

Laut Sarimski et al. (2013b) hat eine familienorientierte Frühförderung zum Ziel, „... die Eltern eines Kindes mit einer Behinderung so zu unterstützen, dass sie selbst lernen, wie sie sich auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen, mit potenziell belasten-

den Verhaltensformen des Kindes angemessen umgehen und seine Entwicklung im gemeinsamen Alltag fördern können“ (S. 47). Demzufolge machen folgende sieben Prinzipien eine familienorientierte Frühförderung aus:

- Das übergeordnete Ziel familienorientierter Frühförderung ist es, die Familie in die Lage zu versetzen, ihre Probleme selbstständig zu lösen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.
- Gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und offene Kommunikationsformen charakterisieren die Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern.
- Die Eltern sind aktive Partner bei allen Entscheidungsprozessen. Sie bestimmen über die Art der Unterstützung, die ihnen zuteil wird.
- Der Arbeitsprozess von Familien und Fachkräften konzentriert sich auf die Identifizierung von Bedürfnissen, von Zielen und Sorgen der Familie, auf ihre Stärken und die Hilfen, deren sie bedürfen, um ihre Ziele zu erreichen.
- Fachkräfte aller Fachrichtungen arbeiten mit den Familien zusammen, um die Ressourcen zu mobilisieren, die am besten den familiären Bedürfnissen entsprechen.
- Die Unterstützung ist flexibel und individuell auf die sich verändernden Bedürfnisse der Familien abgestimmt.
- Die Fachkräfte beachten die kulturellen Hintergründe und Einstellungen der Familien bei den Gesprächen und der Planung aller Interventionen.

(Sarimski et al., 2013b, S. 37)

Familienorientierte Arbeit zeichnet sich demnach durch ihre systemische Vorgehensweise und Ganzheitlichkeit aus, das Kind und seine Familie in ihrem individuellen Kontext zu erfassen und die Angebote entsprechend darauf abzustimmen. Dies beinhaltet eine eigens auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie ausgerichtete Frühförderung, die die Förderangebote der Lebenswelt des Kindes und dem Alltag der Familie anpasst, und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern anstrebt, welche das Ziel hat, diese in die Planung der Fördermassnahmen und Zielsetzungen einzubeziehen, wobei deren individuellen und sozialen Ressourcen und Kompetenzen gezielt gestärkt und mobilisiert werden sollen. Gleichzeitig wird der Förderung der Eltern-Kind-Interaktion ein grosser Stellenwert beigemessen (vgl. Sarimski, 2017, S. 192ff; vgl. Tabelle 1 in Kapitel 1.1).

Zur Umsetzung der Kernelemente der Frühförderung werden verschiedene Vorgehensweisen und Methoden vorgeschlagen. Um die Förderangebote möglichst alltagsbezogen zu gestalten, kann der Tagesablauf des Kindes und die wichtigsten Bedürfnisse der Eltern erfragt werden. Dies mit dem Ziel, die grösstmögliche soziale Teilhabe des Kindes am familiären Alltag zu erreichen, gleichzeitig werden dadurch auch jene Situationen erfasst, die von den Eltern als besonders belastend wahrgenommen werden. „Ob Empfehlungen zur Entwicklungsförderung von Eltern im Alltag umgesetzt werden, hängt da-

von ab, wie stark ihre allgemeine Belastung ist“ (Sarimski, 2017, S. 194). Deshalb sollten die Fachkräfte das familiäre Belastungserleben z. B. mittels eines validierten Fragebogens systematisch erfassen. Die Unterstützungsmassnahmen können darauf basierend so geplant werden, dass das familiäre Belastungserleben möglichst reduziert wird. Um einen Überblick über die sozialen Beziehungen zu erlangen, kann eine soziale Netzwerkkarte erstellt werden (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 50ff; vgl. Lenz, 2011, S. 234ff). Damit kann den Eltern aufgezeigt werden, über welche Unterstützungsmöglichkeiten sie zwar verfügen, aber vielleicht noch nicht nutzen. Oder, wenn es sich zeigt, dass die Familie sozial isoliert ist, kann entsprechende Unterstützung mit Hilfe der Fachkraft mobilisiert werden.

Gerade auch die Förderung und Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion wird als ausgesprochen wichtig erachtet. In zahlreichen Studien konnte erwiesen werden, dass „... die Entwicklung sozialer, kognitiver und sprachlicher Kompetenzen der Kinder mit befriedigenden familiären Beziehungen in Zusammenhang steht“ (Sarimski, 2017, S. 192). Zur Förderung dieser hat sich die videogestützte Beratung als sehr wirksam erwiesen z. B. Marte-Meo-Methode (vgl. Bündler, Helfer & Sirringhaus-Bündler, 2013), Entwicklungspsychologische Beratung nach Ziegenhain (vgl. Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004) oder die Interaktions- und Kommunikationsförderung nach Papoušek (vgl. Papoušek, Schieche & Wurmser, 2004; vgl. Sarimski, 2017, S. 194f). Alle diese Ansätze orientieren sich an den elterlichen Ressourcen, in denen die Momente des Gelingens hervorgehoben werden, um „... auf diese Weise ihre Sensibilität für die kindlichen Bedürfnisse und ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden“ (Sarimski, 2017, S. 195).

Die HFE findet in der Regel in Form von Hausbesuchen statt. Gerade aus der Perspektive der Familienorientierung ermöglicht das mobile und aufsuchende Arbeiten der Fachkräfte „... Familiennähe und erleichtert ... lebensweltorientiertes Arbeiten ...“ (Klein, 2013, S. 83). Im Kontext der Hausfrüherziehung müssen gewisse Rahmenbedingungen beachtet werden, damit diese erfolgreich sein kann. So muss sich die Fachkraft an Termine und Absprachen halten, sich bewusst sein, dass sie als Gast die Wohnung der Familie betritt und sie muss kulturspezifische Regeln beachten (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 64f). Die mobile Frühförderung in Form von Hausbesuchen bedeutet jedoch nicht per se, dass die Fachkraft familienorientiert arbeitet. „Als typischen Anzeichen dafür, dass die Fachkraft das ‚klinische‘ Arbeitsmodell auch zuhause verfolgt, ist gegeben, wenn sie für einen Hausbesuch eine Tasche mit Spielmaterialien aus der Förderstelle mitbringt und dem Kind eines dieser Spielzeuge nach dem anderen zur gemeinsamen Beschäftigung anbietet“ (Sarimski et al., 2013b, S. 65). Bei der Realisierung eines familienorientierten Konzepts sollten die Fördersituationen demnach so gestaltet sein, dass die Gegenstände und Spielmaterialien, die in der Familie vorhanden sind, dafür einbezogen werden (vgl.

ebd.). Die familienorientierte Arbeit beinhaltet zudem ebenfalls die Beratung und den Einbezug der Bedürfnisse der Väter und der Geschwister.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das übergeordnete Ziel der familienorientierten Frühförderung die Stärkung der familiären Bewältigungskompetenz ist. Die Fachkräfte haben die Aufgabe, die Familien dahingehend individuell zu begleiten und zu unterstützen (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 37). Gerade die Stärkung des elterlichen Zutrauens in die eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein ausgesprochen wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der HFE (vgl. Lanners et al., 2003, S. 319ff; vgl. Dunst & Trivette, 2009, S. 6; vgl. Guralnick, 2011, S. 22; vgl. Sarimski et al., 2012, S. 194f; vgl. Sarimski et al., 2013a, S. 202). Ob eine familienorientierte Frühförderung erfolgreich ist, lässt sich an den in Tabelle 2 aufgeführten Kriterien ablesen.

Tabelle 2: Kriterien einer erfolgreichen Familienorientierung

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sicherheit der Eltern in der Einschätzung der Fähigkeiten und der individuellen Hilfebedürfnisse ihres Kindes• Die Eltern sind in der Lage, die Entwicklungsprozesse ihres Kindes im Alltag erfolgreich zu unterstützen.• Die Eltern kommen mit den besonderen Anforderungen der Erziehung zurecht.• Die Eltern beteiligen sich mit ihren Kindern am sozialen Leben. |
|---|

(vgl. Sarimski, 2017, S. 200)

Die Familienorientierung wird unter anderem durch Theorien wie die Bindungstheorie (vgl. Bowlby, 2014), dem sozialökologischen Modell nach Bronfenbrenner (vgl. Bronfenbrenner, 1981), dem Resilienzkonzept und dem Modell der Salutogenese von Antonovsky begründet (vgl. Kapitel 2.5). Die grundlegende Haltung innerhalb der Familienorientierung basiert auf dem Konzept des Empowerments, welchem ebenfalls alle oben erwähnten Theorien zugrunde liegen (vgl. Retzlaff, 2010, S. 36ff; vgl. Theunissen, 2002, S. 178; vgl. Klein, 2013, S. 86, 93; vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 37).

2.3 Empowerment

In diesem Unterkapitel wird der Begriff *Empowerment* erklärt und das Konzept zusammenfassend dargestellt.

2.3.1 Begriffsklärung

Der Empowerment-Ansatz entstammt historisch gesehen aus der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre in den USA, der Emanzipationsbewegung, der Bewegung von Menschen mit einer Behinderung, welche das Recht auf Selbstbestimmung durchsetzten, und

der Selbsthilfebewegung, die die unzureichenden psychosozialen und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen bemängelten.

Innerhalb der Frühförderung wurde der Empowerment-Ansatz in den frühen 1990er Jahren bekannt. Der damalige Paradigmenwechsel führte weg vom Ko-Therapeutenmodell hin zum Kooperationsmodell, welches die Ressourcenorientierung, Selbstbestimmung und Partizipation im Sinne des Empowerments postulierte (vgl. Weiss, 1999, S. 23; vgl. Hintermair, 2014, S. 220ff). „Ziel der Empowerment-Praxis ist es, vorhandene (wenngleich eventuell verschüttete) Fähigkeiten der Menschen [bzw. der Eltern, Anm. d. Verf.] zu bekräftigen und Ressourcen zu fördern, mit deren Hilfe sie befähigt werden, die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt zu gestalten“ (Lenz, 2011, S. 13). Das Konzept des Empowerments betrachtet den Menschen als ein handelndes Subjekt, „... das zur Bearbeitung und Gestaltung seines Lebens sowie zur Aufrechterhaltung seiner Gesundheit und seines psychosozialen Wohlbefindens sowohl personale, familiäre und soziale und darüber hinaus auch kontextbezogene Ressourcen – das heisst insbesondere materielle und ökologische Ressourcen – benötigt“ (Lenz, 2011, S. 15). Es wird demnach davon ausgegangen, dass Menschen ihr Leben autonom gestalten können, auch wenn sie auf professionelle Hilfe angewiesen sind (vgl. Lenz, 2011, S. 20).

In der deutschen Sprache gibt es für Empowerment kein entsprechendes Wort. Am ehesten umschreiben die Ausdrücke *Selbstbemächtigung*, *Selbstbefähigung*, *Stärkung von Eigenmacht* und *Autonomie* die Bedeutung des englischen Begriffs (vgl. Lenz, 2011, S. 13). „Empowerment bezeichnet damit einen selbstinitiierten und eigengesteuerten Prozess der (Wieder-)Erlangung des Kontrollbewusstseins in Bezug auf die Gestaltung des eigenen Lebens und die Entwicklung von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“ (ebd.).

Für die Umsetzung des Empowerment-Konzeptes sind zwei wesentliche Aspekte von Bedeutung: Partizipation und Ressourcenorientierung (vgl. Hintermair, 2014, S. 222). Die Partizipation wird als Teilhabe der Betroffenen verstanden, die basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen, Problemen und Ressourcen von Beginn an Verantwortung für das weitere Vorgehen übernehmen (vgl. Lenz, 2011, S. 21). Hintermair (2014) beschreibt, dass es bei der Ressourcenorientierung „... im Wesentlichen um das Auffinden und Fördern von Stärken und Kompetenzen der betroffenen Familien (Eltern wie Kindern) [geht, Anm. d. Verf.] und weniger um das Beschreiben des Leids, der Schwierigkeiten, der Defizite, der Mängel, ohne dabei zu übersehen, dass die Familien durchaus subjektives Leid erfahren und erleben können“ (S. 223).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit einer Haltung im Sinne des Empowerments die Selbstgestaltung und Autonomie aller Beteiligten unterstützt wird und „... damit die Erweiterung der Handlungs- und Möglichkeitsspielräume von Betroffenen sowie Wiedergewinnung ihrer Selbstwirksamkeit“ (Lenz, 2011, S. 27) gefördert wird. Mit dieser Vorgehensweise werden die Schutzfaktoren und die Resilienzen eines Menschen ge-

stärkt (vgl. Kapitel 2.5.4, 2.5.5). Zu den besonders wichtigen Ressourcen zur Stressbewältigung gehören das Kohärenzgefühl (vgl. Kapitel 2.5.2), das Selbstwertgefühl, die Kontrollerwartungen und die Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Kapitel 2.5.6; vgl. Lenz, 2011, S. 65f).

2.4 Ressourcen

In diesem Unterkapitel wird der Begriff *Ressourcen* definiert und erklärt.

2.4.1 Begriffsklärung

In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen für den Begriff *Ressourcen*. Oftmals werden Ressourcen synonym mit den Begriffen *Stärken* oder *Potenziale* verwendet. Ressourcen werden aber auch als „... Potentiale einer Person oder ihrer Umwelt, die die Entwicklung unterstützen“ oder „... als Kraftquellen zur Lebensgestaltung“ (Lenz, 2011, S. 57) bezeichnet. Ressourcen können sehr vielfältig sein „... und umfassen psychische, soziale und physische Qualitäten sowie materielle und immaterielle Bedingungen für die menschliche Entwicklung“ (ebd.). Dies können z. B. motivationale Bereitschaften, Ziele, Wünsche, Bildung, Fähigkeiten, Gewohnheiten, Interaktionsstile, physische Merkmale wie Aussehen, Kraft, Ausdauer, finanzielle Möglichkeiten sowie zwischenmenschliche Beziehungen sein (vgl. ebd.).

Zur Differenzierung des Begriffes werden Ressourcen in personale und umfeldbezogene Ressourcen unterteilt. Unter personalen Ressourcen „... werden habitualisierte, d. h. situationskonstante, aber zugleich flexible Handlungsmuster und kognitive Überzeugungssysteme der Person verstanden“ (Lenz, 2011, S. 58). Als umfeldbezogene Ressourcen „... werden alle natürlichen und sozialen Hilfsmittel bzw. HelferInnen bezeichnet“ (Lenz, 2011, S. 59).

2.5 Das Resilienzkonzept und das Modell der Salutogenese

In diesem Unterkapitel werden die für diese Arbeit relevanten Aspekte des Resilienzkonzeptes und des Modells der Salutogenese dargestellt. Zuerst stellt ein kurzer historischer Abriss die Zusammenhänge zwischen den beiden Konzepten dar. Anschliessend wird auf das Kohärenzgefühl und das Familien-Kohärenzgefühl eingegangen. Im Weiteren folgt die Darstellung der Risiko- und Schutzfaktoren und der Resilienzfaktoren. Hier wird insbesondere auf die Selbstwirksamkeit(-serwartung) eingegangen.

2.5.1 Historischer Abriss

Die Resilienzforschung hat sich aus der Entwicklungspsychopathologie entwickelt und schaut auf eine mehr als 50-jährige Forschungszeit zurück. Der Beginn der Erforschung der Resilienz reicht sogar bis zum Zweiten Weltkrieg zurück. Damals stellten sich ver-

schiedene Forscherinnen und Forscher, die teilweise selbst Kriegserfahrungen hatten, die Frage, welche Auswirkungen diese Erfahrungen für Kinder und Erwachsene haben könnten (vgl. Masten, 2014, S. 22, 25). Die Studien der Resilienzforschung bezogen sich lange Zeit in erster Linie auf Kinder und Jugendliche. Erst allmählich, aufgrund der Erkenntnisse zahlreicher Studien und der Etablierung der Entwicklungspsychologie über die gesamte Lebensspanne, wurden die Studien auch auf das Erwachsenenalter ausgeweitet (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 125).

Als Pionierin der Resilienzforschung gilt u. a. die US-amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner, die zusammen mit Ruth S. Smith, die psychische Widerstandskraft in ihrer Kauai-Längsschnittstudie¹ untersuchte (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 7; vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 15f). Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre begann in Grossbritannien, Nordamerika und in Deutschland die systematische Resilienzforschung (später auch in Australien und Neuseeland), die sich in erster Linie an Kinder richtete, die unter misslichen Voraussetzungen lebten und sich trotzdem positiv entwickelten. Seit Beginn der Resilienzforschung wurden weltweit 19 Längsschnittstudien durchgeführt. Neben der Kauai-Studie von Emmy Werner, gelten die Isle-of-Wight-Studie, die Mannheimer Risikokinderstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie zu den bekanntesten Studien der Resilienzforschung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 15). Seit den 1990er Jahren wird nun vermehrt auch die Resilienz im Erwachsenenalter untersucht. Es zeigte sich, dass viele Schutzfaktoren, die für das Kindes- und Jugendalter als besonders wirksam gelten, auch für das Erwachsenenalter von Wichtigkeit sind (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 125).

Die Resilienzforschung hat sich laut Masten (2014) in den letzten 50 Jahren in vier Phasen entwickelt, die sich jedoch zeitlich überschneiden und auch parallel zueinander verliefen. In der ersten Phase stand die Identifikation, Definition, Messung und Beschreibung der Schlüsselkonzepte (etwa: Was ist Resilienz? Mit welchen Kriterien kann man Resilienz messen?) und die Definition von allgemeinen Schutzfaktoren im Zentrum (vgl. Kapitel 2.5.4). Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde dann in der zweiten Phase vermehrt das Augenmerk auf die Prozesse und die Kontextfaktoren gelegt (etwa: Wie kommt es zu

¹ In dieser Längsschnittstudie wurden während 40 Jahren 698 Menschen der hawaiianischen Insel Kauai mit Jahrgang 1955 in regelmässigen Abständen beobachtet, interviewt und Daten zu ihrer Lebens- und Gesundheitssituation gesammelt. Ein Drittel dieser Menschen lebte in hoher Risikobelastung (z. B. chronische Armut, Eltern mit psychischen Erkrankungen oder sonstigen familiären Problemen). Werner und Smith stellten fest, dass sich davon wiederum ein Drittel trotz dieser Belastungen gut entwickelten und dass diese Gruppe im Alter von 40 Jahren weniger gesundheitliche Probleme aufwiesen und deutlich besser im Leben standen. Es zeigte sich, dass sie über verschiedene protektive Faktoren, wie z. B. eine emotionale Bezugsperson, einen stabilen Familienzusammenhalt, hohe Sozialkompetenzen und positive Selbstwirksamkeitserwartungen verfügten, die ihnen als Kindern und später auch als Erwachsenen halfen, sich positiv zu entwickeln (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 16).

Resilienz? Welche Prozesse machen resilient?). Parallel zu dieser weiterhin laufenden Forschung entwickelte sich eine dritte Richtung, die sich mit Massnahmen zur Förderung der Resilienz befasst. Innerhalb der neuen technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte und Möglichkeiten zeichnet sich nun eine vierte Phase der Resilienzforschung ab. Diese befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen psychosozialen und neurobiologischen Aspekten und Gen-Umwelt-Interaktionen. Somit wird die Resilienzforschung zunehmend auch zu einer multidisziplinären Wissenschaft, die sich sowohl auf Anlagen, als auch Erfahrungen wie auch Kontexten ausrichtet und konzentriert (vgl. Bengel & Lysenko, 2012, S. 12; vgl. Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009, S. 15ff; vgl. Masten, 2014, S. 23f).

Wie bereits erwähnt, liegen die Ursprünge der Resilienzforschung in der Entwicklungspsychopathologie. In den 1970/80er Jahren fand jedoch ein Perspektivenwechsel von der Pathologie auf die Resilienz statt. Gerade die Studien des amerikanisch-israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923–1994), der das Modell der Salutogenese entwickelte, prägten diesen Paradigmenwechsel massgeblich mit. Antonovsky führte den Begriff *Salutogenese* (lat.: salus – Gesundheit; gr.: genese – Entwicklung, Entstehung) als Gegenbegriff zur *Pathogenese* (gr.: pathos – Krankheit, Leiden) ein. Das Modell der Salutogenese befasst sich demnach mit der Erforschung der Faktoren und Prozesse, die zu Gesundheit führen und diese erhalten (vgl. Franke, 2012, S. 169).

Das Modell der Salutogenese zählt zu den bedeutenden Konzepten der Gesundheitsforschung und wurde in den 1970er Jahren entwickelt. Antonovsky untersuchte u. a. Schicksale von KZ-Überlebenden. Ihn interessierte, welche Faktoren dazu führen, dass Menschen in belastenden bzw. extremen Lebensbedingungen sowohl körperlich wie auch psychisch gesund bleiben (vgl. Antonovsky, 1997, S. 15f; vgl. Franke, 2012, 170; vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 26). Aus seinen Forschungen zu diesem Thema entwickelte er das Konzept des Kohärenzgefühls (vgl. Kapitel 2.5.2). Das Kohärenzgefühl gehört innerhalb des Resilienzkonzeptes zu den personalen Ressourcen (vgl. Kapitel 2.5.5). Die Resilienzforschung und die Salutogenese legen ihren Schwerpunkt auf die Ressourcen und Schutzfaktoren eines Menschen und auf deren Bewältigungsstrategien (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 14). „Somit sind die Kernannahmen und Fragestellungen beider Konzepte ähnlich, es werden aber verschiedene Akzente gesetzt. So legt die Salutogenese den Schwerpunkt auf Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit, die Resilienzforschung konzentriert sich mehr auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung“ (ebd.). Abschliessend kann gesagt werden, dass sich beide Ansätze ergänzen und sich sinnvoll miteinander verbinden lassen.

2.5.2 Kohärenzgefühl

„Antonovskys salutogenetisches Modell beruht auf zwei Grundannahmen: der Annahme, dass Krankheiten eine normale Erscheinung im menschlichen Leben sind und nicht Abweichungen von der Normalität, und derjenigen, dass Gesundheit und Krankheit Pole eines gemeinsamen Kontinuums sind“ (Franke, 2012, S. 170). Demzufolge kann gesagt werden, dass Gesundheit und Krankheit einander nicht ausschliessen, sondern sie stehen an den Endpunkten eines Gesundheits-Krankheits-Kontinuums. Jeder Mensch befindet sich somit zu jedem Zeitpunkt irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Laut diesem Modell kann ein Mensch deshalb nicht vollkommen gesund oder krank sein, entscheidend ist vielmehr, wie weit ein Mensch von diesen Endpolen entfernt ist (vgl. Antonovsky, 1997, S. 22ff). Das Modell der Salutogenese geht davon aus, dass im Leben eines Menschen Stressoren allgegenwärtig sind, diese aber nicht per se schädlich sind. Vielmehr hängt es von der Art des Stressors und der Art der Bewältigung ab, ob dieser zu Krankheit oder Gesundheit führt. Faktoren, die zu einem konstruktiven Umgang mit Stressoren führen, nennt Antonovsky *generalisierten Widerstandsressourcen*, die in gesellschaftliche und individuelle Widerstandsressourcen unterteilt sind (vgl. Antonovsky, 1997, S. 16; vgl. Franke, 2012, S. 173). In Tabelle 3 sind die generalisierten Widerstandsressourcen mit Beispielen dargestellt.

Tabelle 3: Generalisierte Widerstandsressourcen

Widerstandsressourcen	... zum Beispiel
Gesellschaftliche Widerstandsressourcen	politische und ökonomische Stabilität Frieden intakte Sozialstrukturen funktionierende gesellschaftliche Netze
Individuelle Widerstandsressourcen	
1. Kognitive Ressourcen	Wissen, Intelligenz und Problemlösefähigkeit
2. Psychische Ressourcen	Selbstvertrauen, Ich-Identität, Selbstsicherheit, Optimismus
3. Physiologische Ressourcen	Konstitution, anlagebedingte oder erworbene körperliche Stärken und Fähigkeiten
4. Ökonomische und materielle Ressourcen	Geld, finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit, Zugang zu Dienstleistungen, sicherer Arbeitsplatz

(Franke, 2012, S. 173)

Antonovsky (1997) hält fest, dass die generalisierten Widerstandsressourcen es einem Menschen „... leichter machen, den zahllosen Stressoren, von denen wir fortwährend bombardiert werden, einen Sinn zu geben“ (S. 16). Je mehr generalisierte Widerstandsressourcen eine Person zur Verfügung hat, desto eher und häufiger wird sie die Erfahrung machen, dass sie „... Stress nicht wehrlos ausgesetzt ist ...“ (Franke, 2012, S. 174) und „... desto mehr wird sie [die Person, Anm. d. Verf.] davon überzeugt sein, dass sie das Leben meistern wird ...“ (ebd.). Dieses Ausmass an Überzeugung nennt Antonovsky *Kohärenzgefühl* (*Sense of Coherence, SOC*). Das Kohärenzgefühl definiert er folgendermassen:

Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äusseren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;
2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;
3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen (Antonovsky, 1997, S. 36).

Das Kohärenzgefühl besteht aus den drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, die stark miteinander verflochten sind (vgl. Antonovsky, 1997, S. 34ff). Die Verstehbarkeit

... bezieht sich auf das Ausmass, in welchem man interne und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt, als geordnete, konsistente, strukturierte und klare Information und nicht als Rauschen – chaotisch, ungeordnet, willkürlich, zufällig und unerklärlich. Die Person mit einem hohen Ausmass an Verstehbarkeit geht davon aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnen wird, vorhersehbar sein werden oder dass sie zumindest, sollten sie tatsächlich überraschend auftreten, eingeordnet und erklärt werden können (Antonovsky, 1997, S. 34).

Die Handhabbarkeit bezeichnet Antonovsky als die „... Ressourcen [, die ein Mensch, Anm. d. Verf.] zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli, mit denen man konfrontiert wird, ausgehen. ... Wer ein hohes Mass an Handhabbarkeit hat, wird sich nicht durch Ereignisse in die Opferrolle gedrängt oder vom Leben ungerecht behandelt fühlen“ (Antonovsky, 1997, S. 35). Neben den eigenen Ressourcen sind Menschen mit einem hohen Ausmass an Handhabbarkeit aber auch dazu in der Lage, die Ressourcen nahestehender Personen zu nutzen (vgl. Antonovsky, 1997, S. 109; vgl. Franke, 2012, S. 175).

Die Bedeutsamkeit bezieht sich „... auf das Ausmass, in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und

Anforderungen es wert sind, dass man Energie in sie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (Antonovsky, 1997, S. 35f).

Die Grundsteine für die Entwicklung des Kohärenzgefühls werden schon mit den Erfahrungen im Säuglings- und Kleinkindalter gelegt (vgl. Antonovsky, 1997, S. 95ff). Damit sich ein starkes individuelles Kohärenzgefühl entwickeln kann, sind in erster Linie Erfahrungen in drei Bereichen nötig: Erfahrungen der Konsistenz (Dinge und Abläufe wiederholen sich, z. B. auch unter vergleichbar ähnlichen Bedingungen, Beziehungen sind überdauernd etc.; dies hat einen Einfluss auf die Ausbildung der Verstehbarkeitskomponente), Erfahrungen der Belastungsbalance (Ausgeglichenheit zwischen Überlastung und Unterforderung; dies hat einen Einfluss auf die Ausbildung der Handhabbarkeit) und der Erfahrung der Partizipation (man hat einen Einfluss auf die Welt und die Gestaltung der Ergebnisse um sich herum; dies hat einen Einfluss auf die Ausbildung der Bedeutsamkeit; vgl. Franke, 2012, S. 176).

Das Kohärenzgefühl kann nicht als Stressbewältigungsmechanismus bezeichnet werden, prägt jedoch bestimmte Bewältigungsstile. Das Kohärenzgefühl kann demnach als Stressbewältigungsressource bezeichnet werden, welche „... eine kognitiv-emotional günstige Ausgangslage [schafft, Anm. d. Verf.], die es den betreffenden Personen ermöglicht, flexibel die Widerstandsressourcen zu aktivieren, die am angemessensten sind“ (Franke, 2012, S. 178).

Das Kohärenzgefühl lässt sich auch auf eine Gruppe oder Gemeinschaft übertragen. Antonovskys Definition einer Gemeinschaft bezieht sich auf eine Primärgruppe wie die Familie, den Arbeits- oder Freundeskreis oder eine ähnliche Gruppe (vgl. Antonovsky, 1997, S. 158). Er hält fest, dass das Kohärenzgefühl einer Gruppe einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Kohärenzgefühls eines Individuums leisten kann und gerade auch für dessen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen ein wesentlicher Faktor ist (vgl. Antonovsky, 1997, S. 159).

2.5.3 Familien-Kohärenzgefühl

Wie bereits erwähnt, wird das individuelle Kohärenzgefühl durch das familiäre Kohärenzgefühl geprägt. Viele Stressoren, wie z. B. die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung, betreffen Menschen kollektiv und können am besten in Gruppenform bewältigt werden (vgl. Retzlaff, 2010, S. 121). Bei der Familienkohärenz handelt es sich um „... das Ausmass, in dem die Angehörigen übereinstimmend die Interaktion der Familienmitglieder, die Bewältigung des Alltags und die ‚Passung‘ der Familien mit der sozialen Umwelt als befriedigend erleben und ihrer (Belastungs-)Situation eine übereinstimmende Bedeutung beimessen“ (Anderson, 1998; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 121).

Es kann also gesagt werden, dass das Familien-Kohärenzgefühl als eine Widerstandsressource angesehen werden kann, die einen Einfluss auf das Bewältigungsverhalten der Familie hat, die Anpassung in Stresssituationen fördert und somit auch einen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden der Familienmitglieder hat. Anforderungen und Belastungen werden dadurch als verstehbar, handhabbar und bewältigbar wahrgenommen (vgl. Retzlaff, 2010, S. 122).

Das Konstrukt der Familien-Kohärenz wurde bis anhin nicht durch Längsschnittuntersuchungen erforscht, und es fehlen deshalb Resultate, die sowohl die Entwicklung und Veränderung wie auch das Verhältnis von Ursache und Wirkung auf das Familien-Kohärenzgefühl belegen (vgl. Retzlaff, 2010, S. 126). Es wurden jedoch einige Studien gemacht, die untersuchten, wie sich der Schweregrad einer Behinderung, die Stressbelastung und die Verfügbarkeit von familiären Ressourcen auf die Bewältigungsstrategien, die Qualität der Familienfunktionen und den Familien-Kohärenzsinn auswirken (vgl. Retzlaff, 2010, S. 127ff). Auch wenn die Generalisierbarkeit der Ergebnisse dieser Studien nur bedingt möglich ist (geringe Stichprobengrösse und retrospektive Befragung), zeigte sich doch deutlich, dass eine stärkere Familien-Kohärenz mit einer geringeren subjektiven Stressbelastung einhergeht (vgl. Retzlaff, 2010, S. 132f) und es scheint „... einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Befinden, der Stresswahrnehmung und der erlebten sozialen Unterstützung zu geben“ (Retzlaff, 2010, S. 133).

Somit kann abschliessend gesagt werden, dass ein starkes Familien-Kohärenzgefühl massgeblich zu einer gelingenden Familienanpassung bei Langzeitbelastungen von Eltern mit Kindern mit einer Behinderung beitragen kann (vgl. Retzlaff, 2010, S. 133). „Eine positive Sinnggebung, das Erleben von Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit der familiären Lebenssituation tragen zu einem konstruktiven Umgang mit Belastungen bei und gehen mit einer geringeren subjektiven Stressbelastung einher“ (ebd.).

Innerhalb des Resilienzkonzeptes zählt das individuelle Kohärenzgefühl zu den protektiven Faktoren im Erwachsenenalter, obwohl auch hier noch nicht ganz abschliessend geklärt ist, ob das Kohärenzgefühl als eigenständiger Schutzfaktor gewertet werden kann. Erkenntnisse aus verschiedenen Querschnittstudien zeigen jedoch, „... dass es deutliche Zusammenhänge mit Indikatoren der psychischen Gesundheit gibt und insbesondere bei chronischen Stressoren und weniger schwerwiegenden Situationen ein hohes Kohärenzgefühl eine schützende Wirkung entfaltet“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 127; vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 65f).

2.5.4 Resilienz – Risiko- und Schutzfaktoren

Wie in Kapitel 2.5.1 bereits erwähnt, stammen die Erkenntnisse der Resilienzforschung in erster Linie aus Studien zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Aus diesem

Grund beziehen sich die folgenden Darstellungen vor allem auf diese Lebensspanne. Der Bezug zu den Erkenntnissen im Erwachsenenalter erfolgt in den Kapiteln 2.5.6 und 2.5.7.

Der Begriff *Resilienz* (lat.: *resilere* – abprallen) leitet sich vom englischen Begriff *resilience* ab, was mit *Spannkraft*, *Widerstandsfähigkeit* und *Elastizität* übersetzt werden kann (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 9). Ursprünglich wurde der Begriff v. a. in der Physik und Materialkunde verwendet, um die Charaktereigenschaften eines Materials zu beschreiben, welches nach einer äusseren Einwirkung schnell wieder zu seiner ursprünglichen Form zurückfindet (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 24). Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, „... erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen“ (Wustmann, 2004, S. 18).

Das Modell der Salutogenese hat die Resilienzforschung stark geprägt und löste mit seiner Sichtweise auf gesundheitsfördernde Aspekte innerhalb der Resilienzforschung einen Perspektivenwechsel aus (vgl. Kapitel 2.5.1). Bis in die 1970er Jahre lag der Fokus der Forschung hauptsächlich auf den Risikoeinflüssen und den Defiziten und Schwierigkeiten, die die kindliche Entwicklung gefährden können. Diesem Risikofaktorenkonzept liegt eine pathogenetische Sichtweise zugrunde. Da es in der Resilienzforschung jedoch in erster Linie um die Ermittlung von Bewältigungsmechanismen von Risiken geht, wendete sie sich deshalb zunehmend der Analyse der Schutzfaktoren zu. Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich gegenseitig und beide Aspekte wirken schlussendlich auf die Entwicklung eines Kindes ein. Diese Wechselwirkungsmechanismen sind Gegenstand der aktuellen Resilienzforschung (vgl. Bengel et al., 2009, S. 10, 17f; vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 20f).

In der Literatur finden sich viele verschiedene Definitionen von Resilienz. Im deutschsprachigen Raum gilt die untenstehende Definition als allgemein anerkannt:

„Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2004, S. 18).

Die Resilienz eines Menschen ist nicht angeboren, „... sondern entwickelt sich in einem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umwelt ...“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 10). Für die Entwicklung der Resilienz sind demnach sowohl Ressourcen auf der individuellen wie auch auf der sozialen Ebene (z. B. Familie, Erziehung, Bildung, soziale Netzwerke) von zentraler Bedeutung. „Da sehr viele Faktoren – sowohl biologische, psychologische wie auch psychosoziale – eine Rolle spielen, ist Resilienz immer multidimensional zu betrachten“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 11) und kann nicht generell auf alle Lebensbereiche eines Menschen übertragen werden, sondern ist vielmehr situationsspezifisch anzusehen. Ebenso handelt es sich bei der Resilienz um eine variable Grösse, die nicht als stabile Einheit verstanden werden kann (vgl. ebd.). Dies bedeutet, „... dass sich Resilienz im Laufe des Lebens eines Menschen ver-

ändert und Entwicklungen in jedem Lebensabschnitt möglich sind“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 16). Die Resilienz kann demnach als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess verstanden werden, der sich, je nach Erfahrungen und bewältigten Ereignissen im Leben eines Menschen, verändern kann (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 10).

Das Gegenteil von Resilienz ist die Vulnerabilität. Vulnerabilitäts- oder Risikofaktoren sind krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und entwicklungshemmende Merkmale, welche sich möglicherweise gefährdend auf die Entwicklung eines Kindes auswirken können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 21). Die Risiko- bzw. Vulnerabilitätsfaktoren werden in zwei Gruppen unterteilt: die kindbezogenen Risikofaktoren und die Risikofaktoren aus der psychosozialen Umwelt. Die kindbezogenen Faktoren werden in primäre und sekundäre Risikofaktoren unterteilt und beinhalten biologische Faktoren, die das Kind von Geburt an mit sich bringt (z. B. Komplikationen bei der Geburt oder genetische Faktoren etc.) und psychologische, d. h. durch die Interaktion mit seiner Umwelt erlernte Merkmale (z. B. unsichere Bindungsorganisation). Als psychosoziales Umfeld des Kindes gilt die Familie und das weitere soziale Umfeld. Hier können Risikofaktoren wie z. B. niedriger sozioökonomischer Status der Familie oder chronische familiäre Disharmonie etc. einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 21ff). Wichtig anzumerken ist, dass die Risikofaktoren nicht zwangsläufig zu einer Entwicklungsgefährdung führen, sondern vielmehr die Kumulierung der Belastungen eine Gefährdung darstellen können. Auch die Dauer und Kontinuität der Belastung, die Abfolge der Ereignisse, das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes, geschlechtsspezifische Aspekte und die subjektive Bewertung der Risikobelastung haben einen grossen Einfluss auf eine mögliche Entwicklungsbeeinträchtigung und deren Folgewirkungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 23, 25ff). Zudem konnte in Studien festgestellt werden, dass der Einfluss von psychosozialen Risikofaktoren bzw. Stressoren häufiger zu Entwicklungsgefährdungen führen als die kindbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 21).

Wie bereits erwähnt, beschränkt sich die Resilienzforschung nicht nur auf die Risikofaktoren, sondern berücksichtigt ebenso die Schutzfaktoren, die als entwicklungsfördernd, protektiv und risikomildernd bezeichnet werden. Die Schutzfaktoren werden unterteilt in personale und soziale Ressourcen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 28f, 41).

In zahlreichen Studien konnte empirisch nachgewiesen werden, dass unterschiedliche protektive Faktoren zu einer positiven Bewältigung von Risikosituationen führen können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 29). Resilienz kann demnach als Kompetenz verstanden werden, die aus verschiedenen Einzelkomponenten besteht, welche in Belastungssituationen aktiviert werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.

12). „Der Begriff ‚protektiv‘ oder ‚schützend‘ beschreibt in diesem Zusammenhang Faktoren oder Prozesse, die dem Kind oder Jugendlichen helfen, sich trotz hohem Risiko normal zu entwickeln. ‚Resilienz‘ oder ‚Widerstandskraft‘ ist das Produkt dieser schützenden Einflüsse“ (Werner, 2008, S. 20).

Die folgende Tabelle 4 stellt die zentralen Schutzfaktoren bzw. die personalen und sozialen Ressourcen zusammenfassend dar.

Tabelle 4: Schutzfaktoren – personale und soziale Ressourcen

Personale Ressourcen	
Kindbezogene Faktoren <ul style="list-style-type: none"> • positive Temperamenteigenschaften • intellektuelle Fähigkeiten • erstgeborenes Kind • weibliches Geschlecht 	Resilienzfaktoren <ul style="list-style-type: none"> • Selbstwahrnehmung • Selbstwirksamkeit • Selbststeuerung • soziale Kompetenz • Umgang mit Stress • Problemlösefähigkeit
Soziale Ressourcen	
Innerhalb der Familie Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert; autoritativ/demokratischer Erziehungsstil; Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie; enge Geschwisterbindungen; altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt; hohes Bildungsniveau der Eltern; unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn); hoher sozioökonomischer Status	
In den Bildungsinstitutionen Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen; wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind); hoher, angemessener Leistungsstandard; positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes; positive Peerkontakte/Freundschaftsbeziehungen; Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren); Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen	
Im weiteren sozialen Umfeld Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z. B. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Nachbarn); Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindearbeit usw.); gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten; Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft	

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 30f)

Wie bei den Risikofaktoren gilt auch bei den Schutzfaktoren, dass ein Kind nicht alle Merkmale aufweisen muss, um resilient zu sein. „Es geht vielmehr darum, dass Kinder die Erfahrung machen, dass sie Aufgaben und Anforderungen erfolgreich bewältigen und sie selbst darauf Einfluss nehmen können. Je mehr Unterstützung und Möglichkeiten ein

Kind dazu hat, desto leichter wird es ihm fallen, mit schwierigen Situationen umzugehen“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 30).

Das folgende Unterkapitel befasst sich mit den personalen Ressourcen, die auch *Resilienzfaktoren* genannt werden und denen innerhalb der Schutzfaktoren eine spezielle Bedeutung beigemessen wird.

2.5.5 Resilienzfaktoren – personale Ressourcen

Den Resilienzfaktoren kommt eine wichtige Bedeutung zu, da sie, im Gegensatz zu den weiteren personalen Faktoren, „... erworben werden können und nicht angeboren oder genetisch bedingt sind“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 41). Resilienzfaktoren sind „Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle ...“ (Wustmann, 2004, S. 46).

In allen Studien konnte konsistent nachgewiesen werden, dass eine solide, unterstützende und zugewandte Beziehung als stabilster Prädiktor für eine resiliente Entwicklung gilt. Es kann deshalb gesagt werden, dass Resilienz immer von Beziehungen abhängt. Auch sogenannten kompensatorischen Beziehungen, wie z. B. zu Freunden oder pädagogischen Fachkräften, wird eine hohe Bedeutung beigemessen (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 16). „Es zeigt sich, dass es nicht entscheidend ist, zu wem diese Beziehung besteht, sondern wie diese Beziehung gestaltet ist, damit sie sich positiv auswirkt“ (ebd.). Für eine entwicklungsförderliche Gestaltung der Beziehung sollte die Bezugsperson folgende in Tabelle 5 aufgeführten Merkmale aufweisen.

Tabelle 5: Merkmale einer Bezugsperson für eine entwicklungsförderliche Beziehungsgestaltung

Die Bezugsperson sollte

- konstant verfügbar sein.
- ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
- feinfühlig auf die Bedürfnisse eingehen können.
- wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten.
- das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken.
- eine optimistische Grundhaltung vermitteln.
- herausfordernde, jedoch bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuellpassgenaue Unterstützung anbieten.
- Ermutigungen aussprechen und Erfolgsrückmeldung geben.

(Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 17)

Auch die Erkenntnisse aus der Hirnforschung belegen, dass die Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben macht, einen zentralen Einfluss auf die Nutzung und Weiterentwicklung neuronaler Netzwerke hat (erfahrungsbedingte Plastizität des Gehirns; vgl.

Hüther, 2008, S. 45). Mit Erfahrung ist „... das im Gedächtnis eines Individuums verankerte Wissen über die in seinem bisherigen Leben eingesetzten Strategien des Denkens und Handelns“ (ebd.) gemeint. Lange Zeit hatte man die Vorstellung, dass die Hirnentwicklung und die Entwicklung des Gedächtnisses, des Fühlens, Denkens und Handelns getrennt voneinander abläuft. Mittlerweile ist erwiesen, dass für die Ausreifung des Gehirns lebendige und aktive Interaktionen mit Menschen unerlässlich sind (vgl. Hüther, 2008, S. 46). Somit kann festgehalten werden, dass sowohl aus neuroentwicklungsbiologischer Sicht wie auch aus den Erkenntnissen der Resilienzforschung positive und stabile Beziehungen „... massgeblich zur resilienten Entwicklung über die Lebensspanne ...“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 17) beitragen und der „... Erfahrung einer stabilen Beziehung ... deshalb eine besondere Position zu[kommt, Anm. d. Verf.]. Sie kann als Querschnittsthema in allen Entwicklungsabschnitten gesehen werden“ (ebd.).

Die Resilienzfaktoren oder personalen Ressourcen werden demnach über Interaktionen mit der Umwelt erlernt. Sechs Kompetenzen haben sich als besonders relevant erwiesen, „... um Krisensituationen, aber auch Entwicklungsaufgaben und kritische Alltagssituationen zu bewältigen“ (ebd.). Die folgende Abbildung 1 stellt die Resilienzfaktoren übersichtlich dar.

Abbildung 1: Resilienzfaktoren (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 18)

Wichtig anzumerken ist, dass es sich bei diesen sechs Kompetenzen und Faktoren nicht um voneinander unabhängige Konstrukte handelt. Sie beeinflussen sich eindeutig gegenseitig und sind in einem engen Zusammenhang zueinander zu betrachten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 42). „Neben diesen sechs Resilienzfaktoren hat

offensichtlich das Entwickeln persönlicher Ziele und einer subjektiven Sinnggebung einen grossen Einfluss auf Wohlbefinden und seelische Gesundheit; dies gilt in besonderer Weise für das junge und hohe Erwachsenenalter“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 57). Dabei geht es darum, dass der Mensch einerseits bedeutungsvolle Zielsetzungen für sein Handeln entwickelt und diese andererseits flexibel an die Gegebenheiten der Realität anpassen kann (vgl. ebd.).

Da es in dieser Arbeit in erster Linie um die Stärkung der Selbstwirksamkeit(-serwartung) im Erwachsenenalter geht, befasst sich das folgende Unterkapitel eingehender mit diesem personalen Schutzfaktor. Bei der Selbstwirksamkeit(-serwartung) handelt es sich „... neben der sozialen Unterstützung um den Schutzfaktor, der empirisch am besten belegt ist. Gerade unter chronisch widrigen Bedingungen oder angesichts kritischer Lebensereignisse ist das Vertrauen in die eigene Kompetenz eine enorm wichtige Ressource. Die damit einhergehende Gewissheit, auf schwierige Anforderungssituationen nicht nur Einfluss nehmen, sondern diese auch bewältigen zu können, hat nicht nur einen direkten Einfluss auf das psychische Befinden, sondern wirkt auch indirekt, indem sie positive Bewältigungsprozesse unterstützt“ (Bengel & Lyssenko, 2012, S. 57).

2.5.6 Selbstwirksamkeit(-serwartung)

Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit (self-efficacy) wurde vom US-amerikanischen Sozialpsychologen Albert Bandura entwickelt. Nach ihm basiert die Selbstwirksamkeitserwartung auf vier Faktoren: den direkten Handlungserfahrungen, den stellvertretenden Erfahrungen, z. B. durch das Beobachtungslernen und dem Vertrauen der Bezugspersonen in die Fähigkeiten des Kindes, den sprachlichen Überzeugungen, z. B. durch direkte Rückmeldungen der Bezugsperson, und der wahrgenommenen physischen Erregung, z. B. durch die Stimmungen und Emotionen und den damit einhergehenden physischen Zuständen, (vgl. Bandura, 1977, S. 195; vgl. Bandura, 1997, S. 79ff). Sowohl internale Kontrollüberzeugungen, d. h. das Ausmass der Überzeugungen, dass die eigenen Handlungen einen Einfluss auf Ereignisse in der Aussenwelt haben und damit Situationen kontrolliert werden können, wie auch ein realistischer Attribuierungsstil, d. h. Ereignisse auf ihre wirkliche Ursache hin realistisch beziehen können, haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Selbstwirksamkeit und somit auf das Bewusstsein über Fähigkeiten zu verfügen, schwierige Situationen meistern zu können und mit dem eigenen Handeln etwas bewirken zu können. Diese Faktoren wiederum wirken auf die Motivation zur Ausführung von aktiven Bewältigungsversuchen ein (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 47). Die Selbstwirksamkeit wird nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2015) folgendermassen definiert:

„Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können, bedeutet selbstwirksam zu sein“ (S. 46).

Bei der Selbstwirksamkeit(-serwartung) „handelt es sich ... um ein offenbar relativ stabiles kognitives Merkmal, das den Erwerb neuer Fertigkeiten erleichtert und insbesondere unter Belastung an Bedeutung für die Steuerung des eigenen Verhaltens gewinnt“ (Sarimski et al., 2012, S. 184; vgl. Bandura, 1997, S. 36f).

Wie bereits im vorangegangenen Unterkapitel erwähnt, ist die Selbstwirksamkeit(-serwartung) in der Literatur und der Forschung als personaler Schutzfaktor empirisch am konsistentesten belegt (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 57). „Teilweise wird der Selbstwirksamkeit auch eine besondere Stellung unter den personalen Faktoren zugeordnet, da durch sie die Ausprägung anderer Schutzfaktoren, wie z. B. der Selbstwahrnehmung, stark beeinflusst wird“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 46). Zudem hat sich erwiesen, dass die Förderung dieses Resilienzfaktors einen positiven Einfluss auf die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne hat (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 76). Eine zentrale Bedeutung wird dabei den Erwartungen des Individuums beigemessen, ob die eigenen Handlungen zu einem Erfolg oder Resultat führen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 46; vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 53). „Diese Erwartungen steuern schon im Vorherein das Herangehen an Situationen und Aufgaben, damit auch die Art und Weise der Bewältigung, und führen oftmals zu einer Bestätigung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 53f). Die Erfahrungen, die ein Mensch in den ersten Lebensjahren gemacht hat, haben einen grossen Einfluss auf diese Erwartungen. Die Entwicklung des Selbstwirksamkeitserlebens beginnt bereits sehr früh in der Säuglingszeit (zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat). „Kontrollerleben wird über (Beziehungs-)Erfahrungen von Regelmässigkeit und Verlässlichkeit aufgebaut. Wenn das (kleine) Kind erlebt, dass seine Bedürfnisse und Äusserungen wahrgenommen und beantwortet werden und dass Abläufe ... weitestgehend gleichartig verlaufen, kann es auf kognitiver Ebene Verständnis für die Aussenwelt entwickeln und entsprechende Schemata aufbauen. ... Auf emotionaler Ebene entsteht ein Grundgefühl von Sicherheit“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 53).

Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung hat einen Einfluss auf alle Lebensbereiche und bringt eine generelle Zuversicht in die Lebensbewältigungskompetenz zum Ausdruck (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 54). In zahlreichen Studien bei Erwachsenen konnte nachgewiesen werden, dass Erwachsene mit einer hohen Selbstwirksamkeit(-serwartung) motivierter sind „... bei Rückschlägen nicht aufzugeben und die eignen Bewältigungsmechanismen positiv zu bewerten“ (Bengel & Lyssenko, 2012, S. 58f). Die-

se Ergebnisse konnten in unterschiedlichen Kontexten und Kulturen belegt werden (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 127). „Für die Resilienzforschung ist die Selbstwirksamkeit(-serwartung) auch deswegen ein bedeutsamer Faktor, weil es sich zwar um einen mittelfristig stabilen Faktor handelt, der sich aber prinzipiell durch Lernerfahrungen verändern kann“ (Bengel & Lyssenko, 2012, S. 58). Gerade innerhalb präventiver Massnahmen und Programme zur Förderung der Selbstwirksamkeit(-serwartung) bei Erwachsenen hat sich gezeigt, dass diejenigen Programme, die auf den Mechanismen aufbauen, wie sie Bandura formuliert hat, am effektivsten wirken. Die wirksamsten Effekte hatten positives Feedback für eigene vergangene Leistungen, das Vertrauen anderer in die eigenen Fähigkeiten und das Modelllernen (vgl. ebd.).

Auch Gruppen können eine kollektive Selbstwirksamkeit(-serwartung) entwickeln. Bandura (1997) definiert die kollektive Selbstwirksamkeitserwartung folgendermassen: „a group's shared belief in its conjoint capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given levels of attainments“ (S. 477). Ähnlich wie beim Kohärenzgefühl ist die kollektive Selbstwirksamkeit nicht einfach die Summe der persönlichen Kompetenzerwartungen der Gruppenmitglieder und doch basiert diese auf den individuellen Überzeugungen. Beide Formen der Selbstüberzeugungen entstehen durch vergleichbare Prozesse und Quellen und haben ähnliche Funktionen (vgl. Bandura, 1997, S. 477ff).

2.5.7 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Die vorangegangenen Darstellungen zu den theoretischen Modellen der Salutogenese und des Resilienzkonzepts zeigen auf, dass der Grundstein für die Entwicklung eines stark ausgeprägten Kohärenzgefühls und der Selbstwirksamkeit(-serwartung) bereits in der frühen Kindheit gelegt wird. Für die förderliche Entwicklung von Resilienz und für das Erlernen von positiven Bewältigungsmechanismen wirken ausgesprochen vielfältige und komplexe Strukturen und Bedingungen zusammen.

Resilienz ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich im Laufe des Lebens eines Menschen und kann als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess, als variable Grösse und als situationsspezifisch und multidimensional verstanden werden (vgl. Kapitel 2.5.4). Neben den individuellen Merkmalen eines Menschen spielen bei der Entwicklung der Resilienz die Umweltinteraktionen eine massgebliche Rolle; dies sowohl im Kindes- wie auch im Erwachsenenalter. Den personalen Schutzfaktoren bzw. Resilienzfaktoren wird innerhalb des Resilienzkonzeptes eine hohe Wichtigkeit beigemessen (vgl. Kapitel 2.5.5). Unter den Resilienzfaktoren nimmt die Selbstwirksamkeit(-serwartung) eine wichtige Stellung ein, da sie einerseits empirisch am besten belegt ist und andererseits einen Einfluss auf die Entwicklung von anderen Resilienzfaktoren wie z. B. der Selbstwahrnehmung hat und sich auch positiv auf die gesamte Lebensspanne auswirken kann (vgl.

Kapitel 2.5.6). Neben den personalen Schutzfaktoren müssen jedoch auch die umweltbezogenen Schutzfaktoren beachtet werden. Diese stehen in Wechselwirkung zueinander. „Familiäre und umgebungsbezogene Schutzfaktoren [dürfen, Anm. d. Verf.] nie ausser Acht gelassen werden ...“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 12), da diese die Wirkung von personalen Schutzfaktoren sowohl minimieren wie auch maximieren können (vgl. ebd.).

Sowohl die Selbstwirksamkeit(-serwartung) wie auch das Kohärenzgefühl bauen auf vergleichbaren (Beziehungs-)Erfahrungen auf (vgl. Kapitel 2.5.2, 2.5.6). Durch konsistente und verlässliche Bezugspersonen sowie auch durch die Erfahrungen von Regelmässigkeit kann das Kind ein Grundgefühl von Sicherheit aufbauen und erfährt sich somit als selbstwirksam und partizipativ.

Das Kohärenzgefühl besteht aus den drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Diese beschreiben die grundlegende Lebensorientierung eines Menschen und das Mass an Flexibilität, auf Anforderungen im Leben zu reagieren und dabei in spezifischen Situationen angemessene Ressourcen aktivieren zu können (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 65). In verschiedenen Studien bei Erwachsenen konnte festgestellt werden, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgefühl und „... psychischen Wohlbefindens wie Lebensqualität, Optimismus, Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitserwartungen und Kontrollüberzeugungen“ (ebd.) besteht. Auch wenn innerhalb des Resilienzkonzeptes noch nicht ganz geklärt ist, ob das Kohärenzgefühl im Erwachsenenalter als eigenständiger Schutzfaktor gewertet werden kann, kann ein hohes Kohärenzgefühl bei chronischen Stressoren und in weniger schwerwiegenden Situationen eine schützende Wirkung haben (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 127).

Sowohl das Kohärenzgefühl wie auch die Selbstwirksamkeit(-serwartung) kann auch auf eine ganze Gruppe und daher auf eine Familie übertragen werden (vgl. Kapitel 2.5.3, 2.5.6). Die Grundlage eines ausgeprägten Familien-Kohärenzgefühls und einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung einer Gruppe basieren auf den individuellen Überzeugungen. Somit kann ein starkes Familien-Kohärenzgefühl und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung der Familie massgeblich zu einer gelingenden Familienanpassung bei Langzeitbelastungen von Eltern mit Kindern mit einer Beeinträchtigung beitragen.

Die familienorientierte Frühförderung basiert unter anderem auf den oben diskutierten theoretischen Grundlagen. Im Zentrum der Familienorientierung steht sowohl das Kind mit seinen besonderen Bedürfnissen wie auch seine Familie mit ihren individuellen Anliegen und Wünschen. Als übergeordnetes Ziel der Familienorientierung wird die Stärkung der familiären Bewältigungskompetenz formuliert (vgl. Kapitel 2.2.1). Die Grundhaltung der Fachkräfte der HFE wird von den Prinzipien des Empowerment-Konzeptes getragen (vgl. Kapitel 2.3.1). „Die Eltern [werden, Anm. d. Verf.] grundsätzlich als kompetent und

erziehungsfähig angesehen ...“ (Klein, 2013, S. 87) und die Familien werden darin angemessen unterstützt, „... sich auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen [zu, Anm. d. Verf.] können und dass seine soziale Teilhabe im Alltag möglichst umfassend gefördert wird“ (Hintermair, 2014, S. 224). Die familienorientierte Früherziehung findet im häuslichen Umfeld des Kindes statt und sieht ihren Auftrag darin, ihre Angebote den individuellen Bedürfnissen und Prioritäten der Familie anzupassen, die Förderangebote alltagsbezogen auszurichten und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern anzustreben, damit diese in die Entscheidungen und Planung der Fördermassnahmen einbezogen und deren Ressourcen und Kompetenzen gezielt gestärkt und mobilisiert werden. Gleichzeitig wird der Förderung der Eltern-Kind-Interaktion ein hoher Stellenwert beigemessen (vgl. Kapitel 2.2.1).

Abschliessend kann zudem festgehalten werden, dass die familienorientierte Frühförderung – auch unter dem Aspekt der Prävention und der Resilienzförderung – ein wichtiger Faktor ist (vgl. Hafen, 2011, S. 16f). „Prävention versucht durch gezielte Massnahmen, das Auftreten von unerwünschten Zuständen (z. B. Verhaltensauffälligkeiten) weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verhindern“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 58). Sowohl die EDK wie auch der BVF erwähnen in ihren Definitionen der HFE explizit, dass ihre Unterstützung möglichst früh und auch präventiv ansetzen solle (vgl. Kapitel 2.1.1). In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass „frühe Interventionen ... deutlichere und nachhaltigere Effekte [zeigen, Anm. d. Verf.] als später einsetzende Hilfen ...“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 80). Gleichzeitig ist der Alltagsbezug dieser Interventionen entscheidend für ihre Nachhaltigkeit (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 81). Die familienorientierte HFE setzt mit ihren Angeboten möglichst alltagsbezogen und früh an. Sie begünstigt somit die Förderung und Stärkung der „... Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Kinder gegenüber negativen Einflüssen nicht nur im Moment, sondern auch auf längere Sicht hinaus ...“ (Hafen, 2011, S. 17). Gerade die Stärkung der Selbstwirksamkeit(-serwartung) hat einen enormen Einfluss auf das spätere Leben eines Kindes. Diese Stärkung erfolgt durch Interaktionen mit seinen Bezugspersonen. „Der Mensch ist ein durch und durch soziales Wesen, und er ist – in der Kindheit, aber auch später – auf gelingende Beziehungen angewiesen, wenn er sich gesund entwickeln soll“ (Hafen, 2011, S. 18). Wenn es nun gelingt, die Eltern im Rahmen der HFE in ihren Fähigkeiten in Bezug auf die Förderung und Erziehung zu stärken und zu unterstützen, können Risikofaktoren im Lebensumfeld des Kindes minimiert und Schutzfaktoren gestärkt werden (vgl. ebd.). Von diesen Massnahmen profitieren nicht nur die Kinder und ihre Familien, sondern auch die Gesellschaft (vgl. Hafen, 2011, S. 19; vgl. Kapitel 1.3).

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In den folgenden Unterkapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, erläutert.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Die Wahl der Forschungsmethode und des Forschungsdesigns hängt in erster Linie von den Fragestellungen ab, die beantwortet werden sollen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, subjektive Betrachtungsweisen, Meinungen und Bedeutungen zweier Personengruppen zu ermitteln und die so erlangten Daten mit der Theorie zu vergleichen. Deshalb wurde bei der vorliegenden Arbeit die qualitative Forschungsmethode gewählt. Diese zeichnet sich durch „... die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ (Flick, 2010, S. 26) aus. Bei der qualitativen Forschung geht es also in erster Linie darum, einen Sachverhalt in der Umwelt zu überprüfen und subjektive Sinnzusammenhänge und individuelle Bedeutungen zu verstehen und zu rekonstruieren sowie Deutungsmuster zu beschreiben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 16, 168).

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Fragestellungen mittels einer Interviewbefragung und deren Auswertung beantwortet. Dazu musste sich die Auswahl der Personengruppe anhand des Kriteriums ihrer Bedeutsamkeit/Relevanz orientieren. Da es bei einer qualitativen Forschung um das Verstehen von Sinnzusammenhängen geht (z. B. von Sichtweisen, Problemen oder Gefühlen etc.), kommen qualitative Studien mit verhältnismässig kleinen Stichprobengrössen von 5 bis 50 Fällen aus. Dies hat jedoch zur Folge, dass die Resultate nicht als repräsentativ gewertet werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 174ff). In dieser Studie wurden zwei Personengruppen befragt: Fachkräfte der HFE und Familien, welche durch diese Fachkräfte begleitet wurden (vgl. Kapitel 3.1.2). Es wurden insgesamt fünf Personen mit einem leitfadengestützten Interview zum Thema befragt.

3.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden teilstrukturierte Leitfadeninterviews zur Ermittlung der Daten als geeignet betrachtet. „Sie ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlauben sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen Personengruppen ... miteinander in Beziehung gesetzt werden ... können“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 216).

Zur Vorbereitung der Interviews musste ein schriftlicher Leitfaden mit qualitativ angemessenen Fragen erstellt werden. „Die Fragen oder Impulse sind aufgrund des Theoriestudi-

ums und anhand der Schwerpunkte des Forschungsinteresses zu formulieren“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 218). Bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens musste das eigene Erkenntnisinteresse geklärt und konkretisiert werden. „Der Leitfaden soll alle wichtigen Aspekte und Themen enthalten, die für die Fragestellung von Bedeutung sind ...“ (ebd.). Ein Leitfaden gibt die grobe Struktur des Interviews vor und dient als Orientierungshilfe bei der Befragung. „Je fokussierter und zielgerichteter der Interview-Leitfaden ist, desto ertragreicher werden die Antworten ausfallen. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass mit zunehmender Fokussierung des Leitfadens die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass im Gespräch neue, nicht erwartete Perspektiven von der befragten Person eingebracht werden“ (ebd.). Bei der Erarbeitung des Leitfadens war es deshalb wichtig, eine gute Balance zwischen der Strukturierung des Gesprächs und der Offenheit für die individuellen Sichtweisen zu finden. In einem teilstrukturierten Interview können sowohl offene wie auch geschlossene Fragen gestellt und auch spontane Fragen eingebracht werden. Zudem kann, z. B. zur Erhebung von demographischen Daten, ein Kurzfragebogen eingesetzt werden (vgl. Flick, 2010, S. 210ff; vgl. Witzel & Reiter, 2012, S. 51ff). Der Leitfaden soll flexibel gehandhabt werden, indem während des Interviews Fragen weggelassen oder umformuliert werden können (vgl. Flick, 2010, S. 196; vgl. Witzel & Reiter, 2012, S. 53).

Der Nachteil von Interviews ist in erster Linie, dass der Aufwand für die Organisation und Verschriftlichung (Transkription) zeitlich und finanziell sehr hoch ist (vgl. Helfferich, 2011, S. 175). Zudem gilt es nicht zu unterschätzen, dass „... Interviews auch immer eine soziale Situation [darstellen, Anm. d. Verf.] in der bewusste oder unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Person sowie gegenseitige Erwartungen die Antworten beeinflussen und verzerren können“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

Wie bereits erläutert, wurden Interviews mit zwei Personengruppen (Fachkräfte der HFE und Eltern) geführt. Da es sich um zwei unterschiedliche Personengruppen handelte, wurden zwei verschiedene Leitfäden erarbeitet, die jedoch aufeinander aufbauten und miteinander korrelierten (vgl. Anhang III, VII). Die Interviews mit den Fachkräften fanden vor den Interviews mit den Eltern statt. Aufgrund der Aussagen und der erhobenen Daten wurde in einem zweiten Schritt der Leitfaden für die Interviews mit der zweiten Personengruppe angepasst. Nach erfolgtem Interview wurde jeweils ein Post-Skript erstellt (vgl. Anhang V). Darin wurden relevante Eindrücke, Erkenntnisse oder auch Informationen, die z. B. nach dem Interview von den befragten Personen geäußert wurden, festgehalten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223; vgl. Witzel & Reiter, 2012, S. 95ff).

3.1.2 Sampling

Die in dieser Studie befragten zwei Personengruppen, einerseits Fachkräfte der HFE und andererseits Familien, welche von den jeweiligen Früherzieherinnen begleitet wurden,

bestanden aus insgesamt fünf Personen. Unter *Fachkräften der HFE* wurden Personen verstanden, die, unabhängig von ihrer Grundausbildung, entweder angestellt oder freischaffend als HFE² tätig sind. Sie sollten in ihrer praktischen Tätigkeit ein familienorientiertes Arbeitsmodell verfolgen und mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Heilpädagogischen Früherziehung haben, da davon ausgegangen werden kann, dass mit einer gewissen Berufserfahrung und allfällig absolvierten Weiterbildungen die Beratungskompetenzen der Fachkräfte zunehmen. Die befragten Familien sollten während mindestens einem Jahr, in der Regel einmal wöchentlich, von den oben erwähnten Fachpersonen betreut worden sein. Zudem sollte die Früherziehung bereits abgeschlossen sein. Die Art der Behinderung oder Beeinträchtigung des Kindes spielte dabei keine Rolle. Damit sprachliche Schwierigkeiten ausgeschlossen werden konnten, galt für beide Personengruppen, dass diese Deutsch sprechen und verstehen können.

3.1.3 Pre-Test

Vor der regulären Datenerhebung wurden die beiden Interviewleitfäden mit einem Pre-Test getestet. Der Zweck eines solchen Testes ist, „... zu erfahren, ob die Fragen gut verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview in etwa dauert“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Bei einem Pre-Test „... können Personen befragt werden, die mit den später befragten Personen möglichst vergleichbar sind, aber keinesfalls zur eigentlichen Stichprobe gehören dürfen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Für die Erprobung des Leitfadens der HFE wurde ein Früherzieher aus dem Arbeitsteam der Autorin und für die Testung des Leitfadens der Eltern eine Familie, die sie als Früherzieherin betreut hatte, ausgewählt. Aufgrund der Rückmeldungen der Testpersonen mussten nur wenige Fragen leicht angepasst werden.

3.1.4 Durchführung der Interviews

Vor der Durchführung der Interviews im Juni, Juli und September 2017 wurden zwei Fachkräfte gesucht und schriftlich per Mail angefragt (vgl. Anhang I). Die Eltern wurden in einem ersten Schritt von den Fachkräften und nach deren Zusage offiziell durch die Autorin ebenfalls schriftlich angefragt (vgl. Anhang IV). Die beiden Fachkräfte arbeiteten zum Zeitpunkt der Interviews in einem Deutschschweizer Kanton im selben Heilpädagogischen Dienst. Alle Interviews fanden an einem von den Interviewpartnern gewünschten Ort statt: teilweise in einer Dienststelle oder auch in ihrem Zuhause. Die Interviews mit den Fachkräften dauerten zwischen einer Stunde und 50 Minuten und 2 Stunden, die Interviews mit den Eltern jeweils rund eineinviertel Stunden. Drei der Interviews fanden in Mundart, eines in Hochdeutsch statt. Bei einem der Elterninterviews waren beide Elternteile anwesend. Die Gespräche wurden auf Tonband aufgenommen. Das Einverständnis

² Mit HFE sind hier Heilpädagogische Früherzieherinnen gemeint.

zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der erhobenen Daten wurde jeweils vor dem Gespräch von beiden Interviewpartner schriftlich erteilt (vgl. Anhang II).

3.2 Auswertung

Damit die Daten ausgewertet werden konnten, mussten die Interviews transkribiert und verschriftlicht werden. Danach erfolgte eine systematische qualitative Inhaltsanalyse.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Die Interviews wurden aufgrund der Tonaufnahme transkribiert, da die mündlichen Daten erst durch die Übertragung in eine schriftliche Form für die Analyse greifbar werden. Es bestehen unterschiedliche Transkriptionssysteme und es ist wichtig, sich im Vorfeld darüber im Klaren zu sein, welche Transkriptionsregeln und Genauigkeitsgrade angebracht sind (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223f). „Transkriptionsregeln legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird. Informationsverluste lassen sich bei dieser Umformung nicht vermeiden. Vom Ziel und Zweck der geplanten Analyse hängt es ab, welche Verluste man für akzeptabel hält und welche nicht“ (Kuchartz, 2014, S. 135). Für teilstrukturierte Interviews empfiehlt sich eine geglättete Transkription, da „... vor allem der Sinngehalt der direkt geäußerten Aussagen analysiert wird“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 224). Bei dieser Form wird zwar auch alles Wort für Wort niedergeschrieben, aber ohne umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches zu beachten (vgl. ebd.). Für diese Arbeit kam das einfache Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2015) zur Anwendung (vgl. Anhang VI). Die Transkription der Interviews wurde durch die Autorin vorgenommen (vgl. Anhang VIII, X, XII, XIV). Dazu wurde das Computer-Programm f5 verwendet. Drei der Interviews wurden von Mundart in Schriftsprache übersetzt. Das vierte Interview fand zwar in Hochdeutsch statt, dies war jedoch nicht die Muttersprache der interviewten Personen. Deshalb wurden zur besseren Lesbarkeit grammatikalisch richtige Sätze formuliert und diejenigen Passagen, die in Französisch erfolgt waren, in Schriftsprache übersetzt. Zudem wurde darauf verzichtet, bei den wenigen Verständnisschwierigkeiten die entsprechenden Übersetzungen, Umschreibungen und Erklärungen zu transkribieren. Bei dieser Transkription wurde für die Mutter das Kürzel B4m und für den Vater B4v verwendet. Die Daten wurden allesamt anonymisiert (Namen, genannte Orte oder andere Daten, aus denen Rückschlüsse gezogen werden könnten).

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die erhobenen Daten wurden durch eine qualitative Inhaltsanalyse hinsichtlich der Fragestellungen analysiert und ausgewertet. Da es bei einer qualitativen Forschung eher um das Verständnis eines Kontextes geht und darum neue Sichtweisen oder unterschiedli-

che Perspektiven eines Sachverhaltes aufzuzeigen, arbeiten qualitative Verfahren mit nicht-standardisierten Daten. Diese Daten weisen jedoch eine hohe Komplexität auf und fordern deshalb bei der Auswertung eine intensive Auseinandersetzung mit dem Material (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Der qualitativen Inhaltsanalyse liegt die Bearbeitung und Auswertung von Kommunikationsmaterial zugrunde und eignet sich deshalb zur systematischen Auswertung, Strukturierung und Bündelung von umfassendem Textmaterial wie z. B. Transkriptionen von Interviews (vgl. Mayring, 2015, S. 12ff, Kuchartz, 2014, S. 72; vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 275f). „Dabei geht es weniger um eine ganzheitliche Erfassung aller Informationen. Eher sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind ...“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um „... kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf eine spezifische Fragestellung hin konstruiert werden“ (Mayring, 2015, S. 51). Kuchartz (2014) formuliert sechs Kernpunkte einer qualitativen Inhaltsanalyse (S. 39):

1. Zentralität der Kategorien für die Analyse
2. Systematische Vorgehensweise mit klar festgelegtem Regelsystem für die einzelnen Schritte
3. Klassifizierung und Kategorisierung des gesamten Materials
4. Einsatz von Techniken der Kategorienbildung am Material
5. Von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über das Material und die interaktive Form seiner Entstehung
6. Anerkennung von Gütekriterien, Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden

Gerade die hermeneutische Vorgehensweise an das Textmaterial zeichnet die qualitative Inhaltsanalyse aus. „Die qualitative Inhaltsanalyse [stellt, Anm. d. Verf.] eine interpretative Form der Auswertung dar, hier werden Codierungen aufgrund von Interpretation, Klassifikation und Bewertung vorgenommen; die Textauswertung und -codierung ist hier also an eine menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft“ (Kuchartz, 2014, S. 39). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird dem Kategoriensystem eine besondere Bedeutung beigemessen. Gerade die Kategorienkonstruktion und -begründung muss so erarbeitet werden, dass diese für andere nachvollziehbar ist (vgl. Mayring, 2015, S. 51). Die qualitative Inhaltsanalyse hat demnach zum Ziel, Kommunikation unter bestimmten Aspekten zu analysieren und dabei systematisch, regel- und theoriegeleitet vorzugehen (vgl. Mayring, 2015, S. 13).

Die folgende Abbildung 2 verdeutlicht den grundsätzlichen Ablauf der inhaltlich strukturierenden Analyse, welche sich gerade auch für leitfadenorientierte Interviews eignet.

Abbildung 2: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuchartz, 2014, S. 78)

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte nach dem oben aufgeführten Ablaufschema. In einem ersten Schritt wurden die Interviews sorgfältig durchgelesen, wichtige Textstellen wurden dabei markiert und Gedanken dazu festgehalten. Dabei ging es darum, ein erstes Gesamtverständnis für den Text zu entwickeln (vgl. Kuchartz, 2014, S. 53ff). Nach der ersten Durcharbeitung des Textes wurde von jedem Interview eine Fallzusammenfassung geschrieben (vgl. Anhang IX, XI, XIII, XV). Dabei ging es darum, „... eine faktenorientierte, eng am Text arbeitende Komprimierung“ (Kuchartz, 2014, S. 55) vorzunehmen.

Beim zweiten Arbeitsschritt wurden thematische Hauptkategorien entwickelt, welche sich an den Interviewleitfäden orientierten. Diese wurden zuerst auf der zu bearbeitenden Theorie basierend abgeleitet (vgl. Anhang XVI). Diese Form der Kategorienbildung wird als *deduktive Kategorienbildung* bezeichnet. Bei der deduktiven Kategorienbildung muss darauf geachtet werden, dass eine möglichst präzise Definition der einzelnen Kategorien vorgenommen wird. Diese wurden zur Verdeutlichung mit Ankerbeispielen ergänzt (vgl. Kuchartz, 2014, S. 59ff, S. 79f, 83ff; vgl. Anhang XVII).

Im nächsten Schritt erfolgte der erste Codierprozess. Für die Codierung des Textmaterials wurde mit dem Computerprogramm MaxQDA gearbeitet. Bei der ersten Bearbeitung wurde der Text Zeile für Zeile durchgearbeitet und die einzelnen Textabschnitte den entsprechenden Kategorien zugewiesen. Es zeigte sich, dass Inhalte eines Textabschnittes mehrere Themen enthalten konnten und somit auch mehreren Kategorien zugewiesen werden mussten. Stellen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht von Bedeutung waren, wurden nicht codiert (vgl. Kuchartz, 2014, S. 80). Bei der Analyse des Textes mit den deduktiven Kategorien wurde deutlich, dass das erste Kategoriensystem nochmals überarbeitet und verfeinert werden musste. „Eine deduktive Kategorienbildung schliesst ... keineswegs aus, dass während der Analyse Veränderungen am Kategoriensystem (und an den Kategoriendefinitionen) stattfinden und damit von der strengen Einhaltung der Vorab-Definition abgewichen wird“ (Kuchartz, 2014, S. 62). Die neuen Themen und Subkategorien wurden in der Folge anhand des empirischen Materials weiterentwickelt und als *induktive Kategorien* definiert (vgl. ebd.; vgl. Anhang XVIII). Im darauffolgenden Arbeitsschritt wurde das gesamte Material mit dem zweiten, erweiterten Kategoriensystem nochmals überarbeitet (vgl. Kuchartz, 2014, S. 88).

Im letzten Arbeitsschritt wurden die Ergebnisse ausgewertet. Im Anhang können sowohl die Übersichtsliste des Kategoriensystems und die Anzahl der codierten Abschnitte in allen Dokumenten wie auch die codierten Interviewabschnitte nachgesehen werden (vgl. Anhang XIX, XX).

Im nächsten Kapitel 4 werden die Ergebnisse dieser Befragung dargestellt. Diese Ergebnisdarstellung erfolgt kategorienbasiert und orientiert sich entlang der Hauptthemen. Es wurde darauf geachtet, einen möglichst sinnvollen und für die Leserin nachvollziehbaren Aufbau zu finden. Zur Verdeutlichung werden ebenfalls Ankerbeispiele zitiert (vgl. Kuchartz, 2014, S. 93f).

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den insgesamt vier Interviews mit den Fachkräften und den Eltern dargestellt.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der ermittelten Daten werden gemäss des dafür erarbeiteten Kategoriensystems dargestellt (vgl. Anhang XVIII), das nach Haupt- und Subkategorien strukturiert ist. Die Ergebnisse der in den beiden Leitfäden enthaltenen Skalierungsfragen werden daran anschliessend aufgeführt (vgl. Anhang III, VII).

4.1.1 Kernelemente der Familienorientierung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 1 und ihren zugehörigen Subkategorien aufgeführt.

Kernelemente aus der Sicht der HFE

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Fachkräfte über wesentliche Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken.

Grundhaltungen der HFE

Die interviewten Fachkräfte heben verschiedene grundsätzliche Einstellungen und Haltungen hervor, die sie in ihrer Arbeit mit den Familien als ausgesprochen wichtig erachten. Aspekte wie Empathie, aktives Zuhören, Wertschätzung und Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu den Eltern heben sie besonders hervor (vgl. B1, Absn. 38, 40, 104, 106; vgl. B2, Absn. 42). Gerade das Verständnis für die Lebenssituation und Sorgen der Familien erachten sie als zentral (vgl. B1, Absn. 38, 104; vgl. B2, Absn. 42). Die HFE unterstreichen hierin die wertschätzende Haltung gegenüber den Eltern und den familiären Umständen, welchen sie wertfrei, mit Respekt und Anerkennung begegnen (vgl. B1, Absn. 38; vgl. B2, Absn. 42). *„Geh einfach dort rein und versuche die Eltern zu verstehen. Zu verstehen, wo sie sich Sorgen machen und so. Und wertschätze das. Und nicht, oh, die machen sich Sorgen wegen dem und dem und dem. Ich muss es nicht ordnen, nicht werten. Ich wertschätze, wo die Eltern stehen. Das finde ich, das ist wirklich das A und O.“* (B1, Absn. 104). Sie nehmen die Eltern in ihren Anliegen ernst und sind sich aber gleichzeitig bewusst, dass dieses Kennenlernen der Familie nur ein Versuch ist, in die Lebenswelt der Familie einzutauchen (vgl. B2, Absn. 42). Unter *Respekt* werden Gesichtspunkte verstanden, wie als Gast in die Familie zu kommen und die Eltern als ebenbürtige Partner und als kompetent anzusehen. Ebenfalls gelte es, die Ansichten, Meinungen und Traditionen der Familie zu respektieren und anzuerkennen (vgl. B1, Absn. 104). *„Was ich ganz wichtig finde, ist der Respekt. Also so, ich bin dort Gast und gehe dort als*

Gast hin. Und auch der Respekt vor ihren Ansichten und ihren Meinungen oder ihren Traditionen. Das heisst nicht, dass ich nicht später mal sagen kann, ich greife jetzt etwas vor, wenn ich das Vertrauen habe, dass ich auch mal sagen kann, das sehe ich ganz anders. Aber gleichwohl, dem mit Respekt begegnen, das finde ich etwas extrem Wichtiges“ (B2, Absn. 42). Weitere Aspekte, die zum angestrebten Vertrauensverhältnis führen, seien Transparenz in der Arbeit der HFE, Verlässlichkeit, Humor und Authentizität (vgl. B1, Absn. 38, 40, 42; vgl. B2, Absn. 42, 44). Diese Grundhaltungen hätten laut den Fachkräften viel mit dem Menschenbild zu tun, welches sie in ihrer Arbeit leite (vgl. B2, Absn. 44).

Individuelles Vorgehen in den Familien

Das individuelle Vorgehen in den Familien wird von den HFE als zentraler Aspekt der familienorientierten Arbeit betrachtet. *„Also, dass nicht nach Rezept oder Konzept gearbeitet wird, sondern, dass ich wirklich hinschaue und hinhöre und versuche, die Familie und wie sie untereinander funktionieren kennenzulernen.“ (B2, Absn. 42). Neben dem individuellen Vorgehen erwähnen die HFE auch die Flexibilität und Spontaneität (vgl. B1, Absn. 42). Zudem unterstreichen sie, dass die Familie das Tempo bestimme und nicht die HFE. „Ich gebe nicht das Tempo vor, sondern sie. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt wäre es dann etwa an der Zeit. Und dann denke ich, Moment. Ihr Tempo ist ein anderes.“ (B1, Absn. 40).*

Reflexion

Ebenfalls wird die Bedeutung der Reflexion durch die HFE hervorgehoben. Dabei sei sowohl die Selbstreflexion wie auch die Reflexion des gesamten Prozesses zentral (vgl. B2, Absn. 56, 158, 160). *„Auch gut, so selber reflektieren. Weisst du, wenn du nicht weiterkommst oder wenn du anstehst. Das ist schon eine wichtige Kompetenz, um sie stärken zu können. Was geht hier ab? Was hat es mit meiner Geschichte zu tun? Oder mit meiner Person oder ³ Weil manchmal blockiert es und du merkst, es geht wie nicht weiter“ (B1, Absn. 42). B1 betont, dass es zudem wichtig ist, sich seiner Rolle immer bewusst zu sein (vgl. Absn. 42).*

Stärkung der elterlichen Ressourcen

Die Stärkung der elterlichen Ressourcen wird von den HFE als ein weiterer zentraler Aspekt erwähnt. Es gehe zum einen darum, die Eltern in die früherzieherische Arbeit einzubeziehen und dabei ihre Ressourcen aufzuspüren. *„Ein Durchbruch findest du dort, wo du Ressourcen hast. Und dort kannst du dann eigentlich auch wieder mehr Vorschläge und Ideen bringen, auf einer anderen Ebene. Aber wenn du sie dort packen könntest, und sie merken, ah, ich habe ja das, und sich die Kompetenzen auch selber zutrauen. Ja,*

³ Mit / wird in der Transkription ein Satzabbruch und mit (...) wird eine Pause gekennzeichnet.

das ist so die Ressource“ (B1, Absn. 38). Zum anderen meint B1, sei es wesentlich, dass die Eltern ihre eigenen Kompetenzen selber erkennen lernen (vgl. Absn. 40).

Kooperation

Die Kooperation der Eltern erachten die HFE als zentrales Ziel für die familienorientierte Arbeit. Diese sei jedoch nicht immer einfach zu erreichen. Oftmals haben die Eltern andere Vorstellungen oder Ansichten von Zusammenarbeit. *„Ich habe noch so das Wort Kooperation / (...) Das wäre ja eigentlich eines der Ziele, dass es eine Kooperation wird und so verstanden wird. Von den Eltern so verstanden wird“* (B2, Absn. 44). Der Zugang zur angestrebten Kooperation mit den Eltern geschehe oftmals über das Kind. *„Und so wie ich mit dem Kind umgehe, ich glaube ich kann in keinem anderen Gespräch den Eltern zeigen, was ich meine oder was ich für Vorstellungen habe als über den Umgang mit dem Kind. Und ich glaube auch, dass wenn die Eltern merken, ah, das Kind beginnt zu vertrauen, ich gehe auf das Kind ein oder einfach so, wie ich dem Kind gegenüber bin. Ich glaube das ist ein grosser Schritt in Richtung Vertrauen“* (B2, Absn. 42). Die Grundhaltungen der HFE, das individuelle Vorgehen in den Familien und die Stärkung der elterlichen Ressourcen als Kernelemente der familienorientierten Arbeit könnten zu dieser angestrebten Kooperation führen (vgl. B2, Absn. 44).

Kernelemente aus der Sicht der Eltern

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über wesentliche Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken.

Beratung und Begleitung

Für die interviewten Eltern sind die Beratung und Begleitung in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder von zentraler Bedeutung. So erachten sie Ratschläge oder Tipps, wie sie in konkreten Situationen reagieren könnten, als hilfreich (vgl. B3, Absn. 50). Aber auch das Erlangen einer gemeinsamen elterlichen Haltung heben sie hervor. *„Und auch konsequent sein. Auch, dass beide Eltern das Gleiche sagen. Und nicht, dass das Kind irgendwo durchschlüpfen kann. Und das habe ich auch durch die Früherziehung gelernt. Ja. Und dass die Eltern als Team zusammenarbeiten. Ja“* (B4m, Absn. 94). Zudem schätzen sie es sehr, dass die HFE die Familie in Alltagssituationen wie z. B. beim Einkaufen direkt begleitet habe. *„Sie kam auch z. B. mit zum Einkaufen. Weil wir dort auch ein riesiges Problem gehabt haben, draussen, auswärts. Also, es war nicht nur schwierig zuhause. Klar, schon vorwiegend bei uns zuhause, aber sie ist auch zum Einkaufen mitgekommen. Und sie hat dann das so still beobachtet und mir dann Tipps gegeben“* (B3, Absn. 50). Ebenso bewerten die Eltern die Teilnahme an Elterngruppen, in denen Erziehungsthemen bearbeitet wurden, oder das videobasierte Arbeiten als positiv (vgl. B3,

Absn. 52, 182). Zudem betont B4m, dass durch das frühe Ansetzen in den Familien präventiv gearbeitet werden könne (vgl. Abs. 240).

Reduktion des Belastungserlebens

Die interviewten Eltern heben hervor, dass die oben erwähnten Beratungsaspekte zu Erziehungsfragen einen merklichen Einfluss auf die Reduktion des Belastungserlebens gehabt haben. Als ausgesprochen hilfreich erachteten sie, dass die HFE als aussenstehende Person einen objektiven Blick auf das Kind bzw. die Situation gehabt habe (vgl. B3, Absn. 182; vgl. B4m, Abs. 88). Gerade auch die Stärkung der Eltern in ihrer Rolle als Erziehungsverantwortliche konnte einen Beitrag dazu leisten, dass Spannungen und Erwartungen, welche von aussen an die Familie herangetragen wurden, deutlich reduziert werden konnten. *„Und das hat sehr geholfen, die Spannungen und die Erwartungen der Krippe an das Kind zu mindern. Ich fand da waren sehr grosse Erwartungen auch an uns Eltern. Was ist normal? Und diese Hilfe hat uns geholfen zu erkennen, dass wir nicht alles falsch machen. Das hat uns sehr geholfen“* (B4m, Absn. 88). Auch der Austausch mit anderen Eltern in den Elterngruppen wird von den Eltern geschätzt und zeige ihnen auf, dass sie nicht alleine seien (vgl. B3, Absn. 52).

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, was sie unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten verstehen und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern umgesetzt wurde.

Lebenssituation der Familie

Die HFE betonen, dass die Bedürfnisse der Familien immer einen Zusammenhang mit der Kultur und der Lebenssituation der Familie haben (vgl. B1, Absn. 44). Sie unterscheiden jedoch zwischen akuten (z. B. Todesfall in der Familie) und grundlegenden Problemen (z. B. Arbeitslosigkeit des Vaters, Sprachschwierigkeiten, Integrationsproblematik, Schwierigkeiten in der Paarbeziehung etc.; vgl. B1, Absn. 44, vgl. B3, Absn. 56). Die Familien müssten von den HFE dort abgeholt werden, wo sie stünden. Manchmal müssten die Familien auch mit dem schweizerischen System vertraut gemacht werden, damit sie die Erwartungen von aussenstehenden Personen verstünden (vgl. B1, Absn. 48). Zudem bestehe oftmals ein Spannungsfeld zwischen dem Tempo, welches die Familie bestimme und den Bedürfnissen und Prioritäten, die die HFE für das Kind sehe. Wichtig dabei sei, dass die HFE trotzdem die Wertschätzung für die Familie behalte (vgl. B1, Absn. 48). Bedürfnisse und Prioritäten würden jeweils zusammen mit den Eltern festgelegt, auch wenn bereits in einem Bericht, z. B. einer zuweisenden Stelle, Schwerpunkte festgelegt seien. *„Ich habe einen Bericht im Hinterkopf, in dem jemand anderes definiert hat, was die Schwerpunkte der Familie sind. Aber dort versuche ich, direkt in der Familie*

nochmals zu schauen, was brauchen sie und woran wollen wir als Erstes arbeiten" (B2, Absn. 46). Die Familien berichten, dass die Früherzieherinnen jeweils ihre aktuellen familiären Bedürfnisse und Prioritäten aufgenommen und berücksichtigt hätten (vgl. B4v, Absn. 103). „Doch, ich glaube schon, dass man das aufgenommen hat. Für uns Eltern und auch für das andere Geschwister, weil ja noch ein anderes Geschwister da ist, das meistens unter solchen Kindern leidet, weil sich alles nur um das eine Problemkind oder andersartige Kind dreht. Doch“ (B3, Absn. 56).

Auftragsklärung und Kooperation

Die HFE betonen, dass die Bedürfnisse und Prioritäten und die Lebenssituation der Familie einen Einfluss auf den Auftrag der HFE haben. Hier geht es aber auch darum, als Fachkraft zu erkennen, inwiefern die Themen, die die Familie beschäftigten, in der HFE bearbeitet werden könnten (vgl. B1, Absn. 44, 46). Bei der Auftragsklärung sehen die Fachkräfte einerseits Schwierigkeiten, wenn die Einschätzung der Bedürfnisse und Prioritäten in Bezug auf das Kind zwischen der HFE und der Eltern divergieren (vgl. B1, Absn. 48). Wichtig dabei sei, den Eltern den Auftrag der HFE zu erklären. Ebenso könne eine transparente Darlegung ihrer Arbeitsweise helfen, die Eltern in eine Kooperation zu führen (vgl. B1, Absn. 48; vgl. B2, Absn. 50). Die Auftragsklärung habe einen deutlichen Einfluss auf die angestrebte Kooperation mit den Eltern. Gerade in Migrantenfamilien ist das Bild der HFE als Lehrerin oft präsent (vgl. B1, Absn. 48; vgl. B2, Absn. 46, 48). *„Und ich denke, das Schwierigste ist eben dort, was ich vorhin gesagt habe, dass die Eltern verstehen, dass es eine Kooperation ist. Und nicht, dass die Eltern auf dieser Ebene bleiben, sie sagen, sie sind die Fachfrau. Weil das ist nicht so, wie ich meine Aufgabe verstehe“ (B2, Absn. 46). Die befragten Eltern äusserten, dass ihre Bedürfnisse und Prioritäten immer aufgenommen und in der Arbeit mit dem Kind und der Familie bearbeitet worden seien (vgl. B3, Absn. 56; vgl. B4m, Absn. 100, 102, 103).*

Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, was unter Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen verstanden und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern umgesetzt wurde.

Grundlegende Voraussetzungen

Die interviewten Fachkräfte betonen, dass zur Stärkung individueller und sozialer Ressourcen einige grundlegende Voraussetzungen gegeben sein müssten wie etwa eine stabile Vertrauensbeziehung, Klarheit der HFE in ihrer Rolle, der Einbezug der Eltern in die Förderstunden, aber auch die Flexibilität, Themen, die die Eltern ansprechen, direkt aufzunehmen. Auch Aspekte wie Transparenz und eine angepasste Sprache mit den Eltern werden von ihnen als wichtig erachtet (vgl. B1, Absn. 52, 54; vgl. B2, Absn. 56).

Gerade auch das Kennenlernen der Familie und Ernstnehmen der Bedürfnisse und der Lebenssituation der Familie spielen in diesem Zusammenhang wiederum eine wichtige Rolle (vgl. B1, Absn. 54; vgl. B2, Absn. 60, 74). *„Darum finde ich das Kennenlernen und das Ernstnehmen und wirklich versuchen zu verstehen, warum sie etwas machen oder warum machen sie es eben nicht. Das finde ich extrem wichtig“* (B2, Absn. 74). Die HFE erwähnen, dass dafür Zeit eine wichtige Rolle spiele und die Arbeit in den Familien als Prozess betrachtet werden müsse. *„Die Zeit spielt halt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und das finde ich etwas sehr Schönes in der Früherziehung. ..., dass man diese Zeit hat. Und wirklich diesen Prozess gehen kann“* (B2, Absn. 56).

Stärkung individueller und sozialer Ressourcen als Ziel der HFE

Die Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen wird von den Fachkräften als eines der Ziele der HFE bezeichnet (vgl. B1, Absn. 52). *„Und von dem hergesehen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das der Weg ist, über die Ressourcen. Und ich versuche eigentlich nur so zu arbeiten. ... Ich versuche, sowohl bei den Kindern wie auch bei den Eltern, das, was sie gut machen rauszupicken und dies auch zu kommunizieren“* (B2, Absn. 56). Die HFE erachten den Einbezug der Eltern in die Förderstunden als wichtig (vgl. B1, Absn. 52, 54; vgl. B2, Absn. 76). Es gehe dabei darum, die Eltern zu befähigen, dass diese aktiv würden und Verantwortung übernehmen (vgl. B2, Absn. 56, 58, 76). Die Stärkung der sozialen Ressourcen sehen die Fachkräfte als wichtig an, sei dies zur Stärkung oder zur Entlastung der Familie, weil diese oftmals alleine seien (vgl. B1, Absn. 54). Die interviewten Eltern äusserten sich zu diesem Thema zwiespältig. In den individuellen Ressourcen fühlten sie sich von der HFE gestärkt, hingegen die Stärkung bzw. Mobilisierung der sozialen Ressourcen und die damit einhergehende Entlastung wurde von beiden Familien als nicht geglückt betrachtet (vgl. B3, Absn. 70). *„Und was uns Freude gemacht hat, sie hat uns regelmässig gesagt, dass wir gute Eltern sind und dass wir nicht schuld sind. Und das habe ich gut gefunden. Aber sonst nicht wirklich“* (B4v, Absn. 105).

Beispiele und Schwierigkeiten sozialer Vernetzung

Als Beispiele von sozialen Vernetzungsmöglichkeiten nannten alle Interviewten Personen aus dem näheren Umfeld, wie nahe Familienangehörige (z. B. Grossmutter, Bruder, Schwester etc.), Nachbarn oder eine Freundin (vgl. B1, Absn. 54; vgl. B3, Absn. 62). Sie nannten aber auch Spielgruppen im Heilpädagogischen Dienst (HPD) oder im Dorf, MuKi-Turnen, Singkreis, Elterngruppen oder Sommerfeste, die vom HPD angeboten werden, Mütterberatung, Spielplätze in der Umgebung, Bibliotheken, Museen, Elterntreffs, Angebote speziell für Menschen mit Migrationshintergrund, Deutschkurse oder preisreduzierte Konzerteintritte (vgl. B1, Absn. 54; vgl. B2, Absn. 58, 64, 74; vgl. B3, Absn. 60, 64, 74; vgl. B4m, Absn. 114). Sowohl die Fachkräfte wie auch die Eltern sind der Ansicht,

dass gerade Angebote wie Spielgruppen oder Elterngruppen den Eltern neue Bekanntschaften ermöglichen könnten. So erlebten sie, dass es anderen Eltern ähnlich gehe. *„Wir haben auch so eine Elterngruppe, die immer wieder zustande kommt und sich dann auch wieder auflöst. Dort ist dann mehr der Austausch über schwierige Situationen. Für die Eltern ist es dann so, dass sie hören, ah, es geht ja nicht nur mir so“* (B2, Absn. 60). Sowohl die Fachkräfte wie auch die Eltern gaben zu, dass die Stärkung sozialer Ressourcen ausgesprochen schwierig sei. Dafür werden verschiedene Hindernisse genannt, wie etwa Isolation, Druck im familiären Umfeld, andere kulturelle Hintergründe, Sprachbarrieren, im Ausland lebende Familienangehörige oder Bedenken, sich mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung in der Öffentlichkeit zu zeigen, besonders dann, wenn sich das kindliche Verhalten als ausgesprochen schwierig für eine ausserfamiliäre Betreuung erweise (vgl. B1, Absn. 54; vgl. B2, Absn. 58, 60, 64; vgl. B3, Absn. 64, 68; vgl. B4v, Absn. 105; vgl. B4m, Absn. 106, 108, 112). In vielen Familien komme es zudem vor, dass die HFE die erste ausserfamiliäre Person sei (vgl. B1, Absn. 54; vgl. B2, Absn. 64).

Gemeinsame Formulierung der Ziele

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, was unter gemeinsamer Formulierung der Ziele verstanden und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern umgesetzt wurde.

Vorgaben des Dienstes

Die interviewten Fachkräfte geben an, dass sie für die Zielformulierung Vorgaben des Dienstes hätten. Dafür setzten sie Handlungsplanungen ein, in denen die vereinbarten Ziele mit den Eltern festgehalten würden (vgl. B1, Absn. 56). Dies betrachten die Fachkräfte auch als Zeichen von Professionalität (vgl. B2, Absn. 82). Eine der Fachkräfte betont jedoch, dass sie es als sehr wichtig erachte, die Eltern nicht mit Papieren und Schemata zu überhäufen. Ebenfalls müsse die Fachsprache auf eine Alltagssprache heruntergebrochen werden, so dass die Eltern diese verstünden. *„Und deshalb, diese Schemen, ich arbeite eigentlich schon mit diesen. Ich schätze, ich muss das, aber ich deutche sie immer wieder runter auf den Alltag“* (B1, Absn. 56). Aus ihrer persönlichen Sicht als Mutter hat diese interviewte Fachkraft grosse Schwierigkeiten damit, dass alles auf Papier festgehalten werden müsse und teilweise bereits bei kleinen Kindern ein dickes Dossier bestehe (vgl. B1, Absn. 56).

Belastungserleben der Eltern

Die interviewten Fachkräfte betonen, dass in vielen Familien ein hoher Leidensdruck bestehe und die gemeinsame Zielformulierung dazu führen könne, diesen Druck zu reduzieren (vgl. B1, Absn. 56; vgl. B2, Absn. 82). *„Das ist immer so die Balance von: Was braucht die Familie. Und da sind wir wieder. Eben, was haben sie für ein Bedürfnis?“*

Wenn sie so viel Druck haben, muss ich Druck wegnehmen“ (B1, Absn. 56). Es gehe dabei darum, dass die Eltern merkten, dass die HFE eine Stütze sei, und dass dabei die HFE wieder die Bedürfnisse der Familie beachte. Oftmals sehen die Eltern vor lauter Belastungen nicht mehr, wo angesetzt werden könne bzw. dass sie vielleicht sogar bereits Lösungsansätze gefunden hätten (vgl. B2, Absn. 84).

Vorgehensweisen aus der Sicht der Eltern

Die interviewten Eltern geben an, dass die Ziele gemeinsam besprochen und formuliert worden seien und diese sich klar an den Bedürfnissen der Familie und des Kindes orientierten. *„Das wurde gemacht, ja. Eben, bei den Elterngesprächen konnten wir immer am Anfang erzählen und je nachdem wurden daraus Ziele formuliert. Und sonst hatte sie auch immer etwas vorbereitet, was sie als wichtig erachtet hat. Aber wir haben nicht jedes Mal die vorbereiteten Ziele genommen, sondern unsere eigenen“ (B4v, Absn. 118).* Die Ziele seien auch regelmässig überprüft worden (vgl. B3, Absn. 75–76) und es seien ggf. auch andere Massnahmen wie Logopädie oder Ergotherapie eingeleitet worden (vgl. B3, Absn. 76, 80).

Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, was unter Planung der Entwicklungsunterstützung verstanden und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern umgesetzt wurde.

Alltagsorientierung richtet sich nach Bedürfnissen der Familie

Die Fachkräfte sagen, dass die Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag sich nach den spezifischen Bedürfnissen und den Knackpunkten im Alltag der Familie richte (vgl. B1, Absn. 58; vgl. B2, Absn. 98). Auch die Eltern bekräftigen, dass die HFE die alltagsbezogenen Bedürfnisse aufgenommen habe und die Entwicklungsunterstützung entsprechend geplant werde (vgl. B4v, Absn. 132). *„Doch, ja. Weil meine Probleme waren vor allem im Alltag. Weil ich habe ja vor allem den Alltag mit ihm gehabt. Und er war ja noch nirgends eingegliedert in dem Sinn. Ausser eben zuhause oder eben draussen, wenn ich mit ihm rausgegangen bin und er eben solche Sachen gemacht hat. Und ja, da habe ich vor allem diese Dinge mit Frau X besprochen und die sind wir dann angegangen“ (B3, Absn. 84).*

Voraussetzungen und Vorgehensweisen in der Praxis

Um alltagsorientiert arbeiten zu können, müsse mit den Eltern besprochen werden, wo sie Veränderungen im Alltag wollen. Die Thematik und den Schwerpunkt legten die Eltern und nicht die HFE fest (vgl. B1, Absn. 58). Weil die HFE direkt in der Familie arbeite, ergäben sich aber auch immer wieder alltagsbezogene Ansatzpunkte, die spontan aufgegriffen werden könnten (vgl. B1, Absn. 58; vgl. B2, Absn. 94). Da im familiären Umfeld

gearbeitet werden könne, seien oftmals schnelle Veränderungen und Erfolge erkennbar, welche für die Eltern sehr erfreulich sein könnten (vgl. B1, Absn. 58). Die Eltern müssten bei der Umsetzung alltagsorientierter Themen aktiv einbezogen werden, so dass diese die Verantwortung dafür übernehmen (vgl. B2, Absn. 94, 98). Die befragten Eltern bestätigen, dass die Entwicklungsunterstützung im Alltag vollzogen werde (vgl. B4v, Absn. 122, 132). *„Ja, ja, doch. Ja, weil alles andere hätte mir nichts gebracht. Doch, das sind wir vor allem oder eigentlich nur so angegangen. Ja“* (B3, Absn. 88).

Schwierigkeiten und Grenzen der Alltagsorientierung

Laut den HFE gäbe es aber auch Schwierigkeiten und Grenzen bei der Umsetzung der Alltagsorientierung. So könne es sein, dass Eltern zuerst erkennen müssten, was ihr Kind für die weitere Entwicklung benötige (z. B. Entwicklungsschritte im Bereich der Selbstständigkeit). Dies könne manchmal ein langer Weg sein und sei nicht in jeder Familie umzusetzen (vgl. B1, Absn. 58, 94). Es gäbe auch Familien, in denen es nicht möglich sei, die Eltern in die Förderstunden einzubeziehen, weil diese z. B. Vollzeit arbeiten müssten. Dann müsse folglich kind-orientiert gearbeitet werden. Dies wird von den Fachkräften jedoch als nicht befriedigend und als nicht effektiv betrachtet. Diese Kinder hätten ebenso ein Anrecht auf Früherziehung und so müsse man seine Ansprüche in Bezug auf die Alltags- und Familienorientierung senken (B2, Absn. 98). *„Ich möchte damit sagen, dass Früherziehung nicht nur so stattfinden kann. Ich denke es ist die effektivste Art von Früherziehung. Das würde ich da auch voll unterstützen. Aber, ich denke, die Realität sieht manchmal anders aus. Und ja, das ist eine Tatsache“* (ebd.). Wichtig sei auch, dass man sich bei gewissen Themen (z. B. bei Eheprobleme) abzugrenzen wisse und die Eltern dafür an eine andere Stelle verweise (vgl. ebd.). Das eine interviewte Elternpaar empfand die Umsetzung gewisser alltagsorientierter Themen als schwierig (z. B. Strukturierung des Tagesablaufes). Dies einerseits, weil sie die Beratung dazu teilweise als zu theoretisch empfanden und andererseits, weil persönliche Schwierigkeiten der Mutter die Umsetzung erschwerten (vgl. B4v, Absn. 122, 124, 132; vgl. B4m, Absn. 125, 127).

Beispiele und mögliche Themen der Alltagsorientierung

Alle interviewten Personen äusserten verschiedene alltagsorientierte Themen, die aufgegriffen werden. So würden in den Familien etwa Themen rund um die Selbstständigkeit der Kinder bearbeitet (z. B. Trockenwerden, an- und ausziehen, essen oder schlafen; vgl. B1, Absn. 58). Weiter handle es sich oftmals auch um Erziehungsthemen wie Strukturierung des Tagesablaufes oder die Einführung von Ritualen (vgl. B1, Absn. 58; vgl. B4v, Absn. 124; vgl. B4m, Absn. 125). Auch die Förderung sozialer Kompetenzen beim Zusammenspiel mit Geschwistern oder Nachbarskindern wurden erwähnt oder die Begleitung in Alltagssituationen wie z. B. Einkaufen, Arzt- oder Spielplatzbesuche oder Kochen (vgl. B2, Absn. 94, 98; vgl. B3, Absn. 86, 98). Eine HFE hob die Bedeutung des Spiels im

Kindesalltag hervor. Sie beobachte, dass gerade in Familien mit Migrationshintergrund oftmals das Spiel wenig Bedeutung habe, jedoch der Einbezug der Kinder in alltägliche Aktivitäten wie Wäschesortieren, Tischdecken oder Putzen etc. sehr gut klappe. Sie lege deshalb in ihrer Arbeit vermehrt den Fokus auf das Spiel. *„Plus, ich merke, dass das Spiel in vielen Familien wenig Bedeutung hat. Und ich finde, das ist ein wichtiges Fördererelement, und dass ich den Familien stark zeigen möchte, was eigentlich in diesem Spiel abgeht“* (B2, Absn. 98).

Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, was unter Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern verstanden und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern umgesetzt wurde.

Beziehung und Interaktion zwischen Eltern und HFE

Eine der interviewten Fachkräfte betont in diesem Zusammenhang, dass sie die Beziehung und Interaktion zwischen den Eltern und der HFE als wesentliche Grundlage betrachte, um mit den Eltern zu einer Kooperation zu gelangen. *„Beziehung ist wirklich einfach: In-Kontakt-Kommen, Wertschätzung, Empathie, Vertrauen, all das hinzukriegen. Die Interaktion ist ja das Hin und Her. Und das ist der schwierigere Teil. Du kannst auch eine gute Beziehungsebene haben, aber sie delegieren trotzdem an dich“* (B1, Absn. 60). Schwierigkeiten könnten dabei auftreten, wenn bei den Eltern z. B. Schuldgefühle oder Ängste in Bezug auf das Kind vorherrschten oder die Vertrauensebene noch nicht gefestigt sei (vgl. ebd.).

Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen als Ziel der HFE

Die Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern wird von den Fachkräften als ein ausgesprochen zentrales Ziel der HFE erachtet. Häufig seien sich die Eltern nicht bewusst, wie wichtig die Interaktion und die Beziehungsgestaltung zum Kind sei (vgl. B2, Absn. 102). *„Also, ich denke (...) der erste Punkt ist, dass die Eltern aufmerksam werden ihrem Kind gegenüber. Und ihr Kind lesen lernen“* (ebd.). Deshalb sei die Stärkung der elterlichen Kompetenzen so wichtig und die Basis dafür sei wiederum die Vertrauensbeziehung zur HFE (vgl. B1, Absn. 60). *„Sie nehmen es von mir an, können dann in Beziehung mit dem Kind treten. Ja, es ist so ein Kreis oder Wechselwirkung oder wie auch immer. ... Aber schlussendlich, dass es sich festigt oder bleibt oder aus eigener Initiative kommt, dass ist immer ein kleines Wunder eigentlich. Ja.“* (ebd.).

Das eine interviewte Elternpaar fühlte sich durch die HFE gestärkt in ihrer Elternrolle. *„Ja, weil vorher hatte ich das Gefühl, ich sei unsicherer als Mutter. ... Und da habe ich gelernt, konsequent zu sein. Ich habe gelernt, nicht immer die einfache Lösung zu nehmen“* (B4m, Absn. 134). Gleichzeitig könnten sie nun in gewissen Situationen ihren Kindern

gegenüber gelassener reagieren und machten sich weniger Sorgen (vgl. B4v, Absn. 135, 138). Dahingegen erachtete die andere interviewte Mutter die Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenz in ihrem Fall als „... *nicht so erfolgreich*“ (B3, Absn. 90). Sie sieht die Schwierigkeit darin, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Kind bereits seit längerer Zeit sehr belastet war. Sie erlebt ihr Kind als ausgesprochen fordernd und sie fühlt sich genervt, gestresst und müde und habe auch kaum Entlastungsmöglichkeiten. *„Und dort rauszukommen und das zu stärken, das war ziemlich schwierig. Das war aus meiner Sicht nicht so erfolgreich, aber das lag auch an mir. Weil irgendwann mag man halt nicht mehr so. Und man muss immer dranbleiben. Und mein Sohn ist ziemlich, ziemlich stark. Ziemlich, in jeder Hinsicht“* (ebd.). Heute fühle sie sich jedoch diesbezüglich weniger belastet, da ihr Sohn nun in den Kindergarten gehe und sie dadurch mehr freie Zeit und Erholung habe. Gleichzeitig hole sich ihr Sohn nun die Aufmerksamkeit vermehrt auch auf positive Art und Weise (vgl. B3, Absn. 98, 99–100, 102).

Beispiele

In zahlreichen Beispielen erzählten die Fachkräfte und die Eltern von Momenten des Gelingens und des Scheiterns in Bezug auf die Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen. Oftmals drehten sich die Beispiele um die elterliche Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder (vgl. B1, Absn. 60; vgl. B2, Absn. 102, 104), um die Kooperation der Eltern (vgl. B1, Absn. 60), um die Beziehung zwischen HFE und Eltern bzw. deren Erwartungshaltung (vgl. B1, Absn. 60) oder um herausfordernde Verhaltensweisen des Kindes (vgl. B3, Absn. 96, 98).

Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, die auf das Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung hinweisen und ob auch mit einer „vollen Tasche“ das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Entwicklung des Kindes gestärkt werden kann.

Meinung der HFE

Die Fachkräfte bestätigen, dass in der Praxis ein Spannungsfeld zwischen der Kind- und der Familienorientierung bestehe (vgl. B1, Absn. 64, 66; vgl. B2, Absn. 112). Dennoch sind sie sich einig, dass die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer vollen Tasche möglich sei (vgl. B1, Absn. 68, 70). Die volle Tasche diene der Zielorientierung und die direkte Arbeit mit dem Kind erleichtere den Zugang zur Familie (B2, Absn. 106, 108, 112). Es müssen jedoch verschiedene Voraussetzungen gegeben sein, damit das elterliche Kompetenzerleben auch mit einer vollen Tasche gestärkt werden könne. Wichtig sei zum einen, dass sich die Eltern in den Förderstunden beteiligen. *„Ich denke,*

es ist eine wahnsinnige Vereinfachung, wenn man mit dem Kind arbeiten kann. Aber mit der Voraussetzung, dass dort die Eltern dabei sind. Dann ist das wie der Zugang zu dieser Familienorientierung. Ja“ (B2, Absn. 106). Zum anderen müssen die mitgebrachten Spielmaterialien oder die geplanten Aktivitäten in den familiären Alltag transferiert und von den Eltern übernommen werden können. „Also darum ist diese Tasche in dem Sinn gefährlich, dass sie / Der Level zu hoch ist. Aber wenn ich in dieser Tasche auch Dinge habe, die sie wie übernehmen können oder anpassen oder ich ihnen auch zeigen kann, wie man das auch noch machen kann, dann können sie das“ (B1, Absn. 68). Zudem sei es wichtig, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass die eine Stunde Früherziehung pro Woche sehr wenig sei, im Verhältnis zu der Zeit, die sie mit ihren Kindern verbrächten (vgl. B2, Absn. 110).

Erleben der Eltern

In beiden Familien habe die HFE zu den Hausbesuchen jeweils Spielmaterialien mitgebracht. Die Eltern wussten meist, warum diese Materialien eingesetzt wurden (vgl. B3, Absn. 106, 107–108; vgl. B4m, Absn. 144, 148; vgl. B4v, Absn. 145, 149). Ihre Kinder seien immer sehr neugierig gewesen, was die HFE mitgebracht oder vorbereitet habe. Die Kinder fänden es sehr spannend, z. B. neue Spiele kennenzulernen und die Kinder empfanden die mitgebrachten Spielmaterialien als Abwechslung. Gewisse dieser Spiele hätte sich die Familien im Nachhinein auch gekauft. Zudem sei manchmal auch mit den Spielsachen der Kinder gespielt worden (vgl. B3, Absn. 106, 110, 114; vgl. B4m, Absn. 146; vgl. B4v, Absn. 162). In der einen Familie war die Mutter jeweils aktiv in den Förderstunden involviert (B3, Absn. 120). Diese Mutter meint zu der Frage der vollen Tasche: *„Aus meiner Sicht glaube ich, dass das nicht so eine Rolle spielt. Man kann auch das von zuhause brauchen. Ich glaube nicht, dass dies eine schwergewichtige Rolle spielt“ (B3, Absn. 112). In der anderen Familie hat die HFE meist alleine mit den Kindern gespielt (vgl. B4m, Absn. 144, 152; vgl. B4v, Absn. 145, 149, 153). Gründe dafür waren, dass die Kinder einerseits die Einzelsituation sehr genossen hätten und andererseits die Kooperation des Kindes besser gewesen sei (vgl. B4m, Absn. 150, 154). Diese Eltern empfanden die Arbeit mit dem Kind und die Elternarbeit als zwei getrennte Dinge. „Also für mich waren das zwei verschiedene Sachen. Wir haben die Elterngespräche gehabt und sie hat mit dem Kind gespielt. (...) Also mit dem Kind, um ihn zu stärken und die Elterngespräche waren für uns. Das war getrennt“ (B4v, Absn. 164). Die Mutter empfand dies ähnlich wie ihr Mann, fühlte sich jedoch deshalb in ihrer Mutterrolle von der HFE nicht konkurrenziert. Sie habe sich über die Freude der Kinder gefreut und sie hätten ihr immer erzählt, was sie gemacht hätten. „Und dann haben sie mir erklärt. Ah, ich habe das mit Frau X gemacht. Wir können auch zusammen eine Puddingcrème machen. Er sagte dann, ich*

brauche das und das. Mama, du machst das. Mama gibt mir die Milch. Und das war auch toll“ (B4m, Absn. 165).

4.1.2 Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 2 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern über die eingesetzten Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen.

Spezifische Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

Die Fachkräfte nennen unterschiedliche Konzepte und Methoden, die sie in ihrem Praxisalltag zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens einsetzen. Sie nennen die Marte-Meo-Methode, die lösungs- und ressourcenorientierte Gesprächsführung, die systemische Interaktionsberatung, Visualisierungsmethoden, Rollenspiele oder die von ihrem Dienst vorgegebenen Handlungsplanungen (vgl. B1, Absn. 48, 54, 56, 60, 74, 76, 78; vgl. B2, Absn. 46, 50, 56, 102, 114, 116, 118, 122, 124). Gerade die videobasierte Arbeit betrachten die Fachkräfte als sehr ressourcenorientiert und stärkend (vgl. B1, Absn. 48, 60; vgl. B2, Absn. 50, 102). *„Also, das ganze Marte-Meo, diese Methode setzt ja eigentlich immer bei den Ressourcen an. Also, du machst ja ein Video und du pickst das raus, was die Eltern gut machen und du gehst davon aus, dass sie dort lernen und nicht bei dem, was sie nicht gut machen“ (B2, Absn. 56).* Neben der videobasierten Arbeit stehe in der Praxis auch das Gespräch mit den Eltern im Zentrum. Hier erwähnen die Fachkräfte Erstgespräche, Standortgespräche oder Gespräche am Anfang und Ende des Hausbesuches oder während den Förderstunden. Diese dienen zur Erfassung des Familiensystems, zum Austausch über Beobachtungen aus der Förderstunde und dem familiären Alltag und zur gemeinsamen Zielformulierung (vgl. B1, Absn. 48, 54, 56; vgl. B2, Absn. 46, 50, 82, 84, 86). Wichtig sei auch, dass bei den Standort- oder Zielvereinbarungsgesprächen nach Möglichkeit beide Eltern anwesend seien. Meist seien die Mütter mehr im Prozess involviert und so könne der Vater auch einbezogen werden (vgl. B2, Absn. 88). Die Fachkräfte äussern, dass bei der Erziehungsberatung die Wissensvermittlung von Erziehung und Entwicklung im Zentrum stehe. Manchmal setzten sie dafür auch Rollenspiele ein (vgl. B1, Absn. 48, 82; vgl. B3, Absn. 104). Zudem erwähnen sie auch die direkte Arbeit mit dem Kind als spezifische Methode. Dabei könne die HFE durch Demonstration von Vorgehensweisen zeigen und untermauern, was sie meine und neue Impulse geben (vgl. B2, Absn. 52).

Die interviewten Eltern erzählen, dass bei ihnen in erster Linie Methoden wie die videobasierte Arbeit, die Erziehungsberatung in Form von Tipps oder Büchern, die direkte

Begleitung in Alltagssituationen und Gespräche eingesetzt wurden (vgl. B3, Absn. 56, 60, 94, 122, 124, 130, 132; vgl. B4v., Absn. 103, 167, 169). Gerade die Gespräche erachten die Eltern als wichtig und unterstützend. *„Weil man sich ja dann austauschen konnte, was habe ich für ein Gefühl oder wo haben wir Fortschritte gemacht oder keine Fortschritte gemacht oder was kam Neues Negatives dazu oder /“* (B3, Absn. 130). Die Marte-Meo-Methode wurde in der einen Familie nicht eingesetzt, hingegen kamen in dieser Familie in Gesprächen Visualisierungsmethoden zum Einsatz. Nach Möglichkeit nahmen in dieser Familie beide Eltern an den Gesprächen teil (vgl. B4m, Absn. 168, 170, 178).

Unspezifische Vorgehensweisen

Die interviewten Fachkräfte waren sich einig, dass es nicht nur eine Methode oder ein Konzept gäbe, welches zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens eingesetzt werden könne. Dazu brauche es verschiedene Kompetenzen, die sich u. a. auch aus der Erfahrung ergäben (vgl. B1, Absn. 74, vgl. B2, Absn. 114, 124). Neben der Erfahrung spiele auch grundlegende Haltungen der HFE eine Rolle wie bspw. intuitive Vorgehensweisen, Empathie, aktives Zuhören, transparente Kommunikation, direktes aufnehmen von und anknüpfen an Bedürfnisse der Eltern oder Gegebenheiten in den Familien, sich als Person einbringen oder die ressourcenorientierte Haltung (vgl. B1, Absn. 48, 56, 60, 76; vgl. B2, Absn. 46, 56, 58). Beide Fachkräfte betonten, dass ein individuelles, flexibles Vorgehen in den Familien zentral sei und nicht nach einem vorgegebenen Rezept gearbeitet werden könne (vgl. B1, Absn. 62; vgl. B2, Absn. 46, 56). Eine der Fachkräfte hielt fest, dass sie sich in gewissen Familien als Anwältin des Kindes betrachte, um die Eltern auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes aufmerksam zu machen (vgl. B2, Absn. 102). *„Und ich glaube, dort kann ich versuchen, wie die Anwältin des Kindes zu sein. Zu übersetzen. ... Und dort kann man natürlich sehr viel bewirken als aussenstehende Person. Zu fragen, was will er? Hat er Freude?“* (B2, Absn. 104).

Häufigkeit der Methodeneinsetzung im Praxisalltag

Die interviewten Fachkräfte geben an, die Marte-Meo-Methode ungefähr zwei- bis dreimal pro Jahr einzusetzen (vgl. B1, Absn. 78; vgl. B2, Absn. 126). Gespräche mit den Eltern fänden hingegen sehr regelmässig statt (vgl. B1, Absn. 78). Die Handlungsplanungen würden von den Fachkräften nach Vorgaben, ca. halbjährlich ergänzt (vgl. ebd.). Die befragten Eltern gaben ebenfalls an, dass die Marte-Meo-Methode ungefähr zwei- bis dreimal eingesetzt werde (vgl. B3, Absn. 128). Die Elterngespräche fanden in der einen Familie ungefähr alle drei Monate und in der anderen Familie in der Regel einmal im Monat statt (vgl. B3, Absn. 130; vgl. B4v, Absn. 173; vgl. B4m, Absn. 174).

Erwerb der Kompetenzen

Die interviewten Fachkräfte gaben an, Weiterbildungen in der Marte-Meo-Methode, in systemischen Beratungsmethoden, Gesprächsführung, Visualisierungsberatung oder in der Erlebnispädagogik gemacht zu haben. Ausser der Marte-Meo-Methode wurden diese Weiterbildungen nicht im Zusammenhang mit der Anstellung als Früherzieherin absolviert, sondern im Rahmen ihrer früheren Anstellung. Beide Fachkräfte verfügen nach eigenen Aussagen über zahlreiche weitere Weiterbildungen im pädagogischen Bereich (z. B. Kurse zum Thema Autismus, Fachsupervisionen oder allgemeine Kurse zur kindlichen Entwicklung; vgl. B1, Absn. 10, 80, 82, 84; vgl. B2, Absn. 12, 128).

Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitliche und finanzielle Ressourcen

Die eine Fachkraft gibt an, im Moment über das Weiterbildungsangebot zu wenig informiert zu sein. Ihr fehle dazu die Zeit. Seitens ihres Arbeitgebers stehe ihr sowohl zeitlich wie auch finanziell ein beschränktes Budget zur Verfügung. Bei grösseren Weiterbildungen müsse sie meist einen Grossteil davon in ihrer Freizeit machen und auch selbst finanzieren. Deshalb müsse sie entsprechend auch Nutzen aus diesen Weiterbildungen ziehen können (vgl. B1, Absn. 84, 86). Die andere Fachkraft gab an, dass sie das Angebot von kleineren Weiterbildungen (z. B. depressive Mütter) als gut empfinde. Sie wisse jedoch nicht, ob es ausser Marte-Meo-Methode noch weitere spezifisch familienorientierte Weiterbildungsangebote gäbe (vgl. B2, Absn. 130). Weiter erklärt sie, dass sie gerne mehr Weiterbildungen besuche, als ihr zeitlich und finanziell möglich sei. Sie könne zwar die Sparsituation ihres Dienstes verstehen, denke aber, dass die Investition in die Weiterbildungen der Fachkräfte wichtig sei (vgl. B2, Absn. 138).

Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten

Die eine Fachkraft empfindet die Weiterbildungen manchmal als zu wissenschaftlich und wünscht sich mehr praktisch-bezogene Weiterbildungen (vgl. B1, Absn. 84). Obwohl sie jederzeit Interventionen machen könne, fehle ihr manchmal das individuelle Coaching. *„Ich kann jederzeit Fallbesprechungen machen. Aber du gehst in die Wohnung rein, du erlebst etwas, du führst Gespräche, du gehst nach Hause und du verarbeitest alleine. Also, diese Analyse, was geht hier vor (...) die machst du erst über den grossen Bogen. ... Und dieses Analysieren, Reflektieren müsste noch mehr Raum haben in der Praxis. Aber wie man das umsetzen kann? Ich habe null Ahnung, wie und wann ich das noch machen könnte. Aber das wäre eigentlich ein Bedürfnis“* (B1, Absn. 84). Die andere Fachkraft gibt an, dass sie immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert werde wie z. B. Flüchtlingsfamilien. Hier wünsche sie sich, dass schneller Kurse zu diesen Themen angeboten würden (vgl. B2, Absn. 136). Zudem denke sie, dass das Thema Familienorien-

tierung an den Ausbildungsstätten zu wenig vertieft thematisiert werde (vgl. B2, Absn. 130).

Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte

Die interviewten Eltern wissen nicht, wo sich die Fachkräfte ihre Kompetenzen erworben haben. Eine Mutter weiss, dass die HFE den Marte-Meo-Kurs gemacht hatte, da diese eine Videosequenz von ihr und ihrem Sohn dafür verwendet habe. Ansonsten nehmen die Eltern an, dass die Fachkräfte über langjährige Berufserfahrung verfügen oder auch die eigenen Erfahrungen als Mutter in ihre Arbeit einflösse (vgl. B3, Absn.138, 140; vgl. B4v, Absn. 182; vgl. B4m, Absn. 184). *„Ich habe sie nie gefragt. Aber ich weiss, dass sie das seit Jahren macht. Vielleicht hat sie das am Anfang mal vorgestellt, aber das habe ich auch nicht mehr gewusst. (Lachen) Das spielt für mich auch keine Rolle“* (B3, Absn. 140).

4.1.3 Voraussetzungen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 3 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern über Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit das elterliche Kompetenzerleben gestärkt werden kann.

Voraussetzungen der HFE

Die Fachkräfte geben an, dass sie unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen müssten, bspw. Fachwissen über Kinder und Behinderungen. Aber auch (Lebens-)Erfahrung und Selbstvertrauen gehörten dazu (vgl. B1, Absn. 86, 88). In diesem Zusammenhang erwähnen alle Fachkräfte nochmals die Grundhaltungen, wie Wertschätzung der Familie, Empathie, Offenheit, ressourcenorientierte Haltung, Flexibilität und Bereitschaft zur individuell gestalteten Familienarbeit (vgl. B1, Absn. 90, 94, 98; vgl. B2, Absn. 142). Zudem erwähnen sie die Bedeutung des Zeitfaktors, einerseits hinsichtlich der Dauer der früher-zieherischen Begleitung andererseits hinsichtlich des Prozesses in den Familien (vgl. B2, Absn. 150).

Die Eltern heben einerseits die Vertrauensbeziehung und andererseits die wertschätzende Haltung der Fachkraft hervor (vgl. B3, Absn. 148; vgl. B4v, Absn. 190, 194, 199; vgl. B4m, Absn. 191, 197). *„Ich habe mich nie verurteilt gefühlt von ihrer Seite her. Ich hatte nie Angst, als sie kam, wenn das Haus nicht toll war oder geputzt war oder so. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie denkt, oh, das ist nicht aufgeräumt oder so. Und manchmal hat sie gesagt, ich weiss, wie das ist mit drei Kindern und der Arbeit. Das ist kein Prob-*

lem. Sie machen das sehr gut“ (B4m, Absn. 195). Ebenso schätzen sie die Flexibilität der Fachkraft etwa bei der Terminsuche für Gespräche; vgl. B4m, Absn. 200, 202).

Voraussetzungen der Eltern

Die interviewten Fachkräfte formulieren keine expliziten Voraussetzungen, die die Eltern erfüllen müssten. Hingegen betrachten die Eltern die Freiwilligkeit der Früherziehungsangebote als grossen Vorteil (vgl. B3, Absn. 146). Zudem müssten sie als Eltern offen und bereit sein für Veränderungen, wie auch kritikfähig sein (vgl. B3, 146, 150, 152). *„Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Die Eltern müssen mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen wollen, bringt das gar nichts. Wir müssen Dinge entwickeln wollen“* (B4v, Absn. 199). Weiter schätzen die Eltern sehr, dass es sich bei der Früherziehung um ein aufsuchendes Angebot handelt (vgl. B4m, Absn. 200).

Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte hinsichtlich der Frage, ob in jeder Familie das elterliche Kompetenzerleben gestärkt werden könne.

Beide Fachkräfte geben an, dass sie davon überzeugt seien, dass jede Familie über Ressourcen verfüge und gestärkt werden könne (vgl. B1, Absn. 92, 96; vgl. B2, Absn. 150). Es sei die Aufgabe der Fachkraft, diese Ressourcen zu entdecken. Das Ausmass der Stärkung könne aber von Familie zu Familie unterschiedlich sein (vgl. B1, Absn. 94). Sprachbarrieren werden nicht als hinderlich, jedoch als herausfordernd bezeichnet (vgl. B2, Absn. 148). Einzig in Familien, in denen Eltern unter psychischen Erkrankungen litten, könne es schwierig sein. Aber B2 hält diesbezüglich fest: *„Dass die Situation gestärkt werden kann, ja. Aber ob ihr Empfinden gestärkt werden kann, das weiss ich nicht. Und sonst ist es für mich / Ja, jede Familie hat Ressourcen und wenn man dort anknüpft, dann gibt es eine Entwicklung. Ja. ... Aber jede Familie kann sich kompetenter fühlen“* (B2, Absn. 150).

Einfluss des Belastungserlebens zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Eltern über das Belastungserleben der Familien zu Beginn der HFE und ob dieses durch deren Hilfe reduziert werden konnte.

Beide Familien geben an, dass das Belastungserleben zu Beginn der HFE einen Einfluss auf ihr elterliches Kompetenzerleben gehabt habe (vgl. B3, Absn. 156; vgl. B4m 206, 208, 210; vgl. B4v, Absn. 207). Sie nennen eine belastete Eltern-Kind-Beziehung, unterschiedliche Erziehungsvorstellungen der Eltern, Unsicherheiten in der Elternrolle oder Stress, Müdigkeit und Ungeduld (vgl. B3, Absn. 158, 160; vgl. B4m, Absn. 206, 208, 210; vgl. B4v, Absn. 209). *„Es waren Dinge wie, es nicht gut zu machen und nicht so wie man*

sollte. Und das hat Stress ausgelöst. Das überträgt sich auf das Kind. Das ist klar“ (B4m, Absn. 210). Während das eine Elternpaar auf die Frage, ob das Belastungserleben durch die HFE reduziert werden konnte, klar mit Ja antwortete (vgl. B4v, Absn. 212; vgl. B4m, Absn. 215), meinte die andere Mutter, dass dies in ihrem Fall nur teilweise gelungen sei. „Ja. (...) Wir hatten nicht so einen grossen Erfolg. ... Nein, bei mir waren es eher kleine Dinge, die manchmal genützt haben und manchmal weniger. Aber doch auch, immerhin hatte man Freude, dass es mal genützt hat und nicht gerade zum Eklat geführt hat. (Lachen) Ja“ (B3, Absn. 154).

4.1.4 Erkennen der Wirksamkeit

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 4 und der entsprechenden Subkategorie dargestellt.

Wirksamkeitsmerkmale

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, woran sie erkennen, dass das elterliche Kompetenzerleben gestärkt worden sei.

Die Fachkräfte geben an, dass sich die Kompetenzstärkung der Eltern darin äussere, dass diese aktiv werden und Verantwortung übernehmen, z. B. indem sie Abmachungen einhalten oder Förder- und Erziehungsvorschlägen im familiären Alltag integrierten und sich die Beziehung zum Kind festige (vgl. B1, Absn. 100, 102; vgl. B2, Absn. 152, 154). „Ich würde sagen, so die Verantwortung übernehmen und die Interaktion mit dem Kind. Ich glaube, das sind so die Massstäbe. Ja“ (B2, Absn. 152). Die Übernahme der Verantwortung weise auch auf zunehmenden Mut und steigende Sicherheit hin (vgl. B2, Absn. 154). Als weitere Merkmale nannten sie die Entspannung der familiären Situation und die positiven Entwicklungsschritte des Kindes (vgl. B1, Absn. 102; vgl. B2, Absn. 152, 154). „Entspannung, also auch Entspannung. Druck, der wekommt. Ja, so das Klima in der Familie“ (B1, Absn. 102).

Die Eltern gaben ebenfalls die Reduktion des Belastungserlebens und die Stärkung der Beziehung zum Kind als Kriterien an. „Wenn man vielleicht auch nicht mehr so gestresst ist und die Beziehung zum Kind gestärkt wurde. (...) Oder es Veränderungen gibt“ (B3, Absn. 162). B4v formulierte es folgendermassen: „Und irgendwie, das ist etwas komisch, aber ich mache mir weniger Sorgen. Wenn sie schreien, sie schreien. (Lachen) ... Dann sind wir irgendwie entspannter oder cooler. Etwa so, ja“ (Absn. 223, 226). Die eine Mutter nennt auch die Integration von Förder- und Erziehungsvorschläge in den familiären Alltag als weiteres Wirksamkeitsmerkmal. Hierfür seien Erfolgserlebnisse zentral (vgl. B3, Absn. 162, 164, 166). Ebenso wird die positive Entwicklung des Kindes hervorgehoben (vgl. B4v, Absn. 217; vgl. B4m, Absn. 220). Die Frage zur Nachhaltigkeit der Früherziehung beantwortete nur eine Mutter explizit. Sie bestätigt, dass sie gewisse Ratschläge noch

heute anwende, auch wenn ihr Sohn älter geworden sei und neue oder andere Themen aktuell seien. Sie habe die Tipps und die Begleitung einer aussenstehenden Person geschätzt und sei froh für diese Zeit (vgl. B3, Absn. 164, 166, 168, 186). Das andere Elternpaar hebt hervor, dass durch die Früherziehung sowohl die Kompetenzen der Kinder wie auch der Eltern gestärkt werden konnten. *„Und das ist schön. Wir haben jetzt unsere Kompetenzen und er auch. Und wir wissen, was er kann. (Lachen)“* (B4m, Absn. 242). B4v formuliert dazu: *„Ich glaube es ist auch wichtig, dass wir das machen, was wir für richtig halten. Also, perfekte Eltern gibt es nicht“* (Absn. 223).

4.1.5 Ergebnisse Skalierungsfragen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Antworten auf die Skalierungsfragen dargestellt, welche den Fachkräften und den Eltern als Einstieg ins Interview gestellt wurden (vgl. Anhang III, VII). Mit einer Skala von 1 bis 10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) schätzten die Befragten beider Gruppen Fragen zur Familienorientierung im Allgemeinen, zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens und zum subjektiven Belastungserleben ein.

In der untenstehenden Tabelle 6 sind die Ergebnisse aus der Befragung der Fachkräfte dargestellt.

Tabelle 6: Skalierungsfragen Fachkräfte

Frage	B1	B2
Wie familienorientiert schätzen Sie Ihre Arbeit ein?	10	10
Wie bedeutsam ist Ihnen die familienorientierte Arbeit?	10	10
Wie wichtig schätzen Sie die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ein?	10	10
Wie hoch schätzen Sie die Relevanz der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Wirksamkeit der HFE ein?	10	10

Die Fragen an die Fachkräfte drehten sich zum einen um die Einschätzung der familienorientierten Ausrichtung ihrer Arbeit bzw. deren subjektive Bedeutsamkeit und zum anderen um die Wichtigkeit der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes. Zudem schätzten die Fachkräfte die Relevanz der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auf die Wirksamkeit der Früherziehung ein. Die Ergebnisse dieser Skalierung zeigen, dass die Fachkräfte alle Fragen mit der Höchstzahl zehn beantworteten. Aus ihrer subjektiven Sicht bewerten sie demnach ihre Arbeit als ausgesprochen familienorientiert, die Wichtigkeit der Kompetenzstärkung als ausserordentlich hoch und die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens als relevant für die Wirksamkeit der HFE.

Die folgende Tabelle 7 stellt die Ergebnisse aus der Befragung der Eltern dar.

Tabelle 7: Skalierungsfragen Eltern

Frage	B3	B4m	B4v
Wie stark war das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu Beginn der HFE?	3	6	6
Wie stark fühlten Sie sich zu Beginn der HFE allgemein belastet?	9	8	7
Wie stark war das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes nach Abschluss der HFE?	8	8	8
Wie stark fühlten Sie sich nach Abschluss der HFE allgemein belastet?	4	6	5
Welchen Einfluss hatte die HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes?	7	8	6
Wie nachhaltig wirkt sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auf die Förderung und Erziehung des Kindes aus?	7	6	8

Die Fragen an die Eltern drehten sich zum einen um das Zutrauen in ihre eigenen Kompetenzen hinsichtlich der Förderung und Erziehung des Kindes und zum anderen um das subjektive Belastungserleben zu Beginn und nach Abschluss der HFE. Weiter wurde je eine Frage zum Einfluss der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben bzw. dessen Nachhaltigkeit gestellt.

Die Ergebnisse in dieser Tabelle zeigen auf, dass das elterliche Zutrauen in die eigenen Kompetenzen zu Beginn der HFE zwischen den beiden Familien unterschiedlich stark ausgeprägt war. B3 gab einen Wert von drei an, B4m und B4v jeweils eine sechs. Das subjektive Belastungserleben zu Beginn der HFE wurde in beiden Familien ähnlich hoch eingeschätzt. Wobei B3 einen Wert von neun angab, B4m einen Wert von acht und B4v mit einer sieben den niedrigsten Wert geltend machte. Die Einschätzung des elterlichen Kompetenzerlebens nach Abschluss der HFE wurde von allen Eltern mit einem Wert von acht angegeben. Die subjektive Einschätzung des Belastungserlebens nach Abschluss der HFE wurde wiederum von beiden Familien ähnlich hoch eingeschätzt. B3 gab einen Wert von vier an, B4m, einen Wert von sechs und B4v einen Wert von fünf. Der Einfluss der HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens wurde ebenfalls unterschiedlich wahrgenommen. B3 schätze den Einfluss auf sieben ein, B4m auf acht und B4v auf sechs. Die Nachhaltigkeit schätzen die Eltern folgendermassen ein: B3 mit sieben, B4m mit sechs und B4v mit acht.

5 Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse evaluiert und diskutiert. Im ersten Unterkapitel (5.1) erfolgt eine Interpretation der Ergebnisse. Im zweiten Unterkapitel (5.2) werden die Ergebnisse der Skalierungsfragen an die Eltern präsentiert und hinsichtlich der theoretischen Grundlagen dieser Arbeit interpretiert. Basierend auf diesen Darstellungen beantwortet das Unterkapitel 5.3 die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit. Das abschließende Unterkapitel 5.4 reflektiert das forschungsmethodische Vorgehen.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Tabelle 6 lassen erkennen, dass die befragten Früherzieherinnen ihre Arbeit als ausgesprochen familienorientiert betrachten, der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens hinsichtlich der Förderung und Erziehung des Kindes einen ausgeprägt hohen Stellenwert beimessen und dies auch als ausserordentlich relevant für die Wirksamkeit der Früherziehung einschätzen (vgl. Kapitel 4.1.5).

Um das elterliche Kompetenzerleben stärken zu können, nannten sie ein breites Fachwissen über Kinder und deren Behinderungen, eine ressourcenorientierte und wertschätzende Haltung den Familien gegenüber und die Bereitschaft, individuell und flexibel auf die Familien einzugehen, als Voraussetzungen. Diese Aussagen weisen darauf hin, dass die Grundhaltungen der befragten Fachkräfte und ihre Arbeitsweisen wesentlich vom Empowerment-Konzept geprägt sind (vgl. Kapitel 2.3.1). Aspekte, wie Empathie, Verlässlichkeit und transparente Arbeitsweise, Wertschätzung und Verständnis für die Lebenssituation der Familie und der Respekt vor kulturellen Unterschieden, wurden von den Früherzieherinnen mehrfach hervorgehoben. Sie betonten ebenfalls, dass sie ein individuelles Vorgehen in den Familien und eine ressourcenorientierte Haltung sowohl den Eltern wie auch den Kindern gegenüber als zentral erachten.

Gerade diese Grundhaltungen entsprechen der Wertebasis und dem professionellen Verständnis des Empowerment-Konzeptes, welches durch Kooperation und Partnerschaftlichkeit gekennzeichnet ist. Dabei geht es darum, Menschen dazu zu befähigen, durch die Aktivierung bzw. Wiedererlangung von Ressourcen, ihre Lebensumstände besser gestalten und ihre Ziele und Wünsche erreichen zu können (vgl. Lenz, 2011, S. 20).

Sowohl die befragten Früherzieherinnen wie auch die Eltern bekräftigten, dass diese normativ-ethischen Grundeinstellungen wesentlich dazu beitragen, eine Vertrauensbeziehung herzustellen, welche zu einer Kooperation mit den Eltern und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit führen. Die Eltern hoben hervor, dass sowohl die aufsuchende Form der Früherziehung wie auch die Freiwilligkeit des Angebotes die Voraussetzungen bilden, um die Eltern für die Kooperation zu gewinnen. Sie selbst müssten allerdings dafür offen und auch bereit sein, sich verändern zu wollen. Die befragten Fachkräfte führten aus, dass es jedoch nicht immer einfach sei, die Eltern in diese angestrebte Kooperation

führen zu können. Sie nannten hierfür unterschiedliche Gründe, von kulturell geprägten Einstellungen, etwa gegenüber einer Behinderung, über unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung bis hin zu Erwartungen an die Fachkraft. Zudem könnten die Eltern nicht in jeder Familie in die direkte Arbeit mit dem Kind einbezogen werden, wenn diese z. B. Vollzeit arbeiteten oder ein oder beide Elternteile psychisch erkrankt seien. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, sowohl die wertschätzende Haltung den Familien gegenüber aufrecht zu erhalten, wie auch, sich auf die individuellen Sorgen, Bedürfnisse und Prioritäten einzustellen. Diese hätten immer mit der Lebenssituation und den kulturellen Hintergründen zu tun.

Diese Aussagen der Fachkräfte decken sich mit den Ausführungen von Sarimski et al. (2013b) über die Zusammenarbeit mit Familien mit mehrfachen Belastungen bzw. mit Migrationshintergrund (vgl. S. 99ff, 124ff). Dort werden bei Familien mit Migrationshintergrund als mögliche Barrieren für die Inanspruchnahme der HFE und die Zusammenarbeit mit Fachkräften zum einen migrationspezifische Aspekte (Sprachbarrieren, Rechtsunsicherheit, Entfremdung, Traumatisierung), zum anderen kulturspezifische Aspekte (Einstellungen zur Behinderung, Erziehungsstile, Erwartungen an Fachleute) und auch soziale Benachteiligung (gefährdete Arbeitsbedingungen, ungünstige Wohnverhältnisse) genannt (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 126). Sprachbarrieren werden von den interviewten Fachkräften zwar als herausfordernd betrachtet, jedoch nicht als hinderlich.

Auch sind die interviewten Fachkräfte überzeugt davon, dass jede Familie über Ressourcen verfüge, und somit gestärkt werden kann. Es sei die Aufgabe der Früherzieherin, diese Ressourcen aufzudecken. Das Ausmass der Stärkung kann aber von Familie zu Familie unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Tsigotis (2011) vermerkt, dass es nicht möglich sei, jemanden zu empowern bzw. ihm Kräfte und Ressourcen zu verleihen. Es gehe jedoch darum, Prozesse anzuregen oder zu initiieren und entsprechende Räume zu schaffen, welche Empowerment-Prozesse in Gang bringen (S. 163). „Ob das Individuum diese Anregungen aufnimmt oder nicht, entscheidet es selbst“ (ebd.). Als Voraussetzung für die Anregung eines gelingenden Empowerment-Prozesses werden eine partizipative Haltung, im Sinne der Förderung von Eigenständigkeit, Transparenz in Bezug auf die persönliche und die institutionelle Arbeitsphilosophie und die gemeinsame Klärung des Arbeitsauftrages genannt (vgl. Tsigotis, 2011, S. 162ff). In Bezug auf die Förderung der Eigenständigkeit schreibt Tsigotis (2011), dass diese „... nicht nur gefördert, sondern auch ausgehalten werden muss“ (S. 162).

Die befragten Fachkräfte betonten mehrmals, dass die Familie das Tempo bestimme und nicht die HFE. Als Fachkraft sähe man meist schnell, was das System bzw. das Kind benötige, um sich weiterentwickeln zu können. Um eine echte Kooperation mit den Eltern zu erreichen, könne aber nur dort angesetzt werden, wo diese ihre Bedürfnisse und Prioritäten sähen und es sei manchmal ein langer Weg, die Schwerpunkte aus pädagogi-

scher und elterlicher Sicht zusammenzubringen. Die Fachkräfte betonten ebenfalls die Wichtigkeit von transparenter Arbeitsweise und klarer Auftragsformulierung. Beides mache die Interventionen der HFE für die Eltern nachvollziehbar, was wiederum förderlich für deren Kooperation sei und die Basis dafür bilde, dass diese Empfehlungen und Vorschläge aufnehmen und im familiären Alltag umsetzen könnten. Dies wird von Sarimski et al. (2013b) ebenfalls bestätigt (vgl. S. 86ff). Um Empowerment-Prozesse entwickeln zu können „... sind das Selbstwirksamkeitsgefühl bzw. gesicherte Selbstwirksamkeitserwartungen von grosser Bedeutung. Selbstwirksamkeit hat auf der individuellen Ebene mit Selbst-Beteiligung und Selbst-Gestaltung des Lebens zu tun und ist ein Schritt hin zum Empowerment“ (Tsirigotis, 2011, S. 168).

Um die Selbstwirksamkeit eines Menschen aktivieren und stärken zu können, ist die Identifizierung und die Aktivierung von individuellen Ressourcen von zentraler Bedeutung. Durch die Ausrichtung auf die Ressourcen eines Menschen, können „... motivationale Reaktionsbereitschaften, Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten der Person genutzt werden ...“ (Lenz, 2011, S. 221). Diese haben einen Einfluss auf die Art der Bewältigung von belastenden Lebensereignissen und können ausserdem auch für die Mobilisierung sozialer Ressourcen genutzt werden (vgl. ebd.). Die befragten Fachkräfte bestätigten, dass ihnen die Aktivierung und Stärkung der elterlichen Ressourcen ausgesprochen wichtig sei und sie bezeichneten dies als eines der Ziele ihrer Arbeit. Es gehe einerseits darum, die elterlichen Ressourcen aufzuspüren und andererseits aber auch darum, dass diese ihre Kompetenzen selbst erkennen. Durch den Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen Eltern und HFE, die Fokussierung auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie, die Auftragsklärung, eine transparente Arbeitsweise der Früherzieherin und den Einbezug der Eltern in die Förderstunden könne dies gelingen.

In einer Studie von Sarimski et al. (2012) zum Kompetenzerleben der Eltern wurde festgestellt, dass das Belastungserleben in einem signifikanten Zusammenhang zur Zuversicht in die eigenen Kompetenzen steht (vgl. S. 194). Davon hänge es auch ab, ob die Eltern Empfehlungen und Vorschläge der HFE in den familiären Alltag umsetzen könnten (vgl. Sarimski, 2017, S. 194). Die befragten Fachkräfte und Eltern bestätigten, dass das allgemeine Belastungserleben und das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen miteinander verknüpft seien.

Die Fachkräfte beobachten in vielen Familien einen hohen Leidensdruck, den es zu reduzieren gelte, indem individuelle Ressourcen mobilisiert oder gestärkt oder der Auftrag gemeinsam geklärt und die Ziele der Früherziehung formuliert werden. Gerade die gemeinsame Zielformulierung könne helfen, die vielfältigen Belastungen zu reduzieren und Prioritäten in den Vorgehensweisen zu setzen. Die Ursachen der familiären Belastungen seien sehr unterschiedlich und vielfältig und variierten von Familie zu Familie stark. Die befragten Fachkräfte und Eltern nannten Themen, wie Schuldgefühle oder Ängste in

Bezug auf das Kind, eine belastete Eltern-Kind-Beziehung, unterschiedliche Vorstellung der Eltern betreffend Erziehung, Druck von Seiten der Kita, Unsicherheiten in der Elternrolle, Stress und Müdigkeit. Um das Belastungserleben reduzieren und das Selbstwirksamkeits- und Kohärenzgefühl stärken zu können, „... müssen Familien die Erfahrung machen, dass praktische Probleme handhabbar und Ressourcen verfügbar sind“ (Retzlaff, 2010, S. 208). Die Eltern müssten deshalb die Möglichkeit erhalten, Einfluss auf die Förderplanung zu nehmen, und sich zuständig für die Erreichung von Fortschritten und Zielen fühlen (vgl. ebd.).

Die befragten Eltern empfanden die Aussensicht der HFE auf das Kind und die familiäre Situation als hilfreich ebenso auch die Ratschläge und Tipps, wie in konkreten Situationen verfahren werden könne. Insbesondere dann, wenn sich dies auf den Alltag bezog und Eltern und Kinder darin direkt begleitet wurden. Eine Mutter empfand die videobasierte Arbeit als sehr geeignet. Sie schätzte dabei die ressourcenorientierte Sicht auf das Kind und die Eltern. Des Weiteren wurde die Teilnahme an Elterngruppen, in denen Erziehungsthemen besprochen wurden, als positiv bewertet. Dabei wurde in erster Linie der Austausch mit Eltern in ähnlichen Situationen als nutzbringend erachtet. Ebenfalls wurden die regelmässig stattfindenden Gespräche zwischen Eltern und HFE sehr geschätzt, sei dies zu Beginn oder am Ende der Förderstunde oder auch zusätzlich zu den Hausbesuchen. In den Standortgesprächen konnten die Entwicklungsfortschritte bzw. die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie besprochen werden und die Ziele überprüft bzw. neu formuliert werden. Die Eltern betonten, dass sie sich durch die Früherziehung in ihrer Rolle als Erziehungsverantwortliche gestärkt fühlten. Aus den Aussagen der hier befragten Eltern lässt sich schliessen, dass es den Früherzieherinnen gelungen ist, die individuellen Ressourcen der Eltern zu stärken und damit auch eine gewisse Reduktion des Belastungserlebens möglich war. Dies gelang jedoch in unterschiedlichem Ausmass (vgl. Tabelle 7; Kapitel 5.2).

Hingegen wurde die Mobilisierung und/oder Stärkung sozialer Ressourcen in beiden Familien als nicht genügend erfolgreich betrachtet. In zahlreichen Studien konnte erwiesen werden, dass soziale Beziehungen und Unterstützung von grosser Bedeutung für eine gelingende Behinderungsbewältigung sind (vgl. Sarimski, 2013b, S. 27). Dabei wird zwischen primären Netzwerken (Partner, Familie, Freunde, Nachbarn), sekundären Netzwerken (z. B. Elterninitiativen) und tertiären Netzwerken (professionelle und institutionelle Versorgungssysteme, z. B. Ärzte, Psychotherapie oder auch HFE) unterschieden (vgl. Retzlaff, 2010, S. 86; vgl. Lenz, 2011, S. 223f). Diese sozialen Netzwerke können die Eltern emotional, praktisch-materiell und beim Problemlösen unterstützen und ermöglichen der Familie eine soziale Integration (vgl. Sarimski, 2013b, S. 27f). Die befragten Fachkräfte wiesen darauf hin, wie wichtig die Mobilisierung sozialer Ressourcen sei, zur Stärkung oder zur Entlastung der Familien. Oftmals sei dies allerdings schwierig, denn in

der HFE hätte man es häufig mit isolierten Familien zu tun, und in diesen sei die HFE oftmals die erste ausserfamiliäre Person. Auch kulturelle Hintergründe, etwa Probleme nur innerhalb der Familie zu lösen, oder Sprachbarrieren erschwerten die soziale Integration. Als soziale Vernetzungsmöglichkeiten nannten die Fachkräfte Beispiele aus allen drei oben genannten Netzwerken. Wichtig sei aber, dass die Fachkraft gut über die Möglichkeiten und Angebote in der jeweiligen Gemeinde bzw. Region informiert sei, um die Familien sozial vernetzen zu können. Dies sei oftmals mit einem Mehraufwand verbunden und die Eltern müssten diesbezüglich auch selbst aktiv werden bzw. die Angebote wirklich in Anspruch nehmen wollen. Bei den befragten Familien bestand wenig bis kaum Unterstützung im primären Netzwerk (nahe Familienangehörige leben im Ausland oder weit entfernt, wenig Kontakt zu Nachbarn oder bestehende Partnerschaftsprobleme). Ein weiterer Grund, der sich für die Mobilisierung sozialer Ressourcen als hinderlich erwies, war in der einen Familie die Verhaltensproblematik des Kindes. Diese erschwerte eine ausserfamiliäre Betreuung des Kindes erheblich. In der anderen Familie wurden Sprachbarrieren und kulturelle Gründe genannt. In beiden Familien bestanden jedoch Unterstützungen im sekundären und tertiären Netzwerk (Elterngruppen oder die Teilnahme ihrer Kinder in einer Spielgruppe des HPD). Gerade die Spielgruppe wurde von beiden Familien als ausgesprochen entlastend empfunden. Aus diesen Aussagen kann geschlossen werden, dass die Stärkung und/oder Mobilisierung sozialer Ressourcen einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des familiären Belastungserlebens beitragen und dieser Aspekt in der HFE stärker berücksichtigt werden müsste.

Die Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern wurde von den befragten Fachkräften als ein weiteres zentrales Ziel der HFE bezeichnet. Oftmals seien sich die Eltern nicht bewusst, wie wichtig die Interaktions- und Beziehungsgestaltung zum Kind sei. Hierfür wurde eine videogestützte Beratung empfohlen, die sich dabei auf die Orientierung der individuellen elterlichen Ressourcen konzentriert (vgl. Sarimski, 2017, S. 194f; vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 67ff). Die Fachkräfte dieser Befragung arbeiten diesbezüglich mit der Marte-Meo-Methode und sie bekräftigten, dass es ihnen dabei wichtig sei, dass die Eltern für die kindlichen Bedürfnisse sensibilisiert würden. Gleichzeitig könne damit gezielt auf die Ressourcen der Eltern eingegangen werden, um diese darin zu stärken. Es sei jedoch nicht möglich, mit dieser Methode in jeder Familie zu arbeiten, da einige nicht gefilmt werden möchten. In solchen Fällen verstehen sich die HFE sozusagen als Anwältin des Kindes, indem sie die Eltern innerhalb der Förderstunden auf die kindlichen Bedürfnisse aufmerksam machten. Das eine Elternpaar fühlte sich durch die HFE in ihren Interaktions- und Beziehungskompetenzen zu ihren Kindern gestärkt. Sie gaben an, gelernt zu haben, konsequent zu sein, gleichzeitig gelassener zu reagieren und sich weniger Sorgen zu machen. Dies hätte einen positiven Einfluss auf die Beziehung zu ihren Kindern gehabt. Die andere Mutter hingegen erachtete diesen Punkt als

nicht erfolgreich. Sie meinte, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Kind seit längerer Zeit sehr belastet sei und ihr kaum Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Nichtsdestotrotz gab es aber auch in diesem Bereich aus ihrer Sicht Veränderungen, aber wahrscheinlich nicht im erwünschten Ausmass.

Sarimski et al. (2013b) heben hervor, dass eine mobile Form der Früherziehung noch nicht zwangsläufig bedeute, dass diese familienorientiert sei. Ein Anzeichen dafür sehen sie darin, wenn die Fachkraft eine volle Tasche mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringe und diese Materialien eines nach dem anderen dem Kind zum gemeinsamen Spiel anbiete (vgl. S. 65). Die Fachkräfte dieser Befragung sehen die familienorientierte Arbeit ebenfalls als die effektivste Form der Früherziehung an. Sie bestätigten jedoch, dass in der Praxis ein Spannungsfeld zwischen der Familien- und der Kind-Orientierung bestehe. Leider sei es nicht in jeder Familie möglich, familienorientiert zu arbeiten. Gründe dafür können unterschiedlich sein, so z. B. wenn die Eltern Vollzeit arbeiteten. In diesen Fällen müsse die Fachkraft zwangsläufig kind-orientiert arbeiten, auch wenn es für sie nicht befriedigend sei. Das Argument, dass „die volle Tasche“ als Indiz dafür gesehen werden kann, dass die HFE kind-orientiert arbeite, konnte von ihnen nachvollzogen werden. Sie sehen jedoch die direkte Arbeit mit dem Kind als Zugang zur Familie, sie diene dem Vertrauensaufbau und sei somit das Tor zur angestrebten Familienorientierung. Die „volle Tasche“ wird als Mittel zur Erreichung der mit den Eltern vereinbarten Ziele angesehen. Ausgesprochen wichtig sei dabei jedoch, dass die Eltern verstünden, was die Spielmaterialien und Aktivitäten bewirken sollten und dass diese in den familiären Alltag übertragen werden könnten. Zudem bezögen sie immer auch Spielmaterialien des Kindes ein.

Die befragten Eltern bestätigten, dass die HFE praktisch jedes Mal Spielmaterialien zu den Hausbesuchen mitgebracht hätten, sie jedoch immer den Sinn und Zweck dieser nachvollziehen konnten. Die eine Mutter war jedes Mal in die Förderstunden integriert und sah keinen Zusammenhang zwischen der vollen Tasche und der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens. In der anderen Familie waren die Eltern nicht in die Förderstunden involviert, wurden jedoch sehr regelmässig durch Elterngespräche (in der Regel einmal im Monat) begleitet. Diese empfanden die Stärkung der Kompetenzen des Kindes und ihrer eigenen als Eltern als zwei unterschiedliche Sachverhalte. Dies bedeutete jedoch nicht, dass sie die Arbeit der HFE als nicht familienorientiert betrachteten. Durch ihre langjährige Begleitung der Familie kannte die HFE diese sehr gut und konnte durch die regelmässig stattfindenden Beratungsgespräche die Eltern in ihrer Rolle als Erziehungsverantwortliche stärken. Obwohl diese auch angaben, dass gewisse Rat- und Vorschläge manchmal etwas theoretisch seien und deshalb nicht oder nur bedingt im familiären Alltag umgesetzt werden könnten. Beide Familien erzählten, dass ihre Kinder jeweils sehr neugierig darauf waren, was die Früherzieherin mitbringe, und sich sehr darüber

freuten, neue Spiele und Aktivitäten kennenzulernen. Gewisse Spiele hätten die Familien im Nachhinein selbst gekauft oder auch Aktivitäten aus der HFE in ihren familiären Alltag integriert. Aus diesen Schilderungen lässt sich schliessen, dass die HFE eine sehr individuell orientierte und auf die Bedürfnisse der Familien zugeschnittene familienorientierte Vorgehensweise pflegten.

Damit so flexibel auf die Familien eingegangen werden kann, müssen die Früherzieherinnen über vielfältige Kompetenzen verfügen. „Familienorientierte Frühförderung erfordert die Kompetenz, die Eltern fachgerecht beraten zu können, ihre individuellen Belastungen und Bedürfnisse zu erkennen, ihre Ressourcen nutzbar zu machen, ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und ihre intuitiven Fähigkeiten zur Gestaltung einer entwicklungsförderlichen Interaktion zu unterstützen“ (Sarimski et al., 2013b, S. 144). Es stellte sich heraus, dass die Fachkräfte unterschiedliche Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen zur Stärkung des elterlichen Zutrauens in deren Kompetenzen einsetzen. Es wurden spezifische Methoden genannt, wie die Marte-Meo-Methode, lösungs- und ressourcenorientierte Gesprächsführung, systemische Interaktionsberatung, Rollenspiele oder Visualisierungsmethoden. Neben diesen Methoden und Konzepten brauche es zusätzlich ein vertieftes Wissen über die kindliche Entwicklung und breite Kenntnisse bezüglich behinderungsspezifischer Fördermassnahmen. Diese Auflistung zeigt, dass die befragten Fachkräfte über zahlreiche Aus- und Weiterbildungen verfügen, die ihnen die nötigen Kompetenzen verleihen, familienorientiert zu arbeiten.

Beide Fachkräfte betonten jedoch, dass es nicht nur eine Methode gäbe, die sie als besonders geeignet empfänden. Vielmehr sähen sie die Familienorientierung als eine Haltung an, die durch ihre Arbeits- und Lebenserfahrung, ihre Person und ihre normativ-ethischen Grundsätze geprägt sei. Die befragten Eltern hatten wenig bis keine Kenntnisse darüber, wie sich die Fachkräfte ihre Kompetenzen angeeignet hatten. Für beide Familien bildete das Vertrauensverhältnis und die Beziehung zur HFE die Basis der Zusammenarbeit. Dies deutet darauf hin, dass die dem Empowerment-Konzept zugrundeliegende Haltung der Fachkräfte wesentlich zu einer gelingenden partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern beiträgt. Diese ist geprägt durch das offene Interesse an der Lebenswelt der Familien und durch eine engagierte und kompetente Beratung, gleichzeitig müssen die Fachkräfte bereit sein, mit den Eltern gemeinsam diesen Prozess zu durchlaufen und dabei ihre Erfahrungen einzubringen (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 38).

Ein weiterer Aspekt, den die Fachkräfte als ausgesprochen wichtig erachteten, ist die Reflexionsfähigkeit. Dabei gaben sie an, dass es einerseits um die Selbstreflexion und andererseits um die Reflexion des Prozesses gehe. Es sei wesentlich, sich sowohl seiner eigenen Geschichte bewusst zu sein wie auch diese in Zusammenhang mit der Geschichte der Familie zu bringen. Dies sei insbesondere dann wichtig, wenn man merke,

dass der Prozess stagniere. Obwohl in ihrem Team jederzeit die Möglichkeit für Interventionen und Fallbesprechungen bestünde, äusserte eine der Früherzieherinnen den Wunsch, in dieser Beziehung stärker begleitet und unterstützt zu werden. Die Reflexion geschehe in der Praxis oftmals alleine. In verschiedenen Umfragen hat sich herausgestellt, dass die Fachkräfte der Frühförderung immer wieder den Wunsch nach einer psychotherapeutischen Supervision äussern. Leider steht diese Art der Supervision nur in wenigen Frühförderstellen zur Verfügung (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 122).

Zudem gaben die Fachkräfte an, dass sie zunehmend mit neuen Herausforderungen, wie etwa Flüchtlingsfamilien, konfrontiert seien. Dafür wünschten sie sich, schneller Kurse angeboten zu bekommen. Diese Aussagen über die eingesetzten Methoden, Konzepten und Vorgehensweisen machen deutlich, dass die HFE über ein breites Wissen verfügen muss, um den vielfältigen Anforderungen, die die familienorientierte Arbeit an sie stellt, gerecht werden zu können. Eine fundierte Grundausbildung und ein vielfältiges Weiterbildungsangebot sind daher unerlässlich, um die Eltern in ihrem Kompetenzerleben stärken zu können. Denn dessen Stärkung hängt „... in hohem Masse von der Qualität der fachlichen Hilfen und ihrem familienorientierten Charakter ab“ (Sarimski, 2017, S. 195).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die familienorientierte Frühförderung und das darin enthaltene Ziel der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens ausgesprochen anspruchsvolle Herausforderungen beinhaltet und vielfältige Anforderungen an die Kompetenzen der Fachkräfte stellt. Die hier befragten Fachkräfte liessen sich in ihrer Arbeit von den Grundhaltungen des Empowerment-Konzeptes und weiterer systemisch orientierter Methoden leiten. Es zeigte sich, dass ein individuelles, flexibles, ressourcenorientiertes und auf die Bedürfnisse und den Alltag der Familien ausgerichtetes Vorgehen als zentral erachtet und verfolgt wird. Die befragten Eltern fühlten sich durch die Beratung und Begleitung der Früherzieherinnen in ihrer Rolle als Erziehungsverantwortliche gestärkt, dies jedoch in unterschiedlichem Ausmass.

Die Effektivität einer familienorientierten Frühförderung lässt sich nach den hier gewonnen Befragungsergebnissen daran erkennen, dass die Eltern aktiv wurden und Verantwortung übernahmen, dass diese die Ratschläge, Tipps und Fördervorschläge in ihren Alltag übernahmen und anwenden konnten, dass die Beziehung zum Kind gestärkt und gefestigt werden konnte, dass das Kind positive und sichtbare Entwicklungsschritte machte und dass das subjektive Belastungserleben der Familie reduziert werden konnte. Diese Aussagen decken sich im Wesentlichen mit den in der Forschung eruierten Erkennungsmerkmalen einer erfolgreichen Familienorientierung (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 194f; vgl. Sarimski, 2017, S. 200; vgl. Tabelle 2, Kapitel 2.2.1).

5.2 Interpretation Skalierungsfragen Eltern

In diesem Unterkapitel werden die Skalierungsfragen der Eltern interpretiert und in Zusammenhang mit den im Theorieteil erläuterten Inhalten zur Selbstwirksamkeit(-serwartung; vgl. Kapitel 2.5.6) und dem Kohärenzgefühl (vgl. Kapitel 2.5.2, 2.5.3) gestellt. Da es sich bei diesen Skalierungsfragen um subjektive Einschätzung von Einzelpersonen handelt, können die Aussagen lediglich intrasubjektiv und in Verbindung mit einzelnen Aussagen interpretiert werden. Zusätzlich muss festgehalten werden, dass die hier dargestellten Interpretationen nicht durch Rückfragen verifiziert wurden.

Wenn man die Ergebnisse der Tabelle 7 betrachtet, lässt sich feststellen, dass es bei allen hier befragten Eltern im Verlauf der Früherziehung zu einem subjektiven Zutrauenszuwachs in ihre eigenen Kompetenzen gekommen ist (B3 von 3 auf 8; B4m & B4v von 6 auf 8). Ebenso konnte in beiden Familien in dieser Zeit das subjektive Belastungserleben reduziert werden (B3 von 9 auf 4; B4m von 8 auf 6; B4v von 7 auf 5). Der Einfluss der Früherziehung auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens wurde von allen Eltern ähnlich hoch eingeschätzt (B3 7; B4m 6; B4v 8). Wenn man nun diese subjektiven Einschätzungen der Eltern in Beziehung zu ihren Aussagen setzt, lässt sich jedoch eine Diskrepanz feststellen. Während sich B3 zu Beginn der Früherziehung stark belastet fühlte (Wert 9) und wenig Zutrauen in ihre eigenen Kompetenzen hatte (Wert 3), hatte sie nach Ende der Früherziehung ein deutlich geringeres subjektives Belastungserleben (Wert 4: -5 Punkte) und deutlich mehr Zutrauen in ihre eigenen Kompetenzen (Wert 8: +5 Punkte). Trotzdem betrachtete sie die Reduktion des Belastungserleben als nur teilweise gelungen. Hingegen konnte beim anderen Elternpaar nach ihren eigenen Angaben ein geringerer Zutrauenszuwachs in die eigenen Kompetenzen festgestellt werden (jeweils +2 Punkte). Das Gleiche gilt ebenfalls für die Reduktion des Belastungserlebens (jeweils -2 Punkte). Sie beantworteten diese Frage jedoch mit einem klaren Ja.

Auch wenn die persönliche und familiäre Ausgangslage in beiden Familien eine andere war, soll nun versucht werden, diese Bewertungen in den theoretischen Kontext des Kohärenzgefühls und der Selbstwirksamkeit(-serwartung) zu stellen. Folgende Erläuterungen könnten diese Ergebnisse erklären. Das Kohärenzgefühl, bestehend aus den drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, wird als globale Stressbewältigungsressource bezeichnet und zählt innerhalb des Resilienzkonzeptes zu den protektiven Faktoren im Erwachsenenalter (vgl. Franke, 2012, S. 178; vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 65f). Beim Kohärenzgefühl handelt es sich gewissermassen um „... das zentrale (salutogene) Selbstorganisations- und Selbststeuerungsprinzip des Menschen. ... Es befähigt sie, flexibel auf die jeweiligen Anforderungen einzugehen, zu reagieren, wirksam erscheinende Ressourcen auszusuchen, zu nutzen sowie geeignete Strategien auszuwählen und wirksam werden zu lassen“ (Straus & Höfner, 2011, S. 45). Auch eine hohe Selbstwirksamkeit(-serwartung) kann motivieren „... im Sinne aktiver und

problemorientierter Bewältigungsstrategien zu handeln, bei Rückschlägen nicht aufzugeben und die eigenen Bewältigungsmechanismen positiv zu bewerten“ (Bengel & Lyssenko, 2012, S. 58). Wie bereits in Kapitel 2.5.6 beschrieben, handelt es sich bei der Selbstwirksamkeitserwartung um einen mittelfristig stabilen Faktor, der aber durch Lernerfahrungen verändert werden kann.

B3 nannte unterschiedliche Belastungen, die zu Beginn der HFE vorherrschten, wie herausfordernde Verhaltensweisen des Kindes, eine belastete Eltern-Kind-Beziehung, Partnerschaftsprobleme, unterschiedliche Vorstellungen der Erziehung und kaum soziale Unterstützung (vgl. B3, Absn. 8, 56, 64, 90, 158, 160). Diese vielfältigen Belastungen führten dazu, dass sie von sich aus Hilfe suchte und eine früherzieherische Massnahme einleitete (vgl. B3, Absn. 4, 186). Dass sie sich freiwillig für die Inanspruchnahme der Früherziehung entschied und sich aktiv um Hilfe bemühte, lässt darauf schliessen, dass sie, trotz der hohen Belastungen, grundsätzlich sowohl über eine hohe individuelle Selbstwirksamkeitserwartung wie auch über ein hohes individuelles Kohärenzgefühl verfügte. Hingegen bestand in dieser Familie, bedingt durch Partnerschaftsprobleme, unterschiedliche Vorstellungen über Erziehung und geringe soziale Unterstützung, ein niedriges familiäres Kohärenzgefühl. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die vom Empowerment-Konzept getragene und auf die Ressourcen und Bedürfnisse orientierte HFE B3 in ihrer individuellen Selbstwirksamkeitserwartung und in ihrem individuellen Kohärenzgefühl zusätzlich gestärkt wurde. Dies bestätigt sich dadurch, dass B3 den Einfluss der HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens mit einem relativ hohen Wert (7) einschätzte. Trotz der vielfältigen Belastungen gab es Erfolgserlebnisse und Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung und die früherzieherische Massnahme wurde als grundsätzlich wirksam erachtet (vgl. B3, Absn. 126, 154, 164, 166, 182). Ebenfalls liessen sich gewisse Ratschläge auch nach Abschluss der HFE anwenden. Was darauf hindeutet, dass die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens nachhaltig wirkt (Wert 7; vgl. B3, Absn. 168).

Hingegen konnte die mangelnde soziale Unterstützung und die weiteren familiären Schwierigkeiten durch die HFE nur bedingt gelöst werden. Dies hatte wahrscheinlich zur Folge, dass B3 sich allgemein zu wenig entlastet fühlte (vgl. B3, Absn. 64, 68, 154, 156, 158, 160). Dies weist deutlich auf die Bedeutung sozialer Ressourcen zur Reduktion des subjektiven Belastungserlebens hin. Der Stärkung und Mobilisierung von sozialen Ressourcen müsste demnach innerhalb der HFE mehr Beachtung geschenkt werden.

In der zweiten Familie empfanden die Eltern nach ihrer subjektiven Einschätzung die Reduktion des Belastungserlebens und den Zuwachs des elterlichen Kompetenzerlebens als weniger stark, beurteilten dies jedoch sehr homogen. Dies könnte so interpretiert werden, dass auch in dieser Familie bereits zu Beginn der Früherziehung sowohl eine

relativ hohe individuelle und familiäre Selbstwirksamkeitserwartung wie auch ein relativ hohes individuelles und familiäres Kohärenzgefühl bestand. Auch diese Familie holte sich aktiv Hilfe und war daran interessiert, die Ratschläge der HFE umzusetzen (vgl. B4m, Absn. 23, 69, 88, 191; vgl. B4v, Absn. 91, 190, 199). Dass der Vater sich zu Beginn und nach Abschluss der Früherziehung etwas weniger belastet fühlte als die Mutter (B4v 7/5, B4m 8/6), könnte damit erklärt werden, dass die Mutter jeweils für die Kinder zuständig war und gleichzeitig auch selbstständig zuhause arbeitete (vgl. B4m, Absn. 57, 59). Diese Doppelbelastung könnte auch ein Grund dafür sein, warum die Nachhaltigkeit der elterlichen Kompetenzstärkung bei ihr weniger stark ausgeprägt war als bei ihrem Mann (vgl. B4m, Abs. 84; vgl. B4v, Absn. 61). Beide betonten durch die Früherziehung entlastet und in ihrer Rolle als Erziehungsverantwortliche und in ihrem elterlichen Kompetenzerleben gestärkt worden zu sein (vgl. B4m, Absn. 94, 134, 215, 222; vgl. B4v, Absn. 135, 214, 223, 226, 242).

Auch in dieser Familie bestanden wenig soziale Entlastungsmöglichkeiten. Die Eltern unterstützten sich jedoch gegenseitig in den familiären und erzieherischen Aufgaben. Der Einfluss der HFE zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens wurde ebenfalls unterschiedlich hoch eingestuft (B4m 8, B4v 6). Dies könnte man damit erklären, dass meist die Mutter zuhause war, wenn die Früherzieherin ihre Hausbesuche machte, und dadurch direkt in ihren Anliegen begleitet und beraten werden konnte. Der Vater war seltener zuhause, nahm jedoch regelmässig an den Elterngesprächen teil (vgl. B4v, Absn. 149, vgl. B4m, Absn. 178).

5.3 Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden nun anhand der in den vorangehenden Unterkapiteln diskutierten Ergebnisse die beiden eingangs gestellten Fragestellungen beantwortet.

Frage 1:

Welche Elemente tragen aus Sicht der Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung und der Eltern massgeblich zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes bei?

Als Basis und zentral für die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes werden von allen hier befragten Personen eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen HFE und Eltern genannt. Diese wird von den Fachkräften durch eine von den Grundsätzen des Empowerment-Konzeptes geleitete Haltung angestrebt. Aspekte wie ein empathisches, wertschätzendes, respektvolles und ressourcenorientiertes Vorgehen prägen ihre Arbeitsweise. Diese Vorgehensweisen bilden die Grundlage dafür, die Eltern in die angestrebte Kooperation und in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu führen, welche massgeblich zu einer erfolgreichen

Frühförderung beitragen kann. Als ausschlaggebend wird eine individuelle, flexible und auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie ausgerichtete Arbeitsweise betrachtet. Sowohl die Stärkung der Ressourcen der Eltern wie auch der elterlichen Interaktions- und Beziehungskompetenzen werden als zentrale Ziele der HFE angesehen. Um die elterlichen Kompetenzen stärken zu können, müssen die Fachkräfte sowohl über ein breites Fachwissen in Bezug auf die kindliche Entwicklung und deren Behinderungen wie auch über fundierte Beratungskompetenzen verfügen. Ebenso spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle, sei es in Bezug auf die Dauer der Früherziehung oder auf die Entwicklungsprozesse innerhalb der Familie.

Für die Eltern tragen, neben der bereits erwähnten Vertrauensbeziehung zur HFE, die Beratung und Begleitung wesentlich zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens bei. Gerade die Begleitung in Alltagssituationen, aber auch die Unterstützung und Ratschläge zu Erziehungsthemen und Fördermöglichkeiten im Alltag wurden hervorgehoben. Ebenso trägt die ressourcenorientierte Haltung der HFE den Eltern und den Kindern gegenüber massgeblich zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens und damit zu einer Reduktion des subjektiven familiären Belastungserlebens bei.

Diese Aussagen decken sich weitgehend mit den in Forschung und Theorie festgehaltenen Empfehlungen für die Umsetzung der familienorientierten Frühförderung (vgl. Kapitel 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Sowohl die Fachkräfte wie auch die Eltern betrachten die Stärkung und/oder Mobilisierung sozialer Ressourcen als ausgesprochen herausfordernd. Gerade die Stärkung der sozialen Ressourcen bildet jedoch einen wichtigen Faktor im komplexen Gefüge, welches die Stärkung der elterlichen Kompetenzen unterstützen und das familiäre Belastungserleben reduzieren kann.

Frage 2:

Woran lässt sich aus Sicht der Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung und der Eltern erkennen, dass durch die Heilpädagogische Früherziehung das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes gestärkt werden konnte?

Aus der Sicht der hier befragten Personen lässt sich erkennen, dass es gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken, wenn die Eltern aktiv werden und Verantwortung für die Entwicklungsprozesse des Kindes übernehmen, wenn sie Förder- und Erziehungsvorschläge in ihren Alltag übernehmen und integrieren, wenn sie die Fähigkeiten ihres Kindes einschätzen können, und die Beziehung zwischen Kind und Eltern gefestigt und gestärkt werden konnte. All dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes aus und reduziert das subjektive Belastungserleben der Familie.

Diese Aussagen decken sich ebenfalls mit den in der Forschung und Theorie festgehaltenen Kriterien einer erfolgreichen Familienorientierung (vgl. Tabelle 2, Kapitel 2.2.1). Das Merkmal der sozialen Teilhabe der Familie wurde von den hier befragten Personen nicht explizit erwähnt. Auf die Wichtigkeit dieses Aspektes wurde jedoch weiter oben bereits eingehend eingegangen (vgl. Kapitel 1.1, 1.2, 2.5.4).

5.4 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Es wird dabei auf das Leitfadeninterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

5.4.1 Leitfadeninterview

Für diese Befragung wurde das teilstrukturierte Leitfadeninterview gewählt, da es darum ging, subjektive Bedeutungszusammenhänge zum vorliegenden Thema zu ermitteln (vgl. Kapitel 3.1.1). Bei der Erarbeitung der beiden Leitfäden wurde darauf geachtet, dass die Fragen zu den verschiedenen Themenbereichen möglichst offen gestellt wurden, so dass sich die befragten Personen weitestgehend frei dazu äussern konnten. Es wurden für beide Personengruppen zwei unterschiedliche Leitfäden erarbeitet, welche aber miteinander stark korrelierten, damit die Daten miteinander verglichen werden konnten. Dies erwies sich bei der Auswertung als förderlich. Im Leitfaden der Eltern wurden zusätzlich Fragen zum subjektiven Belastungserleben eingefügt, da sich aufgrund der Aussagen der Fachkräfte herausstellte, dass dieses Thema eine grosse Bedeutung hat. Bei den Eltern hingegen wurden Fragen zum Thema Empowerment der Familien und zum Thema Weiterbildung weggelassen, da diese von ihnen nur schwer hätten beantwortet werden können.

Die Fragen und die Strukturierung der Leitfäden orientierten sich stark am gegenwärtigen Forschungsstand. Es sei deshalb kritisch angemerkt, dass dadurch die Fragen bereits in eine vorgegebene Richtung zielten und somit die offene, unbeeinflusste Beantwortung der Fragen angezweifelt werden kann. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass versucht wurde, gerade diejenigen Fragen, die direkt auf die Beantwortung der Fragestellungen abzielten, entsprechend offen zu stellen (vgl. Anhang III und VII, Fragen A1 und D1). Alle weiteren Fragen dienten zur Präzisierung der Aussagen bzw. zur Überprüfung der theoretischen Grundlagen.

Weiter kann kritisiert werden, dass der Leitfaden sehr lang ausgefallen ist und nicht alle Fragen gleichermassen zur Beantwortung der Fragestellung beigetragen haben. So hätten bspw. die Fragen zu den Einschätzungen der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitlichen und finanziellen Ressourcen weggelassen werden können. Auch die Fragen zu den eingesetzten Methoden und Konzepten erwiesen sich als Wiederholung, da in den vo-

rangegangenen Fragen immer auch nach der Form der Umsetzung gefragt wurde. Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass auch diese Fragen eine Präzisierung der bereits gemachten Aussagen ermöglichte und in jedes Interview dazu noch zusätzliche Aspekte einfließen. Die Länge und die Ausführlichkeit der Leitfäden hatte zur Folge, dass die Interviews mit den Fachkräften relativ lange dauerten (rund 2 Stunden) und daraus eine sehr hohe und dichte Datenmenge resultierte.

Zusätzlich zu den offenen Fragen wurden bei beiden Personengruppen Skalierungsfragen integriert. Hier ging es darum, vor dem eigentlichen Interview eine subjektive Einschätzung der Interviewpartnerinnen zum Thema zu ermitteln. Diese Ergebnisse wurden bei der Auswertung in Zusammenhang mit gewissen Aussagen aus den Interviews und den theoretischen Grundlagen gestellt. Hier kann kritisiert werden, dass diese Interpretationen ebenfalls sehr subjektiv gefärbt sind und rein auf den Überlegungen der Autorin basieren. Die Richtigkeit ihrer Darlegungen und Rückschlüsse müssen deshalb ebenfalls infrage gestellt werden.

5.4.2 Transkription

Für diese Arbeit wurde das einfache Transkriptionssystem nach Dressing und Pehl (2015) verwendet (vgl. Anhang VI). Hiermit wurde in Kauf genommen, dass dadurch gewisse Informationsverluste entstanden, da durch dieses System der Wortlaut relativ stark geglättet wurde. Alle Interviews wurden von der Autorin selbst transkribiert, was sich als ziemlich zeitaufwändig herausstellte. Die Transkription ermöglichte ihr jedoch bereits eine erste Auseinandersetzung mit dem Material, was sich bei der späteren Analyse als hilfreich erwies. Zudem hätte eine Transkription durch eine Fremdperson wahrscheinlich eine zusätzliche Überarbeitung durch die Autorin nötig gemacht (z. B. hinsichtlich der Anwendung der Transkriptionsregeln oder der Interpunktion und der damit verbundenen Interpretation zugunsten der Lesbarkeit). Alle Interviews wurden in Schriftsprache übersetzt (vgl. Kapitel 3.2.1). Hier kann kritisch angemerkt werden, dass die Übersetzung, insbesondere aber die Übersetzung des vierten Interviews, zu einer gewissen Verfälschung der Aussagen beitragen kann. Die Transkription wurde jedoch so sorgfältig wie möglich durchgeführt, so dass darauf geachtet wurde, dass der Sinngehalt der Aussagen beibehalten wurde. Trotzdem könnten sich dabei gewisse Fehler eingeschlichen haben.

5.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich zur systematischen Auswertung, Strukturierung und Bündelung von umfassendem Textmaterial wie z. B. Transkriptionen von Interviews. Diese Methode bedeutet eine aufwändige und intensive Auseinandersetzung mit dem Material (vgl. Kapitel 3.2.2). Als ausgesprochen herausfordernd stellte sich die Erarbeitung des Kategoriensystems heraus. Die hohe Komplexität des Themas und die vielfälti-

gen Zusammenhänge der Aussagen erforderte eine intensive und mehrfache Überarbeitung der vorliegenden Interviews. Gerade die induktive Ausdifferenzierung und Erweiterung des Kategoriensystems erwies sich als komplexe Aufgabe. Aufgrund der Datenmenge und der komplexen Zusammenhänge stellte sich immer wieder die Frage, wie viele Subkategorien schlussendlich ausdifferenziert werden sollten. Damit das Kategoriensystem nicht allzu umfassend und unübersichtlich wurde, musste deshalb in diesem Arbeitsschritt entschieden werden, welche Themen zusammengefasst werden könnten, damit dennoch spezifische Aussagen über die Inhalte möglich sind. Einige geringfügige Überschneidungen innerhalb der Subkategorien konnten nicht verhindert werden. Zudem war es schwierig, jeweils eine möglichst treffende Bezeichnung der Subkategorien zu finden. Die Definition der einzelnen Kategorien erwies sich dabei als zentral, um diese für andere möglichst nachvollziehbar zu machen. Ein weiteres Problem stellten die zahlreichen Beispiele und Erlebnisse aus dem Praxis- und Familienalltag dar. Diese beinhalteten jeweils viele unterschiedliche Aspekte. Hier musste ebenfalls entschieden werden, ob die verschiedenen Themen den einzelnen Subkategorien zugeordnet werden sollten oder ob es nicht sinnvoller ist, diese als Ganzes zu codieren und damit in Kauf zu nehmen, dass dabei gewisse Aspekte verloren gingen.

Diese Schwierigkeiten zeigen, dass die qualitative Inhaltsanalyse eine ausgesprochen tiefe Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Material mit sich bringt. Sowohl die Erstellung des Kategoriensystems wie auch die Codierung des Materials erfolgte in dieser Arbeit ausschliesslich durch die Person der Autorin. Weshalb die Zuordnung und die Interpretation sehr subjektiv ausgefallen sind. Eine Bearbeitung des Materials in einem Team wäre aus wissenschaftlicher Sicht deshalb deutlich objektiver. Zudem wurde auf eine statistische Erfassung der Aussagen verzichtet. Diese hätte nochmals eine intensive Überarbeitung des Materials zur Folge bedeutet, und wurde aus zeitlichen Gründen nicht mehr vorgenommen. Ebenfalls kann bemängelt werden, dass die hier vorliegenden Ergebnisse aufgrund der geringen Anzahl befragter Personen als nicht repräsentativ gewertet werden können. Trotzdem weisen die Aussagen eine relativ hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen auf und es konnten interessante Rückschlüsse für die Praxis gezogen werden, welche im nächsten Kapitel 6 als Fazit formuliert werden.

6 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Fragestellung verfolgt, inwiefern die in der Forschung formulierten Prämissen der Familienorientierung im Alltag der HFE zur Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern eingesetzt werden. Dabei ging es zum einen darum herauszukristallisieren, welche Elemente zu einer gelingenden Umsetzung der familienorientierten Arbeit beitragen, und zum andern darum herauszufinden, wie sich der Effekt der Kompetenzstärkung bei Eltern erkennen lässt. Dafür wurden zwei Früherzieherinnen und zwei Familien, welche von diesen beiden Fachkräften begleitet wurden, in einem leitfadengestützten Interview befragt. Insgesamt wurden die Aussagen von fünf Personen erfasst (bei einer Familie wurde nur die Mutter befragt). Diese wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und die Ergebnisse mit der aktuellen Forschungslage zur familienorientierten Arbeit der Frühförderung verglichen.

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass sich sowohl die Aussagen der Fachkräfte wie auch die der Eltern weitgehend mit der Theorie decken. Als Basis zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens wird von den Fachkräften eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen HFE und Eltern genannt. Diese wird von ihnen durch eine von den Grundsätzen des Empowerment-Konzeptes geleitete Haltung angestrebt. Eine individuelle und auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie ausgerichtete Vorgehensweise prägen die Arbeit der Fachkräfte. Durch den Einbezug der Eltern in die Förderaktivitäten, die gemeinsame Zielformulierung und eine alltagsorientierte Begleitung und Beratung kann die angestrebte Kooperation der Eltern erreicht werden, welche entscheidend zu einer erfolgreichen Frühförderung beiträgt. Sowohl die Stärkung der individuellen Ressourcen wie auch die der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern werden als zentrale Ziele der HFE angesehen. Die Effektivität der elterlichen Kompetenzstärkung lässt sich aus der Sicht der befragten Personen daran erkennen, dass die Eltern aktiv werden und Verantwortung für die Entwicklungsprozesse des Kindes übernehmen, dass diese die Fähigkeiten ihres Kindes einschätzen können und die Beziehung zwischen Kind und Eltern gefestigt und gestärkt werden konnte. Diese Merkmale haben einen Einfluss auf eine positive Entwicklung des Kindes und können das familiäre Belastungserleben erheblich reduzieren. Die Stärkung der sozialen Ressourcen wird von allen hier befragten Personen als ausgesprochen wichtig erachtet. Wie sich feststellen liess, erweist sich dieser Punkt in der Praxis jedoch oftmals als herausfordernd und schwierig und wurde auch von den befragten Eltern als nicht befriedigend erachtet.

Die Aussagen der hier befragten Personen zeigen deutlich auf, wie hochkomplex und vielfältig der Interventionsbereich der HFE ist. Um das elterliche Kompetenzerleben erfolgreich stärken zu können, müssen die Fachkräfte über ein breites Wissen zur kindlichen Entwicklung und zu behinderungsspezifischen Fördermassnahmen, aber auch über fundierte Beratungskompetenzen verfügen.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Befragung lassen sich nun sowohl Handlungsempfehlungen auf berufspolitischer und gesellschaftlicher Ebene wie auch auf der Ebene der Heilpädagogischen Dienste und der Ausbildungsstätten ableiten. Diese könnten für eine effektive Umsetzung der Familienorientierung in der Praxis nutzbringend und förderlich sein.

An die Pädagogik wird seit einiger Zeit aus unterschiedlichen Richtungen die Forderung gestellt, die Wirksamkeit der Frühfördermassnahmen zu erfassen und zu belegen. In zahlreichen Studien konnte festgestellt werden, dass die familienorientierte Arbeitsweise entscheidend für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der HFE ist und sich die Kosten dafür längerfristig um ein Vielfaches amortisieren. Auf berufspolitischer Ebene ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Familienorientierung und den darin enthaltenen Aspekten für die HFE deshalb unumgänglich. Die Erarbeitung von evidenzbasierten Leitlinien zu familienorientierten Vorgehensweisen und eine Ausdifferenzierung des Arbeitsauftrages der HFE könnten diesbezüglich für die Praxis hilfreich sein. Ebenso ist es wichtig, dass sowohl der Berufsverband wie auch die verschiedenen kantonalen Dienste und die Ausbildungsstätten die Positionierung der HFE innerhalb der Frühen Förderung weiterhin vorantreiben und stärken und sich gleichzeitig dafür einsetzen, den momentanen schweizweiten Sparmassnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich entschieden entgegenzuwirken. Gerade aus präventiver Sicht lohnen sich erwiesenermassen die Investitionen in der Frühen Förderung. Dies nicht nur für die Kinder und ihre Familien, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Neben diesen finanz- und gesellschaftspolitischen Aspekten muss andererseits auch eine hohe Qualität der Angebote gewährleistet sein. Die Fachkräfte müssen deshalb über eine fundierte Grundausbildung verfügen, in der gerade auch dem Erwerb von Beratungskompetenzen eine hohe Priorität beigemessen werden sollte. Zudem sollten die Fort- und Weiterbildungsangebote entsprechend ausgerichtet sein.

Damit die Fachkräfte eine familienorientierte Arbeitsweise pflegen und in den Familien Empowerment-Prozesse anregen können, benötigen sie sowohl institutionelle wie auch strukturelle Rahmenbedingungen. Damit diese Prozesse sich entfalten können, spielt die Dauer und die Regelmässigkeit der Intervention eine zentrale Rolle. Deshalb sollte die Beratung und Begleitung möglichst frühzeitig und über einen angemessenen Zeitraum stattfinden können. Zudem sollte von Seiten der Vorgesetzten eine entsprechend ausgerichtete Haltung gegeben sein, klare und trotzdem flexible Leitlinien bestehen und genügend finanzielle und zeitliche Ressourcen für die individuelle Fort- und Weiterbildung zur Verfügung stehen. Um den vielfältigen Herausforderungen und Begebenheiten in den einzelnen Familien begegnen zu können, sollten die Fachkräfte über institutionalisierte Möglichkeiten verfügen, sich über die Erfahrungen austauschen und ihre Arbeit eingehend reflektieren zu können. Ein sorgfältiger Umgang mit den Belastungen und den per-

sönlichen Ressourcen der Fachkräfte ist unerlässlich, damit diese professionell handeln können.

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass sich die Stärkung und/oder Mobilisierung sozialer Ressourcen als herausfordernd erweisen kann. Dass das soziale Umfeld einer Familie massgeblich zur Entlastung und zur Reduktion des subjektiven Belastungslebens beitragen kann, wurde in zahlreichen Studien erwiesen. Das bedeutet, dass in der Praxis, insbesondere aber in stark belasteten Familien, auf die Mobilisierung sozialer Ressourcen (inner- oder ausserfamiliär) ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Eine systemisch ausgerichtete Arbeitsweise, welche zum einen die interdisziplinäre Vernetzung und zum anderen die Stärkung und Mobilisierung sozialer Ressourcen zum Ziel hat, kann mit einem Mehraufwand für die Fachkräfte verbunden sein. Es ist jedoch unbestritten, dass sich dieser zusätzliche Aufwand hinsichtlich der Unterstützung und zur Generierung von familiären Bewältigungsstrategien lohnt. Dies könnte sowohl eine Entlastung für die Familien wie auch für die Fachkräfte sein.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass vielfältige und komplexe Mechanismen zu einer erfolgreichen Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens beitragen. Ob es gelingt, Empowerment-Prozesse anzuregen, hängt wahrscheinlich von Resilienzfaktoren ab, wie Menschen mit den Herausforderungen und Anforderungen des Lebens umgehen und wie die Fachkräfte diese erkennen und individuell begleiten (vgl. Tsirigotis, 2011, S. 180). Eine individuelle und bedürfnisorientierte Vorgehensweise in den Familien ist demzufolge unumgänglich, um diese gezielt stärken zu können. Dies erfordert von den Fachkräften eine sensible und behutsame Begleitung und Beratung und die Bereitschaft, sich unvoreingenommen und neugierig auf die individuelle Lebenswelt der Familien einzulassen.

7 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

7.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kernelemente der Familienorientierung	2
Tabelle 2: Kriterien einer erfolgreichen Familienorientierung	17
Tabelle 3: Generalisierte Widerstandsressourcen	22
Tabelle 4: Schutzfaktoren – personale und soziale Ressourcen	28
Tabelle 5: Merkmale einer Bezugsperson für eine entwicklungsförderliche Beziehungsgestaltung	29
Tabelle 6: Skalierungsfragen Fachkräfte	61
Tabelle 7: Skalierungsfragen Eltern	62

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Resilienzfaktoren (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 18)	30
Abbildung 2: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuchartz, 2014, S. 78)	41

8 Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. (Deutsche erweiterte Herausgabe von Alexa Franke). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84 (2), 191–215.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Bengel, J., Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Bengel, J., Meinders-Lücking, F., Rottmann, N. (2009). *Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen – Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF (Hrsg.). (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Positionspapier. Zugriff am 5.5.2017 unter: http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2013). *Heilpädagogische Früherziehung – ein sonderpädagogischer Beruf*. Luzern: BVF.
- Bowlby, J. (2014). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendungen der Bindungstheorie*. (Aus dem Englischen von Axel Hillig, 3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bünder, P., Helfer, A., Siringhaus-Bünder, A. (2013). *Lehrbuch der Marte-Meo-Methode: Entwicklungsförderung mit Videounterstützung*. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.
- Burgener Woeffray, A., Lanfranchi, A., Koch, C. (2016). Wirksamkeit an Evidenz messen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (3), 6–12.
- Dressing, T., Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.) Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 10.6.2017 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. (2009). Meta-Analytic Structural Equation Modeling of the Influences of Family-Centered Care on Parent and Child Psychological Health. *International Journal of Pediatrics*, Vol. 2009, Article ID 57684, <http://dx.doi.org/10.1155/2009/576840>.

- Eisner-Binkert, B., Kofmel, S. (2008). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven*. Zugriff am 5.5.2017 unter: http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/entwicklung_und_perspektiven.pdf.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (3. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit*. (3. überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönna-Böse, M. (2015). *Resilienz*. (4., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Guralnick, M.J. (2011). Why Early Intervention Works. A Systems Perspective. *Infants and Young Children*, 24 (1), 6–28.
- Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. *BFV-Forum*, 76, S. 12–20.
- Heckmann, J.J., Masterov, D.V. (2007). *The productivity argument for investing in young children*. National Bureau of Economic Research Cambridge Massachusetts, Working Paper No. 13016, Zugriff am 3.1.2017 unter <http://www.nber.org/papers/w10306>.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. Lehrbuch*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien.
- Hintermair, M. (2004). Sense of Coherence: A Relevant Resource in the Coping Process of Mothers of Deaf and Hard-of-Hearing Children? *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 9 (1), 15–26.
- Hintermair, M. (2006). Parental Resources, Parental Stress, and Socioemotional Development of Deaf and Hard of Hearing Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 11 (4), 493–513.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33 (4), 219–229.
- Hüther, G. (2008). Resilienz im Spiegel entwicklungsneurobiologischer Erkenntnisse. In G. Opp, M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 45–56). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung Interdisziplinär*, 32 (2), 82–96.

- Kuchartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. durchgesehene Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lanners, R., Carolillo, C., Capelli, M., Lambert J. (2003). Die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Frühförderung aus der Sicht der Eltern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 72 (4), 311–324.
- Lenz, A. (Hrsg.). (2011). *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis*. Tübingen: dgvt Verlag.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12–18.
- Lütolf, M., Koch, C., Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. Mitgliedermagazin des BVF*, 87 (6), 5–12.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2016). Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine tätigkeitsorientierte Annäherung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (3), 20–26.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Masten, A.S., (2014). *Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Papoušek, M., Schieche, M., Wurmser, H. (2004). *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen*. Bern: Huber.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 36 (1), 34–36.
- Pretis, M. (2015). Erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 34. (1), 19–31.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Rönnau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Sarimski, K. (2008). Frühförderung. In S. Nussbeck, M. Biermann, H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung* (S. 271–291). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61, 183–197.

- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2013a). "Auf die Familie kommt es an." Familienorientierte Frühförderung und inklusive Krippenförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*. 32 (4), 195–205.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2013b). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär*, 33 (2), 68–79.
- Sarimski, K. (2017). Grundgedanken und Ergebnisse der familienorientierten Frühförderung. In V. Mall, F. Voigt, N.H. Jung (Hrsg.), *Entwicklungsstörungen und chronische Erkrankungen. Diagnose, Behandlungsplan und Familienbegleitung* (S. 191–201). Lübeck: Schmidt-Römhild Verlag.
- Shonkoff, J.P., Hauser-Cram, P., Wyngaarden Krauss, M., Upshur Christofk, C. (1992). Development of infants with disabilities and their families. *Monographs of the Society for Research in Child Development, Serial No. 230*, 57 (6).
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2017). *Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 26.5.2017 unter <http://www.szh.ch/themen/sonderpaedagogisches-angebot/hfe>.
- Straus, F., Höfer, R. (2011). Das Modell der Salutogenese. In A. Lenz (Hrsg.), *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis* (S. 41–55). Tübingen: dgvt Verlag.
- Theunissen, G. (2002). Empowerment und Heilpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 33 (5), 178–182.
- Thurmair, M., Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. (4. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tsirigotis, C. (2011). Empowerment anregen – fördern – begleiten. Systemische Arbeitsweisen. In A. Lenz (Hrsg.), *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis* (S. 161–182). Tübingen: dgvt Verlag.
- Weiss, H. (1989). *Familie und Frühförderung. Analysen und Perspektiven der Zusammenarbeit mit Eltern entwicklungsgefährdeter Kinder*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Weiss, H. (1999). Empowerment in der Heilpädagogik und speziell in der Frühförderung – ein neues Schlagwort oder eine handlungsleitende Idee? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 68 (1), 23–35.
- Werner, E. (2008). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp, M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 20–31). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Witzel, A., Reiter, H. (2012). *The Problem-centred Interview*. London: SAGE Publications Ltd.
- Wustmann, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B., Derksen, B. (2004). *Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern. Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe*. Weinheim: Juventa Verlag.

9 Anhang

Inhaltsverzeichnis

I.	Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieherinnen.....	1
II.	Einverständniserklärung.....	3
III.	Interviewleitfaden Heilpädagogische Früherzieherinnen	4
IV.	Interviewanfrage Eltern	13
V.	Post-Skript zur Interviewerhebung	15
VI.	Transkriptionsregeln.....	16
VII.	Interviewleitfaden Eltern.....	18
VIII.	Transkript Interview 1.....	29
IX.	Zusammenfassung Interview 1	70
X.	Transkript Interview 2.....	78
XI.	Zusammenfassung Interview 2	106
XII.	Transkript Interview 3.....	113
XIII.	Zusammenfassung Interview 3	136
XIV.	Transkript Interview 4.....	143
XV.	Zusammenfassung Interview 4	161
XVI.	Begründung der Haupt- und Subkategorien	167
XVII.	Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele.....	173
XVIII.	Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	185
XIX.	Übersichtsliste des Kategoriensystems	207
XX.	Codierte Interviewabschnitte.....	209

I. Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieherinnen

Sehr geehrte Frau X

Ich belege zurzeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Neben dem Studium arbeite ich seit 2012 als Heilpädagogische Früherzieherin beim Früherziehungsdienst des Kantons Bern.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema „Familienorientierung als Ausgangslage zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens“; eine Thematik, welche mich in meiner täglichen Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin immer wieder beschäftigt.

In der Literatur und der Forschung wird der Begriff „Familienorientierung“ als eines der Grundprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung formuliert. Darin wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als ein zentrales Ziel bezeichnet.

Für meine Masterarbeit möchte ich, nebst der theoretischen Bearbeitung, einerseits Heilpädagogische Früherzieherinnen zur Umsetzung dieser Themen in der Praxis befragen. Andererseits möchte ich auch Familien interviewen, welche von den jeweiligen Früherzieherinnen begleitet wurden und dabei herausfinden, wie sie die früherzieherische Begleitung in Bezug auf diese Thematik erlebt haben.

Ziel der Arbeit ist es, mittels der oben erwähnten Befragung herauszukristallisieren, welche Elemente zu einer gelingenden Umsetzung der familienorientierten Arbeit in Bezug auf die Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern beitragen und wo Schwierigkeiten auftreten können. Aufgrund der Aussagen können Erkenntnisse, Rückschlüsse und Konsequenzen für den Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung gewonnen werden und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen formuliert werden.

Gerne möchte ich Sie nun anfragen, ob Sie als Heilpädagogische Früherzieherin des Dienstes XYZ bereit wären, ein Interview mit mir zu führen? Weiter stellt sich die Frage, ob auch eine von Ihnen betreute Familie bereit wäre, sich mit mir zu diesem Thema zu unterhalten? In Bezug auf die Familie müssten folgende Voraussetzungen gegeben sein: die Früherziehung fand über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr statt und müsste nach Möglichkeit bereits abgeschlossen sein oder in diesem Sommer abgeschlossen werden. Zudem müssen die Eltern Deutsch sprechen und verstehen.

Das Interview mit Ihnen als Fachperson wird, wenn möglich im Juni/Anfang Juli 2017 durchgeführt werden und dauert ca. 1 1/4 Stunde. Das Gespräch kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden. Das Interview mit den Eltern wird erst im August/September 2017 erfolgen (der Ort kann auch von ihnen festgelegt werden). Selbstverständlich werde ich die Familie, welche Sie mir angeben, in einem separaten Brief noch offiziell anfragen.

Ihre Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema interessieren mich sehr, und ich würde mich über eine Zusage Ihrerseits bis (Datum, ca. 2 Wochen nach Anfragedatum) freuen. Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung!

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich über eine Kontaktaufnahme (siehe unten).

Freundliche Grüsse

Name

E-Mail

Handynummer

II. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit: „Familienorientierung als Ausgangslage zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens“

Autorin: Anne Steudler, Seidenweg 6, 3012 Bern, anne.steudler@gmx.ch

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert werden. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Anne Steudler, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audio-datei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich (Wir), Frau X (Herr und Frau X) bin (sind) hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit „Familienorientierung als Ausgangslage zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens“ verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH im Februar 2018).

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

III. Interviewleitfaden Heilpädagogische Früherzieherinnen

Interviewleitfaden Heilpädagogische Früherzieherinnen

FE:	
HPD:	
Datum:	
Zeit:	

Vorbereitung

- **Getränke** bereitstellen
- **Sitzordnung** beachten
- **Ausgedruckte Skala von 1–10** zur Visualisierung bei den Einstiegsfragen bereithalten

Einstieg

- **Begrüßung** und **Dank** für Gesprächsbereitschaft
- **Vorstellen** der Interviewerin
- Hinweis auf **Datenschutz/Anonymisierung/Löschung** der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einverständniserklärung** zur Tonaufnahme
- Informationen zu **Kontext/Zweck der Befragung** (Interview findet im Rahmen der Masterarbeit statt, Thema: Familienorientierung in der HFE insbesondere die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes, Befragung von zwei HFE's und zwei Familien, welche von diesen betreut wurden)
- **Rahmenbedingungen** (Dauer des Interviews ca. 1 ¼ Stunde, Zuerst Fragen zur Person, dann vier Fragen, welche auf einer Skala von 1–10 eingestuft werden können. Dann folgen offene Fragen, zu vier Themenbereichen (Kernelemente der Familienorientierung, Methoden/Konzepte, Voraussetzungen, Wirksamkeit) zu denen bitte alles erzählt werden soll, was einem dazu in den Sinn kommt)
- Gibt es noch **Fragen?**
- **Einschalten des Aufnahmegerätes**

Fragen zur Person

Wie lange sind Sie schon als HFE tätig?

Übten Sie vorher einen anderen Beruf aus? Wenn ja, welchen?

Welche Qualifikation führt Sie zur HFE? Haben Sie eine Ausbildung zur HFE absolviert?
Wenn ja, welche? In welchem Jahr?

Welche Aus- und Weiterbildungen haben Sie im Rahmen der HFE besucht?

Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?

Einstiegsfragen

Zum Einstieg ins Thema möchte ich Sie bitten, mir drei Fragen zu beantworten, die Sie auf einer Skala von 1–10 einschätzen.

Frage 1

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausschliesslich) wie familienorientiert schätzen Sie Ihre Arbeit als HFE ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 2

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie bedeutsam ist Ihnen die familienorientierte Arbeit als HFE?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 3

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie wichtig schätzen Sie die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 4

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie relevant schätzen Sie die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes betreffend der Wirksamkeit der HFE ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Themenbereich A: Kernelemente der Familienorientierung

Frage A1

Sowohl in der Praxis wie auch in der Literatur und der Forschung wird der Begriff *Familienorientierung* als eines der Grundprinzipien der HFE formuliert. Darin wird der *Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes* eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als ein zentrales Ziel bezeichnet.

Welche *Kernelemente* der Familienorientierung tragen aus Ihrer Sicht dazu bei, das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? (Bei Rückfrage: Kernelemente = Aspekte/Faktoren, die Sie als wichtig erachten)

Notizen:

Frage A2

In der Theorie werden *fünf Kernelemente familienorientierter Frühförderung* beschrieben. Die *Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie* gilt als eines dieser Kernelemente.

Was verstehen Sie unter *Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie*? Welche Aspekte müssen dabei aus Ihrer Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzen Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag um? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A3

Als ein weiteres Kernelement wird die *Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen* formuliert.

Was verstehen Sie unter *Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen*? Welche Aspekte müssen dabei aus Ihrer Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzen Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag um? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A4

Die *gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung* gilt als weiteres Kernelement familienorientierter Arbeit.

Was verstehen Sie unter *gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung*? Welche Aspekte müssen dabei aus Ihrer Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzen Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag um? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A5

Die familienorientierte Arbeit soll die *Entwicklungsunterstützung im Alltag planen*.

Was verstehen Sie unter *Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag*? Welche Aspekte müssen dabei aus Ihrer Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzen Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag um? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A6

Die *Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern* wird als letztes Kernelement der Familienorientierung formuliert.

Was verstehen Sie unter *Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern*? Welche Aspekte müssen dabei aus Ihrer Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzen Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag um? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A7

In verschiedenen Studien und Befragungen von Fachkräften der HFE konnte festgestellt werden, dass ein Spannungsfeld zwischen der Förderung des Kindes und der Beratung der Eltern besteht. Es gibt Forscher, die behaupten, dass die HFE ein klinisches/kind-

zentriertes und deshalb ein nicht familienorientiertes Arbeitsmodell verfolgt, wenn diese eine „volle Tasche“ mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringt.

Was denken Sie zu dieser Aussage? Kann aus Ihrer Sicht durch die direkte Arbeit der HFE mit dem Kind das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes gestärkt werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?

Notizen:

Themenbereich B: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

Frage B1

Die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes kann im Praxisalltag mit unterschiedlichen Methoden, Konzepten und Vorgehensweisen umgesetzt werden. Welche Methoden und Konzepte setzen Sie dafür ein? (Bei Rückfrage: Methoden/Konzepte = z.B. Marte Meo, Entwicklungspsychologische Beratung nach Ziegenhain, Systemische Interaktionsberatung und Therapie etc.)

Notizen:

Frage B2

Wie häufig setzen Sie die von Ihnen oben erwähnten Methoden/Konzepte in Ihrem Praxisalltag ein?

Notizen:

Frage B3

Wie haben Sie sich diese Kompetenzen angeeignet?

Notizen:

Frage B4

Wie schätzen Sie die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Bezug auf die familienorientierte Arbeit für die HFE im Inland bzw. im angrenzenden Ausland ein? Gibt es genügend Angebote, um sich familienorientierte Praxiskompetenz anzueignen? Was würden Sie sich (zusätzlich) wünschen? Stehen Ihnen genügend zeitliche und finanzielle Mittel für Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung?

Notizen:

Themenbereich C: Voraussetzungen

Frage C1

Müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein, damit es gelingt das elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Wenn ja, welche?

Notizen:

Frage C2

Was löst die Behauptung „Das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes kann in jeder Familie gestärkt werden“ bei Ihnen aus? Stimmen Sie dieser Aussage zu? Wenn ja, warum? Stimmen Sie dieser Aussage nicht zu? Wenn nein, warum?

Notizen:

Themenbereich D: Erkennen der Wirksamkeit

Frage D1

Woran lässt sich erkennen, dass es gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage D2

Gibt es sonst noch Aspekte, die Sie zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes als wichtig erachten?

Notizen:

Abschluss

Möchten Sie noch etwas anmerken?

Danke für das Gespräch und Ihre Offenheit.

Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit.

IV. Interviewanfrage Eltern

Sehr geehrte Familie XY

Herzlichen Dank, dass ich auf Sie zukommen kann.

Ihre Adresse habe ich von Frau X erhalten, die Sie und ihr Kind (ihre Kinder) in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet hat.

Ich belege zurzeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Neben dem Studium arbeite ich seit 2012 als Heilpädagogische Früherzieherin beim Früherziehungsdienst des Kantons Bern.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema „Familienorientierung als Ausgangslage zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens“; eine Thematik, welche mich in meiner täglichen Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin immer wieder beschäftigt.

In der Literatur und der Forschung wird der Begriff „Familienorientierung“ als eines der Grundprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung formuliert. Darin wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als ein zentrales Ziel bezeichnet.

Für meine Masterarbeit möchte ich unter anderem auch Familien interviewen und dabei herausfinden, wie sie die früherzieherische Begleitung in Bezug auf diese Thematik erlebt und empfunden haben.

Ziel der Arbeit ist es, mittels der oben erwähnten Befragung herauszukristallisieren, welche Elemente zu einer gelingenden Umsetzung der familienorientierten Arbeit in Bezug auf die Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern beitragen und wo Schwierigkeiten auftreten können. Aufgrund der Aussagen können Erkenntnisse, Rückschlüsse und Konsequenzen für den Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung gewonnen werden, welche den Eltern zu Gute kommen können.

Gerne möchte ich Sie nun anfragen, ob Sie als Familie, welche von Frau X begleitet wurde, bereit wären, ein Interview mit mir zu führen? Das Interview mit Ihnen wird, wenn möglich Ende August/Anfang September 2017 durchgeführt werden und dauert ca. 1 1/4 Stunde. Das Gespräch kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden.

Ihre Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema interessieren mich sehr und ich würde mich über eine Zusage Ihrerseits bis (Datum, ca. 2 Wochen nach Anfragedatum) freuen. Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung!

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich über eine Kontaktaufnahme (siehe unten).

Freundliche Grüsse

Name

E-Mail

Handynummer

V. Post-Skript zur Interviewerhebung

FE:	HPD:	Datum:	Zeit:

Erster Eindruck

Gesprächsverlauf

Gedanken/Hypothesen zum Interview

Eigene Befindlichkeit

Besonderes

VI. Transkriptionsregeln

Einfaches Transkriptionssystem nach Dressing und Pehl (2015, S. 21ff)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise „Er hatte noch so'n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen“.
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“ „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handstörgeräusch) oder (unv., Mikrophon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeit-

marke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).

12. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf

VII. Interviewleitfaden Eltern

Interviewleitfaden Eltern

Familie:	
Betreut durch:	
Datum:	
Zeit:	

Vorbereitung

- **Getränke** bereitstellen
- **Sitzordnung** beachten
- **Ausgedruckte Skala von 1–10** zur Visualisierung bei den Einstiegsfragen bereithalten

Einstieg

- **Begrüßung** und **Dank** für Gesprächsbereitschaft
- **Vorstellen** der Interviewerin
- Hinweis auf **Datenschutz/Anonymisierung/Löschung** der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einverständniserklärung** zur Tonaufnahme
- Informationen zu **Kontext/Zweck der Befragung** (Interview findet im Rahmen der Masterarbeit statt, Thema: Familienorientierung in der HFE insbesondere die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes, Befragung von zwei HFE's und zwei Familien, welche von diesen betreut wurden. **Wichtig: Es geht dabei nicht um eine Bewertung der HFE! Sondern darum, die Erfahrungen und Gedanken der Eltern zu diesem Thema kennen zu lernen und zu erfahren, was ihnen in Bezug darauf wichtig ist und was hilfreich war)**
- **Rahmenbedingungen** (Dauer des Interviews ca. 1 ¼ Stunde, Zuerst Fragen zur Familie, diese bitte knapp beantworten, dann sechs Fragen, welche auf einer Skala von 1–10 eingestuft werden können. Dann folgen offene Fragen, zu vier Themenbereichen (Kernelemente der Familienorientierung, Methoden/Konzepte, Voraussetzungen, Wirksamkeit) zu denen bitte alles erzählt werden soll, was einem dazu in den Sinn kommt)
- Gibt es noch **Fragen?**
- **Einschalten des Aufnahmegerätes**

Fragen zur Familie

Wie lange wurde Ihr Kind/Ihre Familie durch die HFE begleitet?

Aus welchem Grund wurde Ihr Kind für die HFE angemeldet? Welche Art der Behinderung/Beeinträchtigung/Entwicklungsverzögerung hat Ihr Kind?

Durch wen erfolgte die Anmeldung zur HFE?

Wie alt war Ihr Kind zum Zeitpunkt des Beginns der HFE?

Haben Sie noch weitere Kinder? Wie viele? Wie alt sind diese Kinder?

In welcher Regelmässigkeit fand die HFE statt?

Aus welchem Grund wurde die HFE beendet? Wann war das?

Welchen Beruf üben Sie aus? Teilzeit/Vollzeit?

Wer ist in der Regel zuständig für die Betreuung der Kinder?

Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?

Einstiegsfragen

Zum Einstieg ins Thema möchte ich Sie bitten, mir sechs Fragen zu beantworten, die Sie auf einer Skala von 1–10 einschätzen.

Frage 1

Vor X Jahren (Angaben ergeben sich aus den vorangegangenen Fragen) wurde für Ihr Kind/Ihre Familie die HFE eingeleitet. Versuchen Sie sich an diese Anfangszeit zurück zu erinnern. Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1–10 ein (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich), wie stark war damals ihr Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung Ihres Kindes?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 2

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie stark fühlten Sie sich zu Beginn der HFE allgemein belastet? (z. B. Sorgen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes, familiäre Belastungen oder Sorgen um die Zukunft Ihres Kindes etc.)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 3

Bitte schätzen Sie auf einer Skala von 1–10 ein (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie war Ihr Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung Ihres Kindes nach Abschluss der HFE ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 4

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie stark fühlten Sie sich nach Abschluss der HFE allgemein belastet? (z. B. Sorgen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes, familiäre Belastungen oder Sorgen um die Zukunft Ihres Kindes etc.)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 5

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt keinen, 10 = ausserordentlich hoch) welchen Einfluss hatte die HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 6

Auf einer Skala von 1–10 (1 = überhaupt nicht, 10 = ausserordentlich) wie nachhaltig wirkt sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes aus?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Themenbereich A: Kernelemente der Familienorientierung

Frage A1

Eines der Grundprinzipien der HFE ist, dass sie familienorientiert arbeitet. Innerhalb der Familienorientierung wird der *Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes* eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als ein zentrales Ziel bezeichnet.

Welche *Aspekte/Faktoren* tragen aus Ihrer Sicht als Eltern dazu bei, das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Was war Ihnen wichtig, um sich gestärkt zu fühlen?

Notizen:

Frage A2

In der Theorie werden *fünf Kernelemente familienorientierter Frühförderung* beschrieben. Die *Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie* gilt als eines dieser Kernelemente.

Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die HFE Ihre *Bedürfnisse und Prioritäten* berücksichtigt? Wie wurde dies umgesetzt? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A3

Als ein weiteres Kernelement wird die *Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen* formuliert (z. B. Stärkung/Einbezug/Mobilisierung von spezifischen Fähigkeiten/Interessen der Eltern und familiären oder ausserfamiliären Personen).

Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die HFE Ihre *individuellen und sozialen Ressourcen* gestärkt? Wie wurde dies umgesetzt? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A4

Die *gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung* gilt als weiteres Kernelement familienorientierter Arbeit.

Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die HFE *die Ziele der Förderung gemeinsam formuliert*? Wie wurde dies umgesetzt? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A5

Die familienorientierte Arbeit soll die *Entwicklungsunterstützung im Alltag planen*.

Wurde aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die HFE *die Entwicklungsunterstützung im Alltag geplant*? Wie wurde dies umgesetzt? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A6

Die *Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern* wird als letztes Kernelement der Familienorientierung formuliert.

Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die HFE Ihre *Interaktions- und Beziehungskompetenzen gestärkt*? Wie wurde dies umgesetzt? Können Sie mir Beispiele geben?

Notizen:

Frage A7

Es gibt Forscher, die behaupten, dass eine HFE nicht familienorientiert arbeitet, wenn sie eine „vollen Tasche“ mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringt.

Wie war das bei Ihnen? Hat Frau X manchmal Spielmaterial mitgebracht? Wussten Sie jeweils, warum sie dieses Spielmaterial mitgebracht hat? Hat sie manchmal auch mit dem Spielmaterial Ihres Kindes gearbeitet? Denken Sie, dass das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes auch gestärkt werden kann,

wenn die HFE Spielmaterial zum Hausbesuch mitbringt? Waren Sie jeweils in den Förderstunden aktiv involviert?

Notizen:

Themenbereich B: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

Frage B1

Die HFE's setzen unterschiedliche Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen in ihrer Arbeit ein, um das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken (z. B. videogestützte Beratung, lösungs- und ressourcenorientierte Beratung und Gespräche oder Demonstration von Vorgehensweisen zur Förderung etc.). Was wurde bei Ihnen eingesetzt? Was war für Sie besonders hilfreich? Was weniger?

Notizen:

Frage B2

Wie häufig wurden die von Ihnen oben erwähnten Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen eingesetzt?

Notizen:

Frage B3

Wissen Sie, wie sich die HFE diese Kompetenzen angeeignet hat?

Notizen:

Themenbereich C: Voraussetzungen

Frage C1

Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit es der HFE gelingt, das elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Gibt es aus Ihrer Sicht Einschränkungen oder Bedingungen, die es der HFE schwierig machen könnten, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung zu stärken?

Notizen:

Frage C2

Welchen Einfluss hatte aus Ihrer Sicht Ihr allgemeines Belastungserleben zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes? Welche Belastungen waren für Sie damals am schwerwiegendsten? Konnten diese Belastungen durch die HFE reduziert werden? Wenn ja, wie? Was war für Sie dafür am hilfreichsten?

Notizen:

Themenbereich D: Erkennen der Wirksamkeit

Frage D1

Woran lässt sich aus Ihrer Sicht erkennen, dass es der HFE gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Können Sie mir Beispiele geben? Wie nachhaltig wirkt sich der Erwerb dieser Kompetenzen bei Ihnen aus? Wie zeigt sich dies im Alltag? Hat dies einen Einfluss auf die gesamte Familie?

Notizen:

Frage D2

Gibt es sonst noch Aspekte, die Sie zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes als wichtig erachten? Möchten Sie sonst noch etwas zur HFE anmerken?

Notizen:

Abschluss

Möchten Sie noch etwas anmerken?

Danke für das Gespräch und Ihre Offenheit.

Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie gerne nach Abschluss Einsicht in die Arbeit.

VIII. Transkript Interview 1

Absn.	Interview 1
1	I: Ich beginne mit den Fragen zu dir als Person. Wie lange bist du schon in der Früherziehung tätig?
2	B1: In der Früherziehung seit 2009. Das sind jetzt acht Jahre. Ja und ich habe aber vorher in der Familienbegleitung gearbeitet, sechs, sieben Jahre. Das müsste ich genau nachschauen. Ja und anderes waren private, ehrenamtliche Sachen, bei denen ich mit Erwachsenen zu tun gehabt habe. Aber das ist so im Berufsbereich. Ich bin erst nach den Kindern wieder eingestiegen. Ja.
3	I: Und hattest du vorher einen anderen Beruf ausgeübt?
4	B1: Nein, ich bin Heilpädagogin. Ich habe in Freiburg studiert und habe nachher einfach die Ausbildung / Und im Rahmen der Ausbildung noch etwas gearbeitet. In Kinderheimen und danach hatte ich Kinder und bin Mutter gewesen. Ich habe dann noch ein bisschen Teilzeit gearbeitet aber eigentlich nichts mehr Längeres konsequent. Weisst du. Oder Stellvertretung irgendwo mal gemacht. Ja, immer als Heilpädagogin oder im Kinderheim, ja. Und ich habe noch als Katechetin gearbeitet im Schulbereich. Den Gesamtberufseinstieg habe ich an einem ganz anderen Ort gemacht. Ja.
5	I: Und wann hast du die Ausbildung gemacht, also zur Heilpädagogin?
6	B1: Warte rasch. (...) 83 bis 86. In Freiburg ja, zwei Jahre Studium und ein Jahr Anerkennung. Ja. (...) Und Vorpraktikum. Das gehört ja auch noch dazu. Dann ist es 82 bis 86. Die Studien sind einfach 83 bis 85. Ja.
7	I: Und als Familienbegleiterin, hast du dort auch eine Ausbildung gemacht?
8	B1: Nein, das war eben der Berufseinstieg nach der Katechetin und ich meinte, ich müsste eine Passerelle machen. Die meinten dann, das brauche es nicht. Und ich habe währenddem ich gearbeitet habe viele Weiterbildungen gemacht in der Elternberatung. Da bin ich eigentlich gerade wieder nach 20 Jahren Unterbruch oder fast 15 wieder eingestiegen.
9	I: Und was hast du so für Aus- respektive Weiterbildungen gemacht im Rahmen der Früherziehung?

10	<p>B1: Nichts. Nein (Lachen). Nein, also rein von der Förderung, das war auch der Punkt warum ich im 09 wieder eingestiegen bin. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich kompetent mit Familien unterwegs zu sein. Und in der Früherziehung habe ich eine Lücke. Ich habe einfach die Ausbildung gemacht und dann gearbeitet und danach die eigenen Kinder gehabt. Und dort wahrscheinlich viel umgesetzt, bewusst und unbewusst. Aber in der Früherziehung, therapeutisch, fördermässig habe ich, glaube ich wenig gemacht. Ich muss wirklich etwas Hirnen, um das zu suchen. Ich habe auch keine Schwerpunkte oder so. Ich habe dadurch, dass ich Katechetin gewesen bin, auch sonst viele ehrenamtliche Arbeiten gemacht mit Kindern. Ich habe einfach viel im pädagogischen Bereich. Was brauchen die Kinder, wie entwickeln sich Kinder, auch im frühkindlichen Alter und wie kann man sie tragen oder was sind ihre Bedürfnisse, was ist (...) wie sagt man das (...) Erlebnispädagogik. Dort habe ich ganz viel gemacht. Also, aber immer ein bisschen mit dem kirchlichen Touch. Das waren oftmals Weiterbildungen mit kirchlichem Touch. Einfach so (...) Entwicklung von Kindern. Aber spezifisch wie z.B. Autismus oder irgend so, weisst du, im heilpädagogischen Bereich, habe ich erst jetzt wieder angefangen. Ja. Was ich jetzt brauche bei der Arbeit, mache ich jetzt punktuell. Und ich habe eben in dieser Zeit als Familienbegleiterin sehr viel auf der Elternberatung, lösungsorientierte Beratung solche Sachen dann nebenberuflich einfach gemacht. Und systemische Basisweiterbildung habe ich gemacht. Ich habe dort nicht den Aufbau gemacht, aber die Basis.</p>
11	I: Also, ist das Systemische Interaktionstherapie und Beratung?

12	<p>B1: Ja, also in Bern hatte es an der BFF eine systemische Beratung, eine Basis gegeben und danach hättest du noch einen Aufbau machen können, nochmals ein Jahr lang. Und hättest eine Arbeit schreiben müssen. Ich habe dann die Arbeit gescheut. Ich hatte damals noch die Kinder zuhause und habe dann gefunden, nein, das ist zu viel. Ich habe dann den Aufbau nicht / Das ist aber ein bisschen mich, weisst du. Überall so ein bisschen eine gute Basis holen und dann wirklich nicht spezialisiert in eine Richtung. Dies kommt mir jetzt in der Früherziehung zu Gute. Ich weiss von Vielem immer so der Basislevel und kann mir dann das Nötige dann noch holen. Aber ich habe jetzt nicht einfach eine Richtung voll, bis weiss ich wohin, gemacht. Ich habe auch nicht den Master in Früherziehung. Zu meiner Zeit ist die Früherziehung erst aufgekommen an der Uni. Ich hatte ein paar Studienkollegen, die dort die Kurse gemacht haben. Und ich habe dann gefunden, ich grenze mich nicht ein nur für kleine Kinder. Das brauche ich nicht. Und habe es dann nicht gemacht. Ich bin jetzt also wirklich ohne Früherziehung / also, das darfst du nicht so laut irgendwo sagen, / (Lachen) weisst du, in der Früherziehung tätig. Ich habe kein offizielles Papier in der Früherziehung. (...) Aber ich fühle mich genug kompetent. (Lachen) Also das kann ich ehrlich sagen. (Lachen) Ich habe einfach die Pädagogik im Hintergrund aber ich habe nichts Spezifisches in Richtung Früherziehung gemacht. Ich mache es jetzt. (...) Learning by doing, genau.</p>
13	<p>I: Das ist ja eh unser Job. Learning by doing.</p>
14	<p>B1: Ja, das macht man non Stopp. Das ist glaube ich / Das ist sogar die Basis, um gut arbeiten zu können. Dass man diese Bereitschaft hat. Sonst kannst du aufhören. Ja. (...) Das ist so. Ja.</p>
15	<p>I: Darf ich dich noch nach deinem Alter Fragen?</p>
16	<p>B1: 63-er bin ich. Also 54, diesen Sommer.</p>
17	<p>I: Das waren so die Fragen zu deiner Person. Und jetzt würde ich gerne zu den Skalierungsfragen gehen. Und ich gebe dir dies zur Visualisierung. Also, auf einer Skala von 1 - 10, wie familienorientiert schätzt du deine Arbeit als Früherzieherin ein. 1 wäre überhaupt nicht, 10 ausschliesslich.</p>
18	<p>B1: (...) Das ist ein bisschen mutig, 10. (...) Das ist ein bisschen mutig. (...) Vielleicht wäre besser 9, aber ich habe das Gefühl es ist 10. (Lachen)</p>
19	<p>I: (Lachen) Gut. Dann gehe ich zur zweiten Frage. Auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie bedeutsam ist dir die familienorientierte Arbeit als Früherzieherin? 1 überhaupt nicht, 10 ausserordentlich.</p>
20	<p>B1: 10. (...) Also, das wäre sonst ein Widerspruch. (Lachen)</p>

21	I: Kommen wir zur dritten Frage. Auf einer Skala von 1 - 10, wie wichtig schätzt du die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ein? 1 wäre überhaupt nicht, 10 ausserordentlich.
22	B1: Also / wieder 10. (Lachen) Ich kann dir dann schon eine Begründung geben warum. (Lachen)
23	I: Ja, das ist schon gut. (Lachen)
24	B1: Das kommt noch, gell.
25	I: Ja, das kommt noch. Genau. Die offenen Fragen, die kommen dann noch. Da kannst du dann ganz viel erzählen. (Lachen)
26	B1: Da kann ich dann loslegen. (Lachen)
27	I: Genau. Die Frage 4 wäre auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie relevant schätzt du die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes betreffend der Wirksamkeit der Früherziehung ein?
28	B1: (...) Jetzt musst du nochmals lesen. Weil vorher ist eine ähnliche Frage gewesen.
29	I: Dieses Mal geht es um die Wirksamkeit.
30	B1: Die Wirksamkeit des Kindes. (...)
31	I: Die Wirksamkeit der Früherziehung.
32	B1: Ja. (...)
33	I: Oder wie schätzt du die Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern /
34	B1: Auch 10. Ja, ja, auch 10.
35	I: Gut. Danke. Das waren die Skalierungsfragen. (...) Und jetzt gehen wir zu den offenen Fragen. Und bevor ich dir die erste Frage stelle, muss ich ein bisschen ausholen, um den Kontext zu klären. Also, die Familienorientierung gilt sowohl in der Praxis wie in der Literatur und der Forschung als eines der Grundprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung. Darin wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als zentrales Ziel bezeichnet. Welche Kernelemente der Familienorientierung tragen aus deiner Sicht dazu bei, das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? (...) Kernelemente wären so Aspekte oder Faktoren /
36	B1: Da habe ich kein Know-how, was dazu gehört. Das habe ich vorher / Einfach was ich denke /
37	I: Ja, das macht gar nichts. Einfach, was du denkst.
38	B1: Worauf ich Wert lege, was ich mache. (...) Das eine ist die Empathie und

Wertschätzung, so dieses Packet. Beziehung, Vertrauen zu den Eltern als Basis, eigentlich überhaupt mal hinzukriegen. Ja und darin auch das Verständnis, warum machen sie etwas nicht und so. Oder das nicht einfach schon zu skalieren oder irgendetwas, sondern ich möchte einfach verstehen. (...) Das Verständnis, dass sie verstehen, warum ich etwas mache oder nicht mache bei einem Kind, dass ich dies auch transparent mache, was ich mir überlege. Dass ich etwas jetzt so und so mache und was ich ausprobieren möchte mit dem Kind oder die Freude wecken oder so. Also, dass sie mein Handeln verstehen können. (...) Sie einbeziehen, dort wo es geht. So viel wie sie wollen und können. Also auch die Ressourcen von ihnen entdecken. Also was können sie gut. Z.B. ich habe im Moment eine Mutter, die Mühe hat ihre Kompetenzen zu finden, aber sie singt sehr gerne und jetzt sind wir im Kreisli, Versli / und solche Sachen. Und sie blüht auf. Also so ein bisschen / Ein Durchbruch findest du dort, wo du Ressourcen hast. Und dort kannst du dann eigentlich auch wieder mehr Vorschläge und Ideen bringen auf einer anderen Ebene. Aber wenn du sie dort packen konntest, und sie merken, ah, ich habe ja das, und sich die Kompetenzen auch selber zutrauen / Ja, das ist so die Ressource (...) Verständnis, Akzeptanz der Lebenssituation. Also auch gut spüren, ich weiss nicht wie man dem sagt, eben wo stehen sie gerade. Also, weisst du, was beschäftigt sie sonst noch vom Systemischen. Sei es in der Familie, sei es weiter rum. Kontext Kultur. Was sie mitbringen. Wo sind ihre Möglichkeiten in diesem Rahmen. (...) Was gibt es noch, was ich mache? (...) Ich weiss auch nicht. Einfach solche Ohren haben (deutet mit den Händen grosse Ohren an). Weisst du, ich weiss nicht wie dem / Augen und Ohren, also ich merke, ich gehe dort hinein mit Sensoren bis aufs Äusserste, ohne Kont / Ja nie Kontrolle, sondern einfach ich möchte es spüren, ich möchte es verstehen, ich möchte fast in ihren Mokkasins laufen (Lachen). Weisst du so. Und dann kann ich mit ihnen einen Weg gehen. Aber ich muss wirklich zuerst bei ihnen / Und ich bin auch Gast. Das tu ich ganz fest / Also ich tu mich immer als / ich bin kompetent im Wissen aber das ist ihr Haushalt und ich bin Gast und ich bin / (...) ich kann ihnen einfach helfen. Sie sind eigentlich 24 Stunden um das Kind, 7 Tage. Und zusammen finden wir / Ich nehme sie immer gerade mit ins Boot. Also ich weiss nicht, wie man dem sagt. (...) Ja, einfach nicht ich habe das Wissen und sie müssen sich jetzt da hinsetzen und ich sage es ihnen oder ich zeige es ihnen. Also nicht lehrermässig, sondern zusammen finden wir das raus. Mit ihrem Rucksack und mit meinem Rucksack. Das ist sicher ein grosser Ansatz, den ich / Ja, der so denke ich, wichtig ist. (...) Dass sie sich eben auch ernst genommen fühlen. Ja, was

	soll ich noch sagen? (...) Sag mir nochmals die Frage.
39	I: Welche Kernelemente der Familienorientierung /
40	<p>B1: Kernelemente / Also Zuhören mit grossen Ohren, das habe ich gesagt. Aktives Zuhören (...) Was kann ich noch sagen? (...) Wertschätzung, Empathie (...)</p> <p>Der Zeitfaktor, das ist ein grosses Kernelement. Also, nicht mein Tempo. Ich gebe nicht das Tempo vor, sondern sie. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt wäre es dann etwa an der Zeit. Und dann denke ich, Moment. Ihr Tempo ist ein anderes. (...) Ja, und schon aber auch der Faktor, also sie auch etwas zu konfrontieren mit Gegebenheiten. So z. B. was ist das System hier oder das Schulsystem oder das Bedürfnis des Kindes. Also schon auch, nebst dem empathischen und Verständnis und ihrem Tempo auch so diese Balance / Dies von Anfang an. Transparenz auch immer, wo stehen wir, was ist gefordert oder was sehe ich. Transparenz, auch Einschätzung des Kindes. Ja, bei aller Liebe und Wertschätzung und Empathie und all dieser Haltung aber auch transparent sein. Also nicht, ja das kommt schon gut oder so. Von Beginn an. Aber auch nicht, ich mache mir mega Sorgen, sondern einfach, was ich sehe, beschreibend. (...) Und so / Ich habe ja noch eine Marte-Meo Ausbildung gemacht. Und dass sie auch lernen, selber hinzuschauen. Also die Kompetenzen von ihnen stärken, was sehen sie. Nicht nur, ich sehe das und sage ihnen das, sondern dass man zusammen schaut. Und mit Marte-Meo ist dies halt ein Mittel, mit dem das super geht. Mit dem Film, den man nachher schauen kann. Die Sequenzen oder so. Und da staune ich auch immer wieder, wie die Eltern, wenn sie aus ihrer Rolle schlüpfen, Dinge sehen, die sie eben in der Elternrolle zuhause nicht sehen. Als wenn sie sich so als Zuschauer / Das ist so die Methode. Aber ihre Kompetenzen / Eben, dass sie ihre eigenen Kompetenzen sehen, lernen zu sehen. Ja. (...) Ja, die Stärkung der Eltern, mit dem was da ist. Ich weiss nicht, ob du was damit anfangen kannst?</p>
41	I: Ich kann sehr viel damit anfangen. Das tönt sehr spannend.

42	<p>B1: Das sind so die Kernelemente. Was fehlt noch? Was habe ich nicht gesagt? (Seufzen) Ich weiss es wirklich nicht. Warte. Das ist so das, was mir gerade kommt. HUMOR das ist ein Kernelement, welches ich einfach lebe. So der Smalltalk am Anfang, der Kaffee-Schwatz in den ersten fünf Minuten und am Schluss. Also die Rahmensachen, die man einfach macht. Das überlege ich mir nicht mehr. Aber das sind ganz wichtige Sachen. Also nicht gerade mit der Türe ins Haus zu fallen, sondern anzukommen, immer Gast zu sein. Das hat aber alles mit dem zu tun. Wie fange ich an, wie höre ich auf. Der Zeitrahmen, also eigentlich klar, aber doch immer noch so möglich ein bisschen zu dehnen. Oder auch bei Leuten zu wissen, genau da braucht es an der Türe die 20 Minuten. Also muss ich diese 20 Minuten fast vorher aufhören, weil ich genau weiss, da kommen noch 20 Minuten. Das muss ich ihnen ja nicht sagen. Aber ich habe so eine Struktur in mir drin. Ich muss mir auch meiner Rolle immer bewusst sein. Also ich bin nicht Freundin. Ich bin Fachperson. Ich bin Vertrauensperson. Also immer dies / Das muss mir auch immer klar sein. Einfach immer. Weil, es gibt schon Familien, da ist man ganz nahe im Vertrauen oder in der Sympathie. Und es gibt ja so Standardregeln. Und die muss man manchmal durchbrechen. Ich habe jetzt gerade eine albanische Mutter und die kann kaum Deutsch. Und die hat mich etwa beim dritten Mal umarmt und geküsst. Und dann habe ich mir gedacht, ups, hoppla, das ist gerade ein bisschen nahe. Und dann bin ich nach Hause. Und das nächste Mal als ich gekommen bin / Und sie hat wieder / Und ich habe ein bisschen so / (deutet mit den Händen Distanz an) Beim vierten Mal, fünften Mal habe ich beim Reflektieren gedacht, nein das ist ihre Art, mir zu sagen, ich bin so froh, sind Sie da. Und das ist eine Frechheit von mir, wenn ich das jetzt nicht annehme. Und immer der Kaffee. Und der Kaffee ist nicht einfach der Kaffee, sondern sie möchte mir einfach / erstes ihre Kultur, aber auch Gastfreundschaft aber auch ein Stückweit Dank, dass sie wertschätzt, dass ich komme. Und ich trinke immer einen Kaffee und / ob ich jetzt gerade Lust habe oder nicht. Und manchmal auch ein Glas Wasser noch. Aber ich nehme noch etwas und ich lasse mich von ihr verküssen. Oder zu Beginn habe ich immer gedacht, wenn ein runder Tisch ist / habe ich mich immer so ein bisschen / Jetzt, mache ich es auch, wenn Fachleute kommen. Das ist jetzt einfach ihre Art, wie sie mir (...) merci sagt. Und sie sagt es mir auch jedes Mal. Sie gute Frau und so, oder. Und ich merke da geht es überhaupt nicht um einen Rollenkonflikt von zu nahe, sondern es ist ihre Art. Sie könnte es ja auch so machen aber sie macht es jetzt halt so. Und das hätte ich, glaube ich, früher nicht gekonnt. Und das kann ich jetzt wie besser, weisst du. Automatisch / Aber ich</p>
----	---

	<p>musste es auch rasch reflektieren. Und als dann die Arbeitskollegin mitgekommen ist, habe ich mir gedacht, ups, das muss ich ihr zuerst sagen im Vorfeld. Weil das sieht komisch aus. Aber das / solche Sachen kann ich jetzt. Das ist jetzt eine Familie von weiss nicht wie vielen. 50. Aber so diese Rolle muss man sich bewusst sein. Ja. (...) Auch gut, so selber reflektieren. Weiss du, wenn du nicht weiterkommst oder wenn du anstehst. Das ist schon eine wichtige Kompetenz, um sie stärken zu können. Was geht hier ab? Was hat es mit meiner Geschichte zu tun? Oder mit meiner Person oder / Weil manchmal blockiert es und du merkst, es geht wie nicht weiter. Es kommt wie nicht rüber, was du vermitteln möchtest oder im Gespräch oder im Vorleben oder im Vorbild. Ja. Dass ich wie merke, Moment jetzt muss ich bei mir wieder. Wo stellt es an? Sind es fachliche Sachen, sind es persönliche Sachen oder sind es (...) Hypothesen, die ich trotzdem mit mir rumtrage, weisst du und mich selber blockieren. Also, ich finde, dass ganz viel Selbstreflexion ganz wichtig ist, damit ich eigentlich unbeschwert in die Familie gehen kann. Ich muss gut wissen, was könnte hier abgehen. Und mich dann aber auch nicht fixieren darauf, sondern einfach wieder weiter überprüfen. Eigentlich dauernd überprüfen. (...) Es ist mega der Prozess. Es ist eben nicht / Ah, ich habe jetzt die Familie kennen gelernt und ah so ticken die und das sind jetzt die Kompetenzen und das muss ich so und so machen. Es ist eigentlich immer wieder ein Anpassen. Genau, weil die Familie ja auch immer im Fluss ist. (...) Ja, Flexibilität. Das ist auch ganz wichtig. Also Spontanität. Das sind so die Schlagwörter. Hat viel mit deiner Person / Also du musst auch echt sein, authentisch, dass das überhaupt rüberkommt. Das hat viel auch mit mir zu tun und nicht nur mit den / Eines hat mit mir als Person zu tun, eines hat mit meiner Art zu tun und mit Methoden wie ich das mache (...) und das andere eben mit ihnen. Das ist so das Dreier-Ding. Das ist so das Systemische, das du versuchen musst zusammenzubringen. (...) Ja. Viel Vergnügen beim Sortieren meiner Gedanken. (Lachen)</p>
43	<p>I: Ja, das lass nur meine Sorge sein. (Lachen) Du hast schon ganz viel gesagt, was in der Theorie vorkommt. Ich habe jetzt noch weitere Fragen. Ich gehe jetzt auf die theoretischen Aussagen oder Kernelemente ein, die formuliert sind. Und du wirst sicherlich wiedererkennen, was du schon gesagt hast. (Lachen) Also, in der Theorie werden fünf Kernelemente der familienorientierten Frühförderung beschrieben. Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie gilt als eines dieser Kernelemente. Was verstehst du unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem</p>

	Alltag um? Kannst du mir Beispiele geben?
44	B1: Bedürfnisse haben immer mit der Kultur zu tun, mit der Lebenssituation. Also das finde ich ist zentral. Das habe ich vorher schon ein bisschen ausgeführt. Und hat in dem Sinn Priorität, v. a. auch wenn es akut ist. Wie ein Todesfall in der Familie oder Arbeitslosigkeit oder Sprachschwierigkeiten, Integration, allein (...) oder Spannungen. In dem Sinn Priorität, dass es Platz hat aber ich muss dann gut sortieren können, gehört es zu mir. Es muss immer Platz haben, so wie Frau X, das beschäftigt mich. Und dann ist es meine Rolle zu schauen, wie viel Platz, dass es jetzt haben muss.
45	I: Also in Zusammenhang auch mit deinem Auftrag.
46	B1: Mit meinem Auftrag, genau. Muss ich darauf eingehen? Vielleicht muss ich das einmal machen. Oder jetzt ein Todesfall ist etwas ganz Anderes als eine permanente über Monate Arbeitslosigkeit des Mannes. Und was hat das für einen Einfluss auf meinen Auftrag. Einfach das muss ich dann machen. Und in diesem Sinn hat es viel Priorität, aber nicht, dass ich immer an diesem Thema bleibe. Aber es hat Priorität in meinem Planen und Handeln. Oder auch wissen, wie kann diese Familie jetzt zusammenarbeiten. Weil, ich muss wissen, wie stark ist die Priorität für sie. Und wenn das für sie oberste Priorität ist, hat das einen Einfluss auf meinen Auftrag. Aber es ist eigentlich sehr zentral, weil ich glaube, wenn ich gut erfassen kann, wo die Familie steht, die Eltern jetzt, und was sie in dieser Situation eben können oder nicht können, kann ich besser den Transfer machen, wie man mit dem Kind weitergehen kann. Weil das ist ja mein Auftrag, oder. Ich habe keinen Beratungsauftrag für ihre Lebenssituation aber die hat einen Einfluss.
47	I: Und wie erfasst du die Prioritäten oder Bedürfnisse der Eltern? Hast du da irgendein Instrument, das du brauchst?
48	B1: Ein Instrument / Nein, ich mache viel mit Intuition. Also, was spüre ich, was höre ich. (...) Aber mit der Handlungsplanung ist da schon ein Teil drin. Was können sie, was ist ihnen wichtig. Und dann kommen manchmal ja auch solche Dinge wie z. B. das Kind kann nicht mit den Grosseltern sprechen. Es kann nicht einmal die Muttersprache. Also, dann formulieren sie es ganz anders nicht im Sinn von Entwicklung, mein Kind hat keine altersgerechte Sprachentwicklung, sondern es ist doch jetzt schon gross und kann nicht einmal mit den Grosseltern / Und dann finde ich vielleicht aber Motorik wäre viel dringender, weil das Kind ist zwar noch nicht so gross. Aber dort tu ich schon mit ihnen / Ok wie können wir dann / Wenn ich so eine Handlungsplanung / Dann lege ich auch einen Schwerpunkt im Sprachbereich. Ich mache ja alle Punkte. Aber dann

zeige ich ihnen, ich lege hier einen Schwerpunkt. So mein Kind soll lernen / Ich weiss doch auch nicht. Die haben manchmal so Vorstellungen, das macht es dann grösser. Wenn es die Schuhe richtig hinstellen kann. Da denke ich manchmal, das ist eigentlich nicht das Dringendste. Aber dann üben wir das halt wie ein Schwerpunkt, ein ganz praktischer. Weil das für sie Priorität hat. So nehme ich das schon auch auf. Und ich versuche immer so die Balance zu halten, was sind ihre Prioritäten und was sehe ich als Pädagogin in der Entwicklung des Kindes für Prioritäten. Und dann haben wir meistens in den Handlungsplanungen oder in den nächsten Schwerpunkten, in denen ich arbeite, eigentlich die zwei, drei Schwerpunkte. Und dann kommen immer noch Tausend dazu. Aber dann halte ich mich immer wieder daran. Ja. (...) Eben, Marte-Meo ist ein Instrument, das ich wirklich auch brauche, wenn ich sehe, sie sehen es einfach nicht. Dann zeige ich ihnen mit Bildern, was ich sehe bei ihrem Kind, so dass sie lernen, es auch selber zu sehen. Dann kann ich das eben stoppen. Und muss es nicht auch vor den Kindern sagen. Instrumente sind schon auch / Ich arbeite viel mit so / Es gibt so kleine Videos, Kinder bis 4. Damit arbeite ich auch oft. Also was ist die Entwicklung eines Kindes. Dass einfach die Eltern merken / Also, wenn ich eben Prioritäten / Und die sollten doch jetzt endlich sehen, endlich ist ganz schlecht, aber ich möchte ihnen lieb machen, was ein Kind braucht in diesem Alter, was ihm guttut. Und sie haben null diese Priorität. Ihr Bedürfnis ist, es ist sauber, es ist angepasst, es hat Respekt, es kann auf Deutsch grüssen, also so die Integration ist ihnen mega wichtig und nicht auffallen und es ist dann fit für die Schule. Darum kann es schon das ABC oder die Farben, aber es kann kaum Lego zusammensetzen. Wirklich das ist Realität. Aber sagt dir alle Farben und alle Buchstaben. Und sie sagt mir Stolz, es kann schon den Namen schreiben mit drei Jahren. Und kann kaum den Bleistift halten, weisst du. Und dann arbeite ich mit Videomaterial. Dann schauen wir zusammen die Sachen an. Oder ein Bilderbuch, in dem Kinder das machen. Und dann merkt sie, ja mein Kind ist noch nicht in einem Sandhaufen gesessen. Weil natürlich saubere Hosen sind mir wichtig. Also, so auch die Prioritäten ein bisschen zusammenbringen. Das ist mein Ziel, aber nicht einfach so sie müssen jetzt, sondern / Zuerst das Verständnis. Und dann so / Und was ist hier bei mir oder in der Schweiz oder in der Pädagogik oder im System der Schweiz Priorität. Das ist so / Ja, es dünkt mich eben schon sehr wichtig. Das heisst, sie abholen. (...) Ja, mit Gesprächen, mit Beispielen, mit / Manchmal überfordere ich sie auch. Also, ich habe eine Mutter glatt überfordert, weil ich es zu wenig gespürt habe. Aber das war gar nicht so schlecht. Ich habe etwas gebracht /

Weisst du, die haben nur so Fernseher und sonst nichts. Die Spielsachen sind tipp topp verräumt, weil die liegen eben unsortiert rum und das geht nicht. Lego würden sie nicht bauen, sondern immer nur auseinandernehmen. Sie sind zuoberst auf dem Schrank, wo nicht einmal ich sie holen kann. Also wirklich / Und ich arbeite dort schon seit eineinhalb Jahren. Es ist sehr frustrierend. Und ich habe teilweise eine sehr saloppe Sprache entwickelt, damit man es versteht. Es ist auch eine Sprachschwierigkeit natürlich. Und dann habe ich einmal aus lauter Blödheit und ohne zu überlegen, irgendwie im Herbst Blätter gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, wir zerkrümeln die einfach, zerdrücken und basal und so. Ja, und am Schluss ist sie gerade mit dem Besen angerannt gekommen und hat vor zu aufgewischt. Es ist eine ganz saubere Wohnung, oder. Wie in einem Museum oder in einer Ausstellung. Und ich habe mir gedacht, ich überfordere alle. Das wird sie nie wiederholen. Weil die Idee ist ja auch, dass du anregst, etwas auch zu wiederholen. Das wird sie nie machen. Und jetzt habe ich das letzte Mal Strohhalme mitgebracht und diese geschnitten. Das hat sie total cool gefunden. Die liegen zwar nachher auch am Boden, aber die machen keinen Dreck. (...) Die Bedürfnisse muss man sehr ernst nehmen und das immer zusammenbringen mit meinen Förderansätzen und Schwerpunkten. Also meinen / die wir ja auch zusammen / Aber das Kind soll Erfahrungen machen dürfen, habe ich ihr erklärt. Für mich ist das einfach Grundstimulation von allen Materialien. Das hat einfach nichts. Und jetzt habe ich gemerkt, ich darf sie auch nicht überrollen. Ich muss ihre Bedürfnisse sehr ernst nehmen von Sauberkeit und von keinem Staub. Und sie hat keine Allergien, nichts. Die Kinder kommen schon so (nimmt fiktives Staubkorn vom Tisch). Dann kommt das Kind und bringt mir das. Und nicht, weil es das Detail sieht, sondern weil die Tendenz dort ist, es darf nichts rumliegen. (...) Das Tempo, also jetzt kommt nochmals das Tempo bei den Bedürfnissen, Prioritäten. Also das ist ein riesen Faktor, das Tempo. Wir hätten es gerne meistens schneller. Wir sehen es ja. Ich bin jemand, der schnell analysieren kann. Und dann siehst du das relativ schnell, was es hier braucht oder was Priorität ist oder was das Kind für Bedürfnisse hat. Auch bei der Familie, alles. Und es geht eben / Ich bin jetzt eineinhalb Jahre in dieser Familie und habe gerade gestern jemandem erzählt, hey nichts geht. Einfach nichts geht. Oder wenig. Wenig, sehr wenig. Aber es geht etwas. Ich meine darauf schaue ich immer. Aber für mich sind es Schneckenschritte und ich wäre schon lange so innerlich am Denken / Und dann eben die Wertschätzung zu behalten, dass all das / Das ist dann der Spagat, den du machen musst. Du siehst, das Kind spricht an. Wenn man ein bisschen grössere Schritt-

	<p>te machen würde, käme sogar mehr vom Kind. Da ist Resilienz da, da wäre etwas machbar. Weisst du, von der Förderung her. Aber ich mit einer Stunde pro Woche, vergiss es. Und wenn dann sechs Tage nichts mehr in diese Richtung geht, dass das Kind nie mehr Knete in Hand nehmen darf, dann ist das wirklich ganz schwierig. Und dieses Tempo und diese Spannung / Und wo sage ich jetzt, es muss mehr sein. Wo mache ich Druck. Wo ist Druck hilfreich? Das muss man auch heraus spüren. Wo ist auch eine Forderung, eine Aufgabe. Das geht auch alles in diese Priorität rein. Wo muss ich ein bisschen mehr den Chef raushängen. Oder es gibt ja auch solche Kulturen, wo du als Fachperson, dich hinsetzen und ihnen sagen musst, das müssen sie jetzt machen. Und das nächste Mal frage ich sie wie ein Lehrer. Das ist überhaupt nicht meine Art. Aber es gibt Leute, bei denen ich merke, das ist ihr Bedürfnis. Sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, wie sie es machen müssen und was sie machen müssen. Und dann schon, weiss du, in diesem ganzen Rahmen drin, was brauchen sie, dass sie den nächsten Schritt tun können? Lösungsorientierte Frage oder, dass sie das umsetzen können. Wenn ich jetzt sage, jetzt müssen sie jede Woche, jeden Tag einmal nach draussen gehen. Was brauchen sie? Brauchen sie neue Turnschuhe? Oder was brauchen sie? Oder müssen wir zusammen schauen gehen, wo der Spielplatz ist? Was brauchen sie, dass sie überhaupt gehen können? Müssen wir den Weg üben? Was ist der nächste Schritt. Das können sie meistens formulieren. Wo ihr Hindernispunkt ist, dass sie etwas nicht umsetzen können. Und das sind manchmal banale Dinge. Also, ich bin schon beim Weg und sie vielleicht / Ich habe keine Dreckhose fürs Kind. Oder die Waschmaschine wäscht nur alle zwei Wochen. Das sind jetzt alles erfundene Beispiele. Das hat noch nie jemand gesagt. Aber manchmal denke ich, aha, das beginnt noch weiter vorne, wo der Hindernispunkt ist. In meinem Denken oder in meinem Tempo würde ich diese Leute überrollen und deshalb muss man so gut hinhören. Wo sind ihre Bedürfnisse, ihre Gedanken oder ihre Möglichkeiten. Ja. (...) Kannst du mit dem etwas anfangen?</p>
49	<p>I: Ja, das kann ich sehr gut. Also, dann gehe ich zur nächsten Frage. Als weiteres Kernelement wird die Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen formuliert. Was verstehst du unter Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?</p>
50	<p>B1: Da habe ich bereits viel darüber gesagt.</p>
51	<p>I: Ja, da hast du bereits viel gesagt. Das macht gar nichts.</p>

52	<p>B1: Ich glaube, da bin ich einfach stark, in diesem Bereich. Das ist jetzt, glaube ich, mein Teil, die Leute mobilisieren können. Also, das ist mir eben sehr wichtig, weil ich denke, wenn sie das einsehen oder eben verinnerlichen können, nicht eben oben, sondern unten, mein Kind braucht dies, meinem Kind tut das gut. Also wenn sie das wie verstehen, sind sie auch gestärkt und sie werden mobiler. Im wahrsten Sinne des Wortes und können etwas tun. (...) Wie ich das mache? (...) Also, das ist mein Ziel, das ist der Zusammenhang. Deshalb finde ich, das ist das A und O. Das muss mir einfach gelingen. (...) Und wie ich das mache, das sind die Aspekte, die ich dir vorher schon gesagt habe. Eine gute Beziehung hinkriegen. Eine gute Beziehung, eine Vertrauensbeziehung, in der Rolle klar sein, so viel Nähe und so viel Distanz, also auch dort eine gute Balance. Wo braucht es Nähe? Auch in der Sprache. Wie spreche ich mit diesen Leuten, auch in der Gestik, in der Mimik. Wo setze ich mich hin und arbeite, in Führungszeichen nicht für sie. Zeitfaktor. Was mache ich mit dem Kind, was mit den Eltern. Die Schwerpunkte, wie ich diese setze. Wenn ich mit Kolleginnen zum Teil / Dann machen die teilweise 50 Minuten Förderung und dann haben sie noch 10 Minuten für ein Gespräch. Und dann ist die Stunde vorbei. Und vielleicht noch 5 Minuten darüber. Und ich merke, ich habe da viel mehr Flexibilität, glaube ich. Ich habe meine Förderziele und Pläne mit den Kindern aber ich lasse mir dies auch oft durchbrechen. Und wenn mir die Mutter bereits nach 10 Minuten eine Frage stellt, hänge ich dort gleich ein. Und gebe vielleicht dem Kind etwas, was wir vorher schon gemacht haben. Mach das nochmal. Und wenn das etwas ist, das man vor dem Kind besprechen kann, mache ich das. Das trenne ich nicht so, die Elternarbeit. Die Elternarbeit ist bei mir immer möglichst gerade sofort. Und ich habe wenig Eltern, die nicht dabei sind. Und wenn sie weggehen, hole ich sie wieder. Ausser ich merke, die Mutter benötigt jetzt mal eine halbe Stunde. Weisst du, dann ist das aber auch ein Bedürfnis von ihr, welches ich ernst nehme, so dass ich wieder eine Vertrauensbeziehung bekomme. Dass sie merkt die spürt, die nimmt mich ernst in meinen Bedürfnissen. Und all dies führt / Der erste Punkt führt zum zweiten. Also, das ist / Wenn du den nicht machst, kannst du auch nicht stärken. Und wenn du nicht auf einer guten Beziehung bist, eben die Familie siehst, ja, kannst du sie nicht stärken. Weil die wollen einfach nicht / Sie wollen zwar von mir ein Rezept und ein Pflaster und eine Lösung und einen Gips und danach geht es wieder. Und dies erkläre ich ihnen immer wieder, dass das nicht geht. Dass wir zusammen auf einen Weg gehen und dass ich hoffe, dass dieser irgendetwas in Gang bringt. Aber wo dieser genau hinführt, das wissen wir nicht. Und das gibt mir Freiraum, kei-</p>
----	--

	nen Druck. Ich muss sie nirgends hinbringen, die Eltern. Und sie sind von Beginn weg gefordert und das macht sie mobil. Sie müssen wie mitmachen. Also sie merken bald einmal bei mir, eigentlich nach dem ersten Mal, zweiten Mal, sie können nicht zurücklehnen. Sie müssen eigentlich mitgestalten. (...) Ja.
53	I: Und so die sozialen Ressourcen? Das eine ist ja die Stärkung der individuellen Ressourcen. Und wie machst du das bei den sozialen Ressourcen?
54	B1: Ja, die sind halt / Die Realität ist halt, oftmals sind diese Familien alleine. Und wenn es geht, hole ich diese immer auch. Wo hat das System Ressourcen, die etwas übernehmen können. Das ist halt rein in der Erfassung des Familiensystems. In all diesen Fragen über mehrere Male immer wieder, hörst du das raus. Ah, da ist noch eine Grossmutter, da ist eine Nachbarin, da ist eine Freundin, was auch immer. Aber vielmals ist eben nicht viel da oder ist auch viel Druck. Also, dass du sie manchmal sogar aus diesem System etwas befreien musst. Also, sie dürfen auch einmal nicht zur Grossmutter gehen. Oder so. Also sie sind sehr / Also je nach kulturellem Hintergrund. Das ist verschieden. Aber das ist auch das, was für einem selber manchmal etwas schwierig ist. Dass sind oftmals einsame Familien, in die wir hineinkommen. Und wir sind die erste Bezugsperson. Und deshalb ist auch die Rolle so wichtig. Weil wir oftmals die allererste Person ausserhalb des engsten Familiensystems sind. Und die Eltern sind vielleicht im Ausland und ja / Es ist wirklich / Sozial sind die oftmals wenig / Wir versuchen sie manchmal auch am Dienst zu vernetzen. So über Gruppen, über Elternanlässe. Das sind immer so wie Phasen. Dann geht es wieder, dann hat niemand von uns die Ressourcen, dies zu tun. Manchmal wollen sie sich auch nicht vernetzen, sie sind so fest in diesem System drin. Ja. (...) Hilf mir es selbst zu tun. Also es ist auch dort. Ich tu sie fest / Also eine Mutter habe ich jetzt vernetzt so in ein Kaffee Du und Ich, in das eine Menge Migrantenern gehen. Ich arbeite dort nicht. Und sie hat mir gesagt, sie gehe. Aber bis sie geht, geht's nochmals ein paar Monate. Und dann geht sie dann vielleicht, wenn ich nochmals nachfrage. Ja, mein Ziel ist ja, dass nicht wir sie vernetzen, sondern mit anderen. (...) Dort, wo etwas da ist, auf jeden Fall nutzen. Und ja, und schauen, wie man das nutzen kann. Das ist sehr wichtig. Auch zur Entlastung, weil sie einfach oftmals alleine sind. Aber manchmal sind sie wirklich sehr gefangen in diesen / weil sie so angewiesen sind auf dieses Netz und dass du sie dann wie öffnen musst und mit ihnen Neues suchen musst. Ja (...) Das ist ein grosser Faktor, also für die Eltern und für die Kinder. Die Kinder sind ja auch / Vieles ist ja eben auch über die Spielgruppe, Dorf oder Mu-Ki-Turnen. Oder lokale Sachen mit ihnen suchen, welche unabhängig von den Bedürfnissen /

Also das Kind muss dort mitmachen können natürlich. Von der Entwicklung her und dem Alter aber eigentlich sich lokal auch zu vernetzen. Auch den Mut haben mit ihrem Kind an einen Ort zu gehen, in dem es auch ans Licht kommt, wie ihr Kind / Die merken dann es ist anders. Wenn es nur nicht spricht fällt das weniger auf. Aber wenn es vom Verhalten her schwierig ist oder motorisch noch etwas nicht kann, fällt es natürlich schon in einem Mu-Ki auf. Und dann müssen die Eltern soweit sein, dass sie das schon in die Öffentlichkeit / Also das muss man immer gut spüren, sind sie denn schon an diesem Punkt, um auch den sozialen Aufbau / Weisst du, wo sie auch den Nutzen daraus ziehen können, weil sie dann mit anderen wären oder das Kind bekäme Kontakte. Das ist nicht so (...) generell einfach immer wichtig. Weisst du, der erste Punkt, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Aber es gibt auch Familien, bei denen man sagen muss, das ist jetzt eine Schuhnummer zu gross. Jetzt muss man sie so ein bisschen / Nur schauen, dass sie überleben. Also, wie kann man sozial / gibt es Beziehungen oder etwas zur Entlastung oder so. Aber nicht zur Erweiterung. Das geht wie noch nicht. Man muss es mehr im Kontext sehen. (...) Ja. (...) Aber ich merke einfach, solche Ohren (zeigt grosse Ohren an). Immer gut anhören, was spricht sie an. Oder wo nehmen sie Anregungen an. Eben, die Mutter, von der ich vorher erzählt habe, mit dem Singen. Sie würde sicher nicht in ein Mu-Ki-Turnen gehen aber sie würde in einen Singkreis gehen. Also muss ich / Das ist ja dann die Zusatzarbeit, die du hast. Du musst dir nochmals überlegen / In diesem Kaff oder im Internet suchen gehen oder sich sonst schlaue machen. Gibt es da irgendein Kindersingen oder so etwas. Also es ist dann so, wenn ich ihr sage, suchen sie das, das wäre etwas. Dann ist das so / Das tönt so super. Ich biete ihr das an, es ist nicht mein Job, ihr das zu vermitteln aber (...) aber sie kann das nicht. Also muss ich ihr den Zucker noch ein bisschen mehr liefern. Und sagen, schauen sie, ich habe im Internet rasch geschaut, das ist die Telefonnummer. Da könnte man sich melden oder da kann man immer am Mittwoch einfach hingehen. Dann muss sie nur noch gehen. Und dann kannst du noch Fragen, was braucht es, dass sie gehen können. Aber, aber es braucht eben schon noch viel, bis sie diesen Schritt machen. Ja. (...) Ich denke bei den Kindern ist noch so der soziale / Also, das ist ja jetzt so die Familie. Und bei den Kindern gibt es ja manchmal so Momente, wo eben Gruppenerfahrungen, Spielgruppen HPD oder so / Und das gibt automatisch natürlich dann auch wie / Ist eigentlich für uns eine Priorität aber es gibt aus dem heraus eben die Elternabende oder alle kommen am ersten Morgen oder das Kind löst sich nicht ab und die drei Mütter müssen bleiben. Das gibt plötzlich soziale Kontakte, die wir

	<p>nicht geplant haben. Die entstehen dann einfach. Also, ja, manchmal kannst du es nicht planen. Oder dann die Kinder. Ich habe jetzt grössere Kinder in einer Kindergruppe. Dort habe ich gehört, am zweiten Elternabend, die Kinder erzählen zuhause immer von einem Namen. Jetzt haben sich die Eltern an einem Elternabend vernetzt und gefragt, wer sind die Eltern dieses Kindes. Und haben jetzt für ihre Kinder abgemacht. Das sind jetzt kompetente Eltern, in dem Sinn, dass sie sich trauen, weil jetzt ein Jahr lang ihre schwierigen Kinder zusammengespielt haben. Aber die haben sich gefunden und merken, ja mein Kind, das so schwierig ist im Verhalten, das sind jetzt wirklich so quirlige Kinder, mit diesem Kind geht es. Dann muss ich doch von dem mehr machen. Und in der Gruppe haben sich die Eltern nun selber vernetzt. Aber das hat jetzt auch ein Jahr gebraucht. Das haben wir nicht geplant. Aber das ist natürlich ein Wunschfaktor einer Gruppe mit den Eltern. Dass sich der eine oder andere Elternteil auch findet. Über die Elternebene oder über die Kinderebene. Das kannst du ja dann nicht so steuern. Ja. (...) Es ist ein wichtiger Teil. Soziale Faktoren, eben zur Entlastung und zur Stärkung. Aber ist schwierig zum Umsetzen und ist sehr individuell. Ja. (...)</p>
55	<p>I: Es ist spannend, was du erzählst. Dann gehen wir zur nächsten Frage über. Die gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung gilt als weiteres Kernelement familienorientierter Arbeit. Was verstehst du unter gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?</p>
56	<p>B1: Also, ich habe Vorgaben. Das ist die Handlungsplanung, mit der ich auf Kriegsfuss stehe. (Lachen) Aber ich mache es jetzt. Ich weiss nicht, ihr habt es ja etwas anders. Wir haben so vom Kanton ein A4-Blatt mit diesen / Mit fünf Bereichen. Und ich lege meist einfach die Wörter hin. Ich mache es immer noch sehr weg vom Papier, weil ich es schlimm finde, mit / Ich bin mal Mutter gewesen mit drei kleinen Kindern. Ich finde es Horror für die Eltern, dass ich mit Papier komme, mit Kreuzen und ihr Kind wird schablonisiert. Ich weiss, wenn das jemand mit mir gemacht hätte, ich hätte ihr den Hals umgedreht. Weil auch ich habe Kinder gehabt und auch die haben mit drei Dinge gemacht, die man schon sollte und solche die man nicht sollte. Auch ein normal, in Anführungszeichen, entwickeltes Kind passt einfach / Du beginnst einfach. Kommst in ein anderes Denken hinein. Und ich nehme das weg und lege wirklich die Bereiche hin und sage, schauen sie, ich muss hier ein Papier ausfüllen, dass der Kanton zufrieden ist. Aber ich möchte mit ihnen schauen, wo sind die Stärken, was kann</p>

mein Kind gut. Eben Umgang mit Anforderungen oder Dinge verstehen, vom Denken her und so. Ich deutsche es aus. Motorisch, Bewegung und so. Wo denken sie, wo ist ihr Kind mega stark? Manchmal arbeite ich auch mit Smiley, weisst du, veranschaulichen, visualisieren. Wo habe ich Freude an meinem Kind? Und wo habe ich Sorgen? Oder sogar Tränen. Das ist für mich ein riesiger Balast. Und so kommen wir in die Schwerpunkte rein. In diese Bereiche. Und da kommen automatisch Beispiele der Eltern. Wissen sie, das ist immer schwierig oder so. Und das gibt ganz viele Beispiele, wo wir dann auch sagen können, an dem arbeiten wir. Ich deutsche es dann aus. Aber ich suche mit ihnen die Schwerpunkte. Und wenn ich merke, da, alles geht gut, alles ist Smiley oder alles ist plus oder wie gar nicht schwierig. Dann sage ich ja aber / Dann erzähle ich ihnen von Beispielen. Dann komme ich umgekehrt im Gespräch von Beispielen der HFE und sage, mir ist noch aufgefallen, als ich das letzte Mal dies und dies mit ihrem Kind gemacht habe, habe ich gesehen, das macht es mega gut aber da hatte ich das Gefühl, da musste es mega studieren oder hat gesagt, hilfst du mir. Oder hat sich nicht getraut, mich zu fragen oder ist zu ihnen gerannt. Ich denke, dort wäre es vielleicht auch gut, wenn man dort so ein bisschen / Und meist sagen sie, ja selbstverständlich. Oder ja, genau das stimmt. Aber sie können es wie selber nicht formulieren. Und dann habe ich wieder meine zwei, drei Schwerpunkte, die ich vorher schon gesagt habe. Also, ich mache das schon zusammen mit ihnen. Oder auch, dass ich wenn von ihnen kommt / Und ich eben widersage, jetzt kommt dann der Kindergarteneintritt. Und schauen sie, ein Kind / Schule, Kindergarten, Schweiz / Zum Teil wissen sie es und zum Teil ja nicht. Manchmal muss ich sagen, hier muss ein Kind das können, manchmal sage ich, da nehmen wir ein bisschen Druck weg. Manchmal haben die Eltern schon ganz viel Druck. Dann sage ich, vergessen sie den Kindergarten im Sommer. Da machen wir jetzt gerade gar nichts auf den Kindergarten hin. Das kann die Kindergartenlehrerin machen. Das ist immer so die Balance von: Was braucht die Familie. Und da sind wir wieder eben, was hat es für ein Bedürfnis? Wenn sie so viel Druck haben, muss ich Druck wegnehmen. Wenn sie gar keinen haben und sagen, das kommt schon gut, ist ein bisschen Bambini, dann muss ich ein bisschen Druck machen. Und sagen, ja aber sie, wenn dann alle Kinder im Kindergarten noch den Schoppen haben, dann steht die Kindergärtnerin schnell bei ihnen zuhause. Wir müssen ihm ein bisschen helfen, sonst haben sie gleich mit ihr Schwierigkeiten. Dann sind wir froh, wenn wir den Schoppen bis dahin weghaben. Also, so banal rede ich mit ihnen manchmal. Aber das gefällt den Leuten meistens, weil es ist wie fassbar.

Und deshalb, diese Schemen, ich arbeite eigentlich schon mit diesen. Ich schätze, ich muss das, aber ich deutsche sie immer wieder runter auf den Alltag. Es gibt schon auch Familien, bei denen ich Kreuze mache und dann / Man kann dort so Kreuze machen. Es ist eine Stärke, ist immer schwierig oder ist im Mittelfeld. Und die meisten Eltern machen im Mittelfeld. Und dann mache ich bei Eltern, bei denen ich wirklich schon spüre / Da sage ich, aber schauen sie, ich habe jetzt da doch eher das Gefühl, bei diesen vielen Kindern, die ich sehe, das ist eher / Das ist eine Stärke. Da habe ich das Gefühl, da braucht es viel Unterstützung. Bis es im Mittelfeld ist, müsste es das noch ein bisschen selbstständiger können. Also, es kann schon auch eine Hilfe sein, so einfach ein Kreuzchen-Test im Vergleich. Oder, was habe ich ausgefüllt, was haben sie ausgefüllt. Aber ich merke, die Eltern sind einfach überfordert, das Kind einzuschätzen. Sie haben ja den Vergleich in dem Sinn auch nicht. Ihr Kind ist immer gut und normal. Und ich bin einfach gegen diese Papiere. Mega. Und die Kinder, die sind manchmal drei jährig, die haben eine Abklärung beim Arzt und Dokumente dort. Das sehen die Eltern ein bisschen weniger. Dann haben sie, wenn sie eine Behinderung haben, medizinisch / Dann sind sie noch in der Insel irgendwo. Und dann kommt es in die HFE und braucht eine Abklärung. Dann gibt es dort Papiere und Schlussberichte. Und dann kommt es zu mir. Dann komme ich schon mit der Handlungsplanung, dann kommt noch Logo, dann kommt noch Logopapier und Abklärung, Handlungsplanung und Schlussbericht. Und dann kommt noch irgendwie Zusatztherapie, Ergo. Dort hat es hoffentlich keine Papiere. Nein, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und haben manchmal drei jährige Kinder / Und haben schon (deutet ein dickes Dossier mit den Fingern an) / Und das finde ich schlimm. Also da komme ich jetzt als Mutter. Ich denke das ist jenseits. Das ist jenseits. Mit allem Druck unserer Gesellschaft, wenn wir alles so auf Papier festhalten müssen in unserer Gesellschaft. Das professionalisiert alles, aber für die Eltern / Mein Kind ist so schlimm, so nicht normal, so viel Papier, so viele Leute müssen um den Tisch rumsitzen. Stell dir mal vor, du hättest ein drei jähriges Kind und es sitzen fünf Fachleute an einem runden Tisch. Wegen meinem Kind. Das ist Horror. Und das Verständnis für die Eltern / Und dort Druck wegnehmen / Und ja, immer wieder umkehren, wir sitzen hier, ja ihr Kind hat Bedürfnisse aber wir schauen zusammen, wo legen wir jetzt den Schwerpunkt. Dass wir nicht einfach nur an diesem Kind ziehen oder nur / Ja, dass sie wie merken, es ist wirklich eine Stütze und nicht / (...) In dem Sinn, es ist ganz wichtig, dass sie das zusammen machen können. (...) Ja, und eben auch merken, was sie machen können und nicht alle rundherum machen es.

	Darum die gemeinsamen Formulierungen. Ja. (...)
57	I: Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Die familienorientierte Arbeit soll die Entwicklungsunterstützung im Alltag planen. Was verstehst du unter Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?
58	B1: (...) Gut. (...) Das ist eigentlich ein Knackpunkt. Weil da sind wir uns oftmals nicht einig. Die Familie und ich. Da sehe ich Dinge, bei denen ich finde, dass das Kind / Eben sei es trocken werden, sei es den Teller selber abräumen, sei es die Schuhe / Absitzen und einmal versuchen, sie anzuziehen oder die Jacke / weisst du so. Und (...) ich muss zuerst die Familie / Wieder vorne beginnen. Ich muss zuerst die Eltern / Die Eltern müssen es wie zuerst sehen, mein Kind braucht das für die weitere Entwicklung, dass es diese Schritte der Selbstständigkeit machen kann. Das müssen sie wie zuerst sehen. Also ich kann nicht bei der Alltagsplanung mit ihnen dort einsteigen, wo ich einsteigen würde. Sie müssen es wie zuerst sehen. Und das ist manchmal ein langer Weg. Da muss man manchmal ganz viel aushalten. Eben, du siehst schon beim ersten Mal, oh das hat immer noch einen Schoppen. Ja gute Nacht um sechs. Vier jähig und immer noch ein Schoppen, wenn es sagt, Mama, kann ich ein bisschen Wasser haben oder so. Und wenn ich dann beim nächsten Mal gleich einfahre und sage, ein vier jähriges Kind oder eben Kindergarten, das braucht jetzt einen Becher. Die haben dann dort keinen Schoppen mehr, dann habe ich / Dann kann ich die Elternarbeit vergessen. Dann lasse ich diesen Schoppen noch etwas. Und meine Erfahrung ist, was ist für sie ein Knackpunkt im Alltag? Wieder die Eltern fragen. Wo wären sie froh, mit mir darüber sprechen zu können, dass im Alltag / Dass sie für sich sagen, das bringt's. Die Heilpädagogin hat mir einen Weg zeigen können, wie ich diesen Knackpunkt ein bisschen aufbrechen kann. Weil, im Gespräch haben wir dies gefunden. Was benötigen sie von mir? Ich schaue, ob ich das in meinem Rucksack habe, was sie jetzt benötigen. Je nach dem gibt es meistens Feuerwehübungen. Trotzen oder nicht schlafen. Da kommen die Themen. Eben, Essen rum schmeissen, gar nichts essen, davonrennen, da kommen Hundert Beispiele. Und dort, wo es am meisten brennt, das kommt. Ich kann nie auf den Spielplatz, es rennt immer davon, dort hat es keinen Zaun. Ja, dann ist die Alltagsplanung, wie kann ich mit ihm nach draussen. Dann buchstabieren wir runter. Aber das Thema geben sie vor. Und ich sehe vielleicht ein zweites und dann sage ich, schauen sie, wir könnten das doch gleich noch etwas verbinden. Dann über wir gerade noch / Wir nehmen doch

gleich noch etwas zu trinken mit in einem Becher. Das ist jetzt ein Beispiel. Dann nehmen wir keinen Schoppen mit und schauen / Erstens mal für die Mutter, da muss nicht immer ein Schoppen dabei sein. Einfach so an diesem Beispiel, oder. Oder ich vergesse es ganz bewusst und dann hat das Kind Durst und ich habe einen Becher dabei. Also, solche Sachen passieren auch spontan. Und dann merkst du, genau von dem machen wir noch mehr. Vieles passiert auch spontan. Aber Thematik, Schwerpunkt im Alltag legen die Eltern. Den lege nicht ich. Aber den frage ich. Ich komme ja auch in diese Familie / Das Kind hat eine Abklärung / Aber wir haben natürlich immer mehr Kinder, die gar nicht so ein schweres Entwicklungsprofil haben, wo aber ganz viel Erziehungsberatung ist. Oder die Kinder zeigen aufgrund von Deprivation immer mehr Verhaltensauffälligkeiten. Aber wenn du am System arbeiten kannst, kommt dort sehr schnell eine Veränderung, also auch schnell ein Erfolg. Und das ist für die Eltern umwerfend, wenn sie merken, ah jetzt habe ich mit der Früherzieherin geschaut mit Ritual und am Abend Lieder und / Ah genau, das Büchlein. Ich habe doch eines und so. Ah, jetzt geht der ja ins Bett. Dann haben sie das Gefühl, ich sei die Wundertante. Aber das ist oft, wenn das Kind nicht so viele Defizite hat, sondern einfach die Strukturen braucht oder die Rituale, die Strategien und dann ist eigentlich ganz viel möglich. Die Grenzen / Und dann musst du mit den Eltern schauen, wo wollen sie eine Veränderung, weil dort arbeiten sie mit. Und alles andere ist meine Idee. Ja die wollte doch, dass es auf die Toilette geht. Vergiss es, das geht mir einfacher mit den Windeln. Da muss ich noch fünf Mal die Hosen waschen, die nass werden. Dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn sie will, dass das Kind trocken wird, dann nimmt sie fünf Mal Hosen in die Hände. Du merkst, sie, Väter haben wir ganz selten zuhause. Einmal, so glaube ich, hatte ich einen Vater. Ja, darum, (...) die Anliegen der Eltern, das ist das A und O. Jetzt für die Alltagsorientierung. Und das andere, warmlaufen. Es gibt schon eben nicht kindgerecht / Ich hatte ein Kind, das in die Spielgruppe gekommen ist. Das ist gekommen und hat überall rumgeschaut. Dann habe ich gedacht, oh jetzt habe ich da ein schwer autistisches Kind. Also wirklich, konntest nie mit ihm / Und er ist in der Garderobe hin gestanden wie ein Kleiderbügel (breitet die Arme wie ein Kleiderbügel aus). (Lachen) Nein, echt. Und dies mehrere Male. Wie ein Kleiderbügel. Und jetzt ein Jahr später. Die Jacke, er hängt sie auf, er spricht mit mir, hat Blickkontakt. Also vielleicht ein Asperger. Aber weisst du, keine Sprache, kein Blickkontakt, nichts. Kein nichts. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt bin ich gefordert. Jetzt kann ich mich mal dort weiterbilden. Und er hat Fortschritte gemacht. Jeden Monat ein bisschen mehr. Er hat

	<p>immer noch viele Defizite in dem Sinn. Aber trotzdem. Und wenn ich dieser Mutter nur gesagt hätte, er müsse sich selber anziehen. (...) Sie meinte, das ist ein kleines Kind, ich mache ihm das zu liebe und es ist am Praktischsten, wenn er sich so hinstellt (breitet die Arme aus wie ein Kleiderbügel). Und es ist noch heute ein wenig so. Wenn ich mit ihr raus gehe / Kürzlich kam ich etwas zu früh am Morgen. Nein, die Kinder haben länger geschlafen. Ich komme nie zu früh. Und dann habe ich gesagt, komm wir ziehen zusammen die Turnhosen an. Sie wollte gleich, weisst du. Auch, weil ich schon da war und sie pressieren wollte. Dann habe ich gesagt, nein, nein, es ist schon gut. Er soll selber. Und sie hat mich so gross angeschaut. (deutet grosse Augen an) Er hatte eine grosse Freude. Und sie hat dann gesehen / Oder, wenn die Eltern sehen, wie die Kinder Freude haben. Das ist ein guter Motivationsschub, wenn sie sehen, dass es dem Kind wohl ist. Dem Kind gut tut. Also das Wohl des Kindes ist ein grosses / Das ist das verbindende Ding. Sie wollen das Beste für ihr Kind und ich ja auch. Und wenn es mir gelingt, etwas zu machen, bei dem sie merken, das Kind hat Freude, habe ich erstens die Eltern gewonnen und zweitens ihre Mitarbeit für das Kind. Also, das ist das A und O. Ja. (...)</p>
59	<p>I: Dann gehen wir doch weiter. Die Interaktions- und Beziehungskompetenzen stärken wird als letztes Kernelement der Familienorientierung formuliert. Was verstehst du unter Interaktion- und Beziehungskompetenzen der Eltern stärken? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?</p>

60	<p>B1: Also, Beziehung. (...) Da habe ich schon viel gesagt. Beziehung ist wirklich einfach: In-Kontakt-Kommen, Wertschätzung, Empathie, Vertrauen, all das hinzukriegen. Die Interaktion ist ja das Hin und Her. Und das ist der schwierigere Teil. Du kannst auch eine gute Beziehungsebene haben, aber sie delegieren trotzdem an dich. Sie kommt und / Eben, auch gerade in Migrantenfamilien oder anderen Hintergründen. Das ist wirklich die Lehrerin, die kommt. Bis ich gemerkt habe, dass sie auch dem Arzt sagen, ja, ja, mein Kind geht zu einer Lehrerin. Da habe ich gesagt, schauen sie, ich bin keine Lehrerin, ich bin Heilpädagogin. Sagen sie dem Arzt, sie haben eine Heilpädagogin. Aber das hat diese Frau nie geschafft. Ich war immer die Lehrerin. Das hat wie keine Interaktion gegeben, weil sie sagt ja, sie macht ja. Das ist so das Bild der Schule. Sie kommt zwar nach Hause, aber es ist eigentlich Schule. Mein Kind lernt etwas bei ihr. Und eine Interaktion ist für mich dann schon noch so das wechseln. Oder der Input auch der Umsetzung. Oder auch die Interaktion, wenn ich dann weg bin, dass sie das weitermachen. Das hat halt mit den Ressourcen der Familien zu tun. Das dünkt mich ein schwieriger Schritt. Das ist ja der, der ganz schwierig ist. Weil der erste, den bringst du hin. Aber, dass sie dann aufgrund der Beziehung auch weiter an dem arbeiten, wenn ich nicht mehr dort bin. Das ist für mich dann eigentlich auch die Interaktion. Die geht ja nicht nur in dieser Stunde, die geht auch weiter. Die kann ich wie nicht machen. Ich kann einfach all die anderen Punkte, die Ressourcen sehen und all das. Und schauen, dass sie das, was sie sich zutrauen, machen können. Und mit Marte-Meo habe ich oft erlebt / Weil dort kannst du so stark die Ressourcen zeigen. Ich hatte mal eine Mutter, die hat wirklich Vieles nicht gemacht. Eine mega herzliche und liebe, aber einfach, ja, immer am Natel gehangen und tamilisch gekocht und ja aber einfach nichts. Und dann hatte sie eine Kiste mit Spielzeug. Und am Schluss hat sie gesagt, sie musste sie wegräumen, weil sie machen es nur kaputt. Und dann habe ich gefilmt. Und dann haben wir / Und dann habe ich erstens mal gemerkt, dass auch ich das Kind in diesem ganzen Umfeld gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe. Was das Kind eigentlich für Kompetenzen hätte. Und dann habe ich es gefilmt und gesehen, doch / Das war so ein Ball Hin und Her rollen. Dieser Junge ruft der Mutter, aoh, irgend so. Schau wie ich den Ball werfe. Und die Mutter reagiert nie. Dann habe ich das mal für mich gesehen, also der Junge hat die Kompetenzen, Aufmerksamkeit zu holen. Einfach mit seiner Sprache. Aber sie schaut nie. Und dann hatte ich noch einen Reif dabei und wir haben das vorher schon mal miteinander gespielt. Und dann hat sie mit dem Reif gespielt. Und hat damit eine Spielidee gesucht und hat ihm</p>
----	---

diesen einfach so über den Kopf getan. Und hat gemacht, üüüü. So einen Ton. Und der Junge hat gestrahlt und sie hat es etwa fünf Mal gemacht. Das hatte ich vorher selber nie gesehen. Und dann habe ich ihr das gezeigt und ihr gesagt, schauen sie, das ist Sprachanbahnung. Einen Ton machen zu etwas, das Kind hat Freude, dass sie mit ihm mit diesem Reif spielen. Hey, die Frau hat gestrahlt bis hinter die Ohren. Und wir haben schon oft solche Reviews gemacht. Sie hat gesagt, Frau X, sie haben mir gezeigt, dass ich etwas kann. Und das ist Interaktion. Von diesem Moment an war Interaktion möglich. Als sie an sich geglaubt hat, etwas gesehen hat. Und von da an hat sie Dinge gemacht, die wir erarbeitet haben. Und das ist für mich wirklich einfach / Deshalb ist die Stärkung von du kannst etwas oder du bist kompetent als Mutter so wichtig. Also nicht einfach, du machst alles falsch, weil dein Kind jetzt eine Behinderung hat oder verzögert ist. Weil die Schuld ist ja immer da. Das sagen sie wenig. Es gibt Familien, die das formulieren können. Was habe ich falsch gemacht? Aber viele sind so / Die Hilflosigkeit. Und doch ist diese Schuld da, was haben wir falsch gemacht, sonst wäre doch unser Kind wie alle anderen. Wenn dir das gelingt, das wie mal auf die Seite / Das kannst du nicht wegmachen aber so wie, das ist nicht mehr so Priorität im Denken, sondern ich kann ja etwas. Und dann ist auch Interaktion möglich und dann können sie dies auch mit dem Kind umsetzen. Und das ist ja dann Beziehung. Sie nehmen es von mir an, können dann in Beziehung mit dem Kind treten. Ja, es ist so ein Kreis oder Wechselwirkung oder wie auch immer. (...) Ich habe einen Jungen, der hat wirklich nichts gesprochen. Und dann haben wir irgendein Spiel gemacht mit Puzzle. Ich habe gesagt, nein, nein (spielt pantomimisch das Spiel mit dem Kind, Puzzleteil ist am falschen Ort) und dann hat er gesagt nein. Und daraus entstand ein Spiel. Und am Schluss hat er gesagt, nein, und hat mich angefangen anzuschauen. Blickkontakt. Und ich habe gesagt, nein. Und am Schluss hat er es sechs Mal falsch und dann zack, ins richtige Loch. Der wusste schon von Anfang an, wo es hinkommt. Und dann wurde es ein Kommunikationsspiel. Und die Mutter hat das gesehen, wie er Freude gehabt hat mit mir zu sprechen. Und sie hat mir danach erzählt, sie habe die ganze Woche mit ihm Puzzle gemacht und Nein gespielt. Aber eigentlich haben sie ja dann zusammen etwas gemacht. Und inzwischen hat er diesen Schalk, ein bisschen rumzualbern, weil er eben intelligenter ist, als dass ich ihn zu Beginn eingeschätzt habe. Er kann auch viel Ironie machen, aber es ist aus dem Nichts heraus geschehen. Aber die Mutter hat gesehen, das Kind hat so Freude. Und sie hat vorher nie sowas mit ihm gespielt und hat das nun gemacht. Also, das war beeindruckend. Aber, es gibt schon

Familien, bei denen / Also das kommt mir jetzt so in den Sinn. Bei denen, weisst du, so die Nähe, Distanz und auch die Angst, weil eben diese Schuldgefühle da sind oder Ängste, mein Kind ist nicht gut. Und dort ist es ganz schwierig. Und ich habe so eine Mutter, die bringt mich einfach an die Grenzen. Das ist eine wohl situierte Familie, macht viel mit den Kindern, wohnt auf dem Land. Aber das Kind hat medizinische Defizite, ist ein bisschen viel gesagt, aber so Auffälligkeiten. Man ist nicht ganz sicher. Man hat es zurückgestellt. Er hat nicht gesprochen, ist ganz scheu. Und dort habe ich bis heute Mühe gehabt, die Interaktion hinzukriegen. Es ist immer so, wann trete ich ihr in den Garten. Ich kann zwar mit dem Kind arbeiten und eine Beziehung haben und sie sieht, dass es dem Kind wohl ist, es sich freut. Aber der Transfer zu ihr, der ist wirklich ganz schwierig. Weil es besteht immer die Gefahr, sie sagt mir zu viel. Und dann gibt es so Momente, jetzt haben wir den Durchbruch, wir haben ein super Gespräch zwischen Tür und Angel. Und das nächste Mal ist es wieder so. Und das finde ich, ist eben das Spannungsfeld. Manchmal gelingt der Durchbruch schon bald, manchmal braucht es zwei Jahre und du solltest aber schon nach einem Jahr viel weiter sein und manchmal macht es immer so (deutet mit der Hand ein Hin und Her an). Und du weisst gar nicht recht, wo du stehst bei diesen Eltern. Du bist zwar eine Vertrauensperson, du hast eine Beziehungsebene, sie fragen dich, sie testen dich immer auch wieder, sie arbeiten mit dir zusammen, sie arbeiten mit dem Kind, haben ausprobiert, sie überprüfen, ob das was du sagst stimmt. Das sind dann so andere Faktoren. Und wenn es dann stimmt, hast du dann wieder ein bisschen Beziehung gewonnen. Und wenn es nicht ganz stimmt oder wenn du irgendetwas einschätzt und sie sagen, nein aber dort und dort geht es so. Dann bist du gleich wieder 10 cm tiefer, weil du das Kind falsch eingeschätzt hast. Also es gibt ganz heikle Situationen. Und das sind dann auch die, die zehren, weil du jedes Mal anders rein und anders rausgehst. Du weisst nie, woran du bist. Und so eine Mutter kann mir dann auch sagen, war irgendetwas? Dann habe ich gesagt. (...) Was war jetzt das genau? (...) Ah, ich kam zu spät. Ich komme gerne ein bisschen knapp und zu spät. Und sie wohnt so weit weg. Genau, sie wohnt fast 35, 40 Minuten / Jetzt für unseren Kanton ist das weit. Und ich hätte um halb / Und sie sagte immer, nicht zu früh, die Kinder schlafen noch. Sie gehe ein bisschen später arbeiten. Wir haben immer neun Uhr gehabt, dann Viertel vor neun und jetzt ist es halb neun. Aber sie hat mir kommuniziert warum. Und ich habe dann gefunden, ja gut, dann gehe ich um halb neun, ich passe mich dem an. Dann habe ich danach nicht so eng wegen dieser halben Stunde fahren. Das ist gar nicht schlecht. Und dann muss ich hier

so um fünf vor acht gehen, zehn vor acht. Dann hatte ich noch ein Telefonat und habe etwas gesucht und so bin ich erst um zehn nach acht weggekommen. Dann war noch Stau in der Stadt. So war ich zehn Minuten zu spät beim ersten Termin. Und zehn Minuten ist das, was ich den Eltern normalerweise kommuniziere. Weisst du, so von einem Kind zum anderen. Aber die Frau ist clever genug und weiss, ich war noch bei keinem Kind um halb neun. Da komme ich rein und habe gearbeitet und plötzlich hat sie gesagt, schauen sie, heute waren sie wieder zehn Minuten zu spät und das gibt mir das Gefühl, bei den Hausfrauen kann man immer zu spät kommen und ich muss ja nicht arbeiten gehen / Und es kam ein Rattenschwanz. Wirklich. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich Tränen gekriegt. Und ich bekomme nicht so schnell bei den Leuten Tränen. Ich bin eine sehr sensible Person aber bei den Leuten kann ich das eigentlich gut handeln. Aber ich war etwas müde, bin spät ins Bett gekommen, hatte selber viel um die Ohren, noch privat. Es war einfach gerade ein falscher Moment. Und dann ist sie mega erschrocken. Und dann habe ich gesagt, schauen sie, sie haben absolut recht. Ich war zehn Minuten zu spät, am Morgen ist das eigentlich keine Begründung. Ich wollte sie nie in ihrem Hausfrau-Sein verletzen, das habe ich noch nie gedacht. Ich habe immer verstanden, dass sie die Flexibilität haben. Aber wenn das für sie Stress gibt, das tut mir sehr leid. Habe einfach alles auf mich genommen und ihr immer Recht gegeben. Ja, sie haben absolut Recht. Aber ich war heute Morgen selber an den Grenzen gewesen. Ich bin körperlich ein bisschen müde. Ich habe viel um die Ohren und es ist mir einfach ein bisschen viel im Moment. Ich müsste viele Berichte schreiben. Das sei keine Entschuldigung aber ich habe gerade viel um die Ohren. (...) Und danach sagt sie zu mir / Dann haben wir das geklärt und ich habe mit dem Kind gearbeitet. Und sie ist dann rauf und hat mir auf einen Notizzettel etwas geschrieben. Ich solle das dann im Auto lesen. Und sie wolle mich nicht verlieren, ich sei eine ganz wichtige Person für sie. Und das ist diese Frau, die ich immer so (deutet mit der Hand ein Hin und Her an) gespürt habe. Und das hat mich mega berührt, weil ich ja nie recht weiss, (...) traut sie mir oder nicht. Und diesen Konflikt, das wollte sie überhaupt nicht. Sie hatte dann das Gefühl, sie sei schuld, dass ich Tränen hatte. Ich war einfach müde und habe es nicht erwartet und es war der falsche Moment. Und das ist mir noch nie passiert in meiner ganzen Berufstätigkeit, dass ich bei den Leuten Tränen gehabt habe. Mehr weil es mich berührt hat, weil sie mir etwas erzählt haben. Aber nicht Tränen. Da habe ich gesagt, es schaudert mich gerade oder so. Ja. Und das hat mich / Die Interaktion / Manchmal kann man sie auch nicht ein-

schätzen. Wie du wertgeschätzt wirst und was möglich ist und ich sehe es manchmal in gewissen Familien nicht. Oder spüre es trotzdem nicht. Manchmal spürst du es sehr gut. Die Frau, die mich immer umarmt, dort spürst du es ganz fest. Und auf anderen Ebenen nicht. (...) Ja. (...) Das aushalten. Also Interaktion kannst du nicht machen. Beziehung kannst du machen bis zu einem gewissen Grad. Da kannst du authentisch sein. Interaktion, dass sie ins Handeln kommen / Ja, das ist dann eben das, was brauchen sie. Aber, noch dann kannst du es schlecht. Machen kannst du es wirklich nicht. Du kannst nur motivieren, stärken, Rahmenbedingungen geben. Eben was brauchen sie, was erwarten sie von mir, was würde ihnen helfen, woran merke ich das. All die lösungsorientierten Fragen, die sind im Fall super. Woran merke ich, dass sie Freude haben mit dem Kind zu spielen? (...) Einfach damit es nicht mehr ein Muss ist, weil es die Heilpädagogin gesagt hat, es wäre gut, wenn das Kind auch mal mit der Mutter spielen würde. Diese Fragen kannst du alle stellen und es hilft. Aber, dass sie es wirklich von sich aus, dass es wirklich Klick macht. (...) Es gibt so Momente, wo die Leute erzählen. Irgendein Beispiel erlebt haben. Aber das kannst du nicht machen. Das müssen sie wie erleben. Du kannst nur anregen, motivieren, stärken, ermutigen, begleiten. Aber schlussendlich, dass es sich festigt oder bleibt oder aus eigener Initiative kommt, dass ist immer ein kleines Wunder eigentlich. Ja. (...) Und manchmal kommt es mega schnell und manchmal fast nicht. Manchmal siehst du es einfach nicht. Sie können dir nicht Einblick geben. Weil dann haben sie fast ein bisschen Angst, es kommt noch mehr, oder sie trauen dir noch nicht. Ja, das ist ein bisschen verschieden. (...) Ja, viel, viel Gespür musst du darin haben, dünkt es mich. Also, als ich meine Praktikantin im Praktikum begleitet habe, hat sie mich gefragt, was machst du. Ich weiss es nicht, ich spüre einfach. Und das aushalten, eigentlich das kommunizieren, was du siehst und was du spürst. Das ist ja schon viel Hypothese aber wenn das ein Teil von dir ist, kannst du das schon auch nehmen. Aber, was sehe ich? Wenn ich sehe, die Legos liegen am Boden, dann mache ich ein riesen Theater um die Legos, im Sinne Positiv. Oh, haben wir die Legos hervorgeholt. Also, die Heilpädagogen übertreiben ja dauernd. Die sind furchtbar für die Eltern. (Lachen) Aber, solche Sachen musst du einfach gerade sehen und wenn du das nicht siehst, hast du es verpasst. Du musst wirklich mit offenen Sensoren / Du kannst nicht halb schlafend gehen und denken, ja, ich mache ein bisschen mein Programm und / Das kannst du vergessen. Das ist wie zweitrangig. Und das gibt dann Interaktionen. Ou ja, und dann erzählen sie und machen es gerade noch einmal und ja. (...) Und Aufgaben geben den Eltern. Das mache ich. Wenn

	<p>ich mit den Kindern spiele, manchmal geht es einfach nicht zu Zweit oder ich mache es extra, dass es nicht geht. Also, nicht immer geplant, Vieles auch spontan. Jetzt brauchen wir die Mama. Also gerade wenn es eine Mama ist, die sich immer zurückzieht oder am Natel hängt. Du jetzt müssen wir der Mama rufen. Jetzt brauchen wir die Mama, die hier halten hilft / Also weisst du, ich könnte das Papier ja ankleben. Aber jetzt brauchen wir die Mama, vielleicht hat sie ja Klebstreifen, komm wir suchen die Mama. Und dann muss sie wiederkommen. Also, das sind dann wie andere Oberthemen dahinter. Wofür brauche ich denn (...) die Person. Brauche ich sie für das Kind, brauche ich es für sie selber als Mutter. Brauche ich es für mich, damit sie sieht, was ich arbeite. Ja. (...) Wir haben kürzlich einen Team-Tag gehabt / Also du kannst in der Heilpädagogik / Also das darfst du nirgends schreiben. Aber du kannst machen, was du willst, du kannst es immer begründen. Das ist eigentlich entlastend. Du kannst reden und es gibt eine Begründung, du kannst schweigen, du kannst tun und es gibt eine Begründung, du kannst nicht tun, du kannst führen, es gibt eine Begründung, du kannst es geschehen lassen, es gibt eine Begründung. Wir haben in einem Team zu Dritt gearbeitet mit Kindern. Und ich war so wie ein Zusatz im Wald und wir hatten manchen Konflikt zusammen gehabt, wo wir genau das buchstabieren mussten. Jemand hatte den Lead und hatte eine Vorstellung davon, wie viel ich führe und wie viel ich geschehen lasse oder ich beobachten möchte. Und wir haben unterstützend die Kinder auch geführt. Aber nicht genau gewusst / Man hat das zu wenig genau kommuniziert. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du jetzt einen Kreis machst, soll ich jetzt bei diesem Kind helfen, dass es im Kreis stehen bleibt und den Fokus auf dich hat? Dann muss ich ja danebenstehen und sagen, schau mal Frau Soundso hat gesagt. Oder muss ich jetzt einfach da sein und dir helfen auszuhalten, dass die anderen dableiben und dieser kann abdriften und wir alle wissen, der kann nicht im Kreis stehen, der driftet immer wieder ab. Wo ist Führung und wo ist Geschehen-Lassen zum Beispiel.</p>
61	I: Ja, und was ist das Ziel schlussendlich.
62	<p>B1: Und was ist das Ziel. Und wo ist es ein Gruppenziel und ist es ein individuelles Ziel. Und ja, das ist ganz viel Präsenz. Ich sehe / Schon auch vorplanen. Das ist dann in der Gruppenzusammenarbeit. Aber auch in den Familien. Manchmal habe ich ein Ziel und ich muss es über den Haufen werfen und gerade ein neues machen. (...) Bewusst oder unbewusst. Ich merke es dann erst beim Reflektieren, eigentlich habe ich mein Ziel ein bisschen auf die Seite gestellt und habe aber dann das aufgenommen, was das Kind gegeben hat oder</p>

die Mutter oder die Situation. Ja. (...) Ich glaube, wenn du am Papier bleibst und Eltern einbeziehen willst in diese Arbeit, dann kannst du es vergessen. Also, dann kannst du es wirklich vergessen. (...) Ich glaube es ist wirklich die Flexibilität und doch das Ziel im Auge behalten. Musst vielleicht mal so (deutet mit der Hand einen Weg an) oder mal so schräg rüber (deutet mit der Hand einen schrägen Weg an). Also, es ist egal wie, aber du musst ja schon ungefähr wissen, wo du hinwillst oder fürs Kind oder die Familie / Aber das kann mega verschiedene Wege gehen. Dort musst du mega flexibel bleiben. Ja. (...) Darum ist es so schwierig mit dieser Handlungsplanung. Wenn du willst, Ziel eins Kind hält den Stift im Dreipunkte-Griff. Das ist Scheelere. Das ist den Eltern meistens nicht so wichtig. Und ich merke einfach / Das ist eben überprüfbar. Wenn es ein Ziel ist, ob es den Stift so oder so (deutet unterschiedliche Griffarten an). Aber auch bei den Kindern, Stärkung, Motivation / Stift nehmen und malen und ausprobieren und kritzeln und ein Stück weit auch vertrauen, das kommt. Learning by doing, das kommt, wenn man genügend lang so machen (deutet kritzeln an). Ja, ich merke einfach, ich kann mich wie verfahren in einem Ziel. Dann sagt man, ok, es kommt in den Kindergarten und es wäre jetzt gut, es könnte den Farbstift halten. Und das Kind sagt dir dann nach zwei, drei Mal / Es hat jetzt plötzlich einen Entwicklungsschub in der Motorik, in der Grobmotorik. Und ich mache jetzt immer Feinmotorik, weil das in der Handlungsplanung steht, weil man damals gefunden hat, es wäre jetzt gut in den nächsten drei Monaten vor dem Kindergarten. Das müssen wir noch etwas festigen. Und das Kind macht jetzt aber mega einen Schub mit Klettern und so. Was soll das? Dann habe ich da eine Handlungsplanung und das Kind zeigt mir aber eine ganz andere Richtung. Darum bin ich so auf Kriegsfuss mit diesen Handlungsplanungen, weil sie wollen immer so detaillierte, überprüfbare, kleine Ziele. Und die Kinder machen solche Tempo und Wege. Und dann ist das vielleicht spannend der Bleistift, mit dem die Mutter immer schreibt. Aber dann ist das vielleicht nach einem Monat nichts mehr, aber das Kind macht jetzt mega intensiv einen Monat lang (...) Blumen pflücken. (Lachen) Dreipunkte-Griff. (Lachen) Und in meinem Papier steht aber, es kann den Bleistift halten. (...) Darum, ich erhalte immer die Kritik, ich gehe ein bisschen zu wenig ins Detail. Aber ich merke und ich kämpfe auch dafür, ein bisschen Generalist zu sein mit den Kindern in der Frühförderung. Das bringt viel, viel mehr. Weil sie brauchen ja eine breite Basis und sie müssen Freude haben an dem. Und so viel Natur hat jedes Kind. Dass dort, wo es Boden hat, kommt auch wieder mehr. Und es kommt vom Boden her und nicht, wenn ich da ziehe und giesse und mache. Ja. So. Das war ein Exkurs. (...)

63	I: Also, dann gehen wir doch zur nächsten Frage über. In verschiedenen Studien und Befragungen von Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung konnte festgestellt werden, dass ein Spannungsfeld zwischen der Förderung des Kindes und der Beratung der Eltern besteht. Es gibt Forscher, die behaupten, dass eine Heilpädagogische Früherzieherin ein klinisches/ kind-zentriertes und deshalb ein nicht familienorientiertes Arbeitsmodell verfolgt, wenn diese eine „volle Tasche“ mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringt. Was denkst du zu dieser Aussage? kann aus deiner Sicht durch die direkte Arbeit der HFE mit dem Kind das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes gestärkt werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
64	B1: Ja, das würde ich zu 10 Punkten unterstützen. Das ist ein Dilemma. Und ich bin auch nicht die klassische Heilpädagogin, das muss ich dir gerade sagen. Ich bin eine Quereinsteigerin von der Familienberatung her.
65	I: Das spielt ja keine Rolle.
66	B1: Nein, aber deshalb, meine Tasche sieht anders aus, als die einer klassischen Heilpädagogin. Und ich habe Kolleginnen, die ganz anders fördern und arbeiten. Die gehen mit den super-pädagogischen Spielsachen / Das ist ein Dilemma.
67	I: Und hast du denn das Gefühl, dass man auch mit einer vollen Tasche, das elterliche Kompetenzerleben stärken kann?

68	<p>B1: Ja, sicher. Das geht. (...) Wenn es mir gelingt, das runter zu brechen. Wenn sie das, was ich da drin habe auch im Alltag machen können. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssen diese Spielsachen haben, dass sie es machen können. (...) Dann geht es nicht. Weil dann delegieren sie es an meine Spielsachen und an mich und an meine Kompetenz. Darum ist das wie ein zweiter Schritt, der nötig ist. (...) Was kann ich denn mit WC-Rollen machen und mit diesem Material zuhause. Und wenn ich dann immer hohes Spielzeug habe, das man kaufen muss, dann sagen die, das kann ich nicht, das habe ich nicht. Also darum ist diese Tasche in dem Sinn gefährlich, dass sie / Der Level zu hoch ist. Aber wenn ich in dieser Tasche auch Dinge habe, die sie wie übernehmen können oder anpassen oder ich ihnen auch zeigen kann, wie man das auch noch machen kann, dann können sie das. Ja, aber es gibt schon auch Situationen, in denen ich auch schon ein professionelles Spielzeug mitgenommen habe. Und dann habe ich den Eltern wieder erklärt, schauen sie, das ist extra gemacht für Kinder mit Wahrnehmungsschwierigkeiten. Aber schauen sie, das können sie mit einer Schuhschachtel auch machen. Zwei Löcher rein, so / Aber eben, das ist das runter brechen. Und ich ihnen erkläre, warum ich dieses Spielzeug / Aber mein Ansatz / Ich bin überzeugt, dass es einfacher ist, wenn ich / Also, man kann das machen aber es ist für mich fast einfacher, wenn ich schaue, was ist hier vorhanden. Welcher Level ist in dieser Familie. Haben sie Spielzeuge, haben sie keine Spielzeuge, haben sie Finanzen, haben sie keine. Muss ich es mit einer Schuhschachtel machen oder kann ich / Eben sehen, wo ist die Familie. Und mich dort von Beginn weg etwas anpassen. Und manchmal gibt es auch Familien, denen du fachliche Sachen bringen musst, damit sie dir etwas abkaufen. Wenn ich immer mit Schuhschachteln komme und sie finden / Das kannst du auch wieder vergessen. Darum finde ich diese Studie / Diese Spannung ist, aber du musst immer den Transfer machen. (...) Aber der zweite Teil ist eben wieder eine andere Aussage / Klinisch zentriert / Also, es gibt wirklich noch Heilpädagogen, die nur den Fokus auf's Kind haben. Nach wie vor. (...) Und die auch den Fokus haben, ich mache das wie eine Therapie. Das gibt es also immer noch. Ich weiss genau, wie ihr das jetzt seht, die Jungen. Wobei, wir haben gerade kürzlich diskutiert. Sie sagen auch, die Ausbildung ist da nicht im Gleichgewicht, überhaupt nicht. Das ist ein Riesen Thema.</p>
69	I: Ja, das ist ein Thema.
70	<p>B1: Darum (...) Es ist möglich. Der Ansatz ist eigentlich / Ich glaube, man muss einfach immer den Transfer machen können. Ja, das ist das Entscheidende. Das gelingt nicht jedem. (...) Ja.</p>

71	I: Ok. Ist gut?
72	B1: Ja.
73	I: Dann würde ich noch gerne ein paar Fragen zu Methoden, Konzepten und Vorgehensweisen stellen. Die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens kann im Praxisalltag mit unterschiedlichen Methoden, Konzepten und Vorgehensweisen umgesetzt werden. Was setzt du dafür ein?
74	B1: Also, Marte-Meo, systemische Interaktionsberatung, lösungsorientierte Fragen. (...) Learning by doing ist kein Konzept, aber das mache ich auch fest. (...) Ich weiss auch nicht, alles was man irgendwie machen kann. Ich bin überzeugt, dass es nicht eine Methode gibt. Also, es braucht ein bisschen Verschiedenes und von allem ein bisschen. Eben, da ich jetzt nicht so viele Weiterbildungen habe, kann ich es nicht so benennen. Ja. (...) Da kann ich dir nicht mehr dazu sagen. (...)
75	I: Du hast ja bereits viel gesagt. Marte-Meo /
76	B1: Ja, also Visualisieren ist ganz ein grosser Teil, nicht nur Marte-Meo. Sondern einfach auch, (...) so wie du mit Kindern vereinfachen musst, mit Eltern ganz / Ihre Sprache, ihre / Also mit Bildern, auch zeigen. Das mache ich oft. In der Beratung mache ich oft, wenn ich rede / Ich bin dauernd am Zeichnen. Also meine Notizen sind halbe Zeichnungsbücher. Mit Pfeilen und / Aber ja. Das ist wirklich so das Vereinfachen, Visualisieren / Ist auch bei den Eltern ein grosser Teil in der Beratung. (...) Was mache ich noch? (...) Ich brauche auch / Also weisst du, ich bin ja auch Mutter. Das ist auch ein Teil, so die persönliche Einschätzung, nicht nur die Fachliche. So in diese Rollen switchen. Als Mutter würde ich ihnen jetzt raten, als Fachperson / Das mache ich auch noch oft. Das hilft auch noch oft. Weil sie fragen mich manchmal beim hinaus gehen, was würden sie jetzt als Mutter sagen. (Lachen) Ja, ja, sie haben mich schon oft reden hören. (Lachen) Weil das sind so zwei Paar Schuhe zwischendurch. Also das ist dann auch wieder das Verständnis und Empathie. Ja. (...)
77	I: Und wie häufig setzt du diese Methoden ein im Alltag?

78	<p>B1: Also, die Konzepte wie Marte-Meo, das ist punktuell. Nicht einmal jedes Quartal. Das mache ich, wenn ich merke, jetzt ist das dran. Dann gibt es Familien, wo man regelmässig / Jetzt etwa alle vier, fünf Monate / Kommen sie, wir machen wieder einen Film. Oder ich merke, etwas kommt im Gespräch immer wieder. Soll ich das mal filmen? Sind sie bereit? Und wie ich Kapazität habe. Weil das benötigt etwas mehr Zeit. Das sind jetzt wirklich Konzepte, die Zeit benötigen. Ich muss das Video nachher noch anschauen. Ich arbeite mit XY zusammen, weil sie die selbe Ausbildung hat und damit nicht jede alleine zuhause die Filme schauen muss, sitzen wir zusammen in jedem Quartal. Und schauen, hast du einen Film und dann schauen wir zu viert hin. So wie unsere Eindrücke und das hilft mega. Dann bringe ich das wieder den Eltern. So die Aussenmeinung einholen. Und andere Sachen sind eben die Gesprächsebene. Das kannst du jedes Mal einsetzen. Ja. Und so die Handlungsplanungen sind eben auch Methoden. Eben die Einschätzung, das mache ich nach Vorgaben. (...) Sollte ich machen, all sechs Monate. (Lachen) Ich mache dies etwas alle neun bis zwölf Monate. Nein, ich mache es nicht so viel. Ich schiebe es raus. Gespräche habe ich oft und Einschätzungen, aber wo ich es wirklich festhalte. Ja. (...) Nein, weisst du, du hast viele Methoden. Offene Fragen und all das, ich habe viele Gesprächsberatungsmethoden im Kopf.</p>
79	I: Und dort hast du eine Ausbildung gemacht? Oder eine Weiterbildung?
80	<p>B1: In dieser systemischen Beratung ist das wirklich ein Teil gewesen. Also Gesprächsführung, Gesprächsberatung. Worauf achtet man da. Ich habe mal noch eine Zusatzausbildung gemacht, zu Fragen, wie stellt man Fragen. Das war so ein zweitägiger Kurs. Und musste das auch selber erfahren. Also, all die / So in schwierigen Situationen. Dass es dort entscheidend ist, wie man die Fragen stellt. Ich habe eine Menge so punktuelle, kleine Weiterbildungen. Und die habe ich einfach im Kopf.</p>
81	I: Und Marte-Meo?

82	<p>B1: Das habe ich auch in Bern gemacht. Ich merke, das ist eigentlich fast das schwierigste zum / Es ist eigentlich ein sehr gutes / Aber sehr aufwändig. Und ich habe eben noch eine Visualisierungsberatung gemacht. Das habe ich auch gemacht. Wie man / Eben, mit Flipcharts und all das. Ich habe eine Kursleitung bei XY, wo ich vorher gearbeitet habe. Ich bin dort Kursleiterin und dort arbeiten wir / Wie vermittelt man Inhalte, vom Lernen her in Kursen. Workshops machen. Und das mache ich natürlich bei Gesprächen mit Eltern sehr oft. Kommen sie, jetzt machen wir ein Rollenspiel. Jetzt bin ich ihr Kind, welches richtig die Sau raus lässt. Also, diese Methode habe ich alle schon auch. Aber ich gehe nicht nach Hause und heute mache ich mit dieser Mutter ein Rollenspiel. Das ist ja dann auch schwierig, wenn man in diesem Beruf einsteigt. Du musst diesen Rucksack wie ein bisschen gefüllt haben. Oder es muss dir im Moment in den Sinn kommen. Weil, wenn ich mir das zuhause vornehme, dann ist das ein schlechtes Rollenspiel. Es muss sich ergeben. Ja. (...)</p>
83	<p>I: Und wie schätzt du die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Bezug auf die familienorientierte Arbeit für Heilpädagogische Früherzieherinnen im Inland bzw. im angrenzenden Ausland ein? Gibt es genügend Angebote, um sich familienorientierte Praxiskompetenzen anzueignen? Was würdest du dir noch wünschen?</p>
84	<p>B1: Ich bin zu wenig à jour, weil ich schlicht nicht die Kapazitäten habe, das zu überprüfen. Ich merke, ich könnte das vom Beruf her im Moment. Vielleicht jetzt zwar wieder etwas besser, aber es liegt nicht viel drin. Ich arbeite 60% und es liegt einfach nicht viel drin. Nebst Privatleben und 60 % Früherziehung, weil wenn du arbeitest, bist du einfach müde. (...) Ich finde, ich hole mir eigentlich mehr im pädagogischen Bereich als in der Elternberatung. Also im heilpädagogischen Bereich. (...) Ich finde, es ist manchmal einfach etwas zu hoch, zu wissenschaftlich, zu hoch. Ehrlich gesagt. Und ich gehe fast lieber an eine Berufsfachschule wie die BFF oder so, die viel mehr Praxis / Ich kann mehr mit nach Hause nehmen. Und das andere ist so abstrakt, eben, so die Schlagwörter. Und das muss man tun und so. Das muss man schon wissen aber schlussendlich muss ich wissen, wie ich es mache. Und ich muss es nicht ausprobieren an der Weiterbildung, ich muss nicht zehn Workshops haben, in denen ich eine halbe Stunde Rollenspiele machen muss. Das muss ich nicht, aber ich muss wie praktische Beispiele haben. Das würde ich mir noch mehr wünschen. Ganz konkret, wie tue ich das einer Mutter / Weisst du, solche Weiterbildungen. Und nicht / Man will es ja immer sehr wissenschaftlich und so. Das ist fast etwas zu hoch. Also zu hoch, nicht vom Verständnis her und nicht, dass ich es nicht verstehe.</p>

	<p>Dann gehe ich nach Hause und weiss wieder viel mehr. Aber dann die Mutter, die mir am Morgen wieder einen Stein macht / Und es ist auch schwer zu Vermitteln. Ich glaube, es hat schon auch viel mit Erfahrung zu tun, mit sich trauen auszuprobieren. Man muss schon viel Wissen haben und dann musst du einfach gehen. Aber du bräuchtest noch viel / Ich glaube das fehlt noch in der Früherziehung, die Begleitung. So das individuelle gecoacht werden. Das hat wie kein Platz. Wir haben schon Intervision bei uns. Ich kann jederzeit Fallbesprechungen machen. Aber du gehst in die Wohnung rein, du erlebst etwas, du führst Gespräche, du gehst nach Hause und du verarbeitest alleine. Also, diese Analyse, was geht hier vor (...) die machst du erst über den grossen Bogen. Aber manchmal müsstest eben auch im Moment, im Kleinen jemandem / Und ich bin auch jemand, der übers reden verarbeitet. Wenn ich das jemandem erzählen könnte, dann würde ich / Ah ja genau, das ist doch heute abgegangen. Und dieses Analysieren, Reflektieren müsste noch mehr Raum haben in der Praxis. Aber wie man das umsetzen kann? Ich habe null Ahnung, wie und wann ich das noch machen könnte. Aber das wäre eigentlich ein Bedürfnis. Du gehst manchmal am Abend nach Hause und hast so viel im Kopf. (...) Ja, und müsstest dieses Gespräch noch analysieren und musst es alleine machen. Und dann bist du ja nur in deiner / Ist schon ein Job, in dem man alleine ist. Das ist also nicht zu unterschätzen. Ja. (...). Das kennst du ja. (...)</p>
85	I: Ja, das kenne ich. Und stehen dir genügend zeitliche und finanzielle Mittel für Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung?

86	<p>B1: Ja, es sind zwei Sachen. Erstens musst du die Weiterbildung suchen, schon dies braucht Zeit. Man muss wissen, wo suchen. Und eben, was mache ich? Für die Familienberatung musst du auch viel fachliches Wissen haben. Für die familienorientierte Arbeit muss ich sehr kompetent sein beim Kind. Also muss ich auch Weiterbildungen dort machen, was mir dann auch für die Eltern zu Gute kommt. Und das andere ist nur Beratungen führen. In der Beratung führen, mache ich im Moment nicht mehr viele Weiterbildungen. Mehr noch in den Methoden vielleicht, etwas Neues kennen lernen. Aber es ist eigentlich nie mehr etwas Neues. Es ist einfach eine andere Form. Und das muss dir dann ein bisschen entsprechen. Eben, dieses Suchen, dies zu machen. Finanziell haben wir ein Budget. Bei uns ist es auch der Zeitfaktor der Arbeitstage. Ich muss viel in der Freizeit machen. Weil vom Arbeitspensum her, ich arbeite drei Tage und habe drei Tage Weiterbildung zu Gute pro Jahr. Das ist ja nichts, oder. Und dann von diesen dreien ist einer ein Interner. Da bleiben mir noch zwei. Also, wenn ich eine grössere mache, mache ich sie in der Freizeit. Und wenn ich Glück habe, wird es mir finanziert oder einen Teil davon. Aber das ist jetzt unser Arbeitgeber. Dort, wo ich vorher gearbeitet habe, war es viel grosszügiger. Das ist jetzt bei uns / Gut, es ist etwas besser geworden. Aber es ist ein bisschen eine Kampfebene. Aber wir sind auch ein grosses Team. Wegen der Finanzierung habe ich gefunden, nein, jetzt buttere ich da nicht grosse 15, 20'000 rein. Eben Marte-Meo war auch ein grösserer Betrag und die Hälfte habe ich selber bezahlt. Also, das ist so / Du musst es auch selber zahlen können und auch zahlen wollen. Es ist nicht einmal nur das können es ist auch, will ich so viel investieren. (...) Und deshalb musst du den Nutzen sehen, schon im Vorfeld. Also ich muss wirklich / Einfach wieder / So Zollinger oder so. Dann denke ich, ja, das ist eher für Logopäden und das ist ein Teil bei mir, die Sprachentwicklung. Das mache ich nicht. Also ich muss wirklich gerade so meinen Nutzen daraus ziehen können und sagen, das kann ich zu 80% brauchen. (...) Ja. (...) Und wenn ich jetzt vier Autismuskinder oder Asperger habe, dann sage ich, jetzt mache ich eine Weiterbildung. Jetzt macht es Sinn. Ich habe solche Kinder. Ich habe einen Nutzen. Für die Elternberatung muss ich da mehr wissen. Aber wenn ich keines habe oder nur ansatzweise, dann muss ich sagen, da muss ich jetzt nicht so / Das ist schon sehr von der Praxis hergedacht. Ja. (...)</p>
87	<p>I: Ja, dann gehen wir nun weiter. Jetzt würde mich noch interessieren, ob aus deiner Sicht gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung stärken kann?</p>

88	B1: Ja, schon. Ein gewisses Wissen, Fachwissen. Ohne irgendetwas kannst du nicht die Eltern beraten. Fachwissen, Erfahrung. In dem Sinn, dass du / Lebenserfahrung, also. Ich finde auch junge Leute können gute Elternberatung machen. Da musst du einfach das Fachwissen / Aber da brauchst du auch das Selbstvertrauen. Du musst es ja nicht wissen aber ich kann dieser Person gegenüber treten. Ich glaube auch das selber bei sich sein. Ja. Das ist ganz ein wichtiger Teil. Weil sonst hast du immer Stress. Und du kannst besser beraten, wenn du auch dazu stehen kannst, das weiss ich jetzt gerade nicht. Das muss ich selber lesen und deshalb nicht gerade unter den Tisch fällst. Und nicht das Gefühl hast, das müsste ich jetzt aber wissen und so. Ja, so das Selbstvertrauen ist schon ein grosser Teil. Kompetenz, (...) Hilf mir rasch, der Kindergarten hat doch so drei so Faktoren. Selbstkompetenz, Selbstvertrauen und Selbst / Es sind so drei Selbst.
89	I: Ist da nicht noch die soziale Kompetenz?
90	B1: Also, das ist glaub ich gerade genau in diese Richtung. Du musst auch den anderen eben so richtig gut wahrnehmen können. Ja, also nicht nur mein Wissen und bei mir, sondern ich muss auch ganz gut auch dort sein können. Ich glaube das sind so Grundhaltungen. Auch eine Offenheit, eine Wertschätzung für anderes Denkende. So die Grundhaltungen müssen da sein. Weil wenn du so denkst, ich weiss es besser oder / Da kannst du gleich aufhören. (...) Und das ist im Fall / Das tönt so gut aber / Wir haben gerade so eine Gruppe. Eine AG Zusammenarbeit mit Eltern. Ich staune, wir sind sieben Leute in dieser AG. Und die Werthaltung, man kann es auch noch anders machen und es kommt gut, ist gar nicht so nichts. Aber ich bin überzeugt, das ist auch eine Grundbasis. Eben, was ich für Haltungen habe gegenüber anders Denkenden, anderen Möglichkeiten, anderen Vorgehensweisen, anderen Religionen, was immer anders.
91	I: Und in Bezug auf die Familien? Müssen da auch Voraussetzungen gegeben sein?
92	B1: (...) Das ist jetzt eine gute Frage. (...) Die habe ich mir noch nie so gestellt. (...) Nein, ich glaube, es ist mein Job. Weil ich bin überzeugt, dass jede Familie Ressourcen hat. Ich meine, das ist eine gewagte Aussage. Aber / (Lachen)
93	I: Ja, das ist eigentlich bereits die nächste Frage. (Lachen) Kann das elterliche Kompetenzerleben in jeder Familie gestärkt werden?

94	<p>B1: Ja. Ja, da bin ich überzeugt. Nur ist der Level immer sehr verschieden. Der kann ganz / Wenn man jetzt so eine Hierarchie machen will oder so, der kann ganz am Anfang oder ganz basal und bei anderen kannst du schon ein bisschen darauf aufbauen. Oder sie können transferieren oder über / Es gibt Familien, die können nur das machen, was du mit ihnen erarbeitet hast. Eins zu eins. Dann gehen sie immer auf den Sandhaufen. Und sie können nicht noch, ah wir gehen noch in den Wald und gehen noch / Und das ist das schwierigste, die die nicht transferieren können. Und wir haben viele dieser Eltern. Aber mit der Zeit geht das dann auch. Aber immerhin können sie nachher dies und dann habe ich die Kompetenzen gestärkt, in dem Bereich, in dem sie die Ressourcen haben. Ich kann etwas umsetzen. Und wenn ich das so sehen kann, habe auch ich ein Erfolgserlebnis im Sinne von, die Kompetenz ist stärker geworden oder gefestigt oder hervorgekommen. Aber das sind schon die schwierigeren. Die, die es nicht transferieren können auf eine Metaebene, ah mein Kind braucht frische Luft und Bewegung und / Weil, wir beginnen immer dort, auf dieser Metaebene. Was benötigt ein Kind? Und es gibt Familien, die nur an Beispielen, nur Beispiele umsetzen können. Sie haben doch letztes Mal. Und dann machen sie es genau gleich. Und das ist irgendwie schön und das ist zum Estimieren aber sie haben es nicht verstanden, worum es geht. Darum, ich glaube man kann nicht einfach sagen, sie müssen etwas bringen. Es ist mein Job zu sehen, was bringen sie und das kann ganz tief oder wenig sein. Aber ich bin überzeugt, sie bringen etwas. Und das kann Lieder singen sein, diese Mutter oder. Die nächste kann backen. Da merkst du, ah, es riecht immer so fein. Die nächste kann putzen. Ja gut, wie können wir diese Ressource / Die putzt so viel, das ist ja schon fast krankhaft. (Lachen) Aber wie kann ich diese Ressource / Sie hat es gerne sauber. Oder etwas wegwischen. Da muss ich Hirnen. Wie kann ich das nutzen als Ressource. Ja, und dann erlebt sie es als Ressource. Und jetzt schauen sie mal, ich muss immer putzen wegen den Kindern. Und plötzlich bekommt sie Freude, weil sie / Ich weiss auch nicht. Plötzlich kann sie doch mit den Kindern mit Wasser spielen und danach putzen oder irgendetwas. (...) Ja, das ist mein Job, jede Ressource zu sehen. Jede Familie hat irgendwo eine.</p>
95	<p>I: Also, das heisst, du stimmst dieser Behauptung zu, dass das elterliche Kompetenzerleben in jeder Familie gestärkt werden kann?</p>
96	<p>B1: Ja. Ja. (...) Weil sonst ist etwas bei mir nicht gut. Ich habe nie gezweifelt.</p>
97	<p>I: Ja, das ist das, was du gesagt hast. Es ist eine Frage des Verhältnisses.</p>

98	<p>B1: Ja, genau. Schau, ich hatte eine Familie. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Familienbegleitung. Meine erste Familie. Ich bin dorthin gegangen und dann war dort ein Berg Wäsche am Boden. Und in jedem Zimmer ein Fernseher. Auch im Kinderzimmer. Etwa vier Fernseher, kein Geld, Sozialhilfeempfänger und ein Berg Wäsche am Boden. Und dort habe ich so wertschätzend wie ich bin, habe ich gesagt, oh, haben sie noch viel Wäsche heute? Und dann sieht mich diese Frau an und sagt. Was, die ist gewaschen. Die kommt jetzt so in die Schränke. Und dann habe ich gesagt, ah, dann müssen sie noch viel zusammenlegen. Das gibt ja auch immer zu tun. Und sie. Was, die stecke ich einfach so in die Schränke. Und dann hat es bei mir brrrr gemacht. (deutet denken an) Uh, sie sind eine flexible Frau, völlig unkonventionell, flexibel. Das ist dann die Ressource. Also, mit dieser Frau kann man unkonventionell, flexibel und schnell und praktisch sein. Oder das ist die Ressource. Aber zu Beginn hat es bei mir / Ok, alles anders, als dass man es irgendwie macht. Ja nicht nach Norm. Und die Ressource war dann auch so. Möglichst nicht so, wie alle anderen. Dann habe ich diese Frau immer gehabt. Mit ihr bin ich nicht auf den Spielplatz. Weil das machen alle. (...) Und das finde ich faszinierend an den Kompetenzen der Eltern / zu stärken oder zu finden. Weil du musst sie eben lernen zu sehen. Und hören, riechen. Ja, du musst sie mit allen Sinnen erfassen. Und es kann sein, dass sie schöne Bilder haben. Dann haben sie gerne Kunst oder malen. Ja. Sie erzählen das nicht. Aber wenn du das dann siehst und das ansprichst, dann kommt es. Ah ja, das habe ich mal gemalt oder mein Vater oder ich weiss doch nicht. (...) Ja. So, das ist der Bogen zum Anfang.</p>
99	<p>I: Ja, jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen. Jetzt geht es um das Erkennen der Wirksamkeit. Woran lässt sich erkennen, dass es gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Woran kannst du das festmachen, dass es dir gelungen ist?</p>

100	<p>B1: (...) Ja, das ist Verschiedenes. Dinge / Das können Abmachungen sein. Also, wenn man sagt, das versuchen wir und sie machen das nachher. Sie isst jetzt mit den Kindern am Tisch, es rennt nicht davon oder so. Und sie auch Freude daran bekommen. Dass sie es nicht wegen mir machen. Eben, dass sie es selber wiederholen und sagen, das bringt's. Wenn sie es erzählen. Wenn sie es an einem Elternabend anderen erzählen. Frau X hat mit mir / Und ich denke manchmal, fertig Blumen und so. Aber eigentlich ist das / De haben es geschmalt, es ist wichtig. (...) Erzählen, ich sehe es, wenn sie es einfach machen, Freude in ihren Augen, den Stolz, den sie haben. (...) Manchmal sagen sie es einfach. Ich habe gelernt bei Ihnen. Ich habe gesehen, Sie machen und dann habe ich das ausprobiert und das ist super. Ich mache es jetzt auch so. Also, Vieles geht schon auch übers Erzählen. Oder ich sehe es und sage es und dann sagen sie, aha, ja klar mache ich das jetzt. Und ich denke, ah, es ist schon verinnerlicht. Es ist nicht einmal mehr etwas Spezielles. (...) So sehe ich das. (...) Ja. Wieder in der Interaktion, Beobachtung. (...) Was muss ich sagen? (Lachen)</p>
101	<p>I: (Lachen) Das was du findest, woran du es erkennst.</p>
102	<p>B1: Entspannung, also auch Entspannung. Druck, der wegkommt. Ja, so das Klima in der Familie. (...) Ja. Eben, so Gespür-Dinge sind auch viel drin. (...) Was möglich ist, wie die Atmosphäre ist, wenn ich komme. Dort merkt man es. Ja, jetzt liegt noch ein Pyjama rum oder so, ah jetzt sind wir im Alltag angekommen. Dann sagt sie, ah ich habe noch ein Puzzle gemacht. Und dann denke ich, ja genau, super. Aber ich sehe es am Pyjama und nicht am Puzzle, das sie gemacht hat. Solche Sachen. Ein Pyjama ist nie rumgelegen, wenn ich um halb neun komme. Wir haben noch zusammen gefrühstückt und dann haben wir noch ein Büchlein angeschaut. Und dann denke ich, super. Sie hat sich Zeit genommen fürs Kind und sie haben zusammen den Fokus gehabt. Weisst du, so. An ganz kleinen Dingen. Vielmals dann schon auch wieder im Gespräch und in der Beobachtung. Ich wüsste jetzt nicht noch wie / (...) Ja. Vielleicht schon auch vom Kind selber her halt. Dass das Kind jetzt plötzlich in der Förderung der Früherziehung Dinge macht, bei denen ich merke, aber das hat es das letzte Mal oder vor einem Monat noch gar nicht gemacht. Jetzt plötzlich kann es die Schere halten. Und dann frage ich nach. Dass ich etwas am Kind beobachtete. Und dann sehe ich auch, dass etwas gegangen ist. Ja. (...) Das auch nicht einfach so kommt ohne dass / (...) Ja. Das ist es so. (...)</p>
103	<p>I: Jetzt die letzte Frage. Gibt es sonst noch Aspekte, die du als wichtig erachtest bei der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förde-</p>

	<p>rung und Erziehung des Kindes? Gibt es etwas, das du noch nicht erwähnt hast, das dir fehlt?</p>
104	<p>B1: (Lachen) Auf diese Frage warte ich schon lange. (Lachen) (...) Nein, ich habe alles gesagt oder darüber geredet. Aber für mich ist einfach diese Wertschätzung und der Glaube an diese Eltern. Und das Verständnis, dass sie einen Grund haben, warum sie etwas nicht können oder nicht machen. Einfach diese Wertschätzung. Das merke ich auch bei uns am HPD. Man spricht so viel von diesen Schlagwörtern. Aber wirklich umsetzen / Die Mutter macht immer noch nicht, jetzt hat sie sich schon wieder nicht abgemeldet, ich habe es ihr doch schon x Mal / Solche Sätze gibt es schon auch. Und ich sage die manchmal auch, wenn ich die Nase voll habe. Ich will niemanden, weisst du. Aber je mehr wir diese sagen, desto mehr beginnen wir so zu denken. Und wirklich immer wieder, ok, sie hat es vergessen, wieso hat sie das wieder nicht machen können. Also, einfach versuchen zu verstehen. Weil das spüren die Eltern. Und das ist für mich einfach die Wertschätzung, du bist ok. Das heisst nicht, dein Handeln ist ok aber du bist ok. Das ist das A und O. Mit allem Fachwissen rund herum. Aber ich glaube, wenn einem das gelingt und das glaube / Ich habe einer neuen Mitarbeiterin bei uns gesagt. Also, sie hat gesagt, ich weiss nicht, ich habe ein schwieriges Elterngespräch, die Eltern sind Lehrer und die wissen schon viel und, und, und. Da habe ich gesagt, vergiss es. Geh einfach dort rein und versuche die Eltern zu verstehen. Zu verstehen, wo sie sich Sorgen machen und so. Und wertschätze das. Und nicht, oh, die machen sich Sorgen wegen dem und dem und dem. Ich muss es nicht ordnen, nicht werten. Ich wertschätze, wo die Eltern stehen. Das finde ich, das ist wirklich das A und O. (...) Ja. Und wenn einem das gelingt / Das ist halt auch eine Lebenshaltung. Das machst du nicht an einer Schule. Dort lernst du zwar auch viel aber ich glaube, das ist ein Menschenbild und eine Lebenshaltung und ja, das ist ein grosser Teil. Und ich weiss viel, aber du weisst auch viel. Zusammen bringen wir das Beste hin. Da denke ich immer, wenn das gelingt auch mit den Eltern / Das ist ja äusserlich vielleicht so eine / Wenn das gelingt, das so auf diese Ebene zu bringen, dass sie das Gefühl haben, sie sind mir ebenbürtig. Wenn das gelingt und das musst du von Anfang an vermitteln. (...) Ohne Konkurrenz oder irgend / Aber ich glaube das ist wirklich das A und O, um sie gewinnen zu können. Und nachher kannst du relativ viel mit ihnen machen. Da kannst du auch mal salopp etwas nicht so geschickt machen. Das verzeihen sie dir, weil du in der Balance zusammengekommen bist. Darum arbeite ich wirklich dort sehr stark. Einfach auf dieser / Bis ich das Gefühl habe, jetzt sind wir auf der Vertrauensebene und</p>

	Wertschätzung gegenseitig gut angekommen. Ja. (...)
105	I: Spannend. Ja. Gibt es sonst noch etwas, das du anmerken möchtest?
106	B1: Es ist cool. Elternarbeit ist auch so wegkommen vom Therapiebild. Wir wissen für die Kinder / Wir wissen einfach Methoden und Dinge und was die Kinder brauchen aber die Eltern sind / Die haben diese Kinder in die Welt gestellt. Die werden in den nächsten 20 Jahren 25, 30 Jahre, 60 Jahre im Herzen haben und begleiten. Sie sind kompetent. Und deshalb ist es das A und O. Die machen alles für diese Kinder. Das auch wertschätzen. Sie halten alles aus und sie machen fast alles. Weisst du, und das auch / Von dem ausgehen. Eben, das ist wirklich der Fokus Kind. Auch wenn sie es mega verwöhnen und alles, dass ich das nicht werte. Sondern immer positiv drehen. Sie haben eine riesen Fürsorge oder Liebe für die Kinder. Klar, verdrücken sie sie fast erdrücken und weiss nicht was. Aber das ist mein Teil, aber ok ich sehe mal die Fürsorge. Und wenn ich dies der Mutter sage, oder / Das ist Ihnen mega wichtig, stimmt's, dass Ihr Kind einfach sauber ist. Ja, ja, sie können in den Sand. Aber ihnen ist es wichtig, dass es sauber ist. Da sagt sie, ja genau. Und dann muss ich das ja nicht werten. Ich nehme es einfach mal und sage ja. Aber stimmt's ich bin etwas unangenehm, ich gehe immer wieder in den Sand. (Lachen) Ich bin nicht überrascht, wenn sie mir die Türe mal nicht mehr öffnen. Doch, doch, ich öffne ihnen die Türe immer. (Lachen) Weisst du, so. Und das gibt so den Humor, von dem wir am Anfang gesprochen haben. (...) Ich muss auch Vieles nicht sagen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich muss auch nicht alles ansprechen. Ich muss es einfach aushalten und den Weg gehen oder eben Prioritäten setzen. Und das andere kommt manchmal einfach mit. Es kommt dann plötzlich. Ja, das ist auch noch ein wichtiger Teil. Weil am Anfang siehst du ganz viel. Dann musst du aussortieren und dann denkst du, ich mache das später. Und plötzlich merkst du, ah, das ist ja jetzt eigentlich bereits gekommen. Ja. (...) So. (Lachen) Ich könnte noch eine halbe Stunde. (Lachen)
107	I: (Lachen) Danke für das Gespräch und deine Offenheit. Es war sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten.
108	B1: Ja, es hat sehr Spass gemacht.

IX. Zusammenfassung Interview 1

Angaben zur Person

Alter: 54 Jahre	Als HFE tätig seit: 8 Jahre 60%	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Klinische Heilpädagogin (Studium in Freiburg Abschluss 1985) • Katechetin • Mehrere Jahre Arbeit in der Familienbegleitung
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • Kurse im Bereich der Elternberatung (hauptsächlich in der Zeit, als sie in der Familienberatung tätig war) • Basiskurs in systemischer Beratung • Marte-Meo • Diverse kleinere Fortbildungen im pädagogischen Bereich • Erlebnispädagogik 		

Skalierungsfragen

Wie familienorientiert schätzen Sie ihre Arbeit ein?	10
Wie bedeutsam ist Ihnen die familienorientierte Arbeit?	10
Wie wichtig schätzen Sie die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ein?	10
Wie hoch schätzen Sie die Relevanz der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Wirksamkeit der HFE ein?	10

Zusammenfassung des Interviews

Kernelemente der Familienorientierung
Welche Kernelemente/Aspekte/Faktoren tragen aus der Sicht der HFE dazu bei, die Eltern zu stärken
<ul style="list-style-type: none"> • Basis: Empathie, Wertschätzung, Authentizität, Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu den Eltern. • Transparenz den Eltern gegenüber, warum man was macht, Transparenz bei der Entwicklungseinschätzung des Kindes → beschreibend, was sieht die HFE • Einbezug der Eltern. • Ressourcen der Eltern entdecken, welche Möglichkeiten haben sie → als Durchbruchmöglichkeit für Vorschläge/Ideen auf einer anderen Ebene, Eltern ihre

Ressourcen selber sehen lernen (z. B. mit Marte Meo).

- Akzeptanz/Verständnis für die Lebenssituation der Familie → spüren, wo die Familie steht, warum sie etwas so machen und nicht anders.
- Erfassen des Systems → was beschäftigt die Familie, Kontext, Kultur etc.
- Grosse Ohren haben, Sensoren bis auf's Äusserste haben, aktives Hin- und Zuhören, spüren, versuchen zu verstehen, in ihren Mokkasins laufen, keine Kontrolle, die Familie ernst nehmen, zusammen den Weg finden, die Familie mit ins Boot holen.
- Gast sein.
- Zeitfaktor → die Familie bestimmt das Tempo nicht die HFE.
- Konfrontation mit Gegebenheiten → z. B. Erwartungen des schweizerischen Schulsystems oder Bedürfnisse des Kindes ansprechen.
- Humor, Flexibilität, Spontanität, Anpassung.
- Genügend Zeit einplanen für Gespräche → vor, während, nach der Förderstunde.
- Bewusstsein der eigenen Rolle → Nähe – Distanz.
- Selbstreflexion → Prozess, was geht hier ab? Was hat dies mit der eigenen Geschichte zu tun? Unterscheidung der fachlichen und persönlichen Dinge.

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Bedürfnisse haben mit der Kultur und der Lebenssituation der Familie zu tun.
- Belastungssituation und entsprechende Bedürfnisse haben Priorität und beeinflussen den Auftrag der HFE.
- Erfassung durch Gespräche, Handlungsplanung, Intuition, lösungsorientierte Fragen (z. B. was brauchen Sie, um den nächsten Schritt tun zu können?).
- Prioritäten der Eltern müssen aufgenommen werden auch wenn HFE andere sieht → z. B. Entwicklungs- und Förderbedarf des Kindes, Balance finden zwischen Prioritäten der Eltern und der Sicht der Pädagogin.
 - unterschiedliche Prioritäten/Schwerpunkte können über Verständnis, Anregungen geben, Beziehungsaufbau zusammengebracht werden.
 - Eltern geben Tempo vor und nicht die HFE, wichtig dabei: Wertschätzung für die Familie beibehalten.
 - in manchen Familien muss auch ein bisschen Druck ausgeübt werden, müssen Forderungen gestellt werden.
 - je nach Kultur besteht auch das Bedürfnis, dass die Fachperson sagt, was zu tun ist.

Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen (was

versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Ressourcenorientierung ist das A und O und steht im Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Prioritäten der Familie.
- Basiert auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Eltern und HFE.
- Elternarbeit läuft nicht getrennt vom Kind, Eltern müssen in der Förderstunde dabei sein, mitmachen und mitgestalten, können sich nicht zurücklehnen.
- Marte-Meo zum Aufzeigen der Ressourcen.
- Flexibilität innerhalb der Förderstunden, aufnehmen, was von den Eltern kommt, gut hinhören, genügend Zeit nehmen für Gespräche.
- Oftmals sind diese Familien alleine, HFE erste Person ausserhalb des Systems.
 - Erfassung des familiären Systems über Gespräche über mehrere Male.
 - das familiäre System kann auch Druck ausüben (kann kulturell bedingt sein), evtl. muss die Familie aus diesem System etwas befreit werden (z. B. Kinder dürfen auch mal nicht zur Grossmutter).
 - Vernetzung über HPD, Spielgruppe, Elternabende, Elterngruppen, Elternanlässe, daraus können sich ungeplante Kontakte ergeben (z. B. Kinder besuchen sich gegenseitig).
 - Familien wollen sich teilweise auch nicht vernetzen (lassen), hilf mir es selbst zu tun, Angebote machen wie Mu-Ki-Turnen, Spielgruppe im Dorf, lokale Sachen.
 - Familie muss bereit sein, sich mit ihrem (behinderten) Kind in der Öffentlichkeit zu zeigen, müssen den Nutzen sehen (z. B. soziale Vernetzung der Familie oder des Kindes oder Entlastung).
 - Eltern müssen selber aktiv werden, HFE kann Angebote machen.

Gemeinsame Formulierung der Ziele (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Hat Vorgaben des HPD und des Kantons (Handlungsplanung).
 - die HFE hat allgemein etwas Mühe, dass bei so kleinen Kindern teilweise über ein sehr dickes Dossier mit diversen Berichten und Abklärungen vorliegt, auch wenn das die Arbeit professionalisiert. Die Eltern können den Eindruck erhalten, dass die Situation ihres Kindes so schlimm ist. V. a. auch, wenn viele Fachpersonen bei Gesprächen involviert sind.
- Für Eltern ist die Zielformulierung oftmals schwierig.
 - Macht deshalb Zielformulierung ‚ohne Papier‘, aus Sicht als Mutter findet sie es schlecht, mit zu viel Papier zu den Eltern zu kommen.
 - Schablonisierung des Kindes, Einschätzung des Kindes ist für viele Familien schwierig, ihr Kind ist immer gut und normal.
 - HFE geht von den Stärken des Kindes aus (z. B. Visualisierung mit Smileys

<p>oder wo hat die Familie Sorgen und Ängste), sucht so Schwerpunkte für die Arbeit heraus, versucht Alltagsbezug herzustellen.</p> <p>→ Formulierung der Ziele für die Handlungsplanung durch die HFE.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ziele hängen von den Bedürfnissen der Familie ab. → manchmal muss man etwas Druck wegnehmen, manchmal etwas Druck machen.• Gemeinsame Zielformulierung ist wichtig, damit die Eltern merken, dass sie auch etwas machen können und nicht nur die Fachperson.• Innerhalb der Förderstunden kann es aber vorkommen, dass gewisse Ziele weniger Priorität haben, da das Kind vielleicht andere Interessen/Themen/Entwicklungsschritte macht, Flexibilität der HFE und trotzdem die Ziele im Auge behalten ist wichtig.
<p>Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Empfindet dies als Knackpunkt, merkt, dass sich da die Eltern und die HFE oftmals nicht einig sind (z. B. trocken werden, Teller selber abräumen, Schuhe oder Jacke anziehen etc.). → Eltern müssen erkennen, dass das Kind das für die weitere Entwicklung benötigt. → auch hierfür ist Zeitfaktor wichtig, ist manchmal ein langer Weg und man muss das aushalten können.• Wichtig: wo ist der Knackpunkt im Alltag der Familie, Themen geben Eltern vor. → sie müssen sagen, das bringt's. → Bedürfnisse der Eltern geben die Themen für die Alltagsorientierung vor. → Themen können sein, Essen rumschmeissen, gar nichts essen, davonrennen, Strukturierung, Rituale etc. → dort wo die Eltern eine Veränderung wollen, arbeiten sie mit.• Vieles passiert auch spontan aus einer Situation heraus.• Schnelle Erfolge und die Freude der Kinder motivieren die Eltern, das Wohl des Kindes als Verbindung zur Kooperation der Eltern.
<p>Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)</p>
<ul style="list-style-type: none">• In Kontakt kommen, in Beziehung treten, Wechselseitigkeit, sowohl zur HFE wie zum Kind, aufgrund der Beziehung können die Eltern Spielideen der HFE in den Alltag, nicht an HFE delegieren, HFE nicht als Lehrerin sehen, zusammen mit dem Kind etwas machen, dem Kind Aufmerksamkeit geben.

- Marte-Meo zum Aufzeigen der Ressourcen in Spiel- oder Alltagssituationen.
 - aufzeigen, dass die Mutter etwas kann und kompetent ist, Stärkung der Eltern als Grundlage für gelingende Interaktion → Kreis, Wechselwirkung.
 - damit die Eltern von sich die Spielideen in den Alltag aufnehmen und ins Handeln kommen, müssen sie wie selber ein Erlebnis haben mit dem Kind (ein Klick-Moment), HFE kann motivieren, stärken, Rahmenbedingungen schaffen, dass gelingende Interaktion möglich wird, manchmal auch den Eltern Aufgaben geben.
- Teilweise kann es schwierig sein, mit einer Mutter eine tragfähige Beziehung aufzubauen.
 - in den „Garten“ der Mutter treten, Skepsis der Eltern, der HFE gegenüber, Überprüfung, ob es auch stimmt, was die HFE sagt, Wertschätzung der Eltern der HFE gegenüber wird nicht immer gespürt, Vorwürfe der Eltern (z. B. zu spät kommen), Geschichte der Eltern fließt ein, Ängste der Eltern, Vertrauen fehlt.
 - Beziehungsaufbau mit den Eltern kann manchmal sehr schnell gehen, manchmal braucht es lange, manchmal gelingt es nur teilweise.
 - wichtig bei diesen Eltern: aushalten können, dass es so ist, immer wieder kommunizieren, was man sieht (z. B. Legos liegen rum und dies positiv bewerten), spontan aufnehmen, was im Moment geschieht und Programm der HFE als zweitrangig erachten.

Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?

- Ja, das geht!
- Wichtig ist der Alltagsbezug/Familienbezug der mitgebrachten Spielmaterialien, Eltern müssen die Aktivitäten übernehmen können, Aufgabe der HFE ist es, die Aktivitäten der Familie anzupassen damit der Transfer in den familiären Alltag gelingt → ist das Entscheidende.
- Wenn pädagogischen Spielmaterial mitgebracht wird, muss den Eltern erklärt werden, warum man dieses mitbringt, ev. muss es auf die Familie runtergebrochen werden und gezeigt werden, wie man eine ähnliche Aktivität im Alltag umsetzen kann, sobald die Eltern das Gefühl haben, sie müssen dieses Material selber kaufen, damit sie selber aktiv werden können, ist Vorsicht geboten → Stärkung der Eltern ist nicht möglich, Eltern delegieren ihr Handeln an die Spielmaterialien der HFE und an die Kompetenz der HFE, es gibt aber auch Familien, in denen man mit pädagogischem Spielmaterial kommen muss, sonst ist die HFE nicht glaubwürdig.
- Es besteht ein Spannungsfeld klinischzentriert – familienzentriert, es gibt noch HFE's, die sehr klinischzentriert arbeiten und die HFE als Therapie ansehen,

Ausbildung ist immer noch sehr kindzentriert.
Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen
Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen
<ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo • Systemische Interaktionsberatung • Lösungsorientierte Fragen/Beratung • Learning by doing • Visualisierungstechniken (Zeichnungen, Smileys → Vereinfachung) • Einbringen der persönlichen Meinung, nicht nur die Fachliche (Rolle der HFE als Mutter und Fachperson) • Rollenspiele mit den Eltern • Es gibt nicht DIE Methode, von allem ein bisschen, ein gut gefüllter Rucksack ist wichtig • Nutzt auch Intervisionen mit Teammitgliedern (v. a. Marte-Meo) • Grundlage: Verständnis, Empathie und Wertschätzung
Häufigkeit der Methodeneinsetzung im Praxisalltag
<ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo: punktuell, ca. alle vier bis fünf Monate, nimmt auf, was in den Gesprächen immer wieder kommt, kommt auch auf die Kapazität der HFE an → zeitintensiv, da Video zuhause angeschaut werden und das Review mit den Eltern vorbereitet werden muss. • Gespräche: jedes Mal. • Rollenspiele ergeben sich aus der Situation, meist nicht geplant, Eltern müssen dafür bereit sein.
Erwerb der Kompetenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Systemische Beratung an der BFF in Bern • Marte-Meo in Bern • Diverse kleinere Weiterbildungen an verschiedenen Orten
Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten, Wünsche und Anregungen
<ul style="list-style-type: none"> • Ist zu wenig à jour • Besucht v. a. Fortbildungen im pädagogischen, kaum mehr im Beratungsbereich. • Wichtig für die Fortbildungen: Praxisbezug weniger Theorie, Theorie und Praxis sind nicht dasselbe, wünscht sich sehr praxisnahe Fortbildungen (wie mache ich das konkret). • Bedürfnisse: z. B. individuelles Coaching, mehr Raum für Reflexion und Analyse der eigenen Arbeit → Verarbeitung geschieht meist allein, man ist alleine im Job.
Zeitliche und finanzielle Ressourcen

<ul style="list-style-type: none"> • 3 Tage pro Jahr/ein Tag davon interne Weiterbildung, Weiterbildungen werden oft in der Freizeit gemacht. • Finanzierung wird teilweise übernommen. • Bei grösseren Weiterbildungen und höheren Beträgen muss man wissen, ob man so viel Geld investieren will und kann → Nutzen für die Praxis muss gesehen werden.
<p>Voraussetzungen</p>
<p>Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens</p>
<ul style="list-style-type: none"> • In Bezug auf die HFE: Fachwissen, Erfahrung, Lebenserfahrung, Selbstvertrauen (z. B. dazu stehen zu können, etwas nicht zu wissen), Grundhaltung (Wertschätzung für andere Denkweisen, Möglichkeiten, Vorgehenseisen, Religionen etc.). • In Bezug auf die Familien: keine, jede Familie hat Ressourcen.
<p>Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, ist überzeugt davon. • Die Ressourcen zu sehen, ist Job der HFE. • Ressourcen mit allen Sinnen erfassen (z. B. hören – Mutter singt gerne, riechen – Mutter backt gerne, sehen – Bilder/Zeichnungen, die hängen etc.). • Es gibt aber Unterschiede in der Ausprägung, man muss auf den Ressourcen aufbauen, diese sehen können und sich überlegen, wie diese genutzt werden können, sich teilweise mit kleinen Schritten zufriedengeben. • Das Schwierigste ist immer der Transfer in den Alltag → runterbrechen von der Metaebene auf ganz konkrete Beispiele.
<p>Erkennen der Wirksamkeit</p>
<p>Wirksamkeitsmerkmale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Einhalten von Abmachungen. • Freude der Eltern, machen es nicht wegen der HFE, sondern von sich aus. • Stolz. • Anderen Leuten von der HFE erzählen (z. B. an Elternabenden). • Von Erfolgserlebnissen im Alltag erzählen. • Wenn HFE etwas beobachtet und anspricht und die Eltern darauf reagieren, als wäre es nichts Spezielles mehr (z. B. aha, ja klar mache ich das jetzt). • Entspannung, weniger Druck, Klima und Atmosphäre in der Familie, im Alltag angekommen sein. • Nehmen sich Zeit fürs Kind. • Entwicklungsschritte des Kindes (z. B. wenn das Kind plötzlich etwas kann, das es vorher noch nicht gekonnt hat → z. B. Schere halten, braucht Übung).

Was möchte die HFE noch erwähnen

- Hebt folgendes noch hervor: Wertschätzung, Vertrauen und Glaube an die Eltern, Verständnis beibehalten auch in schwierigen Situationen (im Sinne von: Du bist ok, Handlung ist nicht ok), Haltung und Menschenbild der HFE → Eltern spüren das, Sorgen verstehen → keine Wertung, Eltern sind kompetent, ebenbürtige Zusammenarbeit → keine Konkurrenz, versuchen die Dinge positiv zu drehen, Humor, es muss auch nicht immer alles angesprochen werden → aushalten können, zusammen mit der Familie auf den Weg gehen.

X. Transkript Interview 2

Absn.	Interview 2
1	I: Also, ich beginne mit den Fragen, die sich rund um deine Person drehen. Mich interessiert als erstes, wie lange du schon in der Früherziehung tätig bist.
2	B2: Seit 09, also 8 Jahre. Genau.
3	I: Hast du vorher einen anderen Beruf ausgeübt?
4	B2: Ja, ich war Lehrerin an einer Sonderschule. Also, ich habe Schulische Heilpädagogik gemacht und habe (...) 9 Jahre in einer Sonderschule gearbeitet mit geistig mehrfachbehinderten Kindern und habe ganz ähnlich wie du / Habe immer so die Früherziehung im Hinterkopf gehabt. Als ich studierte, konnte man dies noch parallel machen. Ich habe mal angefangen mit der Früherziehung und habe es eben nicht fertiggemacht. Und ich bin nachher in die Schule und habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und habe nach dieser Zeit in der Schule näher zur Familie und näher an die Eltern gehen wollen. Also ähnlich, was du vorhin erzählt hast. Ja.
5	I: Und du hast vorhin gerade gesagt, du hast die Früherziehung angefangen im Studium. Du hast das aber nicht fertiggemacht?
6	B2: Nein, ich habe kein zusätzliches Früherziehungsdiplom. Ja, genau.
7	I: Wo hast du denn die Schulische Heilpädagogik studiert?
8	B2: In Freiburg.
9	I: Wann war das? In welchem Jahr? Wann hast du dort abgeschlossen?
10	B2: Ich glaube 96, habe ich dort abgeschlossen. Oder 95. (...) 95, 96. Nein, ich glaube 95. Ich habe wahrscheinlich 95 abgeschlossen. Ich glaube dann 96 angefangen. Ja.
11	I: Und welche Weiterbildungen und Ausbildungen hast du zusätzlich im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung gemacht? So die Wichtigsten.
12	B2: (...) Ich habe viel über Autismus gemacht. Also so in den ersten Jahren. Weisst du bei Georg Feuer und bei Heike Meier. Bei ihr habe ich so eine Art Supervision gemacht zu Beginn, als ich eingestiegen bin. Also eine Fachsupervision. So eine regelmässige über zwei Jahre, die eigentlich eine Allgemeine war aber ich finde, ich konnte sehr viel über Autismus rausnehmen. Und dann habe ich ganz verschiedenen Sachen gemacht und jetzt in letzter Zeit finde ich so das Wichtigste Haiym Omer und das Marte-Meo. Also meine letzte grosse war Marte-Meo.
13	I: Und darf ich fragen, wie alt du bist?
14	B2: Ja. 47. Ich habe Jahrgang 70.

15	I: Und zu wie vielen Prozenten arbeitest du?
16	B2: 60%.
17	I: Gut. Das waren so die Fragen rund um dich als Person. Jetzt kommen wir zu den Skalierungsfragen, die du auf einer Skala von 1 - 10 einschätzen kannst. Jetzt geht es rund ums Thema Familienorientierung und die Kompetenzstärkung der Eltern. Auf einer Skala von 1 - 10, also 1 wäre überhaupt nicht und 10 ausschliesslich, wie familienorientiert schätzt du deine Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin ein?
18	B2: (...) Also, ich würde sagen eine 10. Aber das Kind / Wobei das kann ich vielleicht später noch sagen, finde ich trotzdem, das Kind hat eine wichtige Rolle. Aber im Hinblick auf die Familienorientierung hat es eine wichtige Rolle.
19	I: Genau. Das werden wir später noch konkretisieren.
20	B2: Genau. (Lachen)
21	I: Dann gehe ich zur zweiten Frage. Auf einer Skala von 1 - 10, wie bedeutsam ist dir die familienorientierte Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin? 1 wäre wieder überhaupt nicht, 10 ausserordentlich.
22	B2: (...) Das ist eine schwierige Frage. Sie ist mir ausserordentlich bedeutsam, aber es ist nicht so, dass ich ohne das nicht arbeiten könnte oder keinen Sinn darin sehen würde. (...) Wie widerspiegelt man das in dieser Antwort? (...) Trotzdem eine 10, oder? Weil es ist für mich das Bedeutendste der ganzen Arbeit. Ja.
23	I: Dann gehe ich zur dritten Frage.
24	B2: Das müsste dann irgendwo auch noch kommen diese Erklärungen. Ich muss mir das kurz aufschreiben.
25	I: Die kommen ganz bestimmt, da bin ich sicher. Aufgrund der Fragen, die ich vorbereitet habe. Es sind wirklich relativ viele Fragen, die sich vielleicht auch teilweise wiederholen werden. Da kann man bestimmt auch noch konkreter noch darauf eingehen.
26	B2: Gut.
27	I: Also, dann gehe ich zur dritten Fragen. Auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie wichtig schätzt du die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ein. Also, 1 wäre wieder überhaupt nicht und 10 ausserordentlich.
28	B2: Wie wichtig? (...) Also, dass sie das sagen können, das habe ich so erlebt?
29	I: Also die Kompetenzstärkung, es geht um die Kompetenzstärkung.
30	B2: Aber ist / Beurteile ich das oder was sie sagen?

31	I: Ja, wie du das einschätzt.
32	B2: (...) Auch wieder sehr wichtig. Ich würde wieder eine 10 sagen.
33	I: Und die Frage vier. Auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie relevant schätzt du die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung betreffend der Wirksamkeit der Heilpädagogische Früherziehung ein?
34	B2: (...) Wieder eine 10.
35	I: Gut. Das waren jetzt die Skalierungsfragen. Und jetzt kommen ganz viele offene Fragen, bei denen du erzählen kannst, was dir alles dazu in den Sinn kommt.
36	B2: Ich habe es mir gestern nochmals ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe gesehen, es ist noch schwierig. Was ist ein Kernelement und was ist eine Voraussetzung. Also, dies so auseinanderzuhalten. Es ist so miteinander verwoben. Das finde ich recht schwierig.
37	I: Genau. Und das ist dann schlussendlich meine Arbeit, das was du sagst, auseinander zu dividieren und entsprechend zuzuordnen. Du musst dir keine Sorgen machen, das ist dann mein Problem. (Lachen)
38	B2: Ja, da bin ich sehr froh. (Lachen)
39	I: Du erzählst einfach und ich werde auch nachfragen, wenn mich etwas noch spezifischer interessieren würde.
40	B2: Mhm (bejahend).
41	I: Also, bevor ich die erste Frage stelle, werde ich etwas ausholen, damit du weisst, worum es jetzt geht und dann kannst du dann einfach loslegen. Sowohl in der Praxis wie auch in der Literatur und der Forschung wird der Begriff Familienorientierung als eines der Grundprinzipien der Heilpädagogische Früherziehung formuliert. Darin wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als zentrales Ziel bezeichnet. Welche Kernelemente der Familienorientierung tragen aus deiner Sicht dazu bei, das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Und unter Kernelemente verstehe ich Aspekte und Faktoren, die du als ganz wichtig und zentral empfindest.

42	<p>B2: (...) Also das erste und vielleicht auch eines der wichtigsten, finde ich das Kennenlernen der Familie. Also, dass nicht nach Rezept oder Konzept gearbeitet wird, sondern, dass ich wirklich hinschauen und hinhören und versuche die Familie und wie sie untereinander funktionieren kennenzulernen. Aber mit dem Bewusstsein, dass ich mir nicht wirklich ein Bild machen kann und auch mit dem Bewusstsein, dass sie sehr wohl Dinge verstecken können vor mir. Also, das finde ich gleichwohl auch wichtig zu wissen. Ja, dass es ein Versuch ist, aber dass wir zwei Jahre in einer Familie sein können und dann kommen / Plötzlich erfährt man Dinge, die sie versteckt haben und das sieht man nicht. (...) Das finde ich sehr wichtig. Und dort hinein / Das ist so ein abgedroschenes Wort, kommt auch die Empathie. Ich denke, die ist extrem wichtig. (...) So ein bisschen zu spüren, was macht ihnen Sorgen, wo stehen sie. Die einen kommen mit der Diagnose eines Kindes super zurecht, die anderen überhaupt nicht. Und was ist es denn, was ihnen Sorgen macht. So das sich einfühlen finde ich in der Früherziehung sehr wichtig. (...) Eben, das wäre so das Kennenlernen. Was ich ganz wichtig finde, ist der Respekt. Also so, ich bin dort Gast und gehe dort als Gast hin. Und auch der Respekt vor ihren Ansichten und ihren Meinungen oder ihren Traditionen. Das heisst nicht, dass ich nicht später mal sagen kann, ich greife jetzt etwas vor, wenn ich das Vertrauen habe, dass ich auch mal sagen kann, das sehe ich ganz anders. Aber gleichwohl, dem mit Respekt begegnen, das finde ich etwas extrem Wichtiges. (...) Und das fällt mir oft auf, wenn ich so Kindergartenberichte erhalte oder so. So das wenig wert / Also ich mache keinen Vorwurf, weil sie sind ja nicht in der Familie. Aber wenn du von aussen bist, wie du das als nicht genügend oder nicht angebracht beurteilst. Und ich glaube das ist das Schöne an der Früherziehung, dass du wie verstehen kannst warum das wichtig ist oder warum sie es so machen. Ja. (...) Das finde ich sehr wichtig. (...) Das Kind. (Lachen) Das Kind. Weil ich denke, (...) der Zugang, also sehr oft entsteht der Zugang zu dieser angestrebten Kooperation über das Kind. Und so wie ich mit dem Kind umgehe, ich glaube ich kann in keinem anderen Gespräch den Eltern zeigen, was ich meine oder was ich für Vorstellungen habe als über den Umgang mit dem Kind. Und ich glaube auch, dass wenn die Eltern merken, ah, das Kind beginnt zu vertrauen, ich gehe auf das Kind ein oder einfach so, wie ich dem Kind gegenüber bin. Ich glaube das ist ein grosser Schritt in Richtung Vertrauen. Also vielleicht / Ich weiss nicht, aber vielleicht kann man sagen, dass die verschiedenen Kernelemente schlussendlich zu dieser Vertrauensbildung führen, was sicher eines der wesentlichen Dinge ist. (...) Genau. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist / (...)</p>
----	--

	<p>Nein, jetzt möchte ich zuerst noch etwas anhängen beim Kennenlernen, aber es hängt drum zusammen mit der Transparenz. Ich versuche die Familie kennenzulernen, wenn ich gehe. Also eigentlich den ganzen Prozess aber der intensivste ist ja sicherlich am Anfang und ich will ja nicht, dass sie mich persönlich kennenlernen. Aber ich will, dass sie meine Arbeit kennenlernen und ich will, dass sie wissen, warum mache ich das oder warum verhalte ich mich so. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, die Transparenz. Und die kann ich von meiner Arbeit offenlegen. Also ich sage ihnen, warum ich dieses Spielzeug mitgenommen habe, warum ich das mache. Und ich denke, das ist auch ein Schritt zu diesem Vertrauensverhältnis.</p>
43	<p>I: Also, dass sie nachvollziehen können, was du machst?</p>
44	<p>B2: Ja. Was ich da mache und warum. Ja. (...) Ich habe noch so das Wort Kooperation / (...) Das wäre ja eigentlich eines der Ziele, dass es eine Kooperation wird und so verstanden wird. Von den Eltern so verstanden wird. Sehr oft habe ich im Kopf / Für mich ist es eben nicht Elternarbeit, sondern Elternkooperation. Aber die Eltern gehen von etwas ganz Anderem aus. Und ich denke, dort können die Kernelemente wirklich dazu führen, dass die Eltern das als Kooperation verstehen. Ja. (...) Also das sind eigentlich so / (...) Es sind eigentlich ganz banale Elemente, oder? Es sind alles Elemente, die viel mit dem Menschenbild zu tun haben. Und trotzdem denke ich, das ist das Wesentliche. (...) Jetzt schaue ich rasch, was ich mir da aufgeschrieben habe. (...) Ich habe mir noch aufgeschrieben, Verlässlichkeit. Ich denke, das ist sicher auch etwas, das für die Eltern wichtig ist und das auch / Also was ich manchmal in den Schlussgesprächen auch höre. Und auch Verlässlichkeit im Hinblick aufs Kind. Also, beispielsweise wenn das Kind wünscht / Manchmal sagen sie doch, bringst du denn dies das nächste Mal nochmals oder so. Wenn ich dem Kind sage, ja das bringe ich. Manchmal sage ich, ja ich weiss es nicht, vielleicht ist es dann nicht da, weil es eine andere Frau genommen hat. Aber wenn ich dem Kind sage, ich bringe es nochmals, dass ich es wirklich auch bringe. Und ich merke, solche Sachen, das sehen die Eltern. Das haben die Eltern im Kopf. Und das sagen sie dann, das habe ich sehr gut gefunden, im Schlussgespräch. Ja. (...) Ja, das sind gerade so die, die mir im Moment in den Sinn kommen. Ja.</p>

45	I: Ja. Das ist gut. Also, du hast schon einiges gesagt, aber jetzt gehen wir weiter und ich stelle dir die nächste Frage. Jetzt geht es eigentlich darum / Also in der Theorie werden fünf Kernelemente der Familienorientierung beschrieben. Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie gilt als eines dieser Kernelemente. Was verstehst du unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie? Welche Aspekte müssen aus deiner Sicht dabei in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?
46	B2: Also, ich denke das war da bei diesem Kennenlernen. Eben wirklich zuhören, wie geht es ihnen, was macht ihnen Sorgen. Und dass, das eben nicht bei allen gleich ist. Und darum kann man nicht so nach Rezept arbeiten. (...) Also, ich denke, (...) ich versuche es mit den Familien sehr transparent zu machen und ich versuche mit den Familien zusammen schon zu schauen, woran arbeiten wir überhaupt. Also schon ganz zu Beginn versuche ich eigentlich / Ich habe einen Bericht im Hinterkopf, in dem jemand anderes definiert hat, was die Schwerpunkte der Familie sind. Aber dort versuche ich, direkt in der Familie nochmals zu schauen, was brauchen sie und woran wollen wir als Erstes arbeiten. Und dann / Also ich weiß nicht, habt ihr das auch, so Handlungsplanungen? Wird das auch über die vorgegebenen Handlungsplanungen / Aber ich finde das eigentlich auch sehr gut, wird dort eigentlich immer wieder geschaut, ok, wo stehen wir jetzt. Und was ist unser nächstes Ziel? Und ich denke, das Schwierigste ist eben dort, was ich vorhin gesagt habe, dass die Eltern verstehen, dass es eine Kooperation ist. Und nicht, dass die Eltern auf dieser Ebene bleiben, sie sagen, sie sind die Fachfrau. Weil das ist nicht so, wie ich meine Aufgabe verstehe. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch von der Zeit her nicht mehr so. Weisst du, dass die Früherziehung oder überhaupt die Fachperson nach Hause geht und sagt, wir üben jetzt dies. (...) Und dort finde ich es vor allem mit Migrantenfamilien zum Teil schwierig, weil sie teilweise noch stark das Bild der Fachpersonen als / Die ihnen etwas aufdiktiert im Hinterkopf haben. So die Lehrerin, die sagt.
47	I: Ja, genau. Teacher. (Lachen)
48	B2: Genau, sie sagen es, sie brauchen oft dieses Wort der Lehrerin. (Lachen) Ja, und eben dort ist durch die Sachen, die ich gesagt habe, versuchen, dass wir dorthin kommen. (...)
49	I: Und das machst du vor allem im Gespräch? Oder du brauchst die Handlungsplanung, wie du vorhin gesagt hast. Oder hast du noch andere Raster, ein Bedürfnisraster oder andere Instrumente?

50	B2: Also, das erste Mal mache ich es meistens im Gespräch. Also, das ist wirklich so bevor ich mit meiner Arbeit anfangen. Dass wir zusammen definieren, was machen wir jetzt eigentlich. Dort erkläre ich auch, ich komme mit dem Material und dieses Material, was soll das bewirken, so. Und dann mache ich halt viel mit Videos. Und dass wir das Video schauen / Also das Video ganz praktisch mit dem Kind. Ich versuche auch immer die Eltern mit dem Kind. Und dass wir dort schauen, was sehen wir und auch, was sehen die Eltern. (...) Und was wollen sie nun. Ja, da finde ich das Video eine gute Methode, weil ein Teil der Eltern können ja gut so auf dieser Metaebene. Und das passiert beim / Ich habe zwar Familien, bei denen es trotz Video so auf dieser Metaebene bleibt. Aber das ist selten. Und gerade bei Familien, die nicht gut Deutsch sprechen, finde ich das halt super.
51	I: Ja, da kannst du übers Bild gehen. Ohne Sprache, also das Bild spricht auch eine Sprache.
52	B2: Ja. Und die Sprache zum Bild ist halt etwas Anderes, als wenn ich einfach sonst spreche. Ja. (...) Und dann das Arbeiten mit dem Kind. Um wie zu sagen, was ich mache oder auch bei ihnen nachzufragen, ich glaube, das untermauert es schon auch oder gibt neue Impulse. (...)
53	I: Ist gut? Oder möchtest du noch was dazu sagen?
54	B2: Nein, jetzt gerade nicht. Vielleicht kommt mir später nochmals etwas in den Sinn.
55	I: Gut. Dann gehe ich zur nächsten Frage. Als zweites Kernelement wird die Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen formuliert. Was verstehst du unter Stärkung und/oder Mobilisierung individueller Ressourcen? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?

56	<p>B2: Also, das ganze Marte-Meo, diese Methode setzt ja eigentlich immer bei den Ressourcen an. Also, du machst ja ein Video und du pickst das raus, was die Eltern gut machen und du gehst davon aus, dass sie dort lernen und nicht bei dem, was sie nicht gut machen. Und von dem hergesehen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das der Weg ist, über die Ressourcen. Und ich versuche eigentlich nur so zu arbeiten. Ich versuche / Und es geht eben dann nah in diese Haltungsfrage. Ich versuche, sowohl bei den Kindern wie auch bei den Eltern, das, was sie gut machen rauszupicken und dies auch zu kommunizieren. (...) Und dafür ist das Video wirklich eine super / Also weisst du, ich bin bei einer mazedonischen Familie gewesen, so in einem Familienclan mit ganz einem schwierigen Kind. Und dort war es sprachlich extrem schwierig. Eben, ich war die Lehrerin, die / Also, ich denke, wo wir von einer ganz unterschiedlichen Vorstellung ausgegangen sind, was ich dort eigentlich mache. Und wenn wir am Schluss / Oder, so nach einer Zeit ist die ganze Sippschaft vor dem riesigen Bildschirm im Wohnzimmer gewesen und wir haben das Kind geschaut. Und das Kind an diesem Grossbildschirm und die Mutter, die einfach strahlt. Ich denke, schon nur das, das ist wahnsinnig viel wert. Schon nur, das Kind so zu sehen, für diese Familie. Ich denke, dieses Kind, das sonst immer so Probleme macht und das man eher verstecken muss. In diesem, ja, was sagen denn die anderen Leute und so. Das nachher so zu sehen, ich denke, das ist halt schon wahnsinnig schön. Aber ich glaube, es ist nicht nur / Also man muss es nicht nur übers Video machen. In gewissen Familien kann man ja nicht filmen. Und das ist auch ok. Und ich glaube, dort wird es eine Haltungsfrage. Also, ich glaube, ich formuliere nie, sie müssen oder sie sollten oder so. (...) Ich versuche ihnen immer zu sagen, das ist gut wegen dem. Oder sonst durch Fragen stellen. Ja. Und ich glaube aber auch, wenn das Vertrauen da ist, lässt es sich auch vertragen, dass man mal sagt, das ist nicht gut. Also, ich sage das jetzt sehr plakativ, und das ist nicht gut und das geht aus diesem und diesem Grund nicht. Und dann ist es definitiv nicht mehr ressourcenorientiert. Aber ich glaube, man spürt ja ein bisschen, wo man im Prozess mit der Familie steht und was es wann verträgt. (...) Also, ich habe einmal (Lachen) bei einem Mädchen in der Früherziehung / Und dann habe ich mit ihr gearbeitet. Und dann nach ungefähr zwei Monate oder so / Sie hatte einen ganz, ganz wilden Bruder. Ist mir wirklich wie quasi rausgerutscht, wollen sie ihn nicht auch für die Früherziehung anmelden. (Lachen) Und dann habe ich wirklich so gedacht, nein. (Lachen) So. Und sie hat dann das also wirklich auch gemacht. Und ich denke, das hat dies vertragen. Wir haben zwar zeitlich noch nicht lange miteinander gearbeitet. Aber</p>
----	---

	<p>es war auf einer / Also die Beziehung war so, dass es sich vertragen hat, das überhaupt nicht Ressourcenorientierte. (Lachen) Ja. (...) Und ich denke, was die Schwierigkeit bei der Ressourcenorientierung ist, dass sie sich nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern trotzdem aktiv werden oder bleiben. Und sich dort weiterentwickeln. Ich denke, das muss man wirklich gut im Auge behalten. Also, dass man es trotzdem mit dem Ziel verbinden. Einfach mit der Familie zu stärken, so wie es ist. Und ich denke, das ist, das habe ich immer wieder gedacht, das ist etwas, das vielen / Das gehört jetzt schon zu den Voraussetzungen. Die Zeit spielt halt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und das finde ich etwas sehr Schönes in der Früherziehung. Also, ich weiss nicht, wie ihr das habt, dass man diese Zeit hat. Und wirklich diesen Prozess gehen kann. Und dass ich vielleicht bei einer Familie ganz lange sie nur, nur Stärke, in dem was sie tun. So dass sie überhaupt die Selbstsicherheit bekommen, aktiv zu werden. Und bei einer anderen, bei der man schneller stärkt mit Zielen. Und das ist auch wieder je nach Familie ganz individuell. Also, ich denke, (...) das finde ich noch so ein wichtiges Stichwort, dieser Prozess. Es ist eben ein Prozess. Und zu reflektieren, wo stehe ich in diesem Prozess und dass dieser Prozess eben nicht mit allen Familien gleich abläuft. Und, dass die eine Familie, bei der ich gedacht habe, ups, wir vielleicht auch schon / weil es von der Zeit her erst zwei Monate gewesen war, dass wir vielleicht dann doch schon weiter waren als ich gedacht habe oder dass ich im ersten Moment gemeint habe. Ja. (...)</p>
57	I: Was mich noch interessieren würde. So die Stärkung der sozialen Ressourcen. Jetzt waren wir mehr bei den individuellen Ressourcen der Eltern.

58	<p>B2: Das finde ich auch extrem wichtig. Weil ich denke, ich habe ja immer im Hinterkopf, ich möchte ja einfach einen Moment / Also ich möchte ja die Familie zu etwas befähigen. Und mich zurücknehmen können und ich denke, dort ist das soziale auf alle Fälle extrem wichtig. Und ich versuche das eigentlich immer durch alle Möglichkeiten. Also ich bringe immer die Mütterberatung / Ist immer ein Thema bei den ganz Kleinen. Und nachher die Spielgruppe, dann wo kann man hingehen. Spielplätze oder was es auch immer in einer Stadt oder Gemeinde hat. Das sind immer Themen. Und das kommt dann meist so im Moment. Also, das plane ich nicht, das spreche ich dann an. Das ist dann / Sehr oft versuche ich, wenn sie mir etwas erzählen, irgendwo anzuknüpfen. Und wenn sie etwas erzählen / Ah, mit ihrer Nachbarin, wie ist der Kontakt oder solche Sachen. Ja. (...) Und was ich sicher auch mache, dass ich mit einer Familie zu einer Mütterberatung gehe. Also wie manchmal dort auch frage, kann ich mit dieser Familie kommen. So dass sie dann auch wirklich Zeit hat. Manchmal muss man ja auch warten. (...) Jetzt bei Spielgruppen / Die werde ja wie / Also meistens kennen sie die ja auch. Oder sie werden angeschrieben. Dort sage ich in der Früherziehung mehr, warum das wichtig ist. (...) Ja. Und dann ist halt sehr oft auch das Thema nicht nur auf das Kind, sondern / Meistens sind es ja belastete Familien. Da müssen sie auch für sich schauen und sich stärken. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die soziale Verknüpfung der Eltern wichtig. Und dort finde ich es ganz unterschiedlich. Also sei es ein Elterntreff, sei das ein Deutschkurs. Aber manchmal ist es, ich weiss auch nicht, eine billige Konzertmöglichkeit für die Mutter. Also, dort kann es, finde ich / Spielt es eigentlich keine Rolle was. Ja.</p>
59	<p>I: So, dass sie auch unter die Leute gehen?</p>

60	<p>B2: Ja. Und wirklich zu hören, was brauchen die Eltern. (...) Und dann, was ich auch finde, wir haben auch so Gruppen. Dort den Eltern die Möglichkeit / Also gut, dort sind es ja vor allem die Mütter, weil sie kommen ja dann / Auf jeden Fall so die ersten Male dabei sind. Das sind ja meist die Mütter, dass sie auch die Möglichkeit bieten, dass sie Kontakte machen können. Genau. Wir haben auch so eine Elterngruppe, die immer wieder zustande kommt und sich dann auch wieder auflöst. Dort ist dann mehr der Austausch über schwierige Situationen. Für die Eltern ist es dann so, dass sie hören, ah, es geht ja nicht nur mir so. Genau. Also, ich denke, dort sehe ich meine Aufgabe, die Anknüpfung zu ermöglichen, woran das auch immer ist. Ich finde eigentlich weniger wichtig, was es ist, als dass es überhaupt einen Anknüpfungspunkt gibt. (...) Ja. (...) Und das ist jetzt zum Beispiel bei schrittweise ein grosser Teil des Programms. Da geht man auch mit den Familien in die Bibliothek und mit den Familien ins Naturhistorische Museum und so. Ja, dass die Familien auch kennenlernen, was es bei uns hat, was kann man überhaupt mit Kindern machen und rausgehen. Und es gibt ja schon sehr viele Leute, die sehr viel mit ihren Kindern alleine zuhause sind. (...) Ja. (...)</p>
61	<p>I: Du hast vorhin noch so ein schönes Beispiel erzählt. Du hast von einem Familienclan erzählt, die alle plötzlich vor dem Fernseher sitzen. Das ist ja eigentlich auch eine Form von sozialen Ressourcen stärken schlussendlich, oder? Wenn alle, die gesamte Familie vor dem Fernseher sitzt am Schluss. Und sieht / Ich nehme an, du hast dann das Review mit der Mutter gemacht oder vielleicht sogar mit allen. Also, so stelle ich mir das gerade vor. Aber ich weiss nicht.</p>
62	<p>B2: Nein, das Review habe ich nur mit der Mutter gemacht. Nein, das stimmt nicht mal. Einmal, da waren aber die Männer nicht dabei, da waren es einfach die Frauen. Da haben wir es quasi zusammen gemacht. Und dann, als noch die Männer dabei waren und alle Kinder und so, dann war es nicht wirklich ein Review. Oder sie haben es dann mehr wie untereinander gezeigt. So. Ja, das stimmt. Und auch gerade wenn die Männer dabei sind, die in diesem Kulturkreis nicht so stark in der täglichen Betreuung einbezogen werden. Ja. (...)</p>
63	<p>I: Oder dann würde im besten Fall die gesamte Familie von so einem Review profitieren, wenn man es jetzt spezifisch auf das Marte-Meo beziehen würde. Ja, das ist natürlich nicht immer möglich.</p>

64	B2: Ja, das ist nicht immer möglich. Ja und ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir machen auch alle zwei Jahre ein Sommerfest. Das ist so eine Gelegenheit raus zu kommen, mit ihren Kindern spielen zu gehen, auch Kontakte zu anderen Familien, die in ähnlichen Situationen sind, zu knüpfen. Und gerade bei schritt:weise haben wir so eine Gruppe, die sich trifft. Wir gehen auch nach Hause aber es hat auch eine Gruppe. Und unter diesen Eltern entstehen also Freundschaften, die über / Also, die eng werden und fest über unser Programm hinausgehen, die ich extrem wichtig finde. Weil dort sind wir ja sehr oft die ersten. Also, es sind ja viele Leute mit Migrationshintergrund und wir sind die erste Aussenperson, die Kontakt zu dieser Familie hat. Und teilweise gilt das natürlich in der Früherziehung auch.
65	I: Darf ich noch kurz eine Rückfrage stellen zu schritt:weise. Also, du arbeitest dort wieviel Prozent?
66	B2: Ich arbeite 40 in der Früherziehung und 20 in schritt:weise. Also meine 60 beziehen sich auf die Früherziehung und schritt:weise. Weisst du in X ist das anders als in Bern. In X ist schritt:weise an den Früherziehungsstellen. Das sind alles Früherzieherinnen, die das machen.
67	I: Ah. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist in X, wo du dies machst und nicht hier in Bern?
68	B2: Genau. Nein, das mache ich in X. Das ist an unserem Dienst. Also, wir haben auch noch das schritt:weise. Und deshalb ist das natürlich für mich sehr nah. Aber ich finde es extrem gut, wie das in X organisiert ist, weil ich glaube, es macht sehr viel Sinn, dass dies Früherzieherinnen machen. Und ich finde es eine sehr ergänzende Arbeit.
69	I: Definitiv. Also, ich muss trotzdem nochmals nachfragen. Vom Programm her, ist es dann ähnlich wie hier in Bern?
70	B2: Es ist dasselbe Programm. Ja.
71	I: Ja, also ich habe auch schon Familien betreut, also das ist jetzt eine Klammerbemerkung, wo auch schritt:weise drin war. Und ich habe das eine gute Ergänzung gefunden, also sehr gut sogar.
72	B2: Bei uns haben sie / Also, wenn du jetzt sagst Ergänzung. Manchmal braucht es beides.
73	I: Ja, also in dem Fall war es auf jeden Fall so.

74	B2: Ja. Ok. Aber das sind eigentlich die Ausnahmefälle. Weil ich finde, eigentlich ist es so, entweder Früherziehung oder schritt:weise. Oder es gibt natürlich ab und zu, dass sie mit schritt:weise beginnen und dann gibt es noch Früherziehung. Weil man einfach sieht, schritt:weise ist zu niederschweifig, das reicht nicht. Ja. (...) Und, was mir noch zu den sozialen Kontakten oder der Integration noch wichtig ist, ist dass man immer nah bei der Familie bleibt. Weisst du, warum fällt ihnen dies schwer oder warum schicken sie die Kinder nicht in die Spielgruppe? Also, weil sie zum Beispiel Angst haben vor behördlicher Kontrolle. Solche Sachen finde ich extrem wichtig. Darum finde ich das Kennenlernen und das Ernstnehmen und wirklich versuchen zu verstehen, warum sie etwas machen oder warum sie es eben nicht machen. Das finde ich extrem wichtig. Ich finde die Spielgruppen, also jetzt einfach als Beispiel, extrem wichtig für das Kind. Dann finde ich es auch wichtig für die Mutter. Weil sie trifft dort beim Abholen andere Leute und kommt ins Gespräch. Aber wenn ich dann weiss, warum sie das nicht wollen, dann muss ich sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht gibt es etwas Anderes, bei dem ich ihnen helfen kann eine Verknüpfung zu machen. Ja. (...) Und dann finde ich wichtig, dass man als Früherzieherin weiss, was angeboten wird und das gut kennt. (...) Ja.
75	I: Genau, so dass man eben sehr spezifisch Angebote machen kann.
76	B2: Ja, genau. (...) Und bei allem / Jetzt kommt mir noch was in den Sinn, das ich auch noch wichtig finde. Dass es nicht in eine Bevormundung geht. Ich möchte der Familie auch nicht alles abnehmen. Also, die Familie / Eben ich denke, ich sehe mein Ziel als Früherzieherin, die Eltern zu befähigen. Die Eltern sollen schlussendlich / Du hast da geschrieben, wie kann man die Wirksamkeit prüfen. Das ist, wenn die Eltern aktiv werden, wenn sie die Verantwortung übernehmen. Und bei all meiner Unterstützung, darf dies nicht vergessen gehen. Ich möchte nicht für sie, die Eltern sollen. Ich kann ihnen nur helfen, die erste Leitersprosse zu nehmen, irgendwie so. Ja. Oder vielleicht die drei ersten. (Lachen)
77	I: (Lachen) Genau. Und danach merken, ah, ich kann ja selber.
78	B2: Genau. Also, das finde ich, (...) ja, das finde ich ein wichtiger Aspekt darin. Ja. (...)
79	I: Ist gut?
80	B2: Ja, ist gut.

81	I: Gut dann gehen wir doch zur nächsten Frage. Die gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung gilt als weiteres Kernelement familienorientierter Arbeit. Was verstehst du unter gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung? Welche Aspekte müssen dabei aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie setzt du diese in deinem Arbeitsalltag um? Kannst du mir Beispiele geben?
82	B2: Also, ich finde es wirklich etwas sehr Wichtiges. Ich finde es auch wichtig, dass das auch von den Diensten vorgegeben wird. Es zeugt auch von Professionalität. Ich finde es auch wichtig / Manchmal gibt es ja Familien, die einen sehr hohen Leidensdruck haben und dann besteht die Gefahr, wenn man dort reinkommt, dass sie möchten, dass innerhalb von zwei Monaten die Situation anders ist. Und sie machen sich auch mega viel Druck. Und dass man durch diese Ziele, die man zusammen definiert, es auch runter brechen kann. Man sagt, wir gehen Schritt für Schritt, weil wir nicht / Auch sie / Also, es ist vielleicht für mich gut, also für mir selber zu zeigen, wir gehen Schritt für Schritt aber es ist vor allem, so glaube ich auch für die Familien gut. Und sehr oft für die Mütter gut. Dass man wirklich so sagen kann, was ist für sie das Wichtigste. Und das frage ich wirklich so. Ich sage, zum Beispiel, können sie mir Situationen sagen, die schwierig sind. Weil die Eltern können manchmal nicht gerade ein Ziel definieren. Und dann versuche ich so ganz praktisch anzufangen, was ist schwierig für sie. Und dann erzählen sie vielleicht von der Esssituation oder so. Und dass wir dann von dort aus anfangen, Ziele zu definieren. Und wirklich machbare Ziel. Ja. (...) Und auch vom Kind her. Und dann versuche ich oft auch darauf hinzuweisen, aber schauen sie, jetzt haben sie ja oder es geht ja. Also auch außerhalb des Gespräches, während der Früherziehung. Dass man eben auch nahe dranbleibt und das auch thematisiert.
83	I: Genau. Und eben aufzuzeigen, dass es auch geht. Also, das sieht man ja häufig nicht vor lauter Probleme.
84	B2: Ja. Ja. Sehr oft, sehen sie es nicht. Oder dass sie schon Ansatzpunkte gefunden haben. Ja. Ja. (...) Und ich glaube das ist / Das finde auch noch etwas Wichtiges. Das Ziel, aber auch wie kommen wir denn dorthin? Wie kommen wir in der Früherziehung dorthin aber auch wie kommen sie im Alltag dorthin. (...) Also, ich finde sowieso, ich möchte gerne dieser Früherziehung, diesem einen Mal pro Woche, auch gar nicht zu viel Gewicht geben, sondern ihr Alltag ist ja sehr wichtig. (...) Sag mir nochmals kurz die Frage, weil mir ist vorhin nochmals was in den Sinn gekommen. Jetzt habe ich es aber gerade wieder verloren. (Lachen)

85	I: Die gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung wird als ein Kernelement formuliert. Was verstehst du darunter, unter der gemeinsamen Formulierung der Ziele? Was muss aus deiner Sicht in der Praxis berücksichtigt werden? Wie du das machst im Alltag.
86	B2: (...) Ja, jetzt weiss ich es gerade nicht mehr. Vielleicht kommt es mir später noch in den Sinn. Eben, was ich ganz wichtig finde, ist dass man ganz nahe am Alltag und am Geschehen bleibt und ganz einfach bleibt und wirklich kleine Schritte, kleine Schritte. Ich mache das manchmal nicht mal mit allen Familien im Gespräch. Mit Familien, die schlecht Deutsch können, mache ich das manchmal beim Zusammenspielen, da definieren wir zusammen das Ziel. Und dann, schreibe ich dann das noch in die Handlungsplanung. Alleine.
87	I: Ja, du deutschst das dann noch aus.
88	B2: Genau. Ja. (...) Ja, ich weiss das andere nicht mehr. Mir ist vorhin noch was in den Sinn gekommen, aber jetzt weiss ich es gerade nicht mehr. (...) Doch, jetzt kommt mir noch was Anderes in den Sinn. Und dort finde ich halt immer wichtig, dass wenn möglich beide Eltern dabei sind. Ja. (...) Oft ist es ja trotzdem so, die Mutter ist im Prozess dabei und der Vater entscheidet dann mit beim Entscheid des Kindergartens. Und dort finde ich, um dem etwas entgegenzuhalten, dass der Vater bei der ersten / Wo man die Ziele definiert auch dabei ist. (...) Ja.
89	I: Also, gehen wir weiter. Also, eigentlich sind wir schon fast in der nächsten Frage drin.
90	B2: Eben, ich finde es extrem schwierig das auseinander halten zu können. Weil es fließt ja alles ineinander rein.
91	I: Ja, das macht überhaupt nichts. Ich finde das sogar gut. (Lachen) Weil, jetzt geht es um die Alltagsorientierung, die du vorhin angesprochen hast. Also, das ist ein weiteres Kernelement. Die familienorientierte Arbeit soll die Entwicklungsunterstützung im Alltag planen. Jetzt können wir vielleicht noch etwas konkreter werden. Dass dir das wichtig ist, hast du vorhin bereits gesagt. Wie setzt du das im Alltag um? Also ganz konkret mit Beispielen?
92	B2: Ich habe jetzt noch gerade eine Frage. Ist unter Alltagsorientierung das Spiel auch drin, oder?
93	I: Ja, unter Umständen schon. Das gehört ja auch in den Alltag rein.

94	<p>B2: Also, ich spiele oft und mit den Familien. Ich möchte eigentlich nicht gehen und mit dem Kind etwas tun, sondern die Mutter und der Vater spielen. Und ich möchte mich eigentlich immer mehr können zurücknehmen. Ich denke im Idealfall geht die Früherzieherin / Und vielleicht lesen die Eltern noch das Material aus. So, und spielen dann mit dem Kind. (...) Und dann gibt es, dünkt es mich / Am Anfang läuft es recht so strukturiert und die Kinder sind meistens auch noch / Passen sich gut ein und die Eltern müssen. Und dann ist es vielleicht so, dass ich mehr rein gebe. Und die Eltern können ja noch ein bisschen schauen, was macht die da und so. Und dann, weil man ja zuhause ist, bieten sich ja immer so Ansatzpunkte an. Oder etwas, das man aufgreifen kann. Und das finde ich wichtig, dies nachher aufzugreifen. Also sei das, wir haben gemalt und dann will das Kind nicht die Hände waschen. Also, dort sehe ich ja viel, wie das in dieser Familie ist. Und dies dann anzusprechen und dort zu fragen. Warum machen sie / Ah, jetzt spielt es ohne Hände zu waschen. Was ist denn mit dem Sofa? Oder solche Sachen, einfach dort gerade anzuknüpfen. Das finde ich eigentlich die grosse Chance an der Früherziehung. Und, was natürlich auch noch ist, ich gehe auch mit Mütter einkaufen. Also, ja. Eben wenn sie sagen, das Einkaufen ist so schwierig, dann gehe ich mit und dann machen wir das gemeinsam. Und wenn jetzt das Geschwister noch dabei ist / Eben es gibt ja so viele Sachen. Dann ist das Geschwister noch dabei. Aber ich denke, auch wenn das Nachbarskind dabei ist, kann das ja auch eine Möglichkeit sein. Dann ist vielleicht so das Zusammenspiel mehr Thema, als das woran wir sonst gerade sind. (...) Und es gibt natürlich auch Familien, in denen das schwierig ist, dies hinzubekommen.</p>
95	<p>I: Also, dass die Eltern dabei sind oder was meinst du?</p>
96	<p>B2: Also, das habe ich nicht einmal gesagt. Das finde ich so selbstverständlich.</p>
97	<p>I: Doch, doch. Das hast du vorhin gesagt.</p>

98	<p>B2: Also, ich gehe jetzt gerade wieder zu einem Trisomie 21 Mädchen. Dort sind die Eltern nicht dabei, aber eine Hütefrau und immer eine andere. Und dort muss ich sagen, gestern bin ich in meinem Auto gesessen und habe gedacht, das stinkt mir wahnsinnig dorthin zu gehen. Nicht wegen dem Kind aber, weil es für mich wirklich keinen Sinn macht. (...) Aber, ich denke, bei manchen Familien / Ich finde diese Familienorientierung extrem wichtig, aber bei gewissen Familien bringt man das vielleicht nicht hin. Und dort gehe ich manchmal hin und mache die klassische Stunde Früherziehung pro Woche. Ja, sei es die Eltern sind nicht dabei oder sie sind dabei aber trotzdem nicht dabei. Da denke ich, da ist es vielleicht für das Kind gut oder auch für die Familie. Und ich gehe einmal pro Woche dorthin und es gibt einen Fixpunkt. Und es ist gut, sind sie dort. Also, ich denke, das hat mich vorhin, als ich immer diese 10 habe / Ich möchte damit sagen, dass Früherziehung nicht nur so stattfinden kann. Ich denke es ist die effektivste Art von Früherziehung. Das würde ich da auch voll unterstützen. Aber, ich denke, die Realität sieht manchmal anders aus. Und ja, das ist eine Tatsache. Und diese Kinder haben auch ein Recht auf Früherziehung und dann muss man sich halt / Dann muss ich meine Ansprüche runter setzen und sagen ok. Und das ist jetzt das, was ich dort mache. Und wir wissen ja nicht, was das dann für das Kind bedeutet. Und das ist dann vielleicht auch ganz gut. Ja. (...) Also und sonst, ich finde die Eltern müssen dabei sein. Gerade bei schrittweise formulieren wir das so. Sie müssen dabei sein. Und ich möchte, dass sie aktiv sind. Und ich habe jetzt eine Familie, bei der ich gehe und die Mutter spielt mit dem Kind und das Kind spielt nicht mit mir. Da denke ich, ja, so sollte es laufen. Das ist super. Und ich bin wirklich nur am Rand und ich kann die Mutter auf Sachen hinweisen. Oder sie kann Fragen stellen. Und ich denke, dann ist eben die Mutter oder die Familie aktiv und übernimmt die Verantwortung. Ja. (...) Und die Alltagsorientierung ergibt sich von mir aus logischerweise, wenn man sich an den Bedürfnissen der Familie anpasst. Also, ich frage zum Beispiel auch, wenn sie zu einer Abklärung zum Arzt gehen / Nein, ich muss sagen, ich frage nicht bei allen Familien. Aber bei gewissen frage ich auch, ob ich mitkommen soll. Also ja. (...) Es kann eben einfach alles sein. Ja. Ich glaube dort ist eher die Schwierigkeit der Früherziehung zu sagen, was ist eben nicht mehr meine Aufgabe. Also, was ich aber auch wichtig finde, wenn es so Richtung Ehesachen oder so geht, dass ich wirklich sagen muss, da bin ich nicht ausgebildet und das ist nicht meine Aufgabe. Da kann ich ihnen nicht weiterhelfen. Aber ich kann ihnen eine Adresse geben, so. Ja. (...) Und, ich habe früher vermehrt noch in den Familien so Alltagssachen gemacht mit den Kindern. Weisst du, dass wir</p>
----	--

	mal / Also gekocht ist übertrieben. So das, was du von der Ergotherapie super kennst. (Lachen) Mehr so. Und ich merke, ich habe fest dieses Spiel im Fokus im Moment. Erstens wir haben die Kinder nur noch bis vier. Ich weiss nicht, das ist in Bern anders, gell. Wir haben die Kinder nur noch bis zum ersten halben Jahr Kindergarteneintritt. Da rückt von dem hergesehen, das Spiel fest in den Vordergrund. Plus, ich merke, dass das Spiel in vielen Familien wenig Bedeutung hat. Und ich finde, das ist ein wichtiges Förderelement und dass ich den Familien stark zeigen möchte, was eigentlich in diesem Spiel abgeht. Und gerade bei Migrantenfamilien. Die spielen ja sehr oft nicht oder sehr viele spielen nicht mit den Kindern. Und dass ich eher von diesen Alltagshandlungen, die man zusammen macht, eher wieder so auf das Spielen komme. Aber es wird mir erst jetzt, wo ich das sage, bewusst. (...)
99	I: Ja, das ist ein Teil. Das Spiel ist ja ein Teil des Alltags schlussendlich. Auf jeden Fall sicher vom Kind hergesehen.
100	B2: Mhm. (bejahend). Und jetzt, so mit der Zeit habe ich den Eindruck, dass die Einbindung in die Alltagshandlungen, wie die Wäsche sortieren, Tisch decken, solche Sachen, die Eltern fast mehr machen als das Spielen. Das dünkt mich, machen sie oft sehr gut, dass sie das Kind einbeziehen, wenn sie Kekse machen, Teig kneten oder putzen. Also, das höre ich oft, dass das Kind den Glas-tisch putzt oder so. (Lachen) Und eben eher das Spiel ein bisschen / Das ist wieder beim Kind, dass ich möchte, dass sie zusammenspielen. (...)
101	I: Dann gehe ich weiter? Dann komme ich zum letzten Kernelement. Das ist die Interaktions- und Beziehungskompetenz der Eltern stärken. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Vielleicht kannst du das auch noch etwas konkretisieren, was du darunter verstehst, was dir wichtig ist.
102	B2: Also, ich denke auch da ist halt auch Marte-Meo extrem hilfreich. Wo du wirklich so in diesen Momenten das Bild stoppen kannst, wo dieser Austausch stattfindet. Und ich denke, das ist etwas, das den Eltern oft nicht so bewusst ist, wie wichtig, dass das ist. Und wie eine grosse Rolle dies spielt. Und da versuche ich einerseits durch diese Videos die Momente hervorzuheben, aber ich versuche es auch einfach zu benennen. Also, zum Beispiel, sehr oft, wenn den Kindern etwas gelungen ist, teilen sie die Freude mit der Mutter. Und da sage ich / Also, wenn wir es nicht am Video schauen, dann übersetze ich das quasi. Und sage, haben sie gesehen, er hat geschaut, ob sie gesehen haben, wie gut er es gemacht hat oder dass es geklappt hat. Dann übersetzte ich das eigentlich so. Ja. (...) Und es zeigt mir, wenn das nicht da ist also, wenn ein Kind den Blickkontakt nicht sucht oder eben sein Erfolg nicht mit der Mutter oder dem

	<p>Vater feiert, heisst das für mich natürlich schon auch viel. Ja. (...) (Lachen) Ich habe bei schritt:weise Videos gemacht in einer Gruppe. Und da hatte ich das erste Mal ein Video, wo ich gedacht habe, da sehe ich nur Sachen, die sie nicht gut macht mit ihrem Kind. Es war die Situation, das Kind ist in einem Schaukel-pferd und sie kann nicht alleine raus. Sie ist dort drin. Und sie hatte eigentlich etwas Anderes gehabt vorher, so eine Kugel. Und sie will eigentlich diese Kugel und die Mutter will ein Foto machen. Und dann sieht sie zwar zuerst, dass das Kind diese Kugel will und sie gibt ihr diese Kugel. Und dann fällt diese auch immer wieder runter. Und das Kind will aber etwas Anderes. Und sie sieht das nicht, sondern sie arrangiert das Kind einfach für das Foto. Und das Kind versucht / Es hat ganz viele Momente, in denen das Kind versucht ihr zu zeigen / Also, es ist ganz ein Kleines. Sie ist noch nicht mal 1 1/2. Dass das Kind eigentlich versucht ihr zu verstehen zu geben, dass sie lieber diese / Oder, wenn schon, möchte sie schaukeln. Aber das geht noch nicht. Aber einfach dort sitzen für dieses Foto, das will sie nicht und die Mutter sieht nichts. Also, ich denke, (...) der erste Punkt ist, dass die Eltern aufmerksam werden ihrem Kind gegenüber. Und ihr Kind lesen lernen. Das tönt / Ist ein blödes Wort. Aber, weisst du was ich meine?</p>
103	I: Ja, ja. Klar.
104	<p>B2: Und ich glaube, dort kann ich versuchen, wie die Anwältin des Kindes zu sein. Zu übersetzen. Also, ich habe dort bei diesem Video / Also, ich rede sonst nie hinter der Kamera. Dort höre ich mich auf dem Video sagen, was will sie? Ich glaube, weil ich es fast nicht ausgehalten habe, dass das Kind / Und schwupp, das Kind macht den Daumen rein. Nachdem all diese Momente nicht wahrgenommen worden sind, nimmt sie den Daumen rein und macht nichts mehr. Dann saugt sie einfach. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element dieser Interaktion, dass die Familie dem Kind gegenüber aufmerksam ist. Und dort kann man natürlich sehr viel bewirken als aussenstehende Person. Zu fragen, was will er? Hat er Freude? Ja, je nach dem, so durch solche Sachen. (...) Dort finde ich die Elemente gut, die schritt:weise hat / Probiert die wichtigsten Sachen / Das ist ja ganz niederschwellig. Die wichtigsten Punkte der Erziehung. Aber man könnte dort auch die Erziehung mit Interaktion gleichsetzen. Und dort ist so wie Aufmerksamkeit schenken, das sprechen mit dem Kind, die Interessen des Kindes wahrnehmen, ihm Sicherheit geben aber Sicherheit im Sinne von Ankünden und so. Das finde ich eigentlich sehr gute Elemente, die die Beziehung stärken können. (...)</p>

105	I: Dann gehe ich weiter. Also, das ist jetzt die letzte Frage in Bezug zu den Kernelementen. In verschiedenen Studien und Befragungen von Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung konnte festgestellt werden, dass ein Spannungsfeld zwischen der Förderung des Kindes und der Beratung der Eltern besteht. Es gibt Forscher, die behaupten, dass Heilpädagogische Früherzieherinnen ein klinisches/kind-zentriertes und deshalb ein nicht familienorientiertes Arbeitsmodell verfolgen, wenn diese eine „volle Tasche“ mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringen. Was denkst du zu dieser Aussage? Kann aus deiner Sicht durch die direkte Arbeit mit dem Kind das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes gestärkt werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
106	B2: Ich denke eben, dass der Zugang zum Kind oder die Arbeit mit dem Kind der Schlüssel zur Familie ist. Ich würde es so sagen. Von dem her gesehen widerspricht es sich für mich überhaupt nicht. Also, für mich ist die Arbeit mit dem Kind wie ein Teil der Elternorientierung. Ich würde das so sagen. Ich habe auch schon Früherziehung gemacht ohne mit dem Kind zu arbeiten. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist aber, (...) ich denke, es ist eine wahnsinnige Vereinfachung, wenn man mit dem Kind arbeiten kann. Aber mit der Voraussetzung, dass dort die Eltern dabei sind. Dann ist das wie der Zugang zu dieser Familienorientierung. Ja. (...)
107	I: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, du möchtest, dass die Eltern das selber machen, also mit den Kindern spielen, dass du dich rausnehmen kannst.
108	B2: Mhm. (bejahend). Und ich glaube, wenn Eltern merken / Das ist vielleicht so ein ähnliches Moment wie die Bilder auf dem Fernseher. Wenn die Eltern merken, ich habe Interesse an dem Kind, ich gebe mich mit dem Kind ab. Sie sagen ja oft, ich merke, sie haben mein Kind gerne. Oder so. Ich denke das ist ein wichtiges Element, das zu diesem Vertrauen, und ich denke, das ist schon sehr wichtig dieses Vertrauen, wie beiträgt. Und eigentlich geht nichts so einfach wie über das Kind. Also ich denke, das ist die einfachste Art, um das Vertrauen der Eltern zu bekommen. Und eigentlich haben wir extrem Glück, sind die Kinder da. (Lachen) Ja, wir können so einsteigen. Aber, (...) Therapie selber / Weisst du, ich tu es jetzt etwas überspitzt / Therapie selber mit dem Kind, ich weiss nicht, ob das so mega wichtig ist. (...) Du siehst das jetzt als Ergo von einer anderen Seite?
109	I: Nein, weisst du, das war ja auch der Grund, warum ich gewechselt habe. Ich wollte weg von diesem Therapeutischen.

110	B2: Weisst du, ich sage das den Familien immer auch. Ich komme einmal pro Woche 1 1/2 Stunde. Was ich bewirken kann, das ist so (zeigt mit Daumen und Zeigefinger wenig an). Sie sind die ganze Zeit oder ein grosser Teil mit dem Kind. Das ist das, was etwas bewirken kann. Und ich glaube das eigentlich auch.
111	I: Ja, das ist so.
112	B2: Und es ist jetzt ganz spannend. Das Mädchen, von dem ich dir vorhin erzählt habe, bei dem ich gestern gedacht habe, das stinkt mir dorthin zu gehen. Sie hat schon lange und sehr intensiv Ergo und Physio. Und ich habe fest Mühe, mit ihr zu arbeiten, also spielen zuhause. Also, ich sage trotzdem arbeiten. Aber das Spielen zuhause, ausser wenn es in dieses Klinisch-Therapeutische hineingeht, dort merke ich, das kennt sie. Und alles andere, habe ich wahnsinnig Mühe aufzubauen. Weil, das ist ihr total fremd. Und ich merke, es ist auch von der Familie her / Also, ich denke dort wäre ein sehr grosser Bedarf an Früherziehung mit den Eltern. Weil dort auch von der Familie her die Integration in den Alltag, ins zuhause, die ist nicht da, die ist nicht gemacht worden. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. (...) Ja. Und für mich ist noch / Zu deiner Frage. Die gepackte Tasche dient ja mehr der Zielorientierung. Eigentlich hat das nichts mit der Form zu tun. Und wir spielen ja auch oft mit den Dingen, die die Kinder zuhause haben. Und manchmal ist es ja die Schachtel, die das Spiel ist und nicht der Inhalt. Also weisst du, es gibt ja / Ja. Ich denke, es dient rein der Zielorientierung. Aber es ist auch kein Muss. So. Ja. (...)
113	I: Gut. Ja, jetzt kommen wir zu den Methoden und Konzepten. Aber da hast du ja schon einiges darüber erzählt. Jetzt geht es darum, dass man mit verschiedenen Methoden und Konzepten das Kompetenzerleben der Eltern stärken kann. Und du hast eigentlich bereits gesagt, welche Methoden und Konzept du in erster Linie einsetzt. Eben das Marte-Meo /
114	B2: Das Ressourcenorientierte. Eben ich denke, in der Literatur werden die so aufgelistet. Aber schlussendlich machst du deine, du machst deine Methode, mit den Elementen, die du wichtig findest. Ja.
115	I: Und das ist jetzt bei dir in erster Linie Marte-Meo, das du einsetzt?
116	B2: (...) Nein, ich glaube, nein. Ich könnte nicht etwas so beziffern. Ich glaube, es ist (...) Ich finde es noch schwierig, Marte-Meo ist eine Methode. Ich finde drum diese Haltung / Schlussendlich ist es glaube ich die Haltung. Das finde ich wesentlich. Was es ausmacht. Und Marte-Meo ist das jetzt die Methode?
117	I: Ja, das ist eine Methode.

118	B2: Aber ich kann auch ohne Marte-Meo gehen, mit dieser Haltung. Oder es braucht auch die Filme nicht. Ja. Aber ich bin sehr / Also, ich habe jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit Marte-Meo. Und finde das eine super Methode, um (...) aufzuschlüsseln. Du kannst mit wenig Sprache / Du kannst es so ganz nahe am Alltag / Und es berührt halt die Eltern. Und ich glaube, alles was so emotional ist, das ist das Wirkungsvollere. Oder das ist wirkungsvoll. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man so die Eltern gut ins Boot holen kann. Das ist ein blöder /
119	I: Nein, das ist ein guter Ausdruck. Es geht ja darum, die Eltern abzuholen und mitzunehmen.
120	B2: Mhm. (bejahend). Oder jetzt habe ich gerade gedacht. Ich möchte ja eigentlich, dass sie in den Führerstand gehen oder?
121	I: Ja, der Kapitän im Boot. (Lachen)
122	B2: Ja. Mit dieser Leiter so / Genau. Ich will, dass sie der Kapitän werden, genau. Und dafür finde ich wirklich Marte-Meo gut. Aber eben, ich habe auch viel Weiterbildungen gemacht bei Hayim Omer. Ich weiss nicht, ob du das kennst.
123	I: Ja, so ein bisschen.
124	B2: Also, ich denke, weisst du, da kommen viel so Sachen rein, die fest / Die Präsenz ist extrem wichtig. Eben gegen die Machtausübung. Es wird fest versucht Alternativen aufzuzeigen und nicht so die hilflosen Machtdemonstrationsversuche. Also, ich denke, ich habe sicher auch von dort her viel. Ich kann gar nicht so / Ausser das Marte-Meo, das sicher klar eine Methode ist, kann ich gar nicht so sagen / Ich glaube halt einfach mit der Erfahrung machst du dir deine Art selber zusammen. Ja.
125	I: Wie häufig, setzt du das ein? Kannst du das sagen? Also zum Beispiel das Marte-Meo.
126	B2: Also, ich filme nicht bei allen Familien. Weil es gibt Familien, die entweder nicht wollen oder / (...) Wobei das sind eigentlich sehr wenige. Bei den anderen (...) machen wir zwei Mal pro Jahr, drei Mal pro Jahr. Wir filmen einmal und schauen das dann an. Das ist nicht / Das reicht. Weil Marte-Meo ist ja recht zeitaufwändig. Weil, ich schaue es ja schon zuhause an bevor ich es mit ihnen anschau. Ja. Ich würde sagen, im Schnitt zwei Mal pro Jahr. Genau. (...) Ja.
127	I: Und jetzt die Weiterbildung Marte-Meo, wo hast du die gemacht? Oder wie hast du dir die Kompetenzen angeeignet?
128	B2: In Bern, weisst du im Marte-Meo-Zentrum. Da von dieser Hofmann-Stiftung. Also, ich weiss nicht genau, wie fest es dort dazu gehört. Aber ja.

129	I: Und jetzt noch allgemein zum Thema Weiterbildungen würde ich sonst noch eine Frage stellen. Hast du das Gefühl es gebe genügen Weiterbildungen in Bezug zur familienorientierten Arbeit in der Früherziehung? Zum Beispiel hier in der Schweiz oder auch im angrenzenden Ausland? Oder gibt es etwas, das du dir wünschen würdest, damit du dir noch mehr Kompetenzen aneignenden könntest? Oder hast du das Gefühl, das ist nicht nötig?
130	B2: (...) Nein, ich habe eigentlich oft mehr das Gefühl, ich möchte noch viel mehr besuchen als ich Zeit habe. Ja. Nein, ich habe eigentlich das Gefühl / (...) Also, was ich nicht weiss, gibt es grössere Weiterbildungen? Oder das Marte-Meo geht ja über mehrere Jahre. Und ich habe so das Gefühl mit dem Marte-Meo und den kleineren Weiterbildungen, weisst du, sei das über depressive Mütter oder so, ist das gut. Was ich nicht weiss, ob es eine grössere, ausser Marte Meo, wirklich familienorientierte Ausbildung gibt. Das weiss ich nicht. Was ich einfach bei uns so höre ist, dass es so wichtig ist in der Früherziehung und aber von der Ausbildung her eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ja. (...) Also, dass vielleicht eher bei den Ausbildungsstätten / Also, ich habe ja Schulische Heilpädagogik gemacht. Bei mir war das natürlich super stiefmütterlich. (Lachen) Ich glaube, das hat ja ein ganz kleiner /
131	I: Ja, aber das hat ja schon mit dem Setting zu tun. Du arbeitest ja nicht in der Familie als Schulische Heilpädagogin.
132	B2: Eben genau. Was wiederum eine andere Diskussion wäre, was dies dort für einen Stellenwert hat. Aber eben, das ist sicherlich etwas, das du besser beurteilen kannst. Nein, aber so kleine Fortbildungen. Weisst du so ein Tag bis drei Tage, finde ich eigentlich ein gutes Angebot. Und finde ich auch, es ist immer ein grösseres Angebot in letzter Zeit.
133	I: Also, in denen so spezifische Themen behandelt werden. Wie zum Beispiel depressive Mütter oder so.
134	B2: Ja, genau. Die wirklich in diese Familienorientierung reingehen. Ja.
135	I: Und stehen dir auch genügend finanzielle respektive zeitliche Ressourcen zur Verfügung, damit du die Weiterbildungen machen kannst, die du gerne möchtest?

136	B2: (Lachen) Nein, dort habe ich das Gefühl, würde ich gerne mehr machen. Also sowohl finanziell wie zeitlich wünschte ich mir mehr Möglichkeiten. Und es wäre nicht nur ein Wunsch, da es so etwas Zentrales ist. Und es wandelt sich ja auch schnell. Da merke ich / Weisst du, so Familien aus Syrien. Da bin ich wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und ich denke, da geht es wieder einen Moment, bis die Kurse und Weiterbildungen angeboten werden. Ja. Und da denke ich, dort müsste ich eigentlich schneller à jour sein. Ja. (...) Nicht, dass ich immer so mit den Familien die Erfahrungen / Also nicht nur. Also, das gehört sicher auch dazu. Aber nicht nur mit den Familien die Erfahrungen sammeln. Ja. (...)
137	I: Ja, und die finanziellen Mittel, denke ich, sind ja gegeben aufgrund der Institution, in der du arbeitest. Also, wie viel Geld du zur Verfügung hast pro Jahr und den Rest muss man dann selber finanzieren.
138	B2: Mhm. (bejahend) Aber dort fände ich es sicher, dass es gut wäre / Also allgemein / Also, die Sparsituation sehe ich auch, aber da denke ich, es rentiert sich auch für die Dienste, weil es so wichtig ist, dort Geld zu investieren. Ja. (...)
139	I: Genau. (...) Dann gehe ich weiter, ist das gut?
140	B2: Mhm. (bejahend)
141	I: Also, jetzt kommen wir zu den Voraussetzungen. Das hast du auch schon angetönt. Also, die Frage. Müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein, damit es gelingt, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Wenn ja, welche?
142	B2: Eben, das, was ich schon gesagt habe, Zeit. Also, das finde ich / Ich glaube einfach, wenn man jetzt sagen würde, sie können jetzt vier Monate gehen oder so, ist das nicht möglich. Und halt, die Flexibilität oder dass wir nicht gebunden sind an eine Arbeitsweise oder an eine Methode, das denke ich das / Meiner Ansicht nach muss das auch sein, dass man wirklich eben, es heisst ja auch Familienorientierung, wirklich auf die Familie eingehen kann und so mit der Familie arbeiten kann, wie man das Gefühl hat, dass es am besten ist. (...) Also, das finde ich / Auch, dass ein Dienst Freiheiten lässt. (...) Ja, das ist jetzt so das. Es kommt gerade nichts so / (...)
143	I: Etwas, das du ja schon gesagt hast, ist wenn die Eltern nicht dabei sind, dann kannst du ja die Eltern auch nicht stärken.
144	B2: Ja. Ja.
145	I: Und was ist denn so mit der Sprache? Sprachliche Barrieren? Siehst du da Probleme?

146	B2: Es macht es schwieriger. Aber ich denke, das ist kein Hindernisgrund, dünkt mich. Es macht sicher / Es macht es für die Früherzieherin anspruchsvoller aber, (...) ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Eltern, die besser Deutsch können, besser stärken kann als die anderen. Ja.
147	I: Aber es kann natürlich ein Hindernis sein. Je nach dem.
148	B2: Ich glaube, die Sprache alleine dünkt mich nicht ausschlaggebend. Also, was ich jetzt merke / Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Familie. Da habe ich aber auch sonst das Gefühl, die Mutter versteht es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Aber es ist nicht nur die Sprache. Ich weiss im Moment noch gerade nicht, was es denn noch ist, warum das Verständnis so schwierig ist. Genau.
149	I: Dann gehe ich zur nächsten Frage. Ist das gut? Also, es sind jetzt noch zwei Fragen. Was löst die Behauptung das elterliche Kompetenzerlegen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes kann in jeder Familie gestärkt werden bei dir aus? Stimmt du dieser Aussage zu? Wenn ja, warum? Stimmt du dieser Aussage nicht zu? Wenn nein, warum?
150	B2: (...) Ich stimme dieser Aussage zu, weil ich denke, jede Familie hat ihre Ressourcen. (...) Ich überlege mir gerade, was ich ganz schwierig finde, ist mit Eltern mit psychischen Krankheiten. (...) Das wäre für mich das Fragezeichen. Dass die Situation gestärkt werden kann, ja. Aber ob ihr Empfinden gestärkt werden kann, das weiss ich nicht. Und sonst ist es für mich / Ja, jede Familie hat Ressourcen und wenn man dort anknüpft, dann gibt es eine Entwicklung. Ja. (...) Und das ist auch noch so wie ein neuer Aspekt. Was mich auch dünkt, die Familie bestimmt das Tempo. Ich kann nicht das Tempo angeben. Also, das ist so das, was ich in diesen Jahren gelernt habe. Ich muss mich dem Tempo der Familie anpassen. Und ich kann nicht nach meinem Plan oder nach meiner Vorstellung gehen. Aber (...) Aber jede Familie kann sich kompetenter fühlen. (...) Ja.
151	I: Die letzte Frage wäre jetzt noch die Wirksamkeit. Das hast du auch schon angetönt. Also, woran lässt sich erkennen, dass es gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken?
152	B2: Das ist eine ganz spannende Frage. Also, wenn die Eltern aktiv werden und Verantwortung übernehmen. (...) Und wie die Eltern ihre Situation einschätzen, also im Vergleich zum Anfang. Wenn sie sagen, es ist schwierig und das und das und das geht nicht. Wenn sie das als besser einschätzen. Also, das wäre im Gespräch. (...) In der Beziehung zum Kind. Also, wenn ich dort eine festere, stabilere, engere Interaktion, also Beziehung feststelle, denke ist das der Be-

	<p>weis dafür. (...) Ja. (...) Also, dafür finde ich halt die Schlussgespräche gut. Da ist es für mich immer wieder wichtig zu hören, wie haben es die Eltern erlebt, wo stehen sie jetzt, was wünschsten sie sich noch für die Zukunft. Ja. (...) Zu hören, wie ist die Situation jetzt für sie. (...) Ich würde sagen, so die Verantwortung übernehmen und die Interaktion mit dem Kind. Ich glaube, das sind so die Massstäbe. Ja. Aber das wäre sicher eine Frage, über die man noch eine Stunde darüber sprechen könnte. (Lachen) Das finde ich drum auch so, weil wir unsere Arbeit nicht so ausweisen können. Ich sehe das auch bei schrittweise, wo die Gemeinden / Ah, das ist in Bern anders. In X müssen die Gemeinden zahlen. Und der Regierungsrat entscheidet das immer wieder, oder der Gemeinderat. Und die Herren und wenigen Damen möchten natürlich auch immer wieder einen Wirksamkeitsbeweis sehen. Und ja, wir sind jetzt dieses Jahr das erste Mal daran, zu versuchen mit Marte-Meo eine Auswertung machen zu können, damit wir sagen können, das haben wir beobachten können oder das sieht man auf dem Film. Aber eben, das ist / Ja, finde ich ganz schwierig.</p>
153	I: Ja, und ein Teil ist ja sicher auch, dass das Kind eine Entwicklung durchgemacht hat.
154	B2: Ja, eben wenn die Interaktion, die Beziehung besser ist, dann macht auch das Kind Schritte. Ja. Ja, wirklich, wenn die Eltern in den Führerstand hinaufgestiegen sind und das Boot lenken, dann haben sie den Mut / Ja, ich glaube es geht darum, dass sie den Mut und die Sicherheit haben, zu sagen, ja, ich mache das. Und wie auch immer ist vielleicht nachher gar nicht so wichtig.
155	I: Ja, sondern die Tatsache, dass.
156	B2: Ja, genau. (...)
157	I: Gibt es sonst noch etwas, das dir noch wichtig wäre, das noch gar nicht angesprochen wurde?
158	B2: Ja, was bis jetzt irgendwie nie gekommen ist, ist das Reflektieren, das ich sehr wichtig finde. Weisst du, dass man sich auch Zeit nimmt. Das ist natürlich anhand von Marte-Meo mit den Bildern, ist das extrem einfach. Aber auch sonst, um zu schauen, wo stehe ich, was ist genau passiert.
159	I: Also, du als Früherzieherin.
160	B2: Ich als Früherzieherin, genau. Den Prozess mit den Eltern. Genau, das habe ich vorhin noch gedacht, das wäre jetzt noch so ein Stichwort, das wichtig wäre. Und jetzt habe ich noch etwas gehabt, das schon wieder weg ist. (...) Ah, was ich vorhin noch gedacht habe, ich hoffe, es ist so gut für dich. Ich bin jetzt nicht so ganz praktisch geblieben. Ist das gut so?
161	I: Ja, das ist gut so. Ich habe es sehr spannend gefunden, was du gesagt hast.

162	B2: Weil vorhin habe ich mir überlegt, ich habe nie gesagt, wie sieht das praktisch aus. Aber ich denke, du kannst dir das ja vorstellen.
163	I: Ja, ja. Das ist gut.
164	B2: Da wir beide in der Früherziehung sind, ist es vielleicht gut. Und sonst würdest du es einfach sagen.
165	I: Ja.
166	B2: Weisst du, ich habe gedacht, ich habe das schon vorausgesetzt.
167	I: Das ist klar. Das ist super.
168	B2: Kannst du mit dem etwas anfangen?
169	I: Ich kann mit dem sehr viel anfangen und habe es wirklich sehr spannend gefunden.
170	B2: Weisst du, was mich sehr gelüstet. Ist es ähnlich wie das, was X gesagt hat?
171	I: Es ist sehr ähnlich. Es hat sehr viel Ähnlichkeiten.
172	B2: Ich habe drum vorhin für mich überlegt. Schade hat Y nicht zugesagt. Du hast aber noch andere Leute.
173	I: Ich habe einfach euch beide. Zwei Früherzieherinnen.
174	B2: Weil wir kommen natürlich von einem recht ähnlichen Hintergrund.
175	I: Ja, genau. Also, denkst du von den Weiterbildungen her?
176	B2: Ich denke, wir arbeiten sehr ähnlich. Also, wir kommen vom Marte-Meo / Aber ich glaube Marte-Meo ist ein Teil, wir arbeiten auch sonst sehr ähnlich. Aber vielleicht wäre es gar nicht so anders, wenn Y auch noch gesagt hätte. (...) Das habe ich mir vorhin überlegt.
177	I: Aber weisst du, X hat auch noch anderes gesagt.
178	B2: Also andere Aspekte reingebracht.
179	I: Sie hat noch andere Aspekte reingebracht. Aber du auch.
180	B2: Ja. Ja. Ich habe mir vorhin überlegt. Weisst du, das ist vielleicht wegen dieser Marte-Meo-Ausbildung, die eine relativ intensive Ausbildung ist. Aber jetzt habe ich mir gerade überlegt. Vielleicht ist es mehr auch, wie wir vom Dienst her arbeiten. Vielleicht hätte nämlich Y auch noch mal in die ähnliche Richtung gesprochen. Und vielleicht ist auch einfach die Früherziehung. Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde es super. Ich finde es ein spannendes Thema.
181	I: Ja, ich danke dir für deine Offenheit.
182	B2: Das ist gerne geschehen. Ich habe gemerkt, es ist noch schwierig, es auf den Punkt zu bringen.

183	I: Ja, es ist halt ein sehr komplexes Thema.
184	B2: Es ist mega komplex. Ja. (...) Und wenn du dich so im Alltag damit beschäftigst, (...) beschäftigst du dich eben anders, oder auf einer anderen Ebene damit.
185	I: Ja, das hier ist ja jetzt mehr so eine theoretische Auseinandersetzung.
186	B2: Ja, du schaust es dann im Alltag eben nicht so an. Ja.
187	I: Und du erhältst dann gerne einen Einblick in die Arbeit, wenn sie dann mal fertig ist.
188	B2: Ja, das würde mich sehr interessieren. Also nicht nur, was du daraus machst, sondern es interessiert mich auch sehr. Ja. Also sehr gerne.
189	I: Ja, dann lasse ich dir das gerne zukommen.

XI. Zusammenfassung Interview 2

Angaben zur Person

Alter: 47 Jahre	Als HFE tätig seit: 8 Jahre 60% (40% als HFE, 20% bei schrittweise)	Berufsausbildung: <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Heilpädagogin (Studium in Freiburg, Abschluss 1995) • Paralleles Studium der HFE aber ohne Abschluss
Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo • Weiterbildung bei Haiym Omer zum Thema Elternberatung am Institut für systemische Impulse, Zürich • Zweijährige Fachsupervision • Diverse Fortbildungen zum Thema Autismus 		

Skalierungsfragen

Wie familienorientiert schätzen Sie ihre Arbeit ein?	10
Wie bedeutsam ist Ihnen die familienorientierte Arbeit?	10
Wie wichtig schätzen Sie die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes ein?	10
Wie hoch schätzen Sie die Relevanz der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Wirksamkeit der HFE ein?	10

Zusammenfassung des Interviews

Kernelemente der Familienorientierung
Welche Kernelemente/Aspekte/Faktoren tragen aus der Sicht der HFE dazu bei, die Eltern zu stärken
<ul style="list-style-type: none"> • Wichtigstes Element: die Familie kennenlernen → Vorgehen nicht nach Rezept oder Konzept, hinschauen und hinhören, wie funktioniert die Familie untereinander, sich ein Bild machen mit dem Bewusstsein, dass nicht alles gesehen werden kann, Dinge können vor der HFE versteckt werden, es ist ein Versuch. • Empathie sehr wichtig → was macht ihnen Sorgen, wo steht die Familie. • Respekt vor ihren Ansichten, Meinungen und Traditionen → sobald Vertrauen da ist, kann man auch mal sagen, dass man etwas aus der Sicht der HFE anders sieht.

- Gast sein.
- Kind als Zugang zur angestrebten Kooperation → Umgang der HFE mit dem Kind als Basis für die Vertrauensbildung der Eltern → Vertrauen ist ein wesentlicher Aspekt.
- Transparenz den Eltern gegenüber, warum man etwas macht oder sich so verhält → z. B. erklären warum man ein Spielzeug mitbringt.
- Kernelemente führen zur Kooperation der Eltern, Kooperation ist das Ziel → häufig gehen die Eltern von etwas Anderem aus, HFE = Fachperson.
- Verlässlichkeit der HFE, auch dem Kind gegenüber.
- Es ist ein intensiver Prozess, v. a. zu Beginn.
- Das Schöne an der HFE: man kann verstehen, was einer Familie wichtig ist und warum sie es so machen, man ist mittendrin.

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Zuhören, wie geht es ihnen, was macht ihnen Sorgen.
- Individuelles Vorgehen, nicht nach Rezept → dies den Familien transparent machen.
- Zusammen schauen, woran gearbeitet wird → direkt in der Familie auch wenn in einem Bericht jemand anderes definiert hat, was die Schwerpunkte der Familie sind.
- Das Schwierigste ist, das Verständnis der Eltern hinzukriegen, dass es eine Kooperation ist → HFE ist Fachfrau, Lehrerin (v. a. in Migrantenfamilien).
- Setzt dazu Gespräche ein, erklärt das Material und was es bewirken soll, setzt Videos ein → hilft den Eltern von der Metaebene wegzukommen, hilfreich in Familien, die nicht gut Deutsch sprechen, Sprache zum Bild ist etwas als wenn einfach sonst gesprochen wird.
- Arbeit mit dem Kind → untermauert die Anregungen der HFE, gibt neue Impulse.

Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Ressourcenorientierung ist der Weg, sowohl beim Kind wie auch bei den Eltern, pickt Stärken heraus und kommuniziert diese.
- Marte-Meo setzt bei den Ressourcen an → Kind kann positiv gesehen werden (gerade bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten).
- In Familien, in denen man nicht filmen kann → Handlungsfrage, erklären warum etwas gut ist.
→ wenn Vertrauen da ist, kann auch mal gesagt werden, etwas ist nicht gut.

- Wichtig bei der Ressourcenorientierung: nicht nur auf Schultern klopfen, sondern aktiv werden und bleiben.
- Zeitfaktor ist wichtig, in der HFE hat man Zeit, mit den Eltern diesen Prozess zu gehen
- Reflexion des Prozesses ist wichtig: wo stehe ich in diesem Prozess.
- Soziale Ressourcen sind sehr wichtig.
 - möchte Familie zu etwas befähigen, sich als HFE zurücknehmen können.
 - versucht an dem anzuknüpfen, was die Eltern erzählen.
 - gerade für Familien mit hoher Belastung ist die soziale Verknüpfung der Eltern wichtig.
 - z. B. Mütterberatung, Spielgruppe, Spielplätze, Angebote der Stadt oder Gemeinde, Nachbarin, Elterntreff, Deutschkurse, eine billige Konzertmöglichkeit für die Mutter, Sommerfest und Elterngruppe des HPD → ermöglicht Austausch über schwierige Situationen und erkennen, dass es nicht nur ihnen so geht, Kontakt zu anderen Familien in ähnlichen Situationen.
 - Aufgabe der HFE: Anknüpfungen ermöglichen, muss Angebote gut kennen
 - HFE ist oftmals die erste aussenstehende Person der Familie
 - nahe bei den Familien bleiben, d. h. Verständnis haben, warum sie etwas machen oder nicht machen (z. B. keine Spielgruppe = Angst vor behördlicher Kontrolle), dann kann man es nachvollziehen und helfen eine andere Anknüpfung zu finden.
 - Wichtig: keine Bevormundung, sondern Eltern befähigen aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen.
- Bei schrittweise ist das Teil des Programms, gehen mit den Familien z. B. in die Bibliothek oder ins Naturhistorische Museum, so dass die Familien kennenlernen, was es hat und was man mit den Kindern machen kann → viele Familien sind mit ihren Kindern oft alleine zuhause.

Gemeinsame Formulierung der Ziele (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Findet dies etwas sehr Wichtiges, auch dass es von den Diensten vorgegeben wird, zeugt von Professionalität.
- Ziele sollten von den Prioritäten und vom Alltag ausgehen (z. B. Esssituation).
 - Eltern können oft nicht ein Ziel formulieren.
 - Erfragen von schwierigen Situationen im Alltag, ganz praktisch anfangen.
 - machbare Ziele formulieren.
- Familien mit hohem Leidensdruck.
 - wollen oft, dass sich Situation schnell verändert, machen sich selber viel

Druck.

→ durch die gemeinsame Formulierung der Ziele der Druck der Eltern verringert werden, zusammen Schritt für Schritt gehen, Prioritäten setzen.

- Bei der Zielformulierung muss auch besprochen werden, wie man dorthin gelangt.
→ innerhalb der HFE.
→ innerhalb des Alltags der Familie → der einen Stunde HFE pro Woche nicht zu viel Gewicht geben, Umsetzung im Alltag ist wichtiger.
- Formulierung der Ziele in der Regel in einem Gespräch, manchmal ist dies aber nicht möglich (schlechte Deutschkenntnisse der Familie).
→ während des Spiels, Ausformulierung für die Handlungsplanung durch die HFE.
- Wenn möglich sollten beide Eltern bei der Zielformulierung dabei sein.
→ meist ist die Mutter im Prozess dabei und der Vater entscheidet dann beim Entscheid des Kindergartens.

Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Alltagsorientierung geht von den Bedürfnissen der Eltern aus, das kann alles sein, wichtig: Abgrenzung, was ist der Auftrag der HFE (z. B. bei Eheproblemen die Familie weiterweisen).
→ geht z. B. mit den Müttern Einkaufen, involviert Geschwister oder Nachbarkinder etc.
→ Eltern müssen dabei sein und aktiv sein.
- Beobachtet aber, dass die Einbindung der Kinder in Alltägliches den Familien oft gut gelingt (z. B. putzen, kochen, backen etc.).
- Das gemeinsame Spiel mit dem Kind und den Eltern steht für sie im Vordergrund.
→ betreut vorwiegend Kinder bis ins Alter von ca. 4 Jahren, Spiel = Lebenswelt des Kindes, Spiel hat in vielen Familien wenig Bedeutung (gerade in Migrantenfamilien).
→ kann dabei auch Alltagshandlungen aufnehmen, die sich aus der Situation heraus ergeben (z. B. Hände waschen), ist der grosse Vorteil der HFE.
- Alltagsorientierung und Einbezug der Eltern ist nicht in jeder Familie möglich.
→ Familienorientierung ist nicht in jeder Familie möglich, z. B. wenn die Eltern arbeiten, dann ist nur kindzentrierte Arbeit möglich.
→ Familienorientierung ist jedoch die effektivste Art der HFE, Realität sieht anders aus, eigene Ansprüche müssen dann runtergesetzt werden.

Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern (was versteht die HFE darunter, was findet sie wichtig, wie setzt sie dies im Alltag um)

- Marte-Meo ist dafür sehr hilfreich, man kann dort stoppen, wo der Austausch stattfindet, den Eltern ist oft nicht bewusst, wie wichtig das ist.
- In den Förderstunden macht sie die Eltern darauf aufmerksam, benennt was sie sieht, übersetzt was das Kind macht, ist sozusagen die Anwältin des Kindes.
- Wichtig: Eltern müssen ihrem Kind gegenüber aufmerksam werden, ihm Aufmerksamkeit schenken, es lesen lernen.
- Erziehung kann mit Interaktion gleichgesetzt werden: Aufmerksamkeit schenken, mit dem Kind sprechen, die Interessen des Kindes wahrnehmen, Sicherheit geben.

Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?

- Die gepackte Tasche dient der Zielorientierung und hat nichts mit der Form zu tun, spielt auch oft mit den Dingen, die das Kind zuhause hat.
- Arbeit mit dem Kind ist der Schlüssel zur Familie, sieht deshalb keinen Widerspruch in der vollen Tasche, Arbeit mit dem Kind als Teil der Elternorientierung.
- Hat auch schon FE ohne Kind gemacht, sieht aber die Arbeit übers Kind als Vereinfachung an, Voraussetzung die Eltern sind dabei.
→ Eltern sehen Interesse der HFE am Kind, Basis für Vertrauen der Eltern in die HFE, Zugang zur Familienorientierung.
- Hinterfragt Wichtigkeit der kind-orientierten Arbeit/Therapie.
→ zeigt den Eltern auf, dass der Beitrag der HFE (1 ½ Std. pro Woche) im Verhältnis zurzeit, die die Eltern mit dem Kind zusammen sind nur gering ist. Eltern können etwas bewirken.
→ beobachtet, dass bei anderen Therapie wie Ergo oder Physio oft der Transfer in den Alltag der Familien fehlt.
- Man hat gesehen, dass die Familienorientierung wirksamer ist.

Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

- Sieht vor allem die ressourcenorientierte Arbeit und die Haltung als wesentlich an.
- Marte-Meo ist eine Möglichkeit/Methode, hat damit gute Erfahrungen gemacht, es braucht wenig Sprache dafür und ist nahe am Alltag, es berührt die Eltern, alles was emotional berührt, ist wirkungsvoll, mit Marte-Meo können die Eltern gut ins Boot geholt werden, können in den Führerstand treten und Kapitän werden.
- Weiterbildungen bei Haiym Omer.
→ Präsenz der HFE ist wichtig, Alternativen aufzeigen, keine Machausübungen.
- Zusammen mit der Erfahrung stellt man sich seine eigene Methode zusammen.

Häufigkeit der Methodeneinsetzung im Praxisalltag
<ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo: ca. 2x im Jahr, nicht bei allen Familien (es gibt Familien, die wollen das nicht), ist zeitintensiv. • Gespräche: jedes Mal.
Erwerb der Kompetenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo in Bern. • Systemische Elternberatung in Zürich. • Diverse kleinere Weiterbildungen an verschiedenen Orten.
Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten, Wünsche und Anregungen
<ul style="list-style-type: none"> • Weiss nicht, ob es eine grössere Ausbildung zum Thema Familienorientierung gibt ausser Marte-Meo. • Ausbildungsstätten behandeln das Thema Familienorientierung stiefmütterlich. • Bei den kleineren Weiterbildungen ist das Angebot gut, wird auch immer grösser. • Bedürfnisse: bei aktuellen Themen/Herausforderungen wie z. B. Familien aus Syrien möchte sie schneller à jour sein, bis Kurse in diese Richtung angeboten werden, geht es immer einen Moment, möchte nicht nur die Erfahrungen in den Familien sammeln.
Zeitliche und finanzielle Ressourcen
<ul style="list-style-type: none"> • Würde gerne mehr Weiterbildungen machen als sie an zeitlichen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung hat. • Sieht eine hohe Wichtigkeit und Rentabilität für die Dienste, in Weiterbildungen zu investieren, trotz den Sparmassnahmen.
Voraussetzungen
Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens
<ul style="list-style-type: none"> • Zeit, Flexibilität der HFE, nicht an eine Arbeitsweise oder Methode gebunden zu sein, Freiheiten von Seiten des HPD, Einbezug der Eltern in die Förderstunden.
Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden
<ul style="list-style-type: none"> • Stimmt dieser Aussage zu, weil in jeder Familie Ressourcen vorhanden sind, jede Familie kann sich kompetenter fühlen. • Schwieriger ist es bei Eltern mit psychischen Erkrankungen, dort kann die Situation gestärkt werden, bezweifelt aber, dass das Empfinden der Eltern gestärkt werden kann. • Wenn an den Ressourcen angeknüpft wird, kann eine Entwicklung entstehen. • Die Familie gibt das Tempo vor, HFE kann nicht nach ihrem eigenen Plan oder ihrer Vorstellung gehen.
Erkennen der Wirksamkeit

Wirksamkeitsmerkmale
<ul style="list-style-type: none">• Eltern werden aktiv und übernehmen Verantwortung, Eltern übernehmen die Führung, haben Mut und Sicherheit.• Sie ihre Situation besser einschätzen als zu Beginn der HFE, Reduktion der Belastung.• Stabilere, festere, engere Interaktion/Beziehung zum Kind.• Entwicklung des Kindes wird über die Beziehung zu den Eltern angeregt.• Findet dafür die Schlussgespräche gut, um zu hören, wie die Eltern es erlebt haben, wo sie jetzt stehen, was sie sich für die Zukunft wünschen.
Was möchte die HFE noch erwähnen
<ul style="list-style-type: none">• Reflexion ist wichtig, schauen wo stehe ich, was ist passiert, Reflexion des Prozesses mit den Eltern.• Es ist ein komplexes Thema, alles fließt ineinander rein.

XII. Transkript Interview 3

Absn.	Interview 3
1	I: Dann beginne ich mit den Fragen rund um ihre Familie. Wie lange wurden Sie durch die Heilpädagogische Früherziehung begleitet?
2	B3: Fast drei Jahre.
3	I: Aus welchem Grund wurde Ihr Kind für die Heilpädagogische Früherziehung angemeldet?
4	B3: Ich habe es angemeldet. Es ist ja auf freiwilliger Basis. Ich habe es angemeldet, weil ich ziemlich früh bemerkt habe, dass ich mit meinem Sohn / Einfach, dass er anders ist als andere Kinder und ich dort einfach nicht wusste, wie damit umgehen. Und dann habe ich mir Hilfe geholt.
5	I: Das ist eher selten, dass die Eltern von sich aus /
6	B3: Ja, anscheinend. Ich wusste zwar nicht wo Hilfe holen aber dann hat mich jemand darauf angesprochen, also mir diesen Tipp gegeben. Und dann wusste ich wo. Genau. Ich habe nicht genau gewusst wo, aber ich habe gewusst, ich brauche Hilfe, weil ich mit diesem Kind nicht klarkomme. Ja. Also, ich habe die Initiative ergriffen.
7	I: Was war der Grund, warum Sie das Gefühl gehabt haben, dass Sie Unterstützung brauchen?
8	B3: Also, ich habe ziemlich rasch bemerkt bei meinem Sohn / Er ist ja mein zweites Kind, dass er so ab ein jährig einfach anders ist. Also, anders heisst, er war ziemlich, ziemlich vif und ziemlich schnell und aggressiv und ziemlich / Er brauchte jede Sekunde Aufmerksamkeit. Und er hat sich diese Aufmerksamkeit nur übers Negative geholt. Also nicht übers Positive. Schau Mama, was ich schon kann, springen, dieses, jenes. Sondern er ist einfach in der Küche gestanden und hat einen Sack Mehl genommen und hat ihn auf den Boden ausgeleert, wenn ich am Kochen war und ihn nicht gerade beachtet habe.
9	I: Dann war der Grund das Verhalten.
10	B3: Ja genau, das Verhalten.
11	I: Wie alt war ihr Kind damals?
12	B3: Als ich das bemerkt habe, war er etwa eineinhalb. Dann wurde es intensiver. Aber ich habe schon ab jährig gemerkt / Aber ich habe gedacht, er ist ja ein Junge. Vorher hatte ich ein Mädchen. Und man weiss ja nicht so genau. Er ist halt anders. Aber dann hat sich das immer verstärkt und dann habe ich gemerkt mit eineinhalb. Nein. Und dann habe ich zwar noch abgewartet bis / Ich weiss nicht wann Frau X das erste Mal da war. War er dann schon zwei? So irgendwie. Bis

	ich gewusst habe, wo Hilfe holen, bis das geklappt hat und, und, und. Ja. Genau.
13	I: Und Sie haben gesagt, sie haben noch ein zweites Kind?
14	B3: Ja, sie ist elf. Also, fünfeinhalb Jahre Differenz.
15	I: Wie regelmässig hat die Früherziehung stattgefunden?
16	B3: Ja, sicher wöchentlich. Ja, Frau X kam wöchentlich. Zu Beginn. Für lange Zeit. Und dann haben wir es so alle zwei Wochen / Genau. Als dann der Rhythmus drin war und ich auch ein bisschen gewusst habe / Ja. Genau. Aber zu Beginn wöchentlich.
17	I: Und aus welchem Grund wurde die Heilpädagogische Früherziehung beendet?
18	B3: Wir mussten, weil mein Sohn in den Kindergarten gekommen ist. Das ist ja nur bis zum Kindergarten möglich. Also, sie hat ihn zu Beginn noch bis Februar begleitet. Im Sommer kam er in den Kindergarten und bis Februar kam sie noch zu uns.
19	I: Das erste halbe Jahr im Kindergarten.
20	B3: Ja, genau. Dann hat sie uns noch begleitet und dann mussten wir aufhören.
21	I: Wann war das?
22	B3: Das war diesen Februar.
23	I: Welchen Beruf üben Sie aus?
24	B3: Ich arbeite in einer Arztpraxis, bei einem Orthopäden. Und bin noch Hypno- setherapeutin. Da habe ich ganz frisch eine Ausbildung gemacht. In diesem Jahr. (Lachen)
25	I: Und Sie arbeiten Teilzeit?
26	B3: Ja, ich arbeite Teilzeit.
27	I: Dann sind auch Sie in der Regel zuständig für die Betreuung der Kinder?
28	B3: Ja. Es ist so. Ich habe mich letztes Jahr im November getrennt vom Vater meines Sohnes. Wir sind ausgezogen, genau.
29	I: In dem Fall sind Sie jetzt ganz zuständig für die Kinder.
30	B3: Ja. Also, ich war schon vorher fast / Weil er arbeitet beim Militär und er ist halt viel weg. Also lange Arbeitszeiten plus am Abend auch noch und so. So habe ich schon am meisten Zeit / Ja.
31	I: Und darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
32	B3: (Lachen) Das fragt man doch nicht. (Lachen) Nein, ich habe keine Probleme damit. (Lachen) Hauptsache gesund. (Lachen) Ich bin 44. (Lachen)

33	I: (Lachen) Also, das waren jetzt die Fragen rund um ihre Familie. Und jetzt kommen wir zu den Skalierungsfragen. Vor ungefähr dreieinhalb Jahren wurde für Ihr Kind die Früherziehung eingeleitet. Versuchen Sie sich an die Anfangszeit der Früherziehung zurück zu erinnern. Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1 - 10 ein, also 1 ist überhaupt nicht, 10 ist ausserordentlich, wie stark war damals Ihr Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung Ihres Kindes?
34	B3: (...) Zu Beginn? (...) Eine drei.
35	I: Auf einer Skala von 1 - 10, wie stark fühlten Sie sich zu Beginn der Früherziehung allgemein belastet? Z. B. Sorgen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes oder auch familiäre Belastungen oder Sorgen um die Zukunft Ihres Kindes? 1 wäre überhaupt nicht und 10 wäre ausserordentlich.
36	B3: (...) 9.
37	I: Gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Bitte schätzen Sie wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie stark war Ihr Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung Ihres Kindes nach Abschluss der Früherziehung? 1 wäre wieder überhaupt und 10 wäre wieder ausserordentlich.
38	B3: (...) 8.
39	I: Dann gehen wir zur Frage vier. Auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie stark fühlten Sie sich nach Abschluss der Früherziehung allgemein belastet? Auch wieder z. B. in Bezug auf die Entwicklung Ihres Kindes oder was auch immer Ihnen Sorgen bereitet hat.
40	B3: Also belastbar?
41	I: Nein, belastet.
42	B3: Belastet. (...)
43	I: 1 wäre wieder überhaupt nicht, 10 wäre wieder ausserordentlich.
44	B3: 4.
45	I: Auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, welchen Einfluss hatte die HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung Ihres Kindes? 1 wäre überhaupt keinen, 10 einen ausserordentlichen hohen Einfluss.
46	B3: 7.
47	I: Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Wieder auf einer Skala von 1 - 10, wie nachhaltig wirkt sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes aus? 1 ist überhaupt nicht, 10 ist ausserordentlich.

48	B3: (...) 7.
49	I: Schön. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, bei denen Sie frei erzählen dürfen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Eines der Grundprinzipien der Früherziehung ist, dass sie familienorientiert arbeitet. Innerhalb der Familienorientierung wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als ein zentrales Ziel bezeichnet. Welche Aspekte oder Faktoren tragen aus Ihrer Sicht dazu bei, das Kompetenzerleben der Eltern zu stärken? Was war Ihnen wichtig oder war hilfreich, um sich gestärkt zu fühlen?
50	B3: Also, sicher die Tipps, die ich erhalten habe. Also, wie kann ich in welchen Situationen reagieren. Was kann ich tun, um diese Situation ein bisschen zu entschärfen. Weil, wenn man selber drin ist mit all diesen Gefühlen, gestresst und Aggressionen dann sieht man manchmal einfach nicht viel, oder gar nichts. Diese Tipps haben mir wirklich zum Teil sehr geholfen. Wann kann ich wie reagieren und was kann ich machen, um das Kind ein bisschen runter zu bringen. Und, dass ich gemerkt habe, ziemlich schnell gemerkt habe, dass ich nicht daran schuld bin, dass das Kind so ist. Also, dass es nicht wegen mir, weil ich mich falsch verhalte oder dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern das Kind ist jetzt einfach so. Ja, genau. Und die Begleitung / Z. B. was Frau X auch gemacht hat, sie kam auch z. B. mit zum Einkaufen. Weil wir dort auch ein riesiges Problem gehabt haben, draussen, auswärts. Also, es war nicht nur schwierig zuhause. Klar, schon vorwiegend bei uns zuhause, aber sie ist auch zum Einkaufen mitgekommen. Und sie hat dann das so still beobachtet und mir dann Tipps gegeben oder / Ja.
51	I: Und dann auch gerade im Moment? Also, fasst wie ein live Coaching?
52	B3: Ja. Genau. Und das ist schon sehr hilfreich. Also, wenn man das so aus der Theorie / Als Elternteil muss man so erzählen, ja so und so ist es gegangen oder das hat er gemacht. Das ist nicht dasselbe. Genau. Ja. (...) Und was war noch? Wir haben einmal oder zweimal so Abende mit anderen Eltern gehabt. Was haben wir dort gemacht? Ja, es war wie eine Schulung / Also es war nicht wie eine Schulung. Doch es hat eine Heilpädagogin geführt und dann hat sie auch gewisse Tipps gegeben und gewisse Schablonen / Also mit nach Hause / Also man konnte auch Notizen machen. Und dann hat man sich als Eltern auch noch miteinander austauschen können und das hat auch ungemein genützt oder geholfen, dass man gemerkt hat, ja man ist doch nicht ganz alleine. (Lachen) Es gibt auch andere Kinder und Eltern. Ja. (...)
53	I: Diese Aspekte waren für Sie am wichtigsten?

54	B3: Ja. Genau. (...) Jetzt im Nachhinein würde ich das so sagen. Ja.
55	I: Dann gehen wir zur nächsten Frage. In der Theorie werden fünf Kernelemente familienorientierter Frühförderung beschrieben. Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie gilt als eines dieser Kernelemente. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung der Früherziehung Ihre Bedürfnisse und Prioritäten berücksichtigt?
56	B3: (...) (Lachen) Doch, ich glaube schon, dass man das aufgenommen hat. Für uns Eltern und auch für das andere Geschwister, weil ja noch ein anderes Geschwister da ist, das meistens unter solchen Kindern leidet, weil sich alles nur um das eine Problemkind oder andersartige Kind dreht. Doch. Also eben, mit dieser Begleitung und all den Tipps, die sie gegeben hat. Und dort konnten wir natürlich anbringen und sagen ich habe dort Probleme oder ich brauche zwischendurch mal fünf Minuten Pause oder durchatmen oder so. Doch, ich glaube schon. Bei uns kam zusätzlich noch das Problem dazu, dass ich und mein Ex-Partner unterschiedliche Ansichten gehabt haben von Erziehung, was unser Sohn anbelangte. Und das war natürlich nicht sehr hilfreich. Also, für die gesamte Situation und fürs Kind selber.
57	I: Als Frau X gekommen war, waren v. a. Sie da?
58	B3: Ich. Ja. Genau. Eigentlich immer. Ausser zwei oder drei Mal. Aber sonst war immer ich da.
59	I: Und Ihre Bedürfnisse das waren eben z. B. Einkaufen gehen, wie Sie vorhin gesagt haben?
60	B3: Ja. Bedürfnisse waren eben wie reagiere ich draussen in der Öffentlichkeit oder mit dem Geschwister. Wie entschärfe ich Situationen, wie entschärfe ich meinen Sohn, wenn er seinen Tobsuchts- und Aggressionsanfall hat, weil er dies nicht erhält oder ich ihm dann gerade keine Aufmerksamkeit gebe oder nicht kann. Weil das geht ja nicht. Ja. Genau. Und dann hat sie mir auch gesagt, was solche Kinder sehr stark brauchen. Genau. Einfach der geregelte Ablauf / Das habe ich schnell gemerkt bei meinem Sohn, dieser geregelte Ablauf am Tag, in der Woche. Strenge und enge Rahmen, weil er einfach im Zeug / Das ist gar nicht hilfreich für ihn. Ja, einfach so starke Punkte, wenn man diese einhält, ihm Sicherheit geben. (...) Ja.
61	I: Möchten Sie noch was sagen dazu oder ist das so gut?
62	B3: Nein. (Lachen)

63	I: Gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Als ein weiteres Kernelement wird die Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen formuliert. Z. B., dass gewisse Fähigkeiten der Eltern gestärkt werden oder auch soziale Ressourcen wie z. B. Nachbarn oder Grosseltern einbezogen werden. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung der Früherziehung Ihre individuellen und sozialen Ressourcen gestärkt? Wie wurde dies umgesetzt?
64	B3: Also, mein Sohn ging ja noch in die Spielgruppe im Heilpädagogischen Dienst. Das hat auch schon viel genützt. Dass er einmal pro Woche dort war und ich etwas Luft gehabt habe und ich dann auch die anderen Kinder kennen gelernt habe. Man konnte ja ein, zwei Mal mitgehen und schauen gehen. Es gab so Anlässe. Das und ja / Das im sozialen ist halt schwierig, weil meine Familie lebt nicht hier. Ich bin ja Tschechin und meine Mutter und meine Familie lebt in X und beim Vater meines Sohnes haben die Eltern zwar nebenan gelebt aber sie waren nicht so aktiv. Also, dass sie ihn einmal pro Woche oder regelmässig genommen hätten. Das hat dort nicht so funktioniert. Darum war dies ein bisschen beschränkt. Und meinen Sohn an einen anderen Ort hingeben, ist eben schwierig, weil er so schwierig war. Auch mit anderen Kindern. Er hat andere Kinder gestossen, wenn sie irgendwo oben waren und ja. Und dann habe ich eben jede Sekunde aufpassen müssen. Also nicht auf meinen Sohn, sondern auf die anderen Kinder. (Lachen) Und darum ihn irgendwo hingeben, war heikel. Und die, die meinen Sohn gekannt haben, wollten ihn nicht so nehmen. Weil er ist sehr, sehr anstrengend. Ja. (...)
65	I: Und die Elterngruppe, das war etwas, das Sie /
66	B3: Ja. Das hat ein oder zwei Mal stattgefunden. Genau.
67	I: Und dort hat sich keine Bekanntschaft ergeben?
68	B3: Doch, aber das hat nicht so / Doch, ich habe dort eine Bäuerin kennen gelernt mit einem Sohn. Der war auch in der Spielgruppe. Also nicht mit meinem zusammen aber sonst. Aber dort war es schwierig von der Zeit her. Sie hatte auch ein zweites Kind. Also, die war ziemlich engagiert mit dem Bauernhof und so. Ja. Genau. Aber ich habe auch versucht, ihn irgendwo fremd zu vermitteln. Ja. Genau. Aber bis vier, fünf, bis vor Kurzem, habe ich alles mit ihm gemacht. Also, ich ging mit ihm ins Turnen, ins Mu-Ki und solche Sachen. Ich habe viele solche Sachen gemacht, um ihn so ins Soziale und zwischen die Kinder und die Leute zu bringen. Aber ich war dabei, weil die Leute oder andere Eltern reagieren nicht immer so freundlich. Ja. Ja. Darum war das etwas schwierig bei uns. Ja. Andere Dinge mobilisieren. Ja und so ist es an mir geblieben und dann habe ich mit ihm halt doch einiges gemacht. Ja.

69	I: Und Sie haben in dem Fall vor allem zu ihm geschaut und so auch wenig Entlastung gehabt?
70	B3: Ja. Die Entlastung war die Spielgruppe. Das war die Entlastung. Ja. Und dann hatte ich eine Zeit lang schon ein Programm mit meinem Sohn. Also, ich ging mit ihm ins Mu-Ki, er war in der Ergotherapie und in der Logopädie. Und dann musste ich ihn bringen und wieder abholen. Aber gross Entlastung nicht. Das war ja auch unser Knackpunkt. Nein, das habe ich nicht gehabt. Nein. (...) Ja, jetzt ist ja diese Entlastung da. (Lachen) Jetzt ist er im Kindergarten. (...)
71	I: Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
72	B3: Nein, das ist gut.
73	I: Gut. Dann gehen wir weiter. Die gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung gilt als weiteres Kernelement familienorientierter Arbeit. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die Früherziehung die Ziele der Förderung gemeinsam formuliert? Wie wurde dies umgesetzt?
74	B3: Ja, doch das haben wir gemacht. Und wie haben wir das gemacht? Frau X hat mich gefragt, was für mich wichtig ist oder wo die schwersten Knackpunkte oder wo die schweren Probleme liegen, die ich angehen möchte. Und dann haben wir das besprochen und dann habe ich ein paar Punkte gesagt, was mir wichtig ist oder was für mich entlastend wäre, dass das für mich einigermassen klappen würde. Und dann haben wir das so formuliert. Und dann hat sie gesagt, sie überlege sich was und so. Und dann sind wir das angegangen und haben daran gearbeitet bis es einigermassen geklappt hat.
75	I: Und dann haben Sie das auch immer wieder überprüft? Wo stehen wir jetzt?
76	B3: Ja. Genau. Hat er jetzt dort Fortschritte gemacht? Merken Sie was? Oder so. Ja. Doch. Das haben wir gemacht. (...) Und das hat mehr oder weniger bei gewissen geklappt und bei gewissen gar nicht. Aber das ist einfach so. Ja. (...) Das klappt nicht immer bei einem Kleinkind. Es läuft meist nicht nach Plan. Oder er macht dann dort nicht / Oder dann sind dann andere Sachen gekommen. Gewisse sind dann auch verschwunden, mit dem Alter, auch altersbedingt. Weil wenn dann die Sprache dazu kommt / Bei ihm war die Sprache, man hat ihn schwierig verstanden. Darum ist er dann auch in die Logopädie. Man hat ihn schwierig verstanden und das hat ihn zusätzlich aggressiv gemacht. Er wollte sich mitteilen und die Leute immer, he? Ich verstehe dich nicht. Und da ist er nochmals aggressiv geworden. Und um dies zu beseitigen oder zu mildern, hat man ihn dann in die Logopädie geschickt. Aber das war auch altersbedingt, weil er ging nicht lange in die Logopädie, weil er dort einen Riesen Sprung gemacht hat und dann schön gesprochen hat. Ja. Genau.

77	I: Ja, die Sprache ist sehr wichtig. Dass man sich ausdrücken kann und dann auch verstanden wird.
78	B3: Ja. Das ist nicht bei jedem Kind gleich. Bei meiner Tochter war das nicht so. Aber meinem Sohn war das wichtig. Er wollte etwas mitteilen und hatte Freude und wollte sich sozial und so / Und die Leute sind dann dort gestanden und die einzige, die ihn verstanden hat, war ich. Er hätte auch Chinesisch sprechen können, ich hätte ihn verstanden. (Lachen) Das ist so. (Lachen) Mütter verstehen die Kinder. (Lachen) Ich habe ihn schon verstanden, aber die anderen nicht und das hat ihn unheimlich aggressiv gemacht. Er wollte sich mitteilen und mitteilen und die andere Person stand dort und nichts. Aber das war vor allem altersbedingt, weil er hat dann dort schnell einen Sprung gemacht. Ja. Einfach etwas später, aber doch. Ja.
79	I: Und in der Ergo war er auch noch.
80	B3: Ja. In der Ergo war er auch. Dort hat er auch einen Riesen Sprung gemacht. Einfach Feinmotorik, aber das ist bei solchen Kindern so. Er wird nie irgendwie der Feinste sein. Er hat viel in der Ergotherapie gelernt und konnte das auch. Bei ihm war das Problem, wenn ihm etwas gestunken hat zu machen, dann war er ein sturer Esel. Aber wir hatten eine gute Ergotherapeutin, die streng war und gesagt hat, jetzt machst du das und wenn du das ausgemalt hast, ausmalen ist nicht sein Ding, aber wenn du das gemacht hast, darfst du auswählen, was du machen willst, was dir Spass macht. Ja. Genau. Und das ging dann. Ja. Doch, die Ergotherapie war gut.
81	I: Gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage?
82	B3: Ja. Ist gut.
83	I: Die familienorientierte Arbeit soll die Entwicklungsunterstützung im Alltag planen. Wurde aus Ihrer Sicht während der Begleitung der Früherziehung die Entwicklungsunterstützung im Alltag geplant? Wie wurde das umgesetzt?
84	B3: Doch, ja. Weil meine Probleme waren vor allem im Alltag. Weil ich habe ja vor allem den Alltag mit ihm gehabt. Und er war ja noch nirgends eingegliedert in dem Sinn. Ausser eben zuhause oder eben draussen, wenn ich mit ihm rausgegangen bin und er eben solche Sachen gemacht hat. Und ja, da habe ich vor allem diese Dinge mit Frau X besprochen und die sind wir dann angegangen.
85	I: Eben, sie waren Einkaufen.
86	B3: Genau. Einkaufen. Oder wie zuhause oder auch draussen. Wenn ich von gewissen Situationen erzählt habe. Wie kann ich dort reagieren? Oder was kann ich tun, dass es gar nicht so weit kommt? Ja, ja, doch.

87	I: Es war also sehr alltagsbezogen. Konkret.
88	B3: Ja, ja, doch. Ja, weil alles andere hätte mir nichts gebracht. Doch, das sind wir vor allem oder eigentlich nur so angegangen. Ja. (...)
89	I: Dann gehe ich zur nächsten Frage. Die Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern stärken wird als letztes Kernelement der Familienorientierung formuliert. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die Früherziehung Ihre Interaktions- und Beziehungskompetenzen gestärkt? Wie wurde dies umgesetzt?
90	B3: Ja, das ist eben schwierig. (...) Das war bei uns vielleicht nicht so erfolgreich. Aber das war dadurch bedingt, dass ich schon eine Weile in diesem Kreislauf gewesen bin. Und wenn man mal in diesem Kreislauf gewesen ist / Aus gewissen Muster oder gewissen Sachen rauskommen, also ich als Elternteil / War ziemlich schwierig. Man findet so den Ausweg nicht. Man dreht sich dann / Man ist dann nur noch genervt oder gestresst und müde und das Kind fordert und macht und tut. Und extra und noch mehr und das Kind spürt das. Die spüren die Schwächen der Eltern. Das hat tipp topp geklappt. (Lachen) Und dort rauskommen und das zu stärken, das war ziemlich schwierig. Das war aus meiner Sicht nicht so erfolgreich, aber das lag auch an mir. Weil irgendwann mag man halt nicht mehr so. Und man muss immer dranbleiben. Und mein Sohn ist ziemlich, ziemlich stark. Ziemlich, in jeder Hinsicht. Er ist schlau, er hat viel Kraft und er hat Ausdauer und er hatte alles, was ich nicht mehr gehabt habe. Oder nach einer Zeit. Oder wenn man von ein jährlich bis drei dauernd mit solchen Sachen kämpft, wird man halt immer schwächer. Man hat ja auch die Entlastung, die wir vorher / Die Entlastung nicht so gehabt, wie vielleicht andere. Dass man ihn regelmässig abgeben und wieder auftanken konnte oder wie auch immer. Dann kommt man dort schwer wieder raus. Ja. (...) Ja, und an dem lag es. Dass man irgendwann mal nicht mehr mag und in diesem Muster drin ist also in diesem Kreislauf. In diesem Negativen, in dieser Spirale, in dem beide nicht mehr rauskommen. Ja. Und die Beziehung zum Kind wird dadurch auch nicht so positiv. Weil man ist dann nur noch müde, man ist dann nur noch genervt. Und man reagiert dann auch nicht mehr so voller Liebe (Lachen) zum Kind, wie man vielleicht sollte. Aber das ist dann halt irgendwann mal nicht mehr so möglich.
91	I: Aber gehe davon aus, dass sie trotzdem versucht haben, daran zu arbeiten?
92	B3: Ja, ja. Das schon. Das haben wir gemacht.
93	I: Wie haben sie das gemacht? Haben Sie konkrete Beispiele?

94	<p>B3: (...) Konkrete Beispiele. (...) Ich muss schauen, ob ich mich an etwas erin- nere. (...) Ja. (...) Zum Beispiel, das ist das einzige, woran ich mich erinnern kann, wenn man so in der Situation ist und man ist so genervt und so geladen, weil man lädt sich gegenseitig so auf. Oder so Kind, Mutter, Kind, Mutter. Und dann eskaliert es irgendwann mal oder die Mama wird laut oder beginnt zu schreien. Dass man sich vorher kurz zurückzieht und rasch fünf Minuten in einen anderen Raum geht und dort durchatmet oder schreit oder was weiss ich was. (Lachen) Und dann wieder etwas ruhiger und etwas entlasteter zum Kind zurückgeht. Und dann kann man auch besser reagieren. Bei mir war das aber nicht so möglich, weil mein Sohn mir immer und überall hin nachgekommen ist.</p>
95	<p>I: Er hat Sie gar nicht in Ruhe gelassen.</p>
96	<p>B3: Nein, nein. Im Gegenteil. Also, das macht er auch heute noch. Auch wenn ich gesagt habe, jetzt warte rasch oder gehe bitte oder gehe / Ins Zimmer konnte man ihn auch nicht stecken. Das ging nicht. Er ist gerade prompt wieder rausge- kommen. Und wenn man das Zimmer abgeschlossen hat / Man hat ja auch so, was könnte man sonst noch machen. Wenn ich das Zimmer abgeschlossen ha- be, hat er einfach die Türe demoliert. Also, das haben wir auch versucht, die Türe abzuschliessen. Fünf Minuten, gehe dich entladen und ich auch, so dass wir uns rasch trennen. Was es gebraucht hätte in dieser Situation. Das hat nicht funktioniert, weil er postwendend wieder rausgekommen ist oder er hat die Türe demoliert, wenn ich abgeschlossen habe. Ja. Er hat auch die Türe der Schwes- ter demoliert. Bei ihr war das auch so. Also, wenn sie etwas in Ruhe hätte ma- chen sollen und er sie nicht in Ruhe gelassen hat, dann hat sie sich einge- schlossen. Aber dann hat er von aussen die Türe demoliert. Also er ging wirklich immer, immer / Ja. Er hat nicht begriffen, wenn man ihm gesagt hat, jetzt lass mich rasch, jetzt lass mich rasch, jetzt warte rasch. Es geht nicht. Also, warten und Geduld, das ist überhaupt nicht Seins. Nein. Ja, an dem ist es gescheitert. Es gab schon Tipps. Doch, wir haben schon Tipps / Also, dass man rasch ausei- nandergeht und sich entlädt. Aber das hat nicht geklappt. Ja, weil man es nicht umsetzen konnte.</p>
97	<p>I: Und das ist heute noch so?</p>

98	B3: Ja. Das ist auch heute noch so. Und es gibt viele Situationen, in denen man anfängt zu schreien und wirklich nicht mehr kann. In denen es wirklich ziemlich schwierig ist. Und in denen ich vorher zehn Mal gesagt habe, jetzt lass mich rasch und ich bin in ein Zimmer oder irgendwo hin und er kommt eine Sekunde später wieder / Und hat wieder die ganze Zeit nininini. (deutet so das Sprechen des Kindes an) Also, er grübelt und macht also extra weiter bis man explodiert. Ja, das macht er heute noch. Aber heute sind es nicht mehr solche Situationen, weil ich mehr Freizeit habe. Weil ich natürlich nicht mehr jeden Tag zwölf Stunden am Stück / Ja.
99	I: Dass Sie mehr Entlastung haben.
100	B3: Ja, genau. Weil er eben in den Kindergarten geht. Genau. Ja. Es gibt es nicht mehr so, so dass man sich so hochschaukelt. Aber das konnte man früher nicht so umsetzen. Weil mein Sohn war ziemlich stark. Und ziemlich jede Sekunde, jede Sekunde Aufmerksamkeit. Und er hat sich diese negativ geholt, immer. Und das haben wir ja versucht, dass er es nicht mehr negativ holt, sondern durch positive Sachen. Schau mal, was ich kann oder gemacht habe oder so. Aber das ging bei ihm nicht. Das konnte ihn nicht umpolen. Ja. (...)
101	I: Und heute?
102	B3: (...) Heute klappt es besser, ja. Er geht ins Kunstturnen, weil er ziemlich sportlich begabt ist. Das sind ja diese Kinder meistens. Er ist sportlich sehr begabt und dann geht er ins Kunstturnen. Und dann hat er Freude, wenn er etwas kann. Und dann zeigt er es oder andere Sachen. Also heute, jetzt wo er älter ist, klappt es besser. Dadurch, dass er sagt, schau Mama, was ich kann oder da. Er muss nicht mehr Dinge kaputt machen oder ausleeren oder wie auch immer, dass er Aufmerksamkeit hat. Aber Aufmerksamkeit verlangt er immer noch die ganze Zeit. Ja. Das ist so. Aber anders. Ja. (...) (Lachen)
103	I: Ist das gut so? Oder möchten Sie noch was dazu sagen?
104	B3: Nein.
105	I: Dann gehen wir zur nächsten Frage. Es gibt Forscher, die behaupten, dass eine Heilpädagogische Früherzieherin nicht familienorientiert arbeitet, wenn sie eine „volle Tasche“ mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringt. Wie war das bei Ihnen? Hat Frau X manchmal Spielmaterial mitgebracht? Wenn ja, wussten Sie jeweils, warum sie diese Spielmaterial mitgebracht hat?

106	B3: Ja, Frau X kam mit einer Tasche mit Spielmaterial oder Bastelmaterial. Obwohl wir haben auch Bastelmaterial. Aber das nehmen sie wohl einfach mit, falls man das nicht zuhause hätte, denke ich. Ja und Spiele hat sie immer mitgenommen. Und mein Sohn hatte immer mega Freude. Er wollte immer zuerst in die Tasche schauen. Was machen wir heute? Was hast du mitgebracht und so. Und zum Teil waren auch Spiele, die wir nicht gehabt haben. Also wir haben auch viele Spiele zuhause aber zum Teil waren es auch Spiele, die wir nicht hatten. Und warum? Um gewisse Dinge mit ihm zu üben. Ja, genau, spielerisch. Gewisse Spiele sind fürs Gedächtnis oder die Konzentration oder die Fingerfertigkeit oder so. Ja.
107	I: Also, für Sie war klar, warum sie die Materialien mitbringt.
108	B3: Ja. Ja, doch.
109	I: Hat sie aber manchmal auch Spielmaterialien des Kindes benutzt?
110	B3: Ja. Also, mein Sohn hat auch gesagt, ich habe ja dies und spielen wir nachher damit? Ja. Wir haben dann auch mit unseren Spielsachen gespielt. Ja. Genau.
111	I: Und denken Sie, dass das elterliche Kompetenzerleben auch gestärkt werden kann, wenn die Früherzieherin Spielmaterialien mitnimmt?
112	B3: (...) Aus meiner Sicht glaube ich, dass das nicht so eine Rolle spielt. Man kann auch das von zuhause brauchen. Ich glaube nicht, dass dies eine schwergewichtige Rolle spielt.
113	I: Sondern?
114	B3: Dem Kind bereitet es Freude. Weil er Abwechslung hat, weil er Spiele hat, die er zuhause nicht hat. Ja. Und eben, das was er braucht aber das könnte man vielleicht mit Spielen von zuhause oder mit anderen Sachen auch machen. Also, ja. Für das Kind ist es sicher / Also eben, mein Sohn hat sich immer gefreut, was sie mitbringt. Das ist spannend, was bringt sie mit? Was machen wir? Und dann, ah, ein neues Spiel und ja. Genau. Aber, dass das eine Rolle spielt, das glaube ich nicht. Ja.
115	I: Es könnte also auch sein, dass man nichts mitbringt und einfach mit dem Material zuhause spielt.
116	B3: Ja. Also, es sei denn, es ist etwas Spezielles, das man nicht gleich kaufen kann oder das sich die Eltern nicht besorgen. Das sicher aber mit normalen / Das glaube ich nicht.
117	I: Waren Sie jeweils in den Stunden dabei, als Frau X gekommen ist? Haben Sie mitgemacht?

118	B3: Ja. Ja, ich war immer dabei. Wir sind immer zuerst an den Tisch gesessen und haben gewisse Sachen gemacht und besprochen. Also, zuerst haben wir uns besprochen. Also, ich und Frau X ohne meinen Sohn. Er konnte daneben etwas machen oder oben noch etwas spielen, je nach dem. Und dann haben wir mit meinem Sohn gestartet. Also, alle drei zusammen. Ja, die ganze Zeit.
119	I: Und dann haben auch Sie mit ihm gespielt? Oder hat das Frau X gemacht?
120	B3: Nein. Da haben wir alle zusammengespült. (Lachen) Und alle zusammengebastelt. Mehr ich und mein Sohn und Frau X hat beobachtet und geschrieben oder Tipps gegeben, so. Ja, genau. Oder sie hat uns auch mit einer Kamera begleitet und aufgenommen. Und dies dann analysiert und mit mir zusammen angeschaut und gesagt, was gut ist und wie man dort vielleicht etwas anders hätte machen können oder so. Genau. Ja. (...)
121	I: Gut. Jetzt kommen wir zu den Methoden oder Konzepten, die eingesetzt werden. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen setzen unterschiedliche Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen in ihrer Arbeit ein, um das elterliche Kompetenzerleben zu stärken ein. Z. B. Videos, wie Sie bereits gesagt haben oder Beratungsgespräche oder Demonstration von Vorgehensweisen zur Förderung usw. Was hat Frau X bei Ihnen eingesetzt? Und was war für Sie besonders hilfreich? Was weniger?
122	B3: Das, was weniger hilfreich war, habe ich wohl vergessen. (Lachen) Weil es eben nicht hilfreich / (Lachen) Nein. (Lachen) Eben, die Videokamera hat sie zwei, drei Mal benutzt und hat uns gefilmt. Mich und mein Sohn beim Spielen, beim zusammen Basteln oder Malen war es. Und dies dann angeschaut und bewertet. Und ich durfte es, also zusammen mit ihr, auch noch anschauen. Und dann haben wir es zusammen besprochen. Und dann hat sie gesagt, oh, das war super und das war gut. Und schauen Sie wie er reagiert hat und so. Weil man es natürlich aus einer anderen Perspektive sieht, als wenn man so mit dem Kind. Und sich selber sieht man ja sowieso nicht. Man nimmt sich ja nicht wahr, oder. Und dort sieht man schon einige Sachen, ja. Ja, das ist eine gute Methode, das aufnehmen, mit der Videokamera. (...) Was hat sie noch? Eben, Dinge, die sie mitgebracht und erklärt hat und eingesetzt hat. Eben, wie gewisse Spiele oder Handfertigkeiten / Ja. Und, die Methode, dass sie mit nach draussen gekommen ist. Ja, genau.
123	I: Und Gespräche auch, nehme ich an?

124	B3: Ja, ja. Das sowieso. Ja, wir hatten viele Gespräche. Wir haben uns immer regelmässig rasch fünf Minuten ausgetauscht, wenn sie gekommen ist. So dass ich sagen konnte, was hat mein Sohn die letzten zwei Wochen / Hat es Veränderungen gegeben oder gab es Probleme oder was auch immer. Und dann haben wir uns von Zeit zu Zeit immer auch alleine getroffen. Also im Büro von Frau X. Und dort haben wir besprochen, wo sind wir oder was gab es für Veränderungen, was macht mein Sohn, wie geht es mir. Ja. Genau. Was wollen wir angehen als nächstes? Oder die Ziele und so. Genau. (...)
125	I: Bei den Videos haben Sie ja sicherlich auch vor allem geschaut, was Sie gut machen und was gut läuft zwischen Ihnen und dem Kind? Und hat Sie auch gestärkt?
126	B3: Ja. Ja, ja. Also immer positiv. Ich meine, wenn sich alles immer nur negativ dreht, dann / Und man hat das Gefühl, alles ist nur negativ, man mag nicht mehr, man ist kaputt, das Kind tut die ganze Zeit / Ja, es ist schon eine Negativspirale. Also wirklich, der grösste Teil ist negativ. Wenn ich jetzt diese Jahre zurückblicke, denke ich, ich weiss nicht, wie ich das überlebt habe. Aber (Lachen) irgendwie ist das gegangen. Und dann klar, wenn man wenig positive Rückmeldungen hat oder überhaupt und so. Ja, klar. Das stärkt schon. Weil dann sieht man wenigstens manchmal etwas Positives. Beim Kind sieht man das eher weniger oder wenig oder viel weniger als der negative Teil. Ja, doch. (...) Das stärkt schon. Oder gibt einem für die nächste Zeit wieder ein bisschen Hoffnung und Glaube. Ja, doch. (Lachen)
127	I: Wie häufig wurden die Videos eingesetzt?
128	B3: (...) Ich glaube zwei bis drei Mal hat sie das gemacht. Ja, etwa drei Mal hat sie ein Video gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, zwei bis drei Mal. Ja.
129	I: Eben, und die Gespräche waren regelmässig.
130	B3: Und Gespräche haben wir / Ich weiss jetzt nicht in welchem Zeitraum, etwa alle drei Monate oder so. Dass ich alleine mit ihr gesprochen haben ohne meinen Sohn. Weil wir ja dann in Ruhe zusammen austauschen konnten. Genau. Ja. (...) Was ja auch sehr wichtig ist. Weil man sich ja dann austauschen konnte, was habe ich für ein Gefühl oder wo haben wir Fortschritte gemacht oder keine Fortschritte gemacht oder was kam Neues Negatives dazu oder /
131	I: Also, wie eine Standortbestimmung. Wo stehen wir und was ist /
132	B3: Oder was wollen wir angehen oder ist für mich wichtig, was möchte ich angehen, dass das klappt. Genau. So wie dieses Einkaufen, das ist halt schon in der Öffentlichkeit. Weil, da wird man immer angestarrt. Ja.
133	I: Ja, das ist eine unangenehme Situation.

134	B3: Genau. Und das haben wir dann auch in Angriff genommen. (...) (Lachen).
135	I: Ist das gut so? Oder möchten Sie noch etwas dazu sagen?
136	B3: Nein, ist gut.
137	I: Dann würde mich noch interessieren, wissen Sie wo sich Frau X diese Kompetenzen angeeignet hat?
138	B3: (...) Keine Ahnung. (Lachen) Also, ich denke, das mit dem Video hat sie, glaube ich / Also, das hat sie mir erzählt. Ich glaube da hat sie irgendeine Schulung oder einen Kurs gemacht. Und musste sie da nicht einen Vortrag oder eine Arbeit schreiben oder so? Ich glaube, sie hat dazu unser Video verwendet und so. Weil das eine neue Methode / Also, eine Methode ist, wollte man schauen, ist das etwas Wert, nützt das, wie ist das, so. Und sonst alles andere, ich nehme an, Schule, Praxis, Kinder. Ich meine, sie ist ja auch in einem Alter, in dem sie schon ein paar Jahre Erfahrung hat mit Kleinkindern und Familien. Ja. Aber genau weiss ich es nicht. Nein. (Lachen)
139	I: Macht gar nichts. (Lachen)
140	B3: Ich habe sie nie gefragt. Aber ich weiss, dass sie das seit Jahren macht. Vielleicht hat sie das am Anfang mal vorgestellt, aber das habe ich auch nicht mehr gewusst. (Lachen) Das spielt für mich auch keine Rolle.
141	I: Ja, das spielt ja dann meist keine Rolle.
142	B3: Nein, wenn es stimmt, spielt das keine Rolle. Ja, genau. (Lachen)
143	I: Gut, dann gehe ich weiter?
144	B3: Ja.
145	I: Jetzt kommen wir zum Thema Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit es der Heilpädagogischen Früherzieherin gelingt, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken?
146	B3: Also, es braucht sicher Voraussetzungen. Ich denke, wenn man freiwillig als Eltern kommt, ist das sicher schon mal, glaube ich, ein grosser Vorteil. Weil man macht es freiwillig. Weil man wurde nicht dorthin verwiesen oder dorthin geschoben worden ist. Sie müssen jetzt oder sie sollten jetzt. Und dann, dass man offen ist. Dass man auch Kritik / Also, es kam nie herbe Kritik oder so. Aber, dass man gewisse Dinge auch annehmen kann.
147	I: Also, Sie als Mutter?

148	B3: Ja. Oder wir als Erziehungsberechtigte. Genau. Ja, und auch das Vertrauen zur Heilpädagogin. (...) Ja. Also, das war so bei mir, glaube ich. Ja. Dass man das so / Sonst kann man gar nicht arbeiten. (...) Ja. (...) Sonst ist man entweder so distanziert oder in einer Abwehrhaltung oder beleidigt oder / Ja. (...)
149	I: Also, so diese Vertrauensebene zwischen Eltern und Früherzieherin ist wichtig und die Freiwilligkeit und Offenheit.
150	B3: Ja, ja, genau. Freiwilligkeit und offen. Ja. (...) Dass man auch offen ist für andere Sachen, als das, was man denkt, das mache ich jetzt so bei diesem Kind. Ja, ja. Doch. Das sind in etwas so die Wichtigsten / (Lachen)
151	I: Und Einschränkungen? Was wären dann Einschränkungen? (...) Was könnte es schwierig machen? Sie haben gewisse Sachen schon angesprochen, aber gäbe es noch andere Sachen, die es schwierig machen könnten?
152	B3: Gäbe es noch andere? (...) Bei mir nicht. Eben, weil ich war froh, ich habe mich freiwillig / Also, ich wollte das so. Ich weiss nicht, ob es / Für andere könnte es vielleicht die Privatsphäre / Sie kommt zu einem nach Hause und könnte von anderen so betrachtet werden, dass man ja ein bisschen intimer wird. Weil, wenn man will, dass etwas zum Erfolg führt, muss man ja ehrlich sein. Und dann sind es halt Dinge, die nicht so schön sind und die man aber trotzdem erzählen sollte. Weil sonst bringt es nicht viel, wenn man das verschweigt oder lügt oder wie auch immer. Vielleicht könnte dies für andere ein Problem sein. Ja, ja. Aber sonst, zeitaufwändig ist es ja nicht. Weil man verbringt ja diese Zeit eh mit dem Kind. Und so verbringt man es halt noch mit der Heilpädagogin und dem Kind. Also, nein. (...) Ja. (Lachen)
153	I: Jetzt würde mich noch interessieren, welchen Einfluss hatte aus Ihrer Sicht Ihr allgemeines Belastungserleben zu Beginn der Früherziehung auf das elterliche Kompetenzerleben in Bezug und die Förderung und Erziehung des Kindes? Was war für Sie damals am schwerwiegendsten? Konnte dies durch die Früherziehung reduziert werden? Und was war für Sie dafür am hilfreichsten?

154	B3: (...) Ja. (...) Wir hatten nicht so einen grossen Erfolg. Ich kann nicht sagen, es war dies oder das. (...) Aber bei mir waren es eher kleinere Dinge. Also, Tipps. Wie kann ich bei meinem Sohn reagieren in gewissen Situationen. Also, wenn es wirklich heftig ist. (...) Ja. Da wäre ich eben alleine nicht darauf gekommen, weil ich so in diesem Zeug drin bin. Und in so schweren Stresssituationen kann man sowieso nicht klar denken oder bis man etwas gefunden hat, was könnte ich jetzt, ist das schon / (...) Das kann ich jetzt so nicht sagen. Bei mir waren es so einzelne Tipps, aber nicht so schwerwiegend, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt diese ultimative Idee gewesen oder der ultimative Ratschlag oder so. Nein. (...) Nein, bei mir waren es eher kleine Dinge, die manchmal genützt haben und manchmal weniger. Aber doch auch, immerhin hatte man Freude, dass es mal genützt hat und nicht gerade zum Eklat geführt hat. (Lachen) Ja.
155	I: Aufgrund dessen, was Sie mir bis jetzt erzählt haben, waren Sie zu Beginn der Früherziehung sehr belastet in Bezug auf Ihr Kind. Hatte dies einen Einfluss auf Ihr Kompetenzerleben?
156	B3: (...) Ja, das hatte schon einen Einfluss. Obwohl eben, es waren auch gewisse Sachen, die man sich eingestehen musste. (...) Das kann ich nicht machen. (...) Das ist nicht umsetzbar, bei meinem Sohn. Oder ich kann einfach nichts dafür, es ist einfach so. (Lachen)
157	I: Ja, aber das ist ja auch entlastend, oder nicht?
158	B3: (Lachen) Ja, das ist es auch. Aber das habe ich zum Glück / Z. B. bei meinem Partner, also meinem Ex-Partner, der Vater meines Sohnes, war das ja nicht so. Er hat immer gesagt und das Gefühl gehabt, wir machen etwas falsch. Das meint er heute noch. Wir reagieren falsch, wir machen falsch, darum ist er so. Und ich habe dies eben ziemlich früh gemerkt. Und für mich, war das auch sehr wichtig. Ich habe das für mich abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich / Also nicht, ich mache nichts falsch. Klar gab es Situationen, in denen ich komplett falsch reagiert habe, weil einfach Emotionen da waren und ich einfach nicht anderes konnte. Aber das ist normal. Aber grundsätzlich in der Erziehung oder im Verhalten wusste ich, ich mache nichts falsch. Es ist nicht, wegen mir ist er jetzt so. Sondern, er ist jetzt einfach so. (Lachen) Das Kind ist einfach so. Es ist so auf die Welt gekommen und es bringt jetzt einfach diese Schwierigkeiten mit. Ja. Und das habe ich schon ziemlich schnell bemerkt und das ist auch sehr hilfreich. Genau.
159	I: Ja, dass man auch nicht alles auf sich nimmt.

160	B3: Ja. Eben, so wie mein Partner. Er meinte, es liege an uns. Wir machen alles falsch, wir reagieren falsch, wir erziehen falsch. (...) Ja. Und das hatte ich nie. Ja. (...) Also, doch. Am Anfang habe ich mich natürlich auch gefragt, was mache ich falsch und was ist / Oder wie könnte ich oder so. Aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, nein, das liegt nicht an mir. Ja. (...)
161	I: Dann gehe ich weiter. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Woran lässt sich aus Ihrer Sicht erkennen, dass es der Heilpädagogischen Früherzieherin gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken? Können Sie mir Beispiele geben?
162	B3: Wie man es erkennt? Ich glaube / Es kommt mir gerade kein konkretes Beispiel in den Sinn. Aber ich denke, man erkennt es, wenn man gewisse Tipps oder Sachen, die sie einem gegeben oder beobachtet hat, wenn man diese umsetzen kann und es klappt. (...) Wenn man (...) wenn man vielleicht auch nicht mehr so gestresst ist und die Beziehung zum Kind gestärkt wurde. (...) oder es Veränderungen gibt.
163	I: Und das ist bei Ihnen gelungen? Gab es trotz der schwierigen Situation bei Ihnen eine Entlastung?
164	B3: Doch, ja. Ein bisschen ist es sicher gelungen. Nicht so wie erwünscht, bei mir jetzt. Aber ich habe das halt irgendwann mal akzeptiert, dass das hat nicht so geht bei ihm. Ja. (...) Ja, und dass man Erfolgserlebnisse hat zwischendurch. Genau. Ja. (...) Die man vielleicht alleine nicht so hingekriegt hätte, weil man auf gewissen Dinge gar nicht gekommen wäre. Und weil man sich natürlich auch nicht sieht. Ja. Und eine aussenstehende Person natürlich mehr sieht, als man selber.
165	I: Oder anders.
166	B3: Ja, oder anders sieht oder aus einer anderen Perspektive / Und auch Erfahrung hat mit Familien mit solchen Kindern. Ja, ja. Doch. (...) Aber jetzt konkrete Beispiele bei mir und meinem Sohn, weiss ich gerade keine. (...) Aber es hat sie gegeben. Weil sonst hätte ich das ja auch nicht so lange gemacht, wenn ich gefunden hätte, es bringt nichts. Wir sind immer auf dem gleichen Stand und es bringt nichts. Dann hätte ich es auch einfach irgendwann mal sein lassen können.
167	I: Und wie nachhaltig wirkt sich das jetzt aus? Das ist jetzt etwas über ein halbes Jahr her seit die Früherziehung beendet wurde.

168	B3: (...) Also, gewisse Sachen, gewisse Tipps kann ich sicherlich heute noch anwenden, obwohl er älter geworden ist. Aber / (...) Die immer klappen oder immer aktuell sind. Ja. (...) Oder / Obwohl das habe ich eben auch ziemlich früh gewusst, dass er ziemlich diese Strukturen braucht und den engen Rahmen. Mehr als andere Kinder. Ich kann bei ihm nicht locker sagen, heute gehen wir erst dann ins Bett und heute bekommst du halt mehr Süßigkeiten oder heute darfst du / Das klappt bei ihm nicht. Er braucht schon den strengeren und engeren Rahmen als andere Kinder. Und das wirkt heute noch. Das wird bei ihm wahrscheinlich immer so wirken. (...) Ja. (...) Aber es ist natürlich schon eine grosse Veränderung, weil man weniger Zeit mit dem Kind verbringt und er auch älter geworden ist. Nicht weniger anstrengend, aber Dinge verschieben sich. Die Bedürfnisse, die er damals als Kleinkind hatte oder was er damals gemacht hat, macht er heute weniger oder gar nicht mehr. Dafür kommen andere Dinge dazu. (Lachen) Ja. Doch gewisse Sachen wirken. (...) Ja.
169	I: Hat dies auch einen Einfluss auf die Familie?
170	B3: (...) Ja. (...) Ja, weniger, weil meine Tochter musste immer auch zurück stecken. Und sie ist in diesen Jahren einfach mitgelaufen. Das andere Kind war da, aber / Ja, sie ist halt immer so mitgelaufen. Und weil sie auch nicht einfach ist. Also sie hat ADS. Also, sie ist gerade das Gegenteil meines Sohnes. Sie ist langsam, sie ist verträumt, sie ist immer weg. Mein Sohn ist ja immer schnell, ist schon zehn Schritte im Kopf voraus und, und, und. Aber sie ist jetzt halt einfach mitgelaufen. Und wenn ich ihr gewisse Tipps gegeben habe, wie sie mit ihrem Bruder umgehen soll oder was sie nicht machen sollte / Das nimmt sie nicht an. Darum klappt das halt einfach nicht. Ja.
171	I: Ja, sie hat andere Bedürfnisse und /
172	B3: Ja und sie hat fünfeinhalb Jahre Altersunterschied. Ja, das Verständnis ist auch irgendwie nicht da. Sie sieht halt ihren kleinen Bruder, der dauernd nervt und sie immer piesackt und immer hinterherkommt, der immer / Halt so. Und wenn ich ihr sage, reagiere so, ignoriere ich, dann hört er damit auf. Oder spiel kurz mit ihm, dann hat er seine Aufmerksamkeit gehabt und dann / Es klappt alles nicht.
173	I: Gut, das ist halt vielleicht auch noch etwas schwierig.
174	B3: Ja, eben. Das Verständnis ist noch nicht da. Ja.
175	I: Hat ihr Sohn denn eine Diagnose? Hat er ein ADHS oder nicht? Oder haben Sie das gar nicht abklären lassen?
176	B3: Es ist so / Doch, doch. Ich war ja mit ihm in XY. Das ist das Zentrum, wo er Logopädie gemacht hat und Ergotherapie. Und dann hat es dort einen Arzt ge-

	<p>geben, der ihn alle drei Monate angeschaut hat. Und Tests gemacht hat. Nur, ich habe das dort abgebrochen, weil der Arzt einfach meiner Meinung nach, sich gar nicht mit meinem Sohn befasst hat. Und er mir mit drei Jahren gesagt hat, ich solle ihm Ritalin geben. Also nein, er wollte ihm Ritalin verschreiben. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Und ich fand, diese Sitzungen bei ihm bringen mir nichts, bringen meinem Sohn nichts und dann habe ich es abgebrochen. Aber es ist / Aha, ja, er war auch beim Psychiater. Wir haben ein psychiatrisches Gutachten machen lassen. Er war / Wie oft waren wir bei der Psychiaterin, die ein Bericht über ihn geschrieben hat? (...) Etwa fünf, sechs Sitzungen. Ja, ich glaube, ein, zwei Mal zusammen mit mir und sonst war mein Sohn alleine dort. Und dort war ich froh, dass mein Sohn dort sein wahres Gesicht gezeigt hat. Weil solche Kinder / Meist wenn man an einem anderen Ort ist, sind sie ganz anders. Und dann hatte ich immer das Gefühl, die denken, ich lüge. Ich erzähle da wie schlimm es ist, dabei ist es / Aber dort hat das super geklappt. Er hat dort sein volles Programm gezeigt. So wie er sein kann. Mit Sachen rum schmeissen, mit tun, mit einfach wirklich alles. So dass sie ihn wirklich eins zu eins gesehen hat. Und sie haben mir gesagt, ja, es ist wahrscheinlich schon ADHS. Aber sie halten sich jetzt noch zurück mit der Diagnose. Bis er in die Schule kommt, sagt man. Bis sie sieben, acht sind. Und mir ging es nicht darum, eine Diagnose zu erstellen. Darum ist es mir nicht gegangen. Sie könnten mir auch sagen, was weiss ich was. Das ist mir egal. Mir ging es mehr darum, was man machen kann. Oder was gibt es für Therapien und so. Und ich habe einfach rasch gemerkt, dass es ausser Ergotherapie nur Tabletten gibt. Ja. Einfach nur Ritalin. Und ich fand, einem drei jährigen, vier jährigen oder fünf, sechs, das ist mir egal. In dem Alter gebe ich sicher kein Ritalin. Aber man wurde schon gedrängt. Darum habe ich das dann abgebrochen. Aber zum Glück / Ich könnte das ja dann wieder starten, weil dieser Arzt nicht mehr dort ist. Er ist jetzt endlich in Pension. Ja. (...) Also die Diagnose, sagen sie, geben sie nicht vor sieben oder acht. Aber sie haben gesagt, er hat schon / Ja, ja. (...) Aber, sie sagen es nicht konkret, ja er hat es. Sondern, ja wahrscheinlich schon aber / Und ich glaube schon. Doch, doch. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile gut und er hat viele Anzeichen, die so sind. (...) Weil gewisse Dinge sind jetzt nicht abgeklungen, weil er jetzt älter geworden ist. Ja. (...) Die sind einfach. Und die werden wahrscheinlich auch immer da sein. (...) Jetzt mal schauen, wie das dann weitergeht. Genau.</p>
177	I: Ja, wenn er dann in die Schule kommt.

178	B3: Ja, die Schule ist dann halt das Andere. (...) Jetzt hat er im Kindergarten eine Heilpädagogin, die mit ihm arbeitet. Ja. (...) Er ist einfach sozial nicht so / Also, er ist offen. Er geht auf alle Leute zu, aber irgendwie macht es in seinem Kopf plötzlich tack und dann hat er einem Mädchen eine Ohrfeige gegeben. Solche Sachen.
179	I: So aus dem nichts heraus.
180	B3: Ja. Also, nicht dass das Mädchen ihm etwas getan hat. Sie ist bei ihm vorbeigelaufen und dann hat es in seinem Hirn tack gemacht und er hat ihr voll eine Ohrfeige gegeben. Solche Sachen. Und dass er dann halt nicht abseits von den Kindern steht. Weil Kinder fangen schnell an, mit ihm wollen wir nicht spielen. Vor ihm haben wir Angst oder so. Weil das war nicht das erste Mal. Er hat schon mehreren Kindern etwas getan. Jetzt stärken sie ihn halt im Sozialen ein bisschen. Ja. Genau. (...)
181	I: Also, jetzt habe ich alle Fragen gestellt. Gibt es sonst noch etwas, bei dem Sie finden, das war noch gar nicht Thema und Sie als sehr wichtig erachten? In Bezug auf die Früherziehung und die Stärkung des Kompetenzerlebens? Oder sonst etwas?

182	<p>B3: (...) Nein, also mir war es wichtig, gewisse Ratschläge oder Tipps zu erhalten für gewisse Situationen. Aber das waren ja alles Alltagssituationen, die man gebraucht hat. Und was sicher auch viel bringt und Frau X mit uns zwei, drei Mal gemacht hat, auswärts gehen, also rausgehen, aus dem Haus raus. Das ist ja auch nochmals anders, zwischen den Leuten. Das nützt auch extrem. Eben, dann sieht die Heilpädagogin, wie das Kind in dieser Situation reagiert. Eins zu eins oder aha, was macht denn die Mutter in dieser Zeit oder wie hat sie reagiert und wie geht sie damit um. Also, das ist sicher viel mehr Wert, als wenn man es einfach so mündlich hört. Ja. Genau. (...) Und eben, das mit der Kamera finde ich auch noch gut. In jeder Hinsicht. Aber sonst war es sehr lebensbezogen. Man konnte alles brauchen. Weil alles andere, das man nicht anwenden kann, bringt einem ja nichts. Und wir konnten eigentlich viel umsetzen. Ja. (...) Auch spielerisch gewisse Sachen. Oder sie hat auch gewisse Sachen gesehen durchs Beobachten, was ich gar nicht bemerkt habe bei meinem Sohn. Ich hätte auch nie gesehen, dass er gefallen will. Er möchte einem gefallen. Den Eltern und gewissen anderen engen Personen. Das hätte ich gar nicht gemerkt. Weil ich eben immer in dieser Spirale drin war und das Negative und er macht immer nur Blödsinn und er macht immer alles nur kaputt. Er tut immer nur über das Negative. Ja, bis Frau X mich auf gewisse Sachen hingewiesen hat und gesagt hat, mein Sohn möchte eigentlich schon gefallen. Ich habe es immer nur negativ / Das Kind, warum macht er das? Er will mich nur nerven von morgens bis abends. Wirklich, das denkt man zu Beginn. Das Kind ist einfach böse. (Lachen) Das Kind will einem nur nerven. Das Kind will einem einfach das Leben zur Hölle machen. Und sonst nichts Anderes. Ja. Irgendwann denkt man, was ist falsch mit diesem Kind. (Lachen) Ja. Bis man dann auf eine andere Schiene kommt und man gewisse Sachen dann anders sieht. Gewisse Sachen hätte man alleine nicht entdeckt. Ja. Also ich bin froh dafür. Ich würde es nur weiterempfehlen. (Lachen)</p>
183	<p>I: Schön. (Lachen)</p>
184	<p>B3: Aber eben, viele machen das nicht. Ich habe es jetzt / Gut, eine Familie, die ich kenne, die haben auch einen Jungen. Der ist etwas älter und die Mutter hat mir auch schon Dinge erzählt. Sie hatte auch schon einen Nervenzusammenbruch. Also wirklich. Und ihr habe ich immer wieder gesagt, hole dir doch Hilfe dort und dort und dort. Und ich glaube, nach irgendwie vier, fünf Jahren haben sie es jetzt auch langsam gemacht. Aber ich merke, viele machen das nicht.</p>
185	<p>I: Ja, es braucht halt noch so einen Schritt.</p>

186	<p>B3: Ja, ich weiss auch nicht. Viele machen das nicht, weil sie sich schämen. Weil sie denken, was habe ich für ein Kind? Oder was habe ich falsch gemacht? Ja, sie schämen sich, über das Negative zu sprechen. Aber mir war halt wichtiger, dass wir das verbessern können oder so, als dass / Ja, mir war es egal, was andere / Bei solchen Kindern lernt man irgendwann, dass es einem egal ist, was andere sagen. Dass andere einem anstarren. Irgendwann ist einem das egal. Das ist der Vorteil. (Lachen) Also, ich nehme von Ämtern oder so die Tipps gerne an, aber es gibt andere Leute, die einem Tipps geben wollen und meinen, es liege nur an der Erziehung / Das ist mir egal. Ja. (...) Also, ich habe eine gute Erfahrung gemacht und meinem Sohn hat es auch Spass gemacht. Ja, doch. Also, es gab auch Tage, an denen er nicht mitarbeiten wollte, weil es ihm nicht gepasst hat, aber er hat sich immer auf Frau X gefreut. Er hat gefragt, wann kommt sie? Und ja. Und wir waren froh, für diese Zeit. Ja. (...) Ja, jetzt ist sie durch. (Lachen) Nein, und sonst kann ich nichts mehr sagen.</p>
187	<p>I: Schön. Das ist doch ein guter Abschluss. Danke vielmals. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Offenheit und für das Gespräch.</p>
188	<p>B3: Gerne gesehen.</p>
189	<p>I: Und wenn Sie möchten, erhalten Sie nach Abschluss gerne Einsicht in die Arbeit. Ich kann Ihnen diese zukommen lassen, wenn Sie möchten.</p>
190	<p>B3: Ja, gerne.</p>

XIII. Zusammenfassung Interview 3

Angaben zur Familie (das Interview fand mit der Mutter statt)

Alter: 44 Jahre
Beruf: Medizinische Praxisassistentin, Hypnosetherapeutin, Teilzeit
Betreuung der Kinder: durch die Mutter, lebt seit November `16 getrennt vom Vater der Kinder
Grund der Anmeldung zur HFE: Verhaltensauffälligkeiten des Kindes
Dauer der Früherziehung: 3 Jahre
Anmeldung erfolgte durch: Mutter, sie hat sich selber beim Früherziehungsdienst angemeldet
Alter des Kindes zu Beginn der HFE: ca. 2-jährig
Weitere Kinder: eine Tochter, 11 Jahre
Regelmässigkeit der HFE: zu Beginn 1x / Woche, später 14-täglich
Grund der Beendigung der HFE: Kindergarteneintritt des Kindes
Zeitpunkt der Beendigung: Februar 2017

Skalierungsfragen

Wie stark war das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu Beginn der HFE?	3
Wie stark fühlten Sie sich zu Beginn der HFE allgemein belastet?	9
Wie stark war das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes nach Abschluss der HFE?	8
Wie stark fühlten Sie sich nach Abschluss der HFE allgemein belastet?	4
Welchen Einfluss hatte die HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes?	7
Wie nachhaltig wirkt sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auf die Förderung und Erziehung des Kindes aus?	7

Zusammenfassung des Interviews

Kernelemente der Familienorientierung
Welche Aspekte/Faktoren tragen aus der Sicht der Eltern dazu bei, das elterliche Kompetenzerleben zu stärken
<ul style="list-style-type: none"> • Tipps, in welchen Situationen man wie reagieren kann, Tipps wie Situationen entschärft werden können. • Objektive Sicht einer Aussenperson. • Merken, dass man nicht schuld ist, dass das Kind so ist, wie es ist, dass man

<p>nichts falsch gemacht hat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Begleitung und Anleitung der Mutter durch die HFE in Alltagssituationen wie z. B. beim Einkaufen oder im öffentlichen Raum. → Hilfe und Unterstützung direkt in der Situation wird als hilfreich betrachtet. → Nur Gespräche darüber sind zu theoretisch.• Teilnahme in Elterngruppen. → Tipps durch eine Heilpädagogin. → Unterlagen zum nach Hause nehmen. → Austausch mit Eltern, man ist nicht alleine.
<p>Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Ja. Sowohl für die Eltern wie auch für das Geschwister. → Geschwister leiden darunter, es dreht sich alles um das Problemkind.• Konnten ihre Probleme und Bedürfnisse anbringen, z. B. konkrete Probleme mit dem Kind oder auch das Bedürfnis, mal fünf Minuten Pause zum Durchatmen zu haben.• Schwierigkeit: Vater und Mutter hatten nicht dieselben Ansichten zur Erziehung. Das wurde als nicht hilfreich wahrgenommen für die gesamte Situation.• Bedürfnisse der Mutter: wie Situationen entschärfen, wenn ihr Sohn einen Tobsuchtsanfall hat, wie in der Öffentlichkeit reagieren, wie reagieren im Zusammenhang mit dem Geschwister, Tipps zur Strukturierung des Tages- und Wochenablaufes.
<p>Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Der Sohn ging 1x pro Woche in eine Spielgruppe am HPD, das war für die Mutter entlastend.• Es gab verschiedene Anlässe, an denen sie die anderen Kinder und die Eltern kennengelernt hat. In einer Elterngruppe hat die Mutter Bekanntschaften zu anderen Eltern gemacht. Sie hebt eine Bekanntschaft zu einer Bäuerin hervor. Weitere Treffen waren aber aufgrund enger zeitlicher Ressourcen jedoch schwierig.• Die Mobilisierung von sozialen Ressourcen war schwierig. Die Eltern der Mutter leben nicht in der Schweiz, die Eltern des Vaters lebten zwar nebenan, waren aber diesbezüglich nicht sehr unterstützend. Und den Sohn fremdbetreuen zu lassen, war aufgrund seines Verhaltens schwierig.• Sie hat versucht, ihren Sohn sozial zu vernetzen. Z. B. Mu-Ki Turnen. Sie musste

<p>ihren Sohn jedoch jeweils begleiten, da andere Leute/Eltern nicht sehr freundlich auf ihren Sohn reagierten. Die Mutter hat bis vor Kurzem das meiste zusammen mit ihrem Sohn unternommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Später kamen dann noch Ergotherapie und Logopädie dazu und sie hatten ein gefülltes Programm. • Entlastungsmöglichkeiten zu finden war ein Knackpunkt. • Dass ihr Sohn jetzt in den Kindergarten geht, empfindet die Mutter als sehr entlastend.
<p>Gemeinsame Formulierung der Ziele (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, das wurde gemacht. • Die HFE hat nach den Knackpunkten und Problemen gefragt, daraus haben sich die Ziele ergeben. • Die HFE hat sich daraufhin das weitere Vorgehen dazu überlegt. • Die Ziele und die Fortschritte wurden regelmässig überprüft und es wurden auch andere Massnahmen wie Logopädie und Ergotherapie eingeleitet. <ul style="list-style-type: none"> → Es konnte aber nicht jedes Ziel erreicht werden. → Gewisse Themen sich aufgrund des Älterwerdens des Kindes von alleine besser geworden oder es kamen dann neue Themen dazu. → Er hatte auch sprachliche Schwierigkeiten, die ihn zusätzlich aggressiv gemacht haben, da er nicht verstanden wurde. Es wurde dann eine Logopädie eingeleitet, die er aber nicht lange besucht hat, da er sehr schnell Fortschritte gemacht hat. → Auch in der Ergotherapie konnte er grosse Fortschritte erzielen. Die Feinmotorik ist jedoch immer noch ein Thema.
<p>Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, das wurde gemacht. • Die Schwierigkeiten mit ihrem Sohn haben v. a. den Alltag betroffen, z. B. Einkaufen, Verhalten im öffentlichen Raum aber auch zuhause. Wie kann man reagieren oder was kann getan werden, dass es gar nicht so weit kommt. • Die Themen waren sehr alltagsbezogen und konkret und es wurden nur solche Themen angegangen. • Alles andere hätte der Mutter nichts gebracht.
<p>Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>

setzt)

- Empfind diesen Punkt als schwierig und nicht so erfolgreich.
 - Beziehung zu ihrem Sohn war schon länger sehr belastet, befand sich in einem Kreislauf, es war schwierig, aus gewissen Mustern rauszukommen.
 - Sie war genervt, gestresst und müde und das Kind war sehr fordernd, spürte die Schwächen der Eltern. Die Mutter meint, dass dieser Punkt nicht sehr erfolgreich war, könnte auch mit ihr zusammenhängen. Sie empfindet ihren Sohn als schlau mit viel Kraft und Ausdauer. Er hatte alles, was sie nicht mehr gehabt hat.
 - Es fehlten auch Entlastungsmöglichkeiten für die Mutter, sie konnte drei Jahre lang kaum auftanken.
- Ihr Sohn war und ist immer noch sehr fordernd (braucht sehr viel Aufmerksamkeit, holt sich diese durch negative und provokative Verhaltensweisen, folgt der Mutter auf Schritt und Tritt, lässt sich schwer beruhigen, demoliert Türen etc.). Er zeigt diese Verhaltensweisen noch heute. Trotzdem hat sich die Situation heute etwas entspannt, da die Mutter mehr Freizeit hat und er sich zunehmend auch Aufmerksamkeit über Positives holen kann (z. B. Vorzeigen von Fertigkeiten, die er im Kunstturnen gelernt hat). Er holt sich immer noch viel Aufmerksamkeit aber anders als früher.

Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich? Hat die HFE jeweils Spielmaterial mitgebracht? Wussten die Eltern warum? Waren die Eltern aktiv in den Förderstunden involviert?

- Ja, die HFE hat jeweils Spiel- oder Bastelmaterial mitgebracht, meist auch Spiele.
- Ihr Sohn hat sich jeweils sehr gefreut und wollte immer zuerst in die Tasche schauen und sehen, was sie mitgebracht hat. Es wurden teilweise auch mit den Spielsachen des Kindes gespielt.
- Der Mutter war klar, warum die HFE diese Materialien mitgebracht hat. Es ging darum, gewisse Dinge mit ihm zu üben wie z. B. Gedächtnis, Konzentration oder Fingerfertigkeit.
- Die Mutter war in den Förderstunden jeweils dabei. Zuerst fand immer ein Gespräch mit der HFE ohne Kind statt und dann wurde zu Dritt gespielt. Meist hat die Mutter mit dem Kind gearbeitet und die HFE war beobachtend dabei oder hat Tipps gegeben.
- Zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens spielt es keine Rolle, ob mit den mitgebrachten oder den zuhause vorhandenen Spielmaterialien gearbeitet wird.
 - Wichtig ist, dass es dem Kind Freude bereitet.
 - Mitgebrachtes Material kann auch Abwechslung für das Kind bedeuten, mit

<p>Spielen zu spielen, die man nicht zuhause hat, das kann spannend sein. Man kann auch Neues kennenlernen.</p> <p>→ Es kommt darauf an, was das Kind braucht. Je nach dem kann dies auch mit Material von zuhause abgedeckt werden ausser es sei etwas sehr Spezifisches, das man nicht zuhause hat oder die Eltern nicht kaufen wollen.</p>
Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen
Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen
<ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo, die Mutter empfand diese Methode als sehr gut und stärkend. V. a., dass man positive Rückmeldungen erhält, da in ihrem Fall in der Beziehung zum Kind und seinen Verhaltensweisen Vieles negativ war. • Demonstration von Vorgehensweisen der Förderung (z. B. durch die mitgebrachten Spielmaterialien). • Begleitung und Coaching im öffentlichen Raum. • Gespräche zu Beginn des Hausbesuchs. • Gespräche im HPD ohne Kind.
Häufigkeit der Methodeneinsetzung
<ul style="list-style-type: none"> • Marte-Meo: etwa drei Mal. • Gespräche beim Hausbesuch: jedes Mal. • Gespräche im HPD: etwa alle drei Monate.
Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte
<ul style="list-style-type: none"> • Weiss es nicht. • Kann sich erinnern, dass sie für Marte Meo eine Schulung oder einen Kurs gemacht hat. Die HFE musste einen Vortrag oder etwas Ähnliches machen und hat dafür ihr Video genommen. • Und sonst: Schule, viel Praxiserfahrung mit Kindern und Familien. • Für die Mutter spielt dies keine Rolle, Hauptsache die Beziehung stimmt.
Voraussetzungen
Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens
<p>Voraussetzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwilligkeit der Eltern. • Offenheit der Eltern für Kritik, dass man Vorschläge annehmen kann. • Vertrauen zur HFE. <p>Mögliche Einschränkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angst vor zu viel Intimität, vor dem Eindringen in die Privatsphäre, weil die HFE nach Hause kommt. • Angst Dinge anzusprechen, die unschön oder einem unangenehm sind

<p>→ Ehrlichkeit ist Voraussetzung damit man Erfolg hat.</p>
<p>Einfluss des Belastungserlebens auf das elterliche Kompetenzerleben. Konnte dies durch die Früherziehung reduziert werden?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Der Erfolg war diesbezüglich nicht sehr gross. • Es gab nicht den ultimativen Ratschlag oder Tipp, der genützt hat. Dennoch gab es viele kleiner Dinge oder Tipps, die geholfen oder teilweise erfolgreich waren. • Das Belastungserleben hatte einen Einfluss auf das elterliche Kompetenzerleben. → Sie musste sich eingestehen, dass gewisse Dinge nicht umsetzbar sind bei ihrem Sohn. • Die Erkenntnis, dass sie nicht schuld am Verhalten ihres Sohnes ist, war entlastend. → Das war für sie wichtig.
<p>Erkennen der Wirksamkeit</p>
<p>Wirksamkeitsmerkmale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Tipps von den Eltern umgesetzt werden und diese klappen. • Weniger Stress. • Stärkung der Beziehung zum Kind. • Erfolgserlebnisse. • Wenn man merkt, dass die HFE etwas bringt auch wenn die Erfolge klein sind, wenn man nicht immer auf dem gleichen Stand bleibt. • Wendet gewisse Tipps immer noch an, gewisse klappen noch heute oder sind immer noch aktuell. • Die starke Strukturierung des Alltags, das wird er immer benötigen. • Sieht Veränderungen, da sie weniger Zeit mit ihrem Sohn verbringt und er auch älter geworden ist. Es ist nicht weniger anstrengend aber die Bedürfnisse verändern sich. • Hatte nicht einen grossen Einfluss auf die ganze Familie, da die Tochter ein ADS und gegenteilige Bedürfnisse hat. Das Verständnis für ihren Bruder fehlt, sie kann Ratschläge der Mutter nicht umsetzen.
<p>Was möchten die Eltern erwähnen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Es wurde eine ADHS Abklärung gemacht. Ihr Sohn hat zwar noch keine Diagnose (wird erst mit sieben oder acht Jahren gestellt). Es bestehen jedoch deutliche Anzeichen dafür. Die Mutter hat die Behandlung durch den Arzt abgebrochen, da dieser sie stark zur Abgabe von Ritalin gedrängt hat. Die Mutter wollte ihrem damals drei jährigen Sohn kein Ritalin geben. Sie hatte auch den Eindruck, dass der Arzt sich nicht richtig mit ihrem Sohn befasst hat. Es ging ihr darum, dass sie

wusste, was man dagegen tun kann oder was es für Therapien gibt. Sie merkte dann, dass es ausser Ergotherapie und Ritalin nichts gibt. Es besteht zudem auch ein psychiatrisches Gutachten. Sie weiss, dass sie diese Abklärungen jederzeit wiederaufnehmen kann.

- Im Kindergarten wird ihr Sohn von einer Heilpädagogin begleitet, die ihn hauptsächlich im sozialen Bereich stärkt.
- Wichtig war der Mutter, dass sie konkrete Ratschläge und Tipps für gewisse Situationen erhalten hat, dass diese alltagsbezogen waren und in konkreten Situationen oder auch spielerisch angegangen wurden.
- Marte Meo empfand sie als hilfreich und gut.
- Dass eine aussenstehende Person die Mutter auf Dinge bei ihrem Sohn aufmerksam gemacht hat und ihr so einen anderen Blick auf ihr Kind ermöglicht hat (z. B. dass er mit seinem Verhalten eigentlich gefallen will).
- Sie ist froh über die Begleitung der HFE und würde es nur weiterempfehlen.

XIV. Transkript Interview 4

Absn.	Interview 4
1	I: Dann beginne ich mit den Fragen zur Familie. Wie lange wurden Ihre Kinder durch die Früherziehung begleitet? Sie hatten ja zwei Kinder in der Früherziehung.
2	B4m: Drei.
3	I: Ja, aber zwei Kinder, die Früherziehung hatten. Oder? Wie lange wurden Ihre beiden Kinder von der Früherziehung begleitet?
4	B4v: (...) Der ältere Sohn /
5	B4m: (...) Seit er zwei ist.
6	B4v: Drei / Ein Jahr lang.
7	B4m: Dann bis er / (...)
8	B4v: Ich glaube beide ein Jahr lang.
9	I: Beide ungefähr ein Jahr lang.
10	B4m: Nein der ältere Sohn zwei. Zwei Jahre. Weil es gab den Teil / Den Kindergarten und zuhause, die Spielgruppe im HPD und dann wieder zuhause bis zum Ende der Früherziehung. (...)
11	B4v: Ja, der ältere Sohn etwa eineinhalb Jahre.
12	B4m: Ja, das war länger als beim jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn nur ein Jahr.
13	I: Und aus welchem Grund wurde die Früherziehung eingeleitet bei Ihren Kindern? Was war der Grund?
14	B4m: Das Französisch. (Lachen) Weil wir sprechen nur Französisch zuhause. Und für den einen Sohn /
15	B4v: Das war nicht der Grund. (Lachen)
16	B4m: Nein, nein. Aber für den älteren Sohn war das vielleicht der Grund für seine Probleme in der Krippe. Weil als er zwei Jahre alt war, sagte die Krippenleiterin, dass es ein Problem gibt. Er spielt nicht mit den anderen Kindern. Und sie sagten, vielleicht ist da etwas oder vielleicht auch nicht. Wir raten Ihnen, ihn beim HPD anzumelden, um zu schauen, ob es Probleme mit Autismus gibt oder nicht. Und so. Bei ihm war dies der Grund. Und dann haben wir Tests gemacht. Und Frau X hat mit ihm gespielt. Und für den HPD war es nur das Problem des Französischen. Weil er spricht nicht oft Mundart und er konnte deshalb nicht mit den anderen Kindern in der Krippe spielen. Und dann hat er ein Jahr lang die Spezialspielgruppe im HPD besucht. Und im ersten Kindergartenjahr ging es tipp topp. Kein Problem. Aber es war die Sprache, er hatte auch Mühe. Jetzt ist er in

	der Logopädie.
17	I: Also, auch im Französischen?
18	B4m: Das war schwierig zu sagen. Auch fürs Schreiben.
19	B4v: Also, auch Französisch. Ja.
20	I: Und der jüngere Sohn?
21	B4m: Er ist eine Frühgeburt. Das war der erste Grund. Und als er klein war, war es immer schwierig. Er macht immer alles schnell, alles stark, alles / (Lachen) Ja. Und er stösst den anderen Sohn. Und als ich schwanger war mit dem Dritten, war es immer schwieriger etwas mit ihm zu machen. Und als das Baby gekommen ist, war er sehr aggressiv zu seinem Bruder. Und wir fragten den Kinderarzt. Er meinte, vielleicht hat er ADS, vielleicht ADHS. Und ja. (Lachen) Warum nicht? Und wir hatten ja schon Frau X für den älteren Sohn. Und sie kam dann auch für den jüngeren Sohn und hat uns erklärt und uns Tipps gegeben. Und das Spielen / Und mit dem Baby. Ja.
22	I: Wer hat die Anmeldung für die Früherziehung gemacht? War das der Kinderarzt oder wer?
23	B4m: Wir haben den Kinderarzt gefragt und er hat die Anmeldung für den HPD gemacht. Und Frau X hat beim Abschluss der Arbeit mit dem älteren Sohn gesagt, dass es ein Spezialprogramm für Frühgeborene gebe. Also, manchmal gibt es da etwas.
24	I: Wie alt waren der ältere und der jüngere Sohn als die Früherziehung angefangen hat?
25	B4v: (...) Wie alt waren sie als wir angefangen haben? (...)
26	B4m: Als wir angefangen haben. Zwei. (...) Der ältere Sohn. Er hat mit der Spielgruppe angefangen / Nein. zweieinhalb. Ja. Weil er hat mit der Spielgruppe angefangen als er dreieinhalb war. Und ich erinnere mich, dass Frau X vorher zu uns nach Hause gekommen ist. Und dann die Tests. Ja das braucht auch Zeit. Also, er hat im August 2012 mit der Spezialspielgruppe begonnen und / (...)
27	B4v: Also, etwa drei.
28	I: Und der jüngere Sohn?
29	B4m: Er war auch etwa drei.
30	B4v: Ja.
31	I: Und sie haben noch ein drittes Kind? Wie alt ist das dritte Kind?
32	B4v: Jetzt drei. (Lachen)

33	B4m: (Lachen) Und jetzt haben sie mir in der Krippe gesagt, dass er andere kratzt. Und die Gruppenleiterin hat mich gefragt, ob er das zuhause auch macht. Und ich habe gesagt ja. Und wenn wir etwas sagen, lacht er einfach. Ja, toll. (Lachen) Wir versuchen nun etwas zu machen. (Lachen)
34	I: Wie regelmässig fand die Früherziehung statt?
35	B4m: Beim jüngeren Sohn war das zwei Mal im Monat oder manchmal nur einmal im Monat. Und dann etwa alle zwei Monate ein Elterngespräch.
36	I: Aber nach Hause ist sie ungefähr alle zwei Wochen gekommen. Bei beiden Kindern?
37	B4v: (...) Am Anfang war es ein bisschen mehr. Und dann war er in der Spielgruppe des HPD's. Und dann kam Frau X immer noch zu uns.
38	I: Ah, aber einfach ein bisschen weniger regelmässig.
39	B4v: Ja.
40	B4m: Ja. Weil in der Spezialspielgruppe war eine Heilpädagogin und eine Logopädin dabei. Und das war sehr regelmässig. Und wir hatten auch dafür Elterngespräche. Und auch wegen dem Kindergarten. Geht er in den Kindergarten oder erst ein Jahr später oder braucht er einen Spezialkindergarten und so. Sie hat dann gesagt, nein, nein, das geht.
41	I: Aus welchem Grund wurde die Früherziehung beendet?
42	B4v: Er hat dann im Kindergarten angefangen und dort hat es auch eine Heilpädagogin.
43	I: Ja. Und dann hat die Früherziehung aufgehört. Und wann war das? Wann hat die Früherziehung aufgehört?
44	B4v: Also, der ältere Sohn /
45	B4m: Also, beim älteren Sohn war das im Januar 2014. Weil das war ein paar Monate nachdem er angefangen hat im /
46	B4v: Er hat im Sommer 2013 im Kindergarten angefangen und dann ist sie noch ein paar Male gekommen.
47	I: Genau, das erste halbe Jahr im Kindergarten durfte sie noch zu Ihnen kommen.
48	B4m: Also, beim älteren Sohn wurde die Früherziehung im Januar `14 beendet. Und für den jüngeren Sohn /
49	B4v: Vor einem Jahr.
50	B4m: Ja. Beim älteren Sohn war der Abschluss im Sommer `16.
51	I: Also, vor einem Jahr.
52	B4m: Ja, weil er in den Kindergarten geht.

53	I: Welchen Beruf üben Sie aus?
54	B4v: (Lachen) Kriminaltechniker. Hier bei der Kantonspolizei.
55	I: Und sie arbeiten Vollzeit?
56	B4v: Ja.
57	B4m: Und unregelmässig. (...) Und ich habe mich ungefähr zwei Jahre nach der Geburt des älteren Sohnes selbstständig gemacht. Vorher war ich Mitarbeiterin in einer Firma. Teilzeit. Aber das ging nicht mehr mit einem kleinen Kind. Das war dann immer so Stress, auch mit der Krippe. Und dann habe ich gesagt, also ich arbeite nicht mehr. Und im September 2010 habe ich meine eigene Firma gegründet und die habe ich immer noch. (Lachen) Ich bin Chemieingenieurin. Ich vertreibe Babypflegeprodukte. Also, das sind Produkte, die in Frankreich bekannt sind aber in der Schweiz nicht. Und zuerst habe ich das selbst gemacht und seit 2014 habe ich eine Firma in Frankreich, die das für mich macht. Also mit meinem Rezept und sie senden mir die fertigen Produkte und ich muss sie nur (deutet Anführungszeichen an) noch an meine Kunden senden.
58	I: Und das machen Sie von zuhause aus.
59	B4m: Ja. Aber manchmal kommen grosse Paletten und dann muss ich im Lager sein. Aber ja. Und ich habe Freunde in X und in Y und sie kaufen meine Produkte und geben diese an neue Mütter ab. Also, es ist viel Arbeit. Mit den drei Kindern.
60	I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wer ist denn in der Regel für die Betreuung der Kinder zuständig?
61	B4v: Also, zwei Tage in der Woche sind sie fremdbetreut. Durch die Schule, Krippe und Kinderhort. Und dann ist sie zuhause. Und ab und zu habe ich unter der Woche frei.
62	B4m: Manchmal gehen die grossen zu den Freuden in der Nachbarschaft und dann schauen ihre Mütter. (Lachen)
63	I: (Lachen) Ja, das ist immer gut, Freunde und Nachbarn zu haben. Darf ich Sie noch nach Ihrem Alter fragen?
64	B4v: 37.
65	B4m: 36.
66	I: Gut, danke. Das waren jetzt die Fragen zu Ihrer Familie. Jetzt kommen wir zu den Skalierungsfragen. Also, vor ungefähr fünf Jahren wurde für Ihr ältestes Kind die Früherziehung eingeleitet. Versuchen Sie sich in diese Anfangszeit zurück zu erinnern. Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1 - 10 ein, wie stark war damals Ihr Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung

	und Erziehung Ihres Kindes? 1 wäre überhaupt nicht, 10 wäre ausserordentlich.
67	B4v: (...) Ich würde sagen sechs.
68	I: Sie dürfen also auch eine unterschiedliche Einschätzung machen.
69	B4m: Für mich war es auch eine sechs. Also, für mich als Eltern ging es, aber man kann es immer besser machen.
70	I: Gut. Dann gehe ich zur nächsten Fragen. Auf einer Skala von 1 - 10, wie stark fühlten Sie sich zu Beginn der Früherziehung allgemein belastet? Z. B. Sorgen um Ihre Kinder oder auch Sorgen um die Zukunft Ihrer Kinder. 1 wäre überhaupt nicht, 10 wäre ausserordentlich.
71	B4v: Sieben.
72	B4m: Acht. (Lachen)
73	I: Bitte schätzen Sie auf einer Skala von 1 - 10 ein, wie war Ihr Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung Ihres Kindes nach Abschluss der Früherziehung? 1 wäre überhaupt nicht, 10 wäre ausserordentlich.
74	B4v: Acht.
75	B4m: Ja. Acht.
76	I: Dann gehe ich weiter. Auf einer Skala von 1 - 10, wie stark fühlten Sie sich nach Abschluss der Früherziehung allgemein belastet? 1 wäre überhaupt nicht, 10 wäre ausserordentlich.
77	B4m: Sechs.
78	B4v: (...) Fünf. (Lachen)
79	I: (Lachen) Ja, das muss überhaupt nicht gleich sein. Gut dann gehe ich zur nächsten Frage. Auch wieder auf einer Skala von 1 - 10, welchen Einfluss hatte die Früherziehung auf die Stärkung Ihres Kompetenzerlebens. 1 wäre überhaupt keinen Einfluss, 10 wäre einen ausserordentlich hohen Einfluss.
80	B4m: Acht.
81	B4v: (...) Sechs.
82	I: Ok. Dann komm ich zur letzten Frage. Auf einer Skala von 1 - 10, wie nachhaltig wirkt sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens aus? 1 wäre überhaupt nicht, 10 wäre ausserordentlich.
83	B4v: Acht.
84	B4m: (...) Sechs. Ich habe Vieles schon wieder vergessen. (Lachen) Mit dem Dritten und der Müdigkeit war es für mich schwierig Stopp zu sagen und mich zu erinnern.

85	I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, jetzt kommen wir zu den offenen Fragen. Sie dürfen nun einfach erzählen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Also, eines der Grundprinzipien der Früherziehung ist, dass sie familienorientiert arbeitet. Innerhalb der Familienorientierung wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Wichtigkeit beigemessen und als ein zentrales Ziel bezeichnet. Welche Aspekte oder Faktoren tragen aus Ihrer Sicht als Eltern dazu bei, das Kompetenzerleben der Eltern zu stärken? Was war Ihnen wichtig, um sich gestärkt zu fühlen?
86	B4m: Darf ich auch auf Französisch antworten?
87	I: Ja, selbstverständlich.
88	B4m: Für mich war es hilfreich einen Aussenblick zu haben. Auch im Zusammenhang mit dem älteren Jungen und der Meinung der Krippe. Dass uns gesagt wurde, beruhigen Sie sich. Da sind keine Probleme. Wir fahren nun weiter. Und das hat sehr geholfen, die Spannungen und die Erwartungen der Krippe an das Kind zu mindern. Ich fand da waren sehr grosse Erwartungen auch an uns Eltern / Was ist normal? Und diese Hilfe hat uns geholfen zu erkennen, dass wir nicht alles falsch machen. Das hat uns sehr geholfen.
89	B4v: Ja, genau. Die Krippe ist ganz schnell hochgefahren.
90	B4m: Er durfte kein Plüschtier /
91	B4v: Er hat mit vier Jahren noch ein Plüschtier mitgenommen. Das ging gar nicht. Er geht in den Kindergarten. Das kann nicht sein. Er durfte das nicht. (...) Ja, und wir haben gar nicht mehr gewusst, ob das normal ist. Und dann haben wir ganz schnell den HPD eingeschaltet und eigentlich haben wir nicht viel gelernt. Theoretisch haben wir alles gewusst, aber es war trotzdem gut, dass jemand Fremdes uns die Sachen erklärt hat.
92	I: Und sie haben auch eine Bestätigung erhalten? Also, dass Sie nicht alles falsch machen?
93	B4v: Ja, sie hat auch mehrmals gesagt, dass wir eigentlich gute Eltern sind und /
94	B4m: Ja. Und für den älteren Sohn war es auch wirklich nötig. Und als er klein war und ich nein sagte, hat er seinen Kopf auf den Boden geschlagen. Ja, das war schwer für mich als Mutter. Und Frau X hat gesagt, er muss lernen, dass später kein Ja kommt, wenn er dies macht. Und auch konsequent sein. Auch, dass beide Eltern das Gleiche sagen. Und nicht, dass das Kind irgendwo durchschlüpfen kann. Und das habe ich auch durch die Früherziehung gelernt. Ja. Und dass die Eltern als Team zusammenarbeiten. Ja. (...)

95	I: Ist das gut so? Oder möchten Sie noch etwas dazu sagen? In der Theorie werden fünf Kernelemente familienorientierter Frühförderung beschrieben. Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie gilt als eines dieser Kernelemente. Wurde aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die Früherziehung Ihre Bedürfnisse und Prioritäten berücksichtigt?
96	B4v: Also persönliche Bedürfnisse? Oder mit dem Kind?
97	I: Also in erster Linie mit dem Kind. Aber das können auch persönliche Bedürfnisse sein, je nach dem.
98	B4m: Ja, ja.
99	B4v: Ja, ich glaube schon.
100	B4m: Also für den jüngeren Sohn war das immer so. Was ist das grösste Problem und was hat Priorität? Und ja.
101	I: Können Sie mir Beispiele geben? Was war das zum Beispiel in Ihrem Fall?
102	B4m: Die grösste Priorität mit dem jüngeren Sohn war, dass er nicht seinen Bruder schlägt. (Lachen) Und für Frau X war die erste Priorität zu schauen, warum er das macht. Es ist auch normal für einen zweijährigen Jungen. Es ging dann darum, dass wir einerseits schauen, dass er lernt zu spielen ohne das Baby zu beachten. Und andererseits auch, dass er lernt wie er mit dem Baby spielen kann, ohne ihn zu schlagen und ohne zu beißen und / Und auch wie er mit seinem grossen Bruder spielen kann. Das war auch ein grosses Thema und Priorität.
103	B4v: Und bei den Elterngesprächen hat Frau X immer ein paar Themen vorbereitet, die sie thematisieren wollte. Das haben wir aber immer erst zum Schluss gemacht. Zu Beginn konnten wir einfach erzählen, wie es in den letzten Wochen gegangen ist. Dann haben wir mit ihr zusammen darüber gesprochen. Das war immer frei. Und das Thema war nicht immer dasselbe. Es hat sich ja immer wieder entwickelt. Aber so wie ich mich erinnere, konnten wir jedes Mal unsere Bedürfnisse anbringen. Und am Schluss hat sie dann ihre Themen angebracht. (...)
104	I: Dann gehen wir zur nächsten Frage über? Als weiteres Kernelement wird die Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen formuliert. Also z. B. der Einbezug oder die Stärkung spezifischer Fähigkeiten der Eltern oder die Hilfe der Nachbarn oder der weiteren Familie. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung der Früherziehung Ihre individuellen und sozialen Ressourcen gestärkt?

105	B4v: (...) Nur halbwegs. (Lachen) (...) Also so vom Haus her oder den Nachbarn, das war nicht wirklich ein Thema. Und was uns Freude gemacht hat, sie hat uns regelmässig gesagt, dass wir gute Eltern sind und dass wir nicht schuld sind. Und das habe ich gut gefunden. Aber sonst nicht wirklich.
106	B4m: Für mich hat das gefehlt. Aber das war nicht der Fehler des HPD oder von Frau X. Weil in der Schweiz ist es nicht wie in Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Dort ist es kein Problem die anderen um Hilfe zu bitten oder zu fragen, kannst du zu meinem Kind schauen oder so. Ich habe das Gefühl, in Frankreich ist es einfacher zu sagen, ich habe ein Problem mit meinem Kind. Aber in der Schweiz und in der deutschen Schweiz sind das sehr private Probleme. Und man geht nicht zu den anderen. (...) Der ältere Sohn hat seit fünf Jahren eine Freundin und geht regelmässig zu ihm. Aber wir trinken zum Beispiel keinen Kaffee mit den anderen Eltern oder so. Ich habe das Gefühl, ja manchmal. Wir haben nicht so Kontakt mit den anderen Leuten. Vielleicht liegt es auch an mir. Sie sind eher etwas zurückhaltend. Vielleicht ist es auch, weil ich nicht so gut Mundart spreche oder fast nicht. Ich bin ein bisschen anders und vielleicht gehe ich auch nicht so zu den anderen. Aber für mich war es schwierig zu den anderen zu gehen. Und es gibt keine Möglichkeit vom Kanton her, Hilfe zu bekommen. Als der jüngere Sohn nach Hause kam / Er musste drei Wochen im Spital bleiben. Und wir hatten damals keine Möglichkeit, uns um den älteren Sohn zu kümmern. Er war in der Krippe und du oder ich wir mussten ihn schnell abholen, weil die Krippe schliesst. Und dann wieder rasch ins Kinderspital, zum Beispiel für eine Kontrolle. Das war aber kein Problem des HPD. Das war ein soziales Problem. Du hast vielleicht nicht die gleiche /
107	B4v: Ja, ich habe das etwas anders /
108	B4m: Ja, weil ich war immer alleine zuhause. Mit meiner Arbeit, mit meinem Kind. Und wenn ich zu einer anderen Mutter gegangen bin, sagte sie, nein heute können er nicht mit meinem älteren oder jüngeren Sohn spielen, weil sie sind bei den Grosseltern. Und wir haben keine Grosseltern.
109	I: mhm (bejahend). Das wollte ich gerade fragen. Ihre Eltern sind in Frankreich und sie sind aus der Schweiz?
110	B4v: Aus dem Kanton Jura. Ja.
111	I: Ja, und das ist auch nicht gerade um die Ecke.
112	B4m: Und seine Eltern arbeiten. Sie können nicht einfach kommen und sich um die Kinder kümmern. Das war ein bisschen einengend. Das wird hoffentlich besser. (Lachen)

113	I: Dann kam dann die Spielgruppe für den älteren Sohn. War das dann etwas eine Entlastung?
114	B4m: Ja, ja. Der jüngere Sohn ging am Mittwochmorgen für zwei Stunden. Er lernte dann auch für den Kindergarten. In der Krippe lernte er auch dafür. Aber es waren nicht dieselben Themen wie in der Spielgruppen wie z. B. anziehen und so. (...)
115	I: Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
116	B4m: Nein.
117	I: Dann gehe ich zur nächsten Frage. Ein weiteres Kernelement ist die gemeinsame Formulierung der Ziele der Förderung. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung der Früherziehung die Ziele der Förderung gemeinsam formuliert? Wie wurde dies umgesetzt?
118	B4v: Das wurde gemacht, ja. Eben, bei den Elterngesprächen konnten wir immer am Anfang erzählen und je nachdem wurden daraus Ziele formuliert und sonst hatte sie auch immer etwas vorbereitet, was sie als wichtig erachtet hat. Aber wir haben nicht jedes Mal die vorbereiteten Ziele genommen, sondern unsere eigenen.
119	I: Und das war in den Elterngesprächen, die sie mit Ihnen geführt hat.
120	B4m: Ja. (...) (Lachen)
121	I: Gut, dann gehe ich weiter. Ein weiteres Kernelement ist, dass man die Entwicklungsunterstützung im Alltag plant. Wurde aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die Früherziehung die Entwicklungsunterstützung im Alltag geplant?
122	B4v: Ja. (Lachen) Ja, sie hat ja auch selber drei Kinder und hat deshalb auch Beispiele aus dem Alltag nehmen können. Das war dann aber ab und zu etwas theoretisch. Die Umsetzung war dann aber schwierig.
123	I: Können Sie mir ein Beispiel geben?
124	B4v: (...) Ja, ihr Lieblingswort war Struktur. (Lachen) Und der Tagesablauf zu strukturieren. Also, von eins bis drei dürfen sie selber spielen und dann gibt's das Zvieri. Und dann machen wir etwas gemeinsam oder so. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Wir haben nicht jeden Tag dasselbe. (...)

125	B4m: Ja, letztes Jahr haben wir Tests gemacht mit dem älteren Sohn und er hat ein ADS. Und ich habe den Test auch gemacht und ich habe auch ADS. (Lachen) Also, die Strukturierung des Tages ist für mich wichtig, sehr wichtig. Aber für mich war das schwierig für die Kinder umzusetzen. Es war immer wieder ein grosse Thema. Wir brauchen das für den älteren Sohn und auch für den anderen. Für uns ist das sehr wichtig. Wir haben einen Plan gemacht. Anfang Jahr machen wir für alle Kinder einen Plan. Aber der ist nicht sehr fixiert. (Lachen) Wenn dann ein Freund kommt oder wir in die Bibliothek müssen oder so. Es gibt immer etwas, das ein bisschen anders läuft. (Lachen)
126	I: (Lachen) Ja, das ist die Realität.
127	B4m: (Lachen) Ja manchmal ist es schwierig, in diesen Strukturen zu bleiben. Und nicht zu stark abzuweichen.
128	I: Ja, genau. Und das, was Frau X mit Ihnen und Ihren Kindern gemacht hat, das war sehr alltagsbezogen?
129	B4v: Ja, ich habe schon den Eindruck.
130	I: Können Sie mir noch ein weiteres Beispiel geben? Vielleicht kommt Ihnen noch was in den Sinn?
131	B4m: Z. B. wenn du zuhause bist, dass du 10 Minuten pro Kind mit ihnen spielst.
132	B4v: Ja, dass ich mir nur für ein Kind Zeit nehme. Das ist einfach gesagt. Sechs bis sieben mit dem älteren, sieben bis acht mit dem anderen. (Lachen) Das ist gar nicht umsetzbar. (Lachen) Oder am Montag mit ihm und dann mit dem anderen. Aber das konnten wir nicht umsetzen. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sie / Also, schlussendlich hat sie unsere Familie sehr gut gekannt und sie hat versucht, das im Alltag zu machen.
133	I: Ja, und oft ist es dann der Alltag dann ganz anders, als man sich den ursprünglich vorgestellt hat. (Lachen) Gut, dann gehe ich zum nächsten Punkt. Als letztes Kernelement wird die Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern formuliert. Wurden aus Ihrer Sicht während der Begleitung durch die Früherziehung Ihre Interaktions- und Beziehungskompetenzen gestärkt?
134	B4m: (...) Ja, weil vorher hatte ich das Gefühl, ich sei unsicherer als Mutter. Und als mein Kind seinen Kopf auf den Boden geschlagen hat, dann ja. (deutet ihre besorgte Reaktion zum Kind an) (Lachen) Und da habe ich gelernt, konsequent zu sein. Ich habe gelernt, nicht immer die einfache Lösung zu nehmen. (...)

135	B4v: Wir machen uns vielleicht jetzt auch weniger Sorgen. (...) Weil, wenn sie z. B. etwas machen, das sie nicht sollten, dann müssen sie ins Zimmer gehen. Und vor allem der ältere Sohn, der ist vom Charakter her / Er schreit manchmal eine halbe Stunde. Und vorher sind wir immer zu ihm und haben versucht mit ihm zu sprechen aber, er hat es nicht verstanden. Und es bringt ja nichts wenn er so schreit. Und erst, wenn er wieder ruhiger ist. Wir konnten etwas mehr Distanz einnehmen.
136	I: Und das hat dann auch einen Einfluss auf die Beziehung zum Kind. Man kämpft dann nicht immer.
137	B4m: Ja. Genau.
138	B4v: Genau. Und wir haben verstanden, dass wir in gewissen Situationen einfach nichts machen können.
139	I: Genau. Dann muss man warten, bis sich das Kind wieder beruhigt. Dann kann man vielleicht wieder von vorne beginnen.
140	B4m: (Lachen) Zwei Tage. (Lachen)
141	I: (Lachen) Geht das manchmal so lange?
142	B4m: Ja, manchmal kann er sich gut erinnern und er vergisst nichts. Fast. Er hat einen starken Charakter.
143	I: Dann gehe ich weiter. Es gibt Forscher, die behaupten, dass eine Heilpädagogische Früherzieherin nicht familienorientiert arbeitet, wenn sie eine „volle Tasche“ mit Spielmaterialien zum Hausbesuch mitbringt. Wie war das bei Ihnen? Hat Frau X manchmal Spielmaterialien mitgebracht, um mit Ihren Kindern zu arbeiten?
144	B4m: Fast immer.
145	B4v: Fast jedes Mal.
146	B4m: Aber manchmal, wenn das Kind nicht spielen wollten, hat sie mit den Spielzeugen des Kindes gespielt. Aber der ältere Sohn wollte immer sehen, was sie heute gebracht hat. Weil, es war immer etwas Neues, und er hat sich gefreut, ein neues Spiel kennenzulernen. Oder manchmal hat sie auch gekocht. Also z. B. Puddingcrème. Das haben sie immer gerne gemacht.
147	I: Und wussten Sie, warum sie diese Spielmaterialien mitgebracht hat? War das für sie klar?
148	B4m: Ja, sie hat immer erklärt, was sie macht.
149	B4v: Ich war nicht oft da. Aber sie hat alleine mit dem Kind gespielt. Und ich glaube, wir haben nicht immer gewusst, was sie gemacht hat. Also, beim nächsten Elterngespräch hat sie gesagt, ich habe das und das gemacht und das ging

	gut und das weniger. Also schon erklärt, aber im Nachhinein.
150	B4m: Weil als sie da war und ich ins Zimmer gekommen bin, wollte er nicht mehr arbeiten.
151	I: Genau. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Waren sie jeweils dabei. Eben nicht immer.
152	B4m: Ja. Nicht immer. Weil /
153	B4v: Fast nie.
154	B4m: Ja, nein, nein. Am Anfang, ja klar. Aber manchmal war es einfacher für Frau X und für das Kind und auch für mich. (Lachen) Das Kind erwartet die Spezialzeit mit Frau X. Es war ohne mich. Frau X ist für mich gekommen. Nur für den älteren Sohn und nur für den jüngeren Sohn. Ich darf nicht bleiben. Mama geh weg. (Lachen) Oder es kam auch vor, dass er nicht mitgearbeitet hat, wenn ich dableib. Und manchmal hat Frau X am Anfang erklärt, was sie geplant hat. Ich habe dieses Spiel dafür mitgebracht. Oder ich habe geplant, etwas zu kochen. Und ich konnte dann erklären, wo die Sachen sind.
155	I: Und ich gehe davon aus, dass die Aktivitäten, die sie mit den Kindern gemacht hat, im Zusammenhang stand mit den Zielen, die sie zusammen formuliert haben?
156	B4v: Ja. Schon.
157	B4m: Ja. Beim älteren Sohn ging es in der Spielgruppe darum, dass er lernt in der Krippe mit den anderen Kindern zu spielen, ohne dass er schlägt. Und auch mit Worten. Jetzt musst du fragen, ob du das Spielzeug nehmen darfst. Oder dass er Frau X sagt, du darfst das Spielzeug nicht nehmen. Und für den jüngeren Sohn, war auch das Thema, dass er nicht einfach etwas nehmen darf, sondern zu fragen.
158	I: Also, hat sie denn mit beiden Kindern gemeinsam gespielt?
159	B4v: Nein. Aber ab und zu durfte ein Bruder mitspielen. Aber das war eher die Ausnahme. (...) Also, als sie zum jüngeren Sohn gekommen ist, war der ältere in der Schule. Und als sie zum älteren gekommen ist, war der jüngere noch zu klein. Aber ab und zu haben sie auch zusammen etwas gemacht.
160	B4m: Weil der jüngere Sohn ist im Juni `12 geboren. Und als sie mit ihm begonnen hat, war der ältere in der Spielgruppe.
161	I: Und haben Sie das Gefühl, auch wenn die Heilpädagogische Früherzieherin Spielmaterial mit nach Hause genommen hat, dass sie Ihr Kompetenzerleben stärken konnte? Oder hätte sie aus Ihrer Sicht mehr mit Materialien von zuhause arbeiten müssen?

162	B4v: Nein, also mehrere Spiele, die sie mitgebracht hat, haben wir im Nachhinein gekauft. Weil wir gefunden haben, das sind ganz gute Sachen. Und mit unseren Spielsachen haben sie auch gespielt. Also, sie hat beides gemacht. Aber sie hat mit dem Kind abgemacht, jetzt spielen wir zuerst eine Viertelstunde was du entscheidest und nachher dann mit ihren Sachen.
163	I: Und fühlten sie sich trotzdem gestärkt durch die Arbeit von Frau X. Auch wenn sie mehr direkt mit dem Kind gearbeitet hat und weniger mit Ihnen.
164	B4v: Also, für mich waren das zwei verschiedene Sachen. Wir haben die Elterngespräche gehabt und sie hat mit dem Kind gespielt. (...) Also mit dem Kind, um ihn zu stärken und die Elterngespräche waren für uns. Das war getrennt.
165	B4m: Ich habe auch dieses Gefühl. Ja, es war getrennt. Aber es war kein Problem für mich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie meinen Platz einnimmt. Ich war froh, dass sich das Kind freut, mit ihr zu spielen. Und sie haben auch etwas gelernt. Und dann haben sie mir erklärt. Ah, ich habe das mit Frau X gemacht. Wir können auch zusammen eine Puddingcrème machen. Er sagt dann, ich brauche das und das. Mama, du machst das. Mama gibt mir die Milch und das war auch toll.
166	I: Dann hat er sie angeleitet, sozusagen (Lachen) (...) Gut. Dann gehe ich weiter? Die Heilpädagogische Früherzieherin kann verschiedene Methoden, Konzepte oder Vorgehensweisen einsetzen, um das elterliche Kompetenzerleben zu stärken. Z. B. Video oder Beratungsgespräche oder Demonstration von Vorgehensweisen zur Förderung. Was wurde bei Ihnen eingesetzt? Gespräche, das haben Sie ja bereits gesagt.
167	B4v: Also, vor allem Gespräche. Und mit Video oder so, das hat sie nie gemacht.
168	B4m: Ja, ohne Video.
169	B4v: Sie hat uns auch ein Buch mitgegeben zum Lesen.
170	B4m: Und mit Bildern manchmal. Mit dem Vulkan /
171	B4v: Ja. Aber sonst hat sie wenig Material gehabt.
172	I: Also mehr Gespräche. Und wie häufig haben die Gespräche stattgefunden?
173	B4v: (...) Einmal im Monat.
174	B4m: Ja. Ungefähr. Manchmal auch etwas mehr, wenn Ferien waren oder so.
175	I: Aber so einmal im Monat. Aber sehr regelmässig in dem Fall.
176	B4m: Ja.
177	I: Und da waren Sie immer beide dabei, wenn möglich?
178	B4m: Ja. Wir haben das versucht. Je nach Arbeit. Mein Mann arbeitet hier in der Nähe. Manchmal haben wir uns über den Mittag getroffen, weil das für uns beide

	am einfachsten war.
179	I: Und wissen Sie, wo sich Frau X ihre Kompetenzen angeeignet hat?
180	B4v: Also, was sie für eine Ausbildung hat?
181	I: Ja, zum Beispiel. Oder was sie für Weiterbildungen hat, damit sie das kann, so wie sie es macht.
182	B4v: Also, sie hat das sicherlich am Anfang erklärt (Lachen). Ich glaube, sie ist schon lange dabei beim HPD.
183	I: Und sie hat auch Erfahrung.
184	B4m: Und sie hat auch drei Buben. (Lachen)
185	I: (Lachen) Eigene Erfahrung als Mutter. Ja.
186	B4v: Sie hat drei Kinder.
187	B4m: Ah, ich habe gesagt /
188	B4v: Sie hat bestimmt am Anfang etwas über ihre eigene Person gesagt, aber /
189	I: Ja, bestimmt. Aber das ist ja schon lange her. Fünf Jahre. (Lachen) Gut. Dann gehe ich weiter. Was denken Sie, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass es der Heilpädagogische Früherzieherin gelingt, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung zu stärken?
190	B4v: Ich glaube, der Kontakt zwischen Frau X und mir, uns und dem Kind war von Anfang an sehr gut. Wir haben uns gut gefunden und gut verstanden. Und deshalb haben wir uns gewünscht, dass für den jüngeren Sohn auch sie kommt. Weil sie die Familie bereits gekannt hat.
191	B4m: Und ja, es ist schwierig die Familiengeschichte immer wieder erzählen zu müssen und es ist ermüdend, wenn jedes Mal die Person wechselt. Wenn es dieselbe Person ist, die die Familie bereits kennt / Das war toll. Und es kann einfach weitergehen.
192	I: Ja, die Beziehung.
193	B4m: Ja.
194	B4v: Also, ich weiss nicht, wie sie in diesem Zusammenhang ausgebildet ist. Also, ich glaube, wir haben uns gut gefunden.
195	B4m: Ich habe mich nie verurteilt gefühlt von ihrer Seite her. Ich hatte nie Angst, als sie kam, wenn das Haus nicht toll war oder geputzt war oder so. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie denkt, oh, das ist nicht aufgeräumt oder so. Und manchmal hat sie gesagt, ich weiss, wie das ist mit drei Kindern und der Arbeit. Das ist kein Problem. Sie machen das sehr gut. Und das war auch /
196	I: Also, das Verständnis für Ihre Situation.
197	B4m: Ja. Genau. Und sie sagte, das ist nicht wichtig. Wichtig war die Beziehung.

	Es musste nicht tipp topp sein. Und das war toll für mich.
198	I: Gibt es aus Ihrer Sicht Einschränkungen oder Bedingungen, die es der Heilpädagogische Früherzieherin schwierig machen könnten, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken?
199	B4v: (...) Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Die Eltern müssen mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen wollen, bringt das gar nichts. Wir müssen Dinge entwickeln wollen. Und das Vertrauen zu der Heilpädagogin ist ziemlich wichtig.
200	B4m: Für mich wäre es schwierig gewesen, wenn ich jedes Mal mit meinem Kind irgendwo hin hätte gehen müssen. Ich habe das sehr geschätzt, dass sie zu uns nach Hause gekommen ist. Wenn ich ihn jedes Mal an den HPD hätte bringen müssen, mit zwei andern / Und auch für die Spielspielgruppe war es sehr gut, dass sie ihn mit dem Bus abgeholt haben. Dann musste ich mich nicht darum kümmern. Und ich musste nicht auch noch die anderen Kinder zu diesem andern Ort mitnehmen. Und auch für die Elterngespräche hat sie immer gefragt, wo wir das machen wollen. Zuhause oder im HPD. Und sie hat auch immer gefragt, um welche Zeit es für uns geht. Und das war für uns einfach. Und wenn sie gesagt hätte, es geht nur am Montag um diese Zeit dann, wäre das schwierig gewesen.
201	I: Also auch die Flexibilität.
202	B4m: Ja. Genau. Und das habe ich geschätzt.
203	I: Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Jetzt machen wir wieder einen Sprung ganz zum Anfang der Früherziehung. Welchen Einfluss hatte aus Ihrer Sicht Ihr allgemeines Belastungserleben zu Beginn der Früherziehung auf das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes? Was war für Sie am Schwerwiegendsten?
204	B4v: Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
205	I: Also, die Belastungen und Sorgen, die Sie ganz zu Beginn der Früherziehung hatten, welchen Einfluss hatten diese auf Ihr elterliches Kompetenzerleben? Und was war am Schwerwiegendsten? Hatten Ihre Sorgen einen Einfluss auf Ihr Kompetenzerleben?
206	B4m: Wir hatten Angst, es schlecht zu machen.
207	B4v: Ja, wir hatten immer Stress.
208	B4m: Ja. Immer gute Eltern sein wollen. Und der Stress, dass wir es nicht so machen, wie wir müssten.
209	B4v: Ja, und wir waren auch sehr müde und hatten so auch weniger Geduld. (...)
210	B4m: Es waren Dinge wie, es nicht gut zu machen und nicht so wie man sollte. Und das hat Stress ausgelöst. Das überträgt sich auf das Kind. Das ist klar. Und

	dann kommt, ich habe das nicht gemacht /
211	I: Ja. Und dann kommt man so in einen Teufelskreis.
212	B4m: Ja.
213	I: Und konnten diese Belastungen durch die Früherziehung reduziert werden?
214	B4v: Ja.
215	B4m: Ja. Ganz klar. Wir haben gesehen, ja es gibt ein Problem aber es sind nicht unsere Fehler. Aber wir können daran arbeiten, nicht zu denken, dass es unsere Fehler sind.
216	I: Also, dass Sie sich gestärkt fühlten, dass das, was Sie tun gut ist. Gut. Jetzt komme ich zur letzten Frage. Woran lässt sich aus Ihrer Sicht erkennen, dass es der Heilpädagogische Früherzieherin gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben zu stärken?
217	B4v: Also, der ältere Sohn hatte zu Beginn Probleme mit der Sprache gehabt. Und er hat sich darin schon während der Zeit der Früherziehung sehr schnell entwickelt. Und dann konnte er mit dem Kindergarten angefangen und konnte bereits gut Deutsch. Also, gut Deutsch ist etwas übertrieben, aber er hat alles verstanden und konnte mitmachen und hatte keine Probleme. Und zu Beginn wussten wir nicht, ob das mit dem Kindergarten gehen wird. Ob er ein Jahr später anfängt oder sogar in einen Sonderkindergarten gehen muss. Aber das war gar nicht der Fall.
218	I: Also, das wäre die Entwicklung des Kindes.
219	B4v: Ja.
220	B4m: Und, wir haben als der ältere Sohn in den Kindergarten kam in X gewohnt und wir sind im Dezember dann in ein Haus in Y umgezogen. Frau X meinte, vielleicht ist für ihn der Wechsel in den Kindergarten und gleichzeitig zwei Tage pro Woche in die Tagesschule etwas viel, weil er niemanden kennt. Vielleicht sollten wir mit der Tagesschule etwas warten. Wir haben dann aber gesagt, wir versuchen es. Und es ging vom ersten Tag an tipp topp in der Tagesschule und im Kindergarten. Er hat dann auch gefragt, warum er nicht alleine in den Kindergarten gehen könne. (Lachen) Von X nach Y. Ok, nein. (Lachen) Aber ich denke, das war auch, weil er vorher in der Spielgruppe war und dort alles gelernt hat. Er war deshalb mit allem Neuen nicht überfordert. Er wusste schon, wie er sich an- und ausziehen musste. Er wusste am Anfang gibt es einen Kreis und so. Das kannte er bereits. Er war gut vorbereitet, weil er die Spielgruppe besucht hat. Und für uns war es auch nicht eine grosse Sache. Wir haben uns nicht grosse Sorgen gemacht. Wir wollten schauen, ob es geht oder nicht. Und wir wussten,

	wenn es ein Problem gibt, können wir fragen.
221	I: Genau. Das wäre jetzt also so das Kind. Und in Bezug auf die Eltern, was denken Sie dazu? Woran lässt sich erkennen, dass es gelungen ist das Kompetenzerleben zu stärken?
222	B4m: Für mich war es das, was wir in Bezug auf unsere eigenen Kompetenzen gelernt haben. Dass wir um Hilfe bitten können. (Lachen) Ganz einfach. Für mich war das das Wichtigste. Dass man nicht immer alles selber weiss. (Lachen)
223	B4v: Ich glaube es ist auch wichtig, dass wir das machen, was wir für richtig halten. Also, perfekte Eltern gibt es nicht. Und irgendwie, das ist etwas komisch, aber ich mache mir weniger Sorgen. Wenn sie schreien, sie schreien. (Lachen)
224	B4m: (Lachen) Ja. Genau.
225	I: (Lachen) Weniger Sorgen, weniger Belastung.
226	B4v: Dann sind wir irgendwie entspannter oder cooler. Etwa so, ja. (...)
227	I: Mhm (bejahend)
228	B4m: Du gibst mir mehr Alkohol. (Lachen)
229	B4v: (Lachen) Wir trinken viel mehr also vorher. (Lachen)
230	I: (Lachen)
231	B4v: Nein, das war jetzt Spass. (Lachen)
232	I: (Lachen) Ok. Gibt es noch etwas?
233	B4m: Nein, ist gut so.
234	I: Oder möchten Sie sonst noch etwas sagen, was Ihnen noch wichtig ist? Oder noch gar nicht Thema war?
235	B4v: Also, ich finde es vor allem sehr gut, dass es so etwas gibt.
236	B4m: Ja, klar.
237	B4v: Weil, in der französischen Schweiz haben wir noch nie davon gehört. Wir haben auch nicht gewusst, dass es in X so etwas gibt. Es wurde uns von der Krippe empfohlen. Und im Kanton Y hätten wir so etwas gar nicht machen können. Das gibt es einfach nicht. Oder ich weiss das nicht.
238	B4m: Deine Mutter arbeitet in einer Schule in der Unterstufe. Und sie kennt das nicht.
239	I: Sie kennt das nicht. Also, soviel ich weiss, gibt es das in jedem Kanton. Oder zumindest fast in jedem Kanton.

240	B4m: Aber in der welschen Schweiz / Ich habe viele Freundinnen, die in der welschen Schweiz wohnen und die sind manchmal in ähnlichen Situationen. Und dann ist es zu spät, wenn sie in den Kindergarten oder in die erste Klasse kommen. Und wir hatten Glück, dass wir diese Früherziehung hatten. Und manchmal sind es nicht grosse Probleme und wenn man früh ansetzen kann / Ja, das war toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und mit dem älteren Sohn / Ok, es war ein ADS. Aber ja, wenn wir die Früherziehung nicht gehabt hätten, hätten wir das vielleicht erst in der zweiten Klasse bemerkt. Seit er zwei ist, haben wir immer geschaut, dass es geht. Und vielleicht wäre es jetzt schlimmer, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und der jüngere Sohn ist jetzt auch ein toller Bub. Er ist jetzt im zweiten Kindergartenjahr und er spricht Mundart ohne Probleme. Und vielleicht hätten wir uns nach seiner Geburt grosse Sorgen gemacht. Er ist eine Frühgeburt und / Und jetzt ist er stark und er hat keine Angst.
241	B4v: Mhm (bejahend)
242	B4m: Und das ist schön. Wir haben jetzt unsere Kompetenzen und er auch. Und wir wissen, was er kann. (Lachen)
243	I: (Lachen) Sehr schön. Ist das gut so, oder möchten Sie noch etwas sagen?
244	B4m: Nein.
245	B4v: Nein.
246	I: Gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Offenheit. Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit einer fremden Person so offen über familiären Dinge spricht. Ich bedanke mich herzlich.

XV. Zusammenfassung Interview 4

Angaben zur Familie (das Interview fand mit beiden Eltern statt)

Alter Mutter: 36 Jahre (stammt ursprünglich aus Frankreich)
Alter Vater: 37 Jahre (ist ursprünglich aus der französischen Schweiz)
Beruf Mutter: Chemieingenieurin, selbstständig mit eigener Firma (vertriebt Babypflegeprodukte), arbeitet von zuhause aus, Teilzeit
Beruf Vater: Kriminaltechniker, Vollzeit
Betreuung der Kinder: zwei Tage pro Woche fremdbetreut (durch Schule, Krippe oder Kinderhort), sonst durch die Mutter, ab und zu unter der Woche vom Vater, wenn er frei hat
Dauer der Früherziehung: älterer Sohn ca. 2 Jahre, jüngerer Sohn ca. 1 Jahr
Grund der Anmeldung zur HFE: älterer Sohn Verdacht auf Autismus, jüngerer Sohn Frühgeburt
Anmeldung erfolgte durch: Kinderarzt
Alter des Kindes zu Beginn der HFE: älterer Sohn ca. 2 ½ -jährig, jüngerer Sohn ca. 3-jährig
Weitere Kinder: einen Sohn, 3 Jahre
Regelmässigkeit der HFE: älterer Sohn zu Beginn wöchentlich, dann 14-täglich, jüngerer Sohn 14-täglich
Grund der Beendigung der HFE: Kindergarteneintritt der Kinder
Zeitpunkt der Beendigung: älterer Sohn Januar `14, jüngerer Sohn Sommer `16

Skalierungsfragen (M = Mutter, V = Vater)

Wie stark war das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu Beginn der HFE?	6 (M) 6 (V)
Wie stark fühlten Sie sich zu Beginn der HFE allgemein belastet?	8 (M) 7 (V)
Wie stark war das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes nach Abschluss der HFE?	8 (M) 8 (V)
Wie stark fühlten Sie sich nach Abschluss der HFE allgemein belastet?	6 (M) 5 (V)
Welchen Einfluss hatte die HFE auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes?	8 (M) 6 (V)
Wie nachhaltig wirkt sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auf die Förderung und Erziehung des Kindes aus?	6 (M) 8 (V)

Zusammenfassung des Interviews

Kernelemente der Familienorientierung
Welche Aspekte/Faktoren tragen aus der Sicht der Eltern dazu bei, das elterliche Kompetenzerleben stärken zu können
<ul style="list-style-type: none"> • Objektive Sicht einer Aussenperson. • Beruhigung der Eltern in Bezug auf die Problematik des Kindes. • Beratung in Bezug auf die normale Entwicklung eines Kindes. • Bestätigung der Eltern, dass sie nicht alles falsch machen, dass das was sie tun gut ist. • Dadurch war eine Reduktion der Erwartungen der Krippe sowohl an das Kind wie auch an die Eltern möglich. • Beratung in erzieherischen Fragen, z. B. Umgang mit Trotzverhalten des Kindes, konsequenter Erziehungsstil, Eltern müssen ein Team sein und das gleiche sagen.
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, die Bedürfnisse und Prioritäten der Eltern wurden berücksichtigt. • In den regelmässig stattgefundenen Elterngesprächen konnten die Eltern anbringen, was ihnen in Bezug zu ihren Kindern aufgefallen ist, was sich verändert hat, wie es in den letzten Wochen gegangen ist etc. • Themen der Eltern hatten Priorität. • Bedürfnisse der Eltern: Reduktion der Impulsivität des jüngeren Sohnes, wie kann er spielen, ohne diese zu beißen und zu schlagen, wie kann er spielen, ohne das Baby zu beachten, wie kann er mit dem Baby spielen, wie kann er mit seinem grossen Bruder spielen.
Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern wurden regelmässig bestärkt darin, dass sie gute Eltern sind und nichts falsch machen. • Die Stärkung und/oder Mobilisierung sozialer Ressourcen wurde als schwierig empfunden. Die Mutter sieht in erster Linie kulturelle und sprachliche Schwierigkeiten als Hauptproblem. In Frankreich sei es einfacher, andere Leute um Hilfe zu bitten. Sie empfindet die anderen Eltern in ihrem Umfeld eher als zurückhaltend. Dazu kommt, dass sie zu wenig Mundart spricht. Sie räumt ein, dass sie auch nicht direkt auf die anderen Leute zugegangen sei. Gerade in der Zeit als ihr jün-

<p>gerer Sohn nach der Geburt im Spital war, empfand sie es als belastend, alleine zuhause zu sein und für die Betreuung der Kinder zuständig zu sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie konnten nicht auf die Grosseltern der Kinder zurückgreifen. Die Eltern der Mutter leben in Frankreich, die des Vaters in einem französischsprachigen Kanton. • Die Teilnahme der Kinder in einer Spielgruppe wurde als entlastend empfunden.
<p>Gemeinsame Formulierung der Ziele (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, das wurde gemacht. • Die Ziele ergaben sich aus den Bedürfnissen und Prioritäten, die die Eltern an den Elterngesprächen anbringen konnten. • Teilweise hat auch die HFE mögliche Ziele vorgeschlagen. Die der Eltern hatten jedoch Priorität.
<p>Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, das wurde gemacht. • Die Umsetzung im familiären Alltag war dann jedoch schwierig. • Themen wie z. B. die Strukturierung des Tagesablaufes wurden als theoretisch und die Umsetzung nicht als einfach empfunden, da es im Familienalltag immer wieder zu Abweichungen gekommen ist. • Für die Mutter ist die Strukturierung des Tagesablaufes wichtig, da sie selber ein ADS hat. Sie empfand es aber als schwierig, dies auf die Kinder zu übertragen. Sie ist sich aber der Wichtigkeit des Themas bewusst. • Die HFE hat selber drei Kinder und konnte sich in den Alltag der Eltern einfühlen. Der Vater empfand, dass die Beratung der HFE alltagsbezogen war, auch wenn die Eltern nicht alles umsetzen konnten. Sie hat die Familie gut gekannt. • Beispiele: Einen Plan für jedes Kind erstellen, Einplanung einer Vaterzeit mit jedem einzelnen Kind.
<p>Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern (wurde dieser Punkt während der Begleitung der HFE berücksichtigt, wie wurde das umgesetzt)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, dieser Punkt konnte gestärkt werden. • Die Eltern fühlen sich sicherer. Sie haben gelernt konsequent zu sein und nicht immer die einfachere Lösung in Bezug auf die Erziehung der Kinder zu nehmen, sie machen sich weniger Sorgen, können mehr Distanz zu den Vorkommnissen nehmen.

<ul style="list-style-type: none"> • Gerade in Bezug auf den älteren Sohn, der einen starken Charakter hat, fühlen sich die Eltern gestärkt und wissen, dass es Situationen gibt, in denen sie nichts machen können ausser konsequent sein und warten, bis er sich wieder beruhigt.
<p>Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich? Hat die HFE jeweils Spielmaterial mitgebracht? Wussten die Eltern warum? Waren die Eltern aktiv in den Förderstunden involviert?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, die HFE hat fast jedes Mal Spielmaterialien mitgebracht. • Manchmal wurde auch mit den Spielmaterialien der Kinder gespielt. • Für den älteren Sohn war es immer spannend zu sehen, was die HFE mitgebracht hat. Er hat dadurch neue Spiele kennengelernt und sich darüber gefreut. • Manchmal hat die HFE auch mit den Kindern gekocht. Das haben sie immer gerne gemacht. • Die HFE hat meist alleine mit den Kindern gespielt. Die Kinder haben die 1:1 Situation mit der HFE immer sehr genossen und wollten nicht, dass die Mutter dabei ist, teilweise verweigerten sie auch die Mitarbeit, wenn die Mutter anwesend war. • Die HFE hat beim Hausbesuch meistens erklärt, was sie mit den Kindern gemacht hat und wofür die Spielmaterialien gedacht sind. • Die Aktivitäten standen im Zusammenhang mit den formulierten Zielen. • Gewisse Spiele, die die HFE mitgebracht hat, haben die Eltern im Nachhinein gekauft. • Die Eltern empfanden die Förderung der Kinder und die Elternarbeit als zwei unterschiedliche Dinge. In der direkten Arbeit mit dem Kind wurde das Kind gestärkt, in den Elterngesprächen die Eltern. • Die Mutter hebt hervor, dass sie froh war, dass sich die Kinder auf die HFE gefreut haben. Sie hatte nicht das Gefühl, dass die HFE den Platz der Mutter eingenommen hat. Die Kinder haben ihr erzählt, was sie gemacht haben und haben vorgeschlagen, dies zusammen mit ihr zu machen (z. B. Puddingcrème). Sie haben die Mutter jeweils angeleitet, was zu tun sei.
<p>Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen</p>
<p>Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • In erster Linie Gespräche. • In den Gesprächen hat die HFE häufig mit Bildern gearbeitet (Visualisierungsmethode). • Manchmal wurden den Eltern auch Bücher abgegeben.

Häufigkeit der Methodeneinsetzung
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gespräche mit den Eltern fanden sehr regelmässig statt, ca. 1x im Monat. • Meistens waren beide Elternteile dabei.
Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte
<ul style="list-style-type: none"> • Wissen es nicht. • Langjährige Berufserfahrung. • Eigene Erfahrung als Mutter von drei Kindern.
Voraussetzungen
Voraussetzungen, um das elterliche Kompetenzerleben stärken zu können
<ul style="list-style-type: none"> • Beziehung zwischen Eltern, Kind und HFE muss stimmen, Vertrauen zur HFE. • Deshalb haben sie sich auch gewünscht, dass für den zweiten Sohn wieder dieselbe HFE kommt. Sie kannte die Familie bereits und man konnte gleich zusammen weiterarbeiten. • Verständnis der HFE für die Situation der Familie, keine Be- oder Verurteilung (z. B. wenn der Haushalt nicht aufgeräumt war). • Freiwilligkeit der Eltern, sie müssen sich entwickeln wollen. • Dass die HFE nach Hause kommt oder die Kinder für die Spielgruppe abgeholt wurden. • Flexibilität der HFE in Bezug auf Termine für die Elterngespräche.
Einfluss des Belastungserlebens auf das elterliche Kompetenzerleben. Konnte dies durch die Früherziehung reduziert werden?
<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern hatten Angst, es schlecht zu machen, sie wollten gute Eltern sein. • Sie waren müde und hatten deshalb auch weniger Geduld. Befanden sich in einem Teufelskreis, hatten Stress. • Die Belastungen konnten durch die Früherziehung klar reduziert werden. Sie haben erkannt, dass zwar Probleme da sind, sie aber daran arbeiten können, ohne sich die Fehler dafür zu geben.
Erkennen der Wirksamkeit
Wirksamkeitsmerkmale
<ul style="list-style-type: none"> • In der Entwicklung des Kindes (z. B. Verbesserung der Sprache, Vorbereitung auf den Kindergarten, gelungener Kindergartenstart, das Zutrauen des Kindes in seine Fähigkeiten). • Als Eltern um Hilfe bitten können. Nicht alles selber wissen zu müssen. • Das machen, was man für richtig hält, perfekte Eltern gibt es nicht. • Sich weniger Sorgen machen, gelassener, entspannter, cooler sein.
Was möchten die Eltern noch erwähnen

- Die Eltern sind froh darüber, dass sie Früherziehung für ihre Kinder hatten, sie wussten nicht, dass es so etwas gibt.
- Sie denken, dass sie ohne Früherziehung erst zu spät gemerkt hätten, dass ihr Sohn ein ADS hat. Sie sind froh, dass man bei Schwierigkeiten bei den Kindern durch die Früherziehung so früh ansetzen kann.
- Sowohl die Eltern wie auch die Kinder fühlen sich in ihren Kompetenzen gestärkt.
- Die Eltern wissen, was ihre Kinder können.

XVI. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Kernelemente der Familienorientierung	
Subkategorien	Begründung
Kernelemente der Familienorientierung, die aus der Sicht der HFE bzw. der Eltern zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes beitragen	Die familienorientierte Arbeit ist ein zentrales Grundprinzip in der Heilpädagogischen Früherziehung und darin wird der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes eine hohe Bedeutung beigemessen und als übergeordnetes Ziel formuliert (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 37). Für den Begriff Familienorientierung findet sich in der Literatur und Forschung keine einheitliche Definition und er wird laut Pretis (2015) von den Fachkräften auch sehr unterschiedlich ausgelegt. Es herrschen sehr heterogene Handlungsweisen und Inhaltsaspekte des familienorientierten Arbeitens vor (vgl. S. 20ff). Nichts desto trotz können aus den verschiedenen Verstehensweisen Gemeinsamkeiten herauskristallisiert werden. Sarimski, der im deutschsprachigen Raum die Familienorientierung in der Frühförderung stark vertritt, formuliert, basierend auf der aktuellen Forschungslage, folgende fünf Kernelemente, die in der familienorientierten Frühförderung berücksichtigt werden müssen: Bedürfnisse und Prioritäten der gesamten Familie erfragen und berücksichtigen, Individuelle und soziale Ressourcen mobilisieren, Ziele der Förderung gemeinsam formulieren, Entwicklungsunterstützung im Alltag planen, Interaktions- und Beziehungskompetenz der Eltern stärken (vgl. Sarimski, 2017, S. 193). Für diese Arbeit wird davon ausgegangen, dass in der individuellen Arbeit von Heilpädagogischen Früherzieherinnen dem Konzept der Familienorientierung einen hohen Stellenwert beigemessen und als richtungsweisend betrachtet wird, jedoch ein Spannungsfeld zwischen der direkten Förderung des Kindes durch die Heilpädagogische Früherzieherin und der Beratung der Eltern besteht (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 76). Die „volle Tasche“, die eine Heilpädagogische Früherziehe-
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie	
Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen	
Gemeinsame Formulierung der Ziele	
Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag	
Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern	
Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?	

	<p>rin zu einem Hausbesuch mitnimmt, gilt laut Sarimski et al. (2013b) als Indiz dafür, dass sie ein kind-orientiertes und ein nicht familienorientiertes Arbeitsmodell verfolgt (vgl. S. 65).</p> <p>In dieser Arbeit soll mittels einer Befragung von Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung und Familien, welche eine früherzieherische Massnahme in Anspruch genommen haben, herauskristallisiert werden, welche Elemente zu einer gelingenden Umsetzung der familienorientierten Arbeit in Bezug auf die Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern beitragen. Andererseits soll aufgezeigt werden, woran aus der Sicht der Fachkräfte und der Eltern erkannt werden kann, dass ein Zuwachs der elterlichen Kompetenzen stattgefunden hat. Diese Aussagen und subjektiven Ansichten können untereinander und mit der aktuellen Forschungslage verglichen werden. Die „volle Tasche“ wird dabei insofern berücksichtigt, weil die direkte Arbeit mit dem Kind auch in der familienorientierten Arbeit zentral bleibt und die Vermutung besteht, dass die mitgebrachten Spielmaterialien einen Beitrag dazu leisten können, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken. Es muss jedoch den Eltern transparent gemacht werden, warum und zu welchem Zweck die Materialien mitgebracht werden und dabei sollte der Transfer zum Alltag der Familie und des Kindes gewährleistet sein.</p>
--	--

Hauptkategorie 2: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	
Subkategorien	Begründung
Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	<p>Sarimski et al. (2013b) schlagen verschiedene Vorgehensweisen und Methoden vor, die zur Umsetzung der familienorientierten Arbeit eingesetzt werden können (vgl. S. 50ff; Kapitel 2.2.1). Nebst dem Wissen über unterschiedliche Behinderungen und Beeinträchtigungen und den Bedingungen, wie die kindlichen Fähigkeiten einer bestimmten Behinderung gefördert werden können, müssen die Fachkräfte auch Beratungskompetenzen aufweisen (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 61, 144). Die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens hängt „...in hohem Masse von der Qualität der fachlichen Hilfen und ihrem familienorientierten Charakter ab“ (Sarimski, 2017, S. 195). Eine gute Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte ist demnach unerlässlich, um familienorientiert arbeiten zu können.</p> <p>In dieser Befragung soll herauskristallisiert werden, welche Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen die Fachkräfte einsetzen und wie häufig, diese in der Praxis angewendet werden. Zudem soll herausgefunden werden, wie die Fachkräfte das Weiterbildungsangebot im In- und angrenzenden Ausland einschätzen und ob ihnen genügend zeitliche und finanzielle Ressourcen dafür zur Verfügung stehen.</p> <p>Des Weiteren interessiert, welche Methoden und Vorgehensweisen aus der Sicht der Eltern am hilfreichsten waren, und ob diese wissen, wo sich die Fachkräfte ihre Kompetenzen dazu erworben haben.</p>
Häufigkeit der Methodeneinsatzung im Praxisalltag	
Erwerb der Kompetenzen	
Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitliche und finanzielle Ressourcen	
Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten	
Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte	

Hauptkategorie 3: Voraussetzungen	
Subkategorien	Begründung
Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens	Auch wenn die familienorientierte Arbeit als richtungsweisend für die Heilpädagogische Früherziehung gilt, wird davon ausgegangen, dass die Familienorientierung, aus unterschiedlichen Gründen, nicht in jeder Familie umgesetzt werden kann. Somit könnte die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes in jenen Familien nur bedingt gestärkt werden. In dieser Befragung interessiert, welche Voraussetzungen aus der Sicht der Fachkräfte und den Eltern gegeben sein müssen, damit es gelingt, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Entwicklung des Kindes zu stärken.
Subkategorie, die nur die Befragung der HFE's betrifft.	
Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden	
Subkategorie, die nur die Befragung der Eltern betrifft.	Begründung
Einfluss des Belastungserlebens zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben	Sarimski et al. (2012) konnten aufgrund einer Erhebung zum elterlichen Kompetenzerleben feststellen, dass das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen ein wichtiger Faktor im Belastungserleben der Eltern darstellt (vgl. S. 194). Sowohl soziale und/oder umfeldbedingte Risikobelastungen wie auch die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung oder die Konfrontation mit einer Entwicklungsauffälligkeit des Kindes können das subjektive Belastungserleben einer Familie enorm beeinflussen. Retzlaff (2010) hält fest, dass der Umgang mit belastenden Situationen in vielen betroffenen Familien nicht zwingend zu Stresssymptomen führen müssen und diese bemerkenswert gut damit zurechtkommen (vgl. S. 16). Gerade das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen steht in enger Beziehung mit der erlebten Belastung. So konnten Sarimski et al. (2012) feststellen, dass „Mütter, die sich eine grössere Kompetenz zur Förderung zuschreiben, ... sich in der alltäglichen Interaktion mit dem Kind als weniger stark

	<p>belastet [erleben, Anm. d. Verf.] und ... weniger Belastungen für die Familie als Ganzes [sehen, Anm. d. Verf.]“ (S. 194).</p> <p>In den Interviews mit den Fachkräften wurde keine explizite Frage zum Belastungserleben der Eltern gestellt. Bei der Auswertung zeigte sich jedoch, dass das Belastung der Familien in verschiedenen Formen von den Fachkräften thematisiert wurde. In den Interviews mit den Eltern soll deshalb erfragt werden, welchen Einfluss das Belastungserleben zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben hatte, und ob diese Belastungen durch die HFE reduziert werden konnten.</p>
--	---

Hauptkategorie 4: Erkennen der Wirksamkeit	
Subkategorie	Begründung
Wirksamkeitsmerkmale	<p>In der Pädagogik werden seit einiger Zeit von verschiedenen Richtungen Forderungen gestellt, die Wirksamkeit von Massnahmen wie der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfassen und zu belegen. In verschiedenen Studien konnte aufgezeigt werden, dass die Familie den wesentlichsten und zentralsten Erfahrungs- und Lebensraum für die Kinder darstellt (vgl. Heckmann & Masterov, 2007, S. 4ff; vgl. Peterander & Weiss, 2017, S. 34). Verschiedene Autoren wie Guralnik (2011), Dunst & Trivette (2009) oder auch Sarimski et al. (2013a) bestätigen, dass familienorientierte und systemisch angelegte Frühförderprogramme einen wesentlichen Einfluss auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerleben haben und dass eine Verbindung von kind-zentrierten und eltern-orientierten Massnahmen (insbesondere die Eltern-Kind-Beziehung) einen ausgesprochen grossen Einfluss auf die Wirksamkeit von Frühfördermassnahmen hat (vgl. Kapitel 1.3).</p> <p>In den Interviews sollen die Merkmale herauskristallisiert werden, die erkennen lassen, dass es gelungen ist, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Entwicklung des Kindes zu stärken. Dies sowohl aus der Sicht der Fachkräfte, wie auch aus der Sicht der Eltern.</p>

XVII. Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Kernelemente der Familienorientierung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Kernelemente aus der Sicht der HFE	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Fachkräfte über wesentliche Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken.	B1: Worauf ich Wert lege, was ich mache. (...) Das eine ist die Empathie und Wertschätzung, so dieses Packet. Beziehung, Vertrauen zu den Eltern als Basis, eigentlich überhaupt mal hinzukriegen. B2: (...) Also das erste und vielleicht auch eines der wichtigsten, finde ich das Kennenlernen der Familie. Also, dass nicht nach Rezept oder Konzept gearbeitet wird, sondern, dass ich wirklich hinschauen und hinhören und versuche die Familie und wie sie untereinander funktionieren kennenzulernen.
Kernelemente aus der Sicht der Eltern	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über wesentliche Aspekte und Faktoren, die dazu beigetragen, das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken.	B3: Also, sicher die Tipps, die ich erhalten habe. Also, wie kann ich in welchen Situationen reagieren. Was kann ich tun, um diese Situation ein bisschen zu entschärfen. B4m: Für mich war es hilfreich einen Aussenblick zu haben.
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten	Umfasst Aussagen der Fachkräfte und der Eltern,	B2: Also schon ganz zu Beginn versuche ich ei-

<p>der Familie</p>	<p>was sie unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten verstehen und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern umgesetzt wurde.</p>	<p>gentlich / Ich habe einen Bericht im Hinterkopf, in dem jemand anderes definiert hat, was die Schwerpunkte der Familie sind. Aber dort versuche ich, direkt in der Familie nochmals zu schauen, was brauchen sie und woran wollen wir als Erstes arbeiten.</p> <p>B3: Und dort konnten wir natürlich anbringen und sagen, ich habe dort Probleme oder ich brauche zwischendurch mal fünf Minuten Pause oder durchatmen oder so.</p>
<p>Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern, was unter Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen verstanden wird und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern in der Familie umgesetzt wurde.</p>	<p>B2: Und von dem hergesehen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das der Weg ist, über die Ressourcen. Und ich versuche eigentlich nur so zu arbeiten. Ich versuche / Und es geht eben dann nah in diese Haltungsfrage. Ich versuche, sowohl bei den Kindern wie auch bei den Eltern, das, was sie gut machen rauszupicken und dies auch zu kommunizieren. (...)</p> <p>B4v: Und was uns Freude gemacht hat, sie hat uns regelmässig gesagt, dass</p>

		wir gute Eltern sind und dass wir nicht schuld sind. Und das habe ich gut gefunden. Aber sonst nicht wirklich.
Gemeinsame Formulierung der Ziele	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern, was unter gemeinsam Formulierung der Ziele verstanden wird und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern in der Familie umgesetzt wurde.	<p>B2: Ich sage, zum Beispiel, können sie mir Situationen sagen, die schwierig sind. Weil die Eltern können manchmal nicht gerade ein Ziel definieren. Und dann versuche ich so ganz praktisch anzufangen, was ist schwierig für sie. Und dann erzählen sie vielleicht von der Esssituation oder so. Und dass wir dann von dort aus anfangen, Ziele zu definieren. Und wirklich machbare Ziel. Ja.</p> <p>B3: Ja, doch das haben wir gemacht. Und wie haben wir das gemacht? Frau X hat mich gefragt, was für mich wichtig ist oder wo die schwersten Knackpunkte oder die schweren Probleme liegen, die ich angehen möchte.</p>
Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern, was unter Planung der Entwicklungsunterstützung verstanden wird und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der	<p>B1: Und meine Erfahrung ist, was ist für sie ein Knackpunkt im Alltag? Wieder die Eltern fragen. Wo wären sie froh, mit mir darüber sprechen zu können, dass im Alltag / Dass</p>

	<p>Eltern in der Familie umgesetzt wurde.</p>	<p>sie für sich sagen, das bringt's.</p> <p>B3: Ja, ja, doch. Ja, weil alles andere hätte mir nichts gebracht. Doch, das sind wir vor allem oder eigentlich nur so angegangen. Ja. (...)</p>
<p>Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern, was unter Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern verstanden wird und wie dies im Praxisalltag umgesetzt wird bzw. aus der Sicht der Eltern in der Familie umgesetzt wurde.</p>	<p>B2: Und ich denke, das ist etwas, das den Eltern oft nicht so bewusst ist, wie wichtig, dass das ist.</p> <p>B4m: (...) Ja, weil vorher hatte ich das Gefühl, ich sei unsicherer als Mutter. Und als mein Kind seinen Kopf auf den Boden geschlagen hat dann ja, ja (deutet ihre besorgte Reaktion zum Kind an). (Lachen) Und da habe ich gelernt, konsequent zu sein. Ich habe gelernt, nicht immer die einfache Lösung zu nehmen. (...)</p>
<p>Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern, die auf das Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung hinweisen und ob auch mit einer vollen Tasche das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Entwicklung des Kindes gestärkt werden kann.</p>	<p>B1: Ja, sicher. Das geht. (...) Wenn es mir gelingt, das runter zu brechen. Wenn sie das, was ich da drin habe auch im Alltag machen können. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssen diese Spielsachen haben, dass sie es machen können, (...) dann geht es nicht. Weil dann</p>

		<p>delegieren sie es an meine Spielsachen und an mich und an meine Kompetenz.</p> <p>B4v: Also für mich waren das zwei verschiedene Sachen. Wir haben die Elterngespräche gehabt und sie hat mit dem Kind gespielt. (...) Also mit dem Kind, um ihn zu stärken und die Elterngespräche waren für uns. Das war getrennt.</p>
--	--	---

Hauptkategorie 2: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über die eingesetzten Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen.	<p>B1: Also, Marte-Meo, systemische Interaktionsberatung, lösungsorientierte Fragen. (...) Learning by doing ist kein Konzept, aber das mache ich auch fest. (...) Ich weiss auch nicht, alles was man irgendwie machen kann. Ich bin überzeugt, dass es nicht eine Methode gibt. Also, es braucht ein bisschen Verschiedenes und von allem ein bisschen.</p> <p>B3: Eben die Videokamera hat sie zwei, drei Mal benutzt und hat uns gefilmt. Mich und mein Sohn beim Spielen, beim zusammen Basteln oder Malen war es. Und dies dann angeschaut und bewertet. Und ich durfte es, also zusammen mit ihr, auch noch anschauen. Und dann haben wir es zusammen besprochen. Und dann hat sie gesagt, oh, das war super und das war gut. Und schauen Sie wie er reagiert hat und so.</p>
Häufigkeit der Methodeneinsatzung im Praxisalltag	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über die Häu-	B1: Also, die Konzepte wie Marte-Meo, das ist

	<p>figkeit der Einsetzung der Methoden und Konzepte im Praxisalltag.</p>	<p>punktuell. Nicht einmal jedes Quartal.</p> <p>B3: (...) Ich glaube zwei bis drei Mal hat sie das gemacht. Ja, etwa drei Mal hat sie ein Video gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, zwei bis drei Mal.</p>
<p>Erwerb der Kompetenzen</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE über die Art und Weise des Kompetenzerwerbs.</p>	<p>B1: Ja, also in Bern hatte es an der BFF eine systemische Beratung, eine Basis gegeben und danach hättest du noch einen Aufbau machen können, nochmals ein Jahr lang.</p> <p>B2: In Bern, weisst du im Marte-Meo-Zentrum.</p>
<p>Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitliche und finanzielle Ressourcen</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE über die Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten im In- und angrenzenden Ausland und über die zeitlichen und finanziellen Ressourcen.</p>	<p>B1: Ich bin zu wenig à jour, weil ich schlicht nicht die Kapazitäten habe, das zu überprüfen. Ich merke, ich könnte das vom Beruf her im Moment, vielleicht jetzt zwar wieder etwas besser, aber es liegt nicht viel drin.</p> <p>B2: (Lachen) Nein, dort habe ich das Gefühl, würde ich gerne mehr machen. Also sowohl finanziell wie zeitlich wünschte ich mir mehr Möglichkeiten.</p>

<p>Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE über Wünsche und Anregungen zu Weiterbildungsmöglichkeiten.</p>	<p>B1: Ich glaube das fehlt noch in der Früherziehung, die Begleitung. So das individuelle gecoacht werden. Das hat wie kein Platz. Wir haben schon Intervention bei uns. Ich kann jederzeit Fallbesprechungen machen. Aber du gehst in die Wohnung rein, du erlebst etwas, du führst Gespräche, du gehst nach Hause und du verarbeitest alleine. Also, diese Analyse, was geht hier vor (...) die machst du erst über den grossen Bogen.</p> <p>B2: Da merke ich, weisst du, so Familien aus Syrien. Da bin ich wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und ich denke, da geht es wieder einen Moment, bis die Kurse und Weiterbildungen angeboten werden. Ja. Und da denke ich, dort müsste ich eigentlich schneller à jour sein. Ja.</p>
<p>Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte</p>	<p>Umfasst Aussagen der Eltern über ihr Wissen zum Kompetenzerwerb der HFE.</p>	<p>B3: (...) Keine Ahnung. (Lachen).</p> <p>B3: Ich habe sie nie gefragt. Aber ich weiss, dass sie das seit Jahren macht. Vielleicht hat sie das am</p>

		Anfang mal vorgestellt, aber das habe ich auch nicht mehr gewusst. (La- chen) Das spielt für mich auch keine Rolle.
--	--	---

Hauptkategorie 3: Voraussetzungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit das elterliche Kompetenzerleben gestärkt werden kann.	B1: Ja, schon. Ein gewisses Wissen, Fachwissen. Ohne irgendetwas kannst du nicht die Eltern beraten. Fachwissen, Erfahrung. B4v: (...) Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Die Eltern müssen mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen wollen, bringt das gar nichts. Wir müssen Dinge entwickeln wollen.
Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden	Umfasst Aussagen der HFE, hinsichtlich der Frage, ob in jeder Familie das elterliche Kompetenzerleben gestärkt werden kann.	B1: Ja. Ja, da bin ich überzeugt. Nur ist der Level immer sehr verschieden. Der kann ganz / Wenn man jetzt so eine Hierarchie machen will oder so, der kann ganz am Anfang oder ganz basal sein und bei anderen kannst du schon ein bisschen darauf aufbauen. B2: (...) Ich stimme dieser Aussage zu, weil ich denke, jede Familie hat ihre Ressourcen.
Einfluss des Belastungserlebens zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben	Umfasst Aussagen der Eltern über das Belastungserleben der Familien zu Beginn der HFE und ob dieses mit deren Hilfe reduziert werden konnte.	B3: (...) Ja, das hatte schon einen Einfluss. Obwohl eben, es waren auch gewisse Sachen, die man sich eingestehen musste. (...) Das kann ich nicht machen. (...) Das ist nicht

		<p>umsetzbar, bei meinem Sohn. Oder ich kann einfach nichts dafür, es ist einfach so. (Lachen)</p> <p>B4m: Es waren Dinge wie, es nicht gut zu machen und nicht so wie man sollte. Und das hat Stress ausgelöst. Das überträgt sich auf das Kind. Das ist klar.</p>
--	--	---

Hauptkategorie 4: Erkennen der Wirksamkeit		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Wirksamkeitsmerkmale	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern, woran sich erkennen lässt, dass es gelungen ist das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf die Förderung und Erziehung des Kindes zu stärken.	<p>B1: Entspannung, also auch Entspannung. Druck, der wegkommt. Ja, so das Klima in der Familie.</p> <p>B2: Ich würde sagen, so die Verantwortung übernehmen und die Interaktion mit dem Kind. Ich glaube, das sind so die Massstäbe.</p> <p>B3: Wenn man, (...) wenn man vielleicht auch nicht mehr so gestresst ist und die Beziehung zum Kind gestärkt wurde. (...) Oder es Veränderungen gibt.</p> <p>B4v: Und irgendwie, das ist etwas komisch, aber ich mache mir weniger Sorgen. Wenn sie schreien, sie schreien. (Lachen)</p>

XVIII. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Kernelemente der Familienorientierung			
Subkategorie		Definition	Ankerbeispiel
Kernelemente aus der Sicht der HFE	Grundhaltungen der HFE	<p>Umfasst Aussagen zur Grundhaltung der HFE wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschenbild - Beziehungs- und Vertrauensaufbau - Wertschätzung, Empathie, Authentizität, Transparenz, Respekt, Verlässlichkeit - Ebenbürtige Partnerschaft zu den Eltern - Humor - Gast sein - Verständnis und Akzeptanz für die Lebenssituation (z. B. Einfluss des kulturellen Hintergrundes oder die Bedeutung des Belastungserlebens) 	<p>B1: Worauf ich Wert lege, was ich mache (...) Das eine ist die Empathie und Wertschätzung, so dieses Packet. Beziehung, Vertrauen zu den Eltern als Basis, eigentlich überhaupt mal hinzukriegen.</p> <p>B2: Was ich ganz wichtig finde, ist der Respekt. Also so, ich bin dort Gast und gehe dort als Gast hin.</p>
	Individuelles Vorgehen in den Familien	<p>Umfasst Aussagen zum individuellen Vorgehen der HFE in den Familien und zu Aspekten, die das individuelle Vorgehen unterstützen oder beeinflussen können wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Familie bestimmt das Tempo - Spontaneität der HFE - Flexibilität der HFE in ihrer Arbeitsweise (keine 	<p>B1: Der Zeitfaktor, das ist ein grosses Kernelement. Also, nicht mein Tempo. Ich gebe nicht das Tempo vor, sondern sie. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt wäre es dann etwa an der Zeit. Und dann denke ich, Moment. Ihr Tempo ist ein anderes.</p> <p>B2: Also, dass nicht nach Rezept oder Konzept ge-</p>

		festgelegte Vorgehensweise, zeitliche Flexibilität während eines Hausbesuches)	arbeitet wird, sondern, dass ich wirklich hinschaue und hinhöre und versuche die Familie und wie sie untereinander funktionieren kennenzulernen.
	Reflexion	Umfasst Aussagen der HFE zur Reflexion über den Prozess wie bspw.: <ul style="list-style-type: none"> - Selbstreflexion - Bewusstsein der Rolle der HFE in den Familien - Nähe – Distanz 	B1: Ich muss mir auch meiner Rolle immer bewusst sein. Also ich bin nicht Freundin. Ich bin Fachperson. Ich bin Vertrauensperson. Also immer dies / Das muss mir auch immer klar sein. Einfach immer. Weil, es gibt schon Familien, da ist man ganz nahe im Vertrauen oder in der Sympathie. B2: Ja, was bis jetzt irgendwie nie gekommen ist, ist das Reflektieren, das ich sehr wichtig finde. Weisst du, dass man sich auch Zeit nimmt. Das ist natürlich anhand von Marte Meo mit den Bildern, ist das extrem einfach. Aber auch sonst, um zu schauen, wo stehe ich, was ist genau passiert.
	Stärkung der elterlichen Ressourcen	Umfasst Aussagen der HFE zur Stärkung der elterlichen Ressourcen wie bspw.: <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen der elterlichen Ressourcen durch die 	B1: Aber ihre Kompetenzen /Eben, dass sie ihre eigenen Kompetenzen sehen, lernen zu sehen. Ja. (...) Ja, die Stärkung der Eltern, mit dem was da

		<p>HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen der eigenen elterlichen Kompetenzen - Einbezug der Eltern in die Förderstunden 	ist.
	Kooperation	Umfasst Aussagen der HFE zur Kooperation als eines der Ziele der familienorientierten Arbeit.	B2: Ich habe noch so das Wort Kooperation. (...) Das wäre ja eigentlich eines der Ziele, dass es eine Kooperation wird und so verstanden wird. Von den Eltern so verstanden wird.
Kernelemente aus der Sicht der Eltern	Beratung und Begleitung	<p>Umfasst Aussagen der Eltern zu als hilfreich empfundenen Aspekten der Beratung und Begleitung wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipps zu Erziehungsfragen - Coaching in konkreten Alltagssituationen (z. B. Einkaufen) - Teilnahme in Elterngruppen - Methoden wie videobasiertes Arbeiten - Prävention 	B3: Ja, genau. Und die Begleitung. Z. B. was Frau X auch gemacht hat, sie kam mit zum Einkaufen. Weil wir dort auch ein riesiges Problem gehabt haben, draussen, auswärts. Also, es war nicht nur schwierig zuhause. Klar schon vorwiegen bei uns zuhause, aber sie ist auch zum Einkaufen mitgekommen. Und sie hat dann das so still beobachtet und mir dann Tipps gegeben oder / Ja.
	Reduktion des Belastungserlebens	<p>Umfasst Aussagen der Eltern zur Reduktion des Belastungserleben durch die Begleitung der HFE wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aussenblick der HFE auf die familiäre Situation 	<p>B3: Weil, wenn man selber drin ist mit all diesen Gefühlen, gestresst und Aggressionen dann sieht man manchmal einfach nicht viel, oder gar nichts.</p> <p>B4m: Wir fahren nun weiter</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Zurückbringen der Objektivität auf das Kind - Bestärkung in der Elternrolle 	<p>und das hat sehr geholfen, die Spannungen und die Erwartungen der Krippe an das Kind zu mindern. Ich fand da waren sehr grosse Erwartungen auch an uns Eltern. Was ist normal? Und diese Hilfe hat uns geholfen zu erkennen, dass wir nicht alles falsch machen. Das hat uns sehr geholfen.</p>
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie	Lebenssituation der Familie	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über den Zusammenhang von Bedürfnissen und Prioritäten mit der Lebenssituation wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Familiäre Probleme - Kultureller Hintergrund - Familie bestimmt das Tempo 	<p>B1: Bedürfnisse haben immer mit der Kultur zu tun, mit der Lebenssituation. Also das finde ich, ist zentral.</p> <p>B3: (...) (Lachen) Doch, ich glaube schon, dass man das aufgenommen hat. Für uns Eltern und auch für das andere Geschwister. Weil ja noch ein anderes Geschwister da ist, das meistens unter solchen Kindern leidet, weil sich alles nur um das eine Problemkind oder andersartige Kind dreht. Doch.</p>
	Auftragsklärung und Kooperation	<p>Umfasst Aussagen und Beispiele der HFE und der Eltern über den Zusammenhang zwischen den Bedürfnissen und Prioritäten und der Auftragsklärung bzw. welche Grenzen</p>	<p>B2: Und ich denke, das Schwierigste ist eben dort, was ich vorhin gesagt habe, dass die Eltern verstehen, dass es eine Kooperation ist. Und nicht, dass die Eltern auf dieser Ebene</p>

		<p>und Schwierigkeiten dabei auftreten können wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperation der Eltern - Diskrepante Auffassung von Prioritäten - Einfluss des Zeitfaktors - Tempo der Familie 	<p>bleiben, sie sagen, sie sind die Fachfrau. Weil das ist nicht so, wie ich meine Aufgabe verstehe.</p> <p>B4m: Die grösste Priorität mit dem jüngeren Sohn war, dass er nicht seinen Bruder schlägt. (Lachen) Und für Frau X war die erste Priorität zu schauen, warum er das macht. Es ist auch normal für einen zweijährigen Jungen. Es ging dann darum, dass wir einerseits schauen, dass er lernt zu spielen ohne das Baby zu beachten. Und andererseits auch, dass er lernt, wie er mit dem Baby spielen kann, ohne ihn zu schlagen und ohne zu beissen. Und auch wie er mit seinem grossen Bruder spielen kann. Das war auch ein grosses Thema und Priorität.</p>
<p>Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen</p>	<p>Grundlegende Voraussetzungen</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE über grundlegende Voraussetzungen und Haltungen der HFE, die zur Stärkung und/oder Mobilisierung von individuellen und sozialen Ressourcen gegeben sein müssen wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrauensbeziehung 	<p>B1: Und all dies führt / Der erste Punkt führt zum zweiten. Also, das ist / Wenn du den nicht machst, kannst du auch nicht stärken. Und wenn du nicht auf einer guten Beziehung bist, eben die Familie siehst, ja, kannst du sie nicht stärken.</p> <p>B2: Und von dem herge-</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität - Zeit, Prozessbegleitung - Einbezug der Eltern in die Förderstunde - Kooperation der Eltern - Ernst nehmen der Bedürfnisse der Familie - Familie kennenlernen - Zusammen auf dem Weg sein - Der Familie nicht alles abnehmen 	<p>sehen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das der Weg ist, über die Ressourcen. Und ich versuche eigentlich nur so zu arbeiten. Ich versuche / und es geht eben dann nah in diese Haltungsfrage. Ich versuche, sowohl bei den Kindern wie auch bei den Eltern, das, was sie gut machen rauszupicken und dies auch zu kommunizieren.</p>
	<p>Stärkung der individuellen und sozialen Ressourcen als Ziel der HFE</p>	<p>Umfasst Aussagen und Beispiele der HFE und der Eltern, die die Stärkung der individuellen und sozialen Ressourcen als Ziel der HFE definieren bzw. welche grundlegenden Schwierigkeiten dabei auftreten können.</p>	<p>B1: Wie ich das mache? (...) Also, das ist mein Ziel, das ist der Zusammenhang. Deshalb finde ich, das ist das A und O. Das muss mir einfach gelingen.</p> <p>B2: Das finde ich auch extrem wichtig. Weil ich denke, ich habe ja immer im Hinterkopf, ich möchte ja einfach einen Moment / Also ich möchte ja die Familie zu etwas befähigen. Und mich zurücknehmen können und ich denke, dort ist das soziale auf alle Fälle extrem wichtig.</p>
	<p>Beispiele und Schwierigkeiten sozialer</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über Beispiele von sozialer Vernetzung der Familien wie</p>	<p>B1: Also sie sind sehr / Also je nach kulturellem Hintergrund. Das ist verschieden. Aber das ist</p>

	Vernetzung	<p>bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grosseltern - Nachbarn - HFE als erste ausserfamiliäre Bezugsperson - Vernetzung mit anderen Eltern <p>Bzw. Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit sozialer Vernetzung auftreten können wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolation - Kultureller Hintergrund - Migration - Druck innerhalb des familiären Systems - Eltern, die im Ausland leben - Sprachbarrieren 	<p>auch das, was für einem selber manchmal etwas schwierig ist. Das sind oftmals einsame Familien, in die wir hineinkommen. Und wir sind die erste Bezugsperson.</p> <p>B2: Ja und ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir machen auch alle zwei Jahre ein Sommerfest. Das ist so eine Gelegenheit raus zu kommen, mit ihren Kindern spielen zu gehen, auch Kontakte zu anderen Familien, die in ähnlichen Situationen sind, zu knüpfen.</p>
Gemeinsame Formulierung der Ziele	Vorgaben des Dienstes	Umfasst Aussagen der HFE über die Vorgaben des Dienstes zur gemeinsamen Zielformulierung mit den Eltern.	<p>B1: Und deshalb, diese Schemen, ich arbeite eigentlich schon mit diesen. Ich schätze, ich muss das, aber ich deutsche sie immer wieder runter auf den Alltag.</p> <p>B2: Also, ich finde es wirklich etwas sehr Wichtiges. Ich finde es auch wichtig, dass das auch von den Diensten vorgegeben wird. Es zeugt auch von Professionalität.</p>
	Belastungserleben der Eltern	Umfasst Aussagen der HFE zum Belastungserleben der Eltern.	B1: Und das Verständnis für die Eltern / Und dort Druck wegnehmen. Und ja,

			<p>immer wieder umkehren, wir sitzen hier, ja ihr Kind hat Bedürfnisse aber wir schauen zusammen, wo legen wir jetzt den Schwerpunkt.</p> <p>B2: Ich finde es auch wichtig. Manchmal gibt es ja Familien, die einen sehr hohen Leidensdruck haben und dann besteht die Gefahr, wenn man dort reinkommt, dass sie möchten, dass innerhalb von zwei Monaten die Situation anders ist. Und sie machen sich auch mega viel Druck. Und dass man durch diese Ziele, die man zusammen definiert, es auch runter brechen kann.</p>
	Vorgehensweisen aus der Sicht der Eltern	Umfasst Aussagen der Eltern über Vorgehensweisen zur gemeinsamen Zielformulierung in der Praxis.	B3: Ja, doch das haben wir gemacht. Und wie haben wir das gemacht? Frau X hat mich gefragt, was für mich wichtig ist oder wo die schwersten Knackpunkte oder die schweren Probleme liegen, die ich angehen möchte.
Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag	Alltagsorientierung richtet sich nach den Bedürfnissen der	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über den Zusammenhang der Alltagsorientierung und den Bedürfnissen der Familie.	B2: Und die Alltagsorientierung ergibt sich von mir aus logischerweise, wenn man sich an den Bedürfnissen der Familie anpasst.

	Familie		B3: Doch, ja. Weil meine Probleme waren vor allem im Alltag. Weil ich habe ja vor allem den Alltag mit ihm gehabt. Und er war ja noch nirgends eingegliedert in dem Sinn. Ausser eben zuhause oder eben draussen, wenn ich mit ihm rausgegangen bin und er eben solche Sachen gemacht hat. Und ja, da habe ich vor allem diese Dinge mit Frau X besprochen und die sind wir dann angegangen.
	Voraussetzungen und Vorgehensweisen in der Praxis	<p>Umfasst Aussagen der HFE über Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit die Entwicklungsunterstützung im Alltag gelingt bzw. über Aussagen der HFE und der Eltern in Bezug auf Vorgehensweisen im Praxisalltag wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbezug der Eltern in der Förderstunde - Schnelle Erfolge - Freude der Kinder als Motivationsschub für die Kooperation der Eltern - Das Spiel im Alltag des Kindes - Übernahme von Verantwortung der Eltern 	<p>B1: Und (...) Ich muss zuerst die Familie / Wieder vorne beginnen. Ich muss zuerst die Eltern / Die Eltern müssen es wie zuerst sehen, mein Kind braucht das für die weitere Entwicklung, dass es diese Schritte der Selbstständigkeit machen kann. Das müssen sie wie zuerst sehen. Und das ist manchmal ein langer Weg. Da muss man manchmal ganz viel aushalten.</p> <p>B2: Und ich habe jetzt eine Familie, bei der ich gehe und die Mutter spielt mit dem Kind und das Kind spielt nicht mit mir. Da</p>

			<p>denke ich, ja, so sollte es laufen. Das ist super. Und ich bin wirklich nur am Rand und ich kann die Mutter auf Sachen hinweisen. Oder sie kann Fragen stellen. Und ich denke, dann ist eben die Mutter oder die Familie aktiv und übernimmt die Verantwortung. Ja.</p>
	<p>Schwierigkeiten und Grenzen der Alltagsorientierung</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über Schwierigkeiten und Grenzen der Alltagsorientierung wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskrepante Wahrnehmung zwischen den Eltern und der HFE - Familienorientierung vs. Kindzentrierung - Abgrenzung bei Eheproblemen - Persönliche Probleme der Eltern 	<p>B2: Aber, ich denke, bei manchen Familien / Ich finde diese Familienorientierung extrem wichtig, aber bei gewissen Familien bringt man das vielleicht nicht hin. Und dort gehe ich manchmal hin und mache die klassische Stunde Früherziehung pro Woche. Ja, sei es die Eltern sind nicht dabei oder sie sind dabei aber trotzdem nicht dabei. Da denke ich, da ist es vielleicht für das Kind gut oder auch für die Familie. Und ich gehe einmal pro Woche dorthin und es gibt einen Fixpunkt.</p> <p>B4m: Ja, letztes Jahr haben wir Tests gemacht mit dem älteren Sohn und er hat ein ADS. Und ich habe den Test auch gemacht und ich habe auch ADS.</p>

			(Lachen) Also, die Strukturierung des Tages ist für mich wichtig, sehr wichtig. Aber für mich war das schwierig für die Kinder umzusetzen. Es war immer wieder ein grosse Thema.
	Beispiele und mögliche Themen der Alltagsorientierung	<p>Umfasst Aussagen der HFE und den Eltern zu Beispielen und möglichen Themen der Alltagsorientierung in der Praxis wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esssituation - Schlafen - An- und ausziehen - Hände waschen - Einkaufen - Strukturierung des Tagesablaufes - Einbezug von Geschwistern oder Nachbarkinder - Erziehungsberatung - Bedeutung des Spiels im Alltag des Kindes 	<p>B1: Je nach dem gibt es meistens Feuerwehrrübungen. Trotzen oder nicht schlafen. Da kommen die Themen, eben Essen rum schmeissen, gar nichts essen, davonrennen, da kommen Hundert Beispiele.</p> <p>B3: Genau. Einkaufen. Oder wie zuhause oder auch draussen. Wenn ich von gewissen Situationen erzählt habe. Wie kann ich dort reagieren? Oder was kann ich tun, dass es gar nicht so weit kommt? Ja, ja, doch.</p>
Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern	Beziehung und Interaktion zwischen Eltern und HFE	<p>Umfasst Aussagen der HFE zu Voraussetzungen und hemmenden Faktoren der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und der HFE wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beziehung als Grundlage - Schuldgefühle, Ängste - Abgabemuster der Eltern 	<p>B1: Also, Beziehung. (...) Da habe ich schon viel gesagt. Beziehung ist wirklich einfach: In-Kontakt-Kommen, Wertschätzung, Empathie, Vertrauen, all das hinzukriegen. Die Interaktion ist ja das Hin und Her. Und das ist der schwierigere Teil. Du kannst auch eine gute</p>

	- Kooperation der Eltern	<p>Beziehungsebene haben, aber sie delegieren trotzdem an dich.</p> <p>B1: Aber, es gibt schon Familien, bei denen / Also das kommt mir jetzt so in den Sinn. Bei denen, weisst du, so die Nähe, Distanz und auch die Angst, weil eben diese Schuldgefühle da sind oder Ängste, mein Kind ist nicht gut. Und dort ist es ganz schwierig.</p>
Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen als Ziel der HFE	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern zur Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen als Ziel der HFE bzw. Aussagen der Eltern über Faktoren des Gelingens wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit in der Elternrolle - Weniger Sorgen - Entlastungsmöglichkeiten <p>Oder Faktoren des Nicht-Gelingens wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastete Eltern-Kind-Interaktion 	<p>B2: Also, ich denke, (...) der erste Punkt ist, dass die Eltern aufmerksam werden ihrem Kind gegenüber. Und ihr Kind lesen lernen.</p> <p>B4m: (...) Ja, weil vorher hatte ich das Gefühl, ich sei unsicherer als Mutter. Und als mein Kind seinen Kopf auf den Boden geschlagen hat dann ja, ja (deutet ihre besorgte Reaktion zum Kind an). (Lachen) Und da habe ich gelernt, konsequent zu sein. Ich habe gelernt, nicht immer die einfache Lösung zu nehmen.</p>
Beispiele	Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern zu Beispielen und Erlebnissen	B2: Und schwupp, das Kind macht den Daumen rein. Nachdem all diese

		<p>aus der Praxis in Bezug auf die Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenz.</p>	<p>Momente nicht wahrgenommen worden sind, nimmt sie den Daumen rein und macht nichts mehr. Dann saugt sie einfach.</p> <p>B3: Ins Zimmer konnte man ihn auch nicht stecken. Das ging nicht. Er ist gerade prompt wieder rausgekommen. Und wenn man das Zimmer abgeschlossen hat / man hat ja auch so, was könnte man sonst noch machen. Wenn ich das Zimmer abgeschlossen habe, hat er einfach die Türe demoliert.</p>
<p>Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?</p>	<p>Meinung der HFE</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE, die auf das Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung hinweisen und ob das elterliche Kompetenzerleben auch mit einer vollen Tasche gestärkt werden kann wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materialien an die Gegebenheiten/den Alltag der Familie anpassen - Wissen der Eltern, warum die Spielmaterialien mitgebracht wurden - Einbezug der Eltern in die Förderstunde 	<p>B1: Ja, sicher. Das geht (...) wenn es mir gelingt, das runter zu brechen.</p> <p>B2: Die gepackte Tasche dient ja mehr der Zielorientierung. Eigentlich hat das nichts mit der Form zu tun. Und wir spielen ja auch oft mit den Dingen, die Kinder zuhause haben. Und manchmal ist es ja die Schachtel, die das Spiel ist und nicht der Inhalt. Also weisst du, es gibt ja / Ja. Ich denke, es dient rein der Zielorientierung. Aber es ist auch kein Muss. So. Ja.</p>

	<p>Erleben der Eltern</p>	<p>Umfasst Aussagen der Eltern darüber, wie die HFE in ihrer Familie gearbeitet hat wie bspw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hat die HFE Spielmaterialien mitgebracht - Wissen, warum sie diese Spielmaterialien mitgebracht hat - Einbezug der Eltern in die Förderstunden - Meinung zur Rolle der „vollen Tasche“ in Bezug auf die elterliche Kompetenzstärkung 	<p>B3: Ja, Frau X kam mit einer Tasche mit Spielmaterial oder Bastelmaterial. Obwohl wir haben auch Bastelmaterial. Aber das nehmen sie wohl einfach mit, falls man das nicht zuhause hätte, denke ich. Ja und Spiele hat sie immer mitgenommen. Und mein Sohn hatte immer mega Freude. Er wollte immer zuerst in die Tasche schauen. Was machen wir heute?</p> <p>B4v: Also für mich waren das zwei verschiedene Sachen. Wir haben die Elterngespräche gehabt und sie hat mit dem Kind gespielt. (...) Also mit dem Kind, um ihn zu stärken und die Elterngespräche waren für uns. Das war getrennt.</p>
--	---------------------------	---	---

Hauptkategorie 2: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	Spezifische Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über die Anwendung von spezifischen Konzepten und Methoden wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marte-Meo - Lösungs- und ressourcenorientierte Gesprächsführung - Systemische Interaktionsberatung - Visualisierungsmethoden - Rollenspiele - Gespräche - Handlungsplanungen - Erziehungsberatung 	<p>B1: Also, Marte-Meo, systemische Interaktionsberatung, lösungsorientierte Fragen. (...)</p> <p>B2: Aber eben, ich habe auch viele Weiterbildungen gemacht bei Hayim Omer.</p> <p>B3: Eben die Videokamera hat sie zwei, drei Mal benutzt und hat uns gefilmt. Mich und mein Sohn beim Spielen, beim zusammen Basteln oder Malen war es. Und dies dann angeschaut und bewertet.</p> <p>B4v: Also, vor allem Gespräche. Und mit Video oder so, das hat sie nie gemacht.</p>

	<p>Unspezifische Vorgehensweisen</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE über die Anwendung von unspezifischen Vorgehensweisen wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfahrung, Learning by doing - Ressourcenorientierte Haltung - Intuition, aktives Zuhören, Empathie, Flexibilität - Individuelles Vorgehen - Transparente Kommunikation - Anwältin des Kindes sein 	<p>B1: Ein Instrument / Nein, ich mache viel mit Intuition. Also, was spüre ich, was höre ich.</p> <p>B2: Ich finde drum diese Haltung / Schlussendlich ist es glaube ich die Haltung. Das finde ich wesentlich. Was es ausmacht.</p>
<p>Häufigkeit der Methodeneinsetzung im Praxisalltag</p>		<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über die Häufigkeit der Einsetzung der Methoden und Konzepte im Praxisalltag.</p>	<p>B1: Also, die Konzepte wie Marte-Meo, das ist punktuell. Nicht einmal jedes Quartal.</p> <p>B3: Und Gespräche haben wir / Ich weiss jetzt nicht in welchem Zeitraum, etwa alle drei Monate oder so. Dass ich alleine mit ihr gesprochen haben ohne meinen Sohn. Weil wir ja dann in Ruhe zusammen austauschen konnten. Genau. Ja.</p>
<p>Erwerb der Kompetenzen</p>		<p>Umfasst Aussagen der HFE über die Art und Weise des Kompetenzerwerbs bzw. welche Weiterbildungen und Kompetenzen für die familienorientierte Ar-</p>	<p>B1: Für die Familienberatung musst du auch viel fachliches Wissen haben. Für die familienorientierte Arbeit muss ich sehr kompetent sein beim Kind. Also</p>

	beit als wichtig erachtet werden.	muss ich auch Weiterbildungen dort machen, was mir dann auch für die Eltern zu Gute kommt.
Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitliche und finanzielle Ressourcen	Umfasst Aussagen der HFE über die Weiterbildungsmöglichkeiten im In- und angrenzenden Ausland und über die zeitlichen und finanziellen Ressourcen der Fachkräfte.	<p>B1: Bei uns ist es auch der Zeitfaktor der Arbeitstage. Ich muss viel in der Freizeit machen. Weil vom Arbeitspensum her, ich arbeite drei Tage und habe drei Tage Weiterbildung zu Gute pro Jahr. Das ist ja nichts, oder. Und dann von diesen dreien ist einer ein Interner. Da bleiben mir noch zwei. Also, wenn ich eine grössere mache, mache ich sie in der Freizeit.</p> <p>B2: (Lachen) Nein, dort habe ich das Gefühl, würde ich gerne mehr machen. Also sowohl finanziell wie zeitlich wünschte ich mir mehr Möglichkeiten. Und es wäre nicht nur ein Wunsch, da es so etwas Zentrales ist. Und es wandelt sich ja auch schnell.</p>
Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten	Umfasst Aussagen der HFE über Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten.	B1: Ich glaube das fehlt noch in der Früherziehung, die Begleitung. So das individuelle gecoach werden. Das hat wie kein Platz. Wir haben schon Intervision bei uns. Ich

		<p>kann jederzeit Fallbesprechungen machen. Aber du gehst in die Wohnung rein, du erlebst etwas, du führst Gespräche, du gehst nach Hause und du verarbeitest alleine. Also, diese Analyse, was geht hier vor (...) die machst du erst über den grossen Bogen.</p> <p>B2: Da merke ich, weisst du, so Familien aus Syrien. Da bin ich wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und ich denke, da geht es wieder einen Moment, bis die Kurse und Weiterbildungen angeboten werden. Ja. Und da denke ich, dort müsste ich eigentlich schneller à jour sein.</p>
<p>Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte</p>	<p>Umfasst Aussagen der Eltern über ihr Wissen zum Kompetenzerwerb der HFE.</p>	<p>B3: Und sonst alles andere, ich nehme an, Schule, Praxis, Kinder. Ich meine, sie ist ja auch in einem Alter, in dem sie schon ein paar Jahre Erfahrung hat mit Kleinkindern und Familien. Ja. Aber genau weiss ich es nicht. Nein.</p> <p>B4v: Also, sie hat das sicherlich am Anfang erklärt (Lachen). Ich glaube, sie ist schon lange dabei beim HPD.</p>

Hauptkategorie 3: Voraussetzungen			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens	Voraussetzungen der HFE	<p>Umfasst Aussagen der HFE und der Eltern über Voraussetzungen, die von Seiten der HFE gegeben sein müssen, um das elterliche Kompetenzerleben stärken zu können wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachwissen - Erfahrung - Selbstvertrauen - Reflexionsvermögen - Empathie, Offenheit, Wertschätzung, Vertrauensbeziehung, Flexibilität - Haltung gegenüber anders Denkenden - Flexibilität in der Arbeitsweise - Familie bestimmt das Tempo 	<p>B1: Ja, schon. Ein gewisses Wissen, Fachwissen. Ohne irgendetwas kannst du nicht die Eltern beraten. Fachwissen, Erfahrung. In dem Sinn, dass du / Lebenserfahrung, also.</p> <p>B2: Und das ist auch noch so wie ein neuer Aspekt. Was mich auch dünkt, die Familie bestimmt das Tempo. Ich kann nicht das Tempo angeben. Also, das ist so das, was ich in diesen Jahren gelernt habe, ich muss mich dem Tempo der Familie anpassen. Und ich kann nicht nach meinem Plan oder nach meiner Vorstellung gehen.</p>
	Voraussetzungen der Eltern	<p>Umfasst Aussagen der Eltern über Voraussetzungen, die von ihrer Seite gegeben sein müssen, um das elterliche Kompetenzerleben stärken zu können wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freiwilligkeit - Offenheit - Bereitschaft, sich verändern zu wollen - Kritikfähigkeit - Vertrauensbasis zur 	<p>B3: Also, es braucht sicher Voraussetzungen. Ich denke, wenn man freiwillig als Eltern kommt, ist das sicher schon mal, glaube ich, ein grosser Vorteil. Weil man macht es freiwillig. Weil man wurde nicht dorthin verwiesen oder dorthin geschoben worden. Sie müssen jetzt oder sie sollten jetzt.</p>

		<p>HFE</p> <p>- Aufsuchende HFE</p>	<p>B4v: (...) Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Die Eltern müssen mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen wollen, bringt das gar nichts. Wir müssen Dinge entwickeln wollen.</p>
<p>Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden</p>	<p>Umfasst Aussagen der HFE, hinsichtlich der Frage, ob in jeder Familie das elterliche Kompetenzerleben gestärkt werden kann.</p>	<p>B1: Ja. Ja, da bin ich überzeugt. Nur ist der Level immer sehr verschieden. Der kann ganz, wenn man jetzt so eine Hierarchie machen will oder so, der kann ganz am Anfang oder ganz basal sein und bei anderen kannst du schon ein bisschen darauf aufbauen.</p> <p>B2: (...) Ich stimme dieser Aussage zu, weil ich denke, jede Familie hat ihre Ressourcen. (...) Ich überlege mir gerade, was ich ganz schwierig finde, ist mit Eltern mit psychischen Krankheiten. (...) Das wäre für mich das Fragezeichen. Dass die Situation gestärkt werden kann, ja. Aber ob ihres Empfinden gestärkt werden kann, das weiss ich nicht.</p>	
<p>Einfluss des Belastungserlebens zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben</p>	<p>Umfasst Aussagen der Eltern über das Belastungserleben der Familien zu Beginn der HFE und ob</p>	<p>B3: (...) Ja, das hatte schon einen Einfluss. Obwohl eben, es waren auch gewisse Sachen, die man</p>	

	<p>dieses mit deren Hilfe reduziert werden konnte.</p>	<p>sich eingestehen musste. (...) Das kann ich nicht machen. (...) Das ist nicht umsetzbar, bei meinem Sohn. Oder ich kann einfach nichts dafür, es ist einfach so. (Lachen)</p> <p>B4m: Es waren Dinge wie, es nicht gut zu machen und nicht so wie man sollte. Und das hat Stress ausgelöst. Das überträgt sich auf das Kind. Das ist klar.</p>
--	--	---

Hauptkategorie 4: Erkennen der Wirksamkeit		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Wirksamkeitsmerkmale	Umfasst Aussagen der Fachkräfte und der Eltern, woran sie erkennen, dass das elterliche Kompetenzerleben gestärkt worden sei.	<p>B2: Ich würde sagen, so die Verantwortung übernehmen und die Interaktion mit dem Kind. Ich glaube, das sind so die Massstäbe.</p> <p>B4v: Ich glaube es ist auch wichtig, dass wir das machen, was wir für richtig halten. Also, perfekte Eltern gibt es nicht.</p> <p>B3: Wenn man, (...) wenn man vielleicht auch nicht mehr so gestresst ist und die Beziehung zum Kind gestärkt wurde. (...) Oder es Veränderungen gibt.</p>

XIX. Übersichtsliste des Kategoriensystems

Kategorien	Codings aller Dokumente
Kategoriensystem	541
Hauptkategorie 1: Kernelemente der Familienorientierung	
Kernelemente aus der Sicht der HFE	0
Grundhaltungen der HFE	34
Individuelles Vorgehen in den Familien	4
Reflexion	10
Stärkung der elterlichen Ressourcen	3
Kooperation	3
Kernelemente aus der Sicht der Eltern	0
Beratung und Begleitung	9
Reduktion des Belastungserlebens	8
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie	0
Lebenssituation der Familie	12
Auftragsklärung und Kooperation	22
Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen	0
Grundlegende Voraussetzungen	17
Stärkung individueller und sozialer Ressourcen als Ziel der HFE	17
Beispiele und Schwierigkeiten sozialer Vernetzung	49
Gemeinsame Formulierung der Ziele	0
Vorgaben des Dienstes	6
Belastungserleben der Eltern	10
Vorgehensweisen aus der Sicht der Eltern	6
Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag	0
Alltagsorientierung richtet sich nach den Bedürfnissen der Familie	6
Voraussetzungen und Vorgehensweisen in der Praxis	14
Schwierigkeiten und Grenzen der Alltagsorientierung	13
Beispiele und mögliche Themen der Alltagsorientierung	19
Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern	0
Beziehung und Interaktion zwischen Eltern und HFE	13
Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen als Ziel der HFE	15

Beispiele	10
Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung der elterlichen Kompetenzen auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?	0
Meinung der HFE	14
Erleben der Eltern	21
Hauptkategorie 2: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	0
Eingesetzte Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	0
Spezifische Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen	59
Unspezifische Vorgehensweisen	23
Häufigkeit der Methodeneinsetzung im Praxisalltag	9
Erwerb der Kompetenzen	11
Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitliche und finanzielle Ressourcen	11
Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten	4
Wissen der Eltern über den Kompetenzerwerb der Fachkräfte	6
Hauptkategorie 3: Voraussetzungen	0
Voraussetzungen zur Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens	0
Voraussetzungen der HFE	18
Voraussetzungen der Eltern	11
Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden	8
Einfluss des Belastungserleben zu Beginn der HFE auf das elterliche Kompetenzerleben	11
Hauptkategorie 4: Erkennen der Wirksamkeit	0
Wirksamkeitsmerkmale	35

XX. Codierte Interviewabschnitte

Hauptkategorie 1: Kernelemente der Familienorientierung**Kernelemente aus der Sicht der HFE**

Interview	Absn.	Code: Grundhaltungen der HFE
Interview 1	38	B1: Worauf ich Wert lege, was ich mache. (...) Das eine ist die Empathie und Wertschätzung, so dieses Packet. Beziehung, Vertrauen zu den Eltern als Basis, eigentlich überhaupt mal hinzukriegen.
Interview 1	38	Ja und darin auch das Verständnis, warum machen sie etwas nicht und so. Oder das nicht einfach schon zu skalieren oder irgendetwas, sondern ich möchte einfach verstehen. (...)
Interview 1	38	Das Verständnis, dass sie verstehen, warum ich etwas mache oder nicht mache bei einem Kind, dass ich dies auch transparent mache, was ich mir überlege. Dass ich etwas jetzt so und so mache und was ich ausprobieren möchte mit dem Kind oder die Freude wecken oder so. Also, dass sie mein Handeln verstehen können. (...)
Interview 1	38	Verständnis, Akzeptanz der Lebenssituation. Also auch gut spüren, ich weiss nicht wie man dem sagt, eben wo stehen sie gerade. Also, weisst du, was beschäftigt sie sonst noch vom Systemischen. Sei es in der Familie, sei es weiter rum. Kontext Kultur. Was sie mitbringen. Wo sind ihre Möglichkeiten in diesem Rahmen. (...)
Interview 1	38	Einfach solche Ohren haben (deutet mit den Händen grosse Ohren an). Weisst du, ich weiss nicht wie dem / Augen und Ohren, also ich merke, ich gehe dort hinein mit Sensoren bis aufs Äusserste, ohne Kont / Ja nie Kontrolle, sondern einfach ich möchte es spüren, ich möchte es verstehen, ich möchte fast in ihren Mokassins laufen. (Lachen) Weisst du so. Und dann kann ich mit ihnen einen Weg gehen.
Interview 1	38	Und ich bin auch Gast. Das tu ich ganz fest / Also ich tu mich immer als / Ich bin kompetent im Wissen aber das ist ihr Haushalt und ich bin Gast.
Interview 1	38	(...) Ich kann ihnen einfach helfen. Sie sind eigentlich 24 Stunden um das Kind, 7 Tage. Und zusammen finden wir / Ich nehme sie immer gerade mit ins Boot.

Interview 1	38	Ja, einfach nicht ich habe das Wissen und sie müssen sich jetzt da hinsetzen und ich sage es ihnen oder ich zeige es ihnen. Also nicht lehrermässig, sondern zusammen finden wir das raus. Mit ihrem Rucksack und mit meinem Rucksack. Das ist sicher ein grosser Ansatz, den ich / Ja, der so denke ich, wichtig ist.
Interview 1	38	Dass sie sich eben auch ernst genommen fühlen.
Interview 1	40	Aktives Zuhören.
Interview 1	40	Ja, und schon aber auch der Faktor, also sie auch etwas zu konfrontieren mit Gegebenheiten. So z. B. was ist das System hier oder das Schulsystem oder das Bedürfnis des Kindes. Also schon auch, nebst dem Emphatischen und Verständnis und ihrem Tempo, auch so diese Balance. Dies von Anfang an.
Interview 1	40	Transparenz auch immer, wo stehen wir, was ist gefordert oder was sehe ich. Transparenz, auch Einschätzung des Kindes. Ja, bei aller Liebe und Wertschätzung und Empathie und all dieser Haltung aber auch transparent sein. Also nicht, ja das kommt schon gut oder so. Von Beginn an. Aber auch nicht, ich mache mir mega Sorgen, sondern einfach, was ich sehe, beschreibend.
Interview 1	42	HUMOR das ist ein Kernelement, welches ich einfach lebe.
Interview 1	42	So der Smalltalk am Anfang, der Kaffee-Schwatz in den ersten fünf Minuten und am Schluss. Also die Rahmensachen, die man einfach macht. Das überlege ich mir nicht mehr. Aber das sind ganz wichtige Sachen. Also nicht gerade mit der Türe ins Haus zu fallen, sondern anzukommen, immer Gast zu sein.
Interview 1	42	Und immer der Kaffee. Und der Kaffee ist nicht einfach der Kaffee, sondern sie möchte mir einfach / Erstes ihre Kultur, aber auch Gastfreundschaft aber auch ein Stück weit Dank, dass sie wertschätzt, dass ich komme. Und ich trinke immer einen Kaffee und / Ob ich jetzt gerade Lust habe oder nicht. Und manchmal auch ein Glas Wasser noch.
Interview 1	42	Hat viel mit deiner Person / Also du musst auch echt sein, authentisch, dass das überhaupt rüberkommt. Das hat viel auch mit mir zu tun und nicht nur mit den / Eines hat mit mir als Person zu tun, eines hat mit meiner Art zu tun und mit Methoden wie ich das mache. (...) Und das andere eben mit ihnen. Das ist so das Dreier-Ding. Das ist so das systemische, das du versuchen musst zusammenzubringen. (...) Ja.

Interview 1	104	Aber für mich ist einfach diese Wertschätzung und der Glaube an diese Eltern. Und das Verständnis, dass sie einen Grund haben, warum sie etwas nicht können oder nicht machen. Einfach diese Wertschätzung. Das merke ich auch bei uns am HPD. Man spricht so viel von diesen Schlagwörtern. Aber wirklich umsetzen / Die Mutter macht immer noch nicht, jetzt hat sie sich schon wieder nicht abgemeldet, ich habe es ihr doch schon x Mal / Solche Sätze gibt es schon auch. Und ich sage die manchmal auch, wenn ich die Nase voll habe. Ich will niemanden, weisst du. Aber je mehr wir diese sagen, desto mehr beginnen wir so zu denken. Und wirklich immer wieder, ok, sie hat es vergessen, wieso hat sie das wieder nicht machen können. Also, einfach versuchen zu verstehen. Weil das spüren die Eltern. Und das ist für mich einfach die Wertschätzung, du bist ok. Das heisst nicht, dein Handeln ist ok aber du bist ok. Das ist das A und O.
Interview 1	104	Geh einfach dort rein und versuche die Eltern zu verstehen. Zu verstehen, wo sie sich Sorgen machen und so. Und wertschätze das. Und nicht, oh, die machen sich Sorgen wegen dem und dem und dem. Ich muss es nicht ordnen, nicht werten. Ich wertschätze, wo die Eltern stehen. Das finde ich, das ist wirklich das A und O. (...) Ja. Und wenn einem das gelingt / Das ist halt auch eine Lebenshaltung. Das machst du nicht an einer Schule. Dort lernst du zwar auch viel aber ich glaube, das ist ein Menschenbild und eine Lebenshaltung und ja, das ist ein grosser Teil. Und ich weiss viel, aber du weisst auch viel. Zusammen bringen wir das Beste hin.
Interview 1	104	Wenn das gelingt, das so auf diese Ebene zu bringen, dass sie das Gefühl haben, sie sind mir ebenbürtig. Wenn das gelingt und das musst du von Anfang an vermitteln. (...) Ohne Konkurrenz oder irgend / Aber ich glaube das ist wirklich das A und O, um sie gewinnen zu können. Und nachher kannst du relativ viel mit ihnen machen. Da kannst du auch mal salopp etwas nicht so geschickt machen. Das verzeihen sie dir, weil du in der Balance zusammengekommen bist. Darum arbeite ich wirklich dort sehr stark. Einfach auf dieser / Bis ich das Gefühl habe, jetzt sind wir auf der Vertrausebene und Wertschätzung gegenseitig gut angekommen. Ja. (...)
Interview 1	106	B1: Es ist cool. Elternarbeit ist auch so wegkommen vom Thera-

		piebild.
Interview 1	106	Wir wissen für die Kinder. Wir wissen einfach Methoden und Dinge und was die Kinder brauchen aber die Eltern sind / Die haben diese Kinder in die Welt gestellt. Die werden in den nächsten 20 Jahren 25, 30 Jahre, 60 Jahre im Herzen haben und begleiten. Sie sind kompetent. Und deshalb ist es das A und O. Die machen alles für diese Kinder. Das auch wertschätzen. Sie halten alles aus und sie machen fast alles. Weisst du, und das auch / Von dem ausgehen. Eben, das ist wirklich der Fokus Kind. Auch wenn sie es mega verwöhnen und alles, dass ich das nicht werte. Sondern immer positiv drehen. Sie haben eine riesen Fürsorge oder Liebe für die Kinder.
Interview 1	106	Ich muss auch Vieles nicht sagen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich muss auch nicht alles ansprechen. Ich muss es einfach aushalten und den Weg gehen oder eben Prioritäten setzen. Und das andere kommt manchmal einfach mit. Es kommt dann plötzlich. Ja, das ist auch noch ein wichtiger Teil. Weil am Anfang siehst du ganz viel. Dann musst du aussortieren und dann denkst du, ich mache das später. Und plötzlich merkst du, ah, das ist ja jetzt eigentlich bereits gekommen. Ja.
Interview 2	42	Also das erste und vielleicht auch eines der Wichtigsten, finde ich das Kennenlernen der Familie.
Interview 2	42	Aber mit dem Bewusstsein, dass ich mir nicht wirklich ein Bild machen kann und auch mit dem Bewusstsein, dass sie sehr wohl Dinge verstecken können vor mir. Also, das finde ich gleichwohl auch wichtig zu wissen. Ja, dass es ein Versuch ist, aber dass wir zwei Jahre in einer Familie sein können und dann kommen / Plötzlich erfährt man Dinge, die sie versteckt haben und das sieht man nicht. (...) Das finde ich sehr wichtig.
Interview 2	42	Und dort hinein, das ist so ein abgedroschenes Wort, kommt auch die Empathie. Ich denke, die ist extrem wichtig.
Interview 2	42	So ein bisschen zu spüren, was macht ihnen Sorgen, wo stehen sie. Die einen kommen mit der Diagnose eines Kindes super zurecht, die anderen überhaupt nicht. Und was ist es denn, was ihnen Sorgen macht.
Interview 2	42	So das sich einfühlen finde ich in der Früherziehung sehr wichtig.

Interview 2	42	Was ich ganz wichtig finde, ist der Respekt. Also so, ich bin dort Gast und gehe dort als Gast hin.
Interview 2	42	Und auch der Respekt vor ihren Ansichten und ihren Meinungen oder ihren Traditionen. Das heisst nicht, dass ich nicht später mal sagen kann, ich greife jetzt etwas vor, wenn ich das Vertrauen habe, dass ich auch mal sagen kann, das sehe ich ganz anders. Aber gleichwohl, dem mit Respekt begegnen, das finde ich etwas extrem Wichtiges.
Interview 2	42	Und das fällt mir oft auf, wenn ich so Kindergartenberichte erhalte oder so. So das wenig wert. Also ich mache kein Vorwurf, weil sie sind ja nicht in der Familie. Aber wenn du von aussen bist, wie du das als nicht genügend oder nicht angebracht beurteilst. Und ich glaube das ist das Schöne an der Früherziehung, dass du wie verstehen kannst warum das wichtig ist oder warum sie es so machen. Ja. (...) Das finde ich sehr wichtig.
Interview 2	42	Also vielleicht, ich weiss nicht, aber vielleicht kann man sagen, dass die verschiedenen Kernelemente schlussendlich zu dieser Vertrauensbildung führen, was sicher eines der wesentlichen Dinge ist.
Interview 2	42	Ich versuche die Familie kennenzulernen, wenn ich gehe. Also eigentlich den ganzen Prozess aber der intensivste ist ja sicherlich am Anfang und ich will ja nicht, dass sie mich persönlich kennenlernen. Aber ich will, dass sie meine Arbeit kennenlernen und ich will, dass sie wissen, warum mache ich das oder warum verhalte ich mich so. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, die Transparenz. Und die kann ich von meiner Arbeit offenlegen. Also ich sage ihnen, warum ich dieses Spielzeug mitgenommen habe, warum ich das mache. Und ich denke, das ist auch ein Schritt zu diesem Vertrauensverhältnis.
Interview 2	44	Also das sind eigentlich so / (...) Es sind eigentlich ganz banale Elemente, oder? Es sind alles Elemente, die viel mit dem Menschenbild zu tun haben. Und trotzdem denke ich, das ist das Wesentliche.
Interview 2	44	Ich habe mir noch aufgeschrieben, Verlässlichkeit. Ich denke, das ist sicher auch etwas, das für die Eltern wichtig ist und das auch / Also was ich manchmal in den Schlussgesprächen auch höre. Und auch Verlässlichkeit im Hinblick aufs Kind. Also, beispiels-

		weise wenn das Kind wünscht / Manchmal sagen sie doch, bringst du denn dies das nächste Mal nochmals oder so. Wenn ich dem Kind sage, ja das bringe ich. Manchmal sage ich, ja ich weiss es nicht, vielleicht ist es dann nicht da, weil es eine andere Frau genommen hat. Aber wenn ich dem Kind sage, ich bringe es nochmals, dass ich es wirklich auch bringe.
--	--	---

Interview	Absn.	Code: Individuelles Vorgehen in den Familien
Interview 1	40	Der Zeitfaktor, das ist ein grosses Kernelement. Also, nicht mein Tempo. Ich gebe nicht das Tempo vor, sondern sie. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt wäre es dann etwa an der Zeit. Und dann denke ich, Moment. Ihr Tempo ist ein anderes.
Interview 1	42	Der Zeitrahmen, also eigentlich klar aber doch immer noch so möglich ein bisschen zu dehnen. Oder auch bei Leuten zu wissen, genau da braucht es auf der Türe die 20 Minuten. Also muss ich diese 20 Minuten fast vorher aufhören, weil ich genau weiss, da kommen noch 20 Minuten. Das muss ich ihnen ja nicht sagen. Aber ich habe so eine Struktur in mir drin.
Interview 1	42	Ja, Flexibilität. Das ist auch ganz wichtig. Also Spontanität. Das sind so die Schlagwörter.
Interview 2	42	Also, dass nicht nach Rezept oder Konzept gearbeitet wird, sondern, dass ich wirklich hinschaue und hinhöre, und versuche die Familie und wie sie untereinander funktionieren kennenzulernen.

Interview	Absn.	Code: Reflexion
Interview 1	42	Ich muss mir auch meiner Rolle immer bewusst sein. Also ich bin nicht Freundin. Ich bin Fachperson. Ich bin Vertrauensperson. Also immer dies. Das muss mir auch immer klar sein. Einfach immer. Weil, es gibt schon Familien, da ist man ganz nahe im Vertrauen oder in der Sympathie.
Interview 1	42	Und es gibt ja so Standardregeln. Und die muss man manchmal durchbrechen. Ich habe jetzt gerade eine albanische Mutter und die kann kaum Deutsch. Und die hat mich etwa beim dritten Mal umarmt und geküsst. Und dann habe ich mir gedacht, ups, hoppla, das ist gerade ein bisschen nahe. Und dann bin ich nach Hause. Und das nächste Mal als ich gekommen bin / Und sie hat wieder / Und ich habe ein bisschen so / (deutet mit den Händen Distanz

		an).
Interview 1	42	Beim vierten Mal, fünften Mal habe ich beim Reflektieren gedacht, nein das ist ihre Art, mir zu sagen, ich bin so froh, sind Sie da. Und das ist eine Frechheit von mir, wenn ich das jetzt nicht annehme.
Interview 1	42	Aber ich nehme noch etwas und ich lasse mich von ihr verküssen. Oder zu Beginn habe ich immer gedacht, wenn ein runder Tisch ist / Habe ich mich immer so ein bisschen / Jetzt mache ich es auch, wenn Fachleute kommen. Das ist jetzt einfach ihre Art, wie sie mir (...) merci sagt. Und sie sagt es mir auch jedes Mal. Sie gute Frau und so, oder. Und ich merke da geht es überhaupt nicht um einen Rollenkonflikt von zu nahe, sondern es ist ihre Art. Sie könnte es ja auch so machen aber sie macht es jetzt halt so. Und das hätte ich, glaube ich, früher nicht gekonnt. Und das kann ich jetzt wie besser, weisst du. Automatisch / Aber ich musste es auch rasch reflektieren.
Interview 1	42	Und als dann die Arbeitskollegin mitgekommen ist, habe ich mir gedacht, ups, das muss ich ihr zuerst sagen im Vorfeld. Weil das sieht komisch aus. Aber das / Solche Sachen kann ich jetzt. Das ist jetzt eine Familie von weiss nicht wie vielen. 50. Aber so diese Rolle muss man sich bewusst sein. Ja.
Interview 1	42	(...) Auch gut, so selber reflektieren. Weiss du, wenn du nicht weiterkommst oder wenn du anstehst. Das ist schon eine wichtige Kompetenz, um sie stärken zu können. Was geht hier ab? Was hat es mit meiner Geschichte zu tun? Oder mit meiner Person oder / Weil manchmal blockiert es und du merkst, es geht wie nicht weiter. Es kommt wie nicht rüber, was du vermitteln möchtest oder im Gespräch oder im Vorleben oder im Vorbild. Ja. Dass ich wie merke, Moment jetzt muss ich bei mir wieder. Wo stellt es an? Sind es fachliche Sachen, sind es persönliche Sachen oder sind es (...) Hypothesen, die ich trotzdem mit mir rumtrage, weisst du und mich selber blockieren. Also, ich finde, dass ganz viel Selbstreflexion ganz wichtig ist, damit ich eigentlich unbeschwert in die Familie gehen kann. Ich muss gut wissen, was könnte hier abgehen. Und mich dann aber auch nicht fixieren darauf, sondern einfach wieder weiter überprüfen. Eigentlich dauernd überprüfen.

Interview 1	42	Es ist mega der Prozess. Es ist eben nicht, ah, ich habe jetzt die Familie kennen gelernt und ah so ticken die und das sind jetzt die Kompetenzen und das muss ich so und so machen. Es ist eigentlich immer wieder ein Anpassen. Genau, weil die Familie ja auch immer im Fluss ist.
Interview 2	56	Und zu reflektieren, wo stehe ich in diesem Prozess und dass dieser Prozess eben nicht mit allen Familien gleich abläuft.
Interview 2	158	B2: Ja, was bis jetzt irgendwie nie gekommen ist, ist das Reflektieren, das ich sehr wichtig finde. Weisst du, dass man sich auch Zeit nimmt. Das ist natürlich anhand von Marte-Meo mit den Bildern, ist das extrem einfach. Aber auch sonst, um zu schauen, wo stehe ich, was ist genau passiert.
Interview 2	160	B2: Ich als Früherzieherin, genau. Den Prozess mit den Eltern. Genau, das habe ich vorhin noch gedacht, das wäre jetzt noch so ein Stichwort, das wichtig wäre.

Interview	Absn.	Code: Stärkung der elterlichen Ressourcen
Interview 1	38	Sie einbeziehen, dort wo es geht. So viel wie sie wollen und können. Also auch die Ressourcen von ihnen entdecken. Also was können sie gut. Z. B. ich habe im Moment eine Mutter, die Mühe hat ihre Kompetenzen zu finden, aber sie singt sehr gerne und jetzt sind wir im Kreisli, Versli / Und solche Sachen. Und sie blüht auf. Also so ein bisschen / Ein Durchbruch findest du dort wo du Ressourcen hast. Und dort kannst du dann eigentlich auch wieder mehr Vorschläge und Ideen bringen, auf einer anderen Ebene. Aber wenn du sie dort packen konntest und sie merken, ah, ich habe ja das, und sich die Kompetenzen auch selber zutrauen / Ja, das ist so die Ressource.
Interview 1	40	Und so / Ich habe ja noch eine Marte-Meo Ausbildung gemacht. Und dass sie auch lernen, selber hinzuschauen. Also die Kompetenzen von ihnen stärken, was sehen sie. Nicht nur, ich sehe das und sage ihnen das, sondern dass man zusammen schaut. Und mit Marte-Meo ist dies halt ein Mittel, mit dem das super geht. Mit dem Film, den man nachher schauen kann. Die Sequenzen oder so. Und da staune ich auch immer wieder, wie die Eltern, wenn sie aus ihrer Rolle schlüpfen, Dinge sehen, die sie eben in der Elternrolle zuhause nicht sehen. Als wenn sie sich so als Zuschauer /

Interview 1	40	Aber ihre Kompetenzen, eben, dass sie ihre eigenen Kompetenzen sehen, lernen zu sehen. Ja. (...) Ja, die Stärkung der Eltern, mit dem was da ist.
Interview	Absn.	Code: Kooperation
Interview 2	42	Das Kind. (Lachen) Das Kind. Weil ich denke, (...) der Zugang / Also sehr oft entsteht der Zugang zu dieser angestrebten Kooperation geschieht über das Kind. Und so wie ich mit dem Kind umgehe, ich glaube ich kann in keinem anderen Gespräch den Eltern zeigen, was ich meine oder was ich für Vorstellungen habe als über den Umgang mit dem Kind. Und ich glaube auch, dass wenn die Eltern merken, ah, das Kind beginnt zu vertrauen, ich gehe auf das Kind ein oder einfach so, wie ich dem Kind gegenüber bin. Ich glaube das ist ein grosser Schritt in Richtung Vertrauen.
Interview 2	44	Ich habe noch so das Wort Kooperation / (...) Das wäre ja eigentlich eines der Ziele, dass es eine Kooperation wird und so verstanden wird. Von den Eltern so verstanden wird.
Interview 2	44	Sehr oft habe ich im Kopf / Für mich ist es eben nicht Elternarbeit, sondern Elternkooperation. Aber die Eltern gehen von etwas ganz Anderes aus. Und ich denke, dort können die Kernelemente wirklich dazu führen, dass die Eltern das als Kooperation verstehen.

Kernelemente aus der Sicht der Eltern

Interview	Absn.	Code: Beratung und Begleitung
Interview 3	50	B3: Also, sicher die Tipps, die ich erhalten habe. Also, wie kann ich in welchen Situationen reagieren. Was kann ich tun, um diese Situation ein bisschen zu entschärfen.
Interview 3	50	Diese Tipps haben mir wirklich zum Teil sehr geholfen. Wann kann ich wie reagieren und was kann ich machen, um das Kind ein bisschen runter zu bringen.
Interview 3	50	Und die Begleitung / Z. B. was Frau X auch gemacht hat, sie kam auch mit zum Einkaufen. Weil wir dort auch ein riesiges Problem gehabt haben, draussen, auswärts. Also, es war nicht nur schwierig zuhause. Klar, schon vorwiegend bei uns zuhause, aber sie ist auch zum Einkaufen mitgekommen. Und sie hat dann das so still beobachtet und mir dann Tipps gegeben oder / Ja.
Interview 3	51	I: Und dann auch gerade im Moment? Also, fasst wie ein live Coaching? B3: Ja. Genau. Und das ist schon sehr hilfreich. Also, wenn man das so aus der Theorie / Als Elternteil muss man so erzählen, ja so und so ist es gegangen oder das hat er gemacht. Das ist nicht dasselbe. Genau. Ja.
Interview 3	52	Wir haben einmal oder zweimal so Abende mit anderen Eltern gehabt. Was haben wir dort gemacht? Ja, es war wie eine Schulung / Also es war nicht wie eine Schulung. Doch es hat eine Heilpädagogin geführt und dann hat sie auch gewisse Tipps gegeben und gewisse Schablonen / Also mit nach Hause / Also man konnte auch Notizen machen.
Interview 3	182	B3: (...) Nein, also mir war es wichtig, gewisse Ratschläge oder Tipps zu erhalten für gewisse Situationen. Aber das waren ja alles Alltagssituationen, die man gebraucht hat. Und was sicher auch viel bringt und Frau X mit uns zwei, drei Mal gemacht hat, auswärts gehen, also rausgehen, aus dem Haus raus. Das ist ja auch nochmals anders, zwischen den Leuten. Das nützt auch extrem. Eben, dann sieht die Heilpädagogin, wie das Kind in dieser Situation reagiert. Eins zu eins oder aha, was macht denn die Mutter in dieser Zeit oder wie hat sie reagiert und wie geht sie damit um. Also, das ist sicher viel mehr Wert, als wenn man es einfach so mündlich hört. Ja. Genau.

Interview 3	182	Und eben, dies mit der Kamera finde ich auch noch gut. In jeder Hinsicht. Aber sonst war es sehr lebensbezogen. Man konnte alles brauchen. Weil alles andere, das man nicht anwenden kann, bringt einem ja nichts. Und wir konnten eigentlich viel umsetzen. Ja. (...) Auch spielerisch gewisse Sachen.
Interview 4	94	B4m: Ja. Und für den älteren Sohn war es auch wirklich nötig. Und als er klein war und ich nein sagte, hat er seinen Kopf auf den Boden geschlagen. Ja, das war schwer für mich als Mutter. Und Frau X hat gesagt, er muss lernen, dass später kein Ja kommt, wenn er dies macht. Und auch konsequent sein. Auch dass beide Eltern das Gleiche sagen. Und nicht, dass das Kind irgendwo durchschlüpfen kann. Und das habe ich auch durch die Früherziehung gelernt. Ja. Und dass die Eltern als Team zusammenarbeiten. Ja.
Interview 4	240	B4m: Aber in der welschen Schweiz / Ich habe viele Freundinnen, die in der welschen Schweiz wohnen und die sind manchmal in ähnlichen Situationen. Und dann ist es zu spät, wenn sie in den Kindergarten oder in die erste Klasse kommen. Und wir hatten Glück, dass wir diese Früherziehung hatten. Und manchmal sind es nicht grosse Probleme und wenn man früh ansetzen kann / Ja, das war toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und mit dem älteren Sohn / Ok, es war ein ADS. Aber ja, wenn wir die Früherziehung nicht gehabt hätten, hätten wir das vielleicht erst in der zweiten Klasse bemerkt. Seit er zwei ist, haben wir immer geschaut, dass es geht. Und vielleicht wäre es jetzt schlimmer, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und der jüngere Sohn ist jetzt auch ein toller Bub. Er ist jetzt im zweiten Kindergartenjahr und er spricht Mundart ohne Probleme. Und vielleicht hätten wir uns nach seiner Geburt grosse Sorgen gemacht. Er ist eine Frühgeburt und / Und jetzt ist er stark und er hat keine Angst.

Interview	Absn.	Code: Reduktion des Belastungserlebens
Interview 3	50	Weil, wenn man selber drin ist mit all diesen Gefühlen, gestresst und Aggressionen dann sieht man manchmal einfach nicht viel, oder gar nichts.
Interview 3	50	Und, dass ich gemerkt habe, ziemlich schnell gemerkt habe, dass ich nicht daran schuld bin, dass das Kind so ist. Also, dass es nicht wegen mir ist, weil ich mich falsch verhalte oder dass ich etwas

		falsch gemacht habe, sondern das Kind ist jetzt einfach so. Ja, genau.
Interview 3	52	Und dann hat man sich als Eltern auch noch miteinander austauschen und das hat auch ungemein genützt oder geholfen, dass man gemerkt hat, ja man ist doch nicht ganz alleine. (Lachen) Es gibt auch andere Kinder und Eltern. Ja.
Interview 3	182	Oder sie hat auch gewisse Sachen gesehen durchs Beobachten, was ich gar nicht bemerkt habe bei meinem Sohn. Ich hätte auch nie gesehen, dass er gefallen will. Er möchte einem gefallen. Den Eltern und gewissen anderen engen Personen. Das hätte ich gar nicht gemerkt. Weil ich eben immer in dieser Spirale drin war und das Negative, und er macht immer nur Blödsinn und er macht immer alles nur kaputt. Er tut immer nur über das Negative / Ja, bis Frau X mich auf gewisse Sachen hingewiesen hat und gesagt hat, mein Sohn möchte eigentlich schon gefallen. Ich habe es immer nur negativ / Das Kind, warum macht er das? Er will mich nur nerven von morgens bis abends. Wirklich, das denkt man zu Beginn. Das Kind ist einfach böse. (Lachen) Das Kind will einem nur nerven. Das Kind will einem einfach das Leben zur Hölle machen. Und sonst nichts Anderes. Ja. Irgendwann denkt man, was ist falsch mit diesem Kind. (Lachen) Ja. Bis man dann auf eine andere Schiene kommt und man gewisse Sachen dann anders sieht. Gewisse Sachen hätte man alleine nicht entdeckt. Ja. Also ich bin froh dafür. Ich würde es nur weiterempfehlen. (Lachen)
Interview 4	88	B4m: Für mich war es hilfreich einen Aussenblick zu haben. Auch im Zusammenhang mit dem älteren Jungen und der Meinung der Krippe. Dass uns gesagt wurde, beruhigen Sie sich. Da sind keine Probleme.
Interview 4	88	Wir fahren nun weiter und das hat sehr geholfen, die Spannungen und die Erwartungen der Krippe an das Kind zu mindern. Ich fand da waren sehr grosse Erwartungen auch an uns Eltern. Was ist normal? Und diese Hilfe hat uns geholfen zu erkennen, dass wir nicht alles falsch machen. Das hat uns sehr geholfen.
Interview 4	91	B4v: Er hat mit vier Jahren noch ein Plüschtier mitgenommen. Das ging gar nicht. Er geht in den Kindergarten. Das kann nicht sein. Er durfte das nicht. (...) Ja, und wir haben gar nicht mehr gewusst, ob das normal ist. Und dann haben wir ganz schnell den HPD einge-

		schaltet und eigentlich haben wir nicht viel gelernt. Theoretisch haben wir alles gewusst, aber es war trotzdem gut, dass jemand Fremdes uns die Sachen erklärt hat.
Interview 4	93	B4v: Ja, sie hat auch mehrmals gesagt, dass wir eigentlich gute Eltern sind und /

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Familie

Interview	Absn.	Code: Lebenssituation der Familie
Interview 1	44	Bedürfnisse haben immer mit der Kultur zu tun, mit der Lebenssituation. Also das finde ich ist zentral.
Interview 1	44	Und hat in dem Sinn Priorität, v. a. auch wenn es akut ist. Wie ein Todesfall in der Familie oder Arbeitslosigkeit oder Sprachschwierigkeiten, Integration, allein (...) oder Spannungen.
Interview 1	48	Und dann so / Und was ist hier bei mir oder in der Schweiz oder in der Pädagogik oder im System der Schweiz Priorität. Das ist so / Ja, es dünkt mich eben schon sehr wichtig. Das heisst, sie abholen.
Interview 1	48	Das Tempo, also jetzt kommt nochmals das Tempo bei den Bedürfnissen, Prioritäten. Also das ist ein riesen Faktor, das Tempo. Wir hätten es gerne meistens schneller. Wir sehen es ja. Ich bin jemand, der schnell analysieren kann. Und dann siehst du das relativ schnell, was es hier braucht oder was Priorität ist oder was das Kind für Bedürfnisse hat. Auch bei der Familie, alles.
Interview 1	48	Und es geht eben / Ich bin jetzt eineinhalb Jahre in dieser Familie und habe gerade gestern jemandem erzählt, hey nichts geht. Einfach nichts geht. Oder wenig. Wenig, sehr wenig. Aber es geht etwas. Ich meine darauf schaue ich immer.
Interview 1	48	Aber für mich sind es Schneckenschritte und wäre schon lange so innerlich am Denken / Und dann eben die Wertschätzung zu behalten, dass all das /
Interview 1	48	Also, ich bin schon beim Weg und sie vielleicht / Ich habe keine Dreckhose fürs Kind. Oder die Waschmaschine wäscht nur alle zwei Wochen. Das sind jetzt alles erfundene Beispiele. Das hat noch nie jemand gesagt. Aber manchmal denke ich, aha, das beginnt noch weiter vorne, wo der Hindernispunkt ist.
Interview 1	52	Ausser ich merke, die Mutter benötigt jetzt mal eine halbe Stunde. Weisst du, dann ist das aber auch ein Bedürfnis von ihr, welches ich ernst nehme, so dass ich wieder eine Vertrauensbeziehung bekomme. Dass sie merkt, die spürt, die nimmt mich ernst in meinen Bedürfnissen.
Interview 2	46	Ich habe einen Bericht im Hinterkopf, in dem jemand anderes definiert hat, was die Schwerpunkte der Familie sind. Aber dort versuche ich, direkt in der Familie nochmals zu schauen, was brauchen sie und woran wollen wir als Erstes arbeiten.

Interview 3	56	B3: (...) (Lachen) Doch, ich glaube schon, dass man das aufgenommen hat. Für uns Eltern und auch für das andere Geschwister, weil ja noch ein anderes Geschwister da ist, das meistens unter solchen Kindern leidet, weil sich alles nur um das eine Problemkind oder andersartige Kind dreht. Doch.
Interview 3	56	Bei uns kam zusätzlich noch das Problem dazu, dass ich und mein Ex-Partner unterschiedliche Ansichten gehabt haben von Erziehung, was unser Sohn anbelangte. Und das war natürlich nicht sehr hilfreich. Also, für die gesamte Situation und fürs Kind selber.
Interview 4	103	B4v: Und bei den Elterngesprächen hat Frau X immer ein paar Themen vorbereitet, die sie thematisieren wollte. Das haben wir aber immer erst zum Schluss gemacht. Zu Beginn konnten wir einfach erzählen, wie es in den letzten Wochen gegangen ist. Dann haben wir mit ihr zusammen darüber gesprochen. Das war immer frei. Und das Thema war nicht immer dasselbe. Es hat sich ja immer wieder entwickelt. Aber so wie ich mich erinnere, konnten wir jedes Mal unsere Bedürfnisse anbringen. Und am Schluss hat sie dann ihre Themen angebracht.

Interview	Abns.	Code: Auftragsklärung und Kooperation
Interview 1	44	In dem Sinn Priorität, dass es Platz hat aber ich muss dann gut sortieren können, gehört es zu mir. Es muss immer Platz haben, wie Frau X, das beschäftigt mich. Und dann ist es meine Rolle zu schauen, wie viel Platz, dass es jetzt haben muss.
Interview 1	46	B1: Mit meinem Auftrag, genau. Muss ich darauf eingehen? Vielleicht muss ich das einmal machen. Oder jetzt ein Todesfall ist etwas ganz Anderes als eine permanente über Monate Arbeitslosigkeit des Mannes. Und was hat das für einen Einfluss auf meinen Auftrag. Einfach das muss ich dann machen. Und in diesem Sinn hat es viel Priorität, aber nicht, dass ich immer an diesem Thema bleibe. Aber es hat Priorität in meinem Planen und Handeln. Oder auch wissen, wie kann diese Familie jetzt zusammenarbeiten. Weil, ich muss wissen, wie stark ist die Priorität für sie. Und wenn das für sie oberste Priorität ist, hat das einen Einfluss auf meinen Auftrag.

Interview 1	46	Aber es ist eigentlich sehr zentral, weil ich glaube, wenn ich gut erfassen kann, wo die Familie steht, die Eltern jetzt, und was sie in dieser Situation eben können oder nicht können, kann ich besser den Transfer machen, wie man mit dem Kind weitergehen kann. Weil das ist ja mein Auftrag, oder. Ich habe keinen Beratungsauftrag für ihre Lebenssituation aber die hat einen Einfluss.
Interview 1	48	Und dann kommen manchmal ja auch solche Dinge wie z. B. das Kind kann nicht mit den Grosseltern sprechen. Es kann nicht einmal die Muttersprache. Also, dann formulieren sie es ganz anders nicht im Sinn von Entwicklung, mein Kind hat keine altersgerechte Sprachentwicklung, sondern es ist doch jetzt schon gross und kann nicht einmal mit den Grosseltern / Und dann finde ich vielleicht aber Motorik wäre viel dringender, weil das Kind ist zwar noch nicht so gross. Aber dort tu ich schon mit ihnen / Ok wie können wir dann / Wenn ich so eine Handlungsplanung / Dann lege ich auch einen Schwerpunkt im Sprachbereich.
Interview 1	48	Die haben manchmal so Vorstellungen, das macht es dann grösser. Wenn es die Schuhe richtig hinstellen kann. Da denke ich manchmal, das ist eigentlich nicht das Dringendste. Aber dann üben wir das halt wie ein Schwerpunkt, ein ganz praktischer. Weil das für sie Priorität hat. So nehme ich das schon auch auf. Und ich versuche immer so die Balance zu halten, was sind ihre Prioritäten und was sehe ich als Pädagogin in der Entwicklung des Kindes für Prioritäten.
Interview 1	48	Dass einfach die Eltern merken / Also, wenn ich eben Prioritäten / Und die sollten doch jetzt endlich sehen, endlich ist ganz schlecht, aber ich möchte ihnen lieb machen, was ein Kind braucht in diesem Alter, was ihm guttut. Und sie haben null diese Priorität. Ihr Bedürfnis ist, es ist sauber, es ist angepasst, es hat Respekt, es kann auf Deutsch grüssen, also so die Integration ist ihnen mega wichtig und nicht auffallen und es ist dann fit für die Schule. Darum kann es schon das ABC oder die Farben, aber es kann kaum Lego zusammensetzen. Wirklich, das ist Realität. Aber sagt dir alle Farben und alle Buchstaben. Und sie sagt mir Stolz, es kann schon den Namen schreiben mit drei Jahren. Und kann kaum den Bleistift halten, weisst du.

Interview 1	48	Und dann merkt sie, ja mein Kind ist noch nicht in einem Sandhau- fen gesessen. Weil natürlich saubere Hosen sind mir wichtig. Also, so auch die Prioritäten ein bisschen zusammenbringen. Das ist mein Ziel, aber nicht einfach so sie müssen jetzt, sondern, zuerst das Verständnis.
Interview 1	48	Die Bedürfnisse muss man sehr ernst nehmen und das immer zu- sammenbringen mit meinen Förderansätzen und Schwerpunkten. Also meinen, die wir ja auch zusammen / Aber das Kind soll Erfah- rungen machen dürfen, habe ich ihr erklärt. Für mich ist das einfach Grundstimulation von allen Materialien. Das hat einfach nichts.
Interview 1	48	Das ist dann der Spagat, den du machen musst. Du siehst, das Kind spricht an. Wenn man ein bisschen grössere Schritte machen würde, käme sogar mehr vom Kind. Da ist Resilienz da, da wäre etwas machbar. Weisst du, von der Förderung her. Aber ich mit einer Stunde pro Woche, vergiss es. Und wenn dann sechs Tage nichts mehr in diese Richtung geht, dass das Kind nie mehr Knete in Hand nehmen darf, dann ist das wirklich ganz schwierig.
Interview 1	48	Und wo sage ich jetzt, es muss mehr sein. Wo mache ich Druck. Wo ist Druck hilfreich? Das muss man auch heraus spüren. Wo ist auch eine Forderung, eine Aufgabe. Das geht auch alles in diese Priorität rein. Wo muss ich ein bisschen mehr den Chef raushän- gen.
Interview 1	48	Oder es gibt ja auch solche Kulturen, wo du als Fachperson, dich hinsetzen und ihnen sagen musst, das müssen sie jetzt machen. Und das nächste Mal frage ich sie wie ein Lehrer. Das ist überhaupt nicht meine Art. Aber es gibt Leute, bei denen ich merke, dass ist ihr Bedürfnis. Sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, wie sie es machen müssen und was sie machen müssen.
Interview 1	48	In meinem Denken oder in meinem Tempo würde ich diese Leute überrollen und deshalb muss man so gut hinhören. Wo sind ihre Bedürfnisse, ihre Gedanken oder ihre Möglichkeiten. Ja.
Interview 2	46	Also, ich denke, (...) ich versuche mit den Familien es sehr transpa- rent zu machen und ich versuche mit den Familien zusammen schon zu schauen, woran arbeiten wir überhaupt. Also schon ganz zu Beginn versuche ich eigentlich /

Interview 2	46	Und ich denke, das Schwierigste ist eben dort, was ich vorhin gesagt habe, dass die Eltern verstehen, dass es eine Kooperation ist. Und nicht, dass die Eltern auf dieser Ebene bleiben, sie sagen, sie sind die Fachfrau. Weil das ist nicht so, wie ich meine Aufgabe verstehe.
Interview 2	46	Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch von der Zeit her nicht mehr so. Weisst du, dass die Früherziehung oder überhaupt die Fachperson nach Hause geht und sagt, wir üben jetzt dies.
Interview 2	46	Und dort finde ich es vor allem mit Migrantenfamilien zum Teil schwierig, weil sie teilweise noch stark das Bild der Fachpersonen als / Die ihnen etwas aufdiktiert im Hinterkopf haben. So die Lehrerin, die sagt.
Interview 2	48	B2: Genau, sie sagen es, sie brauchen oft dieses Wort der Lehrerin. (Lachen) Ja, und eben dort ist durch die Sachen, die ich gesagt habe, versuchen, dass wir dorthin kommen.
Interview 2	50	Dass wir zusammen definieren, was machen wir jetzt eigentlich. Dort erkläre ich auch, ich komme mit dem Material und dieses Material, was soll das bewirken, so.
Interview 3	56	Und dort konnten wir natürlich anbringen und sagen, ich habe dort Probleme oder ich brauche zwischendurch mal fünf Minuten Pause oder durchatmen oder so.
Interview 3	60	B3: Ja. Bedürfnisse waren eben wie reagiere ich draussen in der Öffentlichkeit oder mit dem Geschwister. Wie entschärfe ich Situationen, wie entschärfe ich meinen Sohn, wenn er seinen Tobsuchts- und Aggressionsanfall hat, weil er dies nicht erhält oder ich ihm dann gerade keine Aufmerksamkeit gebe oder nicht kann. Weil das geht ja nicht. Ja.
Interview 4	100	B4m: Also für den jüngeren Sohn war das immer so. Was ist das grösste Problem und was hat Priorität? Und ja.
Interview 4	102	B4m: Die grösste Priorität mit dem jüngeren Sohn war, dass er nicht seinen Bruder schlägt. (Lachen) Und für Frau X war die erste Priorität zu schauen, warum er das macht. Es ist auch normal für einen zweijährigen Jungen. Es ging dann darum, dass wir einerseits schauen, dass er lernt zu spielen ohne das Baby zu beachten. Und andererseits auch, dass er lernt, wie er mit dem Baby spielen kann, ohne ihn zu schlagen und ohne zu beißen und / Und auch wie er mit seinem grossen Bruder spielen kann. Das war auch ein grosses

		Thema und Priorität.
--	--	----------------------

Stärkung und/oder Mobilisierung individueller und sozialer Ressourcen

Interview	Absn.	Code: Grundlegende Voraussetzungen
Interview 1	52	Und wie ich das mache, das sind die Aspekte, die ich dir vorher schon gesagt habe. Eine gute Beziehung hinkriegen. Eine gute Beziehung, eine Vertrauensbeziehung, in der Rolle klar sein, so viel Nähe und so viel Distanz, also auch dort eine gute Balance. Wo braucht es Nähe?
Interview 1	52	Auch in der Sprache. Wie spreche ich mit diesen Leuten, auch in der Gestik, in der Mimik. Wo setze ich mich hin und arbeite, in Anführungszeichen, nicht für sie.
Interview 1	52	Zeitfaktor. Was mache ich mit dem Kind, was mit den Eltern. Die Schwerpunkte, wie ich diese setze.
Interview 1	52	Wenn ich mit Kolleginnen zum Teil / Dann machen die teilweise 50 Minuten Förderung und dann haben sie noch 10 Minuten für ein Gespräch. Und dann ist die Stunde vorbei. Und vielleicht noch 5 Minuten darüber. Und ich merke, ich habe da viel mehr Flexibilität, glaube ich. Ich habe meine Förderziele und Pläne mit den Kindern, aber ich lasse mir dies auch oft durchbrechen.
Interview 1	52	Und wenn mir die Mutter bereits nach 10 Minuten eine Frage stellt, hänge ich dort gleich ein. Und gebe vielleicht dem Kind etwas, was wir vorher schon gemacht haben. Mach das nochmal. Und wenn das etwas ist, das man vor dem Kind besprechen kann, mache ich das. Das trenne ich nicht so, die Elternarbeit. Die Elternarbeit ist bei mir immer möglichst gerade sofort.
Interview 1	52	Und ich habe wenig Eltern, die nicht dabei sind. Und wenn sie weggehen, hole ich sie wieder.
Interview 1	52	Und all dies führt / Der erste Punkt führt zum zweiten. Also, das ist / Wenn du den nicht machst, kannst du auch nicht stärken. Und wenn du nicht auf einer guten Beziehung bist, eben die Familie siehst, ja, kannst du sie nicht stärken.

Interview 1	52	Weil die wollen einfach nicht / Sie wollen zwar von mir ein Rezept und ein Pflaster und eine Lösung und einen Gips und danach geht es wieder. Und dies erkläre ich ihnen immer wieder, dass das nicht geht. Dass wir zusammen auf einen Weg gehen und dass ich hoffe, dass dieser irgendetwas in Gang bringt. Aber wo dieser genau hinführt, das wissen wir nicht. Und das gibt mir Freiraum, keinen Druck. Ich muss sie nirgends hinbringen, die Eltern.
Interview 1	54	Aber ich merke einfach, solche Ohren (zeigt grosse Ohren an). Immer gut hinhören, was spricht sie an. Oder wo nehmen sie Anregungen an.
Interview 2	56	Also, ich glaube, ich formuliere nie, sie müssen oder sie sollten oder so. (...) Ich versuche ihnen immer zu sagen, das ist gut wegen dem.
Interview 2	56	Ja. Und ich glaube aber auch, wenn das Vertrauen da ist, lässt es sich auch vertragen, dass man mal sagt, das ist nicht gut. Also, ich sage das jetzt sehr plakativ, und das ist nicht gut und das geht aus diesem und diesem Grund nicht. Und dann ist es definitiv nicht mehr ressourcenorientiert. Aber ich glaube, man spürt ja ein bisschen, wo man im Prozess mit der Familie steht und was es wann leiden mag.
Interview 2	56	Die Zeit spielt halt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und das finde ich etwas sehr Schönes in der Früherziehung. Also, ich weiss nicht, wie ihr das habt, dass man diese Zeit hat. Und wirklich diesen Prozess gehen kann.
Interview 2	56	Also, ich denke, (...) das finde ich noch so ein wichtiges Stichwort, dieser Prozess. Es ist eben ein Prozess.
Interview 2	60	B2: Ja, und wirklich zu hören, was brauchen die Eltern.
Interview 2	74	Und, was mir noch zu den sozialen Kontakten oder der Integration noch wichtig ist, ist dass man immer nah bei der Familie bleibt. Weisst du, warum fällt ihnen dies schwer oder warum schicken sie die Kinder nicht in die Spielgruppe? Also, weil sie zum Beispiel Angst haben vor behördlicher Kontrolle. Solche Sachen finde ich extrem wichtig.
Interview 2	74	Darum finde ich das Kennenlernen und das Ernstnehmen und wirklich versuchen zu verstehen, warum sie etwas machen oder warum machen sie es eben nicht. Das finde ich extrem wichtig.

Interview 2	74	Aber wenn ich dann weiss, warum sie das nicht wollen, dann muss ich sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht gibt es etwas Anderes, bei dem ich ihnen helfen kann eine Verknüpfung zu machen. Ja.
-------------	----	---

Interview	Absn.	Code: Stärkung individueller und sozialer Ressourcen als Ziel der HFE
Interview 1	52	B1: Ich glaube, da bin ich einfach stark, in diesem Bereich. Das ist jetzt, glaube ich, mein Teil, die Leute mobilisieren können. Also, das ist mir eben sehr wichtig, weil ich denke, wenn sie das einsehen oder eben verinnerlichen können, nicht eben oben, sondern unten, mein Kind braucht dies, meinem Kind tut das gut. Also wenn sie das wie verstehen, sind sie auch gestärkt und sie werden mobiler. Im wahrsten Sinne des Wortes und können etwas tun.
Interview 1	52	Wie ich das mache? (...) Also, das ist mein Ziel, das ist der Zusammenhang. Deshalb finde ich, das ist das A und O. Das muss mir einfach gelingen.
Interview 1	52	Und sie sind von Beginn weg gefordert und das macht sie mobil. Sie müssen wie mitmachen. Also, sie merken bald einmal bei mir, eigentlich nach dem ersten Mal, zweiten Mal, sie können nicht zurücklehnen. Sie müssen eigentlich mitgestalten. (...) Ja.
Interview 1	54	Ja. (...) Hilf mir es selbst zu tun.
Interview 1	54	Dort, wo etwas da ist, auf jeden Fall nutzen. Und ja, und schauen, wie man das nutzen kann. Das ist sehr wichtig. Auch zur Entlastung, weil sie einfach oftmals alleine sind.
Interview 1	54	Es ist ein wichtiger Teil. Soziale Faktoren, eben zur Entlastung und zur Stärkung.
Interview 2	56	Und von dem hergesehen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das der Weg ist, über die Ressourcen. Und ich versuche eigentlich nur so zu arbeiten. Ich versuche / Und es geht eben dann nah in diese Haltungsfrage. Ich versuche, sowohl bei den Kindern wie auch bei den Eltern, das, was sie gut machen rauszupicken und dies auch zu kommunizieren.
Interview 2	56	Und ich denke, was die Schwierigkeit bei der Ressourcenorientierung ist, dass sie sich nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern trotzdem aktiv werden oder bleiben. Und sich dort weiterentwickeln. Ich denke, das muss man wirklich gut im Auge behalten. Also, dass

		man es trotzdem mit dem Ziel verbinden. Einfach mit der Familie zu stärken, so wie es ist.
Interview 2	58	B2: Das finde ich auch extrem wichtig. Weil ich denke, ich habe ja immer im Hinterkopf, ich möchte ja einfach einen Moment / Also ich möchte ja die Familie zu etwas befähigen. Und mich zurücknehmen können, und ich denke, dort ist das Soziale auf alle Fälle extrem wichtig.
Interview 2	60	Also, ich denke, dort sehe ich meine Aufgabe, die Anknüpfung zu ermöglichen, woran das auch immer ist. Ich finde eigentlich weniger wichtig, was es ist, als dass es überhaupt einen Anknüpfungspunkt gibt.
Interview 2	76	Jetzt kommt mir noch was in den Sinn, das ich auch noch wichtig finde. Dass es nicht in eine Bevormundung geht. Ich möchte der Familie auch nicht alles abnehmen.
Interview 2	76	Also, die Familie / Eben ich denke, ich sehe mein Ziel als Früherzieherin, die Eltern zu befähigen. Die Eltern sollen schlussendlich / Du hast da geschrieben, wie kann man die Wirksamkeit prüfen. Das ist, wenn die Eltern aktiv werden, wenn sie die Verantwortung übernehmen. Und bei all meiner Unterstützung, darf dies nicht vergessen gehen. Ich möchte nicht für sie, die Eltern sollen. Ich kann ihnen nur helfen, die erste Leitersprosse zu nehmen, irgendwie so. Ja. Oder vielleicht die drei ersten. (Lachen)
Interview 3	64	Das hat auch schon viel genützt. Dass er einmal pro Woche dort war und ich etwas Luft gehabt habe.
Interview 3	70	B3: Ja. Die Entlastung war die Spielgruppe. Das war die Entlastung.
Interview 3	70	Und dann hatte ich eine Zeit lang schon ein Programm mit meinem Sohn. Also, ich ging mit ihm ins Mu-Ki, er war in der Ergotherapie und in der Logopädie. Und dann musste ich ihn bringen und wieder abholen. Aber gross Entlastung nicht. Das war ja auch unser Knackpunkt. Nein, das habe ich nicht gehabt. Nein. (...) Ja, jetzt ist ja diese Entlastung da. (Lachen) Jetzt ist er im Kindergarten.
Interview 3	126	Ich meine, wenn sich alles immer nur negativ dreht, dann / Und man hat das Gefühl, alles ist nur negativ, man mag nicht mehr, man ist kaputt, das Kind tut die ganze Zeit / Ja, es ist schon eine Negativspirale. Also wirklich, der grösste Teil ist negativ. Wenn ich jetzt diese Jahre zurückblicke, denke ich, ich weiss nicht, wie ich das überlebt habe. Aber, (Lachen) irgendwie ist das gegangen. Und dann klar,

		wenn man wenig positive Rückmeldungen hat oder überhaupt und so. Ja, klar. Das stärkt schon. Weil dann sieht man wenigstens manchmal etwas Positives. Beim Kind sieht man das eher weniger oder viel weniger als der negative Teil. Ja, doch. (...) Das stärkt schon. Oder gibt einem für die nächste Zeit wieder ein bisschen Hoffnung und Glaube. Ja, doch. (Lachen)
Interview 4	105	Und was uns Freude gemacht hat, sie hat uns regelmässig gesagt, dass wir gute Eltern sind, und dass wir nicht schuld sind. Und das habe ich gut gefunden. Aber sonst nicht wirklich.

Interview	Absn.	Code: Beispiele und Schwierigkeiten sozialer Vernetzung
Interview 1	54	Ja, die sind halt / Die Realität ist halt, oftmals sind diese Familien alleine. Und wenn es geht, hole ich diese immer auch. Wo hat das System Ressourcen, die etwas übernehmen können.
Interview 1	54	Ah, da ist noch eine Grossmutter, da ist eine Nachbarin, da ist eine Freundin, was auch immer.
Interview 1	54	Aber vielmals ist eben nicht viel da oder ist es auch viel Druck. Also, dass du sie manchmal sogar aus diesem System etwas befreien musst. Also, sie dürfen auch einmal nicht zur Grossmutter gehen. Oder so.
Interview 1	54	Und wir sind die erste Bezugsperson. Und deshalb ist auch die Rolle so wichtig. Weil wir oftmals die allererste Person ausserhalb des engsten Familiensystems sind.
Interview 1	54	Und die Eltern sind vielleicht im Ausland und ja / Es ist wirklich / Sozial sind die oftmals wenig /
Interview 1	54	Wir versuchen sie manchmal auch am Dienst zu vernetzen. So über Gruppen, über Elternanlässe.
Interview 1	54	Manchmal wollen sie sich auch nicht vernetzen, sie sind so fest in diesem System drin.
Interview 1	54	Also, eine Mutter habe ich jetzt vernetzt so in ein Kaffee Du und Ich, in das eine Menge Migrantenerlern gehen. Ich arbeite dort nicht. Und sie hat mir gesagt, sie gehe. Aber bis sie geht, geht's nochmals ein paar Monate. Und dann geht sie dann vielleicht, wenn ich nochmals nachfrage.
Interview 1	54	Aber manchmal sind sie wirklich sehr gefangen in diesen / Weil sie so angewiesen sind auf dieses Netz, und dass du sie dann wie öff-

		nen musst und mit ihnen Neues suchen musst. Ja.
Interview 1	54	Vieles ist ja eben auch über die Spielgruppe, Dorf oder Mu-Ki-Turnen. Oder lokale Sachen mit ihnen suchen, welche unabhängig von den Bedürfnissen / Also das Kind muss dort mitmachen können natürlich. Von der Entwicklung her und dem Alter aber eigentlich sich lokal auch zu vernetzen.
Interview 1	54	Auch den Mut haben mit ihrem Kind an einen Ort zu gehen, in dem es auch ans Licht kommt, wie ihr Kind / Die merken dann, es ist anders. Wenn es nur nicht spricht fällt das weniger auf. Aber wenn es vom Verhalten her schwierig ist oder motorisch noch etwas nicht kann, fällt es natürlich schon in einem Mu-Ki auf. Und dann müssen die Eltern soweit sein, dass sie das schon in die Öffentlichkeit /
Interview 1	54	Also, das muss man immer gut spüren, sind sie denn schon an diesem Punkt, um auch den sozialen Aufbau / Weisst du, wo sie auch den Nutzen daraus ziehen können, weil sie dann mit anderen wären oder das Kind bekäme Kontakte. Das ist nicht so / (...) Generell einfach immer wichtig.
Interview 1	54	Aber es gibt auch Familien, bei denen man sagen muss, das ist jetzt eine Schuhnummer zu gross. Jetzt muss man sie so ein bisschen / Nur schauen, dass sie überleben. Also, wie kann man sozial / Gibt es Beziehungen oder etwas zur Entlastung oder so. Aber nicht zur Erweiterung. Das geht wie noch nicht. Man muss es mehr im Kontext sehen.
Interview 1	54	Eben, die Mutter, von der ich vorher erzählt habe, mit dem Singen. Sie würde sicher nicht in ein Mu-Ki-Turnen gehen aber sie würde in einen Singkreis gehen.
Interview 1	54	Ja. Ich denke bei den Kindern ist noch so der soziale / Also, das ist ja jetzt so Familie und bei den Kindern gibt es ja manchmal so Momente, wo eben Gruppenerfahrungen, Spielgruppen HPD oder so / Und das gibt automatisch natürlich dann auch wie / Ist eigentlich für uns eine Priorität aber es gibt aus dem heraus eben die Elternabende oder alle kommen am ersten Morgen oder das Kind löst sich nicht ab und die drei Mütter müssen bleiben. Das gibt plötzlich soziale Kontakte, die wir nicht geplant haben. Die entstehen dann einfach.
Interview 1	54	Oder dann die Kinder. Ich habe jetzt grössere Kinder in einer Kindergruppe. Dort habe ich gehört, am zweiten Elternabend, die Kin-

		<p>der erzählen zuhause immer von einem Namen. Jetzt haben sich die Eltern an einem Elternabend vernetzt und gefragt, wer sind die Eltern dieses Kindes. Und haben jetzt für ihre Kinder abgemacht. Das sind jetzt kompetente Eltern, in dem Sinn, dass sie sich trauen, weil jetzt ein Jahr lang ihre schwierigen Kinder zusammengespielt haben. Aber die haben sich gefunden und merken, ja mein Kind, das so schwierig ist im Verhalten, das sind jetzt wirklich so quirliche Kinder, mit diesem Kind geht es. Dann muss ich doch von dem mehr machen. Und in der Gruppe haben sich die Eltern nun selber vernetzt. Aber das hat jetzt auch ein Jahr gebraucht. Das haben wir nicht geplant. Aber das ist natürlich ein Wunschfaktor einer Gruppe, mit den Eltern. Dass sich der eine oder andere Elternteil auch findet. Über die Elternebene oder über die Kinderebene. Das kannst du ja dann nicht so steuern. Ja.</p>
Interview 1	54	<p>Es ist ein wichtiger Teil. Soziale Faktoren, eben zur Entlastung und zur Stärkung. Aber ist schwierig zum Umsetzen und ist sehr individuell. Ja.</p>
Interview 2	56	<p>Also weisst du, ich bin bei einer mazedonischen Familie gewesen, so in einem Familienclan mit ganz einem schwierigen Kind. Und dort war es sprachlich extrem schwierig. Eben, ich war die Lehrerin, die / Also, ich denke, wo wir von einer ganz unterschiedlichen Vorstellung ausgegangen sind, was ich dort eigentlich mache.</p>
Interview 2	56	<p>Und wenn wir am Schluss oder so nach einer Zeit ist die ganze Sippschaft vor dem riesigen Bildschirm im Wohnzimmer gewesen und wir haben das Kind geschaut. Und das Kind an diesem Grossbildschirm und die Mutter, die einfach strahlt. Ich denke, schon nur das, das ist wahnsinnig viel wert. Schon nur, das Kind so zu sehen, für diese Familie. Ich denke, dieses Kind, das sonst immer so Probleme macht und das man eher verstecken muss. In diesem, ja, was sagen denn die anderen Leute und so. Das nachher so zu sehen, ich denke, das ist halt schon wahnsinnig schön.</p>
Interview 2	58	<p>Also ich bringe immer die Mütterberatung / Ist immer ein Thema bei den ganz Kleinen.</p>
Interview 2	58	<p>Und nachher die Spielgruppe.</p>
Interview 2	58	<p>Dann wo kann man hingehen. Spielplätze oder was es auch immer in einer Stadt oder Gemeinde hat.</p>

Interview 2	58	Und was ich sicher auch mache, dass ich mit einer Familie zu einer Mütterberatung gehe. Also, wie manchmal dort auch frage, kann ich mit dieser Familie kommen. So dass sie dann auch wirklich Zeit hat. Manchmal muss man ja auch warten.
Interview 2	58	Jetzt bei Spielgruppen / Die werde ja wie / Also meistens kennen sie die ja auch. Oder sie werden angeschrieben. Dort sage ich in der Früherziehung mehr, warum das wichtig ist.
Interview 2	58	Ja. Und dann ist halt sehr oft auch das Thema nicht nur auf das Kind, sondern / Meistens sind es ja belastete Familien. Da müssen sie auch für sich schauen und sich stärken. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die soziale Verknüpfung der Eltern wichtig.
Interview 2	58	Und dort finde ich es ganz unterschiedlich. Also sei es ein Eltern-treff, sei das ein Deutschkurs. Aber manchmal ist es, ich weiss auch nicht, eine billige Konzertmöglichkeit für die Mutter. Also, dort kann es, finde ich / Spielt es eigentlich keine Rolle was.
Interview 2	60	Und dann, was ich auch finde, wir haben auch so Gruppen. Dort den Eltern die Möglichkeit / Also gut, dort sind es ja vor allem die Mütter, weil sie kommen ja dann / Auf jeden Fall so die ersten Male dabei sind. Das sind ja meist die Mütter, dass sie auch die Möglichkeit bieten, dass sie Kontakte machen können.
Interview 2	60	Wir haben auch so eine Elterngruppe, die immer wieder zustande kommt und sich dann auch wieder auflöst. Dort ist dann mehr der Austausch über schwierige Situationen. Für die Eltern ist es dann so, dass sie hören, ah, es geht ja nicht nur mir so.
Interview 2	60	Und das ist jetzt zum Beispiel bei schritt:weise ein grosser Teil des Programms. Da geht man auch mit den Familien in die Bibliothek und mit den Familien ins Naturhistorische Museum und so. Ja, dass die Familien auch kennenlernen, was es bei uns hat, was kann man überhaupt mit Kindern machen und rausgehen.
Interview 2	60	Und es gibt ja schon sehr viel Leute, die sehr viel mit ihren Kindern alleine zuhause sind.

Interview 2	62	B2: Nein, das Review habe ich nur mit der Mutter gemacht. Nein, das stimmt nicht mal. Einmal, da waren aber die Männer nicht dabei, da waren es einfach die Frauen. Da haben wir es quasi zusammen gemacht. Und dann, als noch die Männer dabei waren und alle Kinder und so, dann war es nicht wirklich ein Review. Oder sie haben es dann mehr wie untereinander gezeigt. So. Ja, das stimmt. Und auch gerade wenn die Männer dabei sind, die in diesem Kulturkreis nicht so stark an der täglichen Betreuung einbezogen werden. Ja.
Interview 2	64	Ja und ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir machen auch alle zwei Jahre ein Sommerfest. Das ist so eine Gelegenheit raus zu kommen, mit ihren Kindern spielen zu gehen, auch Kontakte zu anderen Familien, die in ähnlichen Situationen sind, zu knüpfen.
Interview 2	64	Und gerade bei schrittweise haben wir so eine Gruppe, die sich trifft. Wir gehen auch nach Hause aber es hat auch eine Gruppe. Und unter diesen Eltern entstehen also Freundschaften, die über / Also, die eng werden und fest über unser Programm hinausgehen, die ich extrem wichtig finde.
Interview 2	64	Weil dort sind wir ja sehr oft die ersten. Also, es sind ja viele Leute mit Migrationshintergrund und wir sind die erste Aussenperson, die Kontakt zu dieser Familie hat. Und teilweise gilt das natürlich in der Früherziehung auch.
Interview 2	74	Ich finde die Spielgruppen, also jetzt einfach als Beispiel, extrem wichtig für das Kind. Dann finde ich es auch wichtig für die Mutter. Weil sie trifft dort beim Abholen andere Leute und kommt ins Gespräch.
Interview 2	74	Und dann finde ich wichtig, dass man als Früherzieherin weiss, was angeboten wird und das gut kennt.
Interview 3	64	B3: Also, mein Sohn ging ja noch in die Spielgruppe im Heilpädagogischen Dienst.
Interview 3	64	Und ich dann auch die anderen Kinder kennen gelernt habe. Man konnte ja ein, zwei Mal mitgehen und schauen gehen. Es gab so Anlässe.

Interview 3	64	<p>Das im sozialen ist halt schwierig, weil meine Familie lebt nicht hier. Ich bin ja Tschechin und meine Mutter und meine Familie lebt in X und beim Vater meines Sohnes haben die Eltern zwar nebenan gelebt aber sie waren nicht so aktiv. Also, dass sie ihn einmal pro Woche oder regelmässig genommen hätten. Das hat dort nicht so funktioniert. Darum war dies ein bisschen beschränkt. Und meinen Sohn an einen anderen Ort hingeben, ist eben schwierig, weil er so schwierig war. Auch mit anderen Kindern. Er hat andere Kinder gestossen, wenn sie irgendwo oben waren und ja. Und dann habe ich eben jede Sekunde aufpassen müssen. Also nicht auf meinen Sohn, sondern auf die anderen Kinder. (Lachen) Und darum, ihn irgendwo hingeben, war heikel. Und die, die meinen Sohn gekannt haben, wollten ihn nicht so nehmen. Weil er ist sehr, sehr anstrengend. Ja.</p>
Interview 3	68	<p>B3: Doch, aber das hat nicht so / Doch, ich habe dort eine Bäuerin kennen gelernt mit einem Sohn. Der war auch in der Spielgruppe, also nicht mit meinem zusammen aber sonst. Aber dort war es schwierig von der Zeit her. Sie hatte auch ein zweites Kind, Bäuerin. Also, die war ziemlich engagiert mit dem Bauernhof und so.</p>
Interview 3	68	<p>Aber ich habe auch versucht, ihn irgendwo fremd zu vermitteln. Ja. Genau. Aber bis vier, fünf, bis vor Kurzem, habe ich alles mit ihm gemacht. Also, ich ging mit ihm ins Turnen, ins Mu-Ki und solche Sachen. Ich habe viele solche Sachen gemacht, dass ich ihn so ins Soziale und zwischen die Kinder und die Leute gebracht. Aber ich war dabei, weil die Leute oder andere Eltern reagieren nicht immer so freundlich. Ja. Darum war das etwas schwierig bei uns. Ja. Andere Dinge mobilisieren. Ja und so ist es an mir geblieben und dann habe ich mit ihm halt doch einiges gemacht. Ja.</p>
Interview 4	105	<p>B4v: (...) Nur halbwegs. (Lachen) (...) Also so vom Haus her oder den Nachbarn, das war nicht wirklich ein Thema.</p>
Interview 4	106	<p>B4m: Für mich hat das gefehlt. Aber das war nicht der Fehler des HPD oder von Frau X. Weil in der Schweiz ist es nicht wie in Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Dort ist es kein Problem die anderen um Hilfe zu bitten oder zu fragen, kannst du zu meinem Kind schauen oder so. Ich habe das Gefühl, in Frankreich ist es einfacher zu sagen, ich habe ein Problem mit meinem Kind. Aber in der Schweiz und in der deutschen Schweiz sind das sehr private Probleme. Und man geht nicht zu den anderen.</p>

Interview 4	106	Der ältere Sohn hat seit fünf Jahren einen Freund und geht regelmässig zu ihm. Aber wir trinken zum Beispiel keinen Kaffee mit den anderen Eltern oder so. Ich habe das Gefühl, ja manchmal / Wir haben nicht so Kontakt mit den anderen Leuten. Vielleicht liegt es auch an mir. Sie sind eher etwas zurückhaltend. Vielleicht ist es auch, weil ich nicht so gut Mundart spreche oder fast nicht. Ich bin ein bisschen anders und vielleicht gehe ich auch nicht so zu den anderen. Aber für mich war es schwierig zu den anderen zu gehen.
Interview 4	106	Und es gibt keine Möglichkeit vom Kanton her, Hilfe zu bekommen. Als der jüngere Sohn nach Hause kam, er musste drei Wochen im Spital bleiben. Und wir hatten damals keine Möglichkeit, uns um den älteren Sohn zu kümmern. Er war in der Krippe und du oder ich wir mussten ihn schnell abholen, weil die Krippe schliesst. Und dann wieder rasch ins Kinderspital, zum Beispiel für eine Kontrolle.
Interview 4	106	Das war aber kein Problem des HPD. Das war ein soziales Problem.
Interview 4	108	B4m: Ja, weil ich war immer alleine zuhause. Mit meiner Arbeit, mit meinem Kind. Und wenn ich zu einer anderen Mutter gegangen bin, sagte sie, nein heute könne er nicht mit meinem älteren oder jüngeren Sohn spielen, weil sie sind bei den Grosseltern. Und wir haben keine Grosseltern.
Interview 4	112	B4m: Und seine Eltern arbeiten. Sie können nicht einfach kommen und sich um die Kinder kümmern. Das war ein bisschen einengend. Das wird hoffentlich besser. (Lachen)
Interview 4	114	B4m: Ja, ja. Der jüngere Sohn ging am Mittwochmorgen nur für zwei Stunden.

Gemeinsame Formulierung der Ziele

Interview	Abns.	Code: Vorgaben des Dienstes
Interview 1	56	Also, ich habe Vorgaben. Das ist die Handlungsplanung, mit der ich auf Kriegsfuss stehe. (Lachen) Aber ich mache es jetzt.
Interview 1	56	Ich mache es immer noch sehr weg vom Papier, weil ich es schlimm finde, mit / Ich bin mal Mutter gewesen mit drei kleinen Kindern. Ich finde es Horror für die Eltern, dass ich mit Papier komme, mit Kreuzen und ihr Kind wird schablonisiert. Ich weiss, wenn das jemand mit mir gemacht hätte, ich hätte ihr den Hals umgedreht. Weil auch ich habe Kinder gehabt und auch die haben mit drei Dinge gemacht, die man schon sollte und solche die man nicht sollte. Auch ein normal, in Anführungszeichen, entwickeltes Kind passt einfach / Du beginnst einfach. Kommst in ein anderes Denken hinein.
Interview 1	56	Und deshalb, diese Schemen, ich arbeite eigentlich schon mit diesen. Ich schätze, ich muss das, aber ich deutsche sie immer wieder runter auf den Alltag.
Interview 1	56	Ihr Kind ist immer gut und normal. Und ich bin einfach gegen diese Papiere. Mega. Und die Kinder, die sind manchmal drei jährig, die haben eine Abklärung beim Arzt und Dokumente dort. Das sehen die Eltern ein bisschen weniger. Dann haben sie, wenn sie eine Behinderung haben, medizinisch / Dann sind sie noch in der Insel irgendwo. Und dann kommt es in die HFE und braucht eine Abklärung. Dann gibt es dort Papiere und Schlussberichte. Und dann kommt es zu mir. Dann komme ich schon mit der Handlungsplanung, dann kommt noch Logo, dann kommt noch Logopapier und Abklärung, Handlungsplanung und Schlussbericht. Und dann kommt noch irgendwie Zusatztherapie, Ergo. Dort hat es hoffentlich keine Papiere. Nein, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und haben manchmal drei jährige Kinder / Und haben schon (deutet ein dickes Dossier mit den Fingern an) / Und das finde ich schlimm. Also da komme ich jetzt als Mutter. Ich denke das ist jenseits. Das ist jenseits. Mit allem Druck unserer Gesellschaft, wenn wir alles so auf Papier festhalten müssen in unserer Gesellschaft.
Interview 1	56	Das professionalisiert alles. Aber für die Eltern, mein Kind ist so schlimm, so nicht normal, so viel Papier, so viele Leute müssen um den Tisch rumsitzen. Stell dir mal vor, du hättest ein drei jähriges Kind und es sitzen fünf Fachleute an einem runden Tisch. Wegen

		meinem Kind. Das ist Horror.
Interview 2	82	B2: Also, ich finde es wirklich etwas sehr Wichtiges. Ich finde es auch wichtig, dass das auch von den Diensten vorgegeben wird. Es zeugt auch von Professionalität.

Interview	Absn.	Code: Belastungserleben der Eltern
Interview 1	56	Oder auch, dass ich wenn von ihnen kommt / Und ich eben wieder-sage, jetzt kommt dann der Kindergarteneintritt. Und schauen sie, ein Kind / Schule, Kindergarten, Schweiz / Zum Teil wissen sie es und zum Teil ja nicht. Manchmal muss ich sagen, hier muss ein Kind das können, manchmal sage ich, da nehmen wir ein bisschen Druck weg.
Interview 1	56	Manchmal haben die Eltern schon ganz viel Druck. Dann sage ich, vergessen sie den Kindergarten im Sommer. Da machen wir jetzt gerade gar nichts auf den Kindergarten hin. Das kann die Kindergartenlehrerin machen.
Interview 1	56	Das ist immer so die Balance von: Was braucht die Familie. Und da sind wir wieder eben, was hat es für ein Bedürfnis? Wenn sie so viel Druck haben, muss ich Druck wegnehmen.
Interview 1	56	Wenn sie gar keinen haben und sagen, das kommt schon gut, ist ein bisschen Bambini, dann muss ich ein bisschen Druck machen. Und sagen, ja aber sie, wenn dann alle Kinder im Kindergarten noch den Schoppen haben, dann steht die Kindergärtnerin schnell bei ihnen zuhause. Wir müssen ihm ein bisschen helfen, sonst haben sie gleich mit ihr Schwierigkeiten. Dann sind wir froh, wenn wir den Schoppen bis dahin weg haben. Also, so banal rede ich mit ihnen manchmal. Aber das gefällt den Leuten meistens, weil es ist wie fassbar.
Interview 1	56	Aber ich merke, die Eltern sind einfach überfordert, das Kind einzuschätzen. Sie haben ja den Vergleich in dem Sinn auch nicht. Ihr Kind ist immer gut und normal.
Interview 1	56	Und das Verständnis für die Eltern / Und dort Druck wegnehmen / Und ja, immer wieder umkehren, wir sitzen hier, ja ihr Kind hat Bedürfnisse, aber wir schauen zusammen, wo legen wir jetzt den Schwerpunkt.
Interview 1	56	Dass wir nicht einfach nur an diesem Kind ziehen oder nur / Ja, dass sie wie merken, es ist wirklich eine Stütze und nicht /

Interview 1	56	In dem Sinn, es ist ganz wichtig, dass sie das zusammen machen können. (...) Ja, und eben auch merken, was sie machen können und nicht alle rundherum machen es. Darum die gemeinsamen Formulierungen. Ja.
Interview 2	82	Ich finde es auch wichtig / Manchmal gibt es ja Familien, die einen sehr hohen Leidensdruck haben und dann besteht die Gefahr, wenn man dort reinkommt, dass sie möchten, dass innerhalb von zwei Monaten die Situation anders ist. Und sie machen sich auch mega viel Druck. Und dass man durch diese Ziele, die man zusammen definiert, es auch runter brechen kann. Man sagt, wir gehen Schritt für Schritt, weil wir nicht / Auch sie / Also, es ist vielleicht für mich gut, also für mir selber zu zeigen, wir gehen Schritt für Schritt aber es ist vor allem, so glaube ich auch für die Familien gut. Und sehr oft für die Mütter gut. Dass man wirklich so sagen kann, was ist für sie das Wichtigste.
Interview 2	84	B2: Ja. Ja. Sehr oft, sehen sie es nicht. Oder dass sie schon Ansatzpunkte gefunden haben.

Interview	Absn.	Code: Vorgehensweisen aus der Sicht der Eltern
Interview 3	74	B3: Ja, doch das haben wir gemacht. Und wie haben wir das gemacht? Frau X hat mich gefragt, was für mich wichtig ist oder wo die schwersten Knackpunkte oder die schweren Probleme liegen, die ich angehen möchte. Und dann haben wir das besprochen. Und dann habe ich ein paar Punkte gesagt, was mir wichtig ist oder was für mich entlastend wäre, dass das für mich einigermaßen klappen würde. Und dann haben wir das so formuliert. Und dann hat sie gesagt, sie überlege sich was und so. Und dann sind wir das angegangen und haben daran gearbeitet bis es einigermaßen geklappt hat.
Interview 3	75	I: Und dann haben Sie das auch immer wieder überprüft? Wo stehen wir jetzt? B3: Ja. Genau. Hat er jetzt dort Fortschritte gemacht? Merken Sie was? Oder so. Ja. Doch. Das haben wir gemacht. (...) Und das hat mehr oder weniger bei gewissen geklappt und bei gewissen gar nicht. Aber das ist einfach so. Ja. (...) Das klappt nicht immer bei einem Kleinkind. Es läuft meist nicht nach Plan.
Interview 3	76	Bei ihm war die Sprache, man hat ihn schwierig verstanden. Darum ist er dann auch in die Logopädie.

Interview 3	76	Und, um dies zu beseitigen oder zu mildern, hat man ihn dann in die Logopädie geschickt. Aber das war auch altersbedingt, weil er ging nicht lange in die Logopädie, weil er dort einen Riesen Sprung gemacht hat und dann schön gesprochen hat. Ja. Genau.
Interview 3	80	B3: Ja. In der Ergo war er auch. Dort hat er auch einen riesen Sprung gemacht. Einfach Feinmotorik, aber das ist bei solchen Kindern so. Er wird nie irgendwie der Feinste sein. Er hat viel in der Ergotherapie gelernt und konnte das auch. Bei ihm war das Problem, wenn ihm etwas gestunken hat zu machen, dann war er ein sturer Esel. Aber wir hatten eine gute Ergotherapeutin, die streng war und gesagt hat, jetzt machst du das und wenn du das ausgemalt hast, ausmalen ist nicht sein Ding, aber wenn du das gemacht hast, darfst du auswählen, was du machen willst, was dir Spass macht. Ja. Genau. Und das ging dann. Ja. Doch, die Ergotherapie war gut.
Interview 4	118	B4v: Das wurde gemacht, ja. Eben, bei den Elterngesprächen konnten wir immer am Anfang erzählen und je nachdem wurden daraus Ziele formuliert und sonst hatte sie auch immer etwas vorbereitet, was sie als wichtig erachtet hat. Aber wir haben nicht jedes Mal die vorbereiten Ziele genommen, sondern unsere eigenen.

Planung der Entwicklungsunterstützung im Alltag

Interview	Absn.	Code: Alltagsorientierung richtet sich nach den Bedürfnissen der Familie
Interview 1	58	Und meine Erfahrung ist, was ist für sie ein Knackpunkt im Alltag? Wieder die Eltern fragen. Wo wären sie froh, mit mir darüber sprechen zu können, dass im Alltag / Dass sie für sich sagen, das bringt's. Die Heilpädagogin hat mir einen Weg zeigen können, wie ich diesen Knackpunkt ein bisschen aufbrechen kann. Weil, im Gespräch haben wir dies gefunden. Was benötigen sie von mir? Ich schaue, ob ich das in meinem Rucksack habe, was sie jetzt benötigen.
Interview 1	58	Und dort, wo es am meisten brennt, das kommt.
Interview 1	58	Aber das Thema geben sie vor.
Interview 1	58	Ja, darum. (...) Die Anliegen der Eltern, das ist das A und O. Jetzt für die Alltagsorientierung.
Interview 2	98	Und die Alltagsorientierung ergibt sich von mir aus logischerweise, wenn man sich an den Bedürfnissen der Familie anpasst.
Interview 3	84	B3: Doch, ja. Weil meine Probleme waren vor allem im Alltag. Weil ich habe ja vor allem den Alltag mit ihm gehabt. Und er war ja noch nirgends eingegliedert in dem Sinn. Ausser eben zuhause oder eben draussen, wenn ich mit ihm rausgegangen bin und er eben solche Sachen gemacht hat. Und ja, da habe ich vor allem diese Dinge mit Frau X besprochen und die sind wir dann angegangen.

Interview	Absn.	Code: Voraussetzungen und Vorgehensweisen in der Praxis
Interview 1	58	Also, solche Sachen passieren auch spontan. Und dann merkst du, genau von dem machen wir noch mehr. Vieles passiert auch spontan.
Interview 1	58	Aber Thematik, Schwerpunkt im Alltag legen die Eltern. Den lege nicht ich. Aber die frage ich.
Interview 1	58	Aber wenn du am System arbeiten kannst, dass dort sehr schnell wieder Veränderung kommt, also auch schnell ein Erfolg. Und das ist für die Eltern umwerfend.

Interview 1	58	Und dann musst du mit den Eltern schauen, wo wollen sie eine Veränderung, weil dort arbeiten sie mit. Und alles andere ist meine Idee. Ja die wollte doch, dass es auf die Toilette geht. Vergiss es, das geht mir einfacher mit den Windeln. Da muss ich noch fünf Mal die Hosen waschen, die nass werden. Dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn sie will, dass das Kind trocken wird, dann nimmt sie fünf Mal Hosen in die Hände.
Interview 1	58	Oder, wenn die Eltern sehen, wie die Kinder Freude haben. Das ist ein guter Motivationsschub, wenn sie sehen, dass es dem Kind wohl ist. Dem Kind gut tut. Also das Wohl des Kindes ist ein grosses / Das ist das verbindende Ding. Sie wollen das Beste für ihr Kind und ich ja auch. Und wenn es mir gelingt, etwas zu machen, bei dem sie merken, das Kind hat Freude, habe ich erstens die Eltern gewonnen und zweitens ihre Mitarbeit für das Kind. Also, das ist das A und O.
Interview 2	94	B2: Also, ich spiele oft und mit den Familien. Ich möchte eigentlich nicht gehen und mit dem Kind etwas tun, sondern die Mutter und der Vater spielen. Und ich möchte mich eigentlich immer mehr zurücknehmen können. Ich denke im Idealfall geht die Früherzieherin / Und vielleicht lesen die Eltern noch das Material aus. So, und spielen dann mit dem Kind.
Interview 2	94	Und dann gibt es, dünkt es mich / Am Anfang läuft es recht so strukturiert und die Kinder sind meistens auch noch / Passen sich gut ein und die Eltern müssen. Und dann ist es vielleicht so, dass ich mehr rein gebe. Und die Eltern können ja noch ein bisschen schauen, was macht die da und so.
Interview 2	94	Und dann, weil man ja zuhause ist, bieten sich ja immer so Ansatzpunkte an. Oder etwas, das man aufgreifen kann. Und das finde ich wichtig, dies nachher aufzugreifen.
Interview 2	94	Oder solche Sachen, einfach dort gerade anzuknüpfen. Das finde ich eigentlich die grosse Chance an der Früherziehung.
Interview 2	98	Also und sonst, ich finde die Eltern müssen dabei sein.
Interview 2	98	Und ich habe jetzt eine Familie, bei der ich gehe und die Mutter spielt mit dem Kind und das Kind spielt nicht mit mir. Da denke ich, ja, so sollte es laufen. Das ist super. Und ich bin wirklich nur am Rand und ich kann die Mutter auf Sachen hinweisen. Oder sie kann Fragen stellen. Und ich denke, dann ist eben die Mutter oder die Familie aktiv und übernimmt die Verantwortung.

Interview 3	88	B3: Ja, ja, doch. Ja, weil alles andere hätte mir nichts gebracht. Doch, das sind wir vor allem oder eigentlich nur so angegangen.
Interview 4	122	B4v: Ja. (Lachen) Ja, sie hat ja auch selber drei Kinder und hat deshalb auch Beispiele aus dem Alltag nehmen können.
Interview 4	132	Also, schlussendlich hat sie unsere Familie sehr gut gekannt und sie hat versucht, das im Alltag zu machen.

Interview	Abns.	Code: Schwierigkeiten und Grenzen der Alltagsorientierung
Interview 1	58	B1: (...) Gut. (...) Das ist eigentlich ein Knackpunkt. Weil da sind wir uns oftmals nicht einig. Die Familie und ich. Da sehe ich Dinge, bei denen ich finde, dass das Kind / Eben, sei es trocken werden, sei es den Teller selber abräumen, sei es die Schuhe / Absitzen und einmal versuchen, sie anzuziehen oder die Jacke / Weisst du so.
Interview 1	58	Und. (...) Ich muss zuerst die Familie / Wieder vorne beginnen. Ich muss zuerst die Eltern / Die Eltern müssen es wie zuerst sehen, mein Kind braucht das für die weitere Entwicklung, dass es diese Schritte der Selbstständigkeit machen kann. Das müssen sie wie zuerst sehen. Also ich kann nicht bei der Alltagsplanung mit ihnen dort einsteigen, wo ich einsteigen würde. Sie müssen es wie zuerst sehen. Und das ist manchmal ein langer Weg. Da muss man manchmal ganz viel aushalten.
Interview 2	94	Und es gibt natürlich auch Familien, in denen das schwierig ist, dies hinzubekommen.
Interview 2	98	B2: Also, ich gehe jetzt gerade wieder zu einem Trisomie 21 Mädchen. Dort sind die Eltern nicht dabei. Aber eine Hütefrau und immer eine andere. Und dort muss ich sagen, gestern bin ich in meinem Auto gesessen und habe gedacht, das stinkt mir wahnsinnig dorthin zu gehen. Nicht wegen dem Kind aber, weil es für mich wirklich keinen Sinn macht. (...) Aber, ich denke, bei manchen Familien / Ich finde diese Familienorientierung extrem wichtig, aber bei gewissen Familien bringt man das vielleicht nicht hin. Und dort gehe ich manchmal hin und mache die klassische Stunde Früherziehung pro Woche. Ja, sei es die Eltern sind nicht dabei oder sie sind dabei aber trotzdem nicht dabei. Da denke ich, da ist es vielleicht für das Kind gut oder auch für die Familie. Und ich gehe einmal pro Woche dorthin und es gibt einen Fixpunkt.

Interview 2	98	Ich möchte damit sagen, dass Früherziehung nicht nur so stattfinden kann. Ich denke es ist die effektivste Art von Früherziehung. Das würde ich da auch voll unterstützen. Aber, ich denke, die Realität sieht manchmal anders aus. Und ja, das ist eine Tatsache.
Interview 2	98	Und diese Kinder haben auch ein Recht auf Früherziehung und dann muss man sich halt / Dann muss ich meine Ansprüche runter setzen und sagen ok. Und das ist jetzt das, was ich jetzt dort mache. Und wir wissen ja nicht, was das dann für das Kind bedeutet. Und das ist dann vielleicht auch ganz gut.
Interview 2	98	Ich glaube dort ist eher die Schwierigkeit der Früherziehung zu sagen, was ist eben nicht mehr meine Aufgabe. Also, was ich aber auch wichtig finde, wenn es so Richtung Ehesachen oder so geht, dass ich wirklich sagen muss, da bin ich nicht ausgebildet und das ist nicht meine Aufgabe. Da kann ich ihnen nicht weiterhelfen. Aber ich kann ihnen eine Adresse geben, so.
Interview 4	122	Das war dann aber ab und zu etwas theoretisch. Die Umsetzung war dann aber schwierig.
Interview 4	124	Also, von eins bis drei dürfen sie selber spielen und dann gibt's das Zvieri. Und dann machen wir etwas gemeinsam oder so. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Wir haben nicht jeden Tag dasselbe.
Interview 4	125	B4m: Ja, letztes Jahr haben wir Tests gemacht mit dem älteren Sohn und er hat ein ADS. Und ich habe den Test auch gemacht und ich habe auch ADS. (Lachen). Also, die Strukturierung des Tages ist für mich wichtig, sehr wichtig. Aber für mich war das schwierig, für die Kinder umzusetzen. Es war immer wieder ein grosse Thema.
Interview 4	125	Anfang Jahr machen wir für alle Kinder einen Plan. Aber der ist nicht sehr fixiert. (Lachen) Wenn dann ein Freund kommt oder wir in die Bibliothek müssen oder so. Es gibt immer etwas, das ein bisschen anders läuft. (Lachen)
Interview 4	127	B4m: (Lachen) Ja, manchmal ist es auch schwierig in diesen Strukturen zu bleiben. Und nicht zu stark abzuweichen.
Interview 4	132	B4v: Ja, dass ich mir nur für ein Kind Zeit nehme. Das ist einfach gesagt. Sechs bis sieben mit dem älteren, sieben bis acht mit dem anderen. (Lachen) Das ist gar nicht umsetzbar. (Lachen) Oder am Montag mit ihm und dann mit dem anderen. Aber das konnten wir nicht umsetzen.

Interview	Absn.	Code: Beispiele und mögliche Themen der Alltagsorientierung
Interview 1	58	Eben, du siehst schon beim ersten Mal, oh das hat immer noch einen Schoppen. Ja gute Nacht um sechs. Vier jähig und immer noch ein Schoppen, wenn es sagt, Mama, kann ich ein bisschen Wasser haben oder so. Und wenn ich dann beim nächsten Mal gleich einfahre und sage, ein vier jähriges Kind oder eben Kindergarten, das braucht jetzt einen Becher. Die haben dann dort keinen Schoppen mehr, dann habe ich / Dann kann ich die Elternarbeit vergessen. Dann lasse ich diesen Schoppen noch etwas.
Interview 1	58	Je nach dem gibt es meistens Feuerwehübungen. Trotzen oder nicht schlafen. Da kommen die Themen. Eben, Essen rum schmeissen, gar nichts essen, davonrennen, da kommen Hundert Beispiele.
Interview 1	58	Ich kann nie auf den Spielplatz, es rennt immer davon, dort hat es keinen Zaun. Ja, dann ist die Alltagsplanung, wie kann ich mit ihm nach draussen.
Interview 1	58	Und ich sehe vielleicht ein zweites und dann sage ich, schauen sie, wir könnten das doch gleich noch etwas verbinden. Dann über wir gerade noch / Wir nehmen doch gleich noch etwas zu trinken mit in einem Becher. Das ist jetzt ein Beispiel. Dann nehmen wir keinen Schoppen mit und schauen / Erstens mal für die Mutter, da muss nicht immer ein Schoppen dabei sein. Einfach so an diesem Beispiel, oder. Oder ich vergesse es ganz bewusst und dann hat das Kind Durst und ich habe einen Becher dabei.
Interview 1	58	Aber wir haben natürlich immer mehr Kinder, die gar nicht so ein schweres Entwicklungsprofil haben, wo aber ganz viel Erziehungsberatung ist. Oder die Kinder zeigen aufgrund von Deprivation immer mehr Verhaltensauffälligkeiten.
Interview 1	58	Wenn sie merken, ah jetzt habe ich mit der Früherzieherin geschaut mit Ritual und am Abend Lieder und / Ah genau, das Büchlein. Ich habe doch eines und so. Ah, jetzt geht der ja ins Bett. Dann haben sie das Gefühl ich sei die Wundertante. Aber das ist oft, wenn das Kind nicht so viele Defizite hat, sondern einfach die Strukturen braucht oder die Rituale, die Strategien und dann ist eigentlich ganz viel möglich.

Interview 1	58	<p>Ich hatte ein Kind, das in die Spielgruppe gekommen ist. Das ist gekommen und hat überall rumgeschaut. Dann habe ich gedacht, oh jetzt habe ich da ein schwer autistisches Kind. Also wirklich, konntest nie mit ihm / Und er ist in der Garderobe hin gestanden wie ein Kleiderbügel (breitet die Arme wie ein Kleiderbügel aus). (Lachen) Nein, echt. Und dies mehrere Male. Wie ein Kleiderbügel. Und jetzt ein Jahr später. Die Jacke, er hängt sie auf, er spricht mit mir, hat Blickkontakt. Also vielleicht ein Asperger. Aber weisst du, keine Sprache, kein Blickkontakt, nichts. Kein nichts. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt, jetzt bin ich gefordert. Jetzt kann ich mich mal dort weiterbilden. Und er hat Fortschritte gemacht. Jeden Monat ein bisschen mehr. Er hat immer noch viele Defizite in dem Sinn. Aber trotzdem. Und wenn ich dieser Mutter nur gesagt hätte, er müsse sich selber anziehen. (...). Sie meinte, das ist ein kleines Kind, ich mache ihm das zu liebe und es ist am Praktischsten, wenn er sich so hinstellt (breitet die Arme aus wie ein Kleiderbügel). Und es ist noch heute ein wenig so. Wenn ich mit ihr raus gehe / Kürzlich kam ich etwas zu früh am Morgen. Nein, die Kinder haben länger geschlafen. Ich komme nie zu früh. Und dann habe ich gesagt, komm wir ziehen zusammen die Turnhosen an. Sie wollte gleich, weisst du. Auch, weil ich schon da war und sie pressieren wollte. Dann habe ich gesagt, nein, nein, es ist schon gut. Er soll selber. Und sie hat mich so gross angeschaut. (deutet grosse Augen an)</p>
Interview 2	94	<p>Also sei das, wir haben gemalt und dann will das Kind nicht die Hände waschen. Also, dort sehe ich ja viel, wie das in dieser Familie ist. Und dies dann anzusprechen und dort zu fragen, warum machen sie / Ah, jetzt spielt es ohne Hände zu waschen. Was ist denn mit dem Sofa?</p>
Interview 2	94	<p>Und, was natürlich auch noch ist. Ich gehe auch mit Mütter einkaufen. Also, ja. Eben, wenn sie sagen, das Einkaufen ist so schwierig, dann gehe ich mit und dann machen wir das gemeinsam.</p>
Interview 2	94	<p>Und wenn jetzt das Geschwister noch dabei bist / Eben, es gibt ja so viele Sachen. Dann ist das Geschwister noch dabei. Aber ich denke, auch wenn das Nachbarskind dabei ist, kann das ja auch eine Möglichkeit sein. Dann ist vielleicht so das Zusammenspiel mehr Thema, als das woran wir sonst gerade sind.</p>

Interview 2	98	Also, ich frage zum Beispiel auch, wenn sie zu einer Abklärung zum Arzt gehen / Nein, ich muss sagen, ich frage nicht bei allen Familien. Aber bei gewissen frage ich auch, ob ich mitkommen soll. Also ja (...) Es kann eben einfach alles sein.
Interview 2	98	Und, ich habe früher vermehrt noch mit den Familien so Alltagssachen gemacht mit den Kindern. Weisst du, dass wir mal / Also gekocht ist übertrieben. So das, was du von der Ergotherapie super kennst. (Lachen) Mehr so.
Interview 2	98	Und ich merke, ich habe fest dieses Spiel im Fokus im Moment. Erstens wir haben die Kinder nur noch bis vier. Ich weiss nicht, das ist in Bern anders, gell. Wir haben die Kinder nur noch bis zum ersten halben Jahr Kindergarteneintritt. Da rückt von dem hergesehen, das Spiel fest in den Vordergrund.
Interview 2	98	Plus, ich merke, dass das Spiel in vielen Familien wenig Bedeutung hat. Und ich finde, das ist ein wichtiges Förderelement, und dass ich den Familien stark zeigen möchte, was eigentlich in diesem Spiel abgeht.
Interview 2	98	Und gerade bei Migrantenfamilien. Die spielen ja sehr oft nicht oder sehr viele spielen nicht mit den Kindern. Und dass ich eher von diesen Alltagshandlungen, die man zusammen macht, eher wieder so auf das Spielen komme.
Interview 2	100	B2: Und jetzt, so mit der Zeit habe ich den Eindruck, dass die Einbindung in die Alltagshandlungen, wie die Wäsche sortieren, Tisch decken, solche Sachen, die Eltern fast mehr machen als das Spielen. Das dünkt mich, machen sie oft sehr gut, dass sie das Kind einbeziehen, wenn sie Kekse machen, Teig kneten oder putzen. Also, das höre ich oft, dass das Kind den Glastisch putzt oder so. (Lachen) Und eben eher das Spiel ein bisschen / Das ist wieder beim Kind. Dass ich möchte, dass sie zusammenspielen.
Interview 3	86	B3: Genau. Einkaufen. Oder wie zuhause oder auch draussen. Wenn ich von gewissen Situationen erzählt habe. Wie kann ich dort reagieren? Oder was kann ich tun, dass es gar nicht so weit kommt? Ja, ja, doch.
Interview 4	124	B4v: (...) Ja, ihr Lieblingswort war Struktur. (Lachen) Und der Tagesablauf zu strukturieren.
Interview 4	125	Wir brauchen das für den älteren Sohn und auch für den anderen. Für uns ist das sehr wichtig. Wir haben einen Plan gemacht.

Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern

Interview	Absn.	Code: Beziehung und Interaktion zwischen Eltern und HFE
Interview 1	60	B1: Also, Beziehung. (...) Da habe ich schon viel gesagt. Beziehung ist wirklich einfach: In-Kontakt-Kommen, Wertschätzung, Empathie, Vertrauen, all das hinzukriegen. Die Interaktion ist ja das Hin und Her. Und das ist der schwierigere Teil. Du kannst auch eine gute Beziehungsebene haben, aber sie delegieren trotzdem an dich.
Interview 1	60	Sie kommt und / Eben, auch gerade in Migrantenfamilien oder anderen Hintergründen. Das ist wirklich die Lehrerin, die kommt. Bis ich gemerkt habe, dass sie auch dem Arzt sagen, ja, ja, mein Kind geht zu einer Lehrerin. Da habe ich gesagt, schauen sie, ich bin keine Lehrerin, ich bin Heilpädagogin. Sagen sie dem Arzt, sie haben eine Heilpädagogin. Aber das hat diese Frau nie geschafft. Ich war immer die Lehrerin. Das hat wie keine Interaktion gegeben, weil sie sagt ja, sie macht ja. Das ist so das Bild der Schule. Sie kommt zwar nach Hause aber es ist eigentlich Schule. Mein Kind lernt etwas bei ihr.
Interview 1	60	Und eine Interaktion ist für mich dann schon noch so das wechseln. Oder der Input auch der Umsetzung. Oder auch die Interaktion, wenn ich dann weg bin, dass sie das weitermachen.
Interview 1	60	Das hat halt mit den Ressourcen der Familien zu tun. Das dünkt mich ein schwieriger Schritt. Das ist ja der, der ganz schwierig ist. Weil der erste, den bringst du hin.
Interview 1	60	Aber, dass sie dann aufgrund der Beziehung auch weiter an dem arbeiten, wenn ich nicht mehr dort bin. Das ist für mich dann eigentlich auch die Interaktion. Die geht ja nicht nur in dieser Stunde, die geht auch weiter.
Interview 1	60	Und das ist Interaktion. Von diesem Moment an war Interaktion möglich. Als sie an sich geglaubt hat, etwas gesehen hat. Und von da an hat sie Dinge gemacht, die wir erarbeitet haben.
Interview 1	60	Weil die Schuld ist ja immer da. Das sagen sie wenig. Es gibt Familien, die das formulieren können. Was habe ich falsch gemacht? Aber viele sind so / Die Hilflosigkeit. Und doch ist diese Schuld da, was haben wir falsch gemacht, sonst wäre doch unser Kind wie alle anderen.

Interview 1	60	Aber, es gibt schon Familien, bei denen / Also das kommt mir jetzt so in den Sinn. Bei denen, weisst du, so die Nähe, Distanz und auch die Angst, weil eben diese Schuldgefühle da sind oder Ängste, mein Kind ist nicht gut. Und dort ist es ganz schwierig.
Interview 1	60	Und das finde ich, ist eben das Spannungsfeld. Manchmal gelingt der Durchbruch schon bald, manchmal braucht es zwei Jahre und du solltest aber schon nach einem Jahr viel weiter sein. Und manchmal macht es immer so. (deutet mit der Hand ein Hin und Her an) Und du weisst gar nicht recht, wo du stehst bei diesen Eltern. Du bist zwar eine Vertrauensperson, du hast eine Beziehungsebene, sie fragen dich Fragen, sie testen dich immer auch wieder, sie arbeiten mit dir zusammen, sie arbeiten mit dem Kind, haben ausprobiert, sie überprüfen, ob das was du sagst stimmt. Das sind dann so andere Faktoren. Und wenn es dann stimmt, hast du dann wieder ein bisschen Beziehung gewonnen. Und wenn es nicht ganz stimmt oder wenn du irgendetwas einschätzt und sie sagen, nein aber dort und dort geht es so. Dann bist du gleich wieder 10 cm tiefer, weil du das Kind falsch eingeschätzt hast. Also es gibt ganz heikle Situationen. Und das sind dann auch die, die zehren, weil du jedes Mal anders rein und anders rausgehst. Du weisst nie, woran du bist.
Interview 1	60	Die Interaktion / Manchmal kann man sie auch nicht einschätzen. Wie du wertgeschätzt wirst und was möglich ist und ich sehe es manchmal in gewissen Familien nicht. Oder spüre es trotzdem nicht. Manchmal spürst du es sehr gut. Die Frau, die mich immer umarmt, dort spürst du es ganz fest. Und auf anderen Ebenen nicht. (...) Ja. (...) Das aushalten.
Interview 1	60	Also Interaktion kannst du nicht machen. Beziehung kannst du machen bis zu einem gewissen Grad. Da kannst du authentisch sein. Interaktion, dass sie ins Handeln kommen / Ja, das ist dann eben das, was brauchen sie. Aber noch dann kannst du es schlecht. Machen kannst du es wirklich nicht.
Interview 1	60	Einfach damit es nicht mehr ein Muss ist, weil es die Heilpädagogin gesagt hat, es wäre gut, wenn das Kind auch mal mit der Mutter spielen würde. Diese Fragen kannst du alle stellen und es hilft. Aber dass sie es wirklich von sich aus, dass es wirklich Klick macht.

Interview 1	60	Und manchmal kommt es mega schnell und manchmal fast nicht. Manchmal siehst du es einfach nicht. Sie können dir nicht Einblick geben. Weil dann haben sie fast ein bisschen Angst, es kommt noch mehr, oder sie trauen dir noch nicht. Ja, das ist ein bisschen verschieden.
-------------	----	--

Interview	Absn.	Code: Stärkung der Interaktions- und Beziehungskompetenzen als Ziel der HFE
Interview 1	60	Deshalb ist die Stärkung von du kannst etwas oder du bist kompetent als Mutter so wichtig. Also nicht einfach, du machst alles falsch, weil dein Kind jetzt eine Behinderung hat oder verzögert ist.
Interview 1	60	Wenn dir das gelingt, das wie mal auf die Seite / Das kannst du nicht wegmachen aber so wie, das ist nicht mehr so Priorität im Denken, sondern ich kann ja etwas. Und dann ist auch Interaktion möglich und dann können sie dies auch mit dem Kind umsetzen. Und das ist ja dann Beziehung.
Interview 1	60	Sie nehmen es von mir an, können dann in Beziehung mit dem Kind treten. Ja, es ist so ein Kreis oder Wechselwirkung oder wie auch immer.
Interview 1	60	Aber schlussendlich, dass es sich festigt oder bleibt oder aus eigener Initiative kommt, dass ist immer ein kleines Wunder eigentlich. Ja.
Interview 2	102	Und ich denke, das ist etwas, das den Eltern oft nicht so bewusst ist, wie wichtig, dass das ist. Und wie eine grosse Rolle dies spielt.
Interview 2	102	Also, ich denke, (...) der erste Punkt ist, dass die Eltern aufmerksam werden ihrem Kind gegenüber. Und ihr Kind lesen lernen.
Interview 2	104	Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element dieser Interaktion, dass die Familie dem Kind gegenüber aufmerksam ist.

Interview 3	90	<p>B3: Ja, das ist eben schwierig. (...) Das war bei uns vielleicht nicht so erfolgreich. Aber das war dadurch bedingt, dass ich schon eine Weile in diesem Kreislauf gewesen bin. Und wenn man mal in diesem Kreislauf gewesen ist, aus gewissen Muster oder gewissen Sachen rauskommen, also ich als Elternteil / War ziemlich schwierig. Man findet so den Ausweg nicht. Man dreht sich dann, man ist dann nur noch genervt oder gestresst und müde und das Kind fordert und macht und tut. Und extra und noch mehr. Und das Kind spürt das. Die spüren die Schwächen der Eltern. Das hat tipp topp geklappt. (Lachen) Und dort rauszukommen und das zu stärken, das war ziemlich schwierig. Das war aus meiner Sicht nicht so erfolgreich, aber das lag auch an mir. Weil irgendwann mag man halt nicht mehr so. Und man muss immer dranbleiben. Und mein Sohn ist ziemlich, ziemlich stark. Ziemlich, in jeder Hinsicht. Er ist schlau, er hat viel Kraft und er hat Ausdauer. Und er hatte alles, was ich nicht mehr gehabt habe. Oder nach einer Zeit. Oder wenn man von ein jährlich bis drei dauernd mit solchen Sachen kämpft, wird man halt immer schwächer. Man hat ja auch die Entlastung, die wir vorher / Die Entlastung nicht so gehabt, wie vielleicht andere. Dass man ihn regelmässig abgeben und wieder auftanken konnte oder wie auch immer. Dann kommt man dort schwer wieder raus. Ja. (...) Ja, und an dem lag es. Dass man irgendwann mal nicht mehr mag und in diesem Muster drin ist, also in diesem Kreislauf. In diesem Negativen, in dieser Spirale, in der beide nicht mehr rauskommen. Ja. Und die Beziehung zum Kind wird dadurch auch nicht so positiv. Weil man ist dann nur noch müde, man ist dann nur noch genervt. Und man reagiert dann auch nicht mehr so voller Liebe (Lachen) zum Kind, wie man vielleicht sollte. Aber das ist dann halt irgendwann mal nicht mehr so möglich.</p>
Interview 3	98	<p>Ja, das macht er heute noch. Aber heute sind es nicht mehr solche Situationen, weil ich mehr Freizeit habe. Weil ich natürlich nicht mehr jeden Tag zwölf Stunden am Stück / Ja.</p>

Interview 3	99	<p>I: Dass Sie mehr Entlastung haben.</p> <p>B3: Ja, genau. Weil er eben in den Kindergarten geht. Genau. Ja, ja. Es gibt es nicht mehr so, so dass man sich so hochschaukelt. Aber das konnte man früher nicht so umsetzen. Weil mein Sohn war ziemlich stark. Und ziemlich jede Sekunde Aufmerksamkeit / Und er hat sich diese negativ geholt, immer.</p>
Interview 3	100	<p>Und das haben wir ja versucht, dass er es nicht mehr negativ holt, sondern durch positive Sachen. Schau mal, was ich kann oder gemacht habe oder so. Aber das ging bei ihm nicht. Das konnte ihn nicht umpolen.</p>
Interview 3	102	<p>B3: (...) Heute klappt es besser. Er geht ins Kunstturnen, weil er ziemlich sportlich begabt ist. Das sind ja diese Kinder meistens. Er ist sportlich sehr begabt und dann geht er ins Kunstturnen. Und dann hat er Freude, wenn er etwas kann. Und dann zeigt er es oder andere Sachen. Also heute, jetzt wo er älter ist, klappt es besser. Dadurch, dass er sagt, schau Mama, was ich kann oder da. Er muss nicht mehr Dinge kaputt machen oder ausleeren oder wie auch immer, dass er Aufmerksamkeit hat. Aber Aufmerksamkeit verlangt er immer noch die ganze Zeit. Ja. Das ist so. Aber anders.</p>
Interview 4	134	<p>B4m: (...) Ja, weil vorher hatte ich das Gefühl, ich sei unsicherer als Mutter. Und als mein Kind seinen Kopf auf den Boden geschlagen hat dann ja. (deutet ihre besorgte Reaktion zum Kind an) (Lachen) Und da habe ich gelernt, konsequent zu sein. Ich habe gelernt, nicht immer die einfache Lösung zu nehmen.</p>
Interview 4	135	<p>B4v: Wir machen uns vielleicht jetzt auch weniger Sorgen. (...) Weil, wenn sie z. B. etwas machen, das sie nicht sollten, dann müssen sie ins Zimmer gehen. Und vor allem der ältere Sohn, der ist vom Charakter her / Er schreit manchmal eine halbe Stunde. Und vorher sind wir immer zu ihm und haben versucht mit ihm zu sprechen aber er hat es nicht verstanden. Und es bringt ja nichts wenn er so schreit. Und erst, wenn er wieder ruhiger ist. Wir konnten etwas mehr Distanz einnehmen.</p>
Interview 4	138	<p>B4v: Genau. Und wir haben verstanden, dass wir in gewissen Situationen einfach nichts machen können.</p>

Interview	Abns.	Code: Beispiele
Interview 1	60	<p>Ich hatte mal eine Mutter, die hat wirklich Vieles nicht gemacht. Eine mega herzliche und liebe, aber einfach, ja, immer am Natel gegangen und tamilisch gekocht und ja, aber einfach nichts. Und dann hatte sie eine Kiste mit Spielzeugen. Und am Schluss hat sie gesagt, sie musste sie wegräumen, weil sie machen es nur kaputt. Und dann habe ich gefilmt. Und dann haben wir / Und dann habe ich erstens mal gemerkt, dass auch ich das Kind in diesem ganzen Umfeld gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe. Was das Kind eigentlich für Kompetenzen hätte. Und dann habe ich es gefilmt und gesehen, doch / Das war so ein Ball Hin und Her rollen. Dieser Junge ruft der Mutter, aoh, irgend so. Schau wie ich den Ball werfe. Und die Mutter reagiert nie. Dann habe ich das mal für mich gesehen, also der Junge hat die Kompetenzen, Aufmerksamkeit zu holen. Einfach mit seiner Sprache. Aber sie schaut nie. Und dann hatte ich noch einen Reif dabei und wir haben das vorher schon mal miteinander gespielt. Und dann hat sie mit dem Reif gespielt. Und hat damit eine Spielidee gesucht und hat ihm diesen einfach so über den Kopf getan. Und hat gemacht, üüüü. So einen Ton. Und der Junge hat gestrahlt. Und sie hat es etwa fünf Mal gemacht. Das hatte ich vorher nie gesehen. Und dann habe ich ihr das gezeigt und ihr gesagt, schauen sie, das ist Sprachanbahnung. Einen Ton machen zu etwas, das Kind hat Freude, dass sie mit ihm mit diesem Reif spielen. Hey, die Frau hat gestrahlt bis hinter die Ohren. Und wir haben schon oft solche Reviews gemacht. Sie hat gesagt, Frau X, sie haben mir gezeigt, dass ich etwas kann.</p>

Interview 1	60	<p>Ich habe einen Jungen, der hat wirklich nichts gesprochen. Und dann haben wir irgendein Spiel gemacht mit Puzzle. Ich habe gesagt, nein, nein. (spielt pantomimisch das Spiel mit dem Kind, Puzzleteil ist am falschen Ort) Und dann hat er gesagt nein. Und daraus entstand ein Spiel. Und am Schluss hat er gesagt, nein, und hat mich angefangen anzuschauen. Blickkontakt. Und ich habe gesagt, nein. Und am Schluss hat er es sechs Mal falsch und dann zack, ins richtige Loch. Der wusste schon von Anfang an, wo es hinkommt. Und dann wurde es ein Kommunikationsspiel. Und die Mutter hat das gesehen, wie er Freude gehabt hat mit mir zu sprechen. Und sie hat mir danach erzählt, sie habe die ganze Woche mit ihm Puzzle gemacht und Nein gespielt. Aber eigentlich haben sie ja dann zusammen etwas gemacht. Und inzwischen hat er diesen Schalk, ein bisschen rumzualbern, weil er eben intelligenter ist, als dass ich ihn zu Beginn eingeschätzt habe. Er kann auch viel Ironie machen, aber es ist aus dem Nichts heraus geschehen. Aber die Mutter hat gesehen, das Kind hat so Freude. Und sie hat vorher nie sowas mit ihm gespielt und hat das nun gemacht. Also, das war beeindruckend.</p>
Interview 1	60	<p>Und ich habe so eine Mutter, die bringt mich einfach an die Grenzen. Das ist eine wohl situierte Familie, macht viel mit den Kindern, wohnt auf dem Land. Aber das Kind hat medizinische Defizite. Ist ein bisschen viel gesagt, aber so Auffälligkeiten. Man ist nicht ganz sicher. Man hat es zurückgestellt. Er hat nicht gesprochen, ist ganz scheu. Und dort habe ich bis heute Mühe gehabt, die Interaktion hinzukriegen. Es ist immer so, wann trete ich ihr in den Garten. Ich kann zwar mit dem Kind arbeiten und eine Beziehung haben und sie sieht, dass es dem Kind wohl ist, es sich freut. Aber der Transfer zu ihr, der ist wirklich ganz schwierig. Weil, es besteht immer die Gefahr, sie sagt mir zu viel. Und dann gibt es so Momente, jetzt haben wir den Durchbruch, wir haben ein super Gespräch zwischen Tür und Angel. Und das nächste Mal ist es wieder so.</p>

Interview 1	60	<p>Und so eine Mutter kann mir dann auch sagen, war irgendetwas? Dann habe ich gesagt (...) Was war jetzt das genau? (...) Ah, ich kam zu spät. Ich komme gerne ein bisschen knapp und zu spät. Und sie wohnt so weit weg. Genau, sie wohnt fast 35, 40 Minuten / Jetzt für unser Kanton ist das weit. Und ich hätte um halb / Und sie sagte immer, nicht zu früh, die Kinder schlafen noch. Sie gehe ein bisschen später arbeiten. Wir haben immer neun Uhr gehabt, dann Viertel vor neun und jetzt ist es halb neun. Aber sie hat mir kommuniziert warum. Und ich habe dann gefunden, ja gut, dann gehe ich um halb neun, ich passe mich dem an. Dann habe ich danach nicht so eng wegen dieser halben Stunde fahren. Das ist gar nicht schlecht. Und dann muss ich hier so um fünf vor acht gehen, zehn vor acht. Dann hatte ich noch ein Telefonat und habe etwas gesucht, und so bin ich erst um zehn nach acht weggekommen. Dann war noch Stau in der Stadt. So war ich zehn Minuten zu spät beim ersten Termin. Und zehn Minuten ist das, was ich den Eltern normalerweise kommuniziere. Weisst du, so von einem Kind zum anderen. Aber die Frau ist clever genug und weiss, ich war noch bei keinem Kind um halb neun. Da komme ich rein und habe gearbeitet und plötzlich hat sie gesagt, schauen sie, heute waren sie wieder zehn Minuten zu spät. Und das gibt mir das Gefühl, bei den Hausfrauen kann man immer zu spät kommen und ich muss ja nicht arbeiten gehen / Und es kam ein Rattenschwanz. Wirklich. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich Tränen gekriegt. Und ich bekomme nicht so schnell bei den Leuten Tränen. Ich bin eine sehr sensible Person aber bei den Leuten kann ich das eigentlich gut handeln. Aber ich war etwas müde, bin spät ins Bett gekommen, hatte selber viel um die Ohren, noch privat. Es war einfach gerade ein falscher Moment. Und dann ist sie mega erschrocken. Und dann habe ich gesagt, schauen sie, sie haben absolut recht. Ich war zehn Minuten zu spät, am Morgen ist das eigentlich keine Begründung. Ich wollte sie nie in ihrem Hausfrau-Sein verletzen, das habe ich noch nie gedacht. Ich habe immer verstanden, dass sie die Flexibilität haben. Aber wenn das für sie Stress gibt, das tut mir sehr leid. Habe einfach alles auf mich genommen und ihr immer Recht gegeben. Ja, sie haben absolut Recht. Aber ich war heute Morgen selber an den Grenzen gewesen. Ich bin körperlich ein bisschen müde. Ich habe viel um die Oh-</p>
-------------	----	--

		<p>ren und es ist mir einfach ein bisschen viel im Moment. Ich müsste viele Berichte schreiben. Das sei keine Entschuldigung, aber ich habe gerade viel um die Ohren. (...) Und danach sagt sie zu mir / Dann haben wir das geklärt und ich habe mit dem Kind gearbeitet. Und sie ist dann rauf und hat mir auf einen Notizzettel etwas geschrieben. Ich solle das dann im Auto lesen. Und sie wolle mich nicht verlieren, ich sei eine ganz wichtige Person für sie. Und das ist diese Frau, die ich immer so (deutet mit der Hand ein Hin und Her an) gespürt habe. Und das hat mich mega berührt, weil ich ja nie recht weiss, (...) traut sie mir oder nicht. Und in diesem Konflikt, das wollte sie überhaupt nicht. Sie hatte dann das Gefühl, sie sei schuld, dass ich Tränen hatte. Ich war einfach müde und habe es nicht erwartet und es war der falsche Moment. Und das ist mir noch nie passiert in meiner ganzen Berufstätigkeit, dass ich bei den Leuten Tränen gehabt habe. Mehr weil es mich berührt hat, weil sie mir etwas erzählt haben. Aber nicht Tränen. Da habe ich gesagt, es schaudert mich gerade oder so. Ja. Und das hat mich /</p>
Interview 1	60	<p>Wenn ich mit den Kindern spiele, manchmal geht es einfach nicht zu Zweit oder ich mache es extra, dass es nicht geht. Also, nicht immer geplant, Vieles auch spontan. Jetzt brauchen wir die Mama. Also gerade wenn es eine Mama ist, die sich immer zurückzieht oder am Natel hängt. Du, jetzt müssen wir der Mama rufen. Jetzt brauchen wir die Mama, die hier halten hilft / Also weisst du, ich könnte das Papier ja ankleben. Aber jetzt brauchen wir die Mama, vielleicht hat sie ja Klebstreifen, komm wir suchen die Mama. Und dann muss sie wiederkommen. Also, das sind dann wie andere Oberthemen dahinter. Wofür brauche ich denn (...) die Person. Brauche ich sie für das Kind, brauche ich es für sie selber als Mutter. Brauche ich es für mich, damit sie sieht, was ich arbeite.</p>
Interview 2	102	<p>Und es zeigt mir, wenn das nicht da ist also, wenn ein Kind den Blickkontakt nicht sucht oder eben sein Erfolg nicht mit der Mutter oder dem Vater feiert, heisst das für mich natürlich schon auch viel von ihnen.</p>

Interview 2	102	<p>Ich habe bei schrittweise Videos gemacht in einer Gruppe. Und da hatte ich das erste Mal ein Video, wo ich gedacht habe, da sehe ich nur Sachen, die sie nicht gut macht mit ihrem Kind. Es war die Situation, das Kind ist in einem Schaukelpferd und sie kann nicht alleine raus. Sie ist dort drin. Und sie hatte eigentlich etwas Anderes gehabt vorher, so eine Kugel. Und sie will eigentlich diese Kugel und die Mutter will ein Foto machen. Und dann sieht sie zwar zuerst, dass das Kind diese Kugel will und sie gibt ihr diese Kugel. Und dann fällt diese auch immer wieder runter. Und das Kind will aber etwas Anderes. Und sie sieht das nicht, sondern sie arrangiert das Kind einfach für das Foto. Und das Kind versucht / Es hat ganz viele Momente, in denen das Kind versucht ihr zu zeigen / Also, es ist ganz ein Kleines. Sie ist noch nicht mal 1 1/2. Dass das Kind eigentlich versucht ihr zu verstehen zu geben, dass sie lieber diese / Oder, wenn schon, möchte sie schaukeln. Aber das geht noch nicht. Aber einfach dort sitzen für dieses Foto, das will sie nicht und die Mutter sieht nichts.</p>
Interview 2	104	<p>und schwupp, das Kind macht den Daumen rein. Nachdem all diese Momente nicht wahrgenommen worden sind, nimmt sie den Daumen rein und macht nichts mehr. Dann saugt sie einfach.</p>
Interview 3	96	<p>B3: Nein, nein. Im Gegenteil. Also, das macht er auch heute noch. Auch wenn ich gesagt habe, jetzt warte rasch oder gehe bitte oder gehe. Ins Zimmer konnte man ihn auch nicht stecken. Das ging nicht. Er ist gerade prompt wieder rausgekommen. Und wenn man das Zimmer abgeschlossen hat / Man hat ja auch so, was könnte man sonst noch machen. Wenn ich das Zimmer abgeschlossen habe, hat er einfach die Türe demoliert. Also, das haben wir auch versucht, die Türe abzuschliessen. Fünf Minuten, gehe dich entladen und ich auch, so dass wir uns rasch trennen. Was es gebraucht hätte in dieser Situation. Das hat nicht funktioniert, weil er postwendend wieder rausgekommen ist oder er hat die Türe demoliert, wenn ich abgeschlossen habe. Ja. Er hat auch die Türe der Schwester demoliert. Bei ihr war das auch so. Also, wenn sie etwas in Ruhe hätte machen sollen und er sie nicht in Ruhe gelassen hat, dann hat sie sich eingeschlossen. Aber dann hat er von aussen die Türe demoliert. Also er ging wirklich immer, immer / Ja. Er hat nicht begriffen, wenn man ihm gesagt hat, jetzt lass mich rasch, jetzt warte rasch. Es geht nicht. Also, warten und Geduld, das ist überhaupt</p>

		nicht Seins. Nein. Ja, an dem ist es gescheitert.
Interview 3	98	B3: Ja. Ja. Das ist auch heute noch so. Und es gibt viele Situationen, in denen man anfängt zu schreien und wirklich nicht mehr kann. In denen es wirklich ziemlich schwierig ist. Und in denen ich vorher zehn Mal gesagt habe, jetzt lass mich rasch und ich bin in ein Zimmer oder irgendwo hin und er kommt eine Sekunde später wieder / Und hat wieder die ganze Zeit nininini. (deutet so das Sprechen des Kindes an) Also, er grübelt und macht, also extra und extra weiter bis man explodiert.

Spannungsfeld Kindzentrierung – Familienorientierung: Ist die Stärkung der elterlichen Kompetenzen auch mit einer „vollen Tasche“ möglich?

Interview	Absn.	Code: Meinung der HFE
Interview 1	64	B1: Ja, das würde ich zu 10 Punkten unterstützen. Das ist ein Dilemma. Und ich bin auch nicht die klassische Heilpädagogin, das muss ich dir gerade sagen. Ich bin eine Quereinsteigerin von der Familienberatung her.
Interview 1	66	B1: Nein, aber deshalb, meine Tasche sieht anders aus als die einer klassischen Heilpädagogin. Und ich habe Kolleginnen, die ganz anders fördern und arbeiten. Die gehen mit den superpädagogischen Spielsachen / Das ist ein Dilemma.
Interview 1	68	B1: Ja, sicher. Das geht, (...) wenn es mir gelingt, das runter zu brechen. Wenn sie das, was ich da drin habe auch im Alltag machen können. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssen diese Spielsachen haben, dass sie es machen können, (...) dann geht es nicht. Weil dann delegieren sie es an meine Spielsachen und an mich und an meine Kompetenz. Darum ist das wie ein zweiter Schritt, der nötig ist. (...) Was kann ich denn mit WC-Rollen machen und mit diesem Material zuhause. Und wenn ich dann immer hohes Spielzeug habe, das man kaufen muss, dann sagen die, das kann ich nicht, das habe ich nicht. Also darum ist diese Tasche in dem Sinn gefährlich, dass sie / Der Level zu hoch ist. Aber wenn ich in dieser Tasche auch Dinge habe, die sie wie übernehmen können oder anpassen oder ich ihnen auch zeigen kann, wie man das auch noch machen kann, dann können sie das.
Interview 1	68	Ja, aber es gibt schon auch Situationen, in denen ich auch schon ein professionelles Spielzeug mitgenommen habe. Und dann habe ich den Eltern wieder erklärt, schauen sie, das ist extra gemacht für Kinder mit Wahrnehmungsschwierigkeiten. Aber schauen sie, das können sie mit einer Schuhschachtel auch machen. Zwei Löcher rein, so. Aber eben, das ist das runter brechen. Und ich ihnen erkläre, warum dieses Spielzeug. Aber mein Ansatz / Ich bin überzeugt, dass es einfacher ist, wenn ich / Also, man kann das machen aber es ist für mich fast einfacher, wenn ich schaue, was ist hier vorhanden. Welcher Level ist in dieser Familie. Haben sie Spielzeuge, haben sie keine Spielzeuge, haben sie Finanzen, haben sie keine. Muss ich es mit einer Schuhschachtel machen oder kann ich / Eben

		sehen, wo ist die Familie. Und mich dort von Beginn weg etwas anpassen.
Interview 1	68	Und manchmal gibt es auch Familien, denen du fachliche Sachen bringen musst, damit sie dir etwas abkaufen. Wenn ich immer mit Schuhschachteln komme und sie finden / Das kannst du auch wieder vergessen.
Interview 1	68	Darum finde ich diese Studie / Diese Spannung ist, aber du musst immer den Transfer machen. (...) Aber der zweite Teil ist eben wieder eine andere Aussage, klinisch zentriert. Also, es gibt wirklich noch Heilpädagogen, die nur den Fokus auf's Kind haben. Nach wie vor. (...) Und die auch den Fokus haben, ich mache das wie eine Therapie. Das gibt es also immer noch.
Interview 1	70	B1: Darum. (...) Es ist möglich. Der Ansatz ist eigentlich / Ich glaube, man muss einfach immer den Transfer machen können. Ja, das ist das Entscheidende. Das gelingt nicht jedem.
Interview 2	106	B2: Ich denke eben, dass der Zugang zum Kind oder die Arbeit mit dem Kind ist der Schlüssel zur Familie. Ich würde es so sagen. Von dem her gesehen widerspricht es sich für mich überhaupt nicht. Also, für mich ist die Arbeit mit dem Kind wie ein Teil der Elternorientierung. Ich würde das so sagen. Ich habe auch schon Früherziehung gemacht, ohne mit dem Kind zu arbeiten. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist aber /
Interview 2	106	Ich denke, es ist eine wahnsinnige Vereinfachung, wenn man mit dem Kind arbeiten kann. Aber mit der Voraussetzung, dass dort die Eltern dabei sind. Dann ist das wie der Zugang zu dieser Familienorientierung.
Interview 2	108	B2: Und ich glaube, wenn Eltern merken / Das ist vielleicht so ein ähnliches Moment wie die Bilder auf dem Fernseher. Wenn die Eltern merken, ich habe Interesse an dem Kind, ich gebe mich mit dem Kind ab. Sie sagen ja oft, ich merke, sie haben mein Kind gerne. Oder so. Ich denke das ist ein wichtiges Element, das zu diesem Vertrauen, und ich denke, das ist schon sehr wichtig dieses Vertrauen, wie beiträgt. Und eigentlich geht nichts so einfach wie über das Kind. Also ich denke, das ist die einfachste Art, um das Vertrauen der Eltern zu bekommen. Und eigentlich haben wir extrem Glück, sind die Kinder da. (Lachen) Ja, wir können so einsteigen.

Interview 2	108	Aber, (...) Therapie selber / Weisst du, ich tu es jetzt etwas überspitzt, Therapie selber mit dem Kind, ich weiss nicht, ob das so mega wichtig ist.
Interview 2	110	B2: Weisst du, ich sage das den Familien immer auch. Ich komme einmal pro Woche 1 1/2 Stunde. Was ich bewirken kann, das ist so. (zeigt mit Daumen und Zeigefinger wenig an) Sie sind die ganze Zeit oder ein grosser Teil mit dem Kind. Das ist das, was etwas bewirken kann. Und ich glaube das eigentlich auch.
Interview 2	112	B2: Und es ist jetzt ganz spannend. Das Mädchen, von dem ich dir vorhin erzählt habe, wo ich gestern gedacht habe, das stinkt mir dorthin zu gehen. Sie hat schon lange und sehr intensiv Ergo und Physio. Und ich habe fest Mühe, mit ihr zu arbeiten, also spielen zuhause. Also, ich sage trotzdem arbeiten. Aber das Spielen zuhause, ausser wenn es in dieses Klinisch-Therapeutische hineingeht. Dort merke, das kennt sie. Und alles andere, habe ich wahn-sinnig Mühe aufzubauen. Weil, das ist ihr total fremd. Und ich merke, es ist auch von der Familie her / Also, ich denke dort wäre ein sehr grosser Bedarf an Früherziehung mit den Eltern. Weil dort auch von der Familie her die Integration in den Alltag, ins zuhause, die ist nicht da, die ist nicht gemacht worden. Und das ist ja eigentlich das Wichtige.
Interview 2	112	Die gepackte Tasche dient ja mehr der Zielorientierung. Eigentlich hat das nichts mit der Form zu tun. Und wir spielen ja auch oft mit den Dingen, die die Kinder zuhause haben. Und manchmal ist es ja die Schachtel, die das Spiel ist und nicht der Inhalt. Also weisst du, es gibt ja / Ja. Ich denke, es dient rein der Zielorientierung. Aber es ist auch kein Muss. So.

Interview	Abns.	Code: Erleben der Eltern
Interview 3	106	B3: Ja, Frau X kam mit einer Tasche mit Spielmaterial oder Bastelmaterial. Obwohl wir haben auch Bastelmaterial. Aber das nehmen sie wohl einfach mit, falls man das nicht zuhause hätte, denke ich. Ja und Spiele hat sie immer mitgenommen. Und mein Sohn hatte immer mega Freude. Er wollte immer zuerst in die Tasche schauen. Was machen wir heute? Was hast du mitgebracht und so. Und zum Teil waren auch Spiele, die wir nicht gehabt haben. Also wir haben auch viele Spiele zuhause, aber zum Teil waren es

		auch Spiele, die wir nicht hatten.
Interview 3	106	Und warum? Um gewisse Dinge mit ihm zu üben. Ja, genau, spielerisch. Gewisse Spiele sind fürs Gedächtnis oder die Konzentration oder die Fingerfertigkeit oder so.
Interview 3	107	I: Also, für Sie war klar, warum sie die Materialien mitbringt. B3: Ja. Ja, doch.
Interview 3	110	B3: Ja. Also, mein Sohn hat auch gesagt, ich habe ja dies und spielen wir nachher damit? Ja. Wir haben dann auch mit unseren Spielsachen gespielt.
Interview 3	112	B3: (...) Aus meiner Sicht glaube ich, dass das nicht so eine Rolle spielt. Man kann auch das von zuhause brauchen. Ich glaube nicht, dass dies eine schwergewichtige Rolle spielt.
Interview 3	114	B3: Dem Kind bereitet es Freude. Weil er Abwechslung hat, weil er Spiele hat, die er zuhause nicht hat. Ja. Und eben, das was er braucht. Aber das könnte man vielleicht mit Spielen zuhause oder mit anderen Sachen auch machen. Also, ja. Für das Kind ist es sicher / Also eben, mein Sohn hat sich immer gefreut, was sie mitbringt. Das ist spannend, was bringt sie mit? Was machen wir? Und dann, ah, ein neues Spiel und ja. Genau. Aber, dass das eine Rolle spielt, das glaube ich nicht.
Interview 3	115	I: Es könnte also auch sein, dass man nichts mitbringt und einfach mit dem Material zuhause spielt. B3: Ja. Also, es sei denn, es ist etwas Spezielles, das man nicht gleich kaufen kann oder das sich die Eltern nicht besorgen. Das sicher aber mit normalen / Das glaube ich nicht.
Interview 3	118	B3: Ja, ich war immer dabei. Ja. Wir sind immer zuerst an den Tisch gesessen und haben gewisse Sachen gemacht und besprochen. Also, zuerst haben wir uns besprochen. Also, ich und Frau X ohne meinen Sohn. Er konnte daneben etwas machen oder oben noch etwas spielen, je nach dem. Und dann haben wir mit meinem Sohn gestartet. Also, alle drei zusammen. Ja, die ganze Zeit.
Interview 3	120	B3: Nein. Da haben wir alle zusammengespült. (Lachen) Und alle zusammengebastelt. Mehr ich und mein Sohn und Frau X hat beobachtet und geschrieben oder Tipps gegeben, so. Ja, genau. Oder sie hat uns auch mit einer Kamera begleitet und aufgenommen. Und dies dann analysiert und mit mir zusammen angeschaut und gesagt, was gut ist und wie man dort vielleicht etwas anders hätte

		machen können oder so.
Interview 4	144	B4m: Fast immer. B4v: Fast jedes Mal
Interview 4	146	B4m: Aber manchmal, wenn das Kind nicht spielen wollten, hat sie mit den Spielzeugen des Kindes gespielt. Aber der ältere Sohn wollte immer sehen, was sie heute gebracht hat. Weil, es war immer etwas Neues und er hat sich gefreut, ein neues Spiel kennenzulernen. Oder manchmal hat sie auch gekocht. Also z. B. Puddingcrème. Das haben sie immer gerne gemacht.
Interview 4	148	B4m: Ja, sie hat immer erklärt, was sie macht.
Interview 4	149	B4v: Ich war nicht oft da. Aber sie hat alleine mit dem Kind gespielt. Und ich glaube, wir haben nicht immer gewusst, was sie gemacht hat. Also, beim nächsten Elterngespräch hat sie gesagt, ich habe das und das gemacht, und das ging gut und das weniger. Also schon erklärt, aber im Nachhinein.
Interview 4	150	B4m: Weil als sie da war und ich ins Zimmer gekommen bin, wollte er nicht mehr arbeiten.
Interview 4	152	B4m: Ja. Nicht immer.
Interview 4	153	B4v: Fast nie.
Interview 4	154	B4m: Ja, nein, nein. Am Anfang, ja klar. Aber manchmal war es einfacher für Frau X und für das Kind und auch für mich. (Lachen) Das Kind erwartet die Spezialzeit mit Frau X. Es war ohne mich. Frau X ist für mich gekommen. Nur für den älteren Sohn und nur für den jüngeren Sohn. Ich darf nicht bleiben. Mama geh weg. (Lachen) Oder es kam auch vor, dass er nicht mitgearbeitet hat, wenn ich dableib. Und manchmal hat Frau X am Anfang erklärt, was sie geplant hat. Ich habe dieses Spiel dafür mitgebracht oder ich habe geplant, etwas zu kochen. Und ich konnte dann erklären, wo die Sachen sind.
Interview 4	159	B4v: Nein. Aber ab und zu durfte ein Bruder mitspielen. Aber das war eher die Ausnahme. (...) Also, als sie zum jüngeren Sohn gekommen ist, war der ältere in der Schule. Und als sie zum älteren gekommen ist, war der jüngere noch zu klein. Aber ab und zu haben sie auch zusammen etwas gemacht.

Interview 4	162	B4v: Nein, also mehrere Spiele, die sie mitgebracht hat, haben wir im Nachhinein gekauft. Weil wir gefunden haben, das sind ganz gute Sachen. Und mit unseren Spielsachen haben sie auch gespielt. Also, sie hat beides gemacht. Aber sie hat mit dem Kind abgemacht, jetzt spielen wir zuerst eine Viertelstunde was du entscheidest und nachher dann mit ihren Sachen.
Interview 4	164	B4v: Also für mich waren das zwei verschiedene Sachen. Wir haben die Elterngespräche gehabt und sie hat mit dem Kind gespielt. (...) Also mit dem Kind, um ihn zu stärken und die Elterngespräche waren für uns. Das war getrennt.
Interview 4	165	B4m: Ich habe auch dieses Gefühl. Ja, es war getrennt. Aber es war kein Problem für mich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie meinen Platz einnimmt. Ich war froh, dass sich das Kind freut, mit ihr zu spielen. Und sie haben auch etwas gelernt. Und dann haben sie mir erklärt. Ah, ich habe das mit Frau X gemacht. Wir können auch zusammen eine Puddingcrème machen. Er sagte dann, ich brauche das und das. Mama, du machst das. Mama gibt mir die Milch und das war auch toll.

Hauptkategorie 2: Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen

Interview	Absn.	Code: Spezifische Methoden, Konzepte und Vorgehensweisen
Interview 1	48	Aber mit der Handlungsplanung ist da schon ein Teil drin. Was können sie, was ist ihnen wichtig.
Interview 1	48	Und dann haben wir meistens in den Handlungsplanungen oder in den nächsten Schwerpunkten, in denen ich arbeite, eigentlich die zwei, drei Schwerpunkte. Und dann kommen immer noch Tausend dazu. Aber dann halte ich mich immer wieder daran. Ja.
Interview 1	48	Eben, Marte-Meo ist ein Instrument, das ich wirklich auch brauche, wenn ich sehe, sie sehen es einfach nicht. Dann zeige ich ihnen mit Bildern, was ich sehe bei ihrem Kind, so dass sie lernen, es auch selber zu sehen. Dann kann ich das eben stoppen. Und muss es nicht auch vor den Kindern sagen.
Interview 1	48	Instrumente sind schon auch / Ich arbeite viel mit so / Es gibt so kleine Videos, Kinder bis 4. Damit arbeite ich auch oft. Also was ist die Entwicklung eines Kindes.
Interview 1	48	Und dann arbeite ich mit Videomaterial. Dann schauen wir zusammen die Sachen an.
Interview 1	48	Ja, mit Gesprächen, mit Beispielen, mit /
Interview 1	48	Und dann schon, weiss du, in diesem ganzen Rahmen drin, was brauchen sie, dass sie den nächsten Schritt tun können? Lösungsorientierte Fragen. Oder, dass sie das umsetzen können. Wenn ich jetzt sage, jetzt müssen sie jede Woche, jeden Tag einmal nach draussen gehen. Was brauchen sie? Brauchen sie neue Turnschuhe? Oder was brauchen sie? Oder müssen wir zusammen schauen gehen, wo der Spielplatz ist? Was brauchen sie, dass sie überhaupt gehen können? Müssen wir den Weg üben? Was ist der nächste Schritt. Das können sie meistens formulieren. Wo ihr Hindernispunkt ist, dass sie etwas nicht umsetzen können. Und das sind manchmal banale Dinge.
Interview 1	54	Das ist halt rein in der Erfassung des Familiensystems in all diesen Fragen über mehrere Male immer wieder, hörst du das raus.
Interview 1	54	Und dann kannst du noch Fragen, was braucht es, dass sie gehen können. Aber, es braucht eben schon noch viel, bis sie diesen Schritt machen.

Interview 1	56	Manchmal arbeite ich auch mit Smiley, weisst du, veranschaulichen, visualisieren. Wo habe ich Freude an meinem Kind? Und wo habe ich Sorgen? Oder sogar Tränen. Das ist für mich ein riesiger Ballast. Und so kommen wir in die Schwerpunkte rein. In diese Bereiche. Und da kommen automatisch Beispiele der Eltern. Wissen sie, das ist immer schwierig oder so. Und das gibt ganz viele Beispiele, wo wir dann auch sagen können, an dem arbeiten wir. Ich deutsche es dann aus. Aber ich suche mit ihnen die Schwerpunkte.
Interview 1	56	Und wenn ich merke, da, (zeigt auf Tisch, im positiven Bereich) alles geht gut, alles ist Smiley oder alles ist plus oder wie gar nicht schwierig. Dann sage ich ja aber / Dann erzähle ich ihnen von Beispielen. Dann komme ich umgekehrt im Gespräch von Beispielen der HFE und sage, mir ist noch aufgefallen, als ich das letzte Mal dies und dies mit ihrem Kind gemacht habe, habe ich gesehen, das macht es mega gut, aber da hatte ich das Gefühl, da musste es mega studieren oder hat gesagt, hilfst du mir. Oder hat nicht getraut, mich zu fragen oder ist zu ihnen gerannt. Ich denke, dort wäre es vielleicht auch gut, wenn man dort so ein bisschen / Und meist sagen sie, ja selbstverständlich. Oder ja, genau das stimmt. Aber sie können es wie selber nicht formulieren. Und dann habe ich wieder meine zwei, drei Schwerpunkte, die ich vorher schon gesagt habe. Also, ich mache das schon zusammen mit ihnen.
Interview 1	56	Es gibt schon auch Familien, bei denen ich Kreuze mache und dann, man kann dort so Kreuze machen, es ist eine Stärke, ist immer schwierig oder ist im Mittelfeld. Und die meisten Eltern machen im Mittelfeld. Und dann mache ich bei Eltern, bei denen ich wirklich schon spüre / Da sage ich, aber schauen sie, ich habe jetzt da doch eher das Gefühl, bei diesen vielen Kindern, die ich sehe, das ist eher, das ist eine Stärke. Da habe ich das Gefühl, da braucht es viel Unterstützung. Bis es im Mittelfeld ist, müsste es das noch ein bisschen selbstständiger können. Also, es kann schon auch eine Hilfe sein, so einfach ein Kreuzchen-Test im Vergleich. Oder, was habe ich ausgefüllt, was haben sie ausgefüllt.
Interview 1	60	Und mit Marte-Meo habe ich oft erlebt / Weil dort kannst du so stark die Ressourcen zeigen.

Interview 1	60	Eben was brauchen sie, was erwarten sie von mir, was würde ihnen helfen, woran merke ich das. All die lösungsorientierten Fragen, die sind im Fall super. Woran merke ich, dass sie Freude haben mit dem Kind zu spielen?
Interview 1	74	B1: Also, Marte-Meo, systemische Interaktionsberatung, lösungsorientierte Fragen. (...) Learning by doing ist kein Konzept, aber das mache ich auch fest. (...) Ich weiss auch nicht, alles was man irgendwie machen kann. Ich bin überzeugt, dass es nicht eine Methode gibt. Also, es braucht ein bisschen Verschiedenes und von allem ein bisschen.
Interview 1	76	B1: Ja, also Visualisieren ist ganz ein grosser Teil, nicht nur Marte-Meo. Sondern einfach auch, (...) so wie du mit Kindern vereinfachen musst. Mit Eltern ganz / Ihre Sprache, ihre / Also mit Bildern, auch zeigen. Das mache ich oft. In der Beratung mache ich oft, wenn ich rede / Ich bin dauernd am Zeichnen. Also meine Notizen sind halbe Zeichnungsbücher. Mit Pfeilen und / Aber ja. Das ist wirklich so das Vereinfachen, Visualisieren / Ist auch bei den Eltern ein grosser Teil in der Beratung.
Interview 1	76	Ich brauche auch / Also weisst du, ich bin ja auch Mutter. Das ist auch ein Teil, so die persönliche Einschätzung, nicht nur die Fachliche. So in diese Rollen switchen. Als Mutter würde ich ihnen jetzt raten, als Fachperson / Das mache ich auch noch oft. Das hilft auch noch oft. Weil sie fragen mich manchmal beim hinaus gehen, was würden sie jetzt als Mutter sagen. (Lachen) Ja, ja, sie haben mich schon oft reden hören. (Lachen) Weil das sind so zwei Paar Schuhe zwischendurch. Also, das ist dann auch wieder das Verständnis und Empathie.
Interview 1	78	Nein, weisst du, du hast viele Methoden. Offene Fragen und all das, ich habe viele Gesprächsberatungsmethoden im Kopf.
Interview 1	80	Ich habe eine Menge so punktuelle, kleine Weiterbildungen. Und die habe ich einfach im Kopf.

Interview 1	82	Und das mache ich natürlich bei Gesprächen mit Eltern sehr oft. Kommen sie, jetzt machen wir ein Rollenspiel. Jetzt bin ich ihr Kind, welches richtig die Sau raus lässt. Also, diese Methode habe ich alle schon auch. Aber ich gehe nicht nach Hause und heute mache ich mit dieser Mutter ein Rollenspiel. Das ist ja dann auch schwierig, wenn man in diesem Beruf einsteigt. Du musst diesen Rucksack wie ein bisschen gefüllt haben. Oder es muss dir im Moment in den Sinn kommen. Weil, wenn ich mir das zuhause vornehme, dann ist das ein schlechtes Rollenspiel. Es muss sich ergeben.
Interview 2	46	Und dann / Also ich weiss nicht, habt ihr das auch, so Handlungsplanungen? Wird das auch über die vorgegebenen Handlungsplanungen. Aber ich finde das eigentlich auch sehr gut, wird dort eigentlich immer wieder geschaut, ok, wo stehen wir jetzt. Und was ist unser nächstes Ziel?
Interview 2	50	B2: Also, das erste Mal mache ich es meistens im Gespräch. Also, das ist wirklich so bevor ich mit meiner Arbeit anfangen.
Interview 2	50	Und dann mache ich halt viel mit Videos. Und dass wir das Video schauen, also das Video ganz praktisch mit dem Kind. Ich versuche auch immer die Eltern mit dem Kind. Und wir dort schauen, was sehen wir und auch, was sehen die Eltern. (...) Und was wollen sie nun. Ja, da finde ich das Video eine gute Methode, weil ein Teil der Eltern können ja gut so auf dieser Metaebene. Und das passiert beim / Ich habe zwar Familien, bei denen es trotz Video so auf dieser Metaebene bleibt. Aber das ist selten. Und gerade bei Familien, die nicht gut Deutsch sprechen, finde ich das halt super.
Interview 2	52	Und dann das Arbeiten mit dem Kind. Um wie zu sagen, was ich mache oder auch bei ihnen nachzufragen, ich glaube, das untermauert es schon auch oder gibt neue Impulse.
Interview 2	56	B2: Also, das ganze Marte-Meo, diese Methode setzt ja eigentlich immer bei den Ressourcen an. Also, du machst ja ein Video und du pickst das raus, was die Eltern gut machen und du gehst davon aus, dass sie dort lernen und nicht bei dem, was sie nicht gut machen.
Interview 2	56	Und dafür ist das Video wirklich eine super /
Interview 2	56	Oder sonst durch Fragen stellen. Ja.

Interview 2	82	Ich sage, zum Beispiel, können sie mir Situationen sagen, die schwierig sind. Weil die Eltern können manchmal nicht gerade ein Ziel definieren. Und dann versuche ich so ganz praktisch anzufangen, was ist schwierig für sie. Und dann erzählen sie vielleicht von der Esssituation oder so. Und dass wir dann von dort aus anfangen, Ziele zu definieren. Und wirklich machbare Ziel.
Interview 2	82	Und auch vom Kind her. Und dann versuche ich oft auch darauf hinzuweisen, aber schauen sie, jetzt haben sie ja oder es geht ja. Also auch ausserhalb des Gespräches, während der Früherziehung. Dass man eben auch nahe dranbleibt und das auch thematisiert.
Interview 2	84	Und ich glaube das ist / Das finde auch noch etwas Wichtiges. Das Ziel, aber auch wie kommen wir denn dorthin? Wie kommen wir in der Früherziehung dorthin. Aber auch wie kommen sie im Alltag dorthin. (...) Also, ich finde sowieso, ich möchte gerne dieser Früherziehung, diesem einen Mal pro Woche, auch gar nicht zu viel Gewicht geben, sondern ihr Alltag ist ja sehr wichtig.
Interview 2	86	Eben, was ich ganz wichtig finde, ist dass man ganz nahe am Alltag und am Geschehen bleibt und ganz einfach bleibt und wirklich kleine Schritte.
Interview 2	86	Ich mache das manchmal nicht mal mit allen Familien im Gespräch. Mit Familien, die schlecht Deutsch können, mache ich das manchmal beim Zusammenspielen, da definieren wir zusammen das Ziel. Und dann, schreibe ich dann das noch in die Handlungsplanung. Alleine.
Interview 2	88	Und dort finde ich halt immer wichtig, dass wenn möglich beide Eltern dabei sind. Ja. (...) Oft ist es ja trotzdem so, die Mutter ist im Prozess dabei und der Vater entscheidet dann mit beim Entscheid des Kindergartens. Und dort finde ich, um dem etwas entgegenzuhalten, dass der Vater bei der ersten, wo man die Ziele definiert auch dabei ist.
Interview 2	102	B2: Also, ich denke auch da ist halt auch Marte-Meo extrem hilfreich. Wo du wirklich so in diesen Momenten das Bild stoppen kannst, wo dieser Austausch stattfindet.
Interview 2	102	Und da versuche ich einerseits durch diese Videos die Momente hervorzuheben, aber ich versuche es auch einfach zu benennen.

Interview 2	104	Dort finde ich die Elemente gut, die schrittweise hat / Probiert die wichtigsten Sachen / Das ist ja ganz niederschwellig. Die wichtigsten Punkte der Erziehung. Aber man könnte dort auch die Erziehung mit Interaktion gleichsetzen. Und dort ist so Aufmerksamkeit schenken, das Sprechen mit dem Kind, die Interessen des Kindes wahrnehmen, ihm Sicherheit geben, aber Sicherheit im Sinne von Ankünden und so. Das finde ich eigentlich sehr gute so Elemente, die die Beziehung stärken können.
Interview 2	114	B2: Das Ressourcenorientierte.
Interview 2	116	B2: (...) Nein, ich glaube, nein. Ich könnte nicht etwas so beziffern. Ich glaube, es ist / (...) Ich finde es noch schwierig, Marte-Meo ist eine Methode.
Interview 2	118	Aber ich kann auch ohne Marte-Meo gehen mit dieser Haltung. Oder es braucht auch die Filme nicht. Ja. Aber ich bin sehr / Also, ich habe jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit Marte-Meo. Und finde das eine super Methode, um (...) aufzuschlüsseln. Du kannst mit wenig Sprache / Du kannst es so ganz nahe am Alltag /
Interview 2	122	B2: Ja. Mit dieser Leiter so, genau. Ich will, dass sie der Kapitän werden, genau. Und dafür finde ich wirklich Marte-Meo gut.
Interview 2	122	Aber eben, ich habe auch viel Weiterbildungen gemacht bei Hayim Omer.
Interview 2	124	B2: Also, ich denke, weisst du, da kommen viel so Sachen rein, die fest / Die Präsenz ist extrem wichtig. Eben gegen die Machtausübung. Es wird fest versucht Alternativen aufzuzeigen und nicht so die hilflosen Machtdemonstrationsversuche. Also, ich denke, ich habe sicher auch von dort her viel.
Interview 3	56	Also eben, mit dieser Begleitung und all den Tipps, die sie gegeben hat.
Interview 3	60	Genau. Und dann hat sie mir auch gesagt, was solche Kinder sehr stark brauchen. Genau. Einfach der geregelte Ablauf / Das habe ich schnell gemerkt bei meinem Sohn, dieser geregelte Ablauf am Tag, in der Woche. Strenge und enge Rahmen, weil er einfach im Zeug / Das ist gar nicht hilfreich für ihn. Ja, einfach so starke Punkte, wenn man diese einhält, ihm Sicherheit geben.

Interview 3	94	Zum Beispiel, das ist das einzige, woran ich mich erinnern kann, wenn man eben in der Situation ist und man ist so genervt und so geladen, weil man lädt sich gegenseitig so auf. Oder so Kind, Mutter, Kind, Mutter. Und dann eskaliert es irgendwann mal oder die Mama wird laut oder beginnt zu schreien. Dass man sich vorher kurz zurückzieht und rasch fünf Minuten in einen anderen Raum geht und dort durchatmet oder schreit oder was weiss ich was. (Lachen) Und dann wieder etwas ruhiger und etwas entlasteter zum Kind zurückgeht. Und dann kann man auch besser reagieren. Bei mir war das auch nicht so möglich, weil mein Sohn mir immer und überall hin nachgekommen ist.
Interview 3	96	Es gab schon Tipps. Doch, wir haben schon Tipps / Also, dass man rasch auseinanderght und sich entlädt. Aber das hat nicht geklappt. Ja, weil man es nicht umsetzen konnte.
Interview 3	122	Eben die Videokamera hat sie zwei, drei Mal benutzt und hat uns gefilmt. Mich und mein Sohn beim Spielen, beim zusammen Basteln oder Malen war es. Und dies dann angeschaut und bewertet. Und ich durfte es, also zusammen mit ihr, auch noch anschauen. Und dann haben wir es zusammen besprochen. Und dann hat sie gesagt, oh, das war super und das war gut. Und schauen Sie wie er reagiert hat und so. Weil man es natürlich aus einer anderen Perspektive sieht, als wenn man so mit dem Kind ist. Und sich selber sieht man ja sowieso nicht. Man nimmt sich ja nicht wahr, oder. Und dort sieht man schon einige Sachen, ja. Ja. Das ist eine gute Methode, das aufnehmen. Mit der Videokamera.
Interview 3	122	Eben, Dinge, die sie mitgebracht und erklärt hat und eingesetzt hat. Eben, wie gewisse Spiele oder Handfertigkeiten. Ja.
Interview 3	122	Und, die Methode, dass sie mit nach draussen gekommen ist.
Interview 3	124	B3: Ja, ja. Das sowieso. Ja, wir hatten viele Gespräche. Wir haben uns immer regelmässig rasch fünf Minuten ausgetauscht, wenn sie gekommen ist. So dass ich sagen konnte, was hat mein Sohn die letzten zwei Wochen / Hat es Veränderungen gegeben oder gab es Probleme oder was auch immer.
Interview 3	124	Und dann haben wir uns von Zeit zu Zeit immer auch alleine getroffen. Also im Büro von Frau X. Und dort haben wir besprochen, wo sind wir oder was gab es für Veränderungen, was macht mein Sohn, wie geht es mir. Ja. Genau. Was wollen wir angehen als

		nächstes? Oder die Ziele und so.
Interview 3	130	Was ja auch sehr wichtig ist. Weil man sich ja dann austauschen konnte, was habe ich für ein Gefühl oder wo haben wir Fortschritte gemacht oder keine Fortschritte gemacht oder was kam Neues Negatives dazu oder /
Interview 3	131	I: Also, wie eine Standortbestimmung. Wo stehen wir und was ist / B3: Oder was wollen wir angehen oder ist für mich wichtig, was möchte ich angehen, dass das klappt. Genau. So wie dieses Einkaufen, das ist halt schon in der Öffentlichkeit. Weil, da wird man immer angestarrt.
Interview 4	103	B4v: Und bei den Elterngesprächen hat Frau X immer ein paar Themen vorbereitet, die sie thematisieren wollte. Das haben wir aber immer erst zum Schluss gemacht. Zu Beginn konnten wir einfach erzählen, wie es in den letzten Wochen gegangen ist. Dann haben wir mit ihr zusammen darüber gesprochen. Das war immer frei. Und das Thema war nicht immer dasselbe. Es hat sich ja immer wieder entwickelt. Aber so wie ich mich erinnere, konnten wir jedes Mal unsere Bedürfnisse anbringen. Und am Schluss hat sie dann ihre Themen angebracht.
Interview 4	167	B4v: Also, vor allem Gespräche. Und mit Video oder so, das hat sie nie gemacht.
Interview 4	168	B4m: Ja, ohne Video.
Interview 4	169	B4v: Sie hat uns auch ein Buch mitgegeben zum Lesen.
Interview 4	170	B4m: Und mit Bildern manchmal. Mit dem Vulkan /
Interview 4	177	I: Und da waren Sie immer beide dabei, wenn möglich? B4m: Ja. Wir haben das versucht. Je nach Arbeit. Mein Mann arbeitet hier in der Nähe. Manchmal haben wir uns über den Mittag getroffen, weil das für uns beide am einfachsten war.

Interview	Absn.	Code: Unspezifische Vorgehensweisen
Interview 1	48	B1: Ein Instrument / Nein, ich mache viel mit Intuition. Also, was spüre ich, was höre ich.
Interview 1	48	Oder ein Bilderbuch, in dem Kinder das machen.

Interview 1	54	Also muss ich / Das ist ja dann die Zusatzarbeit, die du hast. Du musst dir nochmals überlegen / In diesem Kaff oder im Internet suchen gehen oder sich sonst schlau machen. Gibt es da irgendein Kindersingen oder so etwas. Also es ist dann so, wenn ich ihr sage, suchen sie das, das wäre etwas. Dann ist das so, das tönt super. Ich biete ihr das an, es ist nicht mein Job, ihr das zu vermitteln aber, (...) aber sie kann das nicht. Also muss ich ihr den Zucker noch ein bisschen mehr liefern. Und sagen, schauen sie, ich habe im Internet rasch geschaut, das ist die Telefonnummer. Da könnte man sich melden oder da kann man immer am Mittwoch einfach hingehen. Dann muss sie nur noch gehen.
Interview 1	56	Und ich nehme das weg und lege wirklich die Bereiche hin und sage, schauen sie, ich muss hier ein Papier ausfüllen, dass der Kanton zufrieden ist. Aber ich möchte mit ihnen schauen, wo sind die Stärken, was kann mein Kind gut. Eben Umgang mit Anforderungen oder Dinge verstehen, vom Denken her und so. Ich deutete dies aus. Motorisch, Bewegung und so. Wo denken sie, wo ist ihr Kind mega stark?
Interview 1	60	Ich kann einfach all die anderen Punkte, die Ressourcen sehen und all das. Und schauen, dass das, was sie sich zutrauen, machen können.
Interview 1	60	Du kannst nur motivieren, stärken, Rahmenbedingungen geben.
Interview 1	60	Du kannst nur anregen, motivieren, stärken, ermutigen, begleiten.
Interview 1	60	Ja, viel, viel Gespür musst du darin haben, dünkt es mich.
Interview 1	60	Ich weiss es nicht, ich spüre einfach. Und das aushalten, eigentlich das kommunizieren, was du siehst und was du spürst. Das ist ja schon viel Hypothese aber wenn das ein Teil von dir ist, kannst du das schon auch nehmen. Aber, was sehe ich? Wenn ich sehe, die Legos liegen am Boden, dann mache ich ein riesen Theater um die Legos, im Sinne Positiv. Oh, haben wir die Legos hervorgeholt. Also, die Heilpädagogen übertreiben ja dauernd. Die sind furchtbar für die Eltern. (Lachen) Aber, solche Sachen musst du einfach gerade sehen und wenn du das nicht siehst, hast du es verpasst. Du musst wirklich mit offenen Sensoren / Du kannst nicht halb schlafend gehen und denken, ja, ich mache ein bisschen mein Programm und / Das kannst du vergessen. Das ist wie zweitrangig. Und das gibt dann Interaktionen. Ou ja, und dann erzählen sie und

		machen es gerade noch einmal und ja.
Interview 1	60	Und Aufgaben geben den Eltern. Das mache ich.
Interview 1	62	Ich glaube es ist wirklich die Flexibilität und doch das Ziel im Auge behalten. Musst vielleicht mal so (deutet mit der Hand einen Weg an) oder mal so schräg rüber. (deutet mit der Hand einen schrägen Weg an) Also, es ist egal wie, aber du musst ja schon ungefähr wissen, wo du hinwillst oder fürs Kind oder die Familie / Aber das kann mega verschiedene Wege gehen. Dort musst du mega flexibel bleiben.
Interview 2	46	Eben wirklich zuhören, wie geht es ihnen, was mach ihnen Sorgen. Und dass, das eben nicht bei allen gleich ist. Und darum kann man nicht so nach Rezept arbeiten.
Interview 2	56	Aber ich glaube, es ist nicht nur / Also man muss es nicht nur übers Video machen. In gewissen Familien kann man ja nicht filmen. Und das ist auch ok. Und ich glaube, dort wird es eine Hal- tungsfrage.
Interview 2	56	Und dass ich vielleicht bei einer Familie ganz lange sie nur stärken, in dem was sie tun. So dass sie überhaupt die Selbstsicherheit bekommen, aktiv zu werden. Und bei einer anderen, bei der man schneller stärkt mit Zielen.
Interview 2	56	Und das ist auch wieder je nach Familie ganz individuell.
Interview 2	58	Und das kommt dann meist so im Moment. Also, das plane ich nicht, das spreche ich dann an. Das ist dann / Sehr oft versuche ich, wenn sie mir etwas erzählen, irgendwo anzuknüpfen. Und wenn sie etwas erzählen / Ah, mit ihrer Nachbarin, wie ist der Kontakt oder solche Sachen.
Interview 2	102	Also, zum Beispiel, sehr oft, wenn den Kindern etwas gelungen ist, teilen sie die Freude mit der Mutter. Und da sage ich / Also, wenn wir es nicht am Video schauen, dann übersetze ich das quasi. Und sage, habe sie gesehen, er hat geschaut, ob sie gesehen haben, wie gut er es gemacht hat oder dass es geklappt hat. Dann übersetzte ich das eigentlich so.
Interview 2	104	B2: Und ich glaube, dort kann ich versuchen, wie die Anwältin des Kindes zu sein. Zu übersetzen.
Interview 2	104	Und dort kann man natürlich sehr viel bewirken als aussenstehende Person. Zu fragen, was will er? Hat er Freude? Ja, je nach dem,

		so durch solche Sachen.
Interview 2	114	Eben ich denke, in der Literatur werden die so aufgelistet. Aber schlussendlich machst du deine Methode, mit den Elementen, die du wichtig findest.
Interview 2	116	Ich finde drum diese Haltung / Schlussendlich ist es glaube ich die Haltung. Das finde ich wesentlich. Was es ausmacht.
Interview 2	118	Und finde das eine super Methode, um (...) aufzuschlüsseln. Du kannst mit wenig Sprache / Du kannst es so ganz nahe am Alltag / Und es berührt halt die Eltern. Und ich glaube, alles was so emotional ist, das ist das Wirkungsvollere. Oder das ist wirkungsvoll. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man so die Eltern gut ins Boot holen kann.
Interview 2	124	Ich kann gar nicht so / Ausser das Marte-Meo, das sicher klar eine Methode ist, kann ich gar nicht so sagen / Ich glaube halt einfach mit der Erfahrung machst du dir deine Art selber zusammen.

Interview	Absn.	Code: Häufigkeit der Methodeneinsetzung im Praxisalltag
Interview 1	78	B1: Also, die Konzepte wie Marte-Meo, das ist punktuell. Nicht einmal jedes Quartal. Das mache ich, wenn ich merke, jetzt ist das dran. Dann gibt es Familien, wo man regelmässig / Jetzt etwa alle vier, fünf Monate. Kommen sie, wir machen wieder einen Film. Oder ich merke, etwas kommt im Gespräch immer wieder. Soll ich das mal filmen? Sind sie bereit? Und wie ich Kapazität habe. Weil das benötigt etwas mehr Zeit. Das sind jetzt wirklich Konzepte, die Zeit benötigen. Ich muss das Video nachher noch anschauen.
Interview 1	78	Und andere Sachen sind eben die Gesprächsebene. Das kannst du jedes Mal einsetzen. Ja.
Interview 1	78	Und so die Handlungsplanungen sind eben auch Methoden. Eben, die Einschätzung, das mache ich nach Vorgaben. (...) Sollte ich machen, all sechs Monate. (Lachen) Ich mache dies etwas alle neun bis zwölf Monate. Nein, ich mache es nicht so viel. Ich schiebe es raus.
Interview 1	78	Gespräche habe ich oft und Einschätzungen.

Interview 2	126	B2: Also, ich filme nicht bei allen Familien. Weil es gibt Familien, die entweder nicht wollen oder / (...) Wobei das sind eigentlich sehr wenige. Bei den anderen (...) machen wir zwei Mal pro Jahr, drei Mal pro Jahr. Wir filmen einmal und schauen das dann an. Das ist nicht / Das reicht. Weil Marte-Meo ist ja recht zeitaufwändig. Weil, ich schaue es ja schon zuhause an bevor ich es mit ihnen anschau. Ja. Ich würde sagen, im Schnitt zwei Mal pro Jahr. Genau.
Interview 3	128	B3: (...) Ich glaube zwei bis drei Mal hat sie das gemacht. Ja, etwa drei Mal hat sie ein Video gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
Interview 3	130	B3: Und Gespräche haben wir / Ich weiss jetzt nicht in welchem Zeitraum, etwa alle drei Monate oder so. Dass ich alleine mit ihr gesprochen haben ohne meinen Sohn. Weil wir ja dann in Ruhe zusammen austauschen konnten.
Interview 4	173	B4v: (...) Einmal im Monat.
Interview 4	174	B4m: Ja. Ungefähr. Manchmal auch etwas mehr, wenn Ferien waren oder so.

Interview	Abns.	Code: Erwerb der Kompetenzen
Interview 1	10	Ich habe einfach viel im pädagogischen Bereich. Was brauchen die Kinder, wie entwickeln sich Kinder, auch im frühkindlichen Alter und wie kann man sie tragen oder was sind ihre Bedürfnisse. Was ist, (...) wie sagt man das? (...) Erlebnispädagogik.
Interview 1	10	Einfach so, (...) Entwicklung von Kindern. Aber spezifisch wie z.B. Autismus oder irgend so, weisst du, im heilpädagogischen Bereich, habe ich erst jetzt wieder angefangen. Ja. Was ich jetzt brauche bei der Arbeit, mache ich jetzt punktuell.
Interview 1	80	B1: In dieser systemischen Beratung ist das wirklich ein Teil gewesen. Also Gesprächsführung, Gesprächsberatung. Worauf achtet man da. Ich habe mal noch in Bern eine Zusatzausbildung gemacht, zu Fragen, wie stellt man Fragen. Das war so ein zweitägiger Kurs.
Interview 1	81	I: Und Marte-Meo? B1: Das habe ich auch in Bern gemacht. Ich merke, das ist eigentlich fast das Schwierigste zum / Es ist eigentlich ein sehr gutes aber sehr aufwändig.
Interview 1	82	Und ich habe eben noch eine Visualisierungsberatung gemacht.

Interview 1	82	Ich habe eine Kursleitung bei XY, wo ich vorher gearbeitet habe. Ich bin dort Kursleiterin und dort arbeiten wir / Wie vermittelt man Inhalte, vom Lernen her in Kursen. Workshops machen.
Interview 1	84	Ich finde, ich hole mir eigentlich mehr im pädagogischen Bereich als in der Elternberatung. Also im heilpädagogischen Bereich.
Interview 2	12	B2: (...) Ich habe viel über Autismus gemacht.
Interview 2	12	Also eine Fachsupervision. So eine regelmässige über zwei Jahre, die eigentlich eine Allgemeine war. Aber ich finde, ich konnte sehr viel über Autismus rausnehmen.
Interview 2	12	Und dann habe ich ganz verschiedenen Sachen gemacht und jetzt in letzter Zeit finde ich so das Wichtigste Haiym Omer und das Marte-Meo. Also meine letzte grosse war Marte-Meo.
Interview 2	128	B2: In Bern, weisst du im Marte-Meo-Zentrum.

Interview	Absn.	Code: Einschätzung der Weiterbildungsmöglichkeiten und zeitliche und finanzielle Ressourcen
Interview 1	84	B1: Ich bin zu wenig à jour, weil ich schlicht nicht die Kapazitäten habe, das zu überprüfen. Ich merke, ich könnte das vom Beruf her im Moment, vielleicht jetzt zwar wieder etwas besser. Aber es liegt nicht viel drin. Ich arbeite 60% und es liegt einfach nicht viel drin. Nebst Privatleben und 60 % Früherziehung, weil wenn du arbeitest, bist du einfach müde.
Interview 1	86	B1: Ja, es sind zwei Sachen. Erstens musst du die Weiterbildung suchen, schon dies braucht Zeit. Man muss wissen, wo suchen. Und eben, was mache ich?
Interview 1	86	Finanziell haben wir ein Budget.
Interview 1	86	Bei uns ist es auch der Zeitfaktor der Arbeitstage. Ich muss viel in der Freizeit machen. Weil vom Arbeitspensum her, ich arbeite drei Tage und habe drei Tage Weiterbildung zu Gute pro Jahr. Das ist ja nichts, oder. Und dann von diesen dreien ist einer ein Interner. Da bleiben mir noch zwei. Also, wenn ich eine grössere mache, mache ich sie in der Freizeit. Und wenn ich Glück habe, wird es mir finanziert oder einen Teil davon.
Interview 1	86	Eben Marte-Meo war auch ein grösserer Betrag und die Hälfte habe ich selber bezahlt. Also, das ist so / Du musst es auch selber zahlen können und auch zahlen wollen. Es ist nicht einmal nur das

		können es ist auch, will ich so viel investieren. (...) Und deshalb musst du den Nutzen sehen, schon im Vorfeld.
Interview 1	86	Also ich muss wirklich gerade so meinen Nutzen daraus ziehen können und sagen, das kann ich zu 80% brauchen.
Interview 2	130	B2: (...) Nein, ich habe eigentlich oft mehr das Gefühl, ich möchte noch viel mehr besuchen, als ich Zeit habe.
Interview 2	130	Also, was ich nicht weiss, gibt es grössere Weiterbildungen? Oder das Marte-Meo geht ja über mehrere Jahre. Und ich habe so das Gefühl mit dem Marte-Meo und den kleineren Weiterbildungen, weisst du, sei das über depressive Mütter oder so, ist das gut. Was ich nicht weiss, ob es eine grössere, ausser Marte-Meo, wirklich familienorientierte Ausbildung gibt. Das weiss ich nicht.
Interview 2	132	Nein, aber so kleine Fortbildungen. Weisst du so ein Tag bis drei Tage, finde ich eigentlich ein gutes Angebot. Und finde ich auch, es ist immer ein grösseres Angebot in letzter Zeit.
Interview 2	136	B2: (Lachen) Nein, dort habe ich das Gefühl, würde ich gerne mehr machen. Also sowohl finanziell wie zeitlich wünschte ich mir mehr Möglichkeiten. Und es wäre nicht nur ein Wunsch, da es so etwas Zentrales ist. Und es wandelt sich ja auch schnell.
Interview 2	138	B2: Aber dort fände ich es sicher, dass es gut wäre / Also allgemein / Also, die Sparsituation sehe ich auch, aber da denke ich, es rentiert sich auch für die Dienste, weil es so wichtig ist, dort Geld zu investieren.

Interview	Abns.	Code: Wünsche und Anregungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten
Interview 1	84	<p>Ich finde, es ist manchmal einfach etwas zu hoch, zu wissenschaftlich, zu hoch. Ehrlich gesagt. Und ich gehe fast lieber an eine Berufsfachschule wie die BFF oder so, die viel mehr Praxis / Ich kann mehr mit nach Hause nehmen. Und das andere ist so abstrakt. Eben, so die Schlagwörter. Und das muss man tun und so. Das muss man schon wissen, aber schlussendlich muss ich wissen, wie ich es mache. Und ich muss es nicht ausprobieren an der Weiterbildung, ich muss nicht zehn Workshops haben, in denen ich eine halbe Stunde Rollenspiele machen muss. Das muss ich nicht. Aber ich muss wie praktische Beispiele haben. Das würde ich mir noch mehr wünschen. Ganz konkret, wie tue ich das mit einer Mutter. Weisst du, solche Weiterbildungen. Und nicht / Man will es ja immer sehr wissenschaftlich und so. Das ist fast etwas zu hoch. Also zu hoch, nicht vom Verständnis her und nicht, dass ich es nicht verstehe. Dann gehe ich nach Hause und weiss wieder viel mehr. Aber dann die Mutter, die mir am Morgen wieder einen Stein macht / Und es ist auch schwer zu Vermitteln.</p>
Interview 1	84	<p>Ich glaube das fehlt noch in der Früherziehung, die Begleitung, so das individuelle gecoacht werden. Das hat wie kein Platz. Wir haben schon Intervision bei uns. Ich kann jederzeit Fallbesprechungen machen. Aber du gehst in die Wohnung rein, du erlebst etwas, du führst Gespräche, du gehst nach Hause und du verarbeitest alleine. Also, diese Analyse, was geht hier vor (...) die machst du erst über den grossen Bogen. Aber manchmal müsstest du eben auch im Moment, im Kleinen jemandem / Und ich bin auch jemand, der übers Reden verarbeitet. Wenn ich das jemandem erzählen könnte, dann würde ich / Ah ja genau, das ist doch heute abgegangen. Und dieses Analysieren, Reflektieren müsste noch mehr Raum haben in der Praxis. Aber wie man das umsetzen kann? Ich habe null Ahnung, wie und wann ich das noch machen könnte. Aber das wäre eigentlich ein Bedürfnis. Du gehst manchmal am Abend nach Hause und hast so viel im Kopf. (...) Ja, und müsstest dieses Gespräch noch analysieren und musst es alleine machen. Und dann bist du ja nur in deiner / Ist schon ein Job, in dem man alleine ist. Das ist also nicht zu unterschätzen.</p>

Interview 2	130	Was ich einfach bei uns so höre ist, dass es so wichtig ist in der Früherziehung und aber von der Ausbildung her eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ja. (...) Also, dass vielleicht eher bei den Ausbildungsstätten / Also, ich habe ja, ich habe Schulische Heilpädagogik gemacht. Bei mir war das natürlich super stiefmütterlich. (Lachen)
Interview 2	136	Da merke ich / Weisst du, so Familien aus Syrien. Da bin ich wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und ich denke, da geht es wieder einen Moment, bis die Kurse und Weiterbildungen angeboten werden. Ja. Und da denke ich, dort müsste ich eigentlich schneller à jour sein. Ja. (...) Nicht, dass ich immer so mit den Familien die Erfahrungen / Also nicht nur. Also, das gehört sicher auch dazu. Aber nicht nur mit den Familien die Erfahrungen sammeln.

Interview	Absn.	Code: Wissen der Eltern zum Kompetenzerwerb der Fachkräfte
Interview 3	138	B3: (...) Keine Ahnung. (Lachen).
Interview 3	138	Also, ich denke, das mit dem Video hat sie, glaube ich / Also, das hat sie mir erzählt. Ich glaube da hat sie irgendeine Schulung oder einen Kurs gemacht. Und musste sie da nicht einen Vortrag oder eine Arbeit schreiben oder so? Ich glaube, sie hat dazu unser Video verwendet. Weil das eine neue Methode / Also, eine Methode ist, wollte man schauen, ist das etwas Wert, nützt das, wie ist das, so.
Interview 3	138	Und sonst alles andere, ich nehme an, Schule, Praxis, Kinder. Ich meine, sie ist ja auch in einem Alter, in dem sie schon ein paar Jahre Erfahrung hat mit Kleinkindern und Familien. Ja. Aber genau weiss ich es nicht. Nein. (Lachen).
Interview 3	140	B3: Ich habe sie nie gefragt. Aber ich weiss, dass sie das seit Jahren macht. Vielleicht hat sie das am Anfang mal vorgestellt, aber das habe ich auch nicht mehr gewusst. (Lachen) Das spielt für mich auch keine Rolle.
Interview 4	182	B4v: Also, sie hat das sicherlich am Anfang erklärt. (Lachen) Ich glaube, sie ist schon lange dabei beim HPD.
Interview 4	184	B4m: Und sie hat auch drei Buben. (Lachen)

Hauptkategorie 3: Voraussetzungen

Interview	Absn.	Code: Voraussetzungen der HFE
Interview 1	84	Ich glaube, es hat schon auch viel mit Erfahrung zu tun, mit sich trauen auszuprobieren. Man muss schon viel Wissen haben und dann musst du einfach gehen.
Interview 1	86	Für die Familienberatung musst du auch viel fachliches Wissen haben. Für die familienorientierte Arbeit muss ich sehr kompetent sein beim Kind. Also muss ich auch Weiterbildungen dort machen, was mir dann auch für die Eltern zu Gute kommt. Und das andere ist nur Beratungen führen. In der Beratung führen, mache ich im Moment nicht mehr viele Weiterbildungen. Mehr noch in den Methoden vielleicht, etwas Neues kennen lernen. Aber es ist eigentlich nie mehr etwas Neues. Es ist einfach eine andere Form. Und das muss dir dann ein bisschen entsprechen.
Interview 1	88	B1: Ja, schon. Ein gewisses Wissen, Fachwissen. Ohne irgendetwas kannst du nicht die Eltern beraten. Fachwissen, Erfahrung. In dem Sinn, dass du / Lebenserfahrung, also.
Interview 1	88	Ich finde auch junge Leute können gute Elternberatung machen. Da musst du einfach das Fachwissen / Aber da brauchst du auch das Selbstvertrauen. Du musst es ja nicht wissen, aber ich kann dieser Person gegenüberreten.
Interview 1	88	Ich glaube auch das selber, bei sich sein. Ja. Das ist ganz ein wichtiger Teil. Weil sonst hast du immer Stress. Und du kannst besser beraten, wenn du auch dazu stehen kannst, das weiss ich jetzt gerade nicht. Das muss ich selber lesen und deshalb nicht gerade unter den Tisch fällst. Und nicht das Gefühl hast, das müsste ich jetzt aber wissen und so. Ja, so das Selbstvertrauen ist schon ein grosser Teil.
Interview 1	90	B1: Also, das ist glaub ich gerade genau in diese Richtung. Du musst auch den anderen eben so richtig gut wahrnehmen können. Ja, also nicht nur mein Wissen und bei mir, sondern ich muss auch ganz gut auch dort sein können. Ich glaube das sind so Grundhaltungen. Auch eine Offenheit, eine Wertschätzung für anderes Denkende. So die Grundhaltungen müssen da sein. Weil wenn du so denkst, ich weiss es besser oder / Da kannst du gleich aufhören.
Interview 1	90	Und die Werthaltung, man kann es auch noch anders machen und es kommt gut, ist gar nicht so nichts. Aber ich bin überzeugt, das

		ist auch eine Grundbasis. Eben, was ich für Haltungen gegenüber anders Denkenden, anderen Möglichkeiten, anderen Vorgehensweisen, anderen Religionen, was immer anders habe.
Interview 1	94	Darum, ich glaube man kann nicht einfach sagen, sie müssen etwas bringen. Es ist mein Job zu sehen, was bringen sie und das kann ganz tief oder wenig sein. Aber ich bin überzeugt, sie bringen etwas. Und das kann Lieder singen sein, diese Mutter oder. Die nächste kann backen. Da merkst du, ah, es riecht immer so fein. Die nächste kann putzen. Ja gut, wie können wir diese Ressource / Die putzt so viel, das ist ja schon fast krankhaft. (Lachen) Aber wie kann ich diese Ressource / Sie hat es gerne sauber. Oder etwas wegwischen. Da muss ich Hirnen. Wie kann ich das nutzen als Ressource. Ja, und dann erlebt sie es als Ressource. Und jetzt schauen sie mal, ich muss immer putzen wegen den Kindern. Und plötzlich bekommt sie Freude, weil sie / Ich weiss auch nicht. Plötzlich kann sie doch mit den Kindern mit Wasser spielen und danach putzen oder irgendetwas. (...) Ja, das ist mein Job, jede Ressource zu sehen. Jede Familie hat irgendwo eine.
Interview 1	98	B1: Ja, genau. Schau, ich hatte eine Familie. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Familienbegleitung. Meine erste Familie. Ich bin dorthin gegangen und dann war dort ein Berg Wäsche am Boden. Und in jedem Zimmer ein Fernseher. Auch im Kinderzimmer. Etwa vier Fernseher, kein Geld, Sozialhilfeempfänger und ein Berg Wäsche am Boden. Und dort habe ich so wertschätzend wie ich bin, habe ich gesagt, oh, haben sie noch viel Wäsche heute? Und dann sieht mich diese Frau an und sagt. Was, die ist gewaschen. Die kommt jetzt so in die Schränke. Und dann habe ich gesagt, ah, dann müssen sie noch viel zusammenlegen. Das gibt ja auch immer zu tun. Und sie. Was, die stecke ich einfach so in die Schränke. Und dann hat es bei mir brrrr gemacht. (deutet denken an) Uh, sie sind eine flexible Frau, völlig unkonventionell, flexibel. Das ist dann die Ressource. Also, mit dieser Frau kann man unkonventionell, flexibel und schnell und praktisch sein. Oder das ist die Ressource. Aber zu Beginn hat es bei mir / Ok, alles anders, als dass man es irgendwie macht. Ja nicht nach Norm. Und die Ressource war dann auch so. Möglichst nicht so, wie alle anderen. Dann habe ich diese Frau immer gehabt. Mit ihr bin ich nicht auf den Spielplatz. Weil

		das machen alle. (...) Und das finde ich faszinierend an den Kompetenzen der Eltern / Zu stärken oder zu finden. Weil du musst sie eben lernen zu sehen. Und hören, riechen. Ja, du musst sie mit allen Sinnen erfassen. Und es kann sein, dass sie schöne Bilder haben. Dann haben sie gerne Kunst oder malen. Ja. Sie erzählen das nicht. Aber wenn du das dann siehst und das ansprichst, dann kommt es. Ah ja, das habe ich mal gemalt oder mein Vater oder ich weiss doch nicht.
Interview 2	142	B2: Eben, das, was ich schon gesagt habe, Zeit. Also, das finde ich / Ich glaube einfach, wenn man jetzt sagen würde, sie können jetzt vier Monate gehen oder so, ist das nicht möglich.
Interview 2	142	Und halt, die Flexibilität oder dass wir nicht gebunden sind an eine Arbeitsweise oder an eine Methode, das denke ich das / Meiner Ansicht nach muss das auch sein, dass man wirklich eben, es heisst ja auch Familienorientierung, wirklich auf die Familie eingehen kann und so mit der Familie arbeiten kann, wie man das Gefühl hat, dass es am besten ist. (...) Also, das finde ich / Auch, dass ein Dienst Freiheiten lässt.
Interview 2	150	Und das ist auch noch so wie ein neuer Aspekt. Was mich auch dünkt, die Familie bestimmt das Tempo. Ich kann nicht das Tempo angeben. Also, das ist so das, was ich in diesen Jahren gelernt habe, ich muss mich dem Tempo der Familie anpassen. Und ich kann nicht nach meinem Plan oder nach meiner Vorstellung gehen.
Interview 4	194	Also, ich glaube, wir haben uns gut gefunden.
Interview 4	195	B4m: Ich habe mich nie verurteilt gefühlt von ihrer Seite her. Ich hatte nie Angst, als sie kam, wenn das Haus nicht toll war oder geputzt war oder so. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie denkt, oh, das ist nicht aufgeräumt oder so. Und manchmal hat sie gesagt, ich weiss, wie das ist mit drei Kindern und der Arbeit. Das ist kein Problem. Sie machen das sehr gut.
Interview 4	197	B4m: Ja. Ja, ja. Genau. Und sie sagte, das ist nicht wichtig. Wichtig war die Beziehung. Es musste nicht tipp topp sein. Und das war toll für mich.
Interview 4	199	Und das Vertrauen zu der Heilpädagogin ist ziemlich wichtig.

Interview 4	200	Und auch für die Elterngespräche hat sie immer gefragt, wo wir das machen wollen. Zuhause oder im HPD. Und sie hat auch immer gefragt, um welche Zeit es für uns geht. Und das war für uns einfach. Und wenn sie gesagt hätte, es geht nur am Montag um diese Zeit dann wäre das schwierig gewesen.
Interview 4	201	I: Also auch die Flexibilität. B4m: Ja. Genau. Und das habe ich geschätzt.

Interview	Absn.	Code: Voraussetzungen der Eltern
Interview 3	146	B3: Also, es braucht sicher Voraussetzungen. Ich denke, wenn man freiwillig als Eltern kommt, ist das sicher schon mal, glaube ich, ein grosser Vorteil. Weil man macht es freiwillig. Weil man wurde nicht dorthin verwiesen oder dorthin geschoben. Sie müssen jetzt oder sie sollten jetzt.
Interview 3	146	Und dann, dass man offen ist. Dass man auch Kritik / Also, es kam nie herbe Kritik oder so. Aber, dass man gewisse Dinge auch annehmen kann.
Interview 3	148	Ja, und auch das Vertrauen zur Heilpädagogin. (...) Ja. Also, das war so bei mir, glaube ich. Ja. Dass man das so / Sonst kann man gar nicht arbeiten. (...) Ja. (...) Sonst ist man entweder so distanziert oder in einer Abwehrhaltung oder beleidigt oder /
Interview 3	150	B3: Ja, ja, genau. Freiwilligkeit und offen. Ja. (...) Dass man auch offen ist für andere Sachen, als das, was man denkt, das mache ich jetzt so bei diesem Kind.
Interview 3	152	Für andere könnte es vielleicht die Privatsphäre / Sie kommt zu einem nach Hause und könnte von anderen so betrachtet werden, dass man ja ein bisschen intimer wird. Weil, wenn man will, dass etwas zum Erfolg führt, muss man ja ehrlich sein. Und dann sind es halt Dinge, die nicht so schön sind und die man aber trotzdem erzählen sollte. Weil sonst bringt es nicht viel, wenn man das verschweigt oder lügt oder wie auch immer. Vielleicht könnte dies für andere ein Problem sein.
Interview 3	152	Ja, ja. Aber sonst, zeitaufwändig ist es ja nicht. Weil man verbringt ja diese Zeit eh mit dem Kind. Und so verbringt man es halt noch mit der Heilpädagogin und dem Kind.

Interview 3	186	B3: Ja, ich weiss auch nicht. Viele machen das nicht. Weil sie sich schämen. Weil sie denken, was habe ich für ein Kind? Oder was habe ich falsch gemacht? Ja, sie schämen sich, über das Negative zu sprechen. Aber mir war halt wichtiger, dass wir das verbessern können oder so, als dass / Ja, mir war es egal, was andere / Bei solchen Kindern lernt man irgendwann, dass es einem egal ist, was andere sagen. Dass andere einem anstarren. Irgendwann ist einem das egal. Das ist der Vorteil. (Lachen)
Interview 4	190	B4v: Ich glaube, der Kontakt zwischen Frau X und uns und dem Kind war von Anfang an sehr gut. Wir haben uns gut gefunden und gut verstanden. Und deshalb haben wir uns gewünscht, dass für den jüngeren Sohn auch sie kommt. Weil sie die Familie bereits gekannt hat.
Interview 4	191	B4m: Und ja, es ist schwierig die Familiengeschichte immer wieder erzählen zu müssen und es ist ermüdend, wenn jedes Mal die Person wechselt. Wenn es dieselbe Person ist, die die Familie bereits kennt / Das war toll. Und es kann einfach weitergehen.
Interview 4	199	B4v: (...) Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Die Eltern müssen mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen wollen, bringt das gar nichts. Wir müssen Dinge entwickeln wollen.
Interview 4	200	B4m: Für mich wäre es schwierig gewesen, wenn ich jedes Mal mit meinem Kind irgendwo hin hätte gehen müssen. Ich habe das sehr geschätzt, dass sie zu uns nach Hause gekommen ist. Wenn ich jedes ihn jedes Mal an den HPD hätte bringen müssen, mit zwei andern / Und auch für die Spielspielgruppe war es sehr gut, dass sie ihn mit dem Bus abgeholt haben. Dann musste ich mich nicht darum kümmern. Und ich musste nicht auch noch die anderen Kinder zu diesem andern Ort mitnehmen.

Interview	Absn.	Code: Das elterliche Kompetenzerleben kann in jeder Familie gestärkt werden
Interview 1	92	B1: (...) Das ist jetzt eine gute Frage. (...) Die habe ich mir noch nie so gestellt. (...) Nein, ich glaube, es ist mein Job. Weil ich bin überzeugt, dass jede Familie Ressourcen hat. Ich meine, das ist eine gewagte Aussage. Aber / (Lachen)

Interview 1	94	B1: Ja. Ja, da bin ich überzeugt. Nur ist der Level immer sehr verschieden. Der kann ganz, wenn man jetzt so eine Hierarchie machen will oder so, der kann ganz am Anfang oder ganz basal und der andere kannst du schon ein bisschen darauf aufbauen.
Interview 1	94	Es gibt Familien, die können nur das machen, was du mit ihnen erarbeitet hast. Eins zu eins. Dann gehen sie immer auf den Sandhaufen. Und sie können nicht noch, ah wir gehen noch in den Wald und gehen noch / Und das ist das schwierigste, die die nicht transferieren können. Und wir haben viele dieser Eltern. Aber mit der Zeit geht das dann auch. Aber immerhin können sie nachher dies und dann habe ich die Kompetenzen gestärkt, in dem Bereich, in dem sie die Ressourcen haben. Ich kann etwas umsetzen. Und wenn ich das so sehen kann, habe auch ich ein Erfolgserlebnis im Sinne von, die Kompetenz ist stärker geworden oder gefestigt oder hervorgekommen. Aber das sind schon die Schwierigeren. Die, die es nicht transferieren können auf eine Metaebene, ah mein Kind braucht frische Luft und Bewegung und / Weil, wir beginnen immer dort, auf dieser Metaebene. Was benötigt ein Kind? Und es gibt Familien, die nur Beispiele umsetzen können. Sie haben doch letztes Mal. Und dann machen sie es genau gleich. Und das ist irgendwie schön und das ist zum Ästimieren aber sie haben es nicht verstanden, worum es geht.
Interview 1	96	B1: Ja. Ja. (...) Weil sonst ist etwas bei mir nicht gut. Ich habe nie gezweifelt.
Interview 2	145	I: Und was ist denn so mit der Sprache? Sprachliche Barrieren? Siehst du da Probleme? B2: Es macht es schwieriger. Aber ich denke nicht, dass ist kein Hindernisgrund, dünkt mich. Es macht es für die Früherzieherin anspruchsvoller aber (...) Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Eltern, die besser Deutsch können, besser stärken kann als die anderen.
Interview 2	148	B2: Ich glaube, die Sprache alleine dünkt mich nicht ausschlaggebend. Also, was ich jetzt merke, zum Beispiel ich habe jetzt eine Familie. Da habe ich aber auch sonst das Gefühl, die Mutter versteht es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Aber es ist nicht nur die Sprache. Ich weiss im Moment noch gerade nicht, was es denn noch ist, warum das Verständnis so schwierig ist.

Interview 2	150	B2: (...) Ich stimme dieser Aussage zu, weil ich denke, jede Familie hat ihre Ressourcen. (...) Ich überlege mir gerade, was ich ganz schwierig finde, ist Eltern mit psychischen Krankheiten. (...) Das wäre für mich das Fragezeichen. Dass die Situation gestärkt werden kann, ja. Aber ob ihres Empfinden gestärkt werden kann, das weiss ich nicht. Und sonst ist es für mich, ja, jede Familie hat Ressourcen und wenn man dort anknüpft, dann gibt es eine Entwicklung.
Interview 2	150	Aber jede Familie kann sich kompetenter fühlen.

Interview	Absn.	Code: Einfluss des Belastungserlebens auf das elterliche Kompetenzerleben
Interview 3	154	B3: (...) Ja. (...) Wir hatten nicht so einen grossen Erfolg. Ich kann nicht sagen, es war dies oder das. (...) Aber bei mir waren es eher kleinere Dinge. Also, Tipps. Wie kann ich bei meinem Sohn reagieren in gewissen Situationen. Also, wenn es wirklich heftig ist. (...) Ja. Da wäre ich eben alleine nicht darauf gekommen, weil ich so in diesem Zeug drin war. Und in so schweren Stresssituationen kann man sowieso nicht klar denken oder bis man etwas gefunden hat, was könnte ich jetzt, ist das schon / (...) Das kann ich jetzt so nicht sagen. Bei mir waren es so einzelne Tipps, aber nicht so schwerwiegend, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt diese ultimative Idee gewesen oder der ultimative Ratschlag oder so. Nein. (...) Nein, bei mir waren es eher kleine Dinge, die manchmal genützt haben und manchmal weniger. Aber doch auch. Immerhin hatte man Freude, dass es mal genützt hat und nicht gerade zum Eklat geführt hat. (Lachen)
Interview 3	156	B3: (...) Ja, das hatte schon einen Einfluss. Obwohl eben, es waren auch gewisse Sachen, die man sich eingestehen musste, (...) das kann ich nicht machen. (...) Das ist nicht umsetzbar, bei meinem Sohn. Oder ich kann einfach nichts dafür, es ist einfach so.

Interview 3	158	B3: (Lachen) Ja, das ist es auch. Aber das habe ich zum Glück / Z. B. bei meinem Partner, also meinem Ex-Partner, der Vater meines Sohnes, war das ja nicht so. Er hat immer gesagt und das Gefühl gehabt, wir machen etwas falsch. Das meint er heute noch. Wir reagieren falsch, wir machen falsch, darum ist er so. Und ich habe dies eben ziemlich früh gemerkt. Und für mich, war das auch sehr wichtig. Ich habe das für mich abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich / Also nicht, ich mache nichts falsch. Klar gab es Situationen, in denen ich komplett falsch reagiert habe, weil einfach Emotionen da waren und ich einfach nicht anderes konnte. Aber das ist normal. Aber grundsätzlich in der Erziehung oder im Verhalten wusste ich, ich mache nichts falsch. Es ist nicht, wegen mir ist er jetzt so. Sondern, er ist jetzt einfach so. (Lachen) Das Kind ist einfach so. Es ist so auf die Welt gekommen und es bringt jetzt einfach diese Schwierigkeiten mit. Ja. Und das habe ich schon ziemlich schnell bemerkt und das ist auch sehr hilfreich.
Interview 3	160	B3: Ja. Eben, so wie mein Partner. Er meinte, es liege an uns. Wir machen alles falsch, wir reagieren falsch, wir erziehen falsch. (...) Ja. Und das hatte ich nie. Ja. (...) Also, doch. Am Anfang habe ich mich natürlich auch gefragt, was mache ich falsch und was ist. Oder wie könnte ich oder so. Aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, nein, das liegt nicht an mir.
Interview 4	206	B4m: Wir hatten Angst, es schlecht zu machen.
Interview 4	207	B4v: Ja, wir hatten immer Stress.
Interview 4	208	B4m: Ja. Immer gute Eltern sein wollen. Und der Stress, dass wir es nicht so machen, wie wir müssten.
Interview 4	209	B4v: Ja, und wir waren auch sehr müde und hatten so auch weniger Geduld.
Interview 4	210	B4m: Es waren Dinge wie, es nicht gut zu machen und nicht so wie man sollte. Und das hat Stress ausgelöst. Das überträgt sich auf das Kind. Das ist klar.
Interview 4	213	I: Und konnten diese Belastungen durch die Früherziehung reduziert werden? B4v: Ja.
Interview 4	215	B4m: Ja. Ganz klar. Wir haben gesehen, ja es gibt ein Problem aber es sind nicht unsere Fehler.

Hauptkategorie 4: Erkennen der Wirksamkeit

Interview	Abns.	Code: Wirksamkeitsmerkmale
Interview 1	100	B1: (...) Ja, das ist Verschiedenes. Dinge / Das können Abmachungen sein. Also, wenn man sagt, das versuchen wir und sie machen das nachher. Sie isst jetzt mit den Kindern am Tisch, es rennt nicht davon oder so.
Interview 1	100	Und sie auch Freude daran bekommen. Dass sie es nicht wegen mir machen. Eben, dass sie es selber wiederholen und sagen, das bringt's.
Interview 1	100	Wenn sie es erzählen. Wenn sie es an einem Elternabend anderen erzählen. Frau X hat mit mir / Und ich denke manchmal, fertig Blumen und so. Aber eigentlich ist das, die haben es geschnallt, es ist wichtig.
Interview 1	100	Ich sehe es, wenn sie es einfach machen, Freude in ihren Augen, den Stolz, den sie haben. (...) Manchmal sagen sie es einfach. Ich habe gelernt bei Ihnen. Ich habe gesehen, Sie machen und dann habe ich das ausprobiert und das ist super. Ich mache es jetzt auch so. Also, Vieles geht schon auch übers Erzählen.
Interview 1	100	Oder ich sehe es und sage es und dann sagen sie, aha, ja klar mache ich das jetzt. Und ich denke, ah, es ist schon verinnerlicht. Es ist nicht einmal mehr etwas Spezielles. (...) So sehe ich das.
Interview 1	100	Ja. Wieder in der Interaktion, Beobachtung.
Interview 1	102	B1: Entspannung, also auch Entspannung. Druck, der wegkommt. Ja, so das Klima in der Familie. (...) Ja. Eben, so Gespür-Dinge sind auch viel drin. (...) Was möglich ist. Wie die Atmosphäre ist, wenn ich komme. Dort merkt man es. Ja, jetzt liegt noch ein Pyjama rum oder so, ah jetzt sind wir im Alltag angekommen. Dann sagt sie, ah ich habe noch ein Puzzle gemacht. Und dann denke ich, ja genau, super. Aber ich sehe es am Pyjama und nicht am Puzzle, das sie gemacht hat. Solche Sachen. Ein Pyjama ist nie rumgelegen, wenn ich um halb neun komme. Wir haben noch zusammen gefrühstückt und dann haben wir noch ein Büchlein angeschaut. Und dann denke ich, super. Sie hat sich Zeit genommen fürs Kind und sie haben zusammen den Fokus gehabt. Weisst du, so. An ganz kleinen Dingen.
Interview 1	102	Vielmals dann schon auch wieder im Gespräch und in der Beobachtung.

Interview 1	102	Ja. Vielleicht schon auch vom Kind selber her halt. Dass das Kind jetzt plötzlich in der Förderung der Früherziehung Dinge macht, bei denen ich merke, aber das hat es das letzte Mal oder vor einem Monat noch gar nicht gemacht. Jetzt plötzlich kann es die Schere halten. Und dann frage ich nach. Dass ich etwas am Kind beobachte. Und dann sehe ich auch, dass etwas gegangen ist. Ja. (...) Das auch nicht einfach so kommt ohne dass /
Interview 2	152	Also, wenn die Eltern aktiv werden und Verantwortung übernehmen.
Interview 2	152	Und wie die Eltern ihre Situation einschätzen, also im Vergleich zum Anfang. Wenn sie sagen, es ist schwierig und das und das und das geht nicht. Wenn sie das als besser einschätzen.
Interview 2	152	In der Beziehung zum Kind. Also, wenn ich dort eine festere, stabilere, engere Interaktion, also Beziehung feststelle, denke ist das der Beweis dafür.
Interview 2	152	Ja. (...) Also, dafür finde ich halt die Schlussgespräche gut. Da ist es für mich immer wieder wichtig zu hören, wie haben es die Eltern erlebt, wo stehen sie jetzt, was wünschen sie sich noch für die Zukunft. Ja. (...) Zu hören, wie ist die Situation jetzt für sie.
Interview 2	152	Ich würde sagen, so die Verantwortung übernehmen und die Interaktion mit dem Kind. Ich glaube, das sind so die Massstäbe.
Interview 2	154	B2: Ja, eben wenn die Interaktion, die Beziehung besser ist, dann macht auch das Kind Schritte.
Interview 2	154	Ja, wirklich, wenn die Eltern in den Führerstand hinaufgestiegen sind und das Boot lenken, dann haben sie den Mut / Ja, ich glaube es geht darum, dass sie den Mut und die Sicherheit haben, zu sagen, ja, ich mache das. Und wie auch immer ist vielleicht nachher gar nicht so wichtig.
Interview 3	162	B3: Wie man es erkennt? Ich glaube / Es kommt mir gerade kein konkretes Beispiel in den Sinn. Aber ich denke, man erkennt es, wenn man gewisse Tipps oder Sachen, die sie einem gegeben oder beobachtet hat, wenn man diese umsetzen kann und es klappt.
Interview 3	162	Wenn man, (...) wenn man vielleicht auch nicht mehr so gestresst ist und die Beziehung zum Kind gestärkt wurde. (...) Oder es Veränderungen gibt.
Interview 3	164	B3: Doch, ja. Ein bisschen ist es sicher gelungen. Nicht so wie erwünscht, bei mir jetzt. Aber ich habe das halt irgendwann mal akzep-

		tiert, dass das hat nicht so geht bei ihm.
Interview 3	164	Ja, und dass man Erfolgserlebnisse hat zwischendurch. Genau. Ja. (...) Die man vielleicht alleine nicht so hingekriegt hätte, weil man auf gewissen Dinge gar nicht gekommen wäre. Und weil man sich natürlich auch nicht sieht. Ja. Und eine aussenstehende Person natürlich mehr sieht, als man selber.
Interview 3	166	B3: Ja, oder anders sieht oder aus einer anderen Perspektive / Und auch Erfahrung hat mit Familien mit solchen Kindern.
Interview 3	166	Aber jetzt konkrete Beispiele bei mir und meinem Sohn, weiss ich gerade keine. (...) Aber es hat sie gegeben. Weil sonst hätte ich das ja auch nicht so lange gemacht, wenn ich gefunden hätte, es bringt nichts. Wir sind immer auf dem gleichen Stand und es bringt nichts. Dann hätte ich auch einfach irgendwann mal sein lassen können.
Interview 3	168	B3: (...) Also, gewisse Sachen, gewisse Tipps kann ich sicherlich heute noch anwenden, obwohl er älter geworden ist. Aber / (...) Die immer klappen oder immer aktuell sind.
Interview 3	168	Obwohl, das habe ich eben auch ziemlich früh gewusst, dass er ziemlich diese Strukturen braucht und den engen Rahmen. Mehr als andere Kinder. Ich kann bei ihm nicht locker sagen, heute gehen wir erst dann ins Bett und heute bekommst du halt mehr Süssigkeiten oder heute darfst du / Das klappt bei ihm nicht. Er braucht schon den strengeren und engeren Rahmen als andere Kinder. Und das wirkt heute noch. Das wird bei ihm wahrscheinlich immer so wirken.
Interview 3	168	Aber es ist natürlich schon eine grosse Veränderung, weil man weniger Zeit mit dem Kind verbringt und er auch älter geworden ist. Nicht weniger anstrengend, aber Dinge verschieben sich. Die Bedürfnisse, die er damals als Kleinkind hatte oder was er damals gemacht hat, macht er heute weniger oder gar nicht mehr. Dafür kommen andere Dinge dazu. (Lachen) Ja. Doch gewisse Sachen wirken.
Interview 3	186	Also, ich nehme von Ämtern oder so die Tipps gerne an. Aber es gibt andere Leute, die einem Tipps geben wollen und meinen, es liege nur an der Erziehung / Das ist mir egal. Ja. (...) Also, ich habe eine gute Erfahrung gemacht und meinem Sohn hat es auch Spass gemacht. Ja, doch. Also, es gab auch Tage, an denen er nicht mitarbeiten wollte, weil es ihm nicht gepasst hat aber er hat sich immer auf Frau X gefreut. Er hat gefragt, wann kommt sie? Und ja. Und wir waren froh, für diese Zeit. Ja. (...) Ja, jetzt ist sie durch. (Lachen)

Interview 4	84	B4m: (...) Sechs. Ich habe Vieles schon wieder vergessen. (Lachen) Mit dem Dritten und der Müdigkeit war es für mich schwierig Stopp zu sagen und mich zu erinnern.
Interview 4	217	B4v: Also, der ältere Sohn hatte zu Beginn Probleme mit der Sprache gehabt. Und er hat sich darin schon während der Zeit der Früherziehung sehr schnell entwickelt. Und dann konnte er mit dem Kindergarten angefangen und konnte bereits gut Deutsch. Also, gut Deutsch ist etwas übertrieben, aber er hat alles verstanden und konnte mitmachen und hatte keine Probleme. Und zu Beginn wussten wir nicht, ob das mit dem Kindergarten gehen wird. Ob er ein Jahr später anfängt oder sogar in einen Sonderkindergarten gehen muss. Aber das war gar nicht der Fall.
Interview 4	220	B4m: Und, wir haben, als der ältere Sohn in den Kindergarten kam, in X gewohnt und wir sind im Dezember dann in ein Haus in Y umgezogen. Frau X meinte, vielleicht ist für ihn der Wechsel in den Kindergarten und gleichzeitig zwei Tage pro Woche in die Tagesschule etwas viel, weil er niemanden kennt. Vielleicht sollten wir mit der Tagesschule etwas warten. Wir haben dann aber gesagt, wir versuchen es. Und es ging vom ersten Tag an tipp topp in der Tagesschule und im Kindergarten. Er hat dann auch gefragt, warum er nicht alleine in den Kindergarten gehen könne. (Lachen) Von X nach Y, ok nein. (Lachen) Aber ich denke, das war auch, weil er vorher in der Spielgruppe war und dort alles gelernt hat. Er war deshalb mit allem Neuen nicht überfordert. Er wusste schon, wie er sich an- und ausziehen musste. Er wusste am Anfang gibt es einen Kreis und so. Das kannte er bereits. Er war gut vorbereitet, weil er die Spielgruppe besucht hat.
Interview 4	220	Und für uns war es auch nicht eine grosse Sache. Wir haben uns nicht grosse Sorgen gemacht. Wir wollten schauen, ob es geht oder nicht. Und wir wussten, wenn es ein Problem gibt, können wir fragen.
Interview 4	222	B4m: Für mich war es das, was wir in Bezug auf unsere eigenen Kompetenzen gelernt haben. Dass wir um Hilfe bitten können. (Lachen) Ganz einfach. Für mich war das das Wichtigste. Dass man nicht immer alles selber weiss.
Interview 4	223	B4v: Ich glaube es ist auch wichtig, dass wir das machen, was wir für richtig halten. Also, perfekte Eltern gibt es nicht.
Interview 4	223	Und irgendwie, das ist etwas komisch, aber ich mache mir weniger Sorgen. Wenn sie schreien, sie schreien. (Lachen)

Interview 4	226	B4v: Dann sind wir irgendwie entspannter oder cooler. Etwa so, ja.
Interview 4	242	B4m: Und das war ist schön. Wir haben jetzt unsere Kompetenzen und er auch. Und wir wissen, was er kann. (Lachen)